

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Geschwister von Kindern mit einer Hirnverletzung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine qualitative Studie zu den Lebensbedingungen von Familien mit einem Kind mit Hirnverletzung und den Auswirkungen auf die psychosoziale Situation der Geschwister

Eingereicht von: Jasmin Schnyder

Begleitung: Anne Steudler

Datum der Abgabe: 18. November 2022

Abstract

In der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) werden u.a. Familien mit Kindern mit einer Hirnverletzung begleitet. Im Verlauf der Arbeit können Fragen entstehen, welche insbesondere die Geschwister betreffen.

In der vorliegenden Masterarbeit wurden sechs Familien mittels Leitfadeninterviews zu ihren individuellen Lebensbedingungen und den Auswirkungen auf die psychosoziale Situation der Geschwister befragt. Die Aussagen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Aufwachsen mit einem Kind mit einer Hirnverletzung für die Geschwister viele positive Aspekte mit sich bringt, diese ihre Bedürfnisse im Alltag aber oft dem betroffenen Kind anpassen müssen. Aufgabe der HFE ist es, die geschwisterlichen Bedürfnisse sorgfältig und gezielt in die Beratung der Eltern und in die Förderung einfließen zu lassen.

Danksagung

Ich bedanke mich bei all jenen Menschen, die mich beim Verfassen dieser Arbeit unterstützt haben.

Der grösste Dank gilt all jenen Familien, welche sich für die Interviewgespräche zur Verfügung gestellt haben. Sie haben mir ihre Türen und Herzen mit einer Offenheit und Selbstverständlichkeit geöffnet, die mich sehr berührt und für welche ich eine grosse Bewunderung habe. Ihre persönlichen Geschichten prägen diese Arbeit und machen sie zu dem, was sie ist. Ein spezieller Dank geht an Familie E für das Zurverfügungstellen des Bildes auf der Titelseite.

Meine Mentorin, Anne Steudler, hat mich im Arbeitsprozess menschlich, wohlwollend und mit der nötigen Fachkompetenz begleitet. Sie hat mir geholfen, die Arbeit auf ein solides, theoretisches und empirisch tragbares Gerüst zu stellen und stand mir bei Fragen und Anliegen stets zur Verfügung. Dafür ebenfalls ein grosses, herzliches Dankeschön!

Ich danke allen, die mich bei der Suche nach Interviewfamilien und somit bei der Zusammenstellung der Stichprobe unterstützt haben, speziell meinen ehemaligen Studienkolleginnen, meiner ehemaligen Praktikumsleiterin und meiner Mentorin.

Ich bedanke mich ausserdem bei allen Menschen, die im privaten Rahmen während des Verfassens dieser Arbeit stets hinter mir gestanden sind und mich während der arbeitsintensiven Zeit ermuntert und an mich geglaubt haben. Besonders danke ich auch den lektorierenden Frauen für ihre aufwendige Arbeit.

Und zum Schluss bin ich dankbar, in einem Land zu leben, in welchem Natur und Berge viele wunderbare Kraftorte bieten. Diese haben mir Inspiration, Ruhe und Kraft verliehen und mir geholfen, die strenge Zeit des Schreibens durchzuhalten und auch in schwierigen Phasen nicht aufzugeben.

Abbildung 1, Titelseite: Geschwister am Meer (Familie E)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Einordnung des Themas und Problemstellung.....	7
1.2	Persönliche Berührungspunkte des Themas für die Autorin	8
1.3	Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung	9
1.4	Aufbau dieser Arbeit	9
2	Theoretische Grundlagen	10
2.1	Das Berufsbild der Heilpädagogischen Früherziehung	10
2.1.1	Heilpädagogische Früherziehung: Zielgruppe und Aufgabenfelder	10
2.1.2	Grundüberzeugungen und Arbeitsprinzipien	11
2.2	Kinder mit einer Hirnverletzung – Klientel der Heilpädagogischen Früherziehung	13
2.2.1	Arten von Hirnverletzungen	14
2.2.2	Auswirkungen einer Hirnverletzung	14
2.3	Die Hirnverletzung eines Kindes im familiären Kontext	15
2.3.1	Systemische Betrachtungsweise von Krankheit und Behinderung	15
2.3.2	Das bio-psycho-soziale Modell	16
2.3.3	Der familiäre Bewältigungsprozess	18
2.3.4	Das ABCX-Modell	20
2.3.5	Einflussfaktoren in Bezug auf die familiäre Bewältigung	21
2.3.6	Das Familien-Kohärenzgefühl.....	24
2.3.7	Zusammenfassung	26
2.4	Bedeutung einer Hirnverletzung für Geschwister	26
2.4.1	Charakteristika von gewöhnlichen und besonderen Geschwisterbeziehungen.....	27
2.4.2	Sozial - emotionale Herausforderungen und spezifische Belastungen für die nicht betroffenen Geschwister.....	29
2.4.3	Positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Geschwistern	36
2.4.4	Unterstützung von Geschwistern in der Praxis	37
2.4.5	Zusammenfassung	38
3	Präzisierte Fragestellung.....	39
4	Forschungsmethodik	40

4.1	Forschungsdesign.....	40
4.1.1	Methode für die Datenerhebung	40
4.1.2	Stichprobe	42
4.1.3	Pre-Test	42
4.1.4	Durchführung der Interviews	43
4.2	Auswertung	43
4.2.1	Transkription und Datenaufbereitung.....	43
4.2.2	Qualitative Datenauswertung	44
5	Darstellung der Ergebnisse	45
5.1	Allgemeine Merkmale der befragten Familien.....	45
5.2	Skalierungsfragen.....	47
5.3	1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes	48
5.4	2. Hautkategorie: Familiäre Lebensbedingungen.....	50
5.4.1	Familiäre Situationen bei der Diagnosestellung.....	51
5.4.2	Soziales Netzwerk der Familien.....	52
5.4.3	Ressourcen und Belastungen im familiären Alltag.....	53
5.4.4	Wohnsituation der einzelnen Familien.....	54
5.4.5	Einstellung der Familien gegenüber der Behinderung als Ressource	55
5.4.6	Familien-Kohärenzgefühl	55
5.4.7	Ressourcen und Belastungen durch Grosseltern und die Auswirkungen auf die Paarbeziehung... 56	
5.5	3. Hauptkategorie: Psychosoziale Situation der Geschwister	57
5.5.1	Situation der Geschwister bei der Diagnosestellung.....	57
5.5.2	Charakteristika der Geschwisterbeziehungen der befragten Familien.....	58
5.5.3	Verhaltensauffälligkeiten und Auswirkungen auf Schule und Kindergarten.....	59
5.5.4	Positive Auswirkungen.....	59
5.5.5	Betreuung, und Haushaltstätigkeiten, Freizeitaktivitäten und Freundschaften	59
5.5.6	Rolle der Eltern für die Geschwisterbeziehung.....	60
5.6	Unterstützung für die psychosoziale Situation.....	61
5.7	4. Hauptkategorie: Heilpädagogische Früherziehung	62
6	Diskussion	63
6.1	Erkenntnisse aus den ausgewerteten Daten.....	63

6.1.1	Einfluss der Art der Hirnverletzung, der Behinderung und der Entwicklung des Kindes auf Familie und Geschwister.....	63
6.1.2	Familiäre Lebensbedingungen und deren Einfluss auf die psychosoziale Situation von Geschwistern	65
6.1.3	Psychosoziale Situation von Geschwistern von Kindern mit Hirnverletzungen	69
6.1.4	Geschwister von Kindern mit einer Hirnverletzung in der Heilpädagogischen Früherziehung.....	72
6.2	Einordnung der Erkenntnisse in den aktuellen Forschungsstand	73
6.3	Beantwortung der Fragestellung	73
6.4	Kritische Reflexion des methodischen Vorgehens	74
6.4.1	Methode für die Datenerhebung: Das Leitfadenterview	74
6.4.2	Die Stichprobe	76
6.4.3	Transkription und Datenaufbereitung	77
6.4.4	Auswertung der Daten: Die qualitative Inhaltsanalyse	77
7	Fazit und Ausblick.....	78
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	80
8.1	Abbildungsverzeichnis.....	80
8.2	Tabellenverzeichnis.....	80
9	Literaturverzeichnis	81

1 Einleitung

Diese Masterarbeit widmet sich den Geschwistern. «Geschwister prägen unser Leben viel mehr, als uns bewusst ist. Welche Facetten unseres Ichs wir kultivieren, wie wir uns in der Gesellschaft positionieren, welche Partner uns gefallen – unsere gesamte Identität hängt auch mit unseren Geschwistern zusammen» (Sitzler, 2014, Text auf dem Bucheinband). Nun stelle man sich vor, wie prägend eine Geschwisterbeziehung sein kann, wenn eines der Geschwister von einer Behinderung betroffen ist. Genau von solchen Geschwistern handelt diese Arbeit. Sie wird im Rahmen des Studiengangs Heilpädagogische Früherziehung (HFE) an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich verfasst. Im Zentrum stehen Geschwister in Familien mit einem kleinen Kind mit einer Behinderung, die in der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet werden.

1.1 Einordnung des Themas und Problemstellung

Geht man dem Stand von Geschwistern von Kindern mit Behinderung in theoretischen Untersuchungen und Diskursen nach, zeigt sich, dass die Geschwister zurücktreten müssen (z.B. Achilles, 2013, Haberthür, 2005). Die Begleitung, Betreuung und Pflege des beeinträchtigten Kindes nehmen in der Familie einen wichtigen Platz ein. Die Familie befindet sich über einen langen Zeitraum hinweg in einer besonderen Lebenssituation. Für alle Familienmitglieder stellt die Bewältigung dieser Lebenssituation eine grosse Herausforderung dar. Die Bedürfnisse der Geschwister können dabei leicht vergessen werden und in den Hintergrund geraten. Die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten der Geschwister werden möglicherweise eingeschränkt. Verschiedene Studien und Analysen der empirischen Lage zeigen auf, dass mit dem Aufwachsen in einer Familie mit einem Kind mit Behinderung erhöhte Anforderungen an die Geschwister gestellt werden (vgl. z.B. Adler & Schraner, 2022, Hackenberg, 2008, McHale & Gamble, 1989, Sarimski, 2021, Summers, White & Summer, 1994, Tröster, 1999 & 2013). Allerdings zeigt sich kein einheitliches Bild bezüglich dessen, ob dies für die Entwicklung der Geschwister eine Gefährdung bedeutet. Das Risiko für eine erschwerte psychosoziale Entwicklung scheint von weiteren Bedingungen abhängig zu sein. Für die Autorin dieser Arbeit und zukünftige Fachperson stellt sich die Frage, welche Bedingungen für die Geschwister zur Bewältigung ihrer Situation relevant sind. Was trägt dazu bei, dass das Aufwachsen mit einem Geschwister mit Behinderung als unbeschwert oder belastend erlebt wird? Die Antwort auf diese Frage scheint essenziell, um als Fachperson die psychosoziale Entwicklung von Geschwistern zu beurteilen und gegebenenfalls zu unterstützen.

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Geschwister zeigt auf, dass sich die Gegebenheiten im Familiensystem wesentlich auf die Situation von Geschwistern auswirken. Brody (1998), ein angesehener Forscher zum Thema Geschwisterbeziehungen aus den USA, verdeutlicht, dass die Eltern hinsichtlich der Qualität der geschwisterlichen Beziehung eine entscheidende Rolle übernehmen. Daneben wird diese von weiteren kindlichen, elterlichen und familiären Bedingungen mitgeprägt (vgl. auch Kapitel 2.4.1, Charakteristika von gewöhnlichen und besonderen Geschwisterbeziehungen). Die Geschwisterbeziehung lässt sich also nur im familiären Gefüge betrachten. Gleichzeitig wird sie von vielfältigen Faktoren beeinflusst und kann als sehr komplex angesehen werden. Die Komplexität des Gefüges von Geschwisterbeziehungen macht die

Geschwisterforschung anspruchsvoll und ist einer der Gründe, weshalb diese eher wenig Aktivität bezeichnet. In Bezug auf besondere Geschwisterbeziehungen, also Verbindungen zwischen Geschwistern, von denen eines von einer Krankheit oder Behinderung betroffen ist, gilt dies in verstärktem Masse. Die verschiedenen Krankheitsbilder oder Behinderungsformen beeinflussen die Bewältigung in der Familie und damit die Situation zwischen Geschwistern essenziell. Empirische Erkenntnisse zur Situation von Geschwistern in Familien mit Kindern mit unterschiedlichen Diagnosen können nur bedingt miteinander verglichen werden. Die Geschwisterbeziehung wird von der Behinderung beeinflusst, sei dies nun positiv oder negativ (Hackenberg, 2008).

Neben der Tatsache, dass das Familiensystem einen entscheidenden Einfluss auf die geschwisterliche Beziehung ausübt, wirkt ein Kind mit einer Behinderung ebenfalls auf das familiäre System ein. Dies kann sowohl aus entwicklungspsychologischer als auch aus familienmedizinischer Perspektive betrachtet werden (vgl. auch Kapitel 2.3.1,

Systemische Betrachtungsweise von Krankheit und Behinderung). Familiäre Rollenmuster und Routinen werden durch die Diagnose einer Behinderung verändert. So widmet sich beispielsweise die Mutter häufig der Pflege und Betreuung des beeinträchtigten Kindes, was wiederum Auswirkungen auf die Beziehung zu den Geschwistern oder auf die sozioökonomische Situation der Familie haben kann. Alle Familienmitglieder müssen sich der speziellen Situation anpassen. Die neue, veränderte Lebenssituation muss im Familienkreis bewältigt werden, es werden spezifische Bewältigungsprozesse in Gang gesetzt. Die familiäre Bewältigung wird dadurch bestimmt, welche Charakteristika eine Krankheit oder Behinderung mit sich bringt, welche Ressourcen in der Familie vorhanden sind und welche kognitiven Bewältigungsmuster der Familie zur Verfügung stehen (vgl. auch Kapitel 2.3, Die Hirnverletzung eines Kindes im familiären Kontext).

1.2 Persönliche Berührungspunkte des Themas für die Autorin

Persönliche Berührungspunkte für das Thema Geschwister von Kindern mit Behinderung zeigen sich bei der Autorin primär hinsichtlich der Tatsache, dass sie ihren hauptsächlichen Wirkungskreis als Heilpädagogische Früherzieherin im familienorientierten Arbeiten sieht. Begründungen dafür kann sie in ihrer eigenen Lebensgeschichte finden. Sie hat sich bereits während des Studiums immer wieder Gedanken dazu gemacht, was wohl eine Behinderung für die gesamte Familie bedeutet und welche Faktoren dazu beitragen, dass diese gut in den Alltag oder in das Leben der einzelnen Mitglieder integriert werden kann. Obwohl die Familienorientierung ein Arbeitsprinzip der HFE darstellt, widmet sich die Intervention noch immer zu einem grossen Teil der direkten Förderung mit dem Kind (Lütolf, Venetz & Koch, 2018). Dies wurde auch im Rahmen erster praktischer Erfahrungen in der Kinder-Reha Schweiz so erlebt. Aufgrund der Arbeitserfahrungen der Autorin fokussiert sie sich in dieser Arbeit ausschliesslich auf Familien mit einem Kleinkind mit einer Hirnverletzung. Mit diesem einheitlichen Behinderungsbild kann die psychosoziale Situation von Geschwistern aus einem ähnlichen Blickwinkel betrachtet werden.

1.3 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung

Die psychosoziale Situation von Geschwistern von Kindern mit Behinderungen wird in der Literatur hinreichend beschrieben. In bekannten Werken (z.B. Achilles, 2013, Hackenberg, 2008, Sarimski, 2021) lassen sich viele empirische Untersuchungen finden. Diese erlauben aus Sicht der Autorin jedoch keine generalisierbaren Schlussfolgerungen. Ziel dieser Arbeit ist es, über die Situation von Geschwistern in Familien mit kleinen Kindern, die von der HFE begleitet werden, spezifische Aussagen zu generieren. Die heilpädagogische Relevanz des Themas dieser Arbeit lässt sich damit begründen, dass über die Lebenssituation von Familien und die Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung von Geschwistern von kleinen Kindern noch wenige Erkenntnisse vorhanden sind. Diese könnten aber im Sinne der Familienorientierung der HFE eine entscheidende Wichtigkeit haben. Zudem fehlen theoretische Hintergründe zur Situation in Familien mit Kindern mit Hirnverletzungen. Aufgrund der heilpädagogischen Relevanz ergeben sich die folgenden Fragestellungen: **Inwiefern beeinflusst ein Kleinkind mit einer Hirnverletzung die familiären Lebensbedingungen? Welche Auswirkungen hat dies auf die psychosoziale Situation der Geschwister?**

1.4 Aufbau dieser Arbeit

Die Masterarbeit gliedert sich in insgesamt sieben Kapitel. Die theoretische Auseinandersetzung (Kapitel 2) thematisiert das Berufsbild der Heilpädagogischen Früherziehung sowie die Diagnose einer kindlichen Hirnverletzung. Damit wird die Arbeit in Familien mit kleinen Kindern mit Hirnverletzung begründet. Danach wird die kindliche Hirnverletzung im Rahmen des familiären Bewältigungsprozesses sowie die Bedeutung für die Geschwister theoretisch beleuchtet. Daraus ergeben sich die Fragestellungen, mit denen sich die Autorin im empirischen Vorgehen auseinandersetzt. Die Lebenssituation von Familien und insbesondere Geschwistern von kleinen Kindern mit einer Hirnverletzung wird anhand von sechs teilstandardisierten Interviews qualitativ analysiert und diskutiert. Die Forschungsmethodik wird in Kapitel 4 genauer erläutert. In Kapitel 5 und 6 werden die Ergebnisse dargestellt und danach diskutiert. Kapitel 7 schliesst die Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick ab.

In anderen deutschsprachigen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, wird die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) als Frühförderung bezeichnet. Da sich die vorliegende Arbeit auf den Kontext im deutschsprachigen Raum in der Schweiz bezieht, wird in der Folge in Fliesstexten der Begriff „Heilpädagogische Früherziehung“ synonym verwendet. In den Unterlagen zu den Interviews wird die Berufsbezeichnung mit «HFE» abgekürzt. Für die berufsausübenden Personen wurde die geschlechtsneutrale Bezeichnung „Fachperson“ gewählt.

Die betroffenen Kinder werden von der Autorin als «beeinträchtigte/betroffene Kinder» oder Kinder «mit einer Behinderung/Hirnverletzung» bezeichnet. Dies entspricht ihrer persönlichen Verwendung der Begriffe in der Kommunikation über beeinträchtigte Menschen.

2 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel setzt sich die Autorin mit der Theorie zu den verschiedenen Themen ihrer Masterarbeit auseinander. Die theoretische Auseinandersetzung gliedert sich in insgesamt vier Teilkapitel. Zuerst wird eine Einführung in die Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) gegeben. Dies verortet die heilpädagogische Arbeit mit den Geschwistern und ihren Familien. Im zweiten Unterkapitel erhält der Leser/die Leserin einen kurzen Einblick in das Thema der kindlichen Hirnverletzung, was die Auswahl der Behinderungsform für diese Arbeit begründet. Der familiäre Bewältigungsprozess, der für die Begleitung von Familien mit kleinen Kindern mit Hirnverletzungen eine essenzielle Rolle spielt, wird anhand des ABCX-Modelles (McCubbin & Patterson, 1983, Eckert, 2012) beschrieben. Spezifische Einflussfaktoren werden genannt. Schliesslich wird die Bedeutung einer Hirnverletzung für die Geschwister differenziert umschrieben.

2.1 Das Berufsbild der Heilpädagogischen Früherziehung

Um die Arbeit mit Kindern mit einer Hirnverletzung in der HFE zu verorten, wird hier ein kurzer Einblick in das Berufsbild gegeben. Zentral sind die Grundüberzeugungen, die für die Tätigkeiten von heilpädagogischen Früherziehungspersonen leitgebend sind. Die Aufgabenfelder der HFE werden genauer beschrieben.

2.1.1 Heilpädagogische Früherziehung: Zielgruppe und Aufgabenfelder

Gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik richtet sich die HFE an «Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt» (EDK Sonderpädagogik- Konkordat, 2007). Die Diagnose einer Hirnverletzung kann die kindliche Entwicklung entscheidend beeinträchtigen. Damit gehören Kinder mit einer Hirnverletzung, um welche es in dieser Arbeit geht, zur Zielgruppe der HFE.

Der HFE kommen fünf bestimmte Aufgabenfelder zu, zu welchen bestimmte Tätigkeiten gehören und welche nachfolgend kurz beschrieben werden. Die *Diagnostik* dient als Grundlage für eine gezielte Planung der Förderung des Kindes und zur Unterstützung des familiären Umfeldes. Dazu zählen diagnostische Erhebungen und Diagnosegespräche mit den Eltern. Zur *Förderung* gehören verschiedene Tätigkeiten in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen, welche meist in Form eines Spiels angeboten werden und das Erreichen eines Ziels für einen bestimmten Entwicklungsbereich zur Folge haben (Lütolf, Venetz & Koch, 2018). Die *Begleitung und Beratung* von Eltern und Bezugspersonen umfassen hauptsächlich Gespräche über die Entwicklung, Fähigkeiten und Bedürfnisse des beeinträchtigten Kindes, den familiären Alltag sowie Gefühle in Bezug auf die Behinderung (Sarimski, Hintermair & Lang, 2021). Die *interdisziplinäre Zusammenarbeit* hat zum Ziel, an der Förderung beteiligte Fachpersonen zu vernetzen und Ziele für die Förderung zu kommunizieren und aufeinander abzustimmen. Dies geschieht durch interdisziplinäre Absprachen und Sitzungen sowie der Planung und Koordination derselben. Zum Aufgabenfeld *Früherkennung und Prävention* zählen Tätigkeiten wie die Öffentlichkeitsarbeit (Lütolf et al., 2018).

Da die heilpädagogische Förderung meist im häuslichen Umfeld stattfindet, kommen Fachpersonen häufig mit Geschwistern der betroffenen Kinder in Kontakt. Die elterlichen Bedürfnisse in Bezug auf die Geschwister sowie die Geschwister selbst können und sollen in die heilpädagogische Förderung sowie in die Begleitung und Beratung von Eltern und Bezugspersonen miteinfließen (Hackenberg, 2008, Sarimski et al., 2021).

2.1.2 Grundüberzeugungen und Arbeitsprinzipien

Die HFE geht generell von einem Menschenbild aus, das durch Wachstum, Entfaltung, Eigenaktivität und den Ausbau von Potenzialen charakterisiert wird. Es geht darum, trotz schwieriger Umstände Fähigkeiten zu erwerben oder Mechanismen zu aktivieren, um trotz belastender Bedingungen eine möglichst gesunde Entwicklung zu fördern (Pretis, 2020). Dieses Menschenbild wird durch Arbeitsprinzipien, an denen sich die HFE orientiert, praktisch umgesetzt. Die Arbeitsprinzipien werden von Pretis (ebd.) genauer beschrieben und nachfolgend erläutert.

Früh- bzw. Rechtzeitigkeit

Bei Kindern mit Behinderungen steht der Beginn von frühen Fördermassnahmen meist im Zusammenhang mit höheren Präventions- und Entwicklungseffekten (Pretis, 2020). Grund dafür ist unter anderem die sogenannte Neuroplastizität, auf der das Prinzip der Früh- bzw. Rechtzeitigkeit basiert: Das sich entwickelnde kindliche Gehirn ist für Veränderungen in den ersten Lebensjahren besonders empfänglich. Dies wird darin begründet, dass im sich entwickelnden Gehirn eines Säuglings oder Kleinkindes neuronale Vernetzungen stark zunehmen. Massgebend dafür sind sensorische und motorische Lernerfahrungen und -möglichkeiten, die dem Kind vielfältig und entwicklungsangemessen zur Verfügung gestellt werden. Durch die Stärkung von Eltern-Kind-Beziehungen sowie dem Ermöglichen von Beziehungen zu Peers kann die Gehirnentwicklung zusätzlich positiv beeinflusst werden (ebd.).

Familienorientierung

Familienorientierung kennzeichnet eines der wichtigsten Arbeitsprinzipien. Sie umfasst, dass die Förderung eines Kindes mit Behinderung primär im Entwicklungskontext seiner Familie eingebettet wird. Das Arbeitsprinzip wird in der Literatur von verschiedenen Autoren unterschiedlich definiert. Laut Pretis (2020) beinhaltet die Familienorientierung Aspekte bezüglich Setting und Inhalt.

Unter dem settingspezifischen Aspekt versteht man die Förderung im häuslichen Umfeld. Dies ist besonders sinnvoll, weil dabei positive Effekte im Transfer von Zielen auf die häusliche Umgebung möglich sind. Jedoch muss beachtet werden, dass die Lernumgebung bei der Förderung an einem zentralen Ort (Heilpädagogischer Dienst) abwechslungsreicher gestaltet werden kann. Die Wahl des Settings soll individuell auf die Familie abgestimmt werden (Pretis, 2020). So kann zum Beispiel bei einem vierjährigen Kind mit einer Hirnverletzung ein Hausbesuch sinnvoll sein, weil das Kind aufgrund seiner körperlichen Behinderung auf Hilfe angewiesen ist, was für den Transport zu einem ambulanten Angebot für die Familie einen grossen Aufwand bedeuten würde. Sind in der Familie noch weitere Kinder, für diewährend der Durchführung eines Förderangebotes gesorgt werden muss, macht die Durchführung zu Hause ebenfalls Sinn. Steht als Ziel eher die soziale Teilhabe mit Gleichaltrigen

im Vordergrund, ist beispielsweise das Aufsuchen einer heilpädagogischen Spielgruppe an einem zentralen Dienst angezeigt.

Der inhaltliche Aspekt der Familienorientierung konzentriert sich einerseits auf die fachliche Beratung in Bezug auf die Förderung des Kindes, andererseits aber auch auf die Bewältigungsbegleitung der Behinderung. Relevante Bezugspersonen, darunter auch Geschwister, werden in die Unterstützungsleistung miteinbezogen (z.B. Sarimski et al., 2021).

Ganzheitlichkeit

Die Ganzheitlichkeit kennzeichnet, dass in der HFE einzelne Entwicklungsbereiche nicht isoliert betrachtet, sondern untereinander vernetzt werden. Es geht bei der Förderung nicht um das Training einzelner Funktionsbereiche (z.B. das Greifen eines Bausteins), sondern um Handlungen, welche sinnhaft sind und die Partizipation erhöhen (z.B. indem mit dem Geschwisterkind ein Turm gebaut wird). «Für die Frühförderung [...] bedeutet Ganzheitlichkeit, sich als Fachkraft der komplexen Interdependenzen zwischen unterschiedlichen Teilhabebereichen, zwischen dem «Körper», dem «Geist» sowie der Umwelt bewusst zu sein und methodisch diese unterschiedlichen Bereiche *bewusst* in die Förderung zu holen» (Pretis, 2020, S. 47). Ganzheitlichkeit kann wissenschaftlich wenig abgesichert werden. Vielmehr geht es um einen «lebensweltlich orientierten Ansatz, der aus einer eher intuitiven Er- und Beziehungsarbeit resultiert» (ebd., S. 46).

Ressourcenorientierung

Die Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern kann in der Regel als ressourcen-, stärken- und resilienorientiert bezeichnet werden. Die drei Begriffe sind im Alltag der HFE nicht klar voneinander trennbar.

Unter Ressourcen können laut Pretis (2020) materielle Aspekte, aber auch förderliche Beziehungen zum sozialen Netzwerk oder Systemen (z.B. Platz in einem integrativen Kindergarten) verstanden werden. Stärken beziehen sich eher auf die beobachtbaren Kompetenzen eines Kindes. Resilienz ist die Fähigkeit, die sich während der Auseinandersetzung mit Herausforderungen zeigt. Sie zielt darauf ab, Herausforderungen wie beispielsweise eine erworbene Behinderung eines Kindes psychisch gesund zu bewältigen (ebd.). Resilienz orientiert sich an der Salutogenese, welche von Antonovsky (1979) genauer definiert wurde und die Begriffe *Verstehbarkeit*, *Handhabbarkeit* und *Sinnhaftigkeit* beinhaltet. Die Salutogenese wird in dieser Arbeit später beschrieben (vgl. Kapitel 2.3.6; Das Familien-Kohärenzgefühl). Ziel der Frühförderung ist es, bei den Eltern Prozesse, welche die *Verstehbarkeit*, *Handhabbarkeit* und *Sinnhaftigkeit* in Bezug auf die Behinderung eines Kindes erhöhen, zu fördern. Vorhandene Bewältigungsstrategien werden aktiviert und verändert, sodass sich sowohl für die Familie als auch für das Kind günstige Entwicklungsbedingungen zeigen. Die Eltern sollen die Überzeugung erhalten, etwas tun zu können, um ihre Situation mit ihrem Kind verbessern zu können. Sogenannte Schutzfaktoren beim Kind, aber auch im Umfeld des Kindes, werden gestärkt (Sarimski, 2017). Ressourcenorientierung steht in der HFE für Lösungsorientierung und Förderbarkeit.

Inter- und Transdisziplinarität

Die Arbeit im interdisziplinären Team wird angestrebt, weil Fragestellungen, welche die kindliche Entwicklung betreffen, meist sehr komplex sind. Die Teamarbeit erfordert Zeit, ein gemeinsames Ziel sowie eine gemeinsame Sprache.

Aktuell zeichnet sich eine Entwicklung vom inter- zum transdisziplinären Arbeiten ab. «Im transdisziplinären Team werden die Eltern als integrativer Bestandteil des Teams angesehen und die Fachkräfte «teilen» ihre professionellen Kompetenzen in Richtung gemeinsamer Planung und Durchführung von Förder- und Behandlungsmassnahmen» (Pretis, 2020, S. 52f). Die exakte Umsetzung der Transdisziplinarität ist zurzeit noch unrealistisch, jedoch tendieren Fachpersonen immer mehr dazu, Interventionen gemeinsam zu planen. Eine Person, welche die Fallführung und somit eine Schlüsselrolle im transdisziplinären Arbeiten übernimmt, erweist sich als hilfreich für die Koordination. Die Familie wird als zentraler Bestandteil im transdisziplinären Team angesehen. Die Sprache muss an Eltern und Bezugspersonen angepasst werden. Diese soll möglichst wertfrei und frei von fachlichen Informationen sein. Koordinierte Teamarbeit kann für die Eltern belastungsreduzierend wirken (ebd.).

Für die Umsetzung der genannten Arbeitsprinzipien kommen in der HFE unterschiedliche Methoden zum Zuge. Die Herangehensweise zeichnet sich in (mittel)europäischen Ländern durch eine grosse Individualität aus. Die Methoden werden spezifisch für eine Familie oder ein Kind ausgewählt und angewendet. Die verwendeten Methoden beziehen sich sowohl auf die Arbeit mit dem Kind als auch auf jene mit der Familie. Die Umwelt eines Kindes spielt eine Schlüsselrolle darin, Entwicklungs- und Lernprozesse zu fördern. Dies wird bei Sarimski (2017) folgendermassen umschrieben: «Eltern haben um ein Vielfaches mehr Gelegenheiten, Entwicklungsanregungen zu setzen, als es Fachkräfte in einer Förderstunde oder in einer Kindertagesstätte tun» (S. 28). Eine Studie von Mahoney und Wiggers (2007) kommt zum Schluss, dass 92% aller lernförderlichen Aktivitäten eines Kleinkindes in der Familie stattfinden. Aus diesem Grunde wird der Einbezug relevanter Bindungs- und Bezugspersonen unumgänglich. Die Autorin geht davon aus, dass diese Tatsache auch für Geschwister gilt, weil sich durch die Geschwisterbindung für die betroffenen Kinder ein spezielles Lernfeld auftut, in denen sie ihre Kompetenzen weiterentwickeln können (vgl. Kapitel 2.4.1, Charakteristika von gewöhnlichen und besonderen Geschwisterbeziehungen)

2.2 Kinder mit einer Hirnverletzung – Klientel der Heilpädagogischen Früherziehung

Die HFE begleitet Familien, in denen Kinder von unterschiedlichen Behinderungsformen betroffen sind. Zu diesen Behinderungsformen zählen auch Hirnverletzungen. Es gibt verschiedene Arten von Hirnverletzungen, die aus verschiedenen Ursachen hervorgehen. Sie haben entscheidende Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. In diesem Kapitel wird kurz beschrieben, welche Arten von Hirnverletzungen es gibt und wie sie sich auf die Entwicklung eines Kleinkindes auswirken.

2.2.1 Arten von Hirnverletzungen

Kindliche Hirnverletzungen entstehen entweder als angeborene Fehlbildung, als Schädigung während der Geburt oder als Folge einer Erkrankung oder eines Unfalles. Damit lassen sie sich drei verschiedenen Ursachengruppen zuordnen. Entstehen Hirnverletzungen bereits bei der Hirnentwicklung während der Schwangerschaft, spricht man von angeborenen Fehlbildungen (hiki, 2017). Die Neurulation, also die frühe Entwicklung des Nervensystems, beginnt bereits ab der zweiten oder dritten Woche nach der Befruchtung. Das Neuralrohr ist eine röhrenförmige Struktur und kann als Vorstufe unseres Nervensystems bezeichnet werden. Es verlagert sich beim Embryo ins Körperinnere und schliesst sich an den zwei geöffneten Stellen. Danach kommt es zur Differenzierung in die typischen Strukturen von Gehirn und Rückenmark. Diese werden auch als zentrales Nervensystem bezeichnet und sind Teil des gesamten Nervensystems eines Organismus (Bear, Connors und Paradiso, 2018).

Die Entwicklung des zentralen Nervensystems kann während der Schwangerschaft von vielen unterschiedlichen Abweichungen betroffen werden, welche die spätere Funktion des Gehirns entscheidend beeinträchtigen. Die Gründe dafür sind sehr vielseitig (Martin, 2000) und haben für diese Arbeit keine tiefere Relevanz, weshalb hier nicht näher darauf eingegangen wird.

Mit der weiteren Differenzierung der Nervenzellen sowie der Ausbildung von Verbindungen dazwischen setzt sich die Gehirnentwicklung weit nach der Geburt bis ins Erwachsenenalter hinein fort. Wird das Gehirn nach einer zuerst normalen Entwicklung geschädigt, kommt es zu einer sekundären Schädigung, zum Beispiel vor (prä), während (peri-) oder kurz nach der Geburt (postnatal) durch Infarkte, Blutungen oder Sauerstoffmangel. Im Kindesalter kann eine Hirnverletzung durch Krankheiten (z.B. Gehirnentzündungen, Blutvergiftung) oder Unfälle (z.B. Schädel-Hirntrauma durch einen Sturz oder Autounfall, Ertrinkungsunfälle) erworben werden (hiki, 2017).

2.2.2 Auswirkungen einer Hirnverletzung

Das menschliche Gehirn kann als Schaltzentrale unseres Lebens bezeichnet werden. Es ist verantwortlich für die Steuerung sämtlicher physischer und psychischer Prozesse. Werden die Gehirnstrukturen von einer Schädigung betroffen oder in deren organischen Entwicklung beeinträchtigt, hat dies essenzielle Auswirkungen. Geistige Behinderungen, Bewegungsstörungen sowie Epilepsien sind häufige Ursachen von Hirnverletzungen. Die entstandenen Beeinträchtigungen können je nach Art und Ausprägung der Hirnverletzung in ihrer Intensität stark variieren (hiki, 2017, Neuhäuser, 1986).

Bei kleinen Kindern, welche das Klientel der HFE ausmachen, können sowohl Grundfunktionen (z.B. schlucken, atmen) als auch die Entwicklung in den übrigen Entwicklungsbereichen (z.B. allgemeines Lernen, Motorik, Sprache) von der Fehlfunktion des Gehirns beeinflusst werden. Dies bestätigt Neuhäuser (1972) in einer klinischen Langzeitstudie. Eine Hirnverletzung sei «beim Kind immer unter dem Aspekt der Entwicklung zu sehen: Es kommt zu einer Beeinträchtigung von psychischen und geistigen Entfaltungsprozessen, zu einer Verzögerung beim Erwerb verschiedener Funktionen von Intelligenz, Sprache, Wahrnehmung oder Psychomotorik» (S. 31).

Das Kind benötigt mit grosser Wahrscheinlichkeit eine spezifische Förderung, damit es in den verschiedenen Entwicklungsbereichen Fortschritte erzielen kann. Eltern und Bezugspersonen brauchen unter Umständen

Beratung und Begleitung in der Unterstützung ihres Kindes oder im Prozess des Akzeptierens der Behinderung. Ein Kind mit einer angeborenen oder erworbenen Hirnverletzung in der Familie beeinflusst das gesamte Familiensystem. Über die Hirnverletzung im familiären Kontext wird im nächsten Kapitel detailliert berichtet. Eine angeborene oder erworbene Hirnverletzung induziert somit den Bedarf an heilpädagogischer Früherziehung deutlich.

2.3 Die Hirnverletzung eines Kindes im familiären Kontext

Eine Erkrankung oder Behinderung betrifft die ganze Familie. Sie wirkt sich auf familiäre Strukturen sowie den Alltag der einzelnen Familienmitglieder aus (Rolland, 2000, Möller, 2016, Gude, Hermann & Schepper, 2016). Dazu kann auch die Diagnose einer Hirnverletzung gezählt werden. Die familiären Lebensbedingungen sind verändert. Um die Einflüsse auf das Familiensystem besser zu verstehen, werden im folgenden Kapitel die familiären Prozesse und die Wechselwirkungen im sozialen Umfeld genauer erläutert. Die Folgen einer Hirnverletzung werden in das bio-psycho-soziale Modell (WHO, 2017) eingeordnet. Der familiäre Bewältigungsprozess wird anhand des ABCX-Modells (McCubbin & Patterson, 1983, Eckert, 2012) beschrieben. Um das ABCX-Modell zu verstehen, werden Komponenten aus der Stresstheorie (Lazarus & Folkman, 1984) hinzugezogen. In jeder familiären Situation rund um das beeinträchtigte Kind zeigen sich spezifische Ressourcen, welche ebenfalls Teil des ABCX-Modelles sind. Der Aspekt der Familienkohärenz (Retzlaff, 2010) stellt einen entscheidenden Faktor für die Bewältigung dar und wird in einem eigenen Unterkapitel (vgl. 2.3.6, Das Familien-Kohärenzgefühl) erläutert. Es kann davon ausgegangen werden, dass vorhandene Ressourcen sowie das Familien-Kohärenzgefühl und eventuell auch weitere kognitive Bewältigungsstrategien die Widerstandskraft der Familie bezüglich der Bewältigung ihrer Situation entscheidend erhöhen. Die Resilienz wird dadurch also gestärkt. Dies stellt ein wichtiges Arbeitsprinzip der HFE dar (vgl. Kapitel 2.1.2, Ressourcenorientierung).

2.3.1 Systemische Betrachtungsweise von Krankheit und Behinderung

Die Folgen einer Hirnverletzung können wie andere Krankheiten oder Behinderungen unter einem systemischen Blickwinkel gesehen werden. Das sozialökologische Modell von Bronfenbrenner (1981) ist ein im heilpädagogischen Arbeiten bekanntes Modell aus der Entwicklungspsychologie. Bronfenbrenner (ebd.) betrachtet ein sich entwickelndes Kind mit seinen Eltern und Geschwistern als Einheit in einem eigenen System. Das Mikrosystem besteht aus vielen kleinen Subsystemen, mit denen das Kind interagiert (z.B. Kind und Eltern, Kind und Geschwister, Kind und Heilpädagogische Früherzieherin). Es ist nach aussen hin abgegrenzt gegen erweiterte Systeme. Das Mesosystem umfasst alle verschiedenen Lebensbereiche, an denen das Kind beteiligt ist (z.B. Elternhaus und Spielgruppe). Dieses ist umgeben vom Exosystem, das jene Lebensbereiche umfasst, an denen das Kind nicht selbst beteiligt ist. Kind und Exosystem können sich wechselseitig beeinflussen (ebd.). So kann das Wohnquartier einer Familie die Entwicklung eines Kindes beispielsweise positiv beeinflussen, wenn dadurch die Möglichkeit besteht, Kontakte zu anderen Kindern und Familien aufzubauen. Eine mögliche Behinderung eines Kindes kann sich wiederum negativ auf die Kontaktmöglichkeiten auswirken, wenn sich beispielsweise Nachbarn aus Unsicherheit zurückziehen.

Das Makrosystem beinhaltet die sozialen und kulturellen Werte (z.B. in einer Stadt zur Verfügung stehende Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderungen) und steht in wechselseitiger Beziehung zu allen genannten Systemen (ebd.).

Das Kind mit einer Hirnverletzung bildet also mit seiner Familie ein System, das ständig mit seiner Umwelt interagiert und diese beeinflusst, beziehungsweise davon beeinflusst wird.

Die Betrachtung von Gesundheit und Krankheit im sozialen Gefüge findet sich nicht nur in der Entwicklungspsychologie, sondern auch in der systemischen Familienmedizin (z.B. Altmeyer & Kröger, 2003, Simon, 2000).

Cierpka, Krebeck und Retzlaff (2001) beschreiben die systemischen Auswirkungen von Krankheit und Behinderung wie folgt: Ein Gesundheitsproblem und das Familiensystem beeinflussen sich wechselseitig. Eine Krankheit wirkt somit auf das Familiensystem ein und verursacht dort Veränderungen. Es verändern sich sowohl innerfamiliäre Strukturen (z.B. in dem Sinne, dass die Beziehung der Eltern zum betroffenen Kind intensiviert wird) als auch die Beziehungen zum gesellschaftlichen Umfeld (z.B., indem die Familie Unterstützung von einem externen Netzwerk bekommt). Vom System Familie verlangt dies eine Anpassungsleistung (Cierpka et. al., 2001).

Speck, ein einflussreicher Sonderpädagoge im deutschsprachigen Raum, beschreibt den Wandel, welcher in der Heilpädagogik während den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat (ebd., 2008). Dieser Wandel beinhaltet einerseits die «zunehmende Verflechtung [der Heilpädagogik] mit ihrer Umwelt», andererseits aber auch die Überwindung des bisherigen «kurativen Handlungsansatz[es]¹» (ebd., S.263). Aktuell bestimmt ein systemisch-ökologisches Paradigma das heilpädagogische Handeln. Es geht dabei darum, dass zum Beispiel ein beeinträchtigtes Kind trotz seiner Behinderung in seinem sozialen Lebensgefüge teilnehmen kann. Dafür müssen Aspekte aus der Umwelt des Kindes ermittelt und für das heilpädagogische Handeln beigezogen werden.

2.3.2 Das bio-psycho-soziale Modell

Die HFE orientiert sich an einem bio-psycho-sozialen Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Behinderung. Die ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth) bildet eine verbreitete Hilfestellung für das heilpädagogische Arbeiten. Im bio-psycho-sozialen Modell der ICF geht man davon aus, dass ein Gesundheitsproblem als wechselseitige, komplexe Beziehung zwischen den Komponenten Körperfunktion, Körperstruktur, Aktivität, Partizipation, Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren zustande kommt (Wolf, Berger & Allwang, 2016). «Der Verlauf ihrer Entwicklung [der Entwicklung von Kindern] wird von biologischen und sozialen Risiko- und Schutzfaktoren beeinflusst, die miteinander in einer dynamischen Wechselwirkung stehen» (Sarimski, 2017, S. 24).

Die nachfolgende Abbildung repräsentiert diese Wechselwirkung zwischen der Person (dem Kind) und ihrer Umwelt im Sinne eines bio-psycho-sozialen Modells. Die Hirnverletzung, beziehungsweise die daraus entstandene Behinderung, kann als Gesundheitsproblem verstanden werden. Als Folge der Hirnverletzung sind

¹ Unter einem «kurativen» Handlungsansatz versteht man in der Heilpädagogik das Anwenden von Methoden, welche darauf abzielen, einen Menschen mit Behinderung zu «heilen».

beim Kind die Körperfunktionen (z.B. das Sehvermögen) und Strukturen (z.B. Gehirnstrukturen) verändert. Diese beeinflussen Aktivitäten im Alltag (z.B. selbständig essen, einen Spielgegenstand manipulieren, die Treppe raufgehen) wechselseitig. Unter Partizipation wird das «Einbezogensein in eine Lebenssituation» verstanden und sie beinhaltet die soziale Komponente von Funktionsfähigkeit (WHO, 2017). Zu den Umweltfaktoren können bei einem Kleinkind jene Bedingungen gezählt werden, welche aus dem familiären Umfeld sowie dem Betreuungsumfeld (z.B. Kindertagesstätte) stammen. Personenbezogene Faktoren beinhalten beispielsweise das Geschlecht oder Charaktereigenschaften eines Kindes (vgl. Pretis, 2016).

Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (WHO, 2017)

«Die verstärkte Hinwendung zu bio-psycho-sozialen Modellen und der Fokus auf Aktivitäten, Teilhabe und der relevanten Umwelt eines Menschen mit Behinderung rückt das Kind als Ganzes stärker in den Blickpunkt» (Pretis, 2016, S. 63). Das Kind möchte an gemeinsamen Aktivitäten mit Akteuren aus seiner Umwelt teilhaben, etwa indem es bei Familienmitgliedern eine Aktivität sieht und diese nachahmen möchte.

Ziele für die heilpädagogische Förderung werden alltagsnah an der Kinder-, Familien- und Lebenswelt festgesetzt (Wolf, Berger und Allwang, 2016). Pretis (2016) deutet an, dass der Unterstützungsbedarf der Frühförderung noch immer häufig beim Kind und weniger bei den Umweltbedingungen angesetzt wird. Aus Sicht der Familie könnte die Notwendigkeit jedoch ganz anders definiert werden: Wenn sich zum Beispiel Eltern um ihre eigene psychische Gesundheit sorgen müssen, kann es passieren, dass die Entwicklungsförderung eines Kindes in den Hintergrund tritt (ebd.). Ansatzpunkte für eine Intervention müssen nach dem bio-psycho-sozialen Modell also nicht zwingend bei der Funktionseinschränkung des Kindes angesetzt werden. Umweltfaktoren oder Ziele der sozialen Teilhabe können ebenfalls als Interventionsschwerpunkte festgesetzt werden (Sarimski, 2017).

Bezogen auf dies Arbeit bedeutet dies für die Autorin, dass sich ein Kind mit einer Hirnverletzung in einem bio-psycho-sozialen Gefüge gesehen werden muss. Die gesamte Familie sowie deren umgebende Lebensbereiche (z.B. Spielgruppe, Entlastungsmöglichkeiten) sollen in die heilpädagogische Förderung und Begleitung miteinbezogen werden. Die Beachtung der Bedürfnisse von Geschwistern darf dabei keinesfalls ausser Acht gelassen werden. Leidet ein Geschwister unter der Situation des betroffenen Kindes, kann dies im Familiensystem so stark in den Vordergrund rücken, dass die Förderung des Kindes mit Hirnverletzung unter Umständen zweitrangig erscheint. Deshalb soll die heilpädagogische Zielsetzung bei Bedarf die Begleitung der Geschwister involvieren.

2.3.3 Der familiäre Bewältigungsprozess

Eine Behinderung wie die Diagnose einer Hirnverletzung bei einem kleinen Kind betrifft die ganze Familie. Diese wird vor enorme Herausforderungen gestellt, die in das alltägliche Leben integriert werden müssen. Im nachfolgenden Kapitel widmet sich die Autorin dieser Arbeit dem familiären Bewältigungsprozess. Dazu wird eine kurze Einführung in die Familienstressstheorie gegeben. Der Prozess der Bewältigung wird anhand des in der HFE häufig angewandten ABCX-Modelles (Eckert, 2012, Hill, 1958, McCubbin & Patterson, 1983), aufgezeigt. Verschiedene Einflussfaktoren, die die Vorgänge im ABCX-Modell bestimmen, werden umschrieben. Zum Schluss geht die Autorin auf die Familienkohärenz (Retzlaff, 2010), die für das Handeln in der HFE leitgebend ist, ein.

Lazarus & Folkman (1984) bezeichnen einen Stressor als potenziell stressauslösendes Ereignis. In der Literatur lassen sich Angaben zu verschiedenen Arten von Stressortypen finden. Perrez, Berger und Wilhelm (1998) unterscheiden folgende drei Stressortypen: Alltagswidrigkeiten (belastende Alltagsereignisse im Bereich Familie, Beruf, Geld, Gesundheit und Umwelt), kritische Lebensereignisse (Ereignisse, die spezifische Herausforderungen an die Familie stellen, z.B. die Geburt eines Kindes) und chronische Stressoren (z.B. Pflege eines Kindes mit Behinderung). Die drei Stressortypen unterscheiden sich hinsichtlich negativer Wertigkeit (d.h. negative Bewertung) und der Wiederanpassungszeit der Familie oder Familienmitglieder (z.B. hohe negative Wertigkeit und lange oder kurze Wiederanpassungszeit bei chronischen Stressoren wie der Pflege eines beeinträchtigten Kindes, ebd.). Laut Schneewind (2010) wird der Lebenszyklus einer Familie in Phasen eingeteilt, die verschiedene Herausforderungen an die Familie oder einzelne Mitglieder stellen und bewältigt werden müssen. Die Herausforderungen können in normative und nicht-normative Ereignisse eingeteilt werden (Schneewind, 2010). Die normativen Ereignisse sind im durchschnittlichen Lebenslauf zu erwartende Entwicklungsaufgaben. Dazu gehören Ereignisse wie das Integrieren eines neugeborenen Kindes in die Paarbeziehung oder das Begleiten von Kindern in der Geschwisterbeziehung. Die Behinderung eines Kindes zählt zu den nicht-normativen Familienentwicklungsaufgaben. Bei den nicht-normativen Ereignissen handelt es sich also um Entwicklungsaufgaben, die in einem gewöhnlichen Lebenslauf nicht zu erwarten sind. Es wird davon ausgegangen, dass diese Auswirkungen auf die Gestaltung von weiteren Familienaufgaben in den verschiedenen Lebensphasen haben (Hackenberg, 2008)

Möller et. al. (2016) bezeichnen eine chronische Krankheit eines Kindes «als ein potenziell stressauslösender Faktor (Stressor)» (S. 35). Die Diagnose einer Hirnverletzung kann ebenfalls als Stressor bezeichnet werden. Dieser wirkt mehr oder weniger auf das Familiensystem ein und macht Veränderung nötig. Dazu müssen alle Familienmitglieder bestimmte Anpassungsleistungen vollbringen (Cierpka et. al., 2001, vgl. auch Kapitel 2.3.1, Systemische Betrachtungsweise von Krankheit und Behinderung). «Die Veränderungen können dazu führen, dass Halt gebende Strukturen oder stärkende Ressourcen zeitweilig nur noch gering oder gar nicht mehr verfügbar sind» (Möller et. al., 2016, S. 36).

Die Arten von Belastungen für Familien von Kindern mit Behinderungen wurden von Eckert (2012) herausgearbeitet. Es lassen sich vier verschiedene Ebenen mit unterschiedlichen Stressoren und Belastungen unterscheiden, welche nachfolgend zitiert werden:

1. «Ebene der Eltern – Kind – Beziehung
 - Beziehungsaufbau und -pflege unter erschwerten Bedingungen (z.B. fehlende Sprache, erschwerte Kommunikation)
 - Besonderer Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsbedarf des Kindes
 - Umgang mit Verhaltensbesonderheiten des Kindes (z.B. Unruhe, Schlafstörungen, Aggressivität, Ängstlichkeit)» (ebd., S. 17).
2. «Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung
 - hohe Anforderungen bezüglich des Zeitmanagements
 - Fehlen von bzw. Mangel an zeitlichen (und eventuell gedanklichen) Freiräumen, vor allem für die Paarbeziehung und die Geschwisterkinder
 - Hohe Anforderung, gesamtfamiliäre Kommunikations- und Interaktionsstrukturen für alle Beteiligten angemessen zu gestalten» (ebd., S. 17).
3. «Ebene der ausserfamiliären Kontakte
 - Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen auf die Behinderung des Kindes
 - Erfahren sozialer Regelverletzungen im Sinne des Fehlens adäquater Anerkennung, Achtung und Unterstützungsbereitschaft im sozialen Kontext
 - Abnahme sozialer Kontakte
 - Erschwerter Zugang zu benötigten institutionellen Hilfeangeboten
 - Unbefriedigende Gestaltung des Kontaktes zu Fachleuten» (ebd., S. 17).
4. «Individuelle, emotionale Ebene
 - Sorge um die Zukunft des Kindes, ungewisse Zukunftsaussichten und deren Auswirkungen auf die familiäre Situation
 - Nachdenken über die Behinderung (Ambivalenz von Akzeptanz und Ablehnung, Sinnfragen, Schuldfragen)
 - Zweifel an eigener Handlungsfähigkeit und persönlichen Kompetenzen
 - Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und Interessen» (ebd., S. 17).

Als Folge einer Hirnverletzung zeigt sich je nach Art und Ausprägung eine komplexe Behinderung, die sowohl die Grundfunktionen als auch mehrere Entwicklungsbereiche eines Kindes tangiert. (vgl. Kapitel 2.2). Die Autorin dieser Arbeit geht davon aus, dass sich in der Familie eines Kindes mit Hirnverletzung auf allen vier Ebenen deutliche Belastungen zeigen, die je nach Art der Hirnverletzung in ihrer Intensität unterschiedlich ausgeprägt sind.

2.3.4 Das ABCX-Modell

Der Bewältigungsprozess in der besonderen Lebenssituation der Familie zeigt keinen linearen Verlauf. Vielmehr wird dieser von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Anhand des ABCX-Modelles kann der Bewältigungsprozess erfasst werden, indem eine differenzierte Betrachtung einzelner Faktoren untersucht und dargestellt werden (Eckert, 2012).

Im Folgenden wird das ABCX-Modell, welches ursprünglich von Hill (1958) zur Beschreibung der Auswirkungen auf Familien nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, beschrieben und erläutert.

Abbildung 3: ABCX-Modell nach Hill (1958)

Das Modell geht davon aus, dass es zwischen einem Stressereignis und der Reaktion auf den Stressor keinen linearen Zusammenhang gibt. Vielmehr geht es darum, wie eine belastende Situation kognitiv eingeschätzt und bewertet wird (Retzlaff, 2010). Bestehende Ressourcen und die Wahrnehmung von Stressoren befinden sich normalerweise im Gleichgewicht. Ein auftretender Stressor stört dieses. Die Krise wird demzufolge als Verlust des familiären Gleichgewichtes angesehen (Eckert, 2012).

Das ABCX-Modell wurde von McCubbin und Patterson (1983) zum doppelten ABCX-Modell erweitert und von Eckert (2012) übersetzt. Basis für die Erweiterung bildete die Beobachtung, dass es manchen Familien gelang, wieder aus einer Krise herauszukommen. Untersuchungen von McCubbin und Patterson zeigten auf, dass sich im Laufe der Zeit sowohl neue Stressoren entwickeln als sich auch die Ressourcen und Sichtweisen einer Familie ändern können. Die Krise wird im doppelten ABCX-Modell (1983) also nicht als Endzustand des Bewältigungsprozesses beschrieben. Vielmehr steht die Auseinandersetzung mit familiären Bewältigungsprozessen im Anschluss an eine bereits eingetretene Krise im Vordergrund. Eine Krise kann somit zu einer gelungenen oder misslungenen Anpassung führen. Dies wird im untenstehenden Modell schematisch dargestellt.

Abbildung 4: Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson (1983) In: Eckert (2012), S. 23.

Das doppelte ABCX-Modell kann helfen, sich mit der individuellen familiären Situation auseinander zu setzen und den Bewältigungsprozess für jede Familie einzeln nach Ressourcen und Wahrnehmungen zu betrachten. Dadurch können das Verhalten einer Familie differenzierter betrachtet und unterstützende Angebote sorgfältiger geplant werden (Eckert, 2012).

Die Diagnose einer kindlichen Hirnverletzung stellt also für die Familie ein belastendes Ereignis dar. Das familiäre Gleichgewicht wird durcheinandergebracht und löst eine Krise aus. Die Hirnverletzung eines Kindes wird jedoch nicht von jeder Familie bzw. von allen Familienmitgliedern gleich wahrgenommen. Die Ressourcen, mit der neuen Lebenssituation umzugehen, variieren von Familie zu Familie bzw. von Familienmitglied zu Familienmitglied. Es können mit der Zeit, u.a. durch Unterstützungsmassnahmen, neue Ressourcen hinzukommen. Die Anpassung hängt davon ab, ob die Familie bereits anderen Stressoren ausgesetzt ist beziehungsweise, welche und wie viele zusätzliche Stressoren sich durch die neue Situation ergeben und wie diese bewertet werden. Die Auswirkungen, die ein Kind mit einer Hirnverletzung hervorruft, sind also familiär unterschiedlich. Es ist davon auszugehen, dass sich die heilpädagogische Begleitung nach individuellen Bedürfnissen ausrichten muss.

2.3.5 Einflussfaktoren in Bezug auf die familiäre Bewältigung

Um die Vorgänge im ABCX-Modell (McCubbin & Patterson, 1983, Eckert, 2012) besser zu verstehen, widmet sich die Autorin in diesem Teilkapitel verschiedenen Aspekten, die bei der Bewältigung von Behinderung für die Familie eine essenzielle Rolle spielen. Dazu zählen für die Autorin einerseits die Eigenschaften der kindlichen Hirnverletzung, andererseits aber auch familieninterne und -externe Ressourcen. Krankheitsfaktoren, Ressourcen und kognitive Bewältigungsstrategien haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie die familiäre Anpassungsleistung an die veränderte Situation erfolgt (vgl. Kapitel 2.3.4). Damit sind sie bestimmend für die Befindlichkeit der Familie als Ganzes, den einzelnen Mitgliedern (betroffenes Kind, Eltern und Geschwister) sowie deren Entwicklungsmöglichkeiten.

Nach Rolland (2000) können die Eigenschaften einer Erkrankung die psychosoziale Belastung von Familienmitgliedern beeinflussen. Als Eigenschaften werden folgende Punkte aufgezählt: *Auftreten, Verlauf und*

Prognose der Erkrankung, Merkmale einer aus der Erkrankung entstandenen Behinderung, Ungewissheit in Bezug auf die Diagnose/den Verlauf/den Ausgang und Entwicklungsphase der Familie. Die Anpassungsleistungen einer Familie variiert je nach Eigenschaft einer Erkrankung (ebd.), also je nach Eigenschaft der Hirnverletzung. So verlangt die Diagnose einer Hirnblutung bei einem Kind nach der Geburt im Vergleich zu einer im Verlauf der Säuglingsentwicklung diagnostizierte angeborene Hirnverletzung eine hohe und rasche familiäre Anpassungsleistung. Andererseits kann eine angeborene Hirnverletzung beispielsweise durch rezidivierende Epilepsieanfälle eine hohe Instabilität aufweisen, wodurch die Familie immer wieder einer akuten Belastungssituation ausgesetzt wird. Bei manchen Behinderungen müssen aufwändige medizinische Massnahmen erfolgen (z.B. die regelmässige Gabe von Medikamenten, orthopädische Operationen), welche den Familienalltag stark prägen und die Eltern belasten (Retzlaff, 2010). Hinsichtlich des Aspektes der *Entwicklungsphase einer Familie* nennt Rolland (2000), dass die natürliche Entwicklung innerhalb der Familie entscheidend verändert werden kann, wenn eine Diagnose mit einer Phase des familiären Neubeginns zusammenfällt (ebd.), zum Beispiel der Wiederaufnahme eines kleinen Arbeitspensums der Mutter, die Geburt eines weiteren Kindes oder die Einschulung des betroffenen Kindes.

In der folgenden Abbildung wird nach Möller et al. (2016) beispielhaft schematisch dargestellt, wie eine Familie ihre innere Struktur und Rollenverteilung sowie ihre Beziehungen nach aussen variiert, wenn ein Kind von einer Erkrankung betroffen ist. Dies lässt sich auf die Diagnose einer Hirnverletzung übertragen.

Abbildung 5: Beispiel für familiäre Veränderungen bei einer chron. Krankheit im Kindesalter (Möller et al., 2016)

Bedingt durch den erhöhten Betreuungsaufwand des betroffenen Kindes kommt es in der Familie zu einer Strukturverschiebung (Möller et al., 2016, Retzlaff, 2010, Schubert & Tatzler, 1987). Ein Elternteil, meist die Mutter, befasst sich intensiv mit dem betroffenen Kind, ist für dessen Pflege sowie den Kontakt zu den Fachpersonen zuständig. Der andere Elternteil, häufig der Vater, stellt die finanzielle Versorgung der Familie

sicher (ebd.). Meist werden jegliche familieninternen Aufgaben von der Mutter übernommen (Hirchert, 2004). «Aus systemischer Sicht kann dies als eine Anpassungsleistung verstanden werden, die allerdings potenziell zu Lasten der Intensität anderer Beziehungen geht – zum Partner, zu den Geschwistern oder zu Freunden» (Retzlaff, 2010, S. 52). Die Auswirkungen der familiären Strukturverschiebung auf die Geschwister werden in Kapitel 2.4 genauer beschrieben. Familien mit einem Kind mit einer Behinderung oder Krankheit befinden sich in einem stetigen kognitiven und emotionalen Verarbeitungsprozess. Rolland (2000) unterscheidet je nach Zeitpunkt im Prozess verschiedene Anpassungsphasen. Zu Beginn einer Diagnose müssen Eltern lernen, medizinische Zusammenhänge zu verstehen und sich mit den Behandlungs- und Therapiemethoden bekannt machen. Die durch die Diagnose ausgelösten Gefühle wie Trauer, Wut oder Hilflosigkeit müssen reguliert werden. Die Familie muss sich neu organisieren. In der ersten Zeit der Anpassung kann die Tendenz bestehen, sich nach aussen hin, auch gegenüber Helfersystemen, abzugrenzen. So kann sich die enge Familie mit dem Thema auseinandersetzen (McDaniel, Hepworth, Campbell & Lorenz, 2005). Mit Fortschreiten der Zeit werden die Lebensbedingungen neu eingeordnet und bewertet. Rollenmuster, Verantwortlichkeiten und Aufgaben der Familienmitglieder werden überdacht und eventuell variiert. Die Abgrenzung nach aussen erfolgt weniger stark. Der Übergang von der akuten Phase in die chronische Bewältigungsphase stellt laut Retzlaff (2010) einen idealen Zeitpunkt für einen therapeutischen Zugang zur Familie dar (ebd.).

Betreffend Ressourcen, die der Familie helfen, eine kindliche Diagnose zu bewältigen, lassen sich in der Literatur viele Angaben finden (z.B. Möller et. al., 2016, Retzlaff, 2010, Rolland, 2000, Van Breda, 2001, Wicki, 1997). Familiäre Ressourcen haben in Lebenssituationen, die besondere Anforderungen an eine Familie stellen, einen hohen Stellenwert (z.B., Eckert, 2012, Engelbert, 2017). Bezogen auf die Stressbewältigungstheorie nach Lazarus und Folkman (1984) spielt das Vorhandensein von Ressourcen eine essenzielle Rolle: Die Stressbewältigung ist dann adäquater, wenn die Ressourcen von einer Person oder einer Familie als ausreichend wahrgenommen werden (ebd.). Zu einer Lebenssituation mit hoher Anforderung kann also die Betreuung, Pflege und Begleitung eines Kindes mit Hirnverletzung in der Familie gezählt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass den einzelnen Familienmitgliedern oder die gesamte Familie die Bewältigung dieser Situation gelingt, wenn Ressourcen vorhanden sind und auch als solche wahrgenommen werden. Ein Mangel an Ressourcen hingegen erschwert die Bewältigung deutlich (Wicki, 1997).

Die Ressourcen können insgesamt in personale, familieninterne und -externe Ressourcen aufgeteilt werden. Personale Ressourcen sind dabei ans Individuum gebunden (z.B. Charaktereigenschaften eines Kindes), während familiäre Ressourcen in der Familie zustande kommen (z.B. Wohnsituation einer Familie oder unterstützendes Netzwerk einer Familie, ebd.). Nachfolgend werden die für diese Arbeit am wichtigsten erscheinenden Zusammenhänge bezüglich vorhandener Ressourcen kurz beschrieben.

Rolland (2000) erwähnt, dass die Familiengeschichte bezüglich Umgang mit Krankheit mitberücksichtigt werden muss, um das Bewältigungsverhalten einer Familie verstehen zu können. In jeder Familie herrschen bestimmte Paradigmen zum Thema Gesundheit und Krankheit. Dazu zählen Überzeugungen bezüglich medizinischer und psychologischer Zusammenhänge, Ursachenzuschreibungen oder Annahmen zur Beeinflussbarkeit von Behinderungen (Retzlaff, 2010). Ausserdem werden Erfahrungen, die bezüglich Krankheit, Behinderung oder

auch Verlusten gemacht werden, generationenübergreifend weitergegeben (z.B. durch die durchgestandene Erkrankung eines Familienmitglieds, Rolland, 2000). Eine positive Kommunikation, die Berücksichtigung der Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder, eine flexible Rollenverteilung, gegenseitige Wertschätzung und emotionale Verbundenheit, die gemeinsame Problemlösefähigkeit oder ein geteilter Optimismus sind Beispiele für Aspekte, welche sich für den Bewältigungsprozess als hilfreich erweisen (Möller et. al., 2016, Van Breda, 2001). Daneben können sozioökonomische Sorgen, eine eingeschränkte berufliche Flexibilität oder fehlende Unterstützung von Drittpersonen die Bewältigung negativ beeinflussen. Ähnliche Belege finden sich in einer Studie von Eckert (2012).

Eine Studie von Retzlaff (2006) untersucht, wie sich der Schweregrad einer Behinderung und der Stressbelastung sowie die Verfügbarkeit familiärer Ressourcen, Bewältigungsstrategien, die Qualität der Familienfunktionen und der Familien-Zusammengehörigkeitssinn auswirken. Dabei wird die Wichtigkeit von sozialer Unterstützung innerhalb und ausserhalb der Familie hervorgehoben: «Wichtige Ressourcen bei der Bewältigung waren die Nutzung von Unterstützung und Entlastung innerhalb und ausserhalb der Familie, die Einschätzung dieser Entlastung und die Qualität und das Funktionieren von zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie» (Retzlaff, 2010, S. 133).

Die Qualität des Bewältigungsprozesses wird auch durch soziokulturelle Faktoren beeinflusst. Retzlaff (2010) umschreibt dies wie folgt: «Für den Umgang mit Behinderung günstig sind kulturelle Normen, welche die Begrenztheit des medizinischen Wissens akzeptieren, die Selbstwirksamkeit der Familie betonen und offen für die Nutzung verschiedener medizinischer, psychologischer und naturheilkundlicher Behandlungsansätze sind» (S. 58f).

Insgesamt weisen die Einflussfaktoren eine hohe Komplexität aus, sodass jede Familie einen individuellen Weg der Anpassung geht. Dabei geht es darum, dass Stressoren, also belastende Faktoren, reflektiert sowie eigene Ressourcen bewusst gemacht und ausgebaut werden (Möller et al., 2016). Die Ressourcen sind stressreduzierend und werden deshalb in der HFE häufig als Schutzfaktoren bezeichnet (z.B. Retzlaff, 2010). Diese können im Kontext einer Behinderung oder Krankheit als «Kraftquelle der Gesundheit» dienen (ebd., S. 85).

2.3.6 Das Familien-Kohärenzgefühl

Die Verarbeitung der Diagnose einer Behinderung durch die Eltern und die Ressourcenorientierung als Grundgedanke der HFE stehen in einem engen Zusammenhang (Sarimski, 2017). Antonovsky (1979) formulierte den Begriff des Kohärenzgefühls, der in der HFE eine breite Verwendung findet. Eltern können das Kind mit einer Behinderung in seiner Entwicklung unterstützen, wenn sie die Schwierigkeiten ihres Kindes verstehen und ihre Situation bewältigen können sowie wenn sie das Gefühl haben, dass diese für ihr Leben einen Sinn machen (ebd.). Der Begriff des Kohärenzgefühls umfasst also zusammengefasst die Fähigkeit, Lebensereignisse als sinnvolle Herausforderungen wahrzunehmen. Es geht dabei um eine Einstellung, um eine Sicht auf die Welt, die beeinflusst, wie einer Situation begegnet wird. Das Kohärenzgefühl setzt sich aus folgenden drei Komponenten zusammen:

- dem Gefühl der Verstehbarkeit (kognitiver Aspekt)
- dem Gefühl der Handhabbarkeit/ Bewältigbarkeit (pragmatischer Aspekt)
- dem Gefühl der Sinnhaftigkeit/Bedeutsamkeit (emotional-motivationaler Aspekt)

Mit dem Gefühl der Verstehbarkeit ist gemeint, dass Menschen ihre Erfahrungen einordnen können. Ereignisse, welche in der Welt geschehen, erscheinen strukturiert, vorhersehbar und erklärbar. Negatives kann in einem grösseren Bezugsrahmen betrachtet werden. Für Familien mit einem Kind mit Hirnverletzung bedeutet zum Beispiel der kognitive Aspekt des Kohärenzgefühls, dass die medizinischen Erfordernisse mit der Hirnverletzung verknüpft werden können. Das Gefühl der Handhabbarkeit umfasst die Überzeugung eines Menschen darüber, geeignete Ressourcen zu besitzen, um eine Situation zu bewältigen. Schwierigkeiten, welche auftreten, scheinen als prinzipiell lösbar. Dazu gehört das Vertrauen darüber, über Kompetenzen zu verfügen, um mit Anforderungen zurecht zu kommen. Der pragmatische Aspekt des Kohärenzgefühls bedeutet für eine Familie mit einem Kind mit einer Hirnverletzung beispielsweise, dass Eltern sich zutrauen, das Kind mit seinen motorischen Einschränkungen in seinem Alltag zu begleiten und zu unterstützen. Der emotional-motivationale Aspekt beinhaltet die Zuversicht, Lebensereignisse als sinnvolle Herausforderungen wahrzunehmen. Dazu gehören eine bejahende Lebenseinstellung sowie eine aktive Herangehensweise.

Alle drei Bereiche können laut Antonovsky (1997) nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Das Kohärenzgefühl ist insgesamt ein spezifischer Bewältigungsstil und beeinflusst die Bewertung von Stressoren, was in schwierigen Situationen individuelle Coping-Strategien auslöst. Menschen mit einem hohen Kohärenzgefühl nehmen Belastungen als weniger stresshaft wahr oder messen diesen weniger Bedeutung zu. Sie vertrauen darauf, dass diese, wie in der Vergangenheit, sich zum Guten wenden werden. Vorhandene Ressourcen werden aktiviert, Stress wird langfristig verhindert. Das individuelle Kohärenzgefühl entwickelt sich bei einem Menschen in frühen Jahren durch gemachte Lebenserfahrungen. Dieses ist jedoch nicht als festes Konstrukt zu verstehen, «sondern muss immer wieder an den konkreten Lebenserfahrungen, die ein Mensch macht, hergestellt werden» (Retzlaff, 2010, S. 116).

Retzlaff (2010) beschreibt, dass sich das individuelle Kohärenzgefühl auf soziale Gruppen übertragen lässt und somit ein Kohärenzgefühl auf Familienebene besteht. Antonovsky (1997) betont, dass sich Belastungen und Stressoren wie die Behinderung eines Kindes meistens kollektiv auf die ganze Familie auswirken. Bei einer Gruppe kann von einem hohen Kohärenzgefühl gesprochen werden, wenn ihre Mitglieder «dazu tendieren, die Gemeinschaft als eine zu sehen, die die Welt als verstehbar, handhabbar und bedeutsam ansieht» und zwischen ihnen «ein hohes Mass an Übereinstimmung dieser Wahrnehmung besteht» (Antonovsky, 1997, S. 157f). Als Voraussetzung für das Entstehen eines Gruppen-Kohärenzgefühls nannte Antonovsky das Gefühl eines Gruppenbewusstseins sowie die zeitliche Stabilität der Beziehungen in der Gruppe. Das individuelle Kohärenzgefühl wird durch das familiäre Kohärenzgefühl geformt und verändert.

Die Studie von Retzlaff (2006) bestätigt Folgendes: «Eine positive Sinngebung, das Erleben von Handhabbarkeit, Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit der familiären Lebenssituation tragen zu einem konstruktiven Umgang mit Belastungen bei und gehen mit einer geringeren subjektiven Stressbelastung einher (Retzlaff, 2010, S. 133). Ein hohes Kohärenzgefühl erhöht also auch die Widerstandskraft gegenüber Stresssituationen. Eckert (2012) betont,

dass sich die Stärkung des Kohärenzgefühls von Familien mit Kindern mit Behinderungen in der Praxis als sinnvolle Arbeitsgrundlage erweist.

2.3.7 Zusammenfassung

Eine Hirnverletzung eines Kleinkindes muss im bio-psycho-sozialen Gefüge betrachtet werden. Die Strukturen und Vorgänge werden in der Familie durch die Behinderung entscheidend beeinflusst. Der familiäre Bewältigungsprozess ist ein stetiger Prozess, in dem sich die Familie befindet und der eine grosse Herausforderung an alle Mitglieder stellt. Vorhandene und neue Ressourcen wie zum Beispiel ein gutes soziales Netzwerk können diesen Prozess positiv beeinflussen und eine gelungene Bewältigung ermöglichen. Krankheitsfaktoren, etwa die Instabilität der gesundheitlichen Situation des betroffenen Kindes, können stark massgebend für neu entstandene Ungleichgewichte sein. Für die HFE scheint es wichtig, den Prozess der Bewältigung mit seinen Variablen in jeder Familie neu zu betrachten. Nur so kann eine individuelle Begleitung der Familien und in einem weiteren Schritt die Unterstützung der Geschwister gewährleistet werden.

2.4 Bedeutung einer Hirnverletzung für Geschwister

Bekommt eine Familie bei einem Kind die Diagnose einer Hirnverletzung, stellt dies auch die Geschwister vor grosse Herausforderungen. Einerseits verändern sich die familiären Lebensbedingungen, zum Beispiel weil ein Elternteil für die Pflege und Betreuung des hirnverletzten Kindes aufkommen muss und für das Geschwister nicht mehr in gleicher Form als Bezugsperson da sein kann. Eine Behinderung kann sich auf Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung, welche von Eckert (2012) formuliert wurde, so auswirken, dass zeitliche und gedankliche Freiräume für die Bedürfnisse der Geschwister fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind. Dies wird von Tröster (1999 & 2013) in ähnlicher Weise dargestellt. Auf der anderen Seite wirken sozial-emotionale Einflüsse auf die Kinder ein. Die Konfrontation mit Krankheit und Behinderung kann bei den Geschwistern emotionale Reaktionen wie Schuldgefühle, Angst, Wut oder Trauer auslösen. Die Geschwister müssen sich spezifischen Belastungen, wie der Übernahme von Betreuungsaufgaben oder unangenehmem Verhalten von Menschen aus dem sozialen Umfeld, stellen (z.B. Hackenberg, 2008, Haagen & Möller, 2013, Tröster, 1999 & 2013). Daneben kann die Geschwisterbeziehung nicht wie bei gesunden Geschwistern ausgelebt werden. Das Lernfeld, welches sich durch das Vorhandensein von Geschwistern in einer Familie bietet, kann sich entsprechend verändern, wenn ein Kind von einer Behinderung wie einer kindlichen Hirnverletzung betroffen ist.

Das nachfolgende Kapitel über die Bedeutung einer Hirnverletzung für Geschwister wird in vier Teilkapitel unterteilt. Zuerst werden die Merkmale und das Lernfeld von Geschwisterbeziehungen allgemein dargestellt und mit der Situation von Kindern in einer besonderen Geschwisterbeziehung verbunden. Danach wird auf die spezifischen Belastungen sowie auf die sozial-emotionalen Einflüsse eingegangen. Zum Schluss wird dargelegt, ob aus theoretischer Sicht eine spezifische Unterstützung für Geschwister von Kindern, die in der HFE begleitet werden, sinnvoll ist und in welcher Form diese erfolgen könnte.

2.4.1 Charakteristika von gewöhnlichen und besonderen Geschwisterbeziehungen

Die Merkmale der Geschwisterbeziehung lassen sich in keiner anderen Verbindung zu Menschen wiederfinden. Da sich Geschwister von Lebensbeginn an kennen und der gleichen Generation angehören, sind Geschwisterbindungen die längsten andauernden Bindungen, die ein Mensch eingeht (Achilles, 2013, Hackenberg, 2008, Möller, 2016, Sarimski, 2021). Verbindende Faktoren, die als charakteristisch für Geschwisterbeziehungen gelten, sind das gemeinsame genetische Erbe, die frühen gemeinsamen Erfahrungen sowie das kulturelle Milieu. Geschwisterbeziehungen können nicht frei gewählt oder ausgetauscht werden. Andererseits handelt es sich um Beziehungen, die völlig frei ausgestaltet werden können. Die Ambivalenz ist ein zentrales, psychologisches Merkmal der Geschwisterverbindung: Die besondere Nähe, Vertrautheit und Liebe, die Geschwister oftmals untereinander erleben, findet häufig im Wechsel mit negativen Gefühlen wie Neid, Konkurrenz und Hass statt (Hackenberg, 2008). Das Spannungsfeld, das sich damit unter den Geschwistern aufbaut, wird in der Literatur zu Geschwisterverbindungen häufig aufgegriffen (z.B. Kasten, 2018). Die Geschwisterbeziehung entsteht in der frühen Kindheit durch intensive, vielfältige Dialoge. Über Interaktionen entwickeln Geschwister innere Repräsentationen voneinander und über sich selbst (Hackenberg, 2008).

Das Kind nimmt durch das Vorhandensein von Geschwistern in der Familie eine zugeschriebene, fixe Rolle ein (ebd.). Anfänglich entwickelt sich das Kind in engen Bindungen zu Eltern und Geschwistern. Im Laufe der Entwicklung löst es sich aus diesen und findet mehr und mehr zu einer eigenen Persönlichkeit. Damit unterstützen sich Geschwister gegenseitig in der Entwicklung einer eigenen Identität (Individuation). Daneben bieten Eltern und Geschwister auch ein Übungsfeld, über soziale Beziehungen zu lernen. Die zentrale Aufgabe des Kindes, soziale Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu erhalten (Sozialisation), wird somit durch Geschwister gefördert (Frick, 2009). «Der jahrelang erworbene und entwickelte Schatz von Einstellungen, Gefühlen, Erfahrungen, Denkmustern und Handlungsstrategien mit Geschwistern wird schliesslich zum Grundmuster für den Umgang mit der Welt auch ausserhalb der Familie» (ebd., S. 15).

Nach Buhrmester und Furman (1985) werden folgende vier Dimensionen, welche in Geschwisterbeziehungen eine Rolle spielen, unterschieden:

- *Nähe und Wärme*
- *Status und Macht*
- *Konflikte*
- *Rivalität*

Bei Achilles (2013), die sich der besonderen Geschwistersituation in Familien mit einem Kind mit Behinderung widmet, finden sich ähnliche Bereiche wieder. Die Geschwister teilen ein gemeinsames Lebensumfeld, was ihnen eine besondere Nähe verschafft. Als gegenseitige Konkurrenzkämpfer ringen sie um die elterliche Zuwendung, möchten durch den Bruder oder die Schwester anerkannt werden und erobern oder erhalten Machtpositionen unter sich selbst (ebd.).

Die beschriebenen Dimensionen spielen bei fast allen Geschwisterbeziehungen eine Rolle. Die Verbindung unter Geschwistern kann sich entfalten, indem verschiedene Aspekte aus den genannten Bereichen ausgelebt werden. Je nach Familie nehmen bestimmte Aspekte mehr oder weniger Raum ein und definieren somit die

Grundstimmung der Geschwisterbeziehung (Buhrmester & Fuhrmann, 1985). Die Geschwisterbeziehung ist zudem vor dem Hintergrund von kindlichen, elterlichen und familiären Bedingungen zu betrachten. Durch statische sowie dynamische Merkmale der Kinder, Eltern und der ganzen Familie wird diese essenziell beeinflusst (Möller et al., 2016). Als statische Merkmale können die Merkmale des Familiengefüges (Geschwisteranzahl, Altersabstand, Bindung zu den einzelnen Familienmitgliedern, Geschlecht der Kinder) sowie die Charakteristika der Kinder gezählt werden. Zu den dynamischen Merkmalen gehören die elterliche Partnerschaft oder die Familiendynamik als Ganzes, die elterlichen Ressourcen oder familiäre Entwicklungsaufgaben, die die Beziehung unter Geschwistern entscheidend mitprägen (Brody, 1998, Hackenberg, 2008, Möller et al., 2016, Kasten, 2018). Brody (1998) macht den elterlichen Einfluss auf die Geschwisterbeziehung deutlich: Diese wird durch die Eltern-Kind-Interaktion, den unterschiedlichen Umgang mit den Geschwistern sowie der elterlichen Intervention während Konflikten zwischen den Geschwistern beeinflusst. Die Eltern spielen also für die Entwicklung der Qualität der Geschwisterbeziehung eine essenzielle Rolle.

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich durch die Charakteristika von Geschwisterbeziehungen ein spezielles Lernfeld für Kinder auftut. Die spezifischen Erfahrungen spielen eine entscheidende Rolle für die psychosoziale Entwicklung von Kindern. Ist ein Kind von einer Behinderung wie einer Hirnverletzung betroffen, prägt dies die Geschwisterbeziehung entscheidend mit. Die Rollenverteilung und das Interaktionsverhalten von Geschwistern in besonderen Geschwisterverbindungen sind anders als bei gesunden Kindern. Hackenberg (2008) beschreibt, dass es dem nicht betroffenen Kind oft gut gelingt, seine Aktivitäten dem Geschwister mit Behinderung anzupassen und es nach seinen Möglichkeiten teilnehmen zu lassen. Dies wird durch Ausprobieren und elterliches Feedback erreicht. Allerdings zeigt sich im Laufe der Entwicklung oft eine asymmetrische Rollenverteilung. Normalerweise nimmt in den ersten Lebensjahren das ältere gegenüber dem jüngeren Geschwister eine dominante Stellung ein, welche sich im Laufe der Zeit verringert. Ist das betroffene Kind jünger, wird der Unterschied zum gesunden Geschwister immer grösser. Bei älteren betroffenen Kindern kommt es vor, dass jüngere diese in der Entwicklung überholen und es somit zu einer Rollenumkehr kommt (Hackenberg, 1992). Auch in der Art und den Inhalten von Interaktionen lassen sich Veränderungen feststellen. Bei Geschwisterpaaren, von denen eines von einer Behinderung betroffen ist, sind häufiger Verhaltensweisen zu beobachten, die zu einer Eltern-Kind-Beziehung gehören (z.B. Aktivitäten wie helfen, belehren oder versorgen). Die dominante Rolle des nicht betroffenen Geschwisters kann als geeignete Strategie angesehen werden, trotz erschwerten Bedingungen eine gute Beziehungsgestaltung zu erreichen (Hackenberg, 2008). Hackenberg (ebd.) analysiert verschiedene Studien zum Thema der Qualität bei besonderen geschwisterlichen Beziehungen. Diese lassen keine eindeutigen Schlüsse zu, inwiefern die Qualität der Beziehung bei besonderen Geschwisterpaaren beeinflusst wird. «Insgesamt findet sich ein grosses Spektrum an Befunden zur Qualität der Beziehung zwischen Geschwister und behindertem Kind. Es ist anzunehmen, dass diese Variationsbreite mit der Unterschiedlichkeit von Behinderungen und Temperamenten sowie mit dem familiären Kontext in Zusammenhang steht» (ebd., S. 98). Die von Buhrmester und Furman (1985) herausgearbeiteten Dimensionen *Nähe und Wärme*, *Status und Macht*, *Konflikte* und *Rivalität* zeigen bei besonderen Geschwisterpaaren deutliche Veränderungen. So ist der Bereich *Rivalität* deutlich weniger von Konkurrenz erleben geprägt, weil jedes Kind seine individuellen Stärken und Schwächen hat (Hackenberg, 2008).

2.4.2 Sozial - emotionale Herausforderungen und spezifische Belastungen für die nicht betroffenen Geschwister

Durch ein gemeinsames Aufwachsen mit einem Bruder oder einer Schwester mit Behinderung verändern sich die Lebensbedingungen von Kindern entscheidend. Es ist davon auszugehen, dass die besonderen Anforderungen, mit denen Geschwister konfrontiert werden, sowie die damit verbundenen Erfahrungen, ihre Einstellungen entscheidend beeinflussen (Hackenberg, 2008). In der Literatur lassen sich viele Angaben dazu finden, wie eine Behinderung jeglicher Art die Entwicklung eines Geschwisters beeinflussen kann. Nachfolgend werden einige entscheidende Punkte genannt und von der Autorin mit der spezifischen Situation von Kindern mit Hirnverletzungen verknüpft.

Hackenberg (1983) beschreibt in einer qualitativ angelegten Studie die psychosoziale Situation von Geschwistern von Kindern mit Behinderungen. Dabei wird die Situation von 101 Geschwistern und deren Familien mit Hilfe von standardisierten Testverfahren sowie Explorationsgesprächen erfasst.

«Insgesamt können also eine Reihe von Merkmalen aufgefunden werden, die unsere Stichprobe bezüglich spezifischer Einstellungen und Reaktionsformen kennzeichnen. Hiermit kann jedoch nicht die Frage beantwortet werden, ob die Geschwister behinderter Kinder im allgemeinen psycho-sozial «gestörter» sind als andere Kinder (...), sondern es geht vielmehr um qualitative Differenzierungen alltäglichen Erlebens und Verhaltens» (ebd., S. 194f). Die Behinderung eines Kindes führt also nicht zwingend zu sozial-emotionalen Auffälligkeiten bei einem Geschwister. Diese kann aber psychosoziale Risikofaktoren mit sich bringen, die sich auf die Entfaltung der Persönlichkeit des Geschwisters auswirken können (Hackenberg, 1983, Tröster, 1999 & 2013). Das Auftreten der Risikofaktoren ist abhängig von den Bedingungen im familiären Kontext. Die Risikofaktoren sowie die Bedingungen im familiären Kontext werden in der Studie von Hackenberg (1983) mit Hilfe von Explorationsgesprächen ermittelt. Folgende Aspekte sind massgebend für die Situation von Geschwistern:

- Verarbeitung der Behinderung durch die Eltern

«Hiervon hängt es u.a. ab, in welchem Umfang sie [die Eltern] in der Lage sind, den Geschwistern Hilfestellung zu geben – sei dies in Form einer günstigen Gestaltung der Erziehungssituation, als Vorbild oder durch direkte Unterstützung» (ebd., S. 216). Die Verarbeitung der Behinderung durch die Eltern wirkt sich also entscheidend auf die psychosoziale Situation der Geschwister aus.

- Allgemeine Lebenssituation der Mutter, bzw. der Eltern

zum Beispiel bezüglich ihrer Rolle in der Familie und ihrer eigenen sozialen Kontakte

«Hier ist von einer Bearbeitung allgemeiner Lebensprobleme der Eltern, die durch ein behindertes Kind zwar meist nicht bedingt, doch häufig verschärft werden, eine Erleichterung der Situation für die Geschwister zu erwarten» (ebd., S. 217). Der vor der erworbenen Behinderung bestehende psychische Zustand sowie die sozialen Bedingungen der Mutter beeinflussen demnach die Situation eines Geschwisters in der Familie.

- Zulassen von negativen Gefühlen

«Im Hinblick auf die Geschwister selbst erscheint es wichtig, möglichst sorgfältig abzuklären, wie weit diese in der Lage sind, auch negative Gefühle zum Ausdruck zu bringen und ob sie auch Ärger und Aggression über die

oft unvermeidliche Zurücksetzung dem behinderten Kind gegenüber empfinden und äussern dürfen» (ebd., S. 217). Bekommt ein Geschwister die Möglichkeit, seinen negativen Gefühlen Raum zu geben, ist davon auszugehen, dass es mit der belastenden Situation besser umgehen kann.

- Risikogeschwister

«Eine besondere Beachtung sollte schliesslich den «Risiko-Gruppen» unter den Geschwistern behinderter Kinder zukommen, welche in unserer Untersuchung bestimmte Belastungen vermehrt aufwiesen: Die Geschwister schwerst mehrfach behinderter Kinder mit einer vermehrt durch Gefühle von Zurücksetzung belasteten Beziehung zu den Eltern, speziell zur Mutter; die Brüder behinderter Jungen, die sich häufiger durch das behinderte Kind gestört fühlen und zur Distanzierung von engeren sozialen Kontakten neigen; die Schwestern, die vermehrt eine gespannte Beziehung zur Mutter schildern und von den Eltern als labil und durch die Behinderung belastet geschildert werden» (ebd., S. 218).

Die genannten Aspekte können alle auf die Situation von Geschwistern in Familien mit kleinen Kindern mit Hirnverletzungen übertragen werden. Von Seiten der Autorin ist zu betonen, dass eine Hirnverletzung oft mehrere Bereiche der Entwicklung betrifft und eine grosse Wahrscheinlichkeit auf eine schwere Behinderung besteht (vgl. Kapitel 2.2, Kinder mit einer Hirnverletzung – Klientel der Heilpädagogischen Früherziehung). Möglicherweise ist seit der Diagnosestellung noch nicht viel Zeit vergangen und die Eltern befinden sich noch in einem intensiven Verarbeitungsprozess, sodass negative Gefühle vielleicht noch wenig zugelassen werden können. Ressourcen und damit Schutzfaktoren für die Bewältigung müssen erst noch aufgebaut werden.

In der Literatur wird häufig erwähnt, dass sich gesunde Kinder in ihren Gefühlen und Bedürfnissen zurücknehmen, um die Eltern nicht noch zusätzlich zu belasten oder um die Familie zu unterstützen (z.B. Hackenberg, 2008, Möller et al., 2016, Sarimski, 2021). Negative Gefühle werden aus Rücksichtnahme zum betroffenen Kind häufig unterdrückt. Die Dynamiken, welche für eine Geschwisterbeziehung typisch sind und Entwicklungsmöglichkeiten darstellen, sind nicht mehr in gleicher Weise bestehend (vgl. Kapitel 2.4.1, Charakteristika von gewöhnlichen und besonderen Geschwisterbeziehungen). «Eine bestehende Eifersucht auf das erkrankte Kind, zum Beispiel da dieses häufig im Zentrum der familiären Aufmerksamkeit steht, wird dann möglicherweise nicht artikuliert. Typisches rivalisierendes und konflikthafte Verhalten zwischen Geschwistern, das eine wichtige Sozialisationsfunktion erfüllt, kann somit kaum ausgelebt werden» (Möller et al., 2016, S. 69). Auch die Individuationsfunktion, welche eine Geschwisterbeziehung mit sich bringt (vgl. Kapitel 2.4.1; Charakteristika von gewöhnlichen und besonderen Geschwisterbeziehungen) wird tangiert. Es kommt häufig vor, dass sich die Geschwister sehr stark mit den Bedürfnissen des betroffenen Bruders oder der betroffenen Schwester identifizieren und deshalb eigene Entwicklungsziele aus den Augen verlieren. Manchmal findet auch eine überstarke Abgrenzung statt (ebd.).

Viele Eltern sorgen sich, dass sie ihren Kindern aufgrund ihrer komplexen Lebenssituation in der Erfüllung ihrer Bedürfnisse nicht gerecht werden (Hackenberg, 2008, Sarimski, 2017, Tröster, 2000).

Eine Analyse verschiedenartiger Studien von Tröster (2000) zeigt, dass Geschwister von Kindern mit Behinderungen im Vergleich zu Geschwistern in gesunden Geschwisterbeziehungen nicht weniger Zuwendung erhalten. «Es gelingt den Eltern offenbar, den besonderen Bedürfnissen ihres behinderten oder chronisch

kranken Kindes gerecht zu werden, ohne die nichtbehinderten bzw. gesunden Geschwister zu vernachlässigen. Probleme in Familien mit behinderten oder chronisch kranken Kindern ergeben sich vielmehr aus der ungleichen Verteilung der elterlichen Zuwendung auf die Geschwister» (ebd., S.33). Die ungleiche Verteilung versteht die Autorin so, dass die Geschwister im Vergleich zu Familien ohne Kind mit Beeinträchtigung zwar genügend Zuwendung erhalten, diese aber in Relation zur Quantität der Zuwendung für das beeinträchtigte Kind geringer ausfällt. Die Betreuung des beeinträchtigten Kindes ist sehr zeitintensiv, dadurch fühlen sich viele Geschwister benachteiligt. Der Schweregrad der Behinderung sowie die Interpretation der ungleichen Verteilung durch die Geschwister bestimmen die Auswirkungen der ungleichen elterlichen Zuwendung (ebd.). Daneben sieht Tröster (1999 & 2013) mögliche Risiken für die Entwicklung von Geschwistern insbesondere darin, dass diesen die Verantwortung für die Betreuung von Geschwistern übertragen wird, eine verstärkte Rücksichtnahme auf das betroffene Geschwister erwartet wird, höhere Leistungsanforderungen an sie gestellt werden oder sie sich stark mit dem beeinträchtigten Geschwister identifizieren (ebd.).

Geschwister von kleinen Kindern mit Behinderungen befinden sich in einem fortlaufenden Entwicklungsprozess. Dazu müssen altersgemässe Entwicklungsaufgaben bewältigt werden. Dies kann aufgrund der besonderen Lebenssituation erschwert sein (Hackenberg, 2008). Die kindlichen Reaktionen auf die besondere Situation können je nach Alter und Entwicklungsstand sowie je nach Persönlichkeit sehr unterschiedlich ausfallen (Haagen & Möller, 2013). Um diese einordnen zu können, wird das Verständnis entwicklungspsychologischer Grundlagen notwendig. In Anlehnung an Haagen und Möller (2013) werden im Folgenden die entwicklungspsychologischen Grundlagen erläutert. Diese werden durch Roomer und Haagen (2007), welche das kindliche Krankheitsverständnis beschreiben, ergänzt. Beschrieben werden die Entwicklungsinhalte von null bis acht Jahren. Kinder, welche in der HFE betreut werden, haben häufig Geschwister aus diesem Altersspektrum.

0 bis 3 Jahre (Säuglings- und Kleinkindalter)

Kinder in diesem Alter sind eng an ihre Bezugspersonen gebunden. Im ersten Lebensjahr ist der Säugling existenziell von seinen Eltern abhängig und auf deren Versorgung angewiesen. Die Eltern befinden sich mit ihrem Kind in einem wechselseitigen Dialog und helfen ihm, Affekte als zu sich gehörig wahrzunehmen und diese zu regulieren. «Durch den überwiegend stabilen, verlässlichen Kontakt, die libidinöse Besetzung sowie die elterliche Funktionsübernahme entstehen beim Kind Gefühle des (Ur-)vertrauens in zwischenmenschliche Beziehungen bzw. eine sichere Bindung» (Haagen & Möller, 2013, S.24). Der Verlust eines nahestehenden Menschen empfindet das Kind im Säuglingsalter als existenziell bedrohende Trennung. Danach wird die Trennung eher als Bestrafung und Verlassenwerden wahrgenommen (Roomer & Haagen, 2007). Wird eine Familie mit der Situation eines hirnerkrankten Kindes konfrontiert, sind Elternteile nicht mehr in gleicher Form verfügbar, weil sie beispielsweise aufgrund von Spitalaufenthalten abwesend sind oder gefühlsmässig stark von der neuen Situation eingenommen werden. Ist eine Bezugsperson für ein Geschwister im Säuglings- oder Kleinkindalter über längere Zeit nicht verfügbar, kann von einem Verlust gesprochen werden.

Die Beziehung zwischen Eltern und Kind kann aus dem Gleichgewicht geraten. Kinder in diesem Alter spüren, wenn es ihren Bezugspersonen nicht gut geht oder diese innerlich mit anderen Dingen beschäftigt sind und nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Ändert sich der gewohnte Tagesrhythmus oder kommt es zu einem

plötzlichen Verlust von Bezugspersonen, kann das emotionale und körperliche Gleichgewicht des Säuglings oder Kleinkindes erschüttert werden. Dies zeigt es beispielsweise durch vermehrtes Schreien oder durch Rückzug (ebd.).

3 bis 5 Jahre (Kleinkindalter)

In diesem Alter löst sich das Kind aus der frühkindlichen Abhängigkeit in eine beginnende Autonomie. Das Denk- und Sprachvermögen entwickeln sich stark weiter. Das Kind entdeckt, dass es durch seine Gedanken, Wünsche und Handlungen Einfluss auf die Realität nehmen kann. Es befindet sich stark in einem magischen Denken und bezieht vieles auf sich. Wird das Kind in diesem Alter mit Krankheit und Verlust konfrontiert, sucht es die Schuld dafür oft bei sich. Dies kann zu Fantasien führen, in denen es sich zum Beispiel durch «böse Gedanken», schlechtes Benehmen oder Eifersuchtsgefühle als Verursacher für den Verlust sieht. Der Tod oder eine Krankheit werden als reversibel wahrgenommen; das Kind ist der Ansicht, dass diese jederzeit wieder rückgängig gemacht werden können. In dieser Entwicklungsphase dauert es lange, bis der Verlust verstanden werden kann. Das Kind fragt häufig nach dem verlorenen Menschen oder fordert eine Ersatzperson ein. Es kann mit Trennungsängsten reagieren. Manchmal entstehen auch vorübergehende Entwicklungsrückschritte (z.B. indem das Kind erneut beginnt, am Daumen zu lutschen oder eine starke Nähe zu den Bezugspersonen sucht).

6 bis 8 Jahre (Schulkindalter)

In dieser Altersstufe wird das Autonomiebestreben nochmals ausgeprägter. Die Beschäftigung mit Sachthemen (Lernen in der Schule), Interaktion mit Gleichaltrigen sowie die Orientierung an Vorbildern (z.B. Lehrpersonen, Nachbarn) nehmen zu. Die Eltern nehmen noch immer eine wichtige Position ein, indem sie dem Kind Wärme, Sicherheit, Wertschätzung und Ermutigung vermitteln. Das magische Denken spielt noch immer eine Rolle und wird der Realität oft übergeordnet. Das Kind verfügt nun über ein Verlustkonzept, welches die Endlichkeit einschliesst. Kinder, welche in diesem Alter einen Verlust erleben, können mit starken Emotionen wie Trauer, Angst, Schuld sowie Ärger auf den verlorenen Menschen oder jenen gegenüber, welche sie als Verursacher dafür ansehen, reagieren. Affekte kann das Kind in diesem Alter noch unzureichend regulieren, sodass es manchmal von Gefühlen überwältigt wird. Somatische Symptome wie Kopf- und Bauchschmerzen, Verdauungs- und Schlafprobleme, depressive Symptome oder Ängstlichkeit können in dieser Altersstufe vermehrt auftreten.

Die beschriebenen Verhaltensweisen können sich bei den Geschwistern durch die Diagnose einer Hirnverletzung zeigen. Dabei gilt es zu beachten, dass es zwischen physiologischen und pathologischen Reaktionen keine klare Unterscheidung gibt. Insbesondere jüngere Kinder zeigen sich in ihrem Verhalten und ihren Gefühlen altersgemäss sprunghaft. Schwierige Gefühle können nur schwer ausgehalten werden. So kommt es zu schnellen Wechseln zwischen verschiedenen Gefühlszuständen. Ein Kind kann in einem Moment sehr verzweifelt und traurig wirken und sich im anderen Moment wieder friedlich in eine Aktivität vertiefen. Der rasche Wechsel hilft dem Kind, seine Affekte zu regulieren und sich von überwältigenden Gedanken und Gefühlen zu schützen. Von pathologischen Trauerreaktionen kann gesprochen werden, wenn die Entwicklung eines Kindes als gefährdet betrachtet wird oder wenn die Bewältigungsstrategien dysfunktional werden (z.B. wenn sich das Kind kaum mehr von einem Elternteil trennen kann, Haagen & Möller, 2013).

Die Reaktionen auf Verlust und Trauer sind neben den altersbedingten Faktoren stark abhängig von den lebensgeschichtlichen Vorerfahrungen von Kind und Eltern. Erfährt das Kind verlässliche Bindungspersonen, welche ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen vermitteln und für die Entwicklung der Emotionsregulation entscheidend sind, wird es mit der veränderten Lebenssituation anders umgehen als wenn es in der Situation allein gelassen wird und keine Strategien vermittelt bekommen hat, um seine Gefühle zu regulieren (ebd.).

Je nach kognitivem, emotionalem und sozialem Entwicklungsstand bringen Kinder also unterschiedliche Voraussetzungen mit, um mit der Diagnose der Hirnverletzung ihres Geschwisters sowie den Konsequenzen umzugehen. Das soziale Umfeld, insbesondere die umgebende Familie, beeinflusst den Umgang mit den gesundheitlichen und entwicklungsspezifischen Einschränkungen des betroffenen Geschwisters massgeblich. Nicht selten beziehen jüngere Kinder die Hirnverletzung sowie die neuen familiären Gegebenheiten auf sich oder sehen sich als Verursacher der gesundheitlichen Situation des betroffenen Kindes. Ältere Kinder haben möglicherweise Schuldgefühle, weil sie ihr normales Leben mit den Beschwerlichkeiten des Geschwisters vergleichen. Schuldzuweisungen können auch durch das Verhalten der Eltern entstehen (Möller et al., 2016).

Nachfolgende Abbildung von Sarimski (2021) gibt eine Übersicht darüber, welche Risiken für das psychische Wohlbefinden von Geschwistern mit der familiären Lebenssituation eines Kindes mit Behinderung verbunden sein können. Die einzelnen Komponenten werden anschliessend detailliert beschrieben.

Abbildung 6: Risiken für die psychische Stabilität von Kindern (Sarimski, 2021)

Eltern müssen für die Betreuung und Pflege von Kindern mit Behinderung viel Aufmerksamkeit und zeitliche Ressourcen aufbringen. Ausserdem kann es sein, dass sie den Bedürfnissen des Kindes mit Behinderung sehr viel Beachtung schenken, indem sie zum Beispiel jegliche Wünsche erfüllen oder weniger Grenzen setzen. Die Wahrnehmung von Bedürfnissen gesunder Geschwister kann dadurch reduziert werden.

Die erhöhte Belastung durch ein Kind mit einer Behinderung kann dazu führen, dass von den Geschwistern eine Beteiligung an den besonderen Betreuungs- und Pflegeaufgaben erwartet wird. Beispielsweise beaufsichtigen sie das Kind, geben ihm Medikamente oder werden bei Aufgaben im Tagesgeschehen eingebunden.

In Verbindung mit den Belastungen für nichtbetroffene Geschwisterkinder wird hier der Begriff «young carer» genannt. Dieser stammt ursprünglich aus dem Englischen (Becker, 2000) und wurde von der Careum Forschung der Kalaidos Fachhochschule Gesundheit in Zürich folgendermassen übersetzt:

Diese Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind unter 18 Jahre (YC, young carers) bzw. unter 25 Jahre (YAC, young adult carers) und erbringen Pflege, Betreuung oder Unterstützung für Angehörige. Sie übernehmen auf einer oft regelmässigen Basis massgebliche oder substantielle Pflegeaufgaben und tragen Verantwortung, die normalerweise mit Erwachsenen in Verbindung gebracht wird. Die pflegebedürftige Person ist meist ein Elternteil, kann aber auch ein Geschwister, ein Grosseelternteil oder ein anderer Angehöriger mit einer körperlichen oder psychischen Gesundheitsbeeinträchtigung sein, die Pflege, Unterstützung oder Überwachung erfordern (Leu, Frech & Jung, 2016, S. 2).

Tröster (1999) beschreibt, dass ein Risiko für Geschwister darin besteht, dass sie Verantwortung für die Betreuung, Pflege und Versorgung ihres Bruders oder ihrer Schwester mit Behinderung übernehmen müssen. «Eine übermässige, dem Entwicklungsstand nicht angemessene Belastung durch Betreuungsaufgaben und Hausarbeit könnte die Kinder in ihren Aktivitäts- und Entfaltungsmöglichkeiten einschränken (...) und sich negativ auf ihre Entwicklung auswirken» (ebd., S. 161). Beispielsweise können soziale Kontakte zu Gleichaltrigen oder ausserfamiliäre Aktivitäten eingeschränkt oder das Interessensspektrum auf das unmittelbare familiäre Umfeld eingeeengt werden (ebd.).

Eine neuere Studie von Leu, Frech und Jung (2018) beweist die Existenz von YCs bzw. YAC in der Schweiz. Die Pflege, Betreuung und Unterstützung von beeinträchtigten Geschwistern kam nach der Pflege, Betreuung und Unterstützung der Mutter am zweithäufigsten vor. Die Art der Aufgaben variierte je nach Beeinträchtigung der betreuten Person (ebd.). In Bezug auf Familien mit kleinen Kindern mit Hirnverletzungen geht die Autorin dieser Arbeit davon aus, dass die Geschwister ein erhöhtes Risiko haben, zu YCs zu werden, weil die Geschwister häufig auf umfangreiche Unterstützung angewiesen sind. Die Studie zeigt, dass besonders in Familien, in welchen wenig andere erwachsene Personen für die Übernahme von Aufgaben zur Verfügung standen, intensive Aufgaben übernommen werden mussten. Dabei zeigten die YCs bzw. YACs wenig Bewusstsein darüber, dass dies überhaupt so ist. Sie waren sich ihrer Rolle nicht bewusst und erachteten ihre Leistungen als normal. Leu et al. (ebd.) betonen die Wichtigkeit der Kommunikation über die Existenz von YCs bzw. YACs von fachlicher und gesellschaftlicher Seite. Somit können zukünftig Unterstützungsmassnahmen generiert werden. Dies unterstützt die YCs bzw. YACs und dient damit auch den betreuten Personen und deren Familien.

Den emotionalen und sozialen Bedürfnissen von Geschwistern wird laut Sarimski (2021) weniger Beachtung geschenkt (vgl. Abbildung 6). Vielmehr wird von den gesunden Geschwistern erwartet, dass diese, zum Beispiel in Bezug auf schulische Leistungen, «funktionieren». Familien von Kindern mit Behinderungen machen häufig die Erfahrung, dass die soziale Teilhabe im Alltag eingeschränkt wird. Dies überträgt sich auch auf die gesunden Geschwister. Sie haben zum Beispiel weniger Möglichkeiten, an sozialen Aktivitäten mit Peers teilzunehmen. So vermeiden sie vielleicht, andere Kinder zu sich nach Hause einzuladen, weil sie Sorge haben, dass diese von der Behinderung irritiert sein könnten. Das Erleben von negativen Reaktionen in der Öffentlichkeit, wenn

Geschwister gemeinsam mit ihrem Bruder oder ihrer Schwester unterwegs sind, kann häufig vorkommen und zur sozialen Isolation beitragen (ebd.).

Das psychische Wohlbefinden von Geschwistern ist auch dann belastet, wenn Kinder unzureichend über die Behinderung ihres Geschwisters informiert sind. Einige Eltern glauben, dass sie ihre Kinder vor möglicherweise belastenden Informationen über die Behinderung oder deren Ursache schützen müssen. Dabei werden die Konsequenzen davon, dass die Kinder Informationen von aussenstehenden Personen, beispielsweise in der Schule oder der Nachbarschaft, erhalten, unterschätzt. Vielleicht haben die Kinder auch irrationale Vorstellungen, was die Behinderung ihres Bruders oder ihrer Schwester betrifft (ebd.). Dies ist entwicklungspsychologisch begründbar und wurde in diesem Kapitel bereits erläutert.

Einen Überblick über mögliche Risiken geben auch Möller et. al. (2016).

Abbildung 7: Mögliche Belastungen des Geschwisterkindes (Möller et al., 2016)

Obenstehende Darstellung gibt einen Überblick über die möglichen Belastungen des Geschwisters eines chronisch kranken Kindes und kann auf Geschwister von Kindern mit einer Hirnverletzung übertragen werden. Zusammengefasst sind die Belastungen abhängig von den familiären Bedingungen, den Gefühlen, dem sozialen Umfeld und dem gesundheitlichen Zustand des betroffenen Kindes. Auf alle diese Aspekte wurde bereits früher in dieser Arbeit Bezug genommen.

Die genannten Risiken treffen selbstverständlich nicht auf alle Geschwister zu. Sie sind stark von den familiären Gegebenheiten abhängig. Es macht Sinn, die psychosoziale Situation der Geschwister in einer Familie individuell zu erfassen.

Abschliessend werden in nachfolgender Tabelle, im Sinne der Ressourcenorientierung der HFE, die geschwisterlichen Ressourcen beschrieben. «Die Möglichkeiten der Geschwister, die spezifischen Belastungen im gemeinsamen Aufwachsen mit dem behinderten Kind erfolgreich zu bewältigen, hängen entscheidend davon

ab, ob den Geschwistern von Familie und Gesellschaft genügend Ressourcen auf den unterschiedlichen Ebenen zur Verfügung gestellt werden» (Hackenberg, 2008, S. 111).

Tabelle 1: Übersicht über die geschwisterlichen Ressourcen (Hackenberg, 2008)

Ebenen	Zentrale Faktoren
äussere Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> ○ sozioökonomische Basis (z.B. grosse Wohnung mit eigenem Zimmer, finanzielle Mittel für Freizeitunternehmungen) ○ Raum und Zeit (z.B. Mobilität der Familie, Freiräume für Eltern-Geschwister-Aktivitäten)
personale Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Selbstwertgefühl (z.B. für einen gesunden Umgang mit der Behinderung im sozialen Umfeld) ○ psychische Gesundheit ○ Bewältigungsstrategien
familiäre Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Familienzusammenhalt ○ offene Kommunikation ○ differenzierte elterliche Zuwendung
Ressourcen durch das soziale Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"> ○ indirekt über Hilfen für die Familie ○ direkt über Geschwistergruppen u. ä.

2.4.3 Positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Geschwistern

Bei einer gelungenen Auseinandersetzung mit der Behinderung sowie der neu entstandenen Situation bieten sich für die gesunden Geschwister auch Entwicklungsmöglichkeiten (Dykens, 2005, Hackenberg, 2008, Sarimski, 2021, Summers et al., 1994). Dykens (2005) beschreibt, dass in Familien mit Kindern mit einer geistigen Behinderung bei einzelnen Familienmitgliedern und somit auch bei den Geschwistern sowohl negative als auch positive Perspektiven auf ihre Lebenssituation normal sind. Die positiven Effekte des Aufwachsens mit einem Geschwister mit Behinderung seien wenig erforscht und meistens dadurch definiert, dass die Kinder wenig Stress haben und sich weniger anpassen müssten. Dykens (ebd.) erwähnt aber, dass sich möglicherweise auch positive Effekte wie ein erweitertes Wohlbefinden, positive Gefühle und Werte sowie Charakterstärken zeigen könnten. In der Literatur gibt es allgemein nur wenige Anhaltspunkte darüber, welche positiven Auswirkungen sich durch ein Kind mit Behinderung in der Familie möglicherweise ergeben.

Sarimski (2021) umschreibt dies wie folgt:

«Der Alltag im Leben mit einem Kind mit Behinderung kann für die Geschwister dazu beitragen, sich bewusst zu werden, was wichtig ist im Leben, sowie Sensibilität für Benachteiligungen von Menschen und Akzeptanz für ihre individuelle Unterschiedlichkeit fördern. Nachsicht mit kritischen Verhaltensmerkmalen, Sorge um das Wohlbefinden des Bruders oder der Schwester, Geduld und Gelassenheit im Umgang mit ihnen und positive, innige Beziehungen zwischen den Geschwistern sind Anzeichen dafür, dass sich viele Kinder mit der besonderen Situation in der Familie auseinandersetzen und empathisch auf sie reagieren» (ebd., S. 140f).

2.4.4 Unterstützung von Geschwistern in der Praxis

Die Beachtung der Bedürfnisse von Geschwistern bedarf besonderer Aufmerksamkeit in der Begleitung von Familien mit Kindern mit Behinderungen. Dies kann in der Literatur an vielen verschiedenen Orten nachgelesen werden. Eine neue Studie von Adler und Schraner (2022) aus der Schweiz bestätigt, dass das psychische Wohlbefinden von Geschwistern von Kindern mit Behinderungen deutlich eingeschränkt ist und deshalb Handlungsbedarf besteht. Hackenberg (1983, 2008) nennt die Diskrepanz zwischen den einerseits speziell entwickelten Kompetenzen von Geschwistern und andererseits das hohe Risiko für psychosoziale Auffälligkeiten. Ein besonderes Augenmerk verdienen Geschwister, welche ein deutliches emotionales Ungleichgewicht zeigen, das auf die Behinderung des betroffenen Kindes zurückzuführen ist. Daneben ist das Auge besonders auf Familien, welche sich in familiären oder sozioökonomischen Risikokonstellationen befinden, zu richten. Diese Kinder und deren Familien sollen von einer möglichst frühzeitigen Intervention profitieren, damit ihre Ressourcen gestärkt und eine ungünstige Bewältigung verhindert werden kann (ebd.). Sarimski et al. (2021) machen deutlich, dass sich die HFE an allen Familienmitgliedern orientieren soll. Dabei ist es besonders wichtig, für die Geschwister ein soziales Netz mit verlässlichen Bezugspersonen zu schaffen. So können kindgerechte Gespräche stattfinden und die Wünsche und Bedürfnisse von Geschwistern aufgefangen werden. Daneben beschäftigen Eltern im Umgang mit der Verschiedenartigkeit ihrer Kinder oft spezifische Fragestellungen, welche durch die früherzieherische Begleitung aufgefangen werden können.

Bei Sarimski (2021) findet sich eine Auflistung von möglichen Themen für Beratungsgespräche mit Geschwisterkindern:

- «Aufklärung über Art und Ursache der Behinderung, Behandlungsmassnahmen und Erfolgsaussichten
- Förderung des Verständnisses für Verhaltensauffälligkeiten (welche nicht absichtlich angewendet werden, sondern Ausdruck fehlender sozial-emotionaler Kompetenzen sind)
- Unterstützung bei der Beziehungsgestaltung im Spiel und Alltag
- Schutz vor Überforderung durch unangemessene Einbeziehung in die Betreuung oder schulische Leistungserwartungen
- Verlässliche Zeit für gemeinsame Aktivitäten mit mindestens einem Elternteil
- Stützendes Netz von weiteren Bezugspersonen
- Unterstützung offener Kommunikation über das eigene Erleben»

(S. 144).

In einem Textausschnitt geht Sarimski (2021) spezifisch auf den Einbezug von Geschwistern in die HFE ein: «In der Frühförderung kann die Fachkraft die Eltern beraten, wie sie das Kind mit Behinderung in ein gemeinsames Spiel integrieren, das Spiel organisieren, Hilfestellung geben und positive Interaktionen bestärken können. Die Fachkraft kann auch die Geschwisterkinder selbst in ihre Förderangebote einbeziehen, um sie für den Hilfebedarf des Kindes mit Behinderung zu sensibilisieren und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie eine soziale Beteiligung trotz Einschränkungen der Fähigkeiten ihres Bruders oder ihrer Schwester gelingen kann» (Sarimski, 2021, S. 145).

Es macht also Sinn, die Situation von Geschwistern von Kindern mit Hirnverletzungen in der Frühförderung zu thematisieren und die Bedürfnisse von Geschwistern aufzufangen, beziehungsweise diese in einer Förderstunde abzuholen.

2.4.5 Zusammenfassung

Geschwister beeinflussen einander in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung. Eine Geschwisterbeziehung bringt besondere Merkmale mit sich, durch welche für die Kinder ein Lernfeld aufgeht. Ist ein Kind von einer Behinderung wie einer Hirnverletzung betroffen, verändern sich die Gegebenheiten in der Geschwisterverbindung und damit auch das Lernfeld. Auf den betroffenen Bruder oder die betroffene Schwester muss zum Beispiel mehr Rücksicht genommen werden, die Rivalität wird weniger ausgelebt. Geschwister werden von den familiären Voraussetzungen entscheidend beeinflusst. Eltern prägen die Geschwisterbeziehung in entscheidender Weise mit. Die Resultate verschiedener empirischer Studien zum Thema Geschwister von Kindern mit Behinderungen (vgl. Kapitel 2.4.2 & 2.4.3), weisen eine grosse Heterogenität auf. Viele beleuchten die sozial-emotionalen Herausforderungen und Belastungen, welchen die Geschwister ausgesetzt sind. Einige thematisieren auch positive Auswirkungen, die das Aufwachsen mit einem beeinträchtigten Geschwister möglicherweise mit sich bringt. Vorhandene Studien zur Situation von Geschwistern von Kindern mit Behinderungen repräsentieren häufig nur eine kleine Stichprobe, richten die Perspektive auf Geschwister jeglichen Alters oder berücksichtigen die familiären Umstände nur wenig. Somit macht es Sinn, die spezifische Situation von Geschwistern von kleinen Kindern mit Hirnverletzungen genauer zu erforschen.

Insgesamt befinden sich Geschwister von kleinen Kindern mit einer Hirnverletzung in einer Lebenssituation, welche aufgrund der Behinderung erhöhte Anforderungen an das gesamte Familiengefüge stellt. Damit erhöht sich die Vulnerabilität für psychosoziale Schwierigkeiten. Dies kann die Entwicklung der Geschwister entscheidend beeinflussen. Es scheint unumstritten, dass die HFE dieser Tatsache Rechnung tragen muss. Geschwister von kleinen Kindern mit Hirnverletzungen sollen in der Interaktion mit dem betroffenen Bruder/ der betroffenen Schwester unterstützt und bezüglich der Behinderung kindsgemäss aufgeklärt werden. Eltern sollen auf das Thema Geschwister angesprochen und entsprechend beraten werden.

3 Präzisierte Fragestellung

Aus der theoretischen Auseinandersetzung ergeben sich folgende **Hauptfragen**, mit welchen sich die folgende Masterarbeit auseinandersetzen wird:

Inwiefern beeinflusst ein Kind mit einer Hirnverletzung die familiären Lebensbedingungen?

Welche Auswirkungen haben die veränderten Lebensbedingungen auf die psychosoziale Situation der Geschwister?

Aus den Erkenntnissen der praktischen Methoden sollen Möglichkeiten für die Handlungspraxis in der HFE gewonnen werden. Die Interventionsmöglichkeiten für die Begleitung von Geschwistern eines kleinen Kindes mit einer Hirnverletzung in der HFE werden im Fazit festgehalten.

4 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das angewandte Forschungsvorgehen der qualitativen Sozialforschung in seinen einzelnen Schritten beschrieben und seine Wahl begründet. Anschliessend wird erläutert, wie die erhobenen Daten aufbereitet und ausgewertet werden.

4.1 Forschungsdesign

Die Wahl der Forschungsmethode richtet sich nach dem Gegenstand der Untersuchung oder der Fragestellung. In dieser Arbeit sollen die Lebensbedingungen von Familien und die Auswirkungen auf die Entwicklung der Geschwister bei Elternteilen erfragt und in Bezug zur Theorie gestellt werden. Dazu eignen sich Methoden aus der qualitativen Sozialforschung (Roos & Leutwyler, 2017).

Nach Flick (2011) zeichnet sich qualitative Sozialforschung durch folgende vier Faktoren aus:

- Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien

Die Wahl der Forschungsmethode richtet sich nach dem zu untersuchenden Gegenstand bzw. der Fragestellung.

- Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit

Das Augenmerk richtet sich auf auf verschiedene, vielschichtige Perspektiven von Beteiligten. Sie eignet sich deshalb für Forschungsfragen, welche nicht lineare oder quantitative Zusammenhänge erfassen wollen.

- Reflexivität des Forschers und der Forschung

Der Forschende wird in den Forschungsprozess miteinbezogen. Die subjektiven Sichtweisen, Beobachtungen, Gefühle und Reflexionen haben in der Auswertung der Forschungsergebnisse einen hohen Stellenwert.

- Spektrum der Ansätze und Methoden qualitativer Forschung

Die Forschungspraxis wird von verschiedenen theoretischen Ansätzen und Methoden bestimmt, es besteht kein einheitliches theoretisches und methodisches Verständnis.

4.1.1 Methode für die Datenerhebung

Für die Beantwortung der Fragestellung werden teilstrukturierte Interviews durchgeführt. Diese richten sich nach einem zielgerichteten Fragenkatalog (Leitfaden), welcher im Vorfeld der Durchführung der Interviews von der Autorin ausgearbeitet wird. Laut Roos und Leutwyler (2017) eignen sich teilstrukturierte Interviews besonders für Fragestellungen rund um Schule, Bildung und Erziehung, weil «sie ermöglichen, subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken» (S. 232). Die teilweise vorgegebene Strukturierung ermöglicht einerseits Individualisierung, andererseits können die Daten der einzelnen Interviews miteinander verglichen und in Relation gesetzt werden (ebd.).

Unter teilstandardisiert wird verstanden, dass im Leitfaden, ähnlich einer Richtschnur, die zu stellenden Fragen formuliert sind. Die Reihenfolge der Fragen, sowie die genauen Formulierungen sind jedoch nicht verbindlich und dürfen im Interview der Situation angepasst werden. Es ist die Aufgabe der fragenden Person, das Interview

so weit wie möglich einer natürlichen Gesprächssituation anzunähern, indem sie flexibel mit dem Leitfaden umgeht und nachfragt, wo etwas für sie nicht verständlich ist oder sie noch mehr Informationen generieren möchte (Gläser & Laudel, 2010).

Dem Leitfaden wird in der Literatur eine hohe Bedeutung beigemessen. Er muss einerseits alle für das Forschungsthema wichtigen Themen und Aspekte beinhalten, andererseits jedoch gegenüber der befragten Person eine gewisse Offenheit vorweisen. Dies wird bei Roos und Leutwyler (2017) folgendermassen festgehalten: «(...) – aber nicht nur, was der Forscher als relevant vermutet, sondern auch dasjenige, was der Befragte davon denkt und hält, und vor allem, wie er dies tut“ (Roos & Leutwyler, 2021, S. 234, zitiert nach Flick, 2006, S. 229).

Der Leitfaden soll also die grobe Struktur des Interviews vorgeben und als Stütze bei der Befragung dienen. Während dem Gespräch kann zwischen den einzelnen Teilen des Leitfadens hin- und hergewechselt werden (Flick, 2006, Gläser & Laudel, 2010, Roos & Leutwyler, 2017).

Der Leitfaden kann im Anhang dieser Arbeit (Kapitel III) eingesehen werden. Einleitend werden einige Fragen zu der Familiensituation gestellt. Diese beinhalten die Anzahl der Familienmitglieder, das Alter der Kinder, die Berufsausübung der Eltern sowie die Betreuungssituation für die Kinder und sollen einen groben Überblick über die Familie verschaffen. Zusätzlich werden zwei Skalierungsfragen zur Einschätzung des familiären Zusammenhaltes gestellt. Nach dem Hauptteil folgen die Abschlussfragen, welche Fragen über den Blick in die Zukunft sowie Wünsche für die Familie beinhalten. Insgesamt gliedert sich der Leitfaden in sechs Teile. Neben der Einleitung und den Abschlussfragen werden die folgenden vier Hauptteile unterschieden:

- **A: Fragen zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung**
- **B: Fragen zur Situation der Familie und der Geschwister nach der Diagnosestellung**
- **C: Allgemeine Fragen zur jetzigen Situation von Familie und Geschwistern**
- **D: Fragen zur Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherziehung**

Teil A dient dazu, Informationen über die Diagnose und den Entwicklungsstand des Kindes zu gewinnen. Teil B und C dienen dem Herauskräftigen der familiären Lebensbedingungen. Diese unterscheiden sich in den unterschiedlichen Phasen des familiären Bewältigungsprozesses und können beim Zeitpunkt der Diagnosestellung anders aussehen als in der jetzigen Situation (vgl. auch Kapitel 2.3.4; Das ABCX-Modell und 2.3.5; Einflussfaktoren in Bezug auf die familiäre Bewältigung). Ziel der gewonnenen Antworten aus den Interviews ist es, den Prozess der familiären Bewältigung sowie die jetzige Lebenssituation der Familienmitglieder, insbesondere der Geschwister, zu erfassen.

Insgesamt werden die Fragen im Leitfaden aus dem theoretischen Bezugsrahmen generiert. Die Fragen in den verschiedenen Hauptteilen werden in vier verschiedene Hauptkategorien eingeteilt. Diese vier Hauptkategorien werden in verschiedenen Farben markiert Die detaillierte Beschreibung und Begründung für diese Kategorien befindet sich im Anhang (Kapitel IV).

Als Anhaltspunkte für die Fragen im Leitfaden dienen bereits existierende Fragebögen. Dazu zählen: der Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder FBEBK (Eckert, 2007) sowie LARES Geschwisterkinder (IGV & ISPA, 2011).

4.1.2 Stichprobe

Für die qualitative Forschung reicht eine kleine Stichprobengrösse aus, um das Verstehen von Sichtweisen, Problemen, Gefühlen und Verbesserungsvorschlägen zu gewährleisten (Roos & Leutwyler, 2017). Es werden exemplarische Fälle für die Stichprobe ausgewählt. In dieser Arbeit werden die Interviews mit einem Elternteil von einem Kind mit einer Hirnverletzung durchgeführt.

Die Hirnverletzung wird so definiert, dass diese im Laufe des Kindesalters durch eine Krankheit (z.B. Hirntumor, Hirnblutung, Meningitis, Enzephalitis), einen Unfall (z.B. Schädel-Hirn-Trauma, Sauerstoffmangel durch Ertrinken) oder eine Gehirnoperation (z.B. infolge Epilepsie) entstanden sein muss. Um die Relevanz für die Frühförderung zu gewährleisten, soll das Kind aktuell durch die HFE begleitet werden oder diese soll maximal seit einem Jahr abgeschlossen sein. Damit wird gezielt die Situation von Familien mit jüngeren Kindern erfasst und der Bogen zur HFE gezogen. Zur Familie muss mindestens ein Geschwister, unabhängig von welcher Altersstufe, gehören. Bei der Durchführung des Interviews sollen ausserdem möglichst keine Sprachbarrieren entstehen. Die Durchführung soll in deutscher Sprache möglich sein. Auf diese Weise lassen sich idealerweise sechs Familien finden, in welchen sich ein Elternteil für ein Interviewgespräch bereit erklärt. Die Probanden werden mittels Anschreiben von Heilpädagogischen Diensten sowie dem Verein Hiki (Verein für Hirnverletzte Kinder) und kmsk (Verein für Kinder mit seltenen Krankheiten) per Mail sowie auf privater Basis über Studienkolleg_innen gesucht.

Nach erfolgloser, dreimonatiger Suche nach entsprechenden Interviewfamilien entscheidet sich die Autorin dieser Arbeit, die Stichprobe auf Familien mit Kindern mit Hirnverletzungen, unabhängig von deren Ursprung, zu erweitern. Somit gelingt es, eine genügend grosse Stichprobe von sechs Interviewfamilien zu finden. Die Fragestellung bleibt trotz Veränderung der Stichprobe gleich. Die Stichprobe wird in dieser Arbeit in Kapitel 6.4; Kritische Reflexion des methodischen Vorgehens, reflektiert.

4.1.3 Pre-Test

Der Interviewleitfaden soll getestet werden, bevor er für die definitive Datenerhebung verwendet wird. Dabei sollen die befragten Personen möglichst mit der Stichprobe vergleichbar sein, aber keinesfalls zur Stichprobe gehören (Roos & Leutwyler, 2017). Der Pre-Test dient dazu, die Länge des Interviews zu ermitteln, allfällige Unklarheiten in Bezug auf das Verständnis der Fragen aufzudecken sowie eventuelle Ergänzungen vorzunehmen. Für den Pre-Test stellt sich eine Familie zur Verfügung, welche die oben genannten Kriterien für die Stichprobe erfüllt, bei welcher aber die Begleitung durch die Fachperson in der HFE schon etwas länger zurückliegt.

4.1.4 Durchführung der Interviews

Die Interviews finden mit einem Elternteil im Sommer 2022 in den Monaten Juni, Juli, August und September, an einem von den Eltern gewünschten Ort, statt. Die Dauer soll 90 Minuten nicht überschreiten.

Der Leitfaden wird für alle Interviews unverändert verwendet. Die Gespräche werden via Aufnahmegerät aufgezeichnet und als Audiodatei gespeichert. Für die Verwendung der anonymisierten Daten zu Forschungszwecken dieser Arbeit muss im Vorfeld bei der Familie eine Einverständniserklärung unterschrieben werden. Diese wird vor dem Interview von der Autorin verfasst und mit den Eltern vorgängig besprochen.

4.2 Auswertung

Dieses Kapitel hält fest, wie die aus den Interviews gewonnenen Daten aufbereitet und ausgewertet werden.

4.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

Umgehend nach der Durchführung werden die Inhalte aus den Interviews verschriftlicht. «Erst durch diese sogenannte Transkription, die Übertragung des gesamten Interviews auf eine schriftliche Form, werden die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse greifbar» (Roos & Leutwyler, 2017). Die Transkription ist also notwendig, um die gewonnenen Daten aufzuschlüsseln und später empirische Aussagen machen zu können.

Für die Verschriftlichung von mündlichen Informationen gibt es verschiedene Genauigkeitsgrade. Die Autorin entscheidet sich für eine *geglättete* Transkription: «Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches ausgemerzt. In der Evaluationsforschung und bei teilstrukturierten Interviews, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkt geäußerten Aussagen analysiert wird, ist eine geglättete Transkription sinnvoll» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Die Transkription orientiert sich an den Regeln von Dresing und Pehl (2018). Es handelt sich dabei um ein einfaches Transkriptionssystem. Die genauen Regeln dafür sind im Anhang dieser Arbeit in Kapitel X einzusehen.

Das Schweizerdeutsche wird in die Schriftsprache übersetzt. Die Transkription erfolgt mit der Software MAXQDA (2022). Diese eignet sich, weil die Aufnahmegeschwindigkeit angepasst und so ohne stetiges Vor- und Zurückspulen protokolliert werden kann.

Zur Festhaltung von Beobachtungen, welche während der Interviewsituation entstehen und für die Auswertung der gewonnenen Daten von Bedeutung sein könnten, führt die Autorin ein kleines Notizbuch. Die Beobachtungen werden direkt nach der Durchführung der Interviews kurz handschriftlich notiert. Dies erachten Dresing & Pehl (2018) als empfehlenswert.

4.2.2 Qualitative Datenauswertung

Als Methode für die Datenauswertung wird für diese Arbeit die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Diese eignet sich besonders gut für die Auswertung von Daten aus Interviews. «Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Auswertungsverfahren, das sich besonders gut eignet, um grosse Informationsmengen, wie sie beispielsweise in transkribierten Interviews vorliegen, systematisch zu verdichten und zu strukturieren» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 290f). Dem grossen Informationsgehalt, welcher aus den Interviewtexten hervorgeht, kann damit Rechnung getragen werden. Dabei geht es nicht darum, alle Informationen ganzheitlich zu erfassen. Vielmehr sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, welche für die definierte Fragestellung relevant sind. Die Forschungsperson kann dafür ihr Kontextwissen, welches beispielsweise aus der theoretischen Auseinandersetzung gewonnen wurde, beiziehen (ebd.).

Nach erfolgter Transkription der Interviews und der Datenaufbereitung erfolgt die Entwicklung des Kategoriensystems. Diese erfolgt auf zwei unterschiedliche Arten:

deduktiv: dies bedeutet, dass die Kategorien aus dem theoretischen Bezugsrahmen abgeleitet werden. Durch die Aufteilung des Leitfadens in verschiedene Kategorien von Fragen ist dies bereits bei der Durchführung der Interviews vorgegeben. Zudem repräsentieren die einzelnen Fragen Aspekte aus dem theoretischen Bezugsrahmen. Die Kategorien werden also aus dem Leitfaden herauskristallisiert. Roos und Leutwyler (2017) beschreiben dies als eine gängige Vorgehensweise bei Interviews: «In der Evaluationsforschung ist es auch üblich, Kategorien aus dem Interviewleitfaden abzuleiten: Die aus theoretischen Vorüberlegungen formulierten Fragen werden zu Kategorien abstrahiert oder umformuliert. Damit orientiert sich die Analyse des Datenmaterials sehr eng an den Fragen eines Interviews. Dies mag aus forschungsökonomischer Perspektive häufig sinnvoll sein» (ebd., S. 297).

induktiv: dies bedeutet, dass die Kategorien aus dem gewonnenen Textmaterial gewonnen werden, also im Laufe der Analyse gewonnen werden (ebd.).

Das detaillierte Kategoriensystem sowie die Begründung für dessen Aufstellung kann im Anhang (Kapitel IV) eingesehen werden. Im Codierleitfaden (Tabelle 1 im Anhang) werden die Inhalte der Haupt- und Subkategorien genau definiert und mit einem Ankerbeispiel dargestellt.

Die qualitative Inhaltsanalyse wird mit dem Software-Programm MAXQDA (2022) durchgeführt. Die einzelnen, nach Kuckartz (2010) erfolgten Arbeitsschritte sind im Anhang in Kapitel V nachzulesen.

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, welche sich aus der Analyse der aus den Interviews gewonnenen Daten ergeben, dargestellt.

Zuerst werden die allgemeinen Merkmale der befragten Familien zusammenfassend abgebildet. Danach erfolgt die Darlegung der Skalierungsfragen sowie der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse. Letztere werden in die Hauptkategorien «Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes», «Familiäre Lebensbedingungen», «Psychosoziale Situation der Geschwister» und «Heilpädagogische Früherziehung» aufgeteilt. Die Unterkapitel «Familiäre Lebensbedingungen» und «Psychosoziale Situation der Geschwister» sind in weitere Unterkapitel unterteilt, welche spezifische Themenbereiche umschreiben.

Die Darstellung wird entweder in Form von Tabellen oder mittels beschreibendem Text vorgenommen. Wo sinnvoll, werden die Ergebnisse mit Zitaten aus den Interviews ergänzt. Die dabei angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf den Anhang dieser Arbeit.

Die Situationen der einzelnen Familien und Geschwister werden im Anhang zusammenfassend in einem beschreibenden Text dargelegt (vgl. Kapitel VIII). Dieser ergibt sich aus den Zusammenfassungen der Kategorien der Familien (Tabellen 5, 8, 11, 14, 17 und 20).

5.1 Allgemeine Merkmale der befragten Familien

Folgendes Teilkapitel gibt einen Überblick über die Merkmale der Familien, welche aus den Gesprächen resultieren. Im Anhang sind die Merkmale aus den Tabellen 3, 6, 9, 12, 15 und 18 im Kapitel VII zu entnehmen. Befragt wurden insgesamt sechs Familien aus unterschiedlichen Landesteilen der Schweiz. Die Interviews der Familien (A bis F) wurden alle mit Müttern (B1 bis B6) durchgeführt. Interviewort war bei fünf Familien das Zuhause, B1 aus der Familie A wünschte sich einen ruhigen Ort draussen als Gesprächsort.

Wohnsituation der Familien

Zwei der befragten Familien wohnen in der Agglomeration einer Stadt (D und E), drei in ländlichen Gebieten (B, C & F) und eine in einer Bergregion (A). Letztere hat eine andere Landessprache als Schweizerdeutsch als Familiensprache. Zudem leben die Familien in unterschiedlichen Wohnverhältnissen. Drei Familien leben auf einem Bauernhof (A, B & C), zwei in einem freistehenden Einfamilienhaus (E & F) und eine in einer Wohnung (D). Familie C ist auf einem Bauernhof in einer kleinen Wohnung zu Hause.

Geschwisterkonstellation

In zwei der befragten Familien gibt es je ein Geschwister (C: Schwester und E: Bruder). Die Familien haben also je zwei Kinder. In drei Familien sind es insgesamt drei Kinder (B, D & F). In zwei dieser drei Familien gibt es als Geschwister je zwei Brüder (B und F) und in einer eine Schwester und einen Bruder (D). In einer Familie (A) sind zwei Kinder von einer Hirnverletzung betroffen (Zwillinge). Diese haben eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Familie A hat also insgesamt vier Kinder. Die Geschwister aus allen Familien sind zwischen drei und

dreizehn Jahre alt. Bei Familie B besteht ein deutlicher Altersunterschied zwischen dem betroffenen Kind und den zwei Brüdern, da diese einen unterschiedlichen Vater haben.

Betroffene Kinder

Bei den betroffenen Kindern handelt es sich dreimal um einen Jungen (B, C und F) und zweimal um ein Mädchen (D & E). Die betroffenen Zwillinge der Familie A sind beides Jungen.

Von den befragten Familien haben vier der betroffenen Kinder eine Hirnverletzung, wie im Theorieteil dieser Arbeit dargestellt (vgl. Kapitel 2.2.1: Arten von Hirnverletzungen). Dabei handelt es sich um eine komplexe Gehirnfehlbildung (Kind aus Familie B), Hirnblutungen (Kinder aus den Familien A und E) sowie um eine schwere Form von Myelomeningocele (MMC oder Spina bifida, Kind aus Familie F). Bei einem Kind wurde bei der Geburt eine Gehirnschwellung festgestellt (Kind aus Familie D). Ein Kind hat eine genetische Erkrankung, von welcher durch die entstandenen Auffälligkeiten angenommen werden kann, dass diese die Gehirnfunktion deutlich beeinträchtigt (Kind aus Familie C). Die Kinder aus Familie C und D wurden zur Stichprobe dazugezählt, auch wenn die klare Diagnose einer Hirnverletzung nicht vorliegt. Drei der Familien erhielten die Diagnose direkt oder in den ersten Tagen nach der Geburt (A, D & F), bei dreien wurde die Diagnose erst im Laufe der Entwicklung gestellt (B, C & E). Bei den sofort oder in den ersten Tagen nach der Geburt diagnostizierten Hirnverletzungen bestand für das Kind eine lebensbedrohliche Situation (Kinder der Familien A, D & F). Dies war bei den Kindern der Familie B und C, welche die Diagnose im Laufe der Entwicklung des Kindes erhielten, nicht der Fall. Beim Kind aus Familie E ist die Hirnverletzung mit 19 Monaten im Laufe des Kleinkindalter aufgetreten, was Rückschritte in der gesamten Entwicklung zur Folge hatte.

Berufliche Situation der Eltern und Betreuung der Kinder

In allen Familien ist hauptsächlich die Mutter (KM) für die Betreuung der Kinder zuständig. Die Väter widmen sich der finanziellen Versorgung der Familie und sind tagsüber beruflich voll eingespannt. B3 aus Familie C geht zusätzlich zu ihren Aufgaben zu Hause einer auswärtigen Anstellung im Rahmen eines 50%-Pensums nach. B2 aus Familie B ist stark in die Tätigkeiten auf dem Familienbetrieb eingebunden (Pensum von rund 50%). Bei zwei Müttern (Familien E & F) wird aus den Gesprächen heraus klar, dass sie ihre berufliche Tätigkeit infolge ihrer veränderten Lebensbedingungen aufgeben mussten.

«Anfangs Jahr [musste ich meinen Beruf aufgeben] ja. Es ging einfach nicht mehr. Ich lief am Limit. Und dann sie [die Tochter] schnell bringen und dann schnell arbeiten und dann wieder holen gehen. Und dann wieder nach Hause zurückkommen. Und dann schnell kochen» (B5, Absn. 157, S. 236).

«Ja, seit zwei Wochen geht er in (Ortschaft, wo die Familie wohnt) in den Regelkindergarten. Und ich fahre ihn im Moment noch. Die Schule hat noch keinen Fahrer gefunden. Ja, das mit dem Arbeiten wäre nur schon wegen verschiedenen Sachen unmöglich» (B6, Absn. 14, S. 242).

Bei B1 (A) und B4 (D) ist die Aufgabe der Berufstätigkeit eher mit dem Mutterwerden in Verbindung zu bringen. Von den befragten Familien arbeiten drei der Väter (KV) auf dem eigenen Bauernbetrieb (KV aus Familie A, B und C), zwei üben die Arbeit auf dem Bauernhof nebenberuflich aus und haben einen anderen Hauptberuf (KV aus Familie A; Garagist, KV aus Familie C; Agronom in eigener Firma). Die Berufe der drei anderen Väter sind:

Angestellter in Metzgerei (KV aus Familie D), Informatiker (KV aus Familie E) und Angestellter im Finanzsektor (KV aus Familie F).

Eine Familie erhält regelmässige Unterstützung durch eine Sozialpädagogin in Ausbildung (A). In einer Familie übernimmt die Grossmutter an einem bestimmten Wochentag regelmässig die Betreuung (B). Das Kind aus Familie C hat bis zum Kindergarteneintritt eine Kindertagesstätte besucht. Die Kinder aus den Familien E und F besuchen bereits den Kindergarten. Davor haben sie keine Kindertagesstätte besucht. Insgesamt berichten drei Familien von regelmässigen Betreuungseinsätzen durch die nahe bei den Familien wohnenden Grosseltern (B, C & E).

Situation der HFE

Alle befragten Familien werden oder wurden von einer heilpädagogischen Fachperson begleitet. Alle Mütter berichten von einem frühen Beginn der Intervention durch die HFE; entweder nach Stabilisation der gesundheitlichen Situation (A & F), direkt nach oder während der Diagnosestellung (B, D & E) oder bei deutlich auffälliger Entwicklung vor Bekanntwerden der Diagnose (C).

Ein Kind besucht seit Beginn des Schuljahres 2022 das zweite Kindergartenjahr. Die HFE wurde also bereits vor einem Jahr abgeschlossen (E). Drei Kinder wurden dieses Jahr eingeschult, das heisst die HFE wurde vor kurzem abgeschlossen oder findet noch ab und zu in Form von Gesprächen zum Thema Übergang in den Kindergarten statt (Kinder aus A, C & F). Zwei Familien werden aktuell noch von der HFE unterstützt (B & D).

5.2 Skalierungsfragen

Nachfolgend wird eine Übersicht über die während des Interviews gestellten Skalierungsfragen gegeben.

Tabelle 2: Übersicht Skalierungsfragen

Thema	Familie					
	A	B	C	D	E	F
Zusammenhalt in der Familie	8-9	10	8	9	8	10
Zusammenhalt unter den Geschwistern	7	9	9	9	10	10
Aktuelle Belastung durch die medizinischen Massnahmen	4	keine	sehr hoch	keine	3	sehr hoch
Aktueller Unterstützungsbedarf	9	7	5	2-3	nicht erfragt	keine Antwort
Belastung der Behinderung für die Geschwister	5	5	7	2	6-7	3

Der Zusammenhalt der Familie und der Geschwister untereinander wird von allen Familien als eher hoch eingestuft. Die Angabe zur Belastung durch die medizinischen/pflegerischen Massnahmen variiert von Familie zu Familie. Die Belastung wurde zweimal nicht mit einer Zahl skaliert, sondern mit der Beschreibung *sehr hoch* angegeben (C & F). Bei zwei Kindern (B & D) wurden die Massnahmen nicht mit einer Skalierungsfrage erfragt, weil die Kinder gar keine medizinischen Massnahmen benötigten. Dabei wurden regelmässig benötigte medizinische Abklärungen von den befragten Müttern nicht als medizinische Massnahme dazugezählt. Im nächsten Teilkapitel (5.3, 1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes)

werden die Skalenwerte der aktuellen Belastung durch die medizinischen Massnahmen mit der Diagnose beziehungsweise mit der Art der Hirnverletzung sowie deren Auswirkungen verbunden. Der aktuelle Unterstützungsbedarf wird von den Familien unterschiedlich eingestuft. Während zwei Familien (A & B) das Gefühl haben, relativ viel Unterstützung zu benötigen, nennt B3 aus der Familie C einen mittleren Unterstützungsbedarf. Diesen verknüpft sie mit der Haltung, den Alltag gut managen zu können, aber auf die Therapien angewiesen zu sein. Familie D empfindet den Bedarf an Unterstützung als gering. Bei Familie E wurde die Skalierungsfrage während des Interviewgesprächs vergessen. B6 aus Familie F gibt keine klare Antwort. Ihre Familie habe keine spezifische Unterstützung, der Junge gehe bereits in den Kindergarten und erhalte als Therapie nur Physiotherapie. Die Mutter hat viel Zeit, sich ihrer Familie zu widmen und kann ihre Situation so gut handhaben.

Die Belastung der Situation des betroffenen Kindes für die Geschwister wird von den Müttern von gering (D & F) bis mittel (A & B) bis stark (C & E) sehr unterschiedlich eingestuft.

5.3 1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes

In diesem Teilkapitel werden wesentliche Informationen aus den Subkategorien zur Hauptkategorie «Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes» dargestellt.

Entwicklung der betroffenen Kinder

Alle insgesamt sieben Kinder besitzen Einschränkungen in mehreren Entwicklungsbereichen. Diese werden entweder von den befragten Müttern beschrieben oder bei Anwesenheit der Kinder während der Interviewdurchführung durch die Autorin dieser Arbeit beobachtet.

Im Bereich der Körperfunktionen berichten zwei Mütter von Schwierigkeiten beim Essen; entweder, weil das Kind durch eine PEG-Sonde künstlich ernährt werden muss (B5 aus Familie E) oder das Hunger- und Sättigungsgefühl aufgrund der Gehirnfunktion beeinträchtigt ist (B6 aus Familie F). Das Kind aus Familie C hat durch die ausgeprägten Bewegungen bedingtes verstärktes Hungergefühl. Von Schwierigkeiten beim Schlafen berichten drei der Mütter. Dies kann mit einem eingeschränkten Schlaf-/Wachrythmus (Kind aus Familie B) oder der Notwendigkeit einer nächtlichen Aufsicht (Kind aus Familie E & F) einhergehen. Als weitere eingeschränkte Grundfunktion wird das Sehen genannt.

Alle Mütter berichten von deutlichen Einschränkungen in der Motorik. Zwei der sieben Kinder können ohne Hilfe gehen. Die fünf weiteren brauchen bei allen Tätigkeiten im Alltag aufgrund der eingeschränkten Grobmotorik viel Unterstützung. Bei sechs Kindern ist die Sprache in unterschiedlicher Ausprägung betroffen; zwei davon sprechen noch gar nicht oder erst wenige Worte. Bei den übrigen fünf ist eine Lautsprache vorhanden, wobei diese häufig noch nicht verständlich ist. B5 aus Familie E, bei welcher das betroffene Kind bereits das zweite Kindergartenjahr besucht, erwähnt den Einsatz eines Sprachcomputers. Die Kinder aus Familie D und E können sich in Lautsprache einigermaßen verständlich äussern. Ein kognitiver Entwicklungsrückstand wird bei fünf von sieben Kindern von den Müttern beschrieben. Die Kinder aus Familie D und F sind kognitiv recht fit. Weitere Einschränkungen werden im Bereich Verhalten genannt (Kinder aus Familie A & D).

Die Entwicklung des Kindes aus Familie D ist nur wenig eingeschränkt. Das Kind kann im Alltag relativ unbeschwert partizipieren. Dies wird von der Mutter zum Beispiel so formuliert:

«(unv. Wir schauen) sie nicht speziell oder anders an. Ich habe das Gefühl, wenn wir sie anders behandeln würden oder immer sagen würden, sie ist nicht gleich wie ihr, dann würde sie das merken und auch die Geschwister merken. Und wenn man sie einfach ganz normal behandelt wie ein anderes Kind, merkt man es auch nicht so» (B4, Absn. 75, S. 215).

Die für diese Arbeit verwendete Stichprobe beinhaltet also eine Familie mit leicht ausgeprägten Folgen der Hirnverletzung (Familie D) und fünf Familien mit Kindern, bei welchen die Folgen der Hirnverletzung als mittelstark (Familie C) oder stark (Familien A, B, E & F) einzustufen sind. Die Hirnverletzungen sind medizinisch nicht unbedingt als solche definiert worden (vgl. Kapitel 5.1, Betroffene Kinder).

Fünf der sechs befragten Mütter nennen von sich aus positive Charaktereigenschaften des betroffenen Kindes (alle ausser B1 aus Familie A).

Die Mutter aus Familie E betont die positiven Charaktereigenschaften des betroffenen Mädchens besonders:

«Und ich finde, wir können es wirklich schön haben. Sie ist eine solch Goldige. Sie gibt mega viel. Sie ist immer fröhlich. Sie ist aufgestellt und möchte Quatsch machen. Sie möchte dabei sein. Sie zeigt auch, dass sie dabei sein möchte. Sie möchte etwas machen. Sie möchte lernen» (B5, Absn. 88, S.231).

Die Beeinträchtigungen, welche sich auf die Körperfunktionen auswirken (motorische Funktionen, Nahrungsaufnahme, Schlaffunktionen), werden von den Müttern als den Alltag besonders erschwerend beschrieben. Dazu werden folgende Beispiele genannt:

«Sie braucht bei allem Hilfe. Sie kann nicht selber sitzen. Sie kann nicht selber sein. Also entweder muss man sie irgendwo festschnallen oder dann muss man sie halten. Und auch am Boden. Wir sind hier zwar ziemlich gut eingerichtet, aber man kann sie einfach nie alleine lassen. Weil es einfach zu gefährlich ist. Sie hat so unkontrollierte Bewegungen und dann zack, schlägt sie sich irgendetwas an den Kopf. Sie kann nicht krabbeln. Sie robbt ein bisschen und drehen kann sie auch. Aber dann ist trotzdem die Gefahr, wenn sie dann irgendwo...Dass sie irgendwo anschlägt wegen den Zähnen. Also kann man sie am Boden auch nicht alleine lassen. Also am Boden muss man dabei sein. Oder dann muss man sie festschnallen» (B5, Absn. 22, S. 227).

«Du siehst es oder. Er ist eigentlich wie ein Baby und braucht einfach noch viel mehr. Er muss gefüttert werden, gewickelt werden, herumgetragen werden. Und jetzt wird er halt immer schwerer, gel» (B2, Absn. 44, S. 184).

Beim Kind der Familie F sind wegen fehlerhafter zentraler Steuerung sämtliche Körperfunktionen beeinträchtigt, was immer wieder zu akuten Situationen führt. Ebenso werden herausforderndes Verhalten (Kinder aus Familie A) sowie die Schwierigkeit, entwicklungsadäquate Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, als im Alltag besonders herausfordernd, genannt (Kinder aus Familie A und E). Zu Familie A ist zu erwähnen, dass diese mit den unterschiedlichen Entwicklungseinschränkungen von zwei Kindern klarkommen muss. B1 berichtet, dass dies für sie eine grosse Herausforderung darstellt.

«Wir bräuchten ja zwei Rollstühle, das geht nicht mit zwei Kindern. Ich kann nicht zwei Rollstühle schieben. Sie haben jetzt noch so einen Zwillingsveloanhänger, wo sie beide drin sind. Aber der ist jetzt langsam zu eng. Jetzt haben wir bei der IV mal so einen Reha-Buggy beantragt. Wo wir dann geplant haben, hinten so einen Buggy-Board mit einem Sitz darauf zu machen. Damit Mau., der schwächer ist, dort sitzen kann und Mat. dahinter. Weil sie nerven aneinander, also diese beiden streiten extrem fest miteinander. Sie streiten nicht verbal, sondern mit beißen, kratzen, schlagen usw. Darum brauchen sie Abstand. Wir können nicht zwei Sachen haben, sonst komme ich alleine ja nirgends hin. Und ich will nicht immer jemanden fragen müssen» (B1, Absn. 26, S. 169).

Gesundheitssituation der betroffenen Kinder

Die Gesundheitssituation der betroffenen Kinder ist von Familie zu Familie variabel. Der Gesundheitszustand des Kindes aus der Familie D kann als stabil bezeichnet werden. Das Kind benötigt ausser regelmässigen medizinischen/entwicklungspädiatrischen Kontrollen keine medizinischen Interventionen. Beim Kind aus Familie C treten zum Zeitpunkt des Interviews neu und gehäuft epileptische Anfälle auf, das Kind aus Familie F befindet sich aufgrund der unzufriedenen Druckregulation im Gehirn in einem chronischen, schlechten gesundheitlichen Zustand. Beide befragten Mütter geben eine hohe Belastung durch die medizinischen/pflegerischen Massnahmen an (vgl. auch Skalierungsfragen, Tabelle 2: Übersicht Skalierungsfragen).

In Bezug auf die Gesundheitssituation der betroffenen Kinder scheint es massgebend, wie sich Instabilitäten auf die familiäre Situation oder jene der Geschwister auswirken.

Die Mutter aus Familie C beschreibt folgendermassen, wie sich die akut auftretenden Epilepsie-Anfälle auf die Familie auswirken:

«Im Moment [kommunizieren wir] sehr viel durch die neue Situation. Da müssen wir uns immer wieder absprechen, geben wir Hanf, geben wir keinen Hanf. Wie viel geben wir. Wie war es heute Ist er wieder umgefallen. Wie oft ist er umgefallen. Doch würde ich schon sagen [dass wir oft über die Sit]. Aktuell mehr, vielleicht sonst nicht ganz so viel. Aber doch mein Mann schaut da schon auch sehr. Also es ist nicht, dass wir das irgendwie wegkehren oder so. Das beschäftigt uns schon» (B3, Absn. 116, S. 203).

Die Mutter aus Familie F schildert, wie sie bei medizinischen Schwierigkeiten mit drohendem Spitalaufenthalt vorgeht:

«Und ich gehe eine Art wie in die Bubble, weil ich bin, ich merke am ehesten, wenn etwas nicht stimmt. Und dann muss ich studieren, wo die Zusammenhänge sein könnten. Wie schlimm ist es jetzt und was muss ich jetzt machen. Und was muss ich dann im Kisp erzählen. Weil es sind so viele Baustellen. Und wenn ich dann eine Art rausgefiltert habe, wo das Problem sein könnte, dann rede ich mit meinem Mann. Und dann überlegen wir, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen. Und wenn dann der Entscheid gefallen ist, beim letzten Mal hat er ihn gefällt, dann gehe ich. Dann packe ich» (B6, Absn. 98, S. 246).

Die Gesundheitssituation der Kinder aus Familie A, B und E kann so beschrieben werden, dass diese grundsätzlich stabil ist. Dies kann sich aber jederzeit ändern. Für Familie B stellt das Wissen um dieses Risiko keine erhöhte Belastung dar. Alle Mütter, ausser B4 aus Familie D, sprechen davon, dass sie die zukünftige Entwicklung der gesundheitlichen Situation der betroffenen Kinder nicht einordnen können.

Vier Mütter berichten von der Suche nach oder der Anwendung von alternativen Behandlungsmethoden für die betroffenen Kinder oder die Geschwister. Dabei handelt es sich um alternative Medikamente zur Behandlung der Epilepsie (Familie B & C), um eine Therapiemethode (Familie D) oder um den regelmässigen Besuch beim Homöopathen (Familie E).

5.4 2. Hautkategorie: Familiäre Lebensbedingungen

In diesem Teilkapitel werden wesentliche Informationen aus den Subkategorien zur Hauptkategorie «Familiäre Lebensbedingungen» dargestellt. Die Lebenssituationen der Familien sind sehr unterschiedlich. Daher müssen die Lebensbedingungen von Familie zu Familie separat betrachtet werden. Detaillierte Informationen über die Situation der Familien sind im Anhang in den Übersichten zu den einzelnen Familien A bis F zu entnehmen.

5.4.1 Familiäre Situationen bei der Diagnosestellung

Alle Mütter berichten von einer Hilfs- und Ratlosigkeit seitens der Ärzte oder des medizinischen Personals im Spital vor, während oder nach der Diagnosestellung. Die gestellten Diagnosen verursachten bei den Familien eine grosse Ungewissheit hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Entwicklung des betroffenen Kindes oder der zukünftigen familiären Situation. B2 aus Familie B beschreibt beispielsweise die Situation nach Bekanntgabe der Diagnose wie folgt:

«Und dann haben wir das [MRI und CT vom Kopf] am Dienstag gemacht und am Mittwochabend um die 17.00 Uhr haben wir dann die Diagnose bekommen. Das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, und dann konnten wir nach Hause. Dann kamen wir abends um 18.00 Uhr nach Hause. Und dann hatten wir auch keine Ahnung, es hat auch niemand etwas gesagt, was das bedeutet. Also was er mal können wird und nicht können wird» (B2, Absn. 38 & 40, S. 183).

B3 aus Familie C äussert sich zu ihrer Situation in Bezug auf die Diagnose der seltenen Erkrankung, welche die beeinträchtigen Gehirnfunktionen ihres Kindes verursachen:

«... viele Fragezeichen, was kommt jetzt noch. Auf was müssen wir uns noch einstellen. Und auf der anderen Seite hat der Kinderarzt gesagt, legen sie es weg. Weil es sind acht auf der ganzen Welt. Vergessen sie das. Das weiss niemand, ob das kommt. Aber trotzdem, du hast es gelesen halt. Und die Epilepsie, die kam» (B3, Absn. 70, S. 200).

Alle Kinder, ausser jene aus Familie B und C, haben eine akut lebensgefährliche Situation durchlebt. B2 (Familie B) und B3 (Familie C), welche bei ihrem Kind keine lebensbedrohliche Situation erleben mussten, berichten, dass sie sich nach der Diagnosestellung sehr allein gelassen gefühlt hatten. Die Familien, deren Kind sich in einer akut lebensbedrohlichen Situation befunden hatte, mussten ihre Aufmerksamkeit zu diesem Zeitpunkt stark den betroffenen Kindern widmen. Bei den Familien A und F brauchte es externe Personen oder Personen aus dem familiären Umfeld, welche Haushaltstätigkeiten oder die Betreuung der Geschwister übernahmen.

Alle Familien suchten nach der Diagnosestellung Unterstützung im sozialen Umfeld. B3 aus der Familie C und B4 aus der Familie D erzählen, dass sie die Unterstützung des Kinderarztes brauchten, um die Diagnose besser zu verstehen und einzuordnen. Familie B suchte die Unterstützung vor allem im engen familiären Umfeld. B5 von Familie E äussert, dass sie die Unterstützung einer psychologischen Fachperson benötigt habe. B2 (Familie B) und B6 (Familie F) erzählen, dass sie ihr soziales Umfeld über ihre neue Situation informierten.

«Ja. genau. Wir haben dann den Leuten auch wirklich...wir haben eine SMS zusammen verfasst und haben auch geschrieben, wir wollen nicht bemitleidet werden. Und wenn jemand Fragen hat, dann sollen sie uns selber fragen. Und nicht irgendwie, es gibt dann so schnell Gerüchte gerade in einem Dorf» (B2, Absn. 111, S. 188).

«Als Av. aus dem Spital rauskam, ich habe mir überlegt, wie [das Umfeld informiert werden soll]. Und dann habe ich mir gesagt. Gut, jetzt machen wir eine Party und wir laden einfach alle ein, die Lust haben zu kommen. Weil das verbreitet sich ja auch, man redet ja. Dann haben wir einfach alle eingeladen und haben gesagt, der Av. ist jetzt zuhause. Er hat einen schwierigen Start gehabt und (unv.). Und dann habe ich einfach ein bisschen berichtet. Und ich habe allen gesagt, dass sie fragen dürfen. Weil mich würde es ja wirklich auch wundernehmen» (B6, Absn. 258, S. 253).

Das bereits aufgegleiste oder unmittelbar nach der Diagnosestellung neu organisierte Netzwerk an therapeutischen Fachpersonen wurde von den Familien als unterstützend erlebt.

Familie A befand sich bei der Diagnosestellung in einer besonders belastenden Situation, weil sie als Mutter einerseits durch ihre gesundheitliche Situation geschwächt war und andererseits um das Leben von zwei Kindern gleichzeitig bangen musste.

«Ja und dann hat sich das nicht gebessert. Der ging von einer Krise zur nächsten und dann hat es mich dann noch einmal so richtig...ich konnte nicht mehr» (B1, Absn. 88, S. 172).

Familie E wurde mit der Diagnose eines Hirnschlages bei ihrem 19 Monate alten Kleinkind konfrontiert, was ebenfalls als besonders belastend empfunden wurde.

«Weil zuerst ist man ja so im Ungewissen gewesen. Weil es ist ja nicht von Anfang an klar gewesen, dass es ein Gendefekt ist. Und dann geht einen natürlich mega viel durch den Kopf. Was ist es dann» (B5, Absn. 80, S. 231).

5.4.2 Soziales Netzwerk der Familien

Alle Mütter ausser B4 (Familie D) erzählen von Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen, die ihre Familie unterstützen. Dazu gehören nicht nur medizinische und therapeutische Fachpersonen, welche für das betroffene Kind zuständig sind, sondern auch Personen, welche den Familien bei Haushaltstätigkeiten und der Betreuung der Kinder unter die Arme greifen. Dazu zählen zum Beispiel die Kinderspitex, Betreuungspersonen vom Entlastungsdienst und andere Hilfspersonen wie Putzfrauen. Der Kinderarzt oder die Kinderärztin beziehungsweise das medizinische Team, welches für gesundheitliche Fragestellungen zuständig ist, nimmt dabei eine besonders tragende Rolle ein. B2 (Familie B) berichtet, wie entlastend die Unterstützung des Kinderarztes für sie ist:

«Und ich habe eben auch, als es dort [im Spital] hiess, wir sollen ihm diese EPI-Medikamente geben, habe ich mit unserem Kinderarzt in (Ortschaft) Rücksprache genommen. Und ich habe ihm dann gesagt, ich möchte ihm diese Medikamente nicht geben. Und er hat dann gesagt, ja, er versteht das. Und er sieht das gleich wie ich. Und da bin eigentlich auch sehr froh, dass ich ihn so im Rücken habe von der medizinischen Sicht. ich fahre viel lieber nach (Ortschaft, weiter weg vom Wohnort der Familie) und habe dafür ihn an der Seite» (B2, Absn. 81 & 85, S. 190).

B6, welche sich medizinisch nicht zufriedenstellend betreut fühlt, berichtet, wie sehr sie mitdenken muss, wenn vom medizinischen Team im Spital Entscheidungen gefällt werden.

«Sie müssten ab jetzt fünfmal katheterisieren. Und dann fängt man an zu überlegen, wie mache ich das. Das kann ich doch gar nicht. Das geht gar nicht. Und dann merkt man, also ich habe gemerkt, man muss dem Kispi ein bisschen Gegensteuer geben. Also ich habe sehr oft auf mein Inneres hören müssen. Was ist dort (unv. vorhanden) und nachher sagen und so machen wir es. Und eigentlich ist mein (unv.) zu Ärzten, dem Spital gegenüber, eher gewesen, die wissen, was sie zu tun haben» (B6, Absn. 128, S. 248).

Welche Rolle im sozialen Netzwerk die HFE spielt, zeigen die Resultate aus der Hauptkategorie „Heilpädagogische Früherziehung“. Diese werden im übernächsten Kapitel dargestellt.

Vier Mütter (aus den Familien A, B, E & F), also alle mit Kindern, bei welchen die Folgen der Hirnverletzung stark sind, würden sich für das beeinträchtigte Kind eine Betreuungsperson wünschen. Dies würde ihnen als Mütter zeitliche Freiräume ermöglichen (z.B. Zeit mit Geschwistern oder dem Partner, Nachtruhe). B3 aus Familie C nennt den Wunsch nach einer Putzfrau.

B2 (Familie B) und B5 (Familie E) erzählen von einem besonders grossen sozialen Netzwerk mit einem guten Zusammenhalt, in welches ihre Familie integriert ist. Dazu gehören nebst der Kleinfamilie, auch Grosseltern und

andere verwandte Personen und Freunde. B2 schildert, dass sie die Unterstützung, als sie selbst von einer Infektion mit dem Coronavirus betroffen war, als sehr entlastend empfunden hat.

«Aber ich hatte es dann so fest, dass ich mich nicht um ihm kümmern konnte. Und das ist auch mega schön gewesen, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss immer da sein und funktionieren. Sonst läuft es, sonst geht es nicht. Weil er braucht mich ja. Und dort habe ich gemerkt, hey, ich habe irgendwie auf Biegen und Brechen ein paar Sachen für ihn zusammengepackt und irgendjemand hat ihn geholt. Ich weiss gar nicht mehr, ob es meine Mutter oder die Schwiegermutter gewesen ist. Und die haben untereinander geschaut, wer zu Ma. schaut. Und das habe ich mega schön gefunden» (B2, Absn. 95, S. 187).

Beide Familien pflegen einen sehr offenen Umgang, was die Behinderung ihres Kindes angeht. Die Beziehungen, welche sich im privaten sozialen Netzwerk ergeben, werden als sehr nützlich erlebt. B5 berichtet, dass für sie die Tatsache, dass Familienmitglieder so weit weg wohnen, auch eine Belastung darstellt.

«Es ist niemand von meiner Familie sehr nahe. Ich sage manchmal, wenn alle in der Nähe wären, wäre es sehr praktisch. Aber jetzt sind wir gerade in den Ferien gewesen und dann waren wir alle nahe. Und da haben alle mitgeholfen» (B5, Absn. 110, S. 233).

Davon, dass das Fehlen von sozialen Kontakten oder die fehlende Kongruenz in der Sichtweise auf die Einschränkungen des Kindes eine Belastung darstellt, wird auch von anderen Müttern berichtet, zum Beispiel:

«... manchmal mit aussenstehenden Leuten ist es meistens positiver zu reden als mit den eigenen Leuten. Weil sie wird dann schon ein bisschen so unter Druck gesetzt von der Familie, jetzt mit dem Trockenwerden und so. Obwohl die ja wissen, was sie für eine Geburt gehabt hat. Das ist dann manchmal auch ein bisschen mühsam» (B4, Absn. 89, S. 215).

Allen ausser B5 (Familie E) haben keinen privaten Kontakt zu anderen Familien, welche ein Kind mit einer Behinderung haben. B2 (Familie B) und B6 (Familie F) berichten, dass sie sich bewusst an der Normalität orientieren möchten, und deshalb der Kontakt zu anderen Betroffenen nicht stattfinden würde. Trotzdem äussern sie sich offen gegenüber dem möglichen Kennenlernen von betroffenen Familien. Familie B und E erwähnen, dass die Pandemiesituation ihre sozialen Interaktionsmöglichkeiten stark einschränkt.

5.4.3 Ressourcen und Belastungen im familiären Alltag

Ausser bei Familie D, in welcher das Kind leichte Folgen der Hirnverletzung davongetragen hat, wird deutlich, dass sich der Tagesablauf häufig nach dem gesundheitlichen Zustand oder den Bedürfnissen des betroffenen Kindes ausrichtet.

Häufig müssen viele Termine wahrgenommen werden. B2 aus der Familie B erzählt, wie sich das Managen der vielen Termine auf sie selbst auswirkt und welches Dilemma dadurch entsteht:

«.... wo ich selber einfach merke, ah, mir ist es wieder so "Sturm im Kopf". Ich habe Kopfweh. Wenn ich einfach diese Agenda anschau, dann denke ich, oh mein Gott. Ja, das ist wirklich so und trotzdem muss ich sagen, ich möchte keinen Termin mit dem Ma. irgendwie aufgeben. Weil ihm einfach alles hilft. Das ist so ein bisschen manchmal eine Gratwanderung. Und eben dann habe ich selber noch Interessen für Sachen, die ich machen möchte oder machen sollte» (B2, Absn. 117, S. 189).

Gelegenheiten für gemeinsame Aktivitäten richten sich gezwungenermassen nach den Möglichkeiten des Kindes. Dies wird von allen Müttern mit stark betroffenen Kindern geschildert, zum Beispiel:

«Ich tue mich manchmal ein bisschen schwierig, Ma. mitzunehmen. Weil ich einfach das Gefühl habe, er hat gar nicht viel davon. Für ihn ist einfach mehr Stress» (B2, Absn. 125, S. 189).

«Also z. B. ihre Freunde [die Freunde der Geschwister] sind sicher im Sommer die ganze Zeit im Schwimmbad. Da ist die Schule aus und die Mutter kommt vielleicht mit dem Auto, sammelt die Kids ein und geht dann ins Schwimmbad. Und das ist hier nicht so. Oder die Familie geht zelten auswärts. Solche Sachen. Und gewisse Sachen erleben sie jetzt so nicht mit uns» (B6, Absn. 248, S. 253).

Sind die Möglichkeiten des Kindes eingeschränkt, hat dies unter Umständen eine Trennung der Familie in gewissen Alltagssituationen zur Folge.

«Und am Wochenende ist es häufig so. Dann schaut mein Mann zu den Zwillingen zuhause. Weil ich finde immer, du kannst die ganze Woche gehen, jetzt gehe ich mit den anderen zwei. Und dann nehme ich die zwei Grossen und dann gehen wir ein Stück Velofahren oder Skifahren oder gehen irgendetwas machen. Aber als Familie gibt es das mehr oder weniger nicht» (B1, Absn. 124, S. 175).

Drei Familien (B, C & E) berichten, dass ihre Kinder intensiv in die alltäglichen Aktivitäten eingebunden werden. Dies kann in den Familien B und C gut gewährleistet werden, weil diese auf einem Bauernhof leben und das betroffene Kind für Arbeiten mitgenommen werden kann. B5 (Familie E) erzählt, dass ihre Tochter meistens mit dabei ist, weil sie die stetige Präsenz einer Betreuungsperson benötigt.

Drei der sechs befragten Mütter nennen die eingeschränkte Planbarkeit ihres Alltages als grosse Herausforderung (Familien B, E & F).

«Also eigentlich würde ich auch gerne Ferien ein bisschen mehr planen und sagen, dann und dann gehen wir dorthin in die Ferien. Weil ich einfach auch die Vorfreude schön finde. Aber eben mit dem Ma. müssen wir überhaupt froh sein, wenn wir überhaupt in die Ferien gehen» (B2, Absn. 220, S. 197).

“Weil man kann so nichts planen bei uns, dermassen nichts“ (B6, Absn. 98, S. 246).

5.4.4 Wohnsituation der einzelnen Familien

Die Wohnsituation der befragten Familien ist sehr unterschiedlich. Alle Familien wohnen in einem Zuhause, welches genügend Freiraum für jedes Familienmitglied lässt. Dennoch wird von vier der sechs befragten Mütter berichtet, dass ihnen die Wohnsituation zu schaffen macht.

Der Bauernhof, auf welchem drei Familien (A, B & C) leben, bietet für die Eltern, die betroffenen Kinder und vor allem die Geschwister genügend Möglichkeiten, die Zeit draussen in der Natur zu verbringen und sich von ihrer aussergewöhnlichen Situation abzugrenzen. B2 (Familie B) und B3 (Familie C) beschreiben dies als Ressource für sich selbst, aber auch für die Geschwister. Bei Familie C ist der Freiraum nur durch den Aussenbereich des Hauses gegeben. Die Platzverhältnisse in der Wohnung sind für die Familienmitglieder viel zu eng. Es fehlen Rückzugsmöglichkeiten wie zum Beispiel ein eigenes Zimmer für die Schwester oder ein Platz, um in Ruhe die Hausaufgaben erledigen zu können. Dies stellt für die Familie eine grosse Belastung dar. B3 äussert sich zu ihrer Wohnsituation folgendermassen:

«Diese Wohnsituation geht nicht mehr. Wirklich, wir haben nur ein Kinderzimmer. Und das ist wirklich etwas, was...das geht nicht mehr Und sie brauchen manchmal schon ihre Nähe. Aber noch wichtiger jetzt, mehr denn je, jeder für sich auch mal. (unv.) für Lu. Und dadurch ergeben sich Situationen, die wahrscheinlich nie sein müssten., wenn jeder seinen Freiraum hätte. Auch (Name des Mannes), der braucht auch mehr seinen Freiraum definitiv. Und wenn das gelöst ist, denke ich, das wünsche ich mir, dass dann alle mehr Zufriedenheit wieder kriegen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Angespante, was ja eh schon durch die ganze Situation mit Ja., wo wir sagen, da ist Luft. Dass wir da ein bisschen mehr Zufriedenheit reinkriegen. Das ist sehr angespannt im Moment» (B3, Absn. 264 & 266, S. 211).

Bei der Familie A zeigen aktuell viele Belastungen, die mit ihrer abgelegenen Wohnregion im Zusammenhang stehen. So gibt es wenige zugängliche Fachkräfte, Termine müssen mit grossem Aufwand weit weg vom Wohnort wahrgenommen werden und die Vernetzung mit anderen Familien ist vor allem über soziale Medien möglich. B1 macht folgende Äusserungen zu ihrer abgelegenen Wohnsituation:

«Und es ist mega schwierig. Es hat hier nichts. Bei der Kinderspitex hiess es, "sie sind ausserhalb unseres Einzugsgebietes" Ja super» (B1, Absn. 88, S. 173).

Die Nachteile, welche sich durch die abgelegene Wohnregion der Familie ergeben, betreffen indirekt auch die Geschwister. Zum möglichen Besuch einer Geschwistergruppe von Kindern mit Behinderungen äussert sich die Mutter wie folgt:

«Erstens gibt es das nicht. Wir müssen auch sehen, sie können nicht so gut Deutsch. Also sie können ein bisschen Deutsch, aber sie können nicht so gut Deutsch, dass sie in einer Gruppe kommunizieren könnten» (B1, Absn. 196, S. 178).

B2 (Familie B) und B5 (Familie E) erwähnen, dass die Bauweise ihres Hauses für ein Kind mit starken motorischen Einschränkungen nicht geeignet ist. Die Häuser sind mit einem Rollstuhl nicht unproblematisch befahrbar. Dies steigert das Belastungserleben, da das Herumtragen des Kindes aktuell oder in Zukunft viel körperlichen Einsatz, vor allem von der Mutter, erfordert.

5.4.5 Einstellung der Familien gegenüber der Behinderung als Ressource

Vier der sechs Mütter berichten, über ihre aktuelle Situation auch dankbar zu sein. Dazu gehören beispielsweise die Dankbarkeit über Entwicklungsfortschritte der betroffenen Kinder (B2, B4 & B5 Familien B, D und E), die Dankbarkeit, einander zu haben (B2), die Dankbarkeit über Charakterzüge des Kindes (B5) oder darüber, mit der Situation einigermaßen umgehen zu können (B5).

Von den eben genannten Müttern werden auch positive Aspekte ihrer speziellen Situation genannt, zum Beispiel:

«Und dann denke ich so, Ma. ist in seiner Welt, er ist zufrieden. Das ist doch schön. Und die Welt wird ja nur noch blöder, habe ich jeweils das Gefühl. Aber ja, ich denke manchmal beim Ma., so viel verpasst er nicht» (B2, Absn. 212, S. 196).

«Ja, es ist halt mit ihr wirklich schwierig gewesen, weg zu gehen. Und dann haben wir wirklich halt viel zuhause (unv.) und halt einfach, was er spielen wollte. Und er spielt mega gern. Er hat eine unendliche Fantasie und baut sich Sachen auf. Und das konnten wir dann trotzdem. Und Vi. ist dann auch mega happy, wenn sie in seiner Nähe sein konnte» (B5 über die Situation nach dem Ereignis, Absn. 78, S. 230).

Alle Mütter mit einem Kind mit mittleren oder starken Folgen der Hirnverletzung (alle ausser B4 aus der Familie D) berichten von Ungewissheiten in der Zukunft. Sie hoffen auf eine gleichbleibende oder verbesserte Lebenssituation und darauf, dass sie durch die Einschränkungen ihrer Kinder nicht noch mehr belastet werden oder auftretende Mehrbelastungen gemeinsam in der Familie stemmen mögen.

5.4.6 Familien-Kohärenzgefühl

Aspekte, welche Hinweise auf das Familien-Kohärenzgefühl geben, sind in den Übersichten zu den einzelnen Familien in die Bereiche «Verstehbarkeit», «Handhabbarkeit» und «Sinnhaftigkeit» eingeteilt. Genaue Angaben dazu sind dem Anhang zu entnehmen. Alle befragten Mütter machen viele Äusserungen, welche auf ein mittleres

(Familien A, C & D) oder ein hohes (Familien B, E und F) Familien-Kohärenzgefühl hindeuten. Äusserungsbeispiele können im Codierleitfaden (Kapitel V im Anhang) oder den nach dem Kohärenzgefühl codierten Interviewabschnitten (Kapitel VI im Anhang) nachgelesen werden.

Das Kohärenzgefühl kann durch Veränderungen im Gesundheitszustand des Kindes oder zusätzliche Belastungen abnehmen. B3 berichtet, wie sie als Familie noch keine Handlungsstrategien haben für neue Situation mit den Epilepsieanfällen

«Und wir haben das Gefühl, dass das CBD ihm halt wirklich das erste halbe Jahr toll geholfen hat nachts. Und im Moment ist jetzt aber das [die Sturzanfälle aufgrund der Epilepsie] neu dazugekommen und jetzt müssen wir uns komplett neu orientieren. Wo kommt es her. Was ist es genau. Was können wir tun» (B3, Absn. 28, S. 198).

Insgesamt entsteht die Beurteilung des Familien-Kohärenzgefühls nicht nur aus einzelnen Äusserungen, sondern aus einem Gesamteindruck der Familie, welchen die Autorin während der Interviewgespräche erhalten hat. Der Zusammenhalt innerhalb der Familie und zwischen den Geschwistern, welcher mittels Skalierungsfragen eingestuft wurde, gibt einen weiteren Hinweis auf die Qualität des Familien-Kohärenzgefühls.

5.4.7 Ressourcen und Belastungen durch Grosseltern und die Auswirkungen auf die Paarbeziehung

Die Subkategorien «*Grosseltern*» und «*Paarbeziehung*» wurden induktiv während der Analyse der Interviews abgeleitet. Aus den beiden Subkategorien werden von den befragten Müttern sowohl Ressourcen (zum Beispiel die Unterstützung bei der Betreuung und im Haushalt, gemeinsames Tragen der Familiensituation) als auch Belastungen (zum Beispiel Konflikte mit den Grosseltern, keine Zeit füreinander haben) genannt. Folgende Äusserung stehen beispielhaft dafür, wie die Mutter von B3 dieselbe im Alltag entlastet, wenn sie auf Besuch kommt:

«Wenn meine Mutter da ist, geniesse ich das total. Sie ist dann drei Wochen da und dann macht sie alles. Dann räumt sie das nachher weg. Dann räumt sie nachher die Waschmaschine oder Spülmaschine ein. Bringt die Küche in Ordnung. Also da merke ich schon, dadurch geht für mich Zeit wiederum, für mich, dass sich mehr Zeit für mich ergibt oder für die Kinder» (B3, Absn. 240, S. 209).

Die Mutter aus Familie C erzählt beispielsweise vom Konflikt mit der Schwiegermutter, welche sich betreffend der Einschulungsfrage ergeben hat:

«Die Schwiegermutter war die ganze Zeit der Meinung, er muss ins Dorf [in den Kindergarten], er muss ins Dorf. Aber ich habe ihn da nie so wirklich gesehen. Also für mich auch, die ganzen Therapien hätte ich dann wieder separat fahren müssen. aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jetzt schon so unser Ort» (B3, Absn. 48, S. 199).

Drei der fünf Mütter (B1 aus Familie A, B3 aus Familie C & B5 aus Familie E) mit Kindern mit mittleren und starken Folgen der Hirnverletzung beschreiben die Diskrepanz der Bewältigungsstile zwischen ihnen und dem Partner, zum Beispiel:

«Manchmal habe ich schon das Gefühl, er macht sich noch mehr Gedanken darüber als ich. Was ich finde, was er macht, er guckt schon nach vorne. Und will schon wissen, was ist, wenn er 18 ist. Und das macht mich wahnsinnig. Wenn ich mir das auch noch überlegen soll, dann drehe ich durch. Also ich bin froh, wenn ich das jetzt stemme. Was machen wir jetzt. Was machen wir nächste

Woche. Was machen wir, wenn er in den Kindergarten kommt. Das reicht mir schon. Und er ist immer schon viel weiter. Das finde ich nicht schlau, aber ist sein Umgang, oder» (B3, Absn. 132, S. 204).

B3 und B5 nennen erschwerend, dass ihnen und ihren Partnern Zeitfenster für die gemeinsame Kommunikation im vollen Alltag fehlen.

«Es ist halt manchmal schwierig, weil wir halt immer irgendwie ein Kind in der Nähe haben. Es ist halt noch schwierig, weil wir halt fast nie nur Zeit für uns haben. Und am Abend, weil diese Zeit fehlt, das ist manchmal schon. Irgendwie hat man nie Zeit, ah, ich bringe die Kinder ins Bett und dann haben wir dann noch Zeit zum Reden. Das ist nicht da. Weil ich ja mit Vi. ins Bett muss, weil sonst... Und meistens ist dann, wenn sie dann fertig sondiert hat, bis dann mal alles fertig ist, schlafe ich dann nachher auch» (B5, Absn. 201, S. 238f).

«Und überhaupt zuerst einmal das Gespräch miteinander finden. Zeit dazu finden. Nie vor den Kindern. Das ist auch ein Riesenthema. Das machen wir auch noch nicht gut, finde ich. (unv.) vor den Kindern. Weil wenn es da ist, ist da das Problem. Und dann willst es besprechen, dann kommt es hoch. Da muss man auch lernen, hey, wenn die Kinder nicht dabei sind. Aber dann ist es abends, dann bist du müde, dann hast du keine Lust mehr, darüber zu reden» (B3, Absn. 136, S. 204).

5.5 3. Hauptkategorie: Psychosoziale Situation der Geschwister

In diesem Teilkapitel werden wesentliche Informationen aus den Subkategorien zur Hauptkategorie «Psychosoziale Situation der Geschwister» dargestellt. Die psychosoziale Situation der Geschwister in den einzelnen Familien ist sehr unterschiedlich und von den familiären Lebensbedingungen abhängig. Aus diesem Grund muss diese individuell betrachtet werden. Detaillierte Informationen sind im Anhang in den Übersichten zu den einzelnen Familien A bis F nachzulesen.

5.5.1 Situation der Geschwister bei der Diagnosestellung

In drei der vier Familien (A, E & F), bei welchen die Diagnosestellung mit der ausserordentlichen Situation verbunden war, dass das betroffene Kind im Spital um sein Leben kämpfen musste, berichten die Mütter von Verhaltensänderungen der Geschwister. Die Geschwister aus der Familie A wollten nachts nicht mehr alleine sein und zeigten Angst vor dem Verlassen des Zuhauses. Während die damals 3jährige Schwester ansonsten keine merkliche Reaktion nach aussen zeigte, verlangte der 1jährige Bruder nach mehr Aufmerksamkeit. B5 (Familie E) berichtet, dass der damals 5jährige Bruder des betroffenen Mädchens ebenfalls das Zuhause nicht mehr gerne verlassen und teilweise Angst gezeigt habe, wenn die Mutter erneut mit ins Spital musste. B6 (Familie F) bringt die emotionalen Reaktionen der Geschwister mit zwei Erlebnissen in Verbindung, welche die beiden Brüder zusätzlich geprägt haben, in Verbindung. Zum einen die Erinnerung an die Zeit auf der Neonatologie beim damals 4jährigen Bruder und zum anderen ein Beinbruch in der akuten Spitalzeit beim jüngeren, 2jährigen Bruder). Familie D erlebte ebenfalls eine akute Situation, Reaktionen der grossen Schwester hat sie keine beobachtet. Die grosse Fürsorglichkeit, die die Schwester gegenüber dem betroffenen Kind zeigte, wurde nicht als emotionale Reaktion gewertet. In zwei Familien (B und C) war die Diagnosestellung nicht mit einer akuten Situation verbunden, bei den Geschwistern konnten keine Gefühlsreaktionen beobachtet werden.

In drei der sechs Familien konnte die Mutter nach der Diagnosestellung für die Geschwister nur wenig verfügbar sein. B1 (Familie A) musste sich einerseits von der schweren Geburt erholen, andererseits kosteten die instabile

Gesundheitssituation der Zwillinge, der lange Weg ins Spital sowie der Todesfall der eigenen Mutter B1 über längere Zeit viel Kraft und Energie. B1 sagt im Interview, dass sie den Bedürfnissen der Geschwister in dieser Zeit nicht gerecht werden konnten. B5 (Familie E) betreute das betroffene Mädchen in der Akutsituation im Spital und musste die Entwicklungsrückschritte, welche durch ein zweites Ereignis nach einem Jahr noch deutlicher geworden waren, emotional verkraften. Die Gesundheitssituation des betroffenen Jungen in Familie F war während rund zwei Jahren sehr instabil und forderten viel Präsenz der Mutter im Spital. Die Geschwister aus allen drei genannten Familien wurden während der akuten Zeit von einer anderen Bezugsperson betreut. Die Geschwister der Familien E und F wurden so in die Situation miteinbezogen, als dass sie ihr Geschwister regelmässig im Spital besuchen durften und man ihnen die dortige Situation erklärte. In den Familien B und C waren die Mütter jederzeit für die Bedürfnisse der Geschwister verfügbar.

5.5.2 Charakteristika der Geschwisterbeziehungen der befragten Familien

Alle Mütter berichten von Verhaltensweisen zwischen den Geschwistern, wie sie auch in gesunden Geschwisterbeziehungen vorkommen (zum Beispiel Streitereien, spezifische Geschwisterdynamiken, besondere Nähe der Geschwister). B3 (Familie C) und B4 (Familie E), in welchem es je ein Geschwister gibt, heben die besondere Nähe ihrer Kinder speziell hervor, zum Beispiel:

«Sie haben (unv. jetzt) wieder im Bett zusammen gekuschelt. Sie holt sich auch sehr viel Nähe von ihm» (B3, Absn. 36, S. 198f).

«Und auch, ob er mit ihr schimpft oder nicht, das ist ihr wurst. Hauptsache er beschäftigt sich mit ihr. Sie kreischt dann extra manchmal und dann schaut er sie an und schimpft dann mit ihr. Vi. nein, nicht so laut. Und sie findet das mega cool. Und sie strahlt ihn dann an. Oder am Abend, sie kann fast nicht schlafen, wenn sie nicht noch den En. berühren konnte» (B5, Absn. 121, S. 233).

B3 erwähnt als einzige Mutter die Einseitigkeit, die sie bei ihren Kindern manchmal beobachtet:

«Aber es ist natürlich ein bisschen einseitig, dass die Lu. natürlich viel mehr leisten muss als er. Das ist klar. Aber sie sind sich sehr nahe. Sie sind sich emotional auch sehr nahe. Lu. würde gerne mehr mit ihm spielen. Aber mit ihm ist das natürlich nicht immer möglich» (B3, Absn. 24. S. 198).

Die Mütter der Familien A, B, C und D berichten von Situationen, in welchen die Geschwister die betroffenen Kinder einstehen und sie beschützen möchten, zum Beispiel:

«Oder zum Teil versuchen sie es dann auch zu erklären. Zum Beispiel während des Essens, wenn Mau sabbert. Dann findet der andere, igitt, der sabbert. Dann sagt Fl., er ist ja noch ein Kleiner. Obwohl er ist ja nicht mehr wirklich so ein Kleiner. Aber ja, er sagt es dann einfach, er ist ja noch ein Kleiner. Die machen das. Aber für die anderen ist es schon so: (unv. igitt), der sabbert» (B1, Absn. 186, S. 177).

«Sie haben einfach einmal gesagt. Sie möchten nicht, dass Ma. in die HPS kommt. Sie wollen, dass er hier in den Kindergarten geht» (B2, Absn. 107, S. 188).

«Ha. ist sehr fürsorglich zu Em. gewesen. Sie hat immer zu ihr geschaut. Auch als die Hebamme gekommen ist, hat Ha. voll die Krise gehabt, weil die Hebamme sie ja in diesem Säckchen gewogen hat. Dann ist Ha. fast durchgedreht, sie hat nur noch geschrien und geweint» (B4, Absn. 103, S. 216).

5.5.3 Verhaltensauffälligkeiten und Auswirkungen auf Schule und Kindergarten

Geschwisterliche Verhaltensauffälligkeiten, welche in Bezug zur Hirnverletzung stehen, werden von B1 (Familie A), B3 (Familie C) und B5 (Familie E) erwähnt. B1 berichtet davon, dass der nicht betroffene Junge stark Aufmerksamkeit einfordert, was zu den externalisierenden Verhaltensstrategien gezählt werden kann. Ansonsten werden vor allem internalisierende Verhaltensmuster genannt (zum Beispiel sozial sein, sich zurücknehmen, die Situation so annehmen, wie sie ist, usw.). Die auffälligen Verhaltensweisen kommen vor allem aufgrund von Trennungs- und Verlustängsten zustande (zum Beispiel durch Trennung von der Mutter oder dadurch, nachts allein im Bett schlafen zu müssen). Die Schwester aus der Familie C sei aufgrund der Behinderung ihres Bruders häufig wütend, was ebenfalls internalisierend verarbeitet wird.

Die Frage nach Auswirkungen auf Schule und Kindergarten wird von allen Müttern verneint. Bei B3 kann die Schwester ihre Hausaufgaben aufgrund der Wohnsituation nicht ungestört erledigen, was keine direkten Auswirkungen auf die Schulleistungen zu haben scheint. Der Bruder aus Familie E hat infolge der besonderen Familiensituation ein drittes Kindergartenjahr gemacht. Dies haben die Eltern zu seiner Entlastung entschieden.

5.5.4 Positive Auswirkungen

Alle Mütter, ausser B4 aus der Familie D mit dem leicht betroffenen Kind, nennen positive Auswirkungen, welche die Hirnverletzung auf die Geschwister zeigt. Deshalb wird «Positive Auswirkungen» induktiv als Subkategorie definiert. Zu den positiven Auswirkungen gehören zum Beispiel gute Sozialkompetenzen (Familien A & B), die Fähigkeit, zu Rücksicht und Fürsorglichkeit gegenüber anderen (Familien C & F), die Offenheit gegenüber Menschen mit Behinderung (Familie E) sowie die Fähigkeit zur Hilfsbereitschaft und Wachsamkeit gegenüber Schwierigkeiten von Mitmenschen (Familie F). Nachfolgend ein paar Äusserungsbeispiele:

«Ja, also ich denke mir, es hätte ja nicht sein müssen, dass Ma. eine Behinderung hat. Aber ich glaube, Ya. und Le. profitieren davon, dass sie ein Geschwisterchen haben, das einfach spezielle Bedürfnisse hat. Weil sie müssen einfach lernen, zurückstecken. Sie müssen lernen, Rücksicht zu nehmen. Sie müssen auch lernen, Leute zu respektieren, die eine Behinderung haben» (B2, Absn. 152, S. 192).

«Und auf der anderen Seite viel Fürsorglichkeit auch, das sie durch ihn lernt. Definitiv ist das etwas, was etwas Positives ist, finde ich» (B3, Absn. 86, S. 201).

«Also ich glaube keine negative. Aber ich glaube, es wirklich. Ich glaube, sie wachsen wachsamer auf. Also sie merken, also es ist ihnen gegenwärtiger, dass man Probleme haben kann, wenn man nicht gehen kann, also so logistische» (B6, Absn. 220, S. 252).

B1 (Familie A), B3 (Familie C) und B5 (Familie E) sagen, dass die Geschwister sehr selbständig seien und sie dies im Rahmen ihrer speziellen Situation sehen würden. B2 (Familie B) und B6 (Familie F) sehen die grosse Selbständigkeit der Kinder eher im Zusammenhang mit der elterlichen Erziehung.

5.5.5 Betreuung, und Haushaltstätigkeiten, Freizeitaktivitäten und Freundschaften

Die Frage, ob die Geschwister die betroffenen Kinder betreuen müssten, wurde oft dahingehend beantwortet, dass diese bei kurzen Abwesenheiten aufpassen müssten (Familien A, B, E & F). B5 (Familie E) und B6 (Familie F)

erwähnen, dass die Geschwister die betroffenen Kinder ab und zu beim Holen oder Bringen von Gegenständen unterstützen müssen, wenn sie selbst gerade mit dem beeinträchtigten Kind beschäftigt sind.

Vier von sechs Mütter berichten, dass die Geschwister hinsichtlich Freizeitaktivitäten deutlich eingeschränkte Möglichkeiten haben (Familien A, B, E & F). In Familie C ist dies nicht der Fall, weil hier die Schwester viele eigene Hobbies hat (z.B. Geräteturnen, Reiten). Insgesamt sind alle Geschwister der stark betroffenen Kinder in ihren Freizeitaktivitäten eingeschränkt. Damit ihre Bedürfnisse trotzdem befriedigt werden können, werden diese von den Eltern manchmal angepasst und variiert, zum Beispiel:

«Aber da hat man Bruder oder meine Schwester auch schon gesagt, ja dann bleibst du wieder einmal da und dann konnte er dort schlafen» (B5, Absn. 175, S. 237).

«Und das mit dem Zelten, da haben wir es einfach so gemacht, dass wir ein Zelt gekauft haben und da im Garten aufgestellt haben. Und dann konnte jeder Junge eine Nacht mit mir und sonst noch die beiden Grossen zusammen» (B6, Absn. 250, S. 253).

B1 (Familie A), B5 (Familie E) und B6 (Familie F) erzählen, dass die Geschwister trotz der starken Beeinträchtigung der Kinder Freundschaften pflegen können. B5 und B6 sagen, dass die Freunde häufig neugierig sind und Fragen stellen, welche sie dann auch beantworten:

«Die sind wirklich mega herzlich. Also einige sind halt eher ein bisschen distanziert und kommen vielleicht nicht zu nahe. Aber fragen dann halt manchmal, was das für ein Gerät ist oder so. Oder fragen manchmal, was ist denn das oder so. Und dann ist wieder gut» (B5, Absn. 137, S. 234).

«Die Kinder kommen und wenn sie fragen haben, dann fragen sie direkt. So dass es dann mehr für mich manchmal ein bisschen zu viel wird aufgrund der Art und so. Aber die haben keine Berührungsängste» (B6, Absn. 286, S. 255).

B1 erwähnt, dass die Freunde mit der Behinderung der Zwillinge oft Mühe haben und deshalb die Geschwister manchmal in Situationen geraten, in welcher sie Erklärungen für die beeinträchtigten Kinder geben müssen:

«Oder zum Teil versuchen sie es dann auch zu erklären. Zum Beispiel während des Essens, wenn Mau sabbert. Dann findet der andere, igitt, der sabbert. Dann sagt Fl., er ist ja noch ein Kleiner. Obwohl er ist ja nicht mehr wirklich so ein Kleiner. Aber ja, er sagt es dann einfach, er ist ja noch ein Kleiner» (B1, Absn. 186, S. 177).

5.5.6 Rolle der Eltern für die Geschwisterbeziehung

Die beiden Subkategorien *«Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister»* sowie *«Eltern in der Geschwisterbeziehung»* wurden induktiv während der Analyse abgeleitet.

Alle Mütter, ausser B4 (Familie D), machen Äusserungen, welche auf ein beginnendes oder bereits ausgeprägtes Bewusstsein in Bezug auf die psychosoziale Situation der Geschwister hindeutet. Zum Beispiel:

«...dann [als ein Junge im Spital lag] hat wieder eine Krankenschwester dort gesagt und Sie, Frau (unv.), schlafen Sie hier. Dann fragt sie mich, warum nicht. Zuhause habe ich Kinder, die merken, ob ich zuhause bin. Bei ihm weiss ich nicht, ob er merkt, ob ich zuhause bin oder nicht» (B1, Absn. 108, S. 174).

«Zeit für sie selber. Das ist das, was fehlt» (B3, Absn. 98, S. 202).

«Oder manchmal nehme ich auch einen, der ein bisschen länger aufbleiben kann, zu mir ins Bett. Einfach, dass ich ein bisschen nahe am Herz bin von den einzelnen» (B6, Absn. 296, S. 255).

Bei B3 (Familie C) scheint das Bewusstsein durch das Interview geschärft worden zu sein.

«Darüber [über Unterstützungsmöglichkeiten für die Schwester] habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe jetzt das erste Mal richtig überlegt, weil ich wusste ja, dass wir auch das Interview machen, dass du das Thema auch hast. Und bis jetzt hätte ich sofort gesagt, ja, das [die Situation der Schwester] ist eigentlich nicht so gravierend. Aber seitdem das [die Epilepsie-Anfälle] eben jetzt so präsent ist und sie mich jetzt wirklich seit dem Urlaub wirklich ein paarmal gefragt hat und sich auch beschwert hat, ist es, dass man sich darüber vielleicht mal Gedanken machen muss» (B3, Absn. 180, S. 206).

B2 (Familie B) nimmt die Situation der Geschwister so wahr, dass diese für sie «normal» erscheint und sie diese nicht anders kennen. Sie nimmt aber auch wahr, dass die Brüder vor allem in der Freizeit häufig auf Aktivitäten verzichten müssen und dies dann auch verbalisieren.

B1 (Familie A) und B5 (Familie E) berichten von Loyalitätskonflikten, welche sich für sie wegen der Verschiedenartigkeit ihrer Kinder ergeben:

«Aber auch dann muss ich ja die zwei Grossen nehmen und gehen. Denn die gehen ja nicht mit der anderen Person in ihr Zimmer und spielen dort, während wir im Wohnzimmer sind und ein Spiel spielen. Nein, das funktioniert nicht» (B1, Absn. 250, S. 180).

«Am liebsten würde ich ja mit meinen Kindern etwas unternehmen. Das finde ich wirklich das Schlimmste. Und ich muss immer eines mindestens abgeben, um mit dem anderen... » (B5, Absn. 195, S. 238).

B2 (Familie B) erwähnt, dass sie die Behinderung des betroffenen Kindes in Bezug auf die Haltung zu den Geschwistern sehr beeinflusst:

«Und Ya. ist dort auf das Dreimeterbrett und in den See und das wäre alles einfach nichts. Und da merke ich manchmal auch, wie ich durch die Behinderung von Ma. Angst habe, was alles passieren könnte. Der Kopf ist mir einfach sehr heilig geworden. Wo ich vorher einfach unbeschwerter gewesen bin» (B2, Absn. 125, S. 190).

Umgekehrt berichten B2 (Familie B) und B4 (Familie D) auch davon, dass der Umgang der Geschwister von der familiären Einstellung zur Behinderung beeinflusst wird:

«Man kann sich wirklich auch selber im Weg stehen oder man kann es auch einfach annehmen und einfach weitermachen. Und ich glaube, sie [die Geschwister] schauen das bei uns ab. Und ich glaube, wenn wir immer nur jammern würden und sagen, oh nein... dann würden sie auch. Aber ich denke, es ist vor allem der Umgang der Eltern mit der ganzen Situation, die sie einfach anschauen» (B2, Absn. 178, S. 193).

«Genau. (unv. Wir schauen) sie [die beeinträchtigte Tochter] nicht speziell oder anders an. Ich habe das Gefühl, wenn wir sie anders behandeln würden oder immer sagen würden, sie ist nicht gleich wie ihr, dann würde sie das merken und auch die Geschwister merken. Und wenn man sie einfach ganz normal behandelt wie ein anderes Kind, merkt man es auch nicht so» (B4, Absn. 75, S. 215).

5.6 Unterstützung für die psychosoziale Situation

Die Äusserungen der Mütter, was den Kindern helfe, sich psychosozial möglichst unbeschwert zu entwickeln, sind vielseitig. B2 (Familie B) und B3 (Familie C) nennen das Setting auf dem Bauernhof, was den Kindern genügend Freiraum liesse.

Vier Mütter (B1 aus Familie A, B2 aus Familie B, B5 aus Familie E und B6) erwähnen, dass sie mit den Geschwistern gezielt 1:1-Situationen schaffen, in welchen sie im Mittelpunkt stehen, zum Beispiel:

«Mir ist es aber auch wichtig, dass wir mit Ya. und Le. Sachen machen. Das ist dieses Jahr bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin letzte Woche noch mit ihnen unterwegs gewesen. Tagesausflüge. Und das haben sie sehr genossen und ich auch. ... Und ich konnte mir mehr Zeit auch für sie nehmen» (B2, Absn. 125, S. 189f).

Für die Geschwister wird in keiner der Familien professionelle Unterstützung in Anspruch genommen, Geschwistergruppen werden ebenfalls nicht besucht. Die Geschwister besitzen keinen direkten Kontakt zu anderen Betroffenen, genauso, wie keine der Familien Kontakt zu einer anderen betroffenen Familie pflegt.

5.7 4. Hauptkategorie: Heilpädagogische Früherziehung

Alle befragten Mütter können Angaben zum subjektiv erlebten Nutzen der HFE machen. Fünf davon geben eine hohe Zufriedenheit der Intervention an. B3 aus Familie C war weniger zufrieden. Sie hätte sich eine intensivere und engere Begleitung durch die HFE gewünscht (mehr zeitliche Ressourcen, mehr Einsatz bei der Einschulungsfrage, alltagsnähere Ideen für die Unterstützung des Kindes). B1 aus Familie A nannte als einzige der Einbezug der Geschwister als subjektiven Nutzen.

«Und dann zum Abschluss haben sie wie, also das ist nicht nur kurz, häufig hat sie noch eine halbe Stunde mit den Grossen etwas gemacht. Und es ist gut gewesen. Und das ist, ich denke, das ist ganz wichtig gewesen» (B1, Absn. 204 & 206, S. 178).

B1 bemerkte, dass sie die Begleitung und Beratung durch die heilpädagogische Fachperson sehr schätzte, diese aber häufig auch keine Lösungen für ihre schwierige Situation parat hatte.

Die Geschwister werden/wurden bei allen Familien ausser bei B und C in die Förderung oder Beratung miteinbezogen. B2 (Familie B) äussert, dass die grossen Geschwister meistens abwesend seien, wenn die HFE bei ihnen sei und die Geschwister diese kaum kennen würden. Die Schwester der Familie C wurde nie in die Förderstunden miteinbezogen, die Mutter konnte das entstandene Zeitfenster aber nutzen, um Zeit mit ihr zu verbringen. B1 (Familie A) berichtet, dass die Heilpädagogin oft eine eigene Tasche für die Geschwister mitbrachte und diese Wünsche für gemeinsame Aktivitäten für die nächste Förderstunde anbringen durften. Manchmal habe sie mit den beiden Geschwistern auch allein etwas gemacht. Bei Familie F sei der Einbezug eher zufällig gewesen, wenn sich dieser gerade ergeben hätte. Der Nutzen der Förderung des Kindes wurde als höher erachtet als der Einbezug der Geschwister.

«Wenn sie [die Geschwister] gerade herumgeschwirrt sind, aber eigentlich habe ich geschaut, dass dann Av.-Zeit ist. Weil er das auch gebraucht hat. Die anderen haben immer mal wieder ihre Freunde hier gehabt. Und er [der beeinträchtigte Junge] von seiner Seite her muss eben auch oft warten» (B6, Absn. 316, S. 256).

Zwei der Mütter aus den Familien berichten, in Bezug auf die Situation der Geschwister beraten worden zu sein (B1 & B5 der Familien A & E). In zwei Familien benötigen die Mütter keine Beratung bezüglich der Geschwister und werden auch nicht auf die Geschwistersituation angesprochen (Familien B & D). B3 (Familie C) sagt, dass sie sich der geschwisterlichen Situation wenig bewusst gewesen sei. Bei gezielten Fragen hätte sie aktiv auf die HFE zugehen müssen.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse kritisch betrachtet und der Bezug zu den in Kapitel 2 dargelegten theoretischen Grundlagen hergestellt. Das methodische Vorgehen wird kritisch reflektiert und die Fragestellungen werden beantwortet. Zum Schluss werden aus den Erkenntnissen Rückschlüsse für die Praxis der HFE gezogen.

6.1 Erkenntnisse aus den ausgewerteten Daten

In diesem Teilkapitel werden die Einflüsse beschrieben, welche die Art der Hirnverletzung, der Behinderung und der Entwicklung des Kindes auf die Geschwister sowie die ganze Familie hat. Die familiären Lebensbedingungen werden anhand der theoretischen Erkenntnisse interpretiert und mit der psychosozialen Situation der Geschwister verknüpft. Erkenntnisse zur psychosozialen Situation von Geschwistern von Kindern mit Hirnverletzungen werden dargelegt. Zum Schluss folgen Erkenntnisse darüber, wie die Begleitung von Geschwistern von Kindern mit Hirnverletzungen in der HFE aussehen könnte.

6.1.1 Einfluss der Art der Hirnverletzung, der Behinderung und der Entwicklung des Kindes auf Familie und Geschwister

Rolland (2000) beschreibt den Einfluss von Eigenschaften einer Erkrankung auf den Bewältigungsprozess von Familienmitgliedern (vgl. Kapitel 2.3.5). An dieser Stelle werden die Einflüsse der gesundheits- und entwicklungsbezogenen Folgen der Hirnverletzungen für die befragten Familien diskutiert.

Entwicklungsbilder von Kindern mit Hirnverletzungen

Die Auswertung der gewonnenen Daten zeigt, dass eine kindliche Hirnverletzung immer auch die körperlichen Grundfunktionen betrifft. Dies stimmt mit den Erkenntnissen aus der Theorie überein (vgl. Kapitel 2.2.2). Alle Kinder aus der ausgewerteten Stichprobe zeigen Einschränkungen in den motorischen Funktionen. Bei einem hohen Schweregrad der Beeinträchtigung, wie dies in vier Familien der Fall ist, sind die Kinder bei diversen alltäglichen Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen. Neben den motorischen Funktionen können auch andere Körperfunktionen wie das Sehen und Sprechen, die Funktionen der Nahrungsaufnahme und jene des Schlafes betroffen sein. Das Entwicklungsbild, welches sich durch die Hirnverletzung ergibt, ist bei den befragten Familien von Kind zu Kind unterschiedlich. Die gewählte Stichprobe zeigt, dass leichte Folgen einer Hirnverletzung selten vorkommen.

Einflüsse der Entwicklungsbilder

Insgesamt kann durch die Analyse der gewonnenen Daten gezeigt werden, dass bei mittleren und starken Folgen von Hirnverletzungen, welche sich durch ausgeprägte und nach aussen sichtbare Funktions- und Entwicklungsbereiche zeigen, die familiäre Lebenssituation stark von der kindlichen Hirnverletzung beeinflusst

wird. Einschränkungen in den Körperfunktionen stellen für betreuende Personen, insbesondere die Mütter, eine grosse Herausforderung dar. Besonders die Funktionseinschränkungen des Essens und Schlafens scheinen den familiären Alltag stark zu prägen. Die Kinder brauchen unter Umständen im Alltag ständige Begleitung und Unterstützung, was zur Folge hat, dass sich die familiären Routinen stark nach den Bedürfnissen des betroffenen Kindes ausrichten müssen. Positive Charaktereigenschaften der betroffenen Kinder scheinen sich auf das Wohlbefinden und die Bewältigung der Eltern und Geschwister positiv auszuwirken. In der Literatur werden die Charaktereigenschaften eines Kindes in Bezug auf die Bewältigung als positive Ressourcen beschrieben (z.B. Wicki, 1997). Ist zum Beispiel das betroffene Kind sehr kontaktfreudig und charmant, fällt es ihm leicht, mit Mitmenschen in Kontakt zu treten. Dies scheint das Wohlbefinden der Familie zu steigern, weil sie so zustimmende Rückmeldungen aus dem sozialen Umfeld erhält. Dies erhöht die soziale Partizipation und fördert möglicherweise eine optimistische, lebensbejahende Haltung.

Bei starken Folgen einer Hirnverletzung muss sich die Familie intensiv mit dem Zustand und den Einschränkungen des Kindes auseinandersetzen, es findet ein ausgeprägter Bewältigungsprozess statt. Die Geschwister werden durch die veränderte Lebenssituation mitgeprägt. Die Prägung erfolgt auch dann, wenn von aussen nicht offensichtlich oder wenn diese den Müttern möglicherweise nicht bewusst ist. Kann das betroffene Kind in seiner Lebenswelt unbeschwert partizipieren, werden Familie und Geschwister nur wenig von der Hirnverletzung beeinflusst. Die Routinen und Aktivitäten im familiären Alltag gleichen dann jenen von Familien ohne Kind mit Hirnverletzung. Dies ist in der verwendeten Stichprobe in einer Familie der Fall. Da leichte Folgen selten sind, kann davon ausgegangen werden, dass bei der Diagnose einer Hirnverletzung mit grosser Wahrscheinlichkeit die familiären Lebensbedingungen stark beeinflusst werden.

Gesundheitszustand von Kindern mit Hirnverletzungen und dessen Einflüsse

Der gesundheitliche Zustand von Kindern mit Hirnverletzungen wird nicht selten von vielen Instabilitäten begleitet. Eine momentan stabile Situation kann plötzlich wieder ändern (beispielsweise, dadurch, dass das Kind krank wird und körperliche Funktionen wie die Nahrungsaufnahme oder das Atmen Überwachung brauchen). Auch können wichtige Gehirnfunktionen durch die Hirnverletzung beeinträchtigt werden. Eine hohe Instabilität erhöht einerseits die Belastung der medizinischen/pflegerischen Massnahmen, andererseits aber auch jene Belastungen im familiären Alltag (siehe auch Kapitel 5.3). Im doppelten ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson (1983) wird das Coping, also die Fähigkeit, die neuen Stressoren handhaben zu können, tangiert, was zu einer gelungenen oder misslungenen Anpassung führt. Die empfundene Belastung durch die medizinischen/pflegerischen Massnahmen ist abhängig von der Distanz zur medizinischen Einrichtung, vom Vertrauen in die medizinischen Fachpersonen, sowie vom für den medizinischen/pflegerischen Aufwand benötigten Material. Die gesundheitliche Instabilität, welche durch die Art der Hirnverletzung zustande kommt, beeinflusst die Lebensbedingungen einer Familie essenziell.

Eine instabile Gesundheitssituation verlangt von der Familie rasche Anpassungsleistungen. Dies ist sowohl bei gesundheitlichen Instabilitäten als auch in der Situation direkt nach der Diagnosestellung der Fall. In dieser Phase muss sich die Familie häufig von ihrem sozialen Umfeld abgrenzen (vgl. McDaniel et al., 2005, Möller et al., 2016, Rolland 2000). Die medizinischen Probleme, welche Folge der Hirnverletzung sind, rücken ins Zentrum der Familie. Die Instabilitäten wirken sich auch auf die Geschwister aus. Vielleicht machen sich diese genauso Sorgen

um das betroffene Kind wie die Eltern. Bei erforderlichen Aufenthalten im Spital wird oft die Präsenz der Mutter eingefordert. Geschwister verweilen dann häufig zu Hause und werden von anderen Familienmitgliedern oder externen Personen betreut.

6.1.2 Familiäre Lebensbedingungen und deren Einfluss auf die psychosoziale Situation von Geschwistern

Veränderungen der inneren Familienstruktur und Rollenverteilung

Die in der Literatur häufig erwähnte familiäre Strukturverschiebung (vgl. Möller et al., 2016, Retzlaff, 2010, Schubert & Tatzert, 1987 und Kapitel 2.3.5, Einflussfaktoren in Bezug auf die familiäre Bewältigung) wird von allen Müttern der Stichprobe beschrieben.

Bei allen Familien mit mittelschwer oder schwer betroffenen Kindern trägt die Mutter hinsichtlich der Betreuung und Pflege des Kindes die Hauptverantwortung. Es ist davon auszugehen, dass den Müttern in der Kommunikation mit dem medizinischen und therapeutischen Fachpersonal eine grosse Verantwortung zukommt. Das von den Eltern gemeinsame Wahrnehmen von kindsbezogenen Terminen, wie dies von einer der befragten Mütter beschrieben wird, ist selten. Die Mütter kümmern sich nicht nur um das Wohlergehen des betroffenen Kindes, sondern erledigen auch Tätigkeiten im Haushalt, umsorgen die Geschwister und managen unvorhergesehene Situationen, wie sie in Familien mit Kindern mit Hirnverletzungen häufig vorkommen. Alle familieninternen Aufgaben werden somit hauptsächlich von der Mutter übernommen, während der Vater für die finanzielle Versorgung der Familie zuständig ist. Insgesamt scheinen die Mütter in den befragten Familien einer hohen Belastung ausgesetzt zu sein – sie übernehmen die Schlüsselrolle in der Aufrechterhaltung der Funktion des familiären Systems. Manchen Müttern scheint dies leicht zu fallen, weil sie ihre Aufgaben gerne wahrnehmen. Andere fühlen sich durch ihre grosse Verantwortung stark eingeschränkt und wünschen sich mehr Freiräume, um eigenen Bedürfnissen nachgehen zu können. Diese Mütter befinden sich in einer Stresssituation (vgl. Lazarus & Folkman, 1998, Wicki, 1997). Nach Eckert (2012) manifestieren sich viele Belastungen auf der Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung.

Dadurch, dass die Mütter so stark involviert und ständig mit ihrer Situation konfrontiert sind, können sie kaum Abstand gewinnen und müssen sich immer wieder stark mit ihrer veränderten Situation auseinandersetzen. Das mütterliche Belastungserleben scheint deutlich abzunehmen, wenn nahestehende Familienmitglieder (zum Beispiel Grosseltern, Ehepartner) in der Nähe sind und bei der Erledigung von Aufgaben mithelfen können. Es kann davon ausgegangen werden, dass der mütterliche Bedarf an Unterstützung mit dem Schweregrad der Folgen der Hirnverletzung und der Anzahl der psychosozialen Belastungsmerkmale in der Familie korreliert. Die Vermutung, dass die psychosoziale Situation der Mutter massgebend für das Wohlergehen von sämtlichen Familienmitgliedern ist, liegt nahe.

Bezüglich der Situation der Väter werden mit der verwendeten Forschungsmethodik nur wenige Erkenntnisse gewonnen. Die meisten Forschungsarbeiten, welche sich mit der erlebten Belastung und mit den für eine Familie mit einem Kind mit Behinderung erforderlichen Anpassungsprozessen, beschäftigen, stützen sich auf Befragungen mit Müttern (Sarimski, 2017). Dies ist auch in dieser Arbeit der Fall. Obwohl die Anfrage für Interviewfamilien in dieser Arbeit an beide Elternteile gestellt wurde, stellten sich dafür ausschliesslich Mütter

zur Verfügung. Die Väter waren in ihrer beruflichen Tätigkeit stark absorbiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass Väter von Kindern mit Hirnverletzungen insgesamt im Alltag viel weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen als Mütter. Wahrscheinlich haben Väter durch die Rollenverteilung einen viel kleineren Einfluss auf die psychosoziale Situation der Geschwister als ständig präsente Mütter. Die befragten Mütter berichten häufig von der Herausforderung der Kongruenz der Bewältigungsstile zwischen ihnen und ihren Partnern, was einen entscheidenden Einfluss auf den familiären Bewältigungsprozess zu haben scheint (vgl. Möller et. al., 2016, Van Breda, 2001) und wahrscheinlich auch die Geschwister beeinflusst.

Es kann angenommen werden, dass der Pflege- und/oder Betreuungsaufwand sich auf die Möglichkeiten einer Arbeitstätigkeit der Mutter essenziell auswirkt. Bei zwei der sechs Familien der Stichprobe müssen die betroffenen Kinder intensiv gepflegt und betreut werden, was das Aufgeben der Arbeitstätigkeit der Mütter zur Folge hatte. Zwei der sechs befragten Mütter können vor allem deshalb einer beruflichen Beschäftigung nachgehen, weil diese auf dem eigenen Hof stattfindet und eine gewisse Nähe zu den betroffenen Kindern erlaubt. Einer Mutter gelingt es, mit einem grossen organisatorischen Aufwand, ihre Stelle aufrecht zu erhalten. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass bei Hirnverletzungen, welche einen hohen Pflege- und/oder Betreuungsaufwand nach sich ziehen, die Arbeitstätigkeit der Mutter zugunsten des betroffenen Kindes aufgegeben werden muss. Die Wahrscheinlichkeit der Aufhebung der mütterlichen Erwerbstätigkeit bei Auftreten einer Behinderung, welche in der Literatur von Hirschert (2004) beschrieben wird, wird durch die verwendete Stichprobe bestätigt. Die Auswirkungen sind abhängig davon, wie die Mutter ihre Situation wahrnimmt und wie sehr sie sich mit ihrer Mutterrolle identifizieren kann (vgl. ebd.). Auch dies bestätigt sich durch die untersuchte Stichprobe.

Familiärer Alltag mit Kindern mit Hirnverletzungen

Das betroffene Kind steht grundsätzlich im Zentrum der familiären Aufmerksamkeit. Sämtliche Familienmitglieder müssen sich den Bedürfnissen des Kindes mit Hirnverletzung anpassen. Familiäre Aktivitäten richten sich nach den Möglichkeiten des betroffenen Kindes und werden diesen angeglichen. Dies betrifft den Tagesablauf (zum Beispiel das gleichzeitige Zubettgehen mit dem betroffenen Kind), Freizeitaktivitäten (zum Beispiel weniger Möglichkeiten, ins Schwimmbad zu gehen), die Ferien (zum Beispiel der Verzicht auf Ferien) oder die sozialen Kontakte (zum Beispiel der Verzicht auf soziale Kontakte, weil es dem Kind nicht gut geht oder es sich anstecken könnte). Die Geschwister müssen so häufig auf Aktivitäten verzichten, welche in gewöhnlichen Familien selbstverständlich möglich sind. Allerdings zeigen alle befragten Mütter mit Kindern mit mittelschweren oder schweren Folgen der Hirnverletzung, dass trotz den Einschränkungen in der Gestaltung des familiären Alltages die Wünsche von Geschwistern auf eine kreative Art erfüllt werden können (zum Beispiel durch Zelten im Garten statt auf dem Campingplatz).

Familien-Kohärenzgefühl in Familien mit Kindern mit Hirnverletzungen

Die Qualität des Familien-Kohärenzgefühls sowie dem Kohärenzgefühl der befragten Mütter (vgl. Retzlaff, 2010) kann in allen Familien der Stichprobe als mittel oder hoch eingestuft werden. Würden die befragten Mütter ihre eigene Situation oder jene der Kinder nur unzureichend verstehen oder ihnen Möglichkeiten der Handhabbarkeit

grösstenteils fehlen, wäre ein Interviewgespräch vermutlich nicht möglich gewesen. Sie wären kaum fähig gewesen, differenziert und tiefgründig von sich und ihre Familie zu erzählen. Vielleicht hätten sie für das Interview keine Zeit gefunden, weil ihre Präsenz ständig eingefordert worden wäre (vgl. Kapitel 6.4.2). Allerdings scheinen das individuelle und das familiäre Kohärenzgefühl nicht in allen Situationen gleich gegeben. In jenen Familien, in denen das Familien-Kohärenzgefühl als hoch eingestuft wird, entsteht für die Autorin der Eindruck, dass mögliche zusätzliche Belastungen zu einer deutlichen Verminderung beitragen würden. Als hohe zusätzliche Belastung können besonders Instabilitäten im Gesundheitszustand des betroffenen Kindes auftreten. Unter Umständen müssen neue Strategien gefunden werden, um die neue Situation handhaben zu können. Auch die fehlende Kohärenz zwischen den Bewältigungsstilen von Mutter und Vater kann das Familien-Kohärenzgefühl beeinträchtigen. Das Sehen der positiven Aspekte der Behinderung, die Dankbarkeit über gewisse Aspekte in der speziellen Lebenssituation, der Zusammenhalt der Familie und unter den Geschwistern sowie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft scheinen das Kohärenzgefühl deutlich zu erhöhen. Eine geeignete Wohnsituation, ein gutes soziales Netzwerk sowie Möglichkeiten im familiären Alltag, welche den Bedürfnissen aller Familienmitglieder annähernd gerecht werden, scheinen das Familien-Kohärenzgefühl ebenfalls zu stärken. Bei jenen Familien, in denen das betroffene Kind bereits etwas älter ist, entsteht der Eindruck, dass der Kindergartenbesuch trotz fortbestehender Einsatzbereitschaft der Mütter (Kind zum Kindergarten fahren und abholen) zu einem erhöhten Kohärenzgefühl beiträgt. Familien, in welchen das Kind noch kleiner ist, erhoffen sich durch den Kindergarten mehr Entlastung und damit eine erhöhte Handhabbarkeit ihrer Situation. Dies kann zukünftig mit einem höheren Familien-Kohärenzgefühl einhergehen. Zusammenfassend sind ein hoher Schweregrad der Folgen der Hirnverletzung, psychosoziale Belastungsmerkmale in der Familie sowie der unerfüllte Bedarf an Unterstützung massgebend für ein niedriges Familien-Kohärenzgefühl. Im Sinne der Ressourcenorientierung der HFE (Pretis, 2020) scheint es wichtig, mögliche Ressourcen von Familien mit Kindern mit einer Hirnverletzung zu stärken und Schutzfaktoren aufzubauen. Dies erhöht das Kohärenzgefühl von einzelnen Familienmitgliedern oder der Familie als Ganzes und hat eine erhöhte Widerstandskraft gegenüber Stresssituationen zur Folge (vgl. Retzlaff, 2006 & 2010).

Soziales Netzwerk

Familien von Kindern mit Hirnverletzungen sind häufig von einem grossen Netzwerk an Fachpersonen umgeben. Diese unterstützen sie einerseits bei medizinischen Schwierigkeiten, Fragen zur Erziehung und im Verarbeitungsprozess der Behinderung, andererseits bieten sie Entlastung bei den täglichen Betreuungs- und Organisationsaufgaben. Zu den Fachpersonen gehören unterschiedliche Disziplinen wie medizinisches und therapeutisches Fachpersonal oder Betreuungspersonen wie Familienhilfen, Putzhilfen oder Betreuer_Innen vom Entlastungsdienst. Termine mit den Fachpersonen bestimmen häufig den Alltag der betroffenen Familien. Das Wissen um die Verfügbarkeit eines vertrauenswürdigen Kinderarztes oder eines ständig präsenten medizinischen Teams scheint für einige befragten Mütter besonders entlastend. Das Involvieren von externen Unterstützungspersonen kann für die Mütter sehr hilfreich sein. Die meisten befragten Mütter äussern unabhängig der Qualität des Kohärenzgefühls deutlich den Wunsch nach Personen, die ihnen in der Kinderbetreuung oder im Haushalt unter die Arme greifen. Dabei ist das Finden von Bezugspersonen, welche sich

der Hirnverletzung des betroffenen Kindes annehmen können, nicht immer einfach. Dies zeigt sich beispielsweise dadurch, dass von den befragten Familien nur ein Kind eine Kinderkrippe besuchen kann.

Die Quantität und erlebte Qualität von Beziehungen im sozialen Netzwerk der Familien von Kindern mit Hirnverletzung scheinen für eine erfolgreiche Bewältigung ausschlaggebend. An dieser Stelle sei Retzlaff (2010), welcher betont, dass «die Nutzung von Unterstützung und Entlastung innerhalb und ausserhalb der Familie, die Einschätzung dieser Entlastung und die Qualität und das Funktionieren von zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie [eine wichtige Ressource darstellt]» (S. 133), nochmals erwähnt.

Das Pflegen von privaten zwischenmenschlichen Beziehungen kann für Familien mit Kindern mit Hirnverletzung eine grosse Herausforderung darstellen. Zu Beginn der Diagnose einer Hirnverletzung kommt es nach den Schilderungen der befragten Mütter häufig vor, dass sich die Familie nach aussen abgrenzt. Dies wird in der Literatur mehrfach erwähnt wird (vgl. McDaniel et al., 2005, Möller et al., 2016, Rolland 2000). Ressourcen, sich dem sozialen Umfeld nach aussen zu öffnen, treten vereinzelt nach Durchstehen der akuten Zeit auf. Die befragten Mütter berichten beispielsweise darüber, dass sie nach anfänglichem Rückzug, in welchem sie sich aufgrund der akuten Situation des betroffenen Kindes vollständig zurückziehen mussten, begonnen haben, ihr Umfeld über die Eigenheiten und aktuellen Auswirkungen der Behinderung des Kindes, oder über ihren gewünschten Umgang damit, zu informieren. Im Laufe der Zeit sind Besuche bei Freunden vielleicht nur bedingt möglich, weil die Familie aufgrund der Beeinträchtigung der motorischen Funktionen des betroffenen Kindes oder des grossen Pflegeaufwandes nur wenig mobil ist. Vielleicht müssen abgemachte Termine verschoben werden, weil es dem betroffenen Kind nicht gut geht. Vom sozialen Umfeld erfordert dies eine hohe Flexibilität sowie viel Verständnis und Entgegenkommen. Auch die Wohnsituation der Familien spielt eine Rolle. Gibt es im unmittelbaren Umfeld nahestehende erwachsene Personen oder Kinder, zu denen ein regelmässiger Kontakt und eine vertrauensvolle Beziehung bestehen, ist dies nicht nur für die Familie, sondern auch für die Geschwister als eine für den Bewältigungsprozess wirksame Ressource zu erachten.

Die Grosseltern spielen im sozialen Netzwerk von Familien von Kindern mit Hirnverletzungen eine grosse Rolle. Die Verfügbarkeit der Grosseltern kann eine Ressource darstellen, weil diese für Eltern eines Kindes mit einer Hirnverletzung eine emotionale oder praktische Unterstützung darstellt. Die Grosseltern übernehmen zum Beispiel an einem bestimmten Tag die Kinderbetreuung oder entlasten bei Tätigkeiten im Haushalt. Hingegen kann das Verhältnis durch eine unterschiedliche Sichtweise von Eltern und Grosseltern auf die Behinderung massiv angespannt werden. Belastende innerfamiliäre Konflikte sind die Folge. Auch Rückschritte in den körperlichen Möglichkeiten, welche bei Grosseltern aufgrund ihres Alters auftreten, das Fehlen oder der Verlust eines Grosselternanteils, können für eine Familie mit einem Kind mit Hirnverletzung ein grosser Belastungsfaktor darstellen. Es sei angemerkt, dass sich Grosseltern ebenso in einem Bewältigungsprozess befinden und Gefühle wie Wut, Trauer oder Zukunftsängste in Bezug auf das Kind mit einer Hirnverletzung zeigen (Sarimski, 2017). Bei einem positiven Familienklima oder wenn die Grosseltern sich aktiv mit ihren eigenen Gefühlen auseinandersetzen und sich gegenüber veränderten Lebensumständen offen zeigen, können auch positive Entwicklungsmöglichkeiten im Zusammenleben mit dem betroffenen Kind wahrgenommen werden (Sarimski, 2017).

Die Ebene der ausserfamiliären Kontakte nach Eckert (2012) wird also bei Familien mit Kindern mit Hirnverletzungen stark beeinflusst und kann entsprechende Belastungsfaktoren mit sich bringen. Insgesamt zeigt es sich als hilfreich, wenn die Familie in ein grosses, soziales Netzwerk eingebettet ist und enge oder weitere Verwandte, Freunde oder die Nachbarschaft über die spezielle Lebenssituation der Familie Bescheid wissen und dieser verständnisvoll begegnen können. Dies kann Eltern emotional und organisatorisch entlasten was wiederum bedeutet, dass den Eltern mehr zeitliche und gedankliche Ressourcen für die Unterstützung von Geschwistern zur Verfügung stehen (vgl. Eckert, 2012, Tröster 2013).

6.1.3 Psychosoziale Situation von Geschwistern von Kindern mit Hirnverletzungen

Besonderheiten bei Geschwisterbeziehungen mit einem Kind mit einer Hirnverletzung

Die von Buhrmester und Fuhrmann (1985) und Achilles (2013) beschriebenen Dimensionen *Nähe und Wärme, Status und Macht, Konflikte* und *Rivalität* kommen bei den Geschwistern der verwendeten Stichprobe häufig vor. Es entsteht jedoch der Eindruck, dass diese tendenziell anders als in gewöhnlichen Geschwisterbeziehungen ausgelebt werden. Dies äussert sich beispielsweise dadurch, dass sich das Geschwister dem betroffenen Kind anpasst und dadurch weniger oder weniger ausgeprägte Konflikte ausgelebt werden oder auch durch eine besonders innige Geschwisterbeziehung. Häufig kann beobachtet werden, dass sich die Geschwister stark für die Bedürfnisse und Rechte des betroffenen Kindes einsetzen. Die Dimensionen können auch unabhängig von der speziellen Situation durch bestimmte Charaktereigenschaften oder einen grossen Altersunterschied unter den Geschwistern, wie dies in einer der Familien der Fall ist, beeinflusst werden. Aufgrund der Veränderungen ist davon auszugehen, dass sowohl die Entwicklung der Individuation als auch jener der Sozialisation (vgl. Frick, 2009) bei den Geschwistern der ausgewerteten Stichprobe anders verläuft. Das Lernfeld, welches eine Geschwisterbeziehung bietet, wird verändert. Die verstärkte Selbständigkeit, welche auch aus dem elterlichen Erziehungsverhalten oder als Charaktermerkmal hervorgehen kann, aber bei betroffenen Geschwistern dennoch vermehrt beobachtet wird, könnte eine Folge davon sein. Diese könnte beispielsweise daraus hervorgehen, dass der Bruder oder die Schwester gegenüber dem betroffenen Kind stets eine übergeordnete Rolle einnehmen muss und Konflikte kaum möglich sind. Bei den für die Stichprobe verwendeten Familien entsteht der Eindruck, dass in jenen Familien, welche zwei Kinder ohne Behinderung haben, die nicht betroffenen Geschwister voneinander profitieren. Dies kann so interpretiert werden, dass durch die gewöhnliche Geschwisterbeziehung die Möglichkeit für eine unbeschwerte Individuation und Sozialisation gegeben ist.

Positive Auswirkungen und sozial-emotionale Herausforderungen

Die Geschwister der verwendeten Stichprobe werden laut Aussagen ihrer Mütter vor allem positiv durch das Kind mit der Hirnverletzung beeinflusst. Positive Auswirkungen sind beispielsweise die Fähigkeit zur Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft ihren Mitmenschen gegenüber, eine gewisse Offenheit gegenüber Menschen mit Behinderungen oder auch die verstärkte Selbständigkeit. Da ein Bruder oder eine Schwester mit Hirnverletzung das Aufwachsen die Geschwister entscheidend mitprägt, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich auch negative Auswirkungen als Folge der speziellen Lebenssituation zu erwarten sind. Die Mütter schätzen die Belastung der Situation des betroffenen Kindes für die Geschwister sehr unterschiedlich ein. Sie

sehen den Einfluss der Hirnverletzung vor allem hinsichtlich dessen, dass die Geschwister häufig auf bestimmte Freizeitaktivitäten verzichten müssen. Alle Mütter, deren Kind von ausgeprägten Folgen der Hirnverletzung betroffen ist, berichten, dass sich die Geschwister den Bedürfnissen des betroffenen Kindes anpassen müssten.

Einige der befragten Mütter nennen Situationen, bei welchen sie bei den Geschwistern Trennungs- oder Verlustängste beobachten oder während/nach der Situation der Diagnosestellung beobachtet haben. Dies äusserte sich beispielsweise dadurch, dass die Geschwister sich nicht von der Mutter trennen oder nicht mehr in den Kindergarten gehen wollten. Die emotionalen Reaktionen können auf die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen der Geschwister zurückgeführt und für drei- bis fünfjährige Kinder als typische Verhaltensweisen angesehen werden (vgl. Haagen und Möller, 2013 & Roomer und Haagen, 2007). Es kann davon ausgegangen werden, dass bei mehreren gleichzeitig auftretenden Belastungsfaktoren die geschwisterlichen Reaktionen verstärkt werden. Dies war in jener Familie mit der Betroffenheit zweier Kinder, der zusätzlich angeschlagenen Gesundheitssituation der Mutter sowie einem Todesfall in der Familie, der Fall. Das plötzliche Fehlen von Bezugspersonen, zum Beispiel durch einen unvorhergesehenen Spitalaufenthalt, scheint die emotionalen Reaktionen der Geschwister ebenfalls zu verstärken. Dabei scheint es wichtig, die Geschwister durch vertraute, verständnisvolle Bezugspersonen, durch einen regelmässigen Kontakt mit dem fehlenden Elternteil oder durch das Geben von kindgerechten Erklärungen (zum Beispiel warum die Mutter und das betroffene Kind weg sind oder welche medizinischen Massnahmen gemacht werden), zu unterstützen.

Geschwister scheinen für ihre Bewältigung tendenziell internalisierende Verhaltensstrategien anzuwenden. Dies zeigt sich besonders in Situationen grosser Instabilität, zum Beispiel wenn das betroffene Kind ins Spital muss und alltägliche Routinen kurzfristig verändert werden. Es ist jedoch nicht immer klar, dass die internalisierenden Verhaltensmuster im Zusammenhang mit der speziellen Familiensituation stehen. Die internalisierenden Verhaltensweisen sind von der Persönlichkeit des Geschwisters abhängig und können auch in Situationen auftreten, welche unabhängig ihrer speziellen Situation entstehen (z.B. bei Konflikten in der Schule). Die Theorie bestätigt jedoch die Häufigkeit des Auftretens von internalisierenden Verhaltensstrategien (vgl. Summers et al., 1994, Tröster, 1999 & 2013). Die Autorin dieser Arbeit nimmt an, dass Geschwister betroffener Kinder oft lernen, sich zurückzunehmen, und deshalb innere Konflikte vermehrt internalisierend geäussert und verarbeitet werden.

Einflüsse der Eltern auf die psychosoziale Situation der Geschwister

Die Einstellungen der Mütter gegenüber der Behinderung ihres Kindes scheint die Geschwistersituation deutlich zu beeinflussen. Die Haltung der Eltern wird teilweise auf die Kinder übertragen. Dies zeigt sich beispielsweise dadurch, dass die Geschwister gegenüber ihren Freunden einen ähnlich offenen Umgang wie die Eltern pflegen und Freunde hemmungslos mit nach Hause bringen. Die Eltern, insbesondere die Mütter, scheinen für die Geschwister bezüglich der Quantität und Qualität des Einbezugs von Aussenstehenden eine Vorbildfunktion zu haben.

Die befragten Mütter scheinen sich alle in einem intensiven Bewältigungsprozess zu befinden. Dieser zieht nach sich, dass sie sich auch mit der psychosozialen Situation der Geschwister aktiv beschäftigen und um deren

Wohlbefinden sehr bemüht sind. Das Bewusstsein für die psychosozialen Situation der Geschwister und die Handlungsstrategien zur Steigerung des Wohlbefindens zwischen den einzelnen Müttern scheinen jedoch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Der Stand und die Qualität der elterlichen Auseinandersetzung sowie die mütterliche Lebenssituation (vgl. Hackenberg, 1983) allgemein scheinen dafür entscheidend.

Die Annahme von Tröster (2000), dass Geschwister von Kindern mit Behinderung verglichen mit Geschwistern in gewöhnlichen Geschwisterbeziehungen gleich viel elterliche Zuwendung erhalten, kann mit der verwendeten Stichprobe bestätigt werden. Die befragten Mütter scheinen sowohl um das Wohlergehen des betroffenen Kindes als auch um jenes der Geschwister sehr bemüht. Die verfügbaren zeitlichen Ressourcen werden unter den Kindern entsprechend ihren Bedürfnissen an zeitlicher Zuwendung aufgeteilt. In jener Familie, in der die Mutter als einzige einer beruflichen Beschäftigung ausserhalb ihres Zuhauses nachgeht, werden beide Kinder häufig an externen Orten betreut. Es kann davon ausgegangen werden, dass beiden genügend Zuwendung zur Verfügung steht, sobald die Eltern Zeit für sie haben. In den anderen Familien, in denen die Mütter ihre berufliche Beschäftigung zu Hause ausüben oder Familienfrauen sind, können die geschwisterlichen Bedürfnisse nach Zuwendung jederzeit befriedigt werden.

Die Geschwister in den befragten Familien übernehmen in spezifischen Situationen kleine Aufgaben im Haushalt oder schauen für eine kurze Zeit zum betroffenen Kind. Die Schilderungen der Mütter lassen in keiner Familie die Funktion von Geschwistern als «young carer» (vgl. Becker, 2000, Leu, Frech & Jung, 2016 & Tröster, 1999 und Kapitel 2.4.2) vermuten. Dies bedeutet nicht, dass für die Geschwister zukünftig kein Risiko besteht, unfreiwillig die Funktion als «young carer» übernehmen zu müssen. Dies ist vor allem unter dem Gesichtspunkt von möglichen zusätzlichen familiären Belastungsfaktoren zu betrachten.

Unterstützungsmöglichkeiten für Geschwister von Kindern mit Hirnverletzungen

Für die unbeschwertere psychosoziale Entwicklung der Geschwister scheint es hilfreich, den Geschwistern Freiräume für ihre persönlichen Bedürfnisse und Entwicklungsthemen zu ermöglichen. Die Konfrontation mit dem beeinträchtigten Geschwister muss so nicht permanent im Vordergrund stehen. Die Freiräume können entweder dadurch zustande kommen, dass Geschwister Bezugspersonen haben, welche sich für Aktivitäten nur mit ihnen Zeit nehmen. Andererseits können Freiräume auch als räumliche Freiräume verstanden werden: Den Geschwistern scheint es zu helfen, Orte zu haben, in welchen sie sich gezielt von ihrer speziellen Situation abgrenzen können. Dies kann zum Beispiel das Treffen von Freunden ausserhalb des Hauses oder ein Rückzugsort innerhalb der Wohnung sein. Auch Extra-Zeit mit einem Elternteil, beispielsweise durch gemeinsame Unternehmungen an einem bestimmten Wochentag, können für die Geschwister Möglichkeiten darstellen, ihre Befindlichkeiten kundzutun. Dies kann eine Hilfe darstellen, ein mögliches emotionales Ungleichgewicht aufzufangen und negative Folgen zu verhindern. Bei den Familien der Stichprobe zeigt sich ausserdem, dass es für Geschwister hilfreich sein kann, mit einem anderen, nicht betroffenen Geschwister in der Familie zu interagieren.

Auffallend ist, dass die Familien meistens keine Kontakte zu gleichbetroffenen Familien haben, obwohl sie teilweise Mitglied in verschiedenen Fördervereinen sind. Auch Geschwister scheinen nur wenige Möglichkeiten zu haben, um mit anderen Kindern in Kontakt zu treten, welche ebenfalls mit einem Bruder oder einer Schwester mit Behinderung aufwachsen. Einerseits scheinen dafür Angebote zu fehlen, andererseits verunmöglicht die intensive Situation der Familie manchmal den Kontakt zu anderen Familien, welche in der gleichen Situation stecken. Die befragten Mütter machten jedoch den Eindruck, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, mit einer ähnlich betroffenen Familie in Kontakt zu treten, falls sich diese Möglichkeit für sie realisierbar ergeben würden. Die Vernetzung mit gleichbetroffenen Peers könnte eine wichtige Ressource für die Stärkung der geschwisterlichen Ressourcen darstellen, welche offenbar noch nicht genügend Beachtung findet.

Das elterliche Bewusstsein für die spezielle Situation der Geschwister scheint eine gute Ressource zur Vermeidung eines emotionalen Ungleichgewichts von Geschwistern zu sein. Je stärker sich Eltern bewusst sind, dass bestimmte Aspekte aus ihrem Alltag die Geschwister prägen, desto eher scheinen sie in der Lage, die Bedürfnisse der Geschwister abzuholen und ihnen Dinge zu ermöglichen, welche ihr Wohlbefinden steigern. Das geschwisterliche Wohlbefinden scheint mit der Verfügbarkeit von Beziehungen zu vertrauensvollen Bezugspersonen verknüpft zu sein. Geschwister scheinen darauf angewiesen, dass ihre Bedürfnisse von ihren Mitmenschen wahrgenommen werden und diesen adäquat begegnet wird. Dies kann auch durch Fachpersonen aus einer bestimmten Disziplin oder durch nahestehende Personen aus der Familie oder dem erweiterten Umfeld (z.B. einer Patin) gewährleistet werden.

6.1.4 Geschwister von Kindern mit einer Hirnverletzung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Analyse der gewonnenen Daten zeigt, dass der Einbezug der Geschwister in die Ziele der HFE unterschiedlich erfolgt, grundsätzlich aber eher kleinen Stellenwert zu haben scheint. Lediglich eine der sechs befragten Mütter gibt an, dass die Geschwister regelmässig und gezielt in die gemeinsamen Aktivitäten miteinbezogen wurden und sie dies als nützlich empfand. In einer weiteren Familie werden die Geschwister in die Fördersituation miteinbezogen, auch wenn die Mutter keinen offensichtlichen Bedarf darin sieht. Die Erkenntnis, dass sich die Intervention der HFE trotz des Arbeitsprinzips der Familienorientierung (vgl. Pretis, 2020) zu einem grossen Teil auf die Förderung des betroffenen Kindes konzentriert (vgl. Lütolf, Venetz & Koch, 2018), bestätigt sich. Bei einer der eben genannten sowie einer weiteren Familie erfolgte die Unterstützung via Beratung der Eltern bezüglich Geschwistersituation. Dabei ist nicht klar, ob die Beratungssituationen aus dem proaktiven Nachfragen der Mütter oder durch die Fachperson selbst resultierten.

Das offene Ohr für ihre Schwierigkeiten wird grundsätzlich von den Müttern sehr geschätzt. Es entsteht der Eindruck, dass grundsätzlich die Förderung des Kindes sowie das Mittragen der speziellen Lebenssituation in der heilpädagogischen Begleitung vordergründig sind. Nur wenige heilpädagogische Fachpersonen scheinen die psychosoziale Situation der Geschwister gezielt und regelmässig in die Förderung oder in die Beratung zu involvieren.

6.2 Einordnung der Erkenntnisse in den aktuellen Forschungsstand

Das Fehlen von grossen, generalisierbaren Studien zu Geschwistern von Kindern mit Behinderung wird in der Literatur häufig erwähnt (vgl. Hackenberg, 2008, Sarimski, 2021, Tröster, 2013). Insgesamt setzen sich die Lebensbedingungen der in dieser Arbeit untersuchten Familien aus einem komplexen Gefüge verschiedener Faktoren zusammen. Dieses muss in jeder Familie separat betrachtet werden. Die in der Diskussion beschriebenen Aspekte ergeben sich aus der angewandten Forschungsmethodik und garantieren aufgrund der kleinen Stichprobe für die Betrachtung der Situation von Familien mit kleinen Kindern mit einer Hirnverletzung keine abschliessende Betrachtungsweise. Dies gilt auch für die psychosoziale Situation der Geschwister. Die Geschwisterbeziehungen werden von vielen statischen und dynamischen Merkmalen (vgl. Brody, 1998, Hackenberg, 2008, Möller et al., 2016, Kasten, 2018) geprägt. Die genannten Merkmale beeinflussen die psychosoziale Situation der Geschwister in gleicher Form wie die familiären Lebensbedingungen. Die geschwisterlichen Situationen müssten anhand einer grösseren Stichprobe analysiert werden, damit eine höhere Generalisierbarkeit der Erkenntnisse gewährleistet werden könnte.

6.3 Beantwortung der Fragestellung

Nachfolgend werden die zu Beginn der Masterarbeit gestellten Fragen nochmals erwähnt und beantwortet.

1. Fragestellung

Inwiefern beeinflusst ein Kind mit einer Hirnverletzung die familiären Lebensbedingungen?

Ein Kind mit mittelschweren oder schweren Folgen einer Hirnverletzung beeinflusst die familiären Lebensbedingungen essenziell. Zu den familiären Lebensbedingungen können Gegebenheiten aus den Bereichen innere Familienstruktur und Rollenverteilung, familiärer Alltag, Familien-Kohärenzgefühl und das soziale Netzwerk gezählt werden. Ausgeprägte Einschränkungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen, speziell in den Körperfunktionen, sowie gesundheitliche Instabilitäten beim betroffenen Kind, stellen für die Familien eine grosse Herausforderung dar und vermindern damit die Qualität der familiären Lebensbedingungen. Bei leichten Folgen der Hirnverletzung werden diese deutlich weniger tangiert.

2. Fragestellung

Welche Auswirkungen haben die veränderten Lebensbedingungen auf die psychosoziale Situation der Geschwister?

Die veränderten familiären Lebensbedingungen prägen die psychosoziale Situation der Geschwister. Die Charakteristika von Geschwisterbeziehungen werden in den besonderen Geschwisterverbindungen mit einem Kind mit Hirnverletzung anders ausgelebt und beeinflussen die Individuation und Sozialisation von Geschwistern. Das Aufwachsen mit einem Bruder oder einer Schwester mit Behinderung bringt viele positive Auswirkungen, aber auch sozial-emotionale Herausforderungen mit sich. Insgesamt müssen sich die Geschwister von kleinen Kindern mit Hirnverletzungen stark den Bedürfnissen des betroffenen Kindes anpassen. Das Wohlbefinden von

Geschwistern kann durch die Verfügbarkeit von vertrauensvollen Beziehungen zu Bezugspersonen gesteigert werden.

6.4 Kritische Reflexion des methodischen Vorgehens

In diesem Teilkapitel wird das angewandte methodische Vorgehen dieser reflektiert. Die Vor- und Nachteile der gewählten Forschungsmethode werden festgehalten und die Durchführung kritisch betrachtet.

6.4.1 Methode für die Datenerhebung: Das Leitfadeninterview

Teilstandardisierte Leitfadeninterviews als Methode

Die teilstandardisierten Interviews eigneten sich gut, um die Lebenssituation der Familien und Geschwister zu erfassen. Die Mütter bekamen Raum, um von ihrer Situation frei zu erzählen. Demgegenüber gab der Leitfaden eine wichtige Struktur vor, die für die Gewinnung von Informationen zur Beantwortung der Fragestellung notwendig war. Die Fragen haben sich als hilfreich für eine zielgerichtete Lenkung durch die Erzählungen erwiesen. Eine offene Form von Interviews hätte dies verhindert. In einer stärker geschlossenen Form wäre hingegen der Freiraum für das Erzählen nicht gegeben gewesen und hätte womöglich die Gewinnung von persönlichen Informationen verunmöglicht (Roos & Leutwyler, 2017).

Gesprächsdurchführung

Für die Autorin dieser Arbeit erwies sich das Lenken durch die Gespräche und konkrete Nachfragen als grosse Herausforderung. Die Gespräche beinhalteten sehr persönliche, teils mit Emotionen verbundene Inhalte. Während der Interviews erwies es sich als eine Gratwanderung, laufend abzuschätzen, wie weit und genau nachgefragt werden kann, ohne dass die Interviewpartnerinnen sich bedrängt und überfordert fühlten. Dies war jedoch auch stark von der befragten Person abhängig. Eine bei der Mutter wahrgenommene kritische Einstellung gegenüber Fachpersonen oder der ein intensiver Bewältigungsprozess lösten bei der Interviewgeberin teilweise Unsicherheiten und eine gewisse Vorsicht bezüglich Nachfragen aus. Es erwies sich als anspruchsvoll, mit Müttern, zu welchen man keine professionelle Beziehung pflegte, über die diskreten Inhalte zu sprechen. Insgesamt begegneten die Mütter der Interviewgeberin sehr offen und wiesen die gestellten Fragen nicht zurück. Der Autorin ist es insgesamt gut gelungen, in ihrer Rolle als Forscherin und zukünftige Fachperson zu bleiben, trotzdem berührten sie die Gespräche auch persönlich.

Der Autorin ist es mit jedem Interview mehr gelungen, sich vom chronologischen Ablauf des Leitfadens zu lösen und das Gespräch freier werden zu lassen, ohne vom eigentlichen Gesprächsthema abzukommen. Die erste Hälfte der durchgeführten Interviews (Interviews der Familien A bis C) erfolgte damit etwas strukturierter als die zweite (Interviews der Familien D bis F). Möglicherweise wurde der gesprächsbezogene Freiraum durch die enge Orientierung am Fragebogen vor allem in der ersten Hälfte der Gespräche etwas eingeschränkt. Die Loslösung vom Leitfaden bewirkte hingegen, dass teilweise Inhalte vergessen wurden. Beides scheint auf die Gewinnung der Erkenntnisse keinen negativen Einfluss zu haben.

Gestaltung des Leitfadens

Insgesamt erwies sich die Struktur des Leitfadens als hilfreich. Die erarbeiteten Hauptkategorien sind darin klar dargestellt und ergeben, hinsichtlich der Erschliessung der familiären Lebenssituation sowie der psychosozialen Situation der Geschwister, Sinn. Dies bestätigte auch der Pre-Test. Nach dem Pre-Test wurde eine Frage im Fragebogen zwecks besserer Verständlichkeit umformuliert. Ausserdem wurde die Reihenfolge der Fragen noch leicht verändert. Die abschliessenden Fragen des Leitfadens ergaben die Möglichkeit, genauere Informationen zum allgemeinen Wohlbefinden der Mutter und der Familie zu gewinnen und herauszufinden, welche Themen sie als Familien, abgesehen von der direkten Situation mit dem betroffenen Kind, sie beschäftigen. Die Mütter hatten die Möglichkeit, Ungesagtes einzubringen oder nochmals zu betonen.

Die Autorin empfand es als hilfreich, Eltern und Kinder in der Interaktion in ihrem gewohnten Lebensumfeld zu erleben. Die familiäre Lebenssituation sowie jene der Geschwister konnte somit in Ergänzung zum Leitfaden vertiefter erschlossen und später analysiert werden. Dies war jedoch nur bei einigen Familien möglich. Eine gute Gelegenheit für die Autorin, ihren Eindruck der familiären Lebenssituation zu vervollständigen, ergab sich auch aus spontan entstandenen Gesprächen und Interaktionen mit den Kindern nach der Durchführung der Interviewgespräche.

Ermittlung der familiären Lebensbedingungen

Durch die Erzählungen der Mütter sowie das gezielte Nachfragen der Autorin konnten die Lebensbedingungen der Familien sehr gut erschlossen werden. Dies wurde dadurch begünstigt, dass die fünf der sechs Familien als Gesprächsort ihr eigenes Zuhause wünschten. Teilweise waren auch Väter oder Kinder anwesend. Dadurch entstanden spontane Gespräche, Interaktionen oder Beobachtungen, welche der Autorin halfen, ihren Eindruck der Familien und damit die familiäre Lebenssituation detaillierter zu erfassen.

Erschliessung der psychosozialen Situation der Geschwister

Die Durchführung der Interviews ermöglichte die Betrachtung der psychosozialen Situation der Geschwister aus der Perspektive der Mütter. Die persönliche Sichtweise der Geschwister wurden dabei ausgeklammert. Da die Mütter in ihrer Lebenssituation oft sehr gefordert und immensen Belastungen ausgesetzt sind, entstand teilweise der Eindruck, dass diese nicht noch mehr damit konfrontiert werden wollten, dass möglicherweise auch die Geschwister belastet sein könnten. Es ist davon auszugehen, dass die Geschwister auf jeden Fall von ihrer besonderen Lebenssituation, welche sich aus der Geschwisterbeziehung mit einem Kind mit Hirnverletzung ergibt, geprägt werden. Für die Ermittlung der psychosozialen Situation der Geschwister durch die Geschwister selbst hätte für diese Arbeit eine andere Forschungsmethode oder eine Kombination verschiedener Methoden gewählt werden müssen. Möglicherweise wäre es sinnvoll gewesen, die Schilderungen der Mütter durch die Anwendung eines Fragebogens für Geschwister oder einer anderen, geschwisterbezogenen Methode, zu ergänzen. Damit hätte die Situation der Geschwister auf mehrere Aussagen abgestützt und breiter erschlossen werden können. Für weitere Forschungsarbeiten wäre dies empfehlenswert. Zudem muss beachtet werden, dass sich die Ergebnisse zur psychosozialen Situation stark auf den aktuellen Moment ausrichten und keine Aussage über die psychosoziale Situation von Geschwistern über ihre Entwicklung hinweg zulassen. Ausserdem sind

Aussagen bezüglich Geschwister von Kindern mit anderen Behinderungsformen als Hirnverletzungen (z.B. Verhaltensauffälligkeiten) nur beschränkt möglich.

Einbezug der Geschwister in die HFE

Um genauere Aussagen zum Einbezug von Geschwistern in die Förderung oder Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung machen zu können, wäre ebenfalls eine grössere Stichprobe oder eine breitere Methodenwahl nötig gewesen. Trotzdem können mit dem angewandten Forschungsverfahren Tendenzen zum Einbezug der Geschwister in die HFE ausgemacht werden.

6.4.2 Die Stichprobe

Die Stichprobe wurde vorgängig von der Autorin dieser Arbeit definiert und über eine Anfrage per Mail (vgl. Kapitel I im Anhang) an die Leitungspersonen der grossen heilpädagogischen Dienste der Schweiz gesucht. Leider erfolgte auf die Anfrage nach Interviewfamilien zu den vordefinierten Kriterien nur wenig Echo. Gründe dafür waren: Eine Kommunikationsbarriere aufgrund von Mehrsprachigkeit, Fehlen von Geschwistern, ein zu starker Verarbeitungsprozess, der das Sprechen über die familiäre Situation verunmöglichte oder eine zu instabile gesundheitliche Situation des betroffenen Kindes. Aufgrund des ausbleibenden Rücklaufs wurde die Stichprobe auf Familien mit Kindern mit allen möglichen Arten von Hirnverletzungen erweitert. Ausserdem suchte die Autorin über private Kontakte nach Interviewfamilien, welche schliesslich durch ehemalige Mitstudentinnen, der Betreuungsperson dieser Arbeit und einer ehemaligen Praktikumsleiterin gewonnen werden konnten.

Die Interviews wurden mit sechs Müttern durchgeführt. Die Väter waren bei allen Familien stark mit ihrer beruflichen Tätigkeit beschäftigt und bei der Durchführung der Gespräche nicht zu Hause anwesend. Die familiären Lebensbedingungen sowie jene der Geschwister wurden damit stark aus der Sichtweise der Mütter erfasst. Eine direkte Befragung der Geschwister hätte ihre psychosoziale Situation möglicherweise besser repräsentiert, wäre aber aufgrund der verschiedenen Altersstufen der Geschwister nur bedingt möglich gewesen.

Es kann kritisiert werden, dass die gefundene Stichprobe die wahre Lebenssituation von Geschwistern und Familien mit einem Kind mit Hirnverletzung nur bedingt repräsentiert. Bei den gefundenen Familien konnten grösstenteils viele Ressourcen ausgemacht werden. Es handelt sich dabei nicht um Familien ausgeprägten psychosozialen Belastungsmerkmalen, wie dies beispielsweise bei Familien in einer schwierigen sozioökonomischen Lage, Ein-Eltern-Familien oder Familien mit Migrationshintergrund, welche ein Kind mit Behinderung haben, der Fall wäre. Solche Familien werden von der Heilpädagogischen Früherziehung jedoch häufig begleitet. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Geschwister in einer Familie mit multifaktoriellen Belastungen ein deutlich grösseres Risiko für ein eingeschränktes Wohlbefinden oder eine erschwerte psychosoziale Entwicklung besitzen, als dies bei den befragten Familien der Fall war. Die informelle Vermittlung der Interviewfamilien durch private Kontakte begünstigte eventuell die Stichprobe mit vielen Ressourcen. Die geringe Stichprobengrösse kann ebenfalls kritisch angemerkt werden. Alle genannten Faktoren schränken die Verallgemeinerung und Vergleichbarkeit der Ergebnisse deutlich ein.

6.4.3 Transkription und Datenaufbereitung

Die nach von Dresing und Pehl (2018). definierten Transkriptionsregeln erwiesen sich als geeignet, weil sie für Autorin rasch erlernbar waren. Der Verlust an Informationen, welche bei geglätteter Schreibweise entsteht, kann in Kauf genommen werden. Mit dem Verstehen des Sinngehaltes der Aussagen konnte das in der Arbeit verfolgte Forschungsinteresse gut verfolgt werden. Allerdings war das Transkribieren der Interviews äusserst zeitaufwendig. Die Äusserungen während des Interviewgesprächs waren teilweise unverständlich, dies wurde durch die verschiedenen Schweizer Dialekte sowie Hintergrundgeräusche der anwesenden Kinder verursacht. Allerdings konnte der Sinngehalt trotz unverständlicher Äusserungen grösstenteils erfasst werden. Die Software MAXQDA (2022) war für die Transkription hilfreich, insbesondere, weil dadurch die Verlangsamung des Sprechtempos und das automatische Rückspulen der Aufnahmen ermöglicht wurden.

6.4.4 Auswertung der Daten: Die qualitative Inhaltsanalyse

Die Daten, welche durch die Transkription der Gespräche schriftlich gewonnen werden konnten, wurden nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2010) aufbereitet. Wie in Kapitel 4 (Forschungsmethodik) genauer beschrieben, wurden die Hauptkategorien und ein Teil der Subkategorien durch die theoretische Auseinandersetzung sowie die Vorkenntnisse der Autorin deduktiv gebildet. Sie wurden in den Leitfaden übernommen Dies erleichterte das Analysevorgehen, weil das schriftlich gewonnene Datenmaterial eine leichte Vorstrukturierung aufwies. Die einzelnen Aussagen mussten noch in die entsprechende Haupt- bzw. Subkategorie eingeordnet und somit codiert werden. Danach wurden zusätzliche Subkategorien indikativ aus dem gewonnenen Textmaterial abgeleitet. So entstand das Kategoriensystem, welches im Anhang im Kapitel IV begründet und mit entsprechenden Ankerbeispielen untermalt wird. Der Codierungsprozess erfolgte mit dem Softwareprogramm MAXQDA (2022) und erforderte von Seiten der Autorin äusserst viel Geduld und Zeit. Insgesamt zeigte sich die Arbeit mit dem Softwareprogramm einfacher als zuerst angenommen. Die einzelnen Funktionen, zum Beispiel die Zusammenstellung von einzelnen Äusserungen zu den einzelnen Codes oder das Exportieren von codierten Textstellen, waren sehr hilfreich und ohne grossen Aufwand durchführbar. Deutlicher Aufschluss über die gewonnenen Resultate erlangte die Autorin vor allem durch die Darstellung der Übersichten der einzelnen Familien in Tabellenform.

Der Codierungsprozess sowie die Erkenntnisse aus der Analyse sind geprägt von der subjektiven Einschätzung der Autorin. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit kritisch zu betrachten. Die Bildung von Kategorien sowie das Codieren von einzelnen Textstellen ist nie vollständig frei von subjektiven Betrachtungen. Dies schränkt die Objektivität und damit die Aussagekraft und Generalisierbarkeit der ermittelten Resultate deutlich ein. Hingegen ist die Subjektivität ein Merkmal, welches die qualitative Sozialforschung ausmacht und darin nicht als Nachteil gesehen wird (vgl. Flick, 2011).

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde nach vorgegebenem Modell vorgenommen und die Interkoderreliabilität auch durch das zweimalige Codieren durch die Autorin gewährleistet. Für weitere Forschungsarbeiten wäre es wünschenswert, das nochmalige Codieren von einer zweiten Person durchführen zu lassen. Dies würde das Gütekriterium der Objektivität verbessern (vgl. Mayring & Brunner, 2010).

7 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat sich mit den familiären Lebensbedingungen sowie deren Auswirkungen auf die psychosoziale Situation von Geschwistern beschäftigt. Durch die Bearbeitung theoretischer Grundlagen und die Durchführung von sechs teilstandardisierten Leitfadeninterviews ist es gelungen, einen Einblick in die Lebenssituation von Familien und Geschwistern mit kleinen Kindern mit einer Hirnverletzung zu gewinnen.

Die gewonnenen Erkenntnisse weisen darauf hin, dass sich die familiären Lebensbedingungen in den einzelnen Familien stark unterscheiden. Die Lebensbedingungen manifestieren sich in den Bereichen der inneren Familienstruktur und Rollenverteilung, des familiären Alltags, des Familien-Kohärenzgefühls und des sozialen Netzwerks. Die Lebenssituation der Familie wird von verschiedenen Einflussfaktoren, die auf die familiäre Bewältigung einwirken und entweder als unterstützend oder belastend erlebt werden, beeinflusst (vgl. Kapitel 2.3.5.). Durch die Einflussfaktoren werden Vorgänge im ABCX-Modell (McCubbin & Patterson, 1983, Eckert, 2012) verändert und können zu einer gelungenen oder misslungenen Anpassungsleistung für die spezielle Situation führen. Bei der für diese Arbeit verwendeten Stichprobe zeigen sich bei den Familien viele Ressourcen, die den Bewältigungsprozess positiv beeinflussen (vgl. Eckert, 2012, Engelbert, 2017, Lazarus & Folkman, 1984, Wicki, 1997, und Kapitel 2.3.5). Das Familien-Kohärenzgefühl kann bei allen Familien als mittel oder hoch eingestuft werden. Die zahlreichen Ressourcen führen im familiären Bewältigungsprozess zu einer gelungenen Anpassung, was sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die psychosoziale Situation der Geschwister überträgt und diese positiv beeinflusst. Die Hirnverletzung ruft auf den nach Eckert (2012) definierten Ebenen vor allem Veränderungen in der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung sowie jener der ausserfamiliären Kontakte hervor. Die Belastungen, welche sich auf diesen Ebenen ergeben, zeigen sich bei allen Familien, in denen das Kind an mittelschweren oder schweren Folgen einer Hirnverletzung leidet, deutlich.

Geschwister von Kindern mit Hirnverletzungen werden von der speziellen Lebenssituation ihrer Familie wesentlich geprägt. Die Mütter berichten von vielen positiven Auswirkungen der Hirnverletzung für die Geschwister. Dazu zählen eine verstärkte eine verstärkte Rücksichtnahme, eine grosse Hilfsbereitschaft oder ein ausgeprägtes Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen (vgl. Dykens, 2005, Hackenberg, 2008, Sarimski, 2021, Summers et al., 1994 und Kapitel 5.5.4). Hingegen müssen sich die Geschwister im Alltag häufig den Bedürfnissen des betroffenen Kindes anpassen. Dies gilt auch für die Geschwisterbeziehung selbst. In dieser ist es kaum möglich, die in der Literatur als typisch beschriebenen Charakteristika (vgl. Achilles, 2013, Buhrmester & Fuhrmann, 1985, Frick, 2009, Hackenberg, 1992 & 2008) in gleicher Form, wie dies bei gewöhnlichen Geschwisterbeziehungen vorkommt, auszuleben. Die Individuation und Sozialisation, für die die Geschwisterbeziehung eine Lerngrundlage bildet, verlaufen somit in veränderter Form. Einige Geschwister werden vor sozial-emotionale Herausforderungen gestellt. Für das Wohlbefinden der Geschwister spielen das elterliche Bewusstsein sowie die den Eltern zur Verfügung stehenden Handlungsstrategien eine wesentliche Rolle. Alle befragten Mütter der untersuchten Stichprobe zeigten ein hohes Bewusstsein für die psychosoziale Situation der Geschwister und schienen um deren Wohlbefinden sehr bemüht.

Für eine unbeschwerte psychosoziale Entwicklung der Geschwister scheint es wichtig, ihnen vielfältige Beziehungen mit vertrauensvollen Bezugspersonen zu ermöglichen. Die Geschwister benötigen Freiräume, in denen ihre eigenen Sorgen, Wünsche und Bedürfnisse im Vordergrund stehen und ausgelebt werden dürfen. Dies muss nicht unbedingt durch die Eltern, sondern kann auch durch feinfühligere Bezugspersonen aus dem nahen familiären Umfeld oder von Fachpersonen übernommen werden. Ein besonderes Augenmerk ist auf Geschwister, bei welchen ein durch ihre spezielle Situation verursachtes, emotionales Ungleichgewicht vermutet wird oder die in Familien mit vielen psychosozialen Belastungsmerkmalen aufwachsen, zu richten (vgl. Adler & Schraner, 2022, Hackenberg, 2008, Sarimski et al. 2021). Diese können von einer frühzeitigen, fachlichen Intervention profitieren (vgl. Hackenberg, 2008 und Kapitel 2.4.4).

Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung muss es sein, jede Familiensituation einzeln und differenziert darzulegen und die Auswirkungen auf die psychosoziale Situation der Geschwister hypothetisch darin zu verorten. Dem Belastungserleben der Mütter muss dabei besondere Beachtung geschenkt werden. Die Stärkung von vorhandenen Kontakten oder das Aufgleisen von Entlastungsmöglichkeiten, also dem Ausbau des sozialen Netzwerkes, kann für eine gelungene Anpassung entscheidend sein und trägt möglicherweise zur Verminderung des mütterlichen Belastungserlebens bei. Es ist zu beachten, dass sich manche Eltern in einem intensiven Verarbeitungsprozess befinden, welcher grosse Herausforderungen an sie stellt und viel Verständnis und Bestärkung von aussen erfahren muss. Trotzdem scheint es sinnvoll, Eltern auf die psychosoziale Situation der Geschwister zu sensibilisieren. Gemeinsam können räumliche und zeitliche Möglichkeiten für Freiräume, welche die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von Geschwistern stärken, überlegt werden. Dabei sollen Eltern keinesfalls den Eindruck bekommen, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu wenig abzuholen. Es geht nicht um das Zuweisen von Schuldgefühlen, als vielmehr um das Bewusstwerden der möglichen Zusammenhänge im familiären System und der Stärkung der Ressourcen aller darin beteiligter Personen. Die genannten Aspekte beziehen sich auf die Grundüberzeugungen der HFE (vgl. Pretis, 2020, Sarimski, 2021 und Kapitel 2.1.2).

Nicht zuletzt können Geschwister und deren Eltern direkt in die heilpädagogische Förderung miteinbezogen werden. Im Sinne der Ressourcenorientierung (vgl. Pretis, 2020) kann die geschwisterliche Vorbildfunktion für das Lernverhalten des betroffenen Kindes genutzt werden. Durch einen gezielten Einbezug oder das Anbringen von Wünschen für gewisse Aktivitäten erhalten die Geschwister Anerkennung und Wertschätzung. Das Involvieren von Geschwistern kann dazu beitragen, den Zusammenhalt der Geschwister zu stärken. Eltern erhalten praktische Eindrücke, wie sie ihre Kinder in gemeinsame Aktivitäten einbinden und im sozialen Miteinander unterstützen können. Auf diese Weise wird eine höhere Partizipation in der Familie erreicht (vgl. Kapitel 2.3.2) und das Familien-Kohärenzgefühl (Retzlaff, 2010) gestärkt, was eine höhere Widerstandskraft in Stresssituationen zur Folge hat (vgl. Kapitel 5.4.6).

Durch die entstandene Arbeit ist es gelungen, die Komplexität der verschiedenen Lebenssituationen von Familien mit kleinen Kindern mit Hirnverletzungen aufzuzeigen und den Geschwistern darin einen Platz zu geben. Es wird klar, dass die Wirksamkeit der Intervention der Heilpädagogischen Früherziehung durch den gezielten Einbezug von elterlichen und geschwisterlichen Bedürfnissen entscheidend verbessert werden kann.

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

8.1 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1, Titelseite: Geschwister am Meer (Familie E).....</i>	<i>3</i>
<i>Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (WHO, 2017)</i>	<i>17</i>
<i>Abbildung 3: ABCX-Modell nach Hill (1958)</i>	<i>20</i>
<i>Abbildung 4: Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson (1983) In: Eckert (2012), S. 23.</i>	<i>21</i>
<i>Abbildung 5: Beispiel für familiäre Veränderungen bei einer chron. Krankheit im Kindesalter (Möller et al., 2016)</i>	<i>22</i>
<i>Abbildung 6: Risiken für die psychische Stabilität von Kindern (Sarimski, 2021)</i>	<i>33</i>
<i>Abbildung 7: Mögliche Belastungen des Geschwisterkindes (Möller et al., 2016).....</i>	<i>35</i>

8.2 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Übersicht über die geschwisterlichen Ressourcen (Hackenberg, 2008)</i>	<i>36</i>
<i>Tabelle 2: Übersicht Skalierungsfragen.....</i>	<i>47</i>

9 Literaturverzeichnis

Achilles, I. (2013). «...und um mich kümmert sich keiner!». *Die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder*. München: Reinhardt.

Adler, J. und Schraner, M. (2022). *Geschwister von Menschen mit Beeinträchtigungen. Wie leben sie und was brauchen sie? Fragebogenuntersuchung von Geschwistern im Kindes- und Erwachsenenalter*. Luzern: Hochschule Luzern

Antonovsky, A. (1979). *Stress, health and coping*. San Francisco: Jossey-Bass.

Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvt-Verlag.

Altmeyer, S. und Kröger, F. (2003). *Theorie und Praxis der systemischen Familienmedizin*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bear, M.F., Connors, B. und Paradiso, M. (2018). *Neurowissenschaften. Ein grundlegendes Lehrbuch für Biologie, Medizin und Psychologie* (4. Aufl.). Berlin: Springer Spektrum.

Becker, S. (2000). Young carers. In M. Davies (Hrsg.), *The blackwell encyclopaedia of Social Work* (S. 378). Oxford: Blackwell Publishers.

Brody, G.H. (1998). Sibling Relationship Quality. Its Causes and Consequences. *Annual Review of Psychology*, 49, 1-24.

Bronfenbrenner, J., (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Clett–Cotta.

Berger, F., Guggiari, E., Wirth, A., Pherlbs, D. & Leu, A. (2020). Die Sichtbarkeit und Unterstützung von Young Carers in der Schweiz. *Krankenpflege*, 5, 20-22.

Cierpka, M., Krebeck, S. Reztlaff, R. (2001). *Arzt, Patient und Familie*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Dresing, T. und Pehl, T. (2018). *Interview, Transkription und Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Marburg: Eigenverlag.

Dykens, E. (2005). Happiness, Well-Being, and Character Strengths. Outcomes for Families and Siblings of Persons With Mental Retardation. *Mental Retardation*, 43, 360-364.

Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung: Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (2., unveränderte Aufl.). Hamburg: Kovač.

Eckert, A. (2007). Der FBEBK (Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder) - Konstruktion und Erprobung eines Instrumentes zur Erfassung elterlicher Bedürfnisse in Bezug auf personelle und institutionelle Unterstützung. *Heilpädagogische Forschung*, 43, S. 50-63.

EDK Sonderpädagogik Konkordat (2007). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007. Verfügbar unter www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf

Engelbert, A. (2017). Die Familiensituation von Kindern mit Behinderungen. In A. Engelbert (Hrsg.), *Kommunalpolitik für Familien. Herausforderungen, Instrumente, Erfahrungen* (S. 44-49). Bochum: Zefir.

Frick, J. (2009). Die unauflösbare Beziehung. Geschwisterbeziehung und ihre Bedeutung. *Clic*, 63, 11-15.

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: rowohlt's enzyklopädie.

Flick, U. (2006). *Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte – Methoden – Umsetzung*. Hamburg: rowohlt's enzyklopädie.

Gläser, J. und Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.

Haagen, M. & Möller, B. (2013). *Sterben und Tod im Familienleben. Beratung und Therapie von Angehörigen und Sterbenskranken*. Göttingen: Hogrefe.

Haberthür, N. (2005). *Kinder im Schatten: Geschwister behinderter Kinder*. Oberhofen: Zytglogge Verlag.

Hackenberg, W. (2008). *Geschwister von Menschen mit Behinderung. Entwicklung, Risiken, Chancen*. München: Reinhardt.

Hackenberg, W. (1992). *Geschwister behinderter Kinder im Jugendalter – Probleme und Verarbeitungsformen. Längsschnittstudie zur psychosozialen Situation und zum Entwicklungsverlauf bei Geschwistern behinderter Kinder*. Berlin: Edition Marhold.

Hackenberg, W. (1983). *Die psycho-soziale Situation von Geschwistern behinderter Kinder*. Heidelberg: Schindele.

Hiki Bulletin (2017). *Gehirn*. Zürich: Hilfe für hirnerkrankte Kinder.

Hill, R. (1958). Generic features of families under stress. *Social Casework*, 39, S. 139 – 150.

Hirchert, A. (2004). *Frauen zwischen Kind und Beruf. Mütterliche Erwerbsarbeit in Familien mit einem behinderten Kind - Realität und Selbstverständnis*. Würzburg: Ergon Verlag.

Institut für Gesundheitsförderung und Versorgungsforschung (IGV Bochum) und Institut für Sozialmedizin in der Pädiatrie Augsburg (ISPA) (2011). *LARES Geschwisterkinder*. Verfügbar unter: https://www.stiftung-familienbande.de/fileadmin/media/files/LARES/fragebogen_kind.pdf

Kasten, H. (2018). *Geschwister. Vorbilder, Rivalen, Vertraute* (6.Aufl.). München: Reinhardt.

Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Lazarus, R. und Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal and coping*. New York: Springer.

Leu, A., Frech, M. und Jung, C. (2018). Young carers and young adult carers in Switzerland. Caring roles, ways into care and the meaning of communication. *Health and Social Care*, 26, 925-934.

Leu, A., Frech, M. und Jung, C. (2016). Kinder, Jugendliche und Erwachsene als pflegende Angehörige in der Schweiz. *Pediatrica*, 27, 1-3.

Lütolf, M., Venetz, M. und Koch, Ch. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 73-83.

Mahoney, G. und Wiggers, B. (2007). The role of parents in early intervention. Implications for Social Work. *Children & Schools*, 29, 7-15.

Martin, P. (2000). *Fehlbildungen des Nervensystems*. Verfügbar unter <https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/fehlbildungen-des-nervensystems/3960>

Mayring, P. und Brunner, E. Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Fiebertshäuser, A. Langer und A. Prengel (Hrsg), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323-333). Weinheim und München: Juventa.

MAXQDA (Software für qualitative Datenanalyse) (2022). VERBI Software. Consult. Berlin: Sozialforschung GmbH.

- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- McDaniel, S., Hepworth, J., Campbell, T. und Lorenz, A. (2005). *Family-oriented primary care* (2nd ed.). New York: Springer.
- McCubbin, H. und Patterson, J. (1983). The family stress process. The double ABCX model of adjustment and adaptation. *Marriage and family review*, 6, 7-37.
- McHale, S.M. und Gamble, W.C. (1989). Sibling relationships of children with disabled and nondisabled brothers and sisters. *Developmental Psychology*, 25, 421-429.
- Möller, B., Gude, M., Hermann, J. & Schepper, F. (2016). *Geschwister chronisch kranker und behinderter Kinder im Fokus. Ein familienorientiertes Beratungskonzept*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Neuhäuser, G. (1986). *Entwicklungsstörungen des Zentralnervensystems*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Neuhäuser, G. (1972). *Folgen enzephalitischer Erkrankungen bei Kindern. Untersuchungen zum Problem der sogenannten frühkindlichen Hirnschädigung*. Stuttgart: Ferdinand Enke.
- Perrez, M., Berger, R. und Wilhelm, P. (1998). Die Erfassung von Belastungserleben und -verarbeitung in der Familie. *Psychologie in Erziehung & Unterricht*, 45, S. 19-35.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Reinhardt.
- Pretis, M. (2016). *ICF-basiertes Arbeiten in der Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Retzlaff, R. (2006). *Resilienz und Kohärenz in Familien von Kindern mit geistiger Behinderung*. Unveröffentlichte Dissertation an der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg.
- Rolland, J. S. (2000). Krankheit und Behinderung in der Familie. Modell für ein integratives Behandlungskonzept. In F. Kröger, A. Hendrichke & S. McDaniel (Hrsg.), *Familie, System und Gesundheit. Systemische Konzepte für ein soziales Gesundheitswesen* (S. 62–104). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
- Roomer, G. und Haagen, M. (2007). *Kinder körperlich kranker Eltern*. Göttingen: Hogrefe.

Roos, M. und Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.

Sarimski, K. (2021). *Familien von Kindern mit Behinderungen. Ein familienorientierter Beratungsansatz*. Göttingen: Hogrefe.

Sarimski, K., Hintermair, M. und Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Reinhardt.

Schneewind, K. A. (2010). *Familienpsychologie* (3. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Sitzler, S. (2014). *Geschwister. Die längste Beziehung des Lebens*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Schubert, M.T. und Tatzler, E. (1987). Familien mit behinderten Kindern und ihre Helfer – zwischen Kompetenz und Resignation. In W. Rotthaus (Hrsg.), *Erziehung und Therapie in systemischer Sicht* (S. 139-146). Dortmund: verlag modernes lernen.

Simon, F. B. (2000). Krankheit und Gesundheit aus systemischer Sicht. In F. Kröger, A. Hendrichke & S. McDaniel (Hrsg.), *Familie, System und Gesundheit. Systemische Konzepte für ein soziales Gesundheitswesen* (S. 49 - 61). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.

Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik: Eine ökologisch reflexive Grundhaltung* (6. Aufl.). München: Reinhardt.

Summers, C. R., White, K. R., & Summer, M. (1994). Siblings of children with a disability. A review and analysis of the empirical literature. *Journal of Social Behavior & Personality*, 9(5), 169–184.

Tröster, H. (2013). Sind Geschwister chronisch kranker Kinder und Jugendlicher in ihrer Entwicklung gefährdet? In M. Pinquart (Hrsg.), *Wenn Kinder und Jugendliche körperlich chronisch krank sind* (S. 103-117).

Tröster, H. (2000). Erhalten Geschwister behinderter oder chronisch kranker Kinder zu wenig elterliche Zuwendung? *Heilpädagogische Forschung*, 26, 26-35.

Tröster, H. (1999). Sind Geschwister behinderter oder chronisch kranker Kinder in ihrer Entwicklung gefährdet? Ein Überblick über den Stand der Forschung. *Zeitschrift für klinische Psychologie*, 28, 160-176.

Van Breda, A. D. (2001). *Resilience theory. A literature review*. Pretoria: South African Military Health Service.

WHO (2017). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.

Wicki, W. (1997). *Übergänge im Leben der Familie. Veränderungen bewältigen*. Bern: Hans Huber.

Wolf, H.-G., Berger, R. und Allwang, N. (2016). Der Charme der ICF-CY für die interdisziplinäre Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 35, 127-1.

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Anhang der Masterarbeit

Geschwister von Kindern mit einer Hirnverletzung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine qualitative Studie zu den
Lebensbedingungen von Familien mit einem Kind
mit Hirnverletzung und den Auswirkungen auf die
psychosoziale Situation der Geschwister

Eingereicht von: Jasmin Schnyder

Begleitung: Anne Steudler

Datum der Abgabe: 18. November 2022

Inhaltsverzeichnis Anhang

I.	Anfrage für Interviewfamilien.....	3
II.	Einverständniserklärung	5
III.	Interviewleitfaden	6
IV.	Begründung und Übersicht des Kategoriensystems	12
V.	Detaillierte Beschreibung des Codierungsprozesses.....	22
VI.	Codierte Interviewabschnitte	23
VII.	Übersichten der Interviews	133
A.	Übersicht Interview A.....	133
B.	Übersicht Interview B	138
C.	Übersicht Interview C.....	143
D.	Übersicht Interview D.....	149
E.	Übersicht Interview E	153
F.	Übersicht Interview F	159
VIII.	Situationen in den einzelnen Familien	164
A.	Familiäre Lebensbedingungen.....	164
B.	Psychosoziale Situation der Geschwister	166
IX.	Transkripte der Interviews	168
A.	Transkript Interview A	168
B.	Transkript Interview B	182
C.	Transkript Interview C	197
D.	Transkript Interview D.....	211
E.	Transkript Interview E	226
F.	Transkript Interview F	242
X.	Inhaltlich semantische Transkription	257

I. Anfrage für Interviewfamilien

Eltern für Interviews gesucht

Liebe Leitungspersonen der Früherziehungsdienste,
liebe Früherzieherinnen und Früherzieher

Ich befinde mich in der Abschlussphase des Masterstudienganges Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema Familien mit einem Kind mit einer erworbenen Hirnverletzung und deren Geschwister.

Ein Kind mit einer erworbenen Hirnverletzung stellt eine Familie vor riesige Herausforderungen. Auch die Geschwister sind davon betroffen. Der Umgang mit der neuen Situation ist von Familie zu Familie jedoch sehr individuell und unterschiedlich.

Mit Hilfe von Leitfadenterviews möchte ich der Frage nachgehen, inwiefern ein Kind mit einer erworbenen Hirnverletzung die familiären Lebensbedingungen beeinflusst. Ein besonderes Augenmerk richte ich dabei auf die psychosozialen Auswirkungen auf die Geschwister. Das Ziel der Arbeit ist es, aufgrund der Aussagen Erkenntnisse, Rückschlüsse und Konsequenzen für die Heilpädagogische Früherziehung abzuleiten und gegebenenfalls Handlungsempfehlungen für die Praxis zu formulieren.

Gesucht werden:

5 bis 6 Familien mit mehreren Kindern, von welchen eines von einer erworbenen Hirnverletzung betroffen ist.

Die erworbene Hirnverletzung soll entweder durch eine plötzliche Krankheit (z.B. Hirntumor, Hirnblutung, Meningitis, Enzephalitis) einen Unfall (z.B. Schädel-Hirn-Trauma, Sauerstoffmangel durch Ertrinken) oder eine Gehirnoperation (z.B. infolge Epilepsie) entstanden sein.

Das betroffene Kind soll dabei im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) begleitet werden, bzw. der Abschluss sollte nicht länger als ein Jahr zurück liegen. Ich suche Familien, von welchen mindestens ein

Elternteil dazu bereit wäre, von ihrer familiären Situation und insbesondere auch von den Auswirkungen auf die Geschwister zu berichten.

Das Interview findet im Sommer 2022 an einem frei wählbaren Ort statt und dauert ca. 90 Minuten. Die Eltern müssten gut auf Deutsch kommunizieren können.

Die Erfahrungen von Familien mit einem Kind mit einer erworbenen Hirnverletzung interessieren mich sehr und ich werde den Eltern selbstverständlich einfühlsam begegnen und ihre Aussagen vertraulich behandeln. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich dabei unterstützen, geeignete Interviewpartner_Innen zu finden. Für Fragen oder weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Jasmin Schnyder
Heilpädagogische Früherzieherin i.A.

schnyder.jasmin@learnhfh.ch

II. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und deren Verwendung in der Masterarbeit und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: „Situation von Geschwistern und Familien von Kleinkindern mit Hirnverletzungen“
an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Autorin: Jasmin Schnyder, (Adresse), (Wohnort)

Das Interview wird mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Es wird anonymisiert transkribiert und für die Analyse im Rahmen der Masterarbeit verwendet. Die ermittelten Daten dienen rein wissenschaftlichen Zwecken. Die Aufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet.

Ich, Jasmin Schnyder, bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle schriftlichen sowie mündlichen Informationen streng vertraulich behandelt und die Tonaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet wird. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum:

Unterschrift:

Ich, erkläre mich hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet und meine Aussagen in anonymisierter Form für die Masterarbeit verwendet werden. Ich weiss, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Ort/Datum:

Unterschrift:

III. Interviewleitfaden

Teilstrukturiertes Leitfadeninterview mit Eltern von Kindern mit Hirnverletzungen

Thema:

Situation von Geschwistern und Familien von hirnverletzten Kindern

Name des Elternteils*	
Funktion in der Familie	
Ort der Durchführung	
Datum der Durchführung	

* anonymisiert

Vorbereitung

Interviewleitfaden Einverständniserklärung Aufnahmegerät Skala 1-10 für Skalierungsfragen auf Sitzposition achten

Einstieg

1. Dank für die Bereitschaft
2. Vorstellen meiner Person
3. Hinweis auf Datenschutz, Anonymisierung, Löschung der Audiodatei nach Beendigung der MA
4. Einverständniserklärung für Verwendung in der MA und für allfällige Veröffentlichung
unterschreiben
5. Zweck der Befragung erklären
 - im Rahmen meiner Masterarbeit 5 teilstrukturierte Leitfadeninterviews
 - mit Eltern von Kindern mit Hirnverletzungen
 - welche alle HFE erhalten
6. Ablauf der Befragung vorstellen, Dauer ca. 60 Minuten
 - zuerst Fragen zur Familie, dann zur Behinderung, danach zur ersten Zeit nach der Diagnosestellung, danach zur jetzigen Familien und Geschwistersituation, danach zur Heilpädagogischen Früherziehung
 - Sie dürfen sagen, wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten

Fragen zur Familie des betroffenen Kindes

Wer gehört alles zur Familie?

Wie viele männliche/weibliche Kinder gibt es und wie alt sind sie?

männlich ____, jetziges Alter ____
weiblich ____, jetziges Alter ____

Welchen Beruf üben die Eltern aus?

Bei Berufstätigkeit der Eltern: Wer ist hauptsächlich für die Betreuung zuständig?

Skalierungsfragen zum Zusammenhalt in der Familie/unter Geschwistern

Wie würden Sie den allgemeinen Zusammenhalt in Ihrer Familie beschreiben?

kein Zusammenhalt
Zusammenhalt

sehr eng

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Wie würden Sie den Zusammenhalt unter den Geschwistern bezeichnen?

nicht verbunden
verbunden

sehr eng

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

A: Fragen zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung

Welche Art von Behinderung hat das Kind und wann wurde die Diagnose gestellt?

seit Geburt/seit dem Säuglings- oder Kleinkindalter/durch Krankheit/durch einen Unfall/durch andere Gründe, nämlich:

Wie zeigt sich die Behinderung in den verschiedenen Entwicklungsbereichen?

Bereich	genaue Beschreibung/Hilfsmittel/Massnahmen
Körperfunktionen	
<input type="checkbox"/> atmen	
<input type="checkbox"/> schlucken	
<input type="checkbox"/> trinken	
<input type="checkbox"/> essen	
<input type="checkbox"/> sehen	
<input type="checkbox"/> hören	
Aktivität & Partizipation	
<input type="checkbox"/> Lernen & Wissensanwendung	
<input type="checkbox"/> Allgemeine Aufgaben & Anforderungen (emotionale Entwicklung)	
Mobilität	
<input type="checkbox"/> Grobmotorik	
<input type="checkbox"/> Feinmotorik	
<input type="checkbox"/> Kommunikation und Sprache	
<input type="checkbox"/> Selbstversorgung	
<input type="checkbox"/> Soziale Interaktionen	

Frage A1

Welche Beeinträchtigung des Kindes erschwert Ihnen Ihren Alltag am meisten? (z.B. nicht vorhandene Grundfunktionen, spezifischer Entwicklungsbereich, Kumulation von Beeinträchtigungen, Instabilität des gesundheitlichen Zustandes)

Frage A2

Welche medizinischen Massnahmen benötigt das Kind?

Skalierungsfrage A3

Wie belastend sind für Sie die medizinischen Massnahmen, welche ihr Kind aufgrund seiner Behinderung benötigt?

nicht belastend
belastend

sehr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Eventualfrage A3a)

Haben sich die medizinischen Massnahmen im Vergleich zu vor ein paar Jahren verändert?

B: Fragen zur Situation der Familie und der Geschwister nach der Diagnosestellung

Bitte erinnern Sie sich eine kurze Zeit an die Situation direkt nach der Diagnosestellung und versuchen Sie, folgende Fragen zu beantworten:

Frage B1

Was war für Sie zu Beginn der Diagnose herausfordernd? (z.B. Unsicherheiten bzgl. Entwicklung des Kindes, fehlende Hilfestellungen, Zukunftsängste, finanzielle/materielle Sorgen)

Frage B2

Was hat Ihnen in dieser Zeit geholfen? (spezielle Hobbies, Freunde, Ehepartner, spezifische Unterstützung durch Fachpersonen)

Frage B3

Wie haben die Geschwister auf die veränderte Situation reagiert? (keine Reaktion, Rückzug, Aggression, andere Verhaltensauffälligkeiten)

Frage B4

Wie sind Sie als Eltern auf die Bedürfnisse der Geschwister eingegangen?

C: Allgemeine Fragen zur jetzigen Situation von Familie und Geschwistern

Frage C1

Durch welche Belastungen fühlen Sie sich aktuell stark eingeschränkt? (viele Termine und Koordinationsaufgaben, keine Zeit für sich und Hobbies, Auswirkungen auf die Paarbeziehung)

Skalierungsfrage C2

Inwiefern haben Sie das Gefühl, dass Sie die Schwierigkeiten, welche durch die Behinderung entstehen, Unterstützung benötigen?

Ich brauche keine Unterstützung.
Unterstützung.

Ich brauche sehr viel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Frage C3

Was hilft Ihnen dabei, mit der Situation umzugehen? (z.B. Gespräche in der Familie, nahes und erweitertes Umfeld, spez. therapeutische Unterstützung, Hobbies, eigener Glaube, Entlastungsangebote)

Eventualfrage C3a)

Durch welche Menschen werden Sie aktuell unterstützt? (näheres und erweitertes Umfeld)

Frage C4

Gibt es für Sie Möglichkeiten, Freizeit und Erholung gemeinsam mit Ihrem Kind oder dem Rest der Familie zu gestalten?

Wenn ja, welche?

Wenn nein, was würden Sie sich im Bereich Freizeit und Erholung wünschen?

Frage C5

Welche Auswirkungen denken Sie hat die Behinderung Ihres Kindes auf die Geschwister (Gefühle wie Trauer oder Wut, Rückzug, starke Anpasstheit, Auswirkungen auf Schulleistungen, Betreuung des Kindes mit Behinderung, verstärkte Selbständigkeit, eingeschränktes Freizeitleben oder Freundschaften) → genau Erfragen!

Skalierungsfrage C6

Wie stark denken Sie, belasten die Auswirkungen der Behinderung das Geschwister/ die Geschwister?

gar nicht

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

sehr stark

Frage C7

Werden die Geschwister in der momentanen Situation unterstützt? (z.B. durch psychologische Begleitung, Geschwistergruppe, HFE)

Wenn ja, wie?

Wenn nein; Würden Sie sich Unterstützung wünschen? Wie genau?

C8

Was denken Sie hilft den Geschwistern, damit sie ihre Situation möglichst gut bewältigen können? (z.B. Aktivitäten nur mit einem Elternteil, spezielle Hobbies, Peers)

D: Fragen zur Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherziehung

Frage D1

Wie wurden/werden Sie von der HFE unterstützt? (Informationen zur Entwicklung/zum Umgang mit der Behinderung/betreffend spez. Fördermöglichkeiten/zu integrativen Angeboten, Vernetzung mit anderen Fachpersonen oder betroffenen Eltern, Besprechung von spez. Gefühlen in Bezug auf die Behinderung)

Eventualfrage D1a)

Wie lange werden Sie schon/wurden Sie von der HFE begleitet?

Eventualfrage D1b)

Welche Unterstützung durch die HFE finden Sie am hilfreichsten?

Eventualfrage D1c)

Sind Sie zufrieden mit der HFE?

Wenn nein, was würden Sie sich anders wünschen?

Frage D2

Wo würden Sie sich (allgemein) mehr Unterstützung & Entlastung wünschen? Wo in Bezug auf die HFE?

Frage D3

Wie werden die Geschwister in die HFE eingebunden?

Eventualfrage D3a)

Werden Sie in Bezug auf die Geschwister beraten?

Wenn ja, wie hilfreich ist dies für Sie?

Eventualfrage D3b)

Gibt es etwas, das Sie sich in Bezug auf die Begleitung der Geschwister anders wünschen?

E: Abschlussfragen

Frage E1

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Was wünschen Sie sich für Ihre Familie/ für Ihre Kinder?

Frage E2

Möchten Sie noch etwas sagen?

IV. Begründung und Übersicht des Kategoriensystems

Hier werden die definierten Haupt- und Subkategorien begründet. Eine Übersicht über das Kategoriensystem sowie die Regeln, welche für das Codieren verwendet wurden, befindet sich in Tabellenform auf der nächsten Seite (vgl. Tabelle 1: Codierleitfaden).

Die Hauptkategorie «Angaben zur Diagnose/Behinderung/Entwicklung» begründet sich damit, dass die Art und der Diagnosezeitpunkt der Hirnverletzung sowie die aktuellen Schwierigkeiten und Ressourcen des Kindes wesentliche Einflussfaktoren für die familiäre Bewältigung darstellen. Dies kann in der Theorie bei Rolland (2000) nachgelesen werden. Es ist zu beachten, dass es beim Interview nicht darum geht, die Entwicklung des Kindes genauestens zu erfragen. Vielmehr geht es um einen Gesamteindruck und darum, herauszuhören, welche Entwicklungsaspekte die familiären Lebensbedingungen prägen. Informationen zum Entwicklungsstand des Kindes können auch im Rahmen von Beobachtungen, welche möglicherweise vor und nach der Durchführung des Interviews von der Autorin gemacht werden, gewonnen werden. Die Kategorie «Familiäre Lebensbedingungen» basiert darauf, dass eine Hirnverletzung das Familiensystem entscheidend beeinflusst (vgl. Kapitel 2.3, Die Hirnverletzung des Kindes im familiären Kontext). Fragen der Kategorie «Familiäre Lebensbedingungen» dienen der Beantwortung der ersten Fragestellung dieser Arbeit. Die psychosoziale Situation der Geschwister wird durch die Vorgänge im familiären Kontext entscheidend mitgeprägt. Fragen der Hauptkategorie «Psychosoziale Situation der Geschwister» geben Auskunft darüber, welche Rolle die Geschwister im Familiensystem einnehmen, wie die Hirnverletzung auf die Geschwister wirkt und welche sozial-emotionalen Herausforderungen die Geschwister bewältigen müssen. Im Kapitel 2.4 kann nachgelesen werden, welche Bedeutung ein Kind mit einer Hirnverletzung in der Familie für die Geschwister aus theoretischer Sicht hat. Die Hauptkategorie «Heilpädagogische Früherziehung» wird damit begründet, dass durch Fragen aus diesem Themenbereich der Bezug zur HFE gewährleistet wird. Es geht darum, mehr über den subjektiven Nutzen der Familie bezüglich Förderung, insbesondere aber auch der Beratung und Begleitung, vor allem hinsichtlich der Geschwister, zu erfahren. Die Zufriedenheit oder auch Wünsche für Veränderungen der HFE werden dabei speziell erfasst, weil diese möglicherweise Hinweise auf die Arbeit mit den Geschwistern geben. Insgesamt sollen aus dieser Hauptkategorie mögliche Handlungsansätze für der Einbezug von Geschwistern in die heilpädagogische Förderung und Beratung generiert werden.

Die Subkategorien werden von den einzelnen Fragen im Leitfaden abgeleitet. Die Nummern in Tabelle 1: , sind analog zu den Fragenummerierungen im Leitfaden. Diese kennzeichnen, aus welcher Frage im Leitfaden die Subkategorie *deduktiv* abgeleitet wird. Zusätzliche Äusserungen, welche nicht in das zuvor definierte Kategoriensystem passen, aber bezüglich der Beantwortung der Fragestellung relevant sind, werden *induktiv* aus dem gewonnenen Datenmaterial abgeleitet (vgl. Kapitel 4, Forschungsmethodik). Die induktiv abgeleiteten Subkategorien sind in Tabelle 1 mit braun gekennzeichnet (ohne Nummern, weil sie nicht aus den definierten Fragen im Leitfaden generiert werden).

Bei der Hauptkategorie «Familiäre Lebensbedingungen» werden induktiv die Subkategorien «*Grosseltern*» und «*Paarbeziehung*» abgeleitet. Viele Mütter berichten während den Gesprächen über die Situation mit den Grosseltern oder dem Partner. Die erzählten Aspekte werden zu Beginn des Codierungsprozesses entweder der Subkategorie «*Aktuelle Ressourcen*» oder «*Aktuelle Belastungen*» zugeordnet und später zu einer eigenen Subkategorie vereinheitlicht. Dies, weil durch Grosseltern entweder Ressourcen oder Belastungen entstehen sowie die Auswirkungen auf die Paarbeziehung positiv oder negativ sein können.

Bei der Hauptkategorie «Psychosoziale Situation der Geschwister» werden folgende Subkategorien induktiv hinzugefügt: «*Positive Auswirkungen*», «*Normale geschwisterliche Verhaltensweisen*», «*Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister*» und «*Eltern in der Geschwisterbeziehung*». Die Subkategorien besitzen eine enge Vernetzung mit der Theorie, können aber nicht direkt aus dem erstellten Leitfaden generiert werden. Viele Mütter berichteten spontan über die positiven Aspekte, welche sie als Auswirkung der Hirnverletzung des betroffenen Kindes, sahen. In den theoretischen Grundlagen der Hauptarbeit werden die positiven Aspekte in Kapitel 2.4.3 genauer beschrieben. Ausserdem werden von den Müttern geschwisterliche Verhaltensweisen, welche auch in gewöhnlichen Geschwisterbeziehungen vorkommen (z.B. die besondere Nähe der Geschwister oder Streitereien), genannt. Die Charakteristika von gewöhnlichen und besonderen Geschwisterbeziehungen sind in Kapitel 2.4.1 nachzulesen. Die Äusserungen der Mütter wiesen auf ein mehr oder weniger ausgeprägtes Bewusstsein für die psychosoziale Situation der Geschwister hin. Dies scheint die geschwisterliche Situation wesentlich zu beeinflussen und begründet die Subkategorie «*Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister*». Die Subkategorie «*Eltern in der Geschwisterbeziehung*» generiert sich aus der Erkenntnis, dass die Eltern mit ihren Verhaltensweisen die Geschwisterbeziehung essenziell beeinflussen (vgl. Brody, 1998 und Kapitel 2.4.1).

Tabelle 1: Codierleitfaden

1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes			
Subkategorien		Definition	Ankerbeispiel
Allgemeine Angaben zur Entwicklung		Enthält allgemeine Nennungen über die Entwicklung des Kindes (inkl. Äusserungen über Körperfunktionen und Angaben zum Entwicklungsverlauf).	<i>Familie B, Absn 57, S. 184</i> B2: Und er ist sehr zielstrebig. Ja und sonst, die ganze Nahrungsaufnahme, das muss man ihm alles geben. Also man muss ihm das Essen pürieren und mit dem Löffelchen eingeben. Und das geht manchmal fast eine Stunde, bis er zu Mittag gegessen hat. Aber er hat hier auch sehr grosse Fortschritte gemacht. Noch vor eineinhalb Jahren hatten wir einen riesigen Kampf. Nach drei Löffel hat er immer wieder geweint und wollte dann den Schnuller. Und dann waren wir einfach froh, wenn er mal eine halbe Portion gegessen hat. Und jetzt macht er das eigentlich sehr gut. Er hat richtig Freude am Essen bekommen. Aber auch die Milchflasche kann er noch nicht selber halten. Also da muss man sich halt einfach diese Zeit nehmen und ihm diese Sachen dann halt geben.
A1 Erschwerende Beeinträchtigungen des Kindes		Enthält Nennungen über Beeinträchtigungen des Kindes, welche den familiären Alltag erschweren.	<i>Familie E, Absn. 22, S. 227</i> B5: Sie braucht bei allem Hilfe. Sie kann nicht selber sitzen. Sie kann nicht selber sein. Also entweder muss man sie irgendwo festschnallen oder dann muss man sie halten. Und auch am Boden. Wir sind hier zwar ziemlich gut eingerichtet, aber man kann sie einfach nie alleine lassen. Weil es einfach zu gefährlich ist. Sie hat so unkontrollierte Bewegungen und dann zack, schlägt sie sich irgendetwas an den Kopf. Sie kann nicht krabbeln. Sie robbt ein bisschen und drehen kann sie auch. Aber dann ist trotzdem die Gefahr, wenn sie dann irgendwo...Dass sie irgendwo anschlägt wegen den Zähnen. Also kann man sie am Boden auch nicht alleine lassen. Also am Boden muss man dabei sein. Oder dann muss man sie festschnallen.
A2 Medizinische/pflegerische Massnahmen	A2 Arten der medizinischen Massnahmen	Enthält Aussagen darüber, ob und welche medizinischen und pflegerischen Massnahmen notwendig sind.	<i>Familie E, Absn. 98, S. 232</i> B5: Einfach Medikamente hat sie regelmässig. Am Morgen, Abend und durch den Tag. Und einfach die Sondennahrung. Aber sonst nein. Wir müssen einfach regelmässig in die Kontrolle. Diese Woche sind wir jetzt auch noch zweimal im (Name des Spitals) gewesen. Also regelmässig ins EEG gehen wir. Die Hirnstrommessung wegen der Epilepsie. Und die Optik hatten wir noch. Genau, die Augen kontrollieren sie auch jährlich. Und was haben wir noch. Ja jetzt konnten wir es ein bisschen ausdehnen, jetzt können wir nur noch halbjährlich in die Besprechung gehen. Am Anfang mussten wir jeden Monat und dann hatten wir es drei Monate und jetzt ist es halbjährlich. Das ist auch mittlerweile eine Entlastung.
	A3 Belastung	Enthält Aussagen über die (mögliche) Belastung von medizinischen/pflegerischen Massnahmen.	<i>Familie F, Absn. 126, S. 248</i> B6: Es kommt auf den Referenzrahmen an. Wenn ich einfach mich anschau und so, dann finde ich es manchmal sehr blöde. Wenn ich aber andere sehe, die noch schlimmer dran sind, dann ist es ganz O. K. Und darum kann ich es so jetzt nicht definitiv beantworten. Aber eben mit dem Essen ist so eine Geschichte. Oder irgendwann ist das Katheterisieren dazugekommen. Und irgendwann Blasenspülungen. Und dann Medizin in die Blase spritzen.
	A3/A3a) Stabilität der gesundheitlichen Situation	Enthält Nennungen darüber, wie stabil der aktuelle Gesundheitszustand des Kindes ist (stabil/instabil, entsprechende Gründe dafür).	<i>Familie C, Absn. 28, S. 198</i> B3: Er stürzt...auf die Epi. Also wir nehmen es an. Wir sind halt jetzt am Herausfinden. Die Neurologin hat uns da jetzt gesagt, das nennt sich Sturz-Epilepsie. Und wir sind von den Medikamenten her aber noch nicht eingestellt. Also wir gehen ihm bisher nur CBD-Tropfen

2. Hauptkategorie: Familiäre Lebensbedingungen		
Subkategorie 1	Definition	Ankerbeispiel
B1 Herausforderungen bei Diagnosestellung	Enthält Nennungen von Aspekten, welche bei der Diagnosestellung oder in der Zeit kurz nach der Diagnosestellung als herausfordernd/belastend erlebt wurden (inkl. Nennungen zum damaligen Familien-Kohärenzgefühl).	<i>Familie A, Absn. 90, S. 173</i> B1: Ja auch noch. Und dann ist es dann wirklich schlimm gewesen. Dann weiss ich noch, habe ich dem Spital angerufen und gesagt, ich komme ihn noch holen. Ich muss jetzt zuerst meine Mutter beerdigen und dann hole ich ihn. Und Mat. bringe ich auch gerade noch. Und dann hat mein Mann wirklich den Jungen runtergebracht und gesagt, wir können ihn nicht noch haben. Und ja am ersten Oktober haben wir die zwei wieder geholt. Und wie wir das die ersten/zwei Monate gemacht haben, keine Ahnung. Irgendwie hat es funktioniert oder auch nicht funktioniert. Es ist mega schlimm.
B2 Ressourcen bei Diagnosestellung	Enthält Nennungen von Aspekten, welche für die Bewältigung in der Zeit nach der Diagnose geholfen haben (inkl. Nennungen zum damaligen Familien-Kohärenzgefühl)	<i>Familie F, Absn. 258, S. 253</i> B6: Als Av. aus dem Spital rauskam, ich habe mir überlegt, wie (unv.). Und dann habe ich mir gesagt. Gut, jetzt machen wir eine Party und wir laden einfach alle ein, die Lust haben zu kommen. Weil das verbreitet sich ja auch, man redet ja. Dann haben wir einfach alle eingeladen und haben gesagt, der Av. ist jetzt zuhause. Er hat einen schwierigen Start gehabt und (unv.). Und dann habe ich einfach ein bisschen berichtet. Und ich habe allen gesagt, dass sie fragen dürfen. Weil mich würde es ja wirklich auch wundernehmen.
C1 Aktuelle Belastungen	Enthält Nennungen von Aspekten, welche aktuell von der Familie als belastend empfunden werden bzw. vor Kurzem als belastend empfunden wurden (exkl. medizinische Belastungen oder Belastungen aus anderen Subkategorien)	<i>Familie B, Absn. 117, S. 189</i> B2: Die vielen Termine. Das merke ich jetzt wieder, wo die Sommerferien vorbei sind. Echt jetzt seit Montag, wo ich selber einfach merke, ah, mir ist es wieder so "Sturm im Kopf". Ich habe Kopfweh. Wenn ich einfach diese Agenda anschau, dann denke ich, oh mein Gott. Ja, das ist wirklich so und trotzdem muss ich sagen, ich möchte keinen Termin mit dem Ma. irgendwie aufgeben. Weil ihm einfach alles hilft. Das ist so ein bisschen manchmal eine Gratwanderung. Und eben dann habe ich selber noch Interessen für Sachen, die ich machen möchte oder machen sollte.
C3 Aktuelle Ressourcen	Enthält Nennungen von Aspekten, welche den Eltern oder der Familie als Ganzes für die Bewältigung ihrer Situation als hilfreich erlebt werden oder von der Autorin als hilfreich angenommen werden.	<i>Familie C, Absn. 102, S. 202</i> B3: Also sobald er da aus dem Büro rausmarschiert, dann setzt er sich auf den Traktor oder macht irgendetwas und dann ist der Ja. dann auch häufig bei ihm. Was natürlich sehr positiv ist für ihn.
Grosseltern	Enthält Aussagen darüber, welche Rolle die Grosseltern in der Familie einnehmen.	<i>Familie E, Absn. 217, S. 240</i> B5: Aber manchmal auch, mein Papa ist Schreiner. Am Anfang hat sie noch ein (unv. Trittrad) gehabt. Und dann haben wir hier, dann hat mein Papa noch etwas geschreinert, um das am (unv. Trittrad) anzubringen.
Paarbeziehung	Enthält Aussagen darüber, wie die Eltern als Paar zueinander stehen/miteinander kommunizieren/einander unterstützen und, wie die Paarbeziehung durch die Hirnverletzung beeinflusst wird.	<i>Familie F, Absn. 186, S. 250</i> B6: Nein. Jetzt mache ich wieder die Nacht. Aber es hat Nächte gegeben...also wenn er merkt, dass ich am Rand bin, dann sagt er, jetzt schickst du mich. Aber ich will das auch ein bisschen vermeiden, weil er ja voll im Berufsleben steht. Und er noch neben dem 100%-Job privat eine Einzelfirma hat. Wo er mega viel Zeugs hat. Und das habe ich ihm eigentlich nicht antun wollen. Aber das hat dann auch geholfen, wenn ich durchschlafen konnte.
C3a) Soziales Netzwerk	Enthält Nennungen über das soziale Netzwerk, welches die Familie oder die Eltern umgibt. Davon ausgenommen sind: therapeutische Fachpersonen für das Kind (auch HFE),	<i>Familie B, Absn. 143, S. 191</i> B2: Und dann habe ich über den Entlastungsdienst jemanden gesucht. Und die Frau, die jetzt kommt, ist super. Aber diese drei Stunden, die sie kommt, ist glaube ich für beide gut. Also für Ma. und für sie. Es ist dann, glaube ich, genug. Und es wäre halt auch wahnsinnig teuer über

	Ehepartner, Grosseltern. Das soziale Netzwerk kann hilfreiche und/oder belastende Faktoren enthalten.		die Nacht, ein Entlastungsdienst. Und die Kinderspitex kommt ja auch noch, aber die dürfen (unv. ihn) halt auch nicht mehr nehmen, als die Krankenkasse sagt.	
C4 Freizeit und Erholung mit der Familie	Enthält Aussagen darüber, wie die Familie gemeinsam Freizeit und Erholung gestaltet.		<i>Familie D, Absn. 141, S. 218</i> B4: Ja. Und wir sind auch gerne mal zuhause und können mit den Kindern Spiele machen. Solche Sachen, es muss nicht immer Aktion pur sein. Man kann es auch mal gemütlich nehmen.	
D2 Wunsch nach mehr Unterstützung & Entlastung	Enthält Aussagen darüber, in welchem Bereich sich die Familie mehr Unterstützung und Entlastung wünschen würde.		<i>Familie B, Absn. 143, S. 191</i> B2: Ich hätte immer noch gerne eine Art Nanny oder wie ein drittes Grosi, die ihn auch mal über die Nacht nehmen würde oder so.	
C2/E1 (Familien) Kohärenzgefühl	Enthält Aussagen über die Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit in Bezug auf die spezielle Lebenssituation. Diese geben Hinweise auf die Qualität des individuellen Kohärenzgefühls (der Mutter) oder des Familienkohärenzgefühls. Das Kohärenzgefühl kann stark oder wenig stark ausgeprägt sein.		<i>Familie B, Absn. 63, S. 185</i> B2: Und das wollte ich bei den grossen Kindern nie. Die mussten um 19.00 / 19.30 Uhr ins Bett, als sie so klein waren. Und bei ihm musste ich einfach feststellen, es geht einfach nicht. Es bringt nichts. (Verstehbarkeit) <i>Familie E, Absn. 88, S. 231</i> B5: Und wir versuchen auch, sie überall miteinzubeziehen. Überall mitzunehmen, überall zu machen. Was natürlich geht. Und was natürlich nicht geht, dort schon sie abzugrenzen und zu schützen. (Handhabbarkeit) <i>Familie A, Absn. 88, S. 172</i> B1: Heute bin ich der Überzeugung, das wäre auch anders gegangen, sie hätten ihn auch sterben lassen können. Aber ich glaube, als Arzt möchtest du das nicht. Als Arzt hast du ein anderes Ziel. (Sinnhaftigkeit)	
3. Hauptkategorie: Psychosoziale Situation der Geschwister				
Subkategorie 1	Definition	Subkategorie 2	Definition	Ankerbeispiel
B3/B4 Situation bei Diagnosestellung	Enthält Aussagen darüber, wie die Situation bei/ nach der Diagnosestellung für die Geschwister war.	B3 Emotionale Reaktionen/ Verhaltensweisen	Enthält Nennungen über geschwisterliche Reaktionen bei/nach der Diagnosestellung.	<i>Familie A, Absn. 100, S. 173</i> B1: Was sicher auffällig gewesen ist, sie wollte nicht mehr alleine schlafen. Beide. Es musste immer jemand bei ihnen schlafen. Sie wollten nicht mehr irgendwoanders hin, sie wollten immer zuhause sein bei mir. Sie wollten (unv. nicht) zu den Grosseltern oder so. Aber sonst ist sie ziemlich unauffällig gewesen. Es ist schon der Fl., der Gas gegeben hat.
		B4 Abholung der Bedürfnisse	Enthält Nennungen, wie die Bedürfnisse der Geschwister bei/nach der Diagnosestellung abgeholt wurden	<i>Familie F, Absn. 90, S. 245</i> B6: Also wir haben sie immer ziemlich miteinbezogen. Also sobald es möglich war, konnten sie zu Besuch kommen. Und wir haben es ihnen einfach erklärt, haben sie mitgenommen... Im Kispki gibt es ja viele dieser Wartebereiche mit Spielsachen und das haben sie gemacht.
C5	Enthält Aussagen über Auswirkungen der			<i>Familie B, Absn. 65, S. 185</i> B2: Und für den Le., den Mittleren, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Weil er muss zuerst ins Bett. Er muss um

Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	Hirnverletzung auf die psychosoziale Situation der Geschwister. Die Aussagen sind keiner der folgenden Subkategorien zuweisbar.			20.30 Uhr ins Bett und Ya. um 21.00 Uhr. Und Ma. geht auch so um 21.00/21.15 Uhr ins Bett. Und das tut mir manchmal auch ein bisschen leid für Le., weil er ja nicht der Jüngste ist und trotzdem zuerst ins Bett muss. Und er sagt das manchmal auch. Aber Ma. darf noch aufbleiben. Ja, darf er, obwohl Le. sehr müde ist und auch reif ist für das Bett.
		Positive Auswirkungen	Enthält Nennungen zu positiven Auswirkungen auf die Geschwister, welche die Eltern mit der Hirnverletzung in Verbindung bringen.	<i>Familie E, Absn. 123, S. 233</i> B5: Ja. Dann sitzt sie noch so da und sagt En., En.. Diesen Namen kann dann gut sagen. En. kann sie gut sagen. Ihr En. ist eben einfach alles. Genau. Und sie ist dann manchmal ein bisschen ein Hexchen. Dann streichelt sie ihn und dann kneift sie ihn und findet es mega lustig. Und sie sagt meistens vorab schon ai ai ai. Das kann sie auch gut. Oder wenn er zu ihr Büchlein schauen kommt. Und egal welches Büchlein er nimmt, genau das muss sie auch gleich haben. Dann kann sie kein anderes mehr schauen. Sie muss das haben. Und dann kann sie schimpfen, bis man ihr das Büchlein gibt. Und dann nimmt er ein neues und dann will sie wieder das. Oder ihr Ipad, dann sagt er, komm Vivi ich zeige dir schnell etwas. Und dann kann sie das halten wie ein "Muni". Nein, das gebe ich nicht, das ist meins. Sie kann es nicht sagen aber zeigen.
		C5 Spezifische Gefühle	Enthält Nennungen über spezifische Gefühle, welche die Geschwister in Bezug auf die Hirnverletzung zeigen.	<i>Familie C, Absn. 30, S. 198</i> B3: Aber es gibt dann Situationen, da steigt sie dann einfach auch aus. Und dann ist natürlich der Bruder auch mal der Böse. Der die Zeit wegnimmt und der mühsam ist. Und warum kann er nicht mein normaler Bruder sein und so.
		C5 Internalisierende Verhaltensmuster	Enthält Nennungen über internalisierendes Verhalten der Geschwister, welches (möglicherweise) auf ihre Situation zurückzuführen ist.	<i>Familie A, Absn. 98, S. 173</i> B1: Die steht wie darüber. Die, wenn der Mau. zupackt, dann löst sie die Hand und geht einfach. Sie kann das relativ gut managen.
		C5 Externalisierende Verhaltensmuster	Enthält Nennungen über externalisierendes Verhalten der Geschwister, welches	<i>Familie A, Absn. 98, S. 173</i> B1: Er wollte mehr Aufmerksamkeit. Das will er immer noch. Er ist so in der Sandwich-Position. Er hat oben die grosse, starke Schwester

			(möglicherweise) auf ihre Situation zurückzuführen ist.	
		C5 Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	Enthält Nennungen darüber, ob die Hirnverletzung mögliche Auswirkungen auf Schulleistungen von Geschwistern zeigt.	<i>Familie C, Absn. 98, S. 202</i> B3: Klar bei den Hausaufgaben stört er natürlich dann manchmal. Das schon. Und wir haben jetzt auch die Wohnsituation noch nicht wirklich optimal. Das muss ich jetzt unbedingt ändern.
		C5 Betreuung und Haushaltstätigkeiten	Enthält Nennungen darüber, ob und wie Geschwister Aufgaben in der Betreuung oder im Haushalt übernehmen müssen.	<i>Familie F, Absn. 222, S. 252</i> B6: Also das mit dem Mithelfen. Also jetzt verglichen mit anderen Freunden, aber das hätte ich sowieso gewollt, also das habe ich sowieso mit ihnen gemacht, dass sie mithelfen müssen. Also sei das mit "Ämtli" oder in einer solchen Situation. Also heute ist es noch gnädig gewesen. Aber wenn alles "verkackt" ist oder so, muss ich manchmal auch schnell jemanden schicken oder sagen, halte den Av. schnell. Das haben andere sicher...ausser mit Babys, wenn eine Familie noch ein Kleines hat, dann müssen sie das auch wieder. Und sonst müssen sie das halt nicht.
		C5 Selbständigkeit	Enthält Aussagen über die Selbständigkeit der Geschwister.	<i>Familie B, Absn. 156, S. 192</i> B2: Ich glaube, sie sind normal selbstständig. Ja, weil sie waren ja schon selbstständig als Ma. auf die Welt gekommen ist. Klar, es kann schon sein, dass sie mal vielleicht etwas mehr selber machen müssen, weil ich gerade nicht kann. Und ich glaube, ich bin sowieso eine Mama, die den Kindern nicht immer hinterherläuft. Also sie müssen selber ihre Sachen im Griff haben. Ich sage schon, dann und dann hast du den und den Termin. Aber die Sachen bereit haben, musst du selber. Also wir gehen jetzt in die Trompete, hast du alles. Da gehe ich nicht kontrollieren, was alles in dieser Tasche ist. Und ich glaube, es gibt Mütter, die das machen.
		C5 Freizeit	Enthält Nennungen darüber, wie die Geschwister ihre Freizeit ausleben.	<i>Familie A, Absn. 112, S. 174</i> B1: Es ist auch so das eingeschränkt sein. Langsam sind auch so die zwei Grossen die wollen so Sachen machen, auf den Spielplatz gehen, das geht gerade noch. Aber sie wollen andere Sachen machen. Und das geht nicht mehr als Familie. Normale Vierjährige könnten jetzt auch mit dem Velo da rausfahren. Normale Vierjährige würden jetzt auch Skifahren kommen. Wenn ich mit den zwei Grossen Skifahren gehe oder auf das Eis oder die Loipen oder go "böble" oder keine Ahnung was.

		C5 Freundschaften	Enthält Nennungen darüber, ob die Geschwister Freundschaften pflegen und wie diese von der Hirnverletzung beeinflusst werden.	<i>Familie E, Absn. 137, S. 234</i> B5: Nein. Die sind wirklich mega herzlich. Also einige sind halt eher ein bisschen distanziert und kommen vielleicht nicht zu nahe. Aber fragen dann halt manchmal, was das für ein Gerät ist oder so. Oder fragen manchmal, was ist denn das oder so. Und dann ist wieder gut. Sie fragen einfach so viel, wie sie wissen müssen.
Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	Enthält Aussagen über Verhaltensweisen, welche die Geschwister untereinander zeigen und auch in der gewöhnlichen Geschwisterbeziehung vorkommen.			<i>Familie D, Absn. 65, S. 214</i> B4: Es gibt auch mal Streitereien und so, aber wenn es darauf an kommt, dann würden sie immer zueinander halten.
C7 Professionelle Unterstützung	Enthält Aussagen über Massnahmen von professionellen Fachpersonen, welche die Geschwister in der Bewältigung ihrer Situation unterstützen (inkl. Geschwistergruppen, exkl. HFE).			<i>Familie C, Absn. 180, S. 206</i> B3: Aber ich hätte jetzt keine Ahnung, wie ich da, an wen ich da jetzt rangehen müsste oder wo ich da überhaupt Unterstützung kriegen würde. Keine Ahnung. Oder ob sie das möchte. Also ich von meinem Gefühl her würde sagen, es reicht, wenn sie das mit mir besprechen kann. Aber im Moment ist es schon ein Thema für sie. Warum kann ich keinen normalen Bruder haben.
C8 Ressourcen	Enthält Aussagen über Ressourcen, welche die Geschwister darin unterstützen, eine möglichst unbeschwerte psychosoziale Entwicklung zu durchleben (inkl. Unterstützung/Begleitung durch die Eltern, exkl. Unterstützung durch die HFE).			<i>Familie F, Absn. 250, S. 253</i> B6: Und das mit dem Zelten, da haben wir es einfach so gemacht, dass wir ein Zelt gekauft haben und da im Garten aufgestellt haben. Und dann konnte jeder Junge eine Nacht mit mir und sonst noch die beiden Grossen zusammen. Oder wir machen Einzel-Dates. Also mein Mann macht Einzel-Dates mit den Jungs und ich mache Einzel-Dates. Also mein Mann hat z. B. verschiedene Tage frei genommen und hat immer einen mit in den Zürcher Zoo genommen. Einen ganzen Tag lang. Nur ein Junge. Oder eben am Abend in den Ausgang, ins Restaurant zum Essen. Nur der eine Junge und ein Elternteil. Und solche Sachen haben sie dann, das andere nicht haben.
Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister	Enthält Aussagen darüber, wie sich die Eltern der besonderen Situation der Geschwister bewusst sind (exkl. Abholung			<i>Familie E, Absn. 66, S. 230</i> B5: Und dann ist noch der Sohn, dann will man natürlich nicht unbedingt irgendwohin. Das wäre wahrscheinlich gar nie so ein Thema gewesen. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht unbedingt... Weil der Sohn ist ja auch hier gewesen und ihn

	der Bedürfnisse bei/direkt nach der Diagnosestellung).			wollte man ja auch miteinbeziehen. Für ihn ist das auch eine sehr schlimme Zeit gewesen.
Eltern in der Geschwisterbeziehung	Enthält Aussagen darüber, wie sich die Eltern bezogen auf die Geschwisterbeziehung verhalten und wie sie diese beeinflussen.			<i>Familie D, Absn. 300, S. 226</i> B4: Weil man darf den Kindern nicht sagen, dein Geschwisterchen ist speziell oder anders. Ich habe das Gefühl, damit kann man ganz viel kaputt machen. Wenn man den Kindern sagt, es ist behindert oder es hat eine Behinderung. Wenn man das den Kindern nämlich sagt, dann hat man wie das Gefühl, oh, mein Geschwisterchen ist komisch. Das Wichtigste ist, dass man den Kindern nichts anmerkt. Vielleicht später, wenn sie älter werden und man wirklich etwas sehen würde, müsste man es dann erklären. Aber ich finde, wenn sie so klein sind, wollen sie das nicht voneinander wissen.
4. Hauptkategorie: Heilpädagogische Früherziehung				
Subkategorie 1	Definition	Subkategorie 2	Definition	Ankerbeispiel
D1 Unterstützung durch die HFE	Enthält Nennungen zu Interventionen der HFE.	D1b) Subjektiver Nutzen	Enthält Aussagen darüber, welche Art von Interventionen subjektiv als nützlich erlebt wurden.	<i>Familie A, Absn. 142, S. 175f</i> B1: Und dann ist auch die von der Frühförderung. Die ist Gold wert gewesen. Die ist, nachdem die Zwillinge ungefähr ein Jahr alt gewesen sind, hat sie angefangen. Sie ist wirklich, also das erste Jahr ist sie wirklich mein Kummeronkel gewesen. Sie hat das mega gut gemacht. Sie hat einfach zugehört. Ja. Das ist so im Nachhinein betrachtet mega wichtig gewesen. Einfach, dass ich das platzieren konnte und nicht hören, das bringt jetzt auch nichts, jetzt ist es so. Hallo. Also ja, es ist so, ich weiss nicht, ob sie das in der Ausbildung gehabt hat oder was oder vom Typ her so ist, das spielt keine Rolle. Aber sie konnte das mega gut.
		D1c) Zufriedenheit	Enthält Aussagen über Aspekte, welche auf die Zufriedenheit der Begleitung durch die HFE schliessen lassen.	<i>Familie F, Absn. 300, S. 255</i> B6: (unv.) Super. Die ist Gold wert. Und wenn wir je eine Stelle suchen würden, dann würde ich bei ihr...Also ich habe fast selber Lust gehabt, das irgendwie zu werden.
D2 Wunsch nach mehr/andersartiger Unterstützung durch die HFE	Enthält Aussagen darüber, in welchen Bereichen mehr/andersartige Unterstützung der HFE gewünscht würde.			<i>Familie C, Absn. 126, S. 204</i> B3: Weil es ist jetzt zum Beispiel etwas, dass ich sagen muss, was ich mit der Heilpädagogin nicht so kann, was ich mir dort mehr wünschte. Es ist irgendwie so, wir haben nicht so den Draht zueinander. Also vom Menschlichen her jetzt so. Die ist fachlich super, denke ich. Aber ja, es ist wirklich die Frage, wo deponierst du das.
D3 Geschwister in der HFE	Enthält Nennungen darüber, wie Geschwister direkt durch			<i>Familie A, Absn. 208, S. 178</i> B1: Und dann konnten sie auch sagen, beim nächsten Mal nimmst du denn das (unv.) nicht mehr mit, das ist nicht mehr

	die HFE unterstützt wurden (exkl. indirekte Unterstützung der Geschwister durch die Beratung von Eltern).			lustig. Hast du nichts etwas anderes. Und ich weiss nicht, ob die eine halbe Ludothek haben in ihrem Büro oder was auch immer. Dann hat sie etwas anderes mitgebracht, wo sie gemeint hat, das könnte noch gut sein für die zwei Grossen.
		D3a) Beratung in Bezug auf Geschwister	Enthält Aussagen darüber, ob und in welcher Form die Familie in Bezug auf die Geschwister beraten wurde.	<i>Familie E, Absn. 221, S. 240</i> B5: Genau. Ich habe sie jeweils auch auf den En. angesprochen. Und dann hat sie mir auch gesagt, es sei wichtig, dass ich zwischendurch auch etwas mit ihm mache. Auch mal alleine. Dass wir das auch offen diskutieren konnten.
		D3b) Wünsche bezüglich Beratung	Enthält Aussagen darüber, ob und welche Wünsche hinsichtlich der Beratung in Bezug auf die Geschwister bestehen.	<i>Familie C, Absn. 234, S. 209</i> B3: Also gewünscht, also ich glaube, ich habe mir darüber noch gar nie so richtig Gedanken gemacht, weil das lief immer irgendwie so. Und man ist immer so in seinem Film. Und ich hatte nie das Gefühl, dass sie welche gebraucht hätte. Sondern dass es so, wie wir es gemacht haben, O. K. ist. Also Unterstützung inwiefern, also durch die Heilpädagogin meinst du?

V. Detaillierte Beschreibung des Codierungsprozesses

Nach Kuckartz (2010) wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:

1. Entwickeln der Auswertungskategorien

Die Kategorien wurden aus dem theoretischen Bezugsrahmen sowie dem Vorwissen der Autorin abgeleitet. Die thematischen Hauptkategorien bildeten die Grundlage für den Interviewleitfaden. Einzelne Fragen im Leitfaden bestimmten die Subkategorien.

2. Codieren des Materials (1. Codierungsprozess)

Aus den Haupt- und Subkategorien wurde provisorisch ein Codierleitfaden erstellt (siehe Tabelle 1: Codierleitfaden). Danach wurden Textstellen aus den transkribierten Textstellen markiert. Das Textmaterial wurde so in die Haupt- und Subkategorien eingeordnet.

3. Erstellen von Fallübersichten

Zu den einzelnen Familien wurden Fallübersichten erstellt. Diese sind im Anhang im Kapitel VII vorzufinden. Die einzelnen Aussagen aus den Transkriptionen wurden paraphrasiert in die bereits bestehenden Kategorien eingeordnet. Die Fallübersichten ermöglichen Vergleiche zwischen den einzelnen Familien.

4. Codieren des Materials (2. Codierungsprozess),

Das gesamte Textmaterial wurde in die Haupt- und Subkategorien eingeordnet. Die Kategorien wurden somit überprüft und ergänzt.

5. Induktives Bestimmen von weiteren Subkategorien

Während dem 2. Codierungsprozess wurden am Material induktiv weitere Subkategorien sowie eine fünfte Hauptkategorie bestimmt. Verschiedene Textstellen wurden in diese neuen Subkategorien eingeordnet. Die induktiv bestimmten Subkategorien wurden in den Codierleitfaden übernommen sowie zu den Fallübersichten hinzugefügt und sind im Anhang mit brauner Farbe markiert.

6. Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen

Dieser Schritt wurde vom Analyseprogramm automatisch vorgenommen. Die Tabelle zu den codierten Interviewabschnitten befindet sich im nächsten Kapitel.

7. Definitives Zusammenstellen des Codierleitfadens (Tabelle 1)

Das Kategoriensystem wird in definitiver Form in Tabellenform zu einem Codierleitfaden zusammengestellt. Dieser enthält die Hauptkategorien sowie die deduktiv (orange, blau, grün oder violett) und induktiv (braun) abgeleiteten Subkategorien. Diese wurden mit einer Definition und einem Ankerbeispiel genauer beschrieben.

Um die Gütekriterien zu gewährleisten, wurden die Interviews von der Autorin ein zweites Mal codiert.

VI. Codierte Interviewabschnitte

Die nachfolgende Tabelle wurde mit Hilfe des Softwareprogramms MAXQDA (2022) generiert. Sie enthält eine Übersicht über die codierten Interviewabschnitte.

Tabelle 2: Codierte Interviewabschnitte

Kat	Familie	Code	Anfang	Ende	Segment
●	Familie A	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	24	24	Er hat jetzt links eine Beeinträchtigung auf der ganzen Seite, sei das jetzt Arm, Hand, Beine. Rechts ist die Hand auch nicht 100 %-ig, beim (unv. Sachen) greifen und solche Sachen. Die sind noch schwierig für ihn. Er hat allgemein einen (unv. Entwicklungs)rückstand. Er redet mal so in Dreiwort-Sätzen. Er kann kriechen. Er kann stehen, aber er kann noch nicht gehen.
●	Familie A	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	28	36	<p>Bei ihm ist, also die linke Hand ist ganz gut. Da kann er ganz vieles, auch ganz stark. Er kann jetzt mal selbstständig sitzen, er kommt robbend vorwärts. Er kann nicht kriechen, weil beide Beine plus der rechte Arm sind ganz fest beeinträchtigt. Er hat auch Mühe mit den Augen, also er kann dich jetzt z. B. nicht einfach so anschauen. Die schweifen hin und her. Er kann so ungefähr drei Wörter sagen.</p> <p>A: Also Dreiwort-Sätze?</p> <p>B1: Nein. Drei Wörter allgemein. Der Schnuller ist der Nini. Ma bin ich. Und Ka ist Fleisch.</p> <p>A: Ja. Die wichtigsten Sachen?</p> <p>B1: Die wichtigsten Sachen, Mama, Schnuller und Fleisch. Genau. Aber er kann sonst (unv. nichts). Er kann den Kopf schütteln, wenn er etwas nicht will. Ja. Bei ihm ist noch... Mat. kann z. B. jetzt mit Autos und so ein bisschen spielen. Das kann er noch nicht. Es ist noch schwierig.</p> <p>A: Wegen dem Entwicklungsrückstand vermutlich auch?</p> <p>B1: Ja, genau. Ja.</p> <p>A: Und wie ist es so mit Essen zum Beispiel?</p> <p>B1: Also Fingerfood können sie selber essen. Ich muss jetzt einfach schauen beim Mau. zum Beispiel darf ich nur ein Stück auf einmal geben. Er hat einen Therapiestuhl mit einem Tischlein, ein einzelnes und dann kann er das essen. Er kann nicht z. B. fünf Brotstücke hinlegen. Dann nimmt er vier in den Mund, bis er nicht mehr kauen kann und das fünfte schmeisst er herum. Eins nach dem anderen. Beim Trinken hat er so einen CamelBag, diese Flaschen, wo man darauf beißen muss und dann saugen. Das kann er gut und das kann er auch nicht so schnell zerbeißen. Er beißt unheimlich gerne. Er beißt auf alles Mögliche. Und alles andere, obwohl es beissfest heisst oder nicht, er zerbeißt einfach alles. Ein Becher oder so, das kann er nicht dosieren. Mat. kann auch Fingerfood, langsam ein Joghurt mit einem Löffel, das kommt langsam ein bisschen mit Unterstützung. Trinken kann er jetzt aus einem Becher.</p>
●	Familie A	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	38	38	Ich behaupte, er sieht sehr gut. Er sieht auch in die Weite. Er liebt...also wenn irgendwo eine Türe in unserer Wohnung offen ist, dann er robbt er gleich dorthin und geht rein und schliesst die Türe. Also er sieht von weitem, wenn eine Türe offen ist. Weil die meisten Türen sind ja zu, weil die anderen wollen ihn ja nicht im Zimmer. Weil dann macht er ein Riesenchaos. Oder auch den Schnuller, den findet er immer. Ich behaupte, er sieht schon. Er kann einfach nicht so, die Augen-Hand-Koordination ist schrecklich. Also er macht und schaut so (unv.). Aber wirklich er sieht es schon.

Anhang

●	Familie B	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	45	48	<p>A: Und kannst du etwas sagen zu seiner Entwicklung? Was er kann?</p> <p>B2: Ja, er kann jetzt seit März sitzen. Das ist ein riesiger Meilenstein gewesen und eine riesige Freude. Vor allem auch für ihn. Auch die grösseren Kinder haben gesagt, sie haben das Gefühl, seit er sitzen kann, sei er zufriedener. Obwohl er eigentlich grundsätzlich schon ein zufriedenes Kind ist. Aber man hat ihm richtig angemerkt, wie er Freude hat, dass er sitzen kann. Und dass er anders spielen kann. Dass er andere Perspektiven hat.</p> <p>A: Also sitzt er so frei auf dem Boden?</p> <p>B2: Ja, genau.</p>
●	Familie B	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	49	53	<p>Und er geht jetzt auch in den Vierfüssler und steht auch gerne. Das siehst du auch jetzt. Er möchte gerne stehen.</p> <p>A: Ja, genau, das sieht man.</p> <p>B2: Und er hat einfach einen mega grossen Willen. Das ist irgendwie schön.</p> <p>A: Und kann er sich irgendwie fortbewegen?</p> <p>B2: Ja, er rollt. Und er schiebt sich auch wie andere Kinder um die eigene Achse, wenn er auf dem Rücken liegt, schiebt er sich mit den Beinen umher. Oder einfach dorthin, wo er hin will. Oder schiebt sich auch an den Möbeln, da stösst er sich ab. Er weiss sich sehr gut zu helfen, wenn er etwas erreichen will. Er ist jetzt nicht ein Kind, das ein Spielzeug will und dann beginnt zu weinen, bis es ihm jemand bringt. Sondern er schaut selber, dass er irgendwie dazu kommt. Und das ist mega schön.</p>
●	Familie B	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	57	57	<p>Und er ist sehr zielstrebig. Ja und sonst, die ganze Nahrungsaufnahme, das muss man ihm alles geben. Also man muss ihm das Essen pürieren und mit dem Löffelchen eingeben. Und das geht manchmal fast eine Stunde, bis er zu Mittag gegessen hat. Aber er hat hier auch sehr grosse Fortschritte gemacht. Noch vor eineinhalb Jahren hatten wir einen riesigen Kampf. Nach drei Löffel hat er immer wieder geweint und wollte dann den Schnuller. Und dann waren wir einfach froh, wenn er mal eine halbe Portion gegessen hat. Und jetzt macht er das eigentlich sehr gut. Er hat richtig Freude am Essen bekommen. Aber auch die Milchflasche kann er noch nicht selber halten. Also da muss man sich halt einfach diese Zeit nehmen und ihm diese Sachen dann halt geben.</p>
●	Familie B	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	105	105	<p>Ma. ist wirklich auch sehr willensstark.</p>
●	Familie B	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	212	214	<p>Manchmal finde ich es schon schade, dann denke ich, jetzt haben wir alle Tiere. Aber er interessiert sich gar nicht so dafür. Schau mal Ma. hier ist der Hund. Der Hund geht zwar noch, aber die Kuh. Das interessiert ihn nicht. Wo ja alle Dreijährigen total ausflippen, wenn sie auf einen Bauernhof kommen. Und die Tiere und alles. Aber er geht reiten, also Ma., ja, das machen wir privat. Und dort ist es schon mega cool, wie er reagiert auf das Pferd.</p> <p>A: Aber dann kann er sich draufsetzen und es spüren, oder?</p> <p>B2: Ja, genau. Und er hat mega Freude. Er weiss auch genau, wie lange die Runde geht. Man darf ihn dann ja nicht vorher wegnehmen. Aber wenn wir dann wieder zurück sind, dann steigt er dann schon fast selber ab. Und das hat sicher auch dazu beigetragen mit dem Sitzen. Dass er so gute Fortschritte gemacht hat. Und er weiss dann schon, wenn er ein Pferd sieht, was jetzt läuft. Und die Schwiegereltern haben auch einen Hund. Das findet er auch ganz lustig, wenn sie dann kommt mit der Schnauze, die nass ist und so. Das findet er eigentlich schon.</p>
●	Familie C	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	36	36	<p>Er ist sehr (unv.) liebesbedürftig.</p>
●	Familie C	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	42	42	<p>Und dazu was er noch hat ist eine Allergie, eine (unv. Staubmilben)-Allergie. Und dadurch hat er halt auch immer die Nase zu. Und das hat wiederum auch auf die Sprache einen Einfluss wahrscheinlich gehabt. Und bei ihm ist die Ataxie auch auf den Stimmbändern. So hat er uns das einmal erklärt. Und dadurch spricht er halt auch noch so schlecht.</p>

Anhang

●	Familie C	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	48	48	Aber ich finde, er macht es gut. Er kann grundsätzlich schon viele Dinge, ist er schon...mit dem Spielen und mit sich selber zu versorgen, essen, trinken. Da ist er schon sehr selbstständig.
●	Familie C	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	157	160	A: Und man kann ja vermutlich nicht einfach sagen, ja spiel du mal ein bisschen in deinem Zimmer? Ich gehe jetzt...? B3: Doch doch, das macht er schon. A: Das kann er. B3: Er sucht zwar natürlich unsere Nähe und er ist dann immer irgendwie hier und ich bin hier und mache meinen Haushalt. Doch doch. Also du musst nicht den ganzen Tag zwölf Stunden bei ihm sitzen. Das nicht. Und er ist auch schon sehr selbstständig auf dem Hof,
●	Familie D	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	16	23	A: Und wie ist es denn jetzt? Was kann Em. und was ist schwierig für sie? B4: Sie kann relativ viel wie ein normales Kind auch. Also aussenstehende Leute, die sie zum ersten Mal sehen oder sie kennenlernen, würden nie denken, dass sie eine solche Geburt gehabt hat. Dass sie irgendetwas nicht könnte. Weil sie einfach nur normal rüberkommt. A: Also sie läuft ja herum. B4: Sie rennt. Sie fährt Kiki. Sie ist am Velofahren lernen. A: Sie redet auch oder? B4: Ja. Relativ gut und man versteht sie gut. A: Und ebenso essen, trinken, sehen, das ist nicht betroffen? B4: Nein. Und die Sehstärke (unv. wird noch besser).
●	Familie D	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	23	23	Und man hat mich dort gefragt, sie es mit der Sehstärke ist. Und dann habe ich erklärt, wenn sie müde ist, krabbelt sie in die Wand. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, sie sieht nicht gut. Und dann habe ich nachher schon den Termin gehabt, weil er uns ja schon angemeldet hatte. Und darum sind wir eigentlich vorjährig mit dem (unv.) gestartet. Seitdem hat sie diese Brille. Und die Sehkraft ist schon um einiges besser geworden. Also sie sieht sehr gut jetzt mit der Brille.
●	Familie D	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	38	39	A: Ja, O. K. Und wie ist es so von der Selbstständigkeit. Braucht sie viel Hilfe? B4: Nein, sie ist sehr selbstständig. Sie macht eigentlich alles alleine. Sie zieht sich alleine an. Sie steht alleine auf am Morgen. Sie isst auch alleine. Ich muss ihr da gar nichts helfen. Sie schöpft auch alleine. Es ist eigentlich wie ein normales Kind. Selbstständig, macht alles. Man merkt eigentlich nicht gross etwas, einfach körperlich merkt man es bei ihr mehr. Dass sie eben erst spät gehen konnte. Sie konnte erst mit zweieinhalb gehen. Aber die Physio hat mir immer gesagt, dass sie wird gehen können. Und der Kinderarzt ist auch immer davon ausgegangen, sie wird gehen können. Das ist hier nicht das Problem. Weil sie hat die Voraussetzungen. Wir wissen einfach nicht wann. Und ich habe mich da nie unter Druck setzen lassen. Mir war das egal, wann sie geht. Weil für mich war wichtig, dass sie wird gehen können.

●	Familie D	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	120	123	<p>A: Ja, genau. Und sie hat auch nicht so grosse Einschränkungen oder so?</p> <p>B4: Nein. Sie braucht einfach motorisch gesehen, wenn sie Kiki fährt und jetzt den Fuss auf das Kiki stellt, braucht sie einen Moment und dann fährt sie. Ein anderes Kind steht da drauf und fährt. Das ist so das Einzige, das mir so auffällt. Manchmal motorisch braucht sie einen Moment, bis sie es wieder checkt und dann geht es. Aber sonst ist sie wie ein anderes Kind. Sie trotzt wie ein anderes Kind.</p> <p>A: Und sie braucht auch nicht mehr Aufmerksamkeit als jetzt ein anderes Kind?</p> <p>B4: Nein.</p>
●	Familie D	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	247	247	<p>Darum bin ich froh, dass wir Em. zurückbehalten haben. Weil Em. wird auch eine sein, die ängstlich sein wird. Weil sie traut sich nicht so viel. Alles, was das Körperliche anbelangt.</p>
●	Familie D	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	266	268	<p>B4: Sie geht in eine ganz normale Spielgruppe, ja.</p> <p>A: Nicht in eine heilpädagogische oder so? Sie hat ja auch nicht so viele Einschränkungen?</p> <p>B4: Für das ist sie wie zu gut, um sie dort rein zu tun. Weil sie ja diese Dinge kann. Oder auch zeichnen, sie zeichnet sehr gut. Man sieht einen Kopf, Ohren, Mund, Augen, Nase. Das macht sie alles. Wenn ich solche Sachen sehe, kann ich sie nicht irgendwo reinstecken, wo andere Kinder sind, die wirklich diese Mühen haben. Dann wäre sie wie zu gut. Und dann fragt sie sich, wieso muss ich hier sein. Und darum finde ich es gut, dass sie in die ganz normale Spielgruppe gehen kann. Sie ist schon anders gewesen. Also anders, sie ist nicht so auf die Kinder zugegangen. Sie ist eine Ruhige. Sie hat dort zwar schon einen Sprung gemacht, aber man würde nie sagen, dass sie anders ist als ein anderes Kind. Sie ist vom Wesen her jemand, der lieber alleine spielt als mit anderen Kindern. Weil sie dort ein bisschen mehr Mühe hat.</p>
●	Familie E	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	22	38	<p>B5: Sie braucht bei allem Hilfe. Sie kann nicht selber sitzen. Sie kann nicht selber sein. Also entweder muss man sie irgendwo festschnallen oder dann muss man sie halten. Und auch am Boden. Wir sind hier zwar ziemlich gut eingerichtet, aber man kann sie einfach nie alleine lassen. Weil es einfach zu gefährlich ist. Sie hat so unkontrollierte Bewegungen und dann zack, schlägt sie sich irgendetwas an den Kopf. Sie kann nicht krabbeln. Sie robbt ein bisschen und drehen kann sie auch. Aber dann ist trotzdem die Gefahr, wenn sie dann irgendwo...Dass sie irgendwo anschlägt wegen den Zähnen. Also kann man sie am Boden auch nicht alleine lassen. Also am Boden muss man dabei sein. Oder dann muss man sie festschnallen.</p> <p>A: Und sie hat ja recht viele Hilfsmittel, habe ich gesehen?</p> <p>B5: Ja. Wir haben einen Rollstuhl. Den hat sie natürlich jetzt dabei. Wir haben den Reha-Stuhl. Wir haben den Kinderwagen, den haben wir auch noch, den brauchen wir nicht mehr so viel. Aber den Walker. Ein „Badesitz“. Aber man kann sie halt nie loslassen. Nie, nie. Sie kann auf den Beinen stehen, aber auch dort müssen wir sie immer halten. Weil plötzlich macht sie eine Bewegung und sackt ein. Sie hat noch Schienen. Man kann sie wirklich nie alleine lassen. Also Tag und Nacht nicht, eigentlich.</p> <p>A: Und ich gehe davon aus, dass Sie sie so bei alltäglichen Verrichtungen, dass Sie sie da quasi bei allem unterstützen müssen?</p> <p>B5: Ja, genau. Sie möchte auch selber probieren, aber es landet dann manchmal irgendwo. Aber sie wird sondiert, sie hat eine Sonde. Weil sie einfach zu wenig...</p> <p>A: O. K. Also Sie müssen gar nicht Essen eingeben oder so?</p> <p>B5: Sie kann essen, also wir beziehen sie überall ein. Wir probieren auch überall und ich gebe ihr und sie darf selber. Aber sie kann einfach so viel nehmen, wie sie möchte.</p>

Anhang

●	Familie E	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	47	48	<p>A: Und so sich beschäftigen, das lernt sie ein bisschen selber?</p> <p>B5: Ja. Das kann sie jetzt wirklich schon ein bisschen. Sie kann schon gut...also was sie gerne macht, ist das mit dem Bus, da kann sie ewig diese Männchen reinton. Und dann am liebsten aus dem Fenster werfen. Das findet sie immer lustig. Aber das kann sie manchmal ewig für sich alleine machen. Oder von der Schule hat sie jetzt auch noch ein Ipad als Hilfsmittel. Und wir haben dort jetzt so zum Üben, habe ich angefangen, Filme von ihr zu machen. Weil das ist das, was sie am liebsten schaut. Weil sonst so Filme oder so, das interessiert sie nicht. Aber wenn sie sich selber sieht oder Leute, die sie kennt, wir haben begonnen Kurzfilme zu machen. Und dann kann sie die selber anwählen. Und die findet sie mega spannend. Und dann kann ich ihr wirklich manchmal auch das geben, und dann kann sie schnell ein bisschen diese Filme für sich schauen. Und dann ist sie beschäftigt, dass man eben daneben mal etwas machen kann.</p>
●	Familie E	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	61	62	<p>A: Und die Sprache?</p> <p>B5: Und die Sprache, es ist natürlich alles muskulär und die Sprache ist natürlich auch beeinträchtigt. Aber sie macht extreme Fortschritte jetzt gerade sprachlich. Und kann jetzt wirklich schon recht vielmehr sagen. Wir verstehen sie eigentlich recht gut. Sie zeigt und macht kann sich wehren, wenn sie etwas nicht so möchte. Und kann ja und nein sagt sie. Und dann kann man sie auch fragen und dann ist eigentlich schon. Sie ist wirklich schon sehr zuverlässig geworden, also dass man eben wirklich (unv.) ja und nein antworten.</p>
●	Familie E	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	88	88	<p>Sie ist eine solch Goldige. Sie gibt mega viel. Sie ist immer fröhlich. Sie ist aufgestellt und möchte Quatsch machen. Sie möchte dabei sein. Sie zeigt auch, dass sie dabei sein möchte. Sie möchte etwas machen. Sie möchte lernen. Also auch im (Institution) sagen alle, sie sei übermotiviert für alles. Egal, was man mit ihr machen möchte, sie will. Und das ist auch hier überall so.</p>
●	Familie E	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	139	141	<p>Weil Vi. ist dann eben sehr, also sie will auch dabei sein. Dann schnappt sie sich die Jungs manchmal. Und einige haben das mega gerne. Die stören sich da gar nicht. Er hat auch Freunde, die...Sie macht auch gerne den Reissverschluss auf und dann steht er hin und sagt: (unv.) du kannst. Das ist mega herzlich. Und neulich ist ein Junge zum Nachtessen hier gewesen. Und dann wollte Vi. einfach zu ihm. Und dann haben wir ihn gefragt, ist es O. K., wenn sie neben dir sitzt. Sie möchte einfach neben dir sitzen. Und dann hat er gesagt, ja sicher. Und dann sass sie neben ihm und (unv.).</p> <p>A: Also er hat das gesagt?</p> <p>B5: Nein, Vi. wollte neben ihm sitzen. Also wir wissen das dann, weil sie es zeigt. Und dann haben wir ihn gefragt, ja ist es O. K, wenn wir sie neben dich hinsetzen. Und dann hat er gesagt, ja sicher. Und dann konnte sie (unv.) und hat gestrahlt. Und ihn hat sie dann nicht (unv. bekleckert). Weil wenn sie sonst in der Nähe von En. ist, dann (unv. bekleckert) sie ihn meistens. Aber bei allen getraut sie sich das auch nicht. Es kommt so ein bisschen auf die (unv.) an. Diejenigen, die sie besser kennt, die schnappt sie sich halt einfach.</p>
●	Familie F	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	52	54	<p>Was kann man noch sagen. Dadurch, dass es einen so grossen "Schranz" gehabt hat, sind die Muskeln, die für den Thorax zuständig sind, nicht so stark wie bei anderen. Das hat wiederum dann Auswirkungen auf die ganze Kopfstabilität, auf die Kieferstabilität, auf die Sprache. Seine rechte Hand ist anders "zwäg" als die linke. Noch nicht so stark. Auf alles halt hat das eine Auswirkung.</p> <p>A: Auf die ganze Motorik eigentlich irgendwie?</p> <p>B6: Ja.</p>
●	Familie F	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	114	114	<p>Er hält sich auch mega schnell die Ohren zu, weil es ihm zu lärmig ist.</p>

●	Familie F	Allgemeine Angaben zur Entwicklung	258	262	<p>Und der Av. holt eben auch. Da oben hat es die Schule und der Spielplatz der Schule. Und wenn er dann dort ist, dann geht er einfach zu den Teenies, die dort herumhängen und fragt, möchtest du mit mir mit dem Ball spielen. Und dann schauen sie ein bisschen herum und dann ist Neugierde da zuerst. Und bis sie sich überlegt haben, was sie wollen, hat er sie schon mit seinem Charme...Das ist kein Problem.</p> <p>A: Und er ist schon sehr charmant, oder?</p> <p>B6: Ja, sehr.</p> <p>A: Dann fällt es nicht so schwer für andere Kinder dann auch, um mit ihm in Kontakt zu kommen?</p> <p>B6: Ja. Und er holt sich Sachen. Das ist nicht schwierig.</p>
●	Familie A	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	26	26	<p>B1: Nein, er hat keinen Rollstuhl. Wir bräuchten ja zwei Rollstühle, das geht nicht mit zwei Kindern. Ich kann nicht zwei Rollstühle schieben. Sie haben jetzt noch so einen Zwillingssveloanhänger, wo sie beide drin sind. Aber der ist jetzt langsam zu eng. Jetzt haben wir bei der IV mal so einen Reha-Buggy beantragt. Wo wir dann geplant haben, hinten so einen Buggy-Board mit einem Sitz darauf zu machen. Damit Mau., der schwächer ist, dort sitzen kann und Mat. dahinter. Weil sie nerven aneinander, also diese beiden streiten extrem fest miteinander. Sie streiten nicht verbal, sondern mit beißen, kratzen, schlagen usw. Darum brauchen sie Abstand. Wir können nicht zwei Sachen haben, sonst komme ich alleine ja nirgends hin. Und ich will nicht immer jemanden fragen müssen.</p>
●	Familie A	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	36	36	<p>Er beißt unheimlich gerne. Er beißt auf alles Mögliche. Und alles andere, obwohl es beissfest heisst oder nicht, er zerbeißt einfach alles. Ein Becher oder so, das kann er nicht dosieren.</p>
●	Familie A	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	38	38	<p>Weil die meisten Türen sind ja zu, weil die anderen wollen ihn ja nicht im Zimmer. Weil dann macht er ein Riesenchaos.</p>

Anhang

●	Familie A	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	39	46	<p>A: Ich stelle mir auch noch schwierig vor, um etwas zu finden, dass er überhaupt etwas spielen kann, wenn er alles so verbeisst?</p> <p>B1: Ja, also im Moment haben wir nichts, was ihn wirklich glücklich macht. Einfach alleine, um zu spielen.</p> <p>A: Und was würdest du sagen, welche Beeinträchtigung erschwert den Alltag am meisten? Ist es, also es kann auch sein, dass es eine Kumulation von Beeinträchtigungen ist, oder, dass es das einfach mega viele Sachen sind, auf die man schauen muss, oder...?</p> <p>B1: Also sicher ist es mal das Körperliche. Ich muss ihn aus dem Bett heben, ich muss ihn wickeln. Auf den Stuhl heben. Essen eingeben.</p> <p>A: Und mal zwei eigentlich, oder?</p> <p>B1: Genau, es ist immer mal zwei. Es ist schon das. Die Treppen runtertragen, in den Kinderwagen, ja, es ist so das. Und jetzt sind so doch auch schon sechs Jahre alt und 17 kg schwer. Es ist das Körperliche. Und dann beim Mau. sicher auch das Kognitive. Er kann nicht alleine spielen und irgendetwas. Er will zu den anderen dazugehören um jeden Preis. Dabei sein. Aber er kann nicht mitmachen. Mat. hat es ein bisschen begriffen. Die anderen bauen mit den Legos, ich darf das nicht anfassen. Der hat von seinem Bruder so häufig "eine gekriegt", weil er wirklich immer alles kaputt gemacht hat. Dann hat der andere einfach wirklich zugeschlagen. Das ist nicht so schön zu sagen, aber hat immer zugeschlagen.</p> <p>A: Ja, er muss es ja dann irgendwie zeigen?</p> <p>B1: Genau. Und jetzt ist er einfach da. Und Mau. will dazugehören, aber er kann trotzdem nichts. Dann ist das ein...er zupft die anderen (unv.). Er packt dann sein (unv.), gerade dort, wo er hinkommt und dann wirklich fest. Es tut weh. Es tut wirklich weh. Und dann stupsen sie ihn weg. Und stossen ihn weg. Es ist kein harmonisches Spielen. Wo ich sagen könnte, gut, jetzt spielen sie mal eine halbe Stunde und ich kann in Ruhe den Haushalt machen oder was auch immer. Das geht nicht.</p>
●	Familie A	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	60	60	<p>B1: Es ist das Körperliche. Und sicher auch, dass er kognitiv einfach...er hat eine Phase gehabt, da konnte er einen Stapelturm aufstellen. Das konnte er eine halbe Stunde (unv. rauf und runter). Und jetzt ist es nicht mehr interessant. Und wir haben nichts Neues gefunden, das er wirklich machen könnte.</p>
●	Familie A	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	206	206	<p>Heute würden sie auch nicht mehr dort sitzen.</p>
●	Familie A	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	250	252	<p>Aber dann sind die anderen zwei draussen und dann streiten sie sowieso, dass ich ständig raus muss. Ich kann nicht sagen, Fl., ich komme jetzt zehn Minuten nur zu dir ins Zimmer. Das geht nicht. Die anderen zwei zerbeißen sich bis aufs Blut.</p> <p>A: Ich glaube, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen.</p> <p>B1: Also das gibt manchmal Bisswunden, die sieht man noch lange. Und es ist zum Teil, glaube ich, auch eine Masche, O. K., dann springt die Mama, dann kommt die Mama. Ganz eine schlechte Gewohnheit. Und die anderen zwei, denen kann ich jetzt sagen, spielt jetzt... die können sich ein bisschen beschäftigen, aber die Zwillinge können es nicht. Und als sie noch kleiner gewesen sind, konnte ich sie irgendwie ins Babygitter tun, das eine in eines und das andere...aber dafür sind sie auch zu gross.</p>
●	Familie B	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	44	44	<p>Du siehst es oder. Er ist eigentlich wie ein Baby und braucht einfach noch viel mehr. Er muss gefüttert werden, gewickelt werden, herumgetragen werden. Und jetzt wird er halt immer schwerer, gel.</p>
●	Familie B	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	57	57	<p>Ja und sonst, die ganze Nahrungsaufnahme, das muss man ihm alles geben. Also man muss ihm das Essen pürieren und mit dem Löffelchen eingeben. Und das geht manchmal fast eine Stunde, bis er zu Mittag gegessen hat</p>

Anhang

●	Familie B	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	58	61	<p>A: Und wie ist es mit dem Schlafen?</p> <p>B2: Ja, das ist auch so ein Thema. Wenn er einmal in der Nacht kommt, ist es eine recht gute Nacht gewesen. Aber wir haben wirklich auch Zeiten hinter uns, wo er ein bis zwei Stunden wach gewesen ist mitten in der Nacht. Als nachts von 02.00 Uhr bis um 04.00 Uhr.</p> <p>A: Mitten in der Nacht sozusagen?</p> <p>B2: Jaja. Dann hat man ihm schon angesehen, als man ins Zimmer reingekommen ist, man muss da gar nicht probieren. Er ist jetzt einfach wach.</p>
●	Familie B	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	61	61	<p>Weil er braucht auch noch ein "Schläfchen" tagsüber und das können wir einfach nicht weglassen. Er kann nicht durchheben. Er geht eigentlich schon vor dem Mittagessen schlafen, weil er schon wieder so müde ist. Ich weiss auch nicht, was er nachts jeweils macht. Vielleicht ist er auch wach im Bett, aber das ist mir eigentlich egal, wenn ich schlafen kann. Und abends ist er halt bis um 21.00 Uhr wach.</p>
●	Familie B	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	63	65	<p>B2: Ja, das ist lange. Das ist dann auch für mich, ich gehe dann auch um die 22.00 Uhr und das ist dann fast kein Feierabend. Und das wollte ich bei den grossen Kindern nie. Die mussten um 19.00 / 19.30 Uhr ins Bett, als sie so klein waren. Und bei ihm musste ich einfach feststellen, es geht einfach nicht. Es bringt nichts. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Es kommt dann einfach zu kurz, dass man mal einen Film schauen kann. Dass man um 20.00 Uhr anfängt, einen Film zu schauen.</p> <p>A: Und für sich sein einfach mal?</p> <p>B2: Ja, genau. Das ist das, was ich manchmal ein bisschen mühsam finde. Aber jetzt ist es halt so.</p>
●	Familie B	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	91	91	<p>B2: Also ich glaube, eines ist sicher, dass er nicht reden kann. Und dass er nicht gehen kann. Und wenn ich jetzt wählen könnte, was er können sollte, dann ist es, glaube ich, das Gehen. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, irgendwann komme ich auch körperlich an meine Grenzen. Dass ich ihn nicht mehr tragen kann. Er ist jetzt noch (unv. leicht).</p>
●	Familie B	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	92	93	<p>A: Aber das Laufen können wäre auch eine Entlastung für dich und für dein Körper, oder?</p> <p>B2: Ja, genau. Und du siehst es hier im Hause, es hat überall Treppen. Nur schon, dass wir hier raufkommen.</p>
●	Familie C	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	31	34	<p>A: Und ist er dann weggetreten, also ist er dann...?</p> <p>B3: Also nur ganz kurz. Er ist eigentlich sehr schnell wieder da. (unv.) Moment schlägt er sich dann an. Oder wenn er Glück hat, setzt er sich ab.</p> <p>A: Ja. Und dann müsst ihr ihm quasi helfen, dass er wieder aufstehen kann?</p> <p>B3: Ja, teilweise oder eben dann trösten, wenn er weint. Oder kühlen oder was dann jeweils passiert.</p>
●	Familie C	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	43	46	<p>A: O. K. Und wie viele Anfälle hat er dann am Tag?</p> <p>B3: Also im Moment seit dem 30.06.2022 ist das jetzt aufgetreten, mehrfach am Tag. Dass er uns umkippt. Und diese Lachanfalle hat er eher am Abend, wenn er müde wird. Aber auch jeden Abend. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist sehr...</p> <p>A: Aber das heisst, er braucht eigentlich auch immer jemand, der auf ihn schaut? Und der dann gleich darauf eingehen kann.</p> <p>B3: Ja. Also im Moment braucht er das sowieso.</p>

Anhang

●	Familie C	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	47	48	<p>A: Und ist das auch das von seiner Entwicklung, wo du findest, ist am meisten beeinträchtigend im Alltag?</p> <p>B3: Ja, im Moment ja, sonst grundsätzlich würde ich eher sagen ist es eher die Sprache und der Entwicklungsrückstand. Halt vieles, sauber werden vor allem, dass man schon noch viel unterstützen muss.</p>
●	Familie C	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	48	48	<p>Das macht er gut. Aber eine grosse Sache ist eben das Trockenwerden, dass er da noch nicht so weit ist. Das ist halt jetzt, was er speziell im Kindergarten auch braucht.</p>
●	Familie C	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	73	76	<p>A: Aber das mit der Epi ist schon recht belastend oder?</p> <p>B3: Ja, im Moment ja. Das ist das, wo ich denke, das behindert seinen Alltag am meisten.</p> <p>A: Und wo man halt auch nicht weiss, wie entwickelt sich das weiter, oder?</p> <p>B3: Ja. Genau.</p>
●	Familie C	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	160	160	<p>aber das ist dann auch manchmal gefährlich durch den Hof. Der Hof gibt ihm ganz viel Möglichkeiten, Freiheit. Aber ist auch gefährlich. Das ist sicherlich das Besondere. Dadurch muss immer jemand gucken gehen. Wo ist er. Was macht er.</p>
●	Familie C	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	240	240	<p>Weil sonst bist du immer in diesem Kreislauf. Du hast das Kind und du hast irgendwie die Sauerei wieder wegzuräumen. Der Boden sieht aus, wenn es sich da anstaubt. Und ist dann durch ihn schon mehr, was entsteht. Wenn er (unv.), dass mehr Wäsche entsteht. Dass mehr Wäsche entsteht, die geputzt werden muss durch ihn. Doch das klingt jetzt blöde, aber das finde ich eigentlich schon cool. Diese banalen Sachen, die dir...Nicht, dass ich die nie gerne mache, man macht die ja einfach. Aber die nehmen dir ja Zeit weg. Und wenn man das mal hochrechnet, wie viel das am Tag ist, dann kommt bestimmt viel zusammen.</p>
●	Familie D	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	34	37	<p>A: Und was finden Sie, welche Beeinträchtigung von Em. erschwert Ihnen der Alltag am meisten?</p> <p>B4: Im Alltag merke ich das nicht so wirklich, muss ich ehrlich sagen.</p> <p>A: Also Sie haben jetzt nicht das Gefühl, sie macht das und das, was Sie mega stört zum Beispiel?</p> <p>B4: Eigentlich das Gleiche wie die anderen zwei.</p>
●	Familie D	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	207	207	<p>B4: Ja, wie sie sich in dem Moment verhält. Zeitweise hat sie immer geschlagen. Le. durfte gar nichts. Es hat Konflikte gegeben und dann konnten wir die so ein bisschen lösen.</p>
●	Familie D	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	257	258	<p>A: Und machen Sie sich denn...Also sie haben gesagt den Kindergarteneintritt oder Kindergarten macht Ihnen Sorgen bezüglich der Em.. Gibt es denn noch andere Sachen, die Ihnen Sorgen machen in Bezug auf die Entwicklung von Em.?</p> <p>B4: Im Moment nur das Trockenwerden. Dort hat sie recht Mühe. Am Anfang hat sie einfach immer nur Pipi gemacht. Sie will einfach partout nicht die Windeln anziehen. Aber macht immer in die Hosen. Für mich gibt das keine Logik. Weil man sagt, wenn das Kind die Windeln nicht mehr anziehen möchte, dann ist es bereit zum Trockenwerden. Und ich mache ihr da ja gar keinen Druck. Überhaupt nicht. Ich bin ja diejenige, die ihr die Windeln gerne noch anziehen möchte aus diesem Grund. Jetzt hat sie begonnen, das Urinieren zurückzuhalten. Dass sie einfach mal sechs/sieben Stunden nicht Pipi macht. Und das ist ja auch nicht gut. Sie geht immer vom einen Extrem ins andere. Das ist bei ihr jetzt einfach ein mega Schritt, der recht belastend ist. Weil ich nicht weiss, wie ich das bei ihr hantieren muss. Jede halbe Stunde auf den Topf gehen, nützt auch nichts. Dann kommt auch nichts. Es ist mega schwierig bei ihr</p>
●	Familie D	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	258	258	<p>.Das ist das Schwierigste, finde ich, im ganzen Ding, das ich mit ihr jetzt gehabt habe. Sie möchte, aber irgendwie geht es nicht. (unv.) in die Hosen gepinkelt. Ihr ist das wie egal. Sie stört das nicht mal. Und jetzt hält sie es einfach zurück, dass sie nicht gehen muss. Und das ist eben auch nicht gesund.</p>

●	Familie E	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	22	22	B5: Sie braucht bei allem Hilfe. Sie kann nicht selber sitzen. Sie kann nicht selber sein. Also entweder muss man sie irgendwo festschnallen oder dann muss man sie halten. Und auch am Boden. Wir sind hier zwar ziemlich gut eingerichtet, aber man kann sie einfach nie alleine lassen. Weil es einfach zu gefährlich ist. Sie hat so unkontrollierte Bewegungen und dann zack, schlägt sie sich irgendetwas an den Kopf. Sie kann nicht krabbeln. Sie robbt ein bisschen und drehen kann sie auch. Aber dann ist trotzdem die Gefahr, wenn sie dann irgendwo...Dass sie irgendwo anschlägt wegen den Zähnen. Also kann man sie am Boden auch nicht alleine lassen. Also am Boden muss man dabei sein. Oder dann muss man sie festschnallen.
●	Familie E	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	24	24	Aber man kann sie halt nie loslassen. Nie, nie. Sie kann auf den Beinen stehen, aber auch dort müssen wir sie immer halten. Weil plötzlich macht sie eine Bewegung und sackt ein. Sie hat noch Schienen. Man kann sie wirklich nie alleine lassen. Also Tag und Nacht nicht, eigentlich.
●	Familie E	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	31	38	<p>A: Und wie ist es denn mit der Betreuung in der Nacht?</p> <p>B5: Und in der Nacht ist es einfach so, sie darf nicht zu lange Essensabstände haben, darum ist das letzte sondieren erst um 20.00/20.30 Uhr. Und dann geht sie ins Bett. Und dann ist sie angeschnallt. Sie ist so eine Wilde und wie will dann doch noch dieses und jenes. Und dann kann man sie nicht alleine lassen wegen des Kabels. Und wegen diesen Bewegungen würde sie auch gar nicht einschlafen. Also man muss sie wirklich halten, um sie zu beruhigen. Und dann einfach die Sondierung geht ungefähr eine Stunde und in dieser Zeit muss man einfach bei ihr sein. Weil sie bewegt sich dann trotzdem, weil sie schläft dann während des Sondierens ein. Aber plötzlich möchte sie dann irgendwie hin und her oder zappelt herum und dann hängt das Kabel ein. Das ist zu gefährlich und deshalb muss man da einfach dabei sein. Und dann in der Nacht ist einfach oftmals, dass ihr etwas aufstösst. Wir lagern sie schon ein bisschen hoch. Oder dann möchte sie dann wieder nach oben und dann muss ich sie schnell zumindest hochheben. Dass sie einfach wieder.....ja, und manchmal ist sie einfach unruhig und zappelt so. Und wenn man sie dann wieder hält, wird sie wieder ruhig und schläft dann wieder. Und es ist einfacher, wenn ich sie einfach bei mir habe und dann in der Nacht einfach schnell so machen kann, dass ich auch ein bisschen schlafen kann.</p> <p>A: Also das heisst, sie kann sonst auch gar nicht so gut schlafen?</p> <p>B5: Ja. Manchmal jetzt hat sie sich wirklich ein bisschen begonnen zu beruhigen. Am Abend ist wirklich jetzt, wenn sie gegessen hat und es ihr gutgeht und auch alles O. K. ist, kann ich sie recht gut hinlegen. Und dann schläft sie sicher vier Stunden mal am Stück. Und das ist schon viel wert.</p> <p>A: Das ist viel, ja.?</p> <p>B5: Ja. Und dann ist vielleicht dann mal, dass ich sie schnell aufhebe oder drehe oder...</p> <p>A: Aber dann können Sie ja eigentlich gar nie wirklich am Stück schlafen, also irgendwie acht Stunden oder so?</p> <p>B5: Nein. Ich schlafe zum Glück immer wieder sehr schnell wieder ein. Und kann eigentlich fast in jeder Position schlafen. Auch wenn ich sie manchmal aufwärts halten muss und dann so halb...</p>
●	Familie E	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	49	50	<p>A: Aber Sie müssen vermutlich auch immer wieder Sachen suchen, womit kann sie sich jetzt beschäftigen oder was interessiert sie?</p> <p>B5: Ja, auf jeden Fall, wir müssen immer wieder ein bisschen wechseln. Immer mal wieder etwas Neues haben.</p>

●	Familie E	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	89	92	<p>A: Und was finden Sie, welche Schwierigkeit erschwert Ihnen den Alltag am meisten?</p> <p>B5: Als was halt einfach schwierig ist mit ihr, dass man sie einfach immer, immer, immer halten muss. Und das finde ich manchmal wirklich...Dann denke ich, gut, jetzt habe ich alles und dann sitze ich mit ihr ab. Und dann oh nein, jetzt habe ich etwas vergessen. Oder ich sollte nur kurz... Ich gehe schnell die Wäsche aufhängen, die ich gewaschen habe. Und dann muss ich sie wieder mitnehmen, in den Rollstuhl und dann wieder mit dem Rollstuhl in den Keller. Also man muss sie immer überall mitnehmen und überall dabei haben. Und dass sie halt auch nicht mehr so leicht ist. Sie ist lange sehr praktisch zum Tragen gewesen. Und ich kann sie immer noch gut tragen, aber jetzt hängt es einfach an. Und weil sie einfach auch sehr viel Kraft hat. Man kann sie nicht einfach...früher konnte ich noch einen Wäschekorb oder so dazunehmen. Und das geht jetzt nicht mehr. Weil sie dann plötzlich auch irgendetwas mithelfen möchte. Oder plötzlich findet sie, ah nein, jetzt drehe ich mich um.</p> <p>A: Und es braucht Kraft, oder?</p> <p>B5: Ja, es braucht mega Kraft. Und bei uns, also bei meinem Partner und bei mir verhält sie sich manchmal mega blöde. Also extra, sie findet es mega lustig. (unv.) und dann macht sie irgendeinen „Kabis“, weil sie genau weiss, nein, du darfst nicht. Und dann wird es manchmal schon ein bisschen schwierig.</p>
●	Familie F	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	103	108	<p>A: Was ist denn sonst noch so anstrengend?</p> <p>B6: Dadurch, dass es ihm nicht so gut geht, mit dem Essen. Er hat das Problem eines ständig tiefen Blutzuckers. Und wenn er dann nicht essen möchte, dann ist das noch schwieriger.</p> <p>A: Dann geht es noch mehr runter?</p> <p>B6: Genau. Und manchmal haben wir an einem einzelnen Blevita eine Stunde.</p> <p>A: Ah sicher. Also dass er wirklich so lange braucht, das zu essen?</p> <p>B6: Ja. Und manchmal würgt es ihn sehr oft. Also seine Mundempfindlichkeit ist relativ hoch gewesen. Und jetzt ist die ein bisschen niedriger, aber dennoch, es schlägt ihm alles auf das Würgen irgendwie. Also wenn es ihm im Kopf nicht so gut geht, wenn er noch Stuhl hat, der nicht rausgekommen ist. Und dann sitzt er hier und versucht etwas runterzubringen. Und manchmal endet das damit, dass wir eine Stunde lang versucht haben zu essen. Und am Schluss der Stunde kommt alles in einem Bogen raus. Und dann kann es gut schon 21.00 Uhr am Abend sein. Und dann fängt man noch einmal an zu putzen. Und alles um Av. herum mit einem Bad und dann noch einmal eine Stunde lang das Futter reinschieben, das sind so....</p>
●	Familie F	Den Alltag erschwerende Beeinträchtigungen	111	112	<p>A: Und kommt das oft vor?</p> <p>B6: Hmm, je nachdem wie es ihm geht und das ist zum Teil täglich vorgekommen. Es kommt im Restaurant vor, es kommt überall vor. Das ist anstrengend.</p>
●	Familie A	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	64	65	<p>Sie haben beide Orthesen, also an beiden Unterschenkelorthesen. Mau. muss jeden Tag eine Stunde in das Stehbrett, damit sich die Hüfte richtig entwickelt. Ja. Mat. hat auch noch Orthesen-Schuhe, der müsste auch mit diesen Orthesen gehen. Sie haben beide diese Orthesen nicht gerne. Was ich irgendwie schon verstehe.</p> <p>A: Und die muss man ja ganz häufig anpassen gehen dann wieder?</p> <p>B1: Ja.</p>

Anhang

●	Familie A	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	70	72	<p>Und dann haben Sie noch zweimal im Jahr Augenarztkontrolle. Und zweimal im Jahr ist im Kantonsspital...dort ist die Ortophädin und Neuropädiaterin und diesmal kommt auch noch der Chirurg, Neurochirurg wegen dem (unv. Shunt), um das anzuschauen.</p> <p>A: Da geht es einfach um eine Entwicklungsabklärung? So allgemein?</p> <p>B1: Ja, genau. Was braucht es, was braucht es nicht mehr.</p>
●	Familie B	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	72	75	<p>A: Ja, genau. Und braucht er medizinische Massnahmen?</p> <p>B2: Nein.</p> <p>A: Und das, was du vom Anfang erzählt hast, dass klingt so ein bisschen nach EPI oder so?</p> <p>B2: Ja, das wissen wir nicht so genau. Also er hat drei/vier Fieberkrämpfe gehabt. Zweimal sind wir im Spital gewesen und einmal haben wir selber mit Globuli gearbeitet. Und dann hat er dann recht schnell aufgehört zu krampfen. Und er muss halt auch regelmässig ins EEG. Das ist bis jetzt eigentlich unauffällig gewesen. Beim letzten Fieberkrampf vor einem Jahr, als wir im Spital gewesen sind, haben sie gesagt, es gäbe leichte Züge von (unv. EPI). Und wollten uns natürlich dann die Medikamente geben und wir wollten nicht</p>
●	Familie B	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	78	79	<p>A: Aber dann, wenn ihr in das Spital müsst, ist es vor allem wegen EEG-Kontrollen und so?</p> <p>B2: Ja, genau. Oder auch wir sind noch beim Doktor (Name des Arztes), also Ma. hat auch eine Unterschenkelorthese. Und er schaut immer wieder wegen diesen Füsschen und den Beinen und dem Stehen. Und den ganzen Sachen. Und im Oktober muss er auch das Benken röntgen gehen</p>
●	Familie B	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	81	81	<p>B2: Ja. Er hat ein Stehbrett. Und er hat einen Thomy-Walker. Das sind auch diese Sachen, die auch vom Doktor (Name des Arztes) abgesegnet werden müssen.</p>
●	Familie C	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	33	34	<p>A: Ja. Und dann müsst ihr ihm quasi helfen, dass er wieder aufstehen kann?</p> <p>B3: Ja, teilweise oder eben dann trösten, wenn er weint. Oder kühlen oder was dann jeweils passiert.</p>
●	Familie C	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	71	72	<p>Aber hat er noch andere medizinische Massnahmen?</p> <p>B3: Im Moment nicht, noch nicht. Wir geben ihm nur noch für die Nase einen speziellen Spray gegen diese Allergie. Dass es ein bisschen abschwillt, aber nichts Gravierendes. Aber sonst noch nichts. Einfach regelmässige Untersuchungen bei der Neurologin alle halben Jahre.</p>
●	Familie C	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	86	86	<p>B3: Bei der Neurologin genau. Dann die Augenuntersuchungen, Neurologin. Dann waren es einige von diesen Abklärungen hier bei den sozialpädiatrischen Diensten. Da war er ja dreimal. Also es war viel. Das ist jetzt hoffentlich wieder ein bisschen ruhiger. Augen, Hörtest usw. Das lief alles immer über (Ortschaft), das Spital.</p>

●	Familie D	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	26	33	<p>A: Und sind sie auch ein bisschen zurückhaltend mit medizinischen Interventionen?</p> <p>B4: Bei ihr eben schon, weil sie als Säugling schon eine Vollnarkose gehabt hat. Und gerade erst im letzten Jahr eine Vollnarkose gehabt hat, wegen des Zahnes, den sie hat raus operieren müssen. Und weil das ja eigentlich für Kinder nicht gesund ist, solche Vollnarkosen.</p> <p>A: Und braucht Em. medizinische Massnahmen?</p> <p>B4: Nein.</p> <p>A: Sie sind wahrscheinlich recht froh, wenn Sie nicht ins Kinderspital müssen?</p> <p>B4: Ja, genau.</p> <p>A: Aber so Entwicklungsabklärungen macht man vermutlich immer wieder?</p> <p>B4: Ja. Jetzt haben wir im letzten Jahr eine gehabt. Aber auch nicht mehr so intensiv wie vorher. Die haben ja sowieso gar nie Zeit oder nehmen sich auch nicht so Zeit.</p>
●	Familie E	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	29	30	<p>A: Ja. Und den Rest sondieren Sie dann?</p> <p>B5: Ja, den Rest sondieren wir dann, genau. Und dann ist sie einfach...also Morgen, Mittag, "Zvieri" und Abendessen müssen wir sondieren. Und sie hat einfach Medikamente, die wir eben der Sondennahrung beimischen müssen. Und darum müssen wir die viermal einhalten. Weil sie isst einfach viel zu wenig, damit sie genug haben würde.</p>
●	Familie E	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	51	52	<p>A: Und diese Situation mit dem Schlafen, ist das schon immer so gewesen? Also seit sie...?</p> <p>B5: Also sondiert wurde sie nicht immer. Das haben wir erst im 2019, haben wir die Sonde, nachdem es dann wirklich nicht mehr gegangen ist, am Schluss haben wir dann wirklich den ganzen Tag nur noch gegessen. Das ist einfach die Hölle gewesen (unv.). Und das ist dann eine Riesenentlastung gewesen. Und vorher hätte man natürlich nicht in dem Sinn mit ihr so ins Bett gehen müssen. Klar, sie hat immer unruhig geschlafen. Also sie ist eigentlich seit Geburt eine schlechte Schläferin gewesen.</p>
●	Familie E	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	97	98	<p>A: Und braucht Vi. im Moment medizinische Massnahmen?</p> <p>B5: Einfach Medikamente hat sie regelmässig. Am Morgen, Abend und durch den Tag. Und einfach die Sondennahrung. Aber sonst nein. Wir müssen einfach regelmässig in die Kontrolle. Diese Woche sind wir jetzt auch noch zweimal im (Name des Spitals) gewesen. Also regelmässig ins EEG gehen wir. Die Hirnstrommessung wegen der Epilepsie. Und die Optik hatten wir noch. Genau, die Augen kontrollieren sie auch jährlich. Und was haben wir noch. Ja jetzt konnten wir es ein bisschen ausdehnen, jetzt können wir nur noch halbjährlich in die Besprechung gehen. Am Anfang mussten wir jeden Monat und dann hatten wir es drei Monate und jetzt ist es halbjährlich. Das ist auch mittlerweile eine Entlastung.</p>

Anhang

●	Familie F	Medizinische Massnahmen\Arten der medizinischen Massnahmen	36	40	<p>Und das bedeutet dann wiederum, dass die Hirnflüssigkeit, der Liquor, sich nicht selber vom Acker machen kann. Und darum hat er einen Shunt. Und dieser Shunt hat er so im vorderen (unv.) Ventrikel.</p> <p>A: Und das hat er wahrscheinlich ziemlich bald bekommen oder nach der Geburt?</p> <p>B6: Ja. Wann war es... eine Woche oder zwei nachher.</p> <p>A: Und das geht mit der Ableitung der Hirnflüssigkeit?</p> <p>B6: Ja, das ist ein Schlauch, das kommt von den Ventrikeln zum Schädelknochen raus und geht dann alles unter der Haut runter in die Bauchhöhle. Und er hat hinten am Ohr ein Ventil und das regelt den Druck des Hirns, also der Hirnflüssigkeit des Hirns auch. Und das ist dann, wir haben eine Stunde bis wir in (Ortschaft) sind. Es ist ein bisschen mühsam, finde ich.</p>
●	Familie A	Medizinische Massnahmen\Belastung	66	70	<p>A: Ein Halbtagesausflug?</p> <p>B1: Es ist ein Halbtagesausflug, ja O. K. nicht ganz, eine Stunde runter, dann sind wir eine Viertelstunde dort unten und dann können wir wieder eine Stunde rauffahren. Und das machen wir nur in diesem Ortophädiefachgeschäft. Er hat auch eine Sitzschale für Kinderwagen, haben wir jetzt machen lassen. Wir gehen ungefähr fünfzehnmal pro Jahr zu ihm, irgendetwas anpassen lassen und dann wieder nach Hause. Das gibt 30 Stunden Autofahrt.</p> <p>A: Und einsteigen und wieder aussteigen?</p> <p>B1: Ja, genau ein- und aussteigen. Und jemanden organisieren, der zu den anderen Kindern schaut.</p>
●	Familie B	Medizinische Massnahmen\Belastung	79	79	<p>Dass man mal schauen kann, wie die Entwicklung des Beckens ist. Ob da alles gut ist. Das finde ich sicher auch nicht schlecht. Dass man einfach ein Auge darauf hat und schaut und dann einfach auch rechtzeitig reagieren könnte, wenn es noch mehr Massnahmen geben müsste.</p>
●	Familie B	Medizinische Massnahmen\Belastung	81	81	<p>B2: Ja. Er hat ein Stehbrett. Und er hat einen Thomy-Walker. Das sind auch diese Sachen, die auch vom Doktor (Name des Arztes) abgesehnet werden müssen. Und es ist schon gut, dass immer wieder jemand schaut auf diese Sachen auf jeden Fall.</p>

●	Familie B	Medizinische Massnahmen\Belastung	81	83	<p>Und dann hat er auch im Spital bei der Neurologin haben wir auch so Verlaufskontrollen, wo sie einfach immer wieder wegen der Entwicklung schaut. Und ich habe eben auch, als es dort hiess, wir sollen ihm diese EPI-Medikamente geben, habe ich mit unserem Kinderarzt in (Ortschaft) Rücksprache genommen. Und ich habe ihm dann gesagt, ich möchte ihm diese Medikamente nicht geben. Und er hat dann gesagt, ja, er versteht das. Und er sieht das gleich wie ich. Bei einem gesunden Kind müsste man sicher schauen, aber bei Ma., solange er Fortschritte macht, sieht er es auch überhaupt nicht ein, dass man ihm das geben müsste. Und da bin eigentlich auch sehr froh, dass ich ihn so im Rücken habe von der medizinischen Sicht.</p> <p>A: Ja, dass man dann nicht so alleine ist mit seiner Meinung, die vielleicht nicht so 08.15 ist.</p> <p>B2: Ja, genau. Und der erste Fieberkrampf hatte er nach den Masern, Mumpf, Röteln-Impfung. Und das ist wirklich so zehn Tage nach der Impfung gewesen. Und der Kinderarzt hat mir dann schon gesagt, die Reaktionen gebe es nicht gerade am Anfang wie bei den anderen Impfungen, sondern könne noch bis zu zehn Tage später sein. Und nachher als ich dann wieder zum Kinderarzt gegangen bin, habe ich ihm einfach gesagt, dass das von dieser Impfung gewesen ist. Und er hat gesagt, ja, das glaubt er einfach auch. Und er hat mich dann auch ganz fest unterstützt, als ich gesagt habe, ich möchte nicht noch eine zweite Impfung von dieser machen lassen für Ma.. Dann hat er gesagt, er würde es auch nicht machen, wenn es sein Kind wäre. Und er hat dann Blut genommen und hat es ausgewertet und gesagt, Ma. habe mega gute Abwehrkräfte gemacht gegen Masern, Mumpf, Röteln und er braucht diese Impfung nicht. Und auch jetzt im Moment ist jetzt keine Impfung angestanden, aber ich glaube, wir lassen das mal ein bisschen weg. Die anderen sind nach Impfplan geimpft.</p>
●	Familie B	Medizinische Massnahmen\Belastung	83	83	<p>Und dem Kinderarzt habe ich es auch gesagt, dass wir ihm dann diese Globuli gegeben haben beim Fieberkrampf. Und er ist auch mega fasziniert gewesen und er hat es super gefunden. Er hat auch gesagt, wir müssen nicht immer ins Spital gehen. Das sei schon gut. Dort finden sie immer neue Sachen, hat er gesagt.</p>
●	Familie C	Medizinische Massnahmen\Belastung	28	28	<p>Wir haben das alles bisher noch ein bisschen geschoben diese...wir haben die Chemiekeule schon einmal gegeben vor einem halben Jahr. Aber das war ziemlich heftig die Reaktion von Ja.. Deswegen hat uns die ein bisschen abgeschreckt. Deswegen kriegt er jetzt das CBD.</p>
●	Familie C	Medizinische Massnahmen\Belastung	73	76	<p>A: Aber das mit der Epi ist schon recht belastend oder?</p> <p>B3: Ja, im Moment ja. Das ist das, wo ich denke, das behindert seinen Alltag am meisten.</p> <p>A: Und wo man halt auch nicht weiss, wie entwickelt sich das weiter, oder?</p> <p>B3: Ja. Genau.</p>

Anhang

●	Familie D	Medizinische Massnahmen\Belastung	26	33	<p>A: Und sind sie auch ein bisschen zurückhaltend mit medizinischen Interventionen?</p> <p>B4: Bei ihr eben schon, weil sie als Säugling schon eine Vollnarkose gehabt hat. Und gerade erst im letzten Jahr eine Vollnarkose gehabt hat, wegen des Zahnes, den sie hat raus operieren müssen. Und weil das ja eigentlich für Kinder nicht gesund ist, solche Vollnarkosen.</p> <p>A: Und braucht Em. medizinische Massnahmen?</p> <p>B4: Nein.</p> <p>A: Sie sind wahrscheinlich recht froh, wenn Sie nicht ins Kinderspital müssen?</p> <p>B4: Ja, genau.</p> <p>A: Aber so Entwicklungsabklärungen macht man vermutlich immer wieder?</p> <p>B4: Ja. Jetzt haben wir im letzten Jahr eine gehabt. Aber auch nicht mehr so intensiv wie vorher. Die haben ja sowieso gar nie Zeit oder nehmen sich auch nicht so Zeit.</p>
●	Familie E	Medizinische Massnahmen\Belastung	80	80	Also wir haben immer die gleichen Ärzte, die sich um uns kümmern.
●	Familie E	Medizinische Massnahmen\Belastung	98	98	Am Anfang mussten wir jeden Monat und dann hatten wir es drei Monate und jetzt ist es halbjährlich. Das ist auch mittlerweile eine Entlastung.
●	Familie E	Medizinische Massnahmen\Belastung	104	106	<p>Also es ist manchmal, es ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal wenn wir dann so im normalen Alltagstrott sind, dann finde ich, ist es für mich nicht belastend. Dann würde ich sagen, eine 1. Aber manchmal, wenn man etwas macht, dass man es nicht vergisst. Man muss wirklich immer schön diese Strukturen beibehalten.</p> <p>A: Und das schwankt, oder?</p> <p>B5: Ja, gerade manchmal in den Ferien, dann ändert es sich ein bisschen. Und dann muss ich trotzdem schauen, dass wir diese Sachen im Rhythmus behalten können. Und dass man sich dann nicht selber gehenlässt. Und dann anfängt, Sachen zu vergessen.</p>
●	Familie F	Medizinische Massnahmen\Belastung	58	60	<p>Es könnten noch weitere Folgen zum Beispiel von den...also es könnte noch alles Mögliche kommen. Also von den Hüften...keine Ahnung.</p> <p>A: Das weiss man auch nicht, oder?</p> <p>B6: Genau. Rücken kann auch sein.</p>
●	Familie F	Medizinische Massnahmen\Belastung	126	126	B6: Es kommt auf den Referenzrahmen an. Wenn ich einfach mich anschau und so, dann finde ich es manchmal sehr blöde. Wenn ich aber andere sehe, die noch schlimmer dran sind, dann ist es ganz O. K. Und darum kann ich es so jetzt nicht definitiv beantworten. Aber eben mit dem Essen ist so eine Geschichte. Oder irgendwann ist das Katheterisieren dazugekommen. Und irgendwann Blasenspülungen. Und dann Medizin in die Blase spritzen.
●	Familie A	Medizinische Massnahmen\Stabilität der gesundheitlichen Situation	63	64	<p>A: Brauchen sie medizinische Massnahmen? Also Mau. hat einen (unv. Shunt) hast du gesagt. Das ist ja, wenn das (unv. eingesetzt) ist, kann das relativ stabil sein dann oder, das ist ja nicht bei allen Kindern gleich?</p> <p>B1: Ja. Nein, das sollte gut laufen im Moment.</p>

●	Familie A	Medizinische Massnahmen\Stabilität der gesundheitlichen Situation	76	82	<p>B1: Am Anfang haben sie noch vielmehr Medikamente benötigt. Und das ist mühsam gewesen. Mit der Milchflasche und so, mussten wir so mit den ersten Schlückchen nur im Gumm-Dings, wo sie saugen, diese Tröpfchen reinton, abzählen und das riecht dann bitter. Und du hast gewusst, du musst auch schauen, dass sie das auch trinken. Und das haben sie nur getrunken, solange sie einen grossen Hunger hatten. Das habe ich eher noch mühsam gefunden. Und zum Teil waren einige eher rötlich und immer eine Sauerei und ich glaube ehrlich gesagt, häufig ist da nicht viel in den Magen runter. Als nur schon vom Geruch, wähh, das ist wirklich eklig gewesen. Und dann mussten wir häufig inhalieren, weil sie beide mit der Lunge Probleme hatte. Das ist mühsam gewesen, dieses Inhalieren mit Medikamenten und so.</p> <p>A: Und dann sind sie noch sehr klein gewesen oder?</p> <p>B1: Ja, das ist im ersten Lebensjahr gewesen.</p> <p>A: Und hat sich das dann lange hingezogen?</p> <p>B1: Nein, das ist...das erste Jahr ist sehr intensiv gewesen. Dann mussten sie auch immer wieder ein bisschen in das Spital und dann wieder zuhause. Also am Anfang sind wir lange im Spital gewesen. Zuerst ist Mat. drei Monate im Spital und Mau. ist länger als vier Monate im Spital gewesen, bis sie endlich nach Hause gehen konnten. Und dann haben sie immer noch so im ersten Jahr sind sie immer mal wieder im Spital gewesen. Und immer mal wieder mit inhalieren und so, es hat eineinhalb Jahre gedauert. Und nachher, ich würde sagen, das letzte Jahr oder so sind sie normal häufig krank wie ein anderes Kind auch.</p> <p>A: Also es ist relativ stabil, kann man sagen?</p> <p>B1: Ja.</p>
●	Familie B	Medizinische Massnahmen\Stabilität der gesundheitlichen Situation	95	95	<p>B2: Nein. Eben es ist halt so akut. Du weiss bei ihm nie, was der Tag so bringt. Ich denke, die Coronasituation hat es für mich auch nicht ganz einfach gemacht. Weil beim Ma. ist es einfach so, sobald er krank wird und er Fieber hat, dann ist einfach die Gefahr eines Fieberkrampfes. Das wissen wir jetzt. Das hat jetzt auch einen Moment gebraucht, wo man das dann auch festgestellt hat. Wo es dann halt passiert ist. Und sicher ist es bei ihm so, dass wir ihm eher Medikamente geben, die vor allem auch fiebersenkend sind als bei den anderen Kindern. Die lässt man halt mal Fieber haben und ihn lasse ich halt nicht Fieber haben</p>
●	Familie C	Medizinische Massnahmen\Stabilität der gesundheitlichen Situation	27	28	<p>A: Also was heisst "Fallen"? Ist das in Bezug auf die Epi?</p> <p>B3: Er stürzt...auf die Epi. Also wir nehmen es an. Wir sind halt jetzt am Herausfinden. Die Neurologin hat uns da jetzt gesagt, das nennt sich Sturz-Epilepsie. Und wir sind von den Medikamenten her aber noch nicht eingestellt. Also wir gehen ihm bisher nur CBD-Tropfen.</p>
●	Familie E	Medizinische Massnahmen\Stabilität der gesundheitlichen Situation	99	100	<p>A: Und müssen Sie denn viel so notfallmässig...?</p> <p>B5: Nein, im Moment ist - Holz anfassen - es sehr gut gewesen. Jetzt durch den Sommer. Letzten Winter ist Horror gewesen. Sie ist andauernd krank gewesen. Und ich hoffe jetzt einfach mit dem Alter, dass sie zuerstmal nicht immer sofort krank wird und zweitens, dass es dann nicht immer gleich so...Eine Zeitlang hat sie gleich wegen allem erbrochen. Und dann hat sie einfach endlos einfach immer wieder erbrochen. Und dann ist man einfach am Dauersondieren. Und letzten Winter ist sie wirklich viel krank gewesen. Und dann war sie oft erkältet. Ja, im (Institution) das erste Jahr, vorher haben wir sie immer mega geschützt, dass wir ja nie einen Käfer haben. Und jetzt ist sie dem allem ausgesetzt gewesen. Und dann ist sie wirklich mega viel krank gewesen. Sie hat schnell den Schnupfen. Und dann ist es viel, wenn es hier hinten runterläuft, dass es sie würgt und dann kommt ein Schwall. Und jetzt ist wirklich seit ein paar Monaten viel besser. Jetzt hoffe ich, dass wir diesen Winter ein bisschen besser überstehen.</p>

●	Familie E	Medizinische Massnahmen\Stabilität der gesundheitlichen Situation	101	102	<p>A: Und diese Krampfanfälle, die Epi, das ist stabil?</p> <p>B5: Ja, das ist im Moment wirklich stabil. Ich bin dann gespannt, eben gestern mussten wir ins EEG und dann haben wir dann die Besprechung noch anfangs September. Ja, wie das aussieht. Ob man da anpassen muss. Aber meistens ist es dann eine Anpassung der Medikamente. Aber Anfälle hat sie jetzt wirklich keine mehr gehabt.</p>
●	Familie F	Medizinische Massnahmen\Stabilität der gesundheitlichen Situation	40	44	<p>Und im Moment haben wir ein bisschen die Schwierigkeit, dass er zwischen zwei Stufen wäre eigentlich. Also am besten, am wohlsten ginge es ihm, wenn er auf einem 4.5 wäre, aber das gibt es nicht. Und somit läuft ihm zu viel Liquor ab. Und somit hat er Mühe. Er hat Mühe mit Essen. Er hat Mühe mit Temperaturregulation. Er hat Mühe mit Lärm, mit Licht, mit ganz verschiedenen Sachen. Und es gibt schon Luft nach oben dort. Aber man kann es im Moment nicht ändern.</p> <p>A: Und das ist immer schon so gewesen, dass man das nicht gut regulieren konnte in dem Fall?</p> <p>B6: Nein. Also mit dem Wachstum verändert sich das Hirnvolumen und somit auch alle diese Faktoren. Und jetzt ist es einfach schon seit einer Weile schon so, dass es eben nicht mehr passt. Und wir haben das Ventil auch schon auf eine fünf eingestellt und dann ist es ihm dann zwei Wochen richtig gut gegangen. Und ich habe ihn eigentlich noch gar nie richtig kennengelernt, habe ich dann bemerkt. Also er ist ganz anders, wenn es ihm gut geht. Aber nachher hat es dann eben wieder Probleme gegeben. Und der Überdruck im Hirn ist gefährlicher als Unterdruck, darum müssen wir jetzt warten.</p> <p>A: Also jetzt müsst ihr warten bis er vielleicht auch mehr wächst?</p> <p>B6: Genau, das Kopfwachstum abwarten bis ein gewisses Volumen halt ist. Und dann kann man dann auf eine fünf gehen. So hat es mir zumindest eine Chirurgin erklärt.</p>
●	Familie F	Medizinische Massnahmen\Stabilität der gesundheitlichen Situation	45	52	<p>A: Und der Shunt ist aber...also ich habe schon gehört, dass der auch verstopft und so...?</p> <p>B6: Ja, wir haben alles schon gehabt. Wir haben schon eine Entzündung gehabt. Wir haben schon ein kaputtes Ventil gehabt. Wir haben auch schon Überdruck gehabt, Unterdruck...Wir haben alles schon gehabt.</p> <p>A: Und das ist dann eigentlich immer ein Notfall, oder?</p> <p>B6: Also die Entzündung, ja. Das Ventil kaputt, ja.</p> <p>A: Dann müsst ihr ins Spital, wenn so etwas ist?</p> <p>B6: Ja, genau.</p> <p>A: Und kommt das immer noch viel vor?</p> <p>B6: Nein, im Moment nein. Also der erste Shunt ist ein anderes Modell und das ist anfälliger auf diese Geschichten. Also das Ventil, so habe ich gehört, ist anfälliger auf Defekte. Aber weil das Hirn noch so klein ist, das Köpfchen, muss man jeweils dieses wählen. So irgendwie hat man mir das erklärt. Jetzt haben wir einfach mit dem Unterdruck zu kämpfen.</p>
●	Familie F	Medizinische Massnahmen\Stabilität der gesundheitlichen Situation	94	94	<p>Und wir sind noch viel nachher beim Notfall vorbei. Und weil das die ersten zwei Jahre immer mit einem stationären Aufenthalt geendet hat, ist das für mich auch mega schlimm gewesen.</p>

•	Familie A	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	76	80	<p>B1: Am Anfang haben Sie noch vielmehr Medikamente benötigt. Und das ist mühsam gewesen. Mit der Milchflasche und so, mussten wir so mit den ersten Schlückchen nur im Gumm-Dings, wo sie saugen, diese Tröpfchen reintun, abzählen und das riecht dann bitter. Und du hast gewusst, du musst auch schauen, dass sie das auch trinken. Und das haben sie nur getrunken, solange sie einen grossen Hunger hatten. Das habe ich eher noch mühsam gefunden. Und zum Teil waren einige eher rötlich und immer eine Sauerei und ich glaube ehrlich gesagt, häufig ist da nicht viel in den Magen runter. Als nur schon vom Geruch, wähh, das ist wirklich eklig gewesen. Und dann mussten wir häufig inhalieren, weil sie beide mit der Lunge Probleme hatte. Das ist mühsam gewesen, dieses Inhalieren mit Medikamenten und so.</p> <p>A: Und dann sind sie noch sehr klein gewesen oder?</p> <p>B1: Ja, das ist im ersten Lebensjahr gewesen.</p> <p>A: Und hat sich das dann lange hingezogen?</p> <p>B1: Nein, das ist...das erste Jahr ist sehr intensiv gewesen. Dann mussten sie auch immer wieder ein bisschen in das Spital und dann wieder zuhause.</p>
---	-----------	--	----	----	--

•	Familie A	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	83	88	A: Jetzt geht es um Fragen direkt nach der Diagnosestellung. Was hast du herausfordernd empfunden ganz am Anfang? Also Unsicherheiten oder dass du dich hilflos gefühlt hast? Oder so Zukunftsängste?
					<p>B1: Am Anfang habe ich schon so...sie sind am 25. Mai auf die Welt gekommen und am 27. haben sie diese Hirnblutung gehabt. Und dann hiess es am 27. in der Nacht, ich bin auch noch im Spital...in (Ortschaft) ist das ein bisschen blöde. Als Frau bist du im (Name des Spitals) oben und die Kinder sind unten im Kantonsspital, also das ist nicht mal im gleichen Spital. Und dann kam das Telefon, es gehe ihnen nicht gut. Ich müsse kommen. Dann ging ich runter. Mein Mann war ja zuhause, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, es hiess, sie werden sterben. Dann sind wir runter. Dann haben sie gesagt, es tue ihnen leid, sie hätten eine Hirnblutung, zuerst beim Mat., er werde jetzt wahrscheinlich sterben. Und wir so ah ja. Weil bis jetzt hiess es, die machen das super. So klein, so gut. So super. Aber wir müssen noch abwarten. Dann kam der Anruf, sie sterben. Oder er sterbe. Dann sind wir unter und sasssen irgendwie zwei Stunden an diesem Bett. Nach zwei Stunden haben wir (unv.), was machen wir da, komm wir gehen, was soll das. Es ist so surreal gewesen, sind das unsere Kinder, sind das wirklich unsere Kinder. Also ja sie sind in der 25. Woche gekommen, absolut nicht bereit für irgendetwas. Wir nicht und sie nicht.</p>
					A: Also mussten sie geholt werden auch?
					<p>B1: Also die Plazenta hat sich begonnen abzulösen, ich habe starke Blutungen gehabt. Und dann mussten sie sehr schnell geholt werden, weil ich habe dann einfach zu viel Blut verloren. Ich habe mit der Zeit kein Blut mehr gehabt. Und dann haben sie sie während dem Kaiserschnitt geholt und dann gleich in dieses Spital, also wir haben sie dann bei der Geburt gar nicht gesehen, sie sind dann gleich weg mit ihnen. Und nach ein paar Stunden (unv. habe ich sie dann gesehen). Ich habe sie mir einfach vielleicht kleiner vorgestellt, aber die sind nicht mal kleiner, sondern die waren nur Haut und Knochen und an diesen Maschinen und Zeugs und Sachen. Und dann war auch so die Frage, wie lange machen wir das. Wie machen wir das hier. Und dann haben die (unv. Ärzte) gesagt, ja, wir können nicht einfach abstellen. Wir müssen jetzt warten. Die ersten drei Tage sind entscheidend. Und dann die ersten zwei Tage liefen super. Dann haben sie uns mega Mut gemacht und uns gesagt, die machen das super. Aber wir haben noch den dritten, der dritte Tag ist noch heikel. Und dann kam diese Nacht und es hiess, sie sterben. Dann sind wir unten gewesen und dann haben sie gesagt, ja, hey, ich konnte auch nicht gut sitzen mit dieser Narbe. Und (unv.) hat gesagt, dann gehen wir wieder. Und dann sind wir dann am nächsten Morgen runter und (unv. sie) haben gesagt, hey, sie leben noch. Und wir, O. K., super. Aber der andere habe auch eine Hirnblutung gehabt. O. K. gut und was bedeutet das jetzt. Und dann hiess es, sie wissen es nicht. Das könne allerhand bedeuten. Und dann ist das dann Tag für Tag so weitergegangen. Es sind immer mal wieder so Komplikationen gekommen. Es ist ein Tag gut gewesen und ein Tag schlechter, ein Tag gut. Und mit der Zeit haben wir gefunden, nein, das ist nicht das, was wir für unsere Kinder wollen. Jetzt ist fertig. Sie sollen gehen dürfen. An diesen Maschinen hier, sie sollen sterben dürfen. Und dann hiess es, nein, nein, das geht nicht einfach so, wir können da nicht einfach abstellen. Und ja, was muss denn sein. Und dann hat die ganze Prozedur angefangen des Abstellen-Wollen oder Sterben-Lassen-Wollen. Und das ist eine happige Sache gewesen. Als wir mussten rauf bis zum Chefarzt, also es hat riesige Sitzungen gegeben, zuerst nur die Ärzte zusammen und dort durften wir nicht dabei sein. Und dann haben wir dann so verlangt und jetzt. Und jetzt ist fertig. Heute wird diese Maschine abgestellt. Dann hiess es, vergessen sie es. Die sind viel zu gut dran. (unv. viel zu gut). Diese Hirnblutungen sind ja riesig und alles. Nein, es gehe nicht. Gut, dann fanden wir, wenn es nicht geht, dann probieren wir es einfach nur bei einem Kind. Knallhart haben wir gesagt, gut, Mau. ist schlechter dran, dann probieren wir nur beim Mau.. Und dann haben wir auch wieder (unv. hinauf) die ganze Maschinerie und dann hiess es wieder, nein, heute gehe es nicht. Und wir haben gesagt, doch, heute wollen wir. Wir wollen heute diese Maschine abstellen. Nein, Mau darf noch bis zu diesem und diesem Tag diese Antibiotika haben und das und das Medikament.</p>
					A: Das hat man alles so genau regeln müssen, quasi?
					B1: Genau. Wir sind dann (unv.) der Beatmung gewesen usw. Und ja, dort haben wir wahrscheinlich ein bisschen einen Fehler gemacht. Und dann haben wir gesagt, O. K., wenn wir nicht abstellen, dann warten wir. Überzeugt davon bis dann ist es nicht

					besser. Und irgendwie hat er bis zu diesem Datum die Beatmung nicht mehr so benötigt, wie es dort festgelegt worden ist. Und dann hiess es nein, er braucht jetzt die Beatmung nicht mehr und jetzt ist er da. Und dann ist für uns eine Welt zusammengebrochen. Scheisse, was sollen wir jetzt mit zwei behinderten Buben zuhause. Und dann haben sich immer wieder so Komplikationen ergeben. Und dann ist für mich so der Zeitpunkt gekommen und jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe dann weder schlafen können, noch essen und habe solche Zitterattacken gehabt. Und dann ging ich auch nicht mehr in das Spital, weil ich fand, die machen sowieso, was sie wollen. Die sollen mir in die Schuhe blasen. Und dann bin ich wirklich nicht mehr runter. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie gemerkt haben, oh scheisse, der Junge hat eine Hirn (unv.). Sie haben ihm wie eine (unv.) in den Kopf eingebaut, um zu (unv. punktieren). Er hat dann einen Wasserkopf bekommen. Und dann ist ein Fehler passiert, dann haben sie bei der einen (unv. Punktion) eine zu grosse Nadel genommen. Und dann konnten Stethoskop in das Hirn hinein. Und dann weiss ich noch, dann sind wir wieder runter. Weil gut, nur zuhause herumsitzen kann ich auch nicht. Dann bin ich wieder runter. Dann bin ich zufälligerweise gerade dort gewesen bei ihm, als das Telefon kam, er habe Stethoskop im (unv.). Und dann hat das Schwupp gemacht und dann sind diese sieben Ärzte sofort reingekommen und haben angefangen, Leitungen zu legen, Antibiotika usw. Und ich bin da gewesen und habe nur geweint. Und habe gedacht, nein, nicht auch noch das. Und plötzlich habe ich gesagt, hey stopp, wieso macht ihr das. Wir haben ja gesagt nicht mehr. Sie haben gesagt, wir müssen, das geht nicht anders.
•	Familie A	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	88	88	Ja und dann hat sich das nicht gebessert. Der ging von einer Krise zur nächsten und dann hat es mich dann noch einmal so richtig...ich konnte nicht mehr. Dann bin ich wieder mit und dann sind sie mit ihm nach (Spital an einem anderen Ort in der Schweiz). Er ist zwei Wochen in (Ort des neuen Spitals in der Schweiz) gewesen und ich bin einmal nach (Ort des neuen Spitals in der Schweiz) gegangen. Und dann nein, es geht jetzt nicht mehr. Und dann ist dann der Mat. nach Hause gekommen. Dann habe ich den Mat. zuhause gehabt. Und ich habe einfach nur funktioniert. Ich hatte die zwei Grossen und Mat. und Mau. im Spital. Und es sind einfach immer nur schlechte Botschaften gekommen.
•	Familie A	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	88	90	Und dann war es Ende September und es hiess, sie können morgen den Mau. holen kommen. Und dann einen Tag vorher, bevor wir ihn holen konnten, hat meine Mama einen Unfall gehabt und ist tödlich verunglückt (weinen). A: Oh auch noch. B1: Ja auch noch. Und dann ist es dann wirklich schlimm gewesen. Dann weiss ich noch, habe ich dem Spital angerufen und gesagt, ich komme ihn noch holen. Ich muss jetzt zuerst meine Mutter beerdigen und dann hole ich ihn. Und Mat. bringe ich auch gerade noch. Und dann hat mein Mann wirklich den Jungen runtergebracht und gesagt, wir können ihn nicht noch haben. Und ja am ersten Oktober haben wir die zwei wieder geholt. Und wie wir das die ersten/zwei Monate gemacht haben, keine Ahnung. Irgendwie hat es funktioniert oder auch nicht funktioniert. Es ist mega schlimm.
•	Familie A	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	90	92	Und dann ist so nach einem halben Jahr, es ist März gewesen. Dann bin ich eines Morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen. Der Rücken ist blockiert gewesen, ich konnte nicht mehr stehen. Mein Rücken, hey, wie ein Hexenschuss. Ich bin einfach so im Bett gewesen. Aus dem Bett musste ich meinen Mann anrufen und sagen, du musst nach Hause kommen, ich kann nicht. Und dann habe ich wie gemerkt und jetzt muss ich die Zügel wieder selber in die Hand nehmen. Das kann nicht sein. Wir müssen überlegen, was ist gut, was tut uns gut. Und was kostet mehr Energie. Und musste dann gewisse Leute auch ein bisschen rauskomplimentieren. Sagen, hey, das konnte ich denen ja nicht so sagen. Aber... A: Aber dann sind beide Kinder schon zuhause gewesen, als ihr das so überlegt habt? B1: Jaja genau. Ich musste sagen, O. K., die Person meint es zwar gut, aber die kostet mir zu viel Energie. Ich musste ein bisschen raussortieren.

Anhang

•	Familie A	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	104	104	B1: Ja, mit sich selber und mit dieser Beerdigung, das hat noch so viel Arbeit gegeben. Und dann den ganzen Haushalt von meinem Vater umstellen. Und ihm sagen zu müssen, hey, jetzt musst du selber staubsaugen. Jetzt musst du selber beginnen zu kochen. Es ist so viel zu tun gewesen. Ja, es hat keinen Platz gehabt. Dann wieder ein Kind in das Spital bringen. Und ich weiss noch, ich habe die jeweils gebracht und habe sie abgeholt. Ich habe sie nie besucht. Das wäre nicht gegangen.
•	Familie A	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	108	108	Also ich weiss einmal, das ist zwar peinlich, das ist im Januar gewesen. Da musste ich den Mau. runter ins Spital bringen. Und dann fragt mich die Krankenschwester, wann haben Sie das Kind zum letzten Mal gebadet. Dann habe ich sie angeschaut, keine Ahnung. (unv.), solche Sachen. Ob ich die nur einmal pro Monat gebadet habe oder nicht, ich weiss das nicht mehr. Es ist nicht gegangen. Es ist mir auch scheissegal gewesen damals.
•	Familie B	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	38	40	B2: Ja, genau. Ich hatte auch das Gefühl, es stimmt etwas nicht mit ihm. Und der Kinderarzt meinte aber, ja doch, das kommt dann schon. Da müssen wir jetzt nicht...und ich habe einfach gedacht, aber die anderen zwei Kinder sind einfach anders gewesen. Und er hat aber auch einen anderen Papi als die anderen zwei Kinder. Und ich habe dann gedacht, ja, es ist vielleicht genetisch oder so, das kann ja sein. Und ich dachte, es ist ja schön vom Kinderarzt, dass er da nicht gleich alle Hebel in Bewegung setzt. Und trotzdem habe ich mich nicht so ernst genommen gefühlt. Und dann anfangs August 2019 ist er hier am Tisch, er hatte so eine Babyschale, in der er drin sass, ist er wie bewusstlos geworden. Und dann ist er wieder zu sich gekommen. Und dann ist es noch einmal passiert im Arm des Papas, dass er wieder bewusstlos geworden ist. Und dann haben wir den Kinderarzt angerufen und dann sind wir zuerst nach (Ortschaft) gefahren zum Kinderarzt. Und er hat dann nichts gefunden und hat gesagt, wir müssen nach (Ortschaft) gehen. Und dann sind wir vom Freitagnachmittag bis am Mittwochabend in (Ortschaft) im Spital gewesen. Und sie haben mich gefragt beim Eintritt in den Notfall, was ich für ein Gefühl habe. Und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, es stimmt geistig etwas nicht mit ihm. Und die Oberärztin hat gesagt, also das wird kontrolliert und überprüft. Weil sie ist eine dreifache Mutter und wahrscheinlich hat sie recht. Und ich habe gedacht, nein, ich möchte nicht recht haben. Und trotzdem hat man zuerst alles andere angeschaut. Man hat...zuerst hiess es, wir dürfen am Sonntag wieder nach Hause, es sei alles gut. Und vom Samstag auf den Sonntag in der Nacht hat mich die Oberärztin angerufen und gesagt, mit dem Herz. Wir müssen das Herz anschauen, vielleicht ist mit dem Herz etwas nicht gut. Dann mussten wir am Montag in den Herzultraschall, aber mit dem Herz ist auch alles gut gewesen. Und dann hiess es, wir sollten ein CT und ein MRI des Kopfes machen. Und wenn wir noch bleiben würden, könnten wir das am Dienstag machen und sonst müssten wir länger warten. Und dann haben wir das am Dienstag gemacht und am Mittwochabend um die 17.00 Uhr haben wir dann die Diagnose bekommen. Das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, und dann konnten wir nach Hause. Dann kamen wir abends um 18.00 Uhr nach Hause. A: Mit dieser Diagnose? B2: Ja, genau. Und dann hatten wir auch keine Ahnung, es hat auch niemand etwas gesagt, was das bedeutet. Also was er mal können wird und nicht können wird.
•	Familie B	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	40	40	Und dann steht man einfach so da und weiss eigentlich gar nicht so recht, wie wo was. Wir haben dann einfach mal angefangen das Umfeld zu informieren.
•	Familie B	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	71	71	Es hat dann auch schon am Anfang mit dem Stillen nicht so gut geklappt wie bei den anderen. Und dann habe ich immer gedacht, ja, was ist denn. Also ja und ich denke manchmal, wenn ich es vielleicht gewusst hätte, dann wäre es für mich auf eine Art auch einfacher gewesen. Weil ich gewusst hätte, O. K. er kann es nicht besser. Und hätte vielleicht dann auch eher angefangen, die Milchflasche zu geben. Und andererseits bin ich auch froh, dass ich es nicht gewusst habe. Dass ich einfach entspannt auf die ganze Geburt hingegangen bin und so. Man weiss ja dann schlussendlich auch nicht immer, wenn man die Diagnose in der Schwangerschaft bekommt, was einen erwartet.

Anhang

•	Familie B	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	95	97	<p>Ah ja, am Anfang hat er noch Operationen gehabt, er hat noch einen Leistenbruch gehabt. Aber dort haben wir auch noch nicht gewusst, dass er etwas hat.</p> <p>A: Also noch vor der Diagnose?</p> <p>B2: Ja. Im April 2019 hat er einen Leistenbruch gehabt. Also nein, im Februar haben wir es schon gesehen. Er ist im Januar auf die Welt gekommen und im Februar haben wir es gesehen und im April haben wir es operiert.</p>
•	Familie B	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	99	99	<p>Aber es ist eben schon wichtig, dass man das dann macht. Und dann hat er noch einen Hodenhochstand gehabt. Und die Zweite haben wir dann eben im April 2020 oder März 2020, das ist gerade im Corona drin, ganz am Anfang gewesen. Dann haben wir das dann noch gemacht. Ja, also er hat schon ein paar Sachen hinter sich.</p>
•	Familie B	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	99	99	<p>Und dann habe ich eben am Anfang auch gedacht, vielleicht ist es von der Vollnarkose, dass er noch ein bisschen im Rückstand ist. Weil er dort im April schon die erste Vollnarkose gehabt hat. Dann habe ich gedacht, ja keine Ahnung.</p>
•	Familie C	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	40	42	<p>B3: Genau, weil man ja nie wusste, was es ist. Und der Kinderarzt (unv.) sich so ein bisschen...das Gefühl hatte, es ist nichts. Wir aber dann schon bemerkt haben...also dass er eine Ataxie hat, haben wir dann schon von anderen Leuten dann quasi wie...vom Gefühl her, die ihn mal zufällig gesehen haben, gesagt bekommen. Wo wir dann ganz erstaunt waren. Und dann haben wir dann ein bisschen Druck gemacht beim Kinderarzt. Und dann hat er uns in das medizinische Genetik-Institut an die Uni überwiesen. Und die haben das dann gemacht. Und das hat dann anderthalb Jahre gedauert, über ein Jahr auf jeden Fall, bis wir dann die...</p> <p>A: Bis dann die Diagnose gekommen ist?</p> <p>B3: Die Diagnose kam, genau. Also wir haben dann fast schon damit gerechnet, dass wir gar keine kriegen. Weil die Neurologin hat gesagt, das kann gut sein, dass es gar keine Diagnose gibt. Das ist wohl sehr häufig der Fall. Das hat mich damals ziemlich geschockt, muss ich sagen. Und am Anfang war dieser Verdacht mit diesem Angelman-Syndrom. Das hat sich dann aber nicht bestätigt. Und der hat eine Genmutation, die sehr selten ist. Das nennt sich (Name der Diagnose). Und geht einher mit Ataxie, mit einer Entwicklungsverzögerung. Und die Epilepsie ist jetzt seit...eigentlich hat er sie seit Anfangs 2021, bloss nicht bewusst. Ich nehme mal an, dass hat er von Anfang an gehabt. Weil dieses Überstrecken, das macht er schon seit ewig. Und die Epilepsie hat sich, sage ich mal, so peu à peu verstärkt. Jetzt im Moment ganz extrem. Früher hat er immer nur so Lachanfalle gehabt und hat sich so hin- und hergeschmissen im Bett. Und dann so gelacht, gelacht, gelacht in der Nacht, am Morgen, am Abend. Und wir haben nie gewusst, was ist das. Und dann konnte er nicht schlafen. Und war unruhig. Und dann hat man uns erklärt, das ist alles diese Epilepsie.</p>
•	Familie C	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	64	68	<p>B3: Aber das war zum Beispiel auch so etwas. Du kriegst diesen Bericht. Zack, der kommt nach Hause und du bist erstmal....</p> <p>A: Aber die Diagnose ist aber schon anders kommuniziert worden?</p> <p>B3: Die haben uns dann noch einmal eingeladen, bevor der Bericht kam allerdings. Da haben sie nicht ganz so viel erwähnt, sage ich mal so. Das war so diese Ataxie und der Entwicklungsrückstand, das Hauptding. Aber haben das eigentlich so ein bisschen heruntergespielt, sage ich mal. Und der Bericht kam dann erst später.</p> <p>A: Ah O. K., also mit dem ganzen Anhang, was auch noch sein könnte?</p> <p>B3: Genau. Und dann wurde dann noch einen Termin beim Kinderarzt gemacht. Da haben wir natürlich auch nicht gleich, der kann ja auch nicht das Ding kriegen und das sofort erklären. Dann haben wir dann bestimmt vier, fünf Monate gewartet bis wir den Termin beim Kinderarzt hatten, dass der mal Zeit hat, um uns das erstmal so zu erklären. Was heisst denn das jetzt. Und das hat sich, da muss ich sagen, das war ein bisschen ein unglücklicher Prozess, das hat sich schon recht gezogen.</p>
			70	70	<p>Auf der anderen Seite hat es auch viele Ängste ausgelöst, weil damit vieles verbunden ist. Das wir nicht einordnen konnten. Was kommt jetzt auf uns zu. Was ist da.</p>

Anhang

•	Familie C	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	70	70	Aber jetzt kommt ja...viele Fragezeichen, was kommt jetzt noch. Auf was müssen wir uns noch einstellen. Und auf der anderen Seite hat der Kinderarzt gesagt, legen sie es weg. Weil es sind acht auf der ganzen Welt. Vergessen sie das. Das weiss niemand, ob das kommt. Aber trotzdem, du hast es gelesen halt. Und die Epilepsie, die kam.
•	Familie C	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	78	78	vorher waren wir nicht mit ihm zufrieden, weil er vorhin mit der Diagnose sehr lange gewartet hat. Und so, ja, das wächst sich aus, so nach dem Motto, so ein bisschen.
•	Familie D	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	5	5	B4: Diagnose selber wie sie heisst, weiss ich nicht mehr. Ich weiss nur, dass sie eine strenge Geburt gehabt hat. Und sie hat ja zweimal um das Leben gekämpft. Und man hat dann ein MRI vom Hirn gemacht bei ihr. Weil man wusste nicht, ob sie Hirnverletzungen hat, hat sie keine. Weil sie sich ja (unv. bei) der Geburt stranguliert hat. Und dann kam heraus, dass sie keine gültigen Aufnahmen vom Hirn hatten. Sie haben nur gesehen, dass der Hirnstamm nicht beschädigt ist. Also dass essen, trinken, das sollte möglich sein. Dadurch dass aber alles geschwollen gewesen ist, konnte man keine Diagnose (unv. machen). Es hiess, vielleicht wird sie schwerstbehindert sein, vielleicht nur leicht. Vielleicht wird sie nie laufen können. Vielleicht wird sie nie sehen können. Also wir standen völlig (unv.). Wir haben ja auch nicht gewusst, was auf uns zukommt. Weil wir keine richtige Prognose bekommen haben. Und das hat uns die eine Ärztin versucht zu erklären. Aber die konnte das einfach nicht. Vielleicht ist sie ärztlich sehr gut, aber menschlich gesehen, sie kann es nicht rüberbringen. Dann haben wir mit dem Chefarzt gesprochen. Und er hat uns einfach gesagt. Er könne uns da keine Prognose stellen. Das Hirn sei so geschwollen. Es sieht jetzt so aus, ich kann Ihnen nicht sagen, es wird schwerstbehindert. Aber es kann auch sein, dass es perfekt rauskommt. Dass man irgendeinmal gar nichts mehr sieht oder praktisch nichts sieht. Weil das Hirn ist geschwollen. Darum kann ich auch keine Diagnose geben. Es kann das sein, es kann das sein oder auch dies. Wir müssen zuwarten. Das hat er uns so erklärt. Aber ein MRI wollten sie nachher nicht mehr machen. Weil du musst eine Vollnarkose machen und für so kleine Kinder ist das ja nicht gut. Vollnarkosen. Das kann ja das Hirn auch beschädigen. Darum haben wir das dann nicht mehr gemacht. Das ist schon nicht so einfach gewesen. Weil man wusste nie, in welche Richtung geht es mit ihr.
•	Familie D	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	6	7	A: Also Sie sind völlig im Ungewissen gewesen eigentlich? B4: Ja. Und dann habe ich auch gefragt bei der Kontrolle. Sie hat sich bewegt und dann habe ich gefragt, kann es trotzdem sein, dass sie sich nie bewegen kann. Dass sie gefangen wäre in ihrem Körper. Ja, das können wir jetzt noch nicht sagen. Es sind immer solche Aussagen gekommen. Dann bin ich mir auch ein bisschen verarscht vorgekommen. Weil ich habe gedacht, ja, es gibt ja Kinder, die so auf die Welt kommen. So schwerstbehindert. Es könnte ja sein, dass sie sich bewegen, solche Säuglinge. Bewegungen die sich oder sind die von Anfang an nur hier und liegen hier und sind gefangen im Körper. Diese Frage konnte mir niemand beantworten. Und das finde ich auch so, ja, hat es das schon einmal gegeben. Hat es das nicht gegeben. Darauf sind sie aber nicht irgendwie eingegangen. Oder haben gesagt, wir haben das noch nie gesehen oder noch nie so erlebt. Wir können ihnen da keine Auskunft geben. Nichts. Sie haben nur immer gesagt, ich weiss es nicht. Und darum habe ich mich da im Kinderspital ein bisschen verarscht gefühlt.
•	Familie D	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	8	11	A: Und ist sie denn länger im Kinderspital gewesen? B4: Zehn Tage musste sie bleiben. A: O. K., nicht so lange. B4: Nein, sie musste nicht so lange bleiben. Und dort haben sich die Ärzte auch nicht wirklich abgesprochen miteinander. Ich habe da selber Fragen stellen müssen, weil sonst hätte ich dort keine Antworten bekommen. Also ich bin wirklich sehr unzufrieden mit dem Kinderspital. Es hat für mich nicht diesen Ruf, den er nach aussen hat.
•	Familie D	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	15	15	B4: Ja, ein bisschen. Aber man ist halt noch nicht richtig beruhigt gewesen, weil man halt auch niemanden kennt. Das wäre vielleicht...wenn man jemanden kenne würde, wo vielleicht das Kind schon älter ist und der ein bisschen über Erfahrungswerte erzählen könnte oder berichten. Dann würde es einen auch einfacher fallen. Dann würde man schon ein bisschen Schritte sehen. In welche Richtung geht es.

Anhang

•	Familie D	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	40	43	<p>A: Und Sie haben auch nicht das Gefühl, Em. hat mega viele Termine oder so?</p> <p>B4: Nicht mehr viel. Am Anfang ja. Da hatte ich das Gefühl, hier zum Kinderarzt. Dann da wieder das abklären. Hier wieder jenes abklären. Am Anfang ist es schon mega viel gewesen. Aber jetzt nicht.</p> <p>A: Und ist das eine lange Zeit gewesen, wo sie so viele Termine gehabt hat?</p> <p>B4: Ungefähr ein Jahr hat das schon gedauert, wo wir viel hin und her sind.</p>
•	Familie D	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	77	79	<p>Und das ist auch der Grund gewesen, wieso ich am Anfang nicht gross mit den Leuten gesprochen habe. Weil sonst hätten sie ein Bild von Em., das vielleicht gar nicht stimmt. Weil es stimmt ja nicht. Weil sie ist ja jetzt ganz normal. Und dann hätte man sie mit Vorbehalt kennengelernt. Und das wollten wir eben nicht.</p> <p>A: Haben Sie sich denn mega isoliert, also gleich nach der Geburt?</p> <p>B4: Nein, nicht mega isoliert. Aber ich bin einfach mehr unter Leute gegangen, die uns nicht so kennen. Jetzt so bei den Spielplätzen oder so. Und sass nicht immer bei den gleichen, die alles wussten. Und immer kamen, um zu schauen und immer gefragt haben. Sondern bin dann einfach jeweils auf andere Spielplätze gegangen und habe mit anderen geredet.</p>

•	Familie E	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	56	60	<p>B5: Ja, genau. Ja vorher, als seit Geburt hat sie manchmal schon Sachen, wo man jetzt im Nachhinein hätte genauer hinschauen sollen. Aber nachher mit 19 Monaten, er hat mir dann noch gesagt, ja wenn sie jetzt dann nicht beginnt zu gehen, dann müssten wir das anschauen. Aber sie konnte überall aufstehen und stehen. Und sie ist mega schnell im Robben gewesen. Sie ist nie gekrabbelt, aber ist mega schnell im Robben gewesen. Und hat dann wirklich stetig Fortschritte gemacht. Sie ist so eine Aufgeweckte gewesen. Es hat da niemand, ich ging dann noch zu so alternativen Sachen. Aber alle fanden immer, nein, das ist super. Und dann mit 19 Monaten hat sie dann aber so einen Anfall gehabt und dann haben wie die Ambulanz kommen lassen, weil sie wirklich auch einen Moment lang nicht geatmet hat. Und wir nicht wussten, was ist jetzt. Und dann musste wir mitgehen und dann haben gesagt, ja mit 19 Monaten, das seien wahrscheinlich Fieberkrämpfe. Das wäre das Typische und es würde alles passen. Und der Notfallarzt hat dann zwar noch gesagt, ja Epilepsie, kennen Sie das. Und wir so, nein, eigentlich nicht. Und dann waren wir im Notfall und dann ein paar Tage später noch beim Kinderarzt. Aber eben, es ist nichts. Und er meinte dann, jetzt müssen wir dann mit der Physio beginnen. Weil sie eben noch nicht richtig läuft und so. Und sie konnte sitzen aber eben nicht extrem gut. Und dann war sie wie betrunken plötzlich. Wie wenn sie so (unv.) wäre. Und dann ging ich in den Notfall. Und dann musste sie ein MRI machen und dann hiess es, sie habe einen Hirnschlag gehabt. Aber eben einen metabolischen Hirnschlag. Also der vom Stoffwechsel und nicht das Übliche. Also ist es wirklich von Seiten des Stoffwechsels kam dieser Hirnschlag. Und dann hat man begonnen zu untersuchen. Und dann hat man den Gendefekt herausgefunden. Dass sie einen Gendefekt hat und aufgrund dessen das passiert ist wahrscheinlich. Ziemlich sicher, man weiss es auch nicht so genau. Weil sie haben im (unv.) nur drei Fälle gefunden, die dokumentiert sind. Aber die sind so schlecht dokumentiert und es ist trotzdem auch nicht so genau der gleiche Verlauf. Aber die einfach den gleichen Defekt beschreiben. Und darum weiss man es nicht so genau. Wie, was, wenn, wo.</p> <p>A: Aber es hat dann wie einen Rückschlag in der Entwicklung gegeben?</p> <p>B5: Vom Hirnschlag, das ist noch spannend gewesen, hat sie sich eigentlich recht schnell und gut erholt. Und wir waren sehr erstaunt, dass sie eigentlich sehr viel, sehr schnell wieder machen konnte. Und ein Jahr später, das war im September, hat sie einen grippalen Infekt erwischt. Und dann hat sie begonnen, sich zu bewegen und das hat nicht mehr aufgehört. Der ganze Körper hat sich nur noch bewegt. Und dann gingen wir wieder in den Notfall. Und von diesem Zeitpunkt an konnte sie nichts mehr. Seitdem hat die Koordination nicht mehr gestimmt. Vorher ist sie schön gerobbt, aber das hat nachher nicht mehr übereingestimmt mit den Beinen, links/rechts.</p> <p>A: Und dann auf einmal motorisch so fest eingeschränkt?</p> <p>B5: Ja. Es kam nachher wirklich vielmehr dazu. Also diese unkontrollierten Bewegungen. Das hat sie vorher schon auch ein bisschen gehabt, aber nicht so massiv. Seitdem ist alles ein bisschen...also konnte sie nicht mehr selber aufstehen und so.</p>
•	Familie E	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	80	80	<p>Weil zuerst ist man ja so im Ungewissen gewesen. Weil es ist ja nicht von Anfang an klar gewesen, dass es ein Gendefekt ist. Und dann geht einen natürlich mega viel durch den Kopf. Was ist es dann.</p>

•	Familie F	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	45	52	<p>A: Und der Shunt ist aber...also ich habe schon gehört, dass der auch verstopft und so...?</p> <p>B6: Ja, wir haben alles schon gehabt. Wir haben schon eine Entzündung gehabt. Wir haben schon ein kaputtes Ventil gehabt. Wir haben auch schon Überdruck gehabt, Unterdruck...Wir haben alles schon gehabt.</p> <p>A: Und das ist dann eigentlich immer ein Notfall, oder?</p> <p>B6: Also die Entzündung, ja. Das Ventil kaputt, ja.</p> <p>A: Dann müsst ihr ins Spital, wenn so etwas ist?</p> <p>B6: Ja, genau.</p> <p>A: Und kommt das immer noch viel vor?</p> <p>B6: Nein, im Moment nein. Also der erste Shunt ist ein anderes Modell und das ist anfälliger auf diese Geschichten. Also das Ventil, so habe ich gehört, ist anfälliger auf Defekte. Aber weil das Hirn noch so klein ist, das Köpfchen, muss man jeweils dieses wählen. So irgendwie hat man mir das erklärt.</p>
•	Familie F	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	55	58	<p>A: Und er hat auch Operationen gehabt, so von den Narben...?</p> <p>B6: Ja genau, er hat zwischen zehn und zwölf OP gehabt.</p> <p>A: Und dann vor allem als er klein gewesen ist, also viel kleiner oder jetzt auch?</p> <p>B6: Wesentlich am Anfang. Nein, die ersten zwei Jahre sind so ein bisschen heftig gewesen. Und bei ihm hat es immer so viel Unvorhergesehenes...ich glaube bei anderen gibt es gar nicht so viel Zeugs. Also die Ärzte haben immer wieder gesagt, das sei ein bisschen ein Spezialfall. Nach diesen zwei Jahren ist es eigentlich ruhig geworden, was die Operationen betrifft.</p>
•	Familie F	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	61	66	<p>A: Und dann musstet ihr auch viel im Spital sein in den ersten zwei Jahren?</p> <p>B6: Ja. Also das habe ich übernommen. Weil du musst ins Spital, du musst einfach 24 Stunden da sein.</p> <p>A: (unv.).</p> <p>B6: Und ich habe dann den Av. lange gestillt und dann musstest du sowieso dort sein. Und sie haben keine Kapazität, um auf das Kind aufzupassen. Sie wollen, dass 24 Stunden jemand da ist. Und ja, somit....</p> <p>A: Dann hast du eigentlich dort viel machen müssen, oder?</p> <p>B6: Ja.</p>
•	Familie F	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	74	76	<p>B6: Ja, es wird einem auch nicht gesagt. Das wird dir nicht arrangiert, sondern es wird dir gesagt, du musst jetzt ins Spital. Oder man behält dich gleich dort, wenn du etwas zeigen gehst. Und nachher musst du selber schauen. Ich wüsste keinen anderen Weg.</p> <p>A: Und das ist sicher auch sehr herausfordernd, weil man dann einfach alles neu organisieren muss?</p> <p>B6: Ja. Und zwar wie der Blitz. Ja, genau.</p>

Anhang

•	Familie F	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	94	94	Und wir sind noch viel nachher beim Notfall vorbei. Und weil das die ersten zwei Jahre immer mit einem stationären Aufenthalt geendet hat, ist das für mich auch mega schlimm gewesen.
•	Familie F	Herausforderungen bei der Diagnosestellung	112	112	Oder es hat eine lange Zeit Nächte gegeben, also dass er einen Unterdruck hat, habe ich ganz lange gar nicht bemerkt. Weil ich ihn gar nicht normal gekannt habe in dem Sinn. Und dann hat er in den Nächten einfach immer wieder geschrien. Und ich habe versucht herauszufinden, warum das denn so ist. Bis ich dann diese zwei Wochen gehabt habe, wo er einen guten Hirndruck gehabt hat, wo es ihm wohl gewesen ist. Dann habe ich bemerkt, ah, das Essen kann so easy gehen.
•	Familie A	Ressourcen bei der Diagnosestellung	88	88	Und dann irgendwann, ja, es geht ja nichts anderes, da müssen wir jetzt einfach durch. Und dann hat eine Kollegin, hat sie zu mir gesagt, was soll ich für dich machen. Hey, du musst mir Hilfe organisieren, irgendwo Hilfe. Dann hat sie dann angefangen anzufragen, überall.
•	Familie A	Ressourcen bei der Diagnosestellung	90	90	Dann habe ich schon eine Tante gehabt, die gekommen ist. Und habe dann die Zügel ein bisschen aus der Hand gegeben.
•	Familie A	Ressourcen bei der Diagnosestellung	92	92	Ja und dann haben wir dann damals eine Frau angestellt zwei Tage pro Woche. Die ist einfach gekommen und das ist gut gewesen. Und dann haben wir immer so punktuell Unterstützung bekommen. So von (unv. Hiki) gibt es so eine Familienhelferin. Dann ist die gekommen. Und von der Stiftung (unv. Zelebral) kann man dann eine Kinderkrankenschwester haben, wo (unv. alle) zwei Wochen kommt. Immer so ein bisschen. Und dann auch gemerkt. Das ist ein Kommen und Gehen. Das ist nicht das Wahre.
•	Familie B	Ressourcen bei der Diagnosestellung	44	44	B2: Also wir haben eigentlich schon im Spital gesehen, wäre eigentlich ein Care Team bereit gewesen, haben wir das Gefühl gehabt. Es standen ganz viele Leute dort, aber wir haben dann gesagt, ja nein, wir gehen jetzt nach Hause. Nein, wir sind dann eigentlich ein bisschen alleine gewesen. Aber ja, es ging dann schon. Es ist schon schwierig gewesen, aber es ist dann schon gegangen. Ja, ich bin dann einfach froh gewesen irgendwie auch, dass wir wussten, es ist etwas. Und wir konnten dann mega schnell mit der Physiotherapie starten. Und da bin ich eigentlich recht dankbar gewesen, dass wir nicht so viel Zeit verloren haben. Dass wir beginnen konnten, ihn zu fördern. Weil er ist sieben Monate alt gewesen und er konnte sich nicht drehen. Und er hatte seine Hände immer so zu "Fäustchen" geballt. Also er hat auch nichts genommen, nichts in den Mund genommen. Dass man dort einfach beginnen konnte, mit ihm zu arbeiten. Und ich auch Tipps bekommen habe, wie kann ich das im Alltag fördern und so.
•	Familie B	Ressourcen bei der Diagnosestellung	111	111	B2: Ja. genau. Wir haben dann den Leuten auch wirklich...wir haben eine SMS zusammen verfasst und haben auch geschrieben, wir wollen nicht bemitleidet werden. Und wenn jemand Fragen hat, dann sollen sie uns selber fragen. Und nicht irgendwie, es gibt dann so schnell Gerüchte gerade in einem Dorf.
•	Familie B	Ressourcen bei der Diagnosestellung	202	202	Also ich bin auch beim Ma. unbeschwert gewesen. Und ich bin so froh, dass ich solange nicht wusste, was es alles gibt. Wie ich dir vorhin gesagt habe, wegen diesen Hirnhautentzündungen und sonst noch mit dem Kopf
•	Familie C	Ressourcen bei der Diagnosestellung	69	70	A: Und ist es dann eine Erleichterung gewesen, diese Diagnose zu haben? B3: Das ist eine gute Frage. Also es hat einen so ein bisschen auf den Boden gebracht. Auf der einen Seite ja, es hat einen Namen, es ist gut.
•	Familie C	Ressourcen bei der Diagnosestellung	70	70	Vorher war es, O. K., es ist Ataxie, damit können wir irgendwie leben. Das kannst du irgendwie besser einordnen. Das weisst du, das hat er jetzt. Da musst du schauen, sind die Therapien, ist alles abgestützt. Ja, ist es. Das war ja alles schon. Physio, Ergo, es war alles gut gestützt.
•	Familie C	Ressourcen bei der Diagnosestellung	77	78	Was hat euch denn geholfen, um mit dieser Diagnose umzugehen? B3: Ja, schon das Gespräch beim Kinderarzt, fand ich. Also das Gespräch im (Name des Spitals), muss ich sagen, das war sehr theoretisch oder faktisch, aber da wurde wenig auf uns eingegangen. Gar nie, muss ich sagen, wenig. Und der Kinderarzt konnte das so ein bisschen (unv. abstellen), einfach so, (unv.) zu sagen. Also mir war schon wichtig, was heisst das für mich. Wie gehe ich damit um. Weil aus diesem Bericht, wie gehe ich damit um. Das ist ein sehr erfahrener, älterer Arzt, das finde ich schon gut von ihm.
•	Familie C	Ressourcen bei der Diagnosestellung	78	78	Aber sonst, ja, die Heilpädagogin war dann natürlich auch bei uns.

Anhang

•	Familie C	Ressourcen bei der Diagnosestellung	80	80	B3: Die Heilpädagogin kommt, seitdem wir die Neurologin haben. Die Neurologin war vorhin schon. Die kam dann relativ schnell. Das hat sich recht gut organisiert. Die war dann schon, als wir die Diagnose hatten, glaube ich, ja. Und sie hat mir das natürlich auch noch einmal erklärt.
•	Familie D	Ressourcen bei der Diagnosestellung	2	3	A: Und das heisst, Sie haben das Gefühl, dass das Cranio recht viel geholfen hat? B4: Ja.
•	Familie D	Ressourcen bei der Diagnosestellung	12	13	A: Und sie konnten die Em. dann einfach nach Hause nehmen und sind dann so auch im Ungewissen gewesen? B4: Ja, genau. Wir haben auch nicht mehr gewusst. Aber ich bin dort zum Kinderarzt gegangen und er hat mich ein bisschen beruhigen können. Und er hat einfach gesagt, er habe auch schon solche Fälle behandelt. Und dort ist es wirklich gut herausgekommen. Und er hat sie auch angeschaut und gesagt, bis jetzt wirkt sie ganz normal. Also er kann noch nicht gross etwas sagen. Einfach der Kopf, der verformt ist, das müssen wir ein bisschen unter Beobachtung haben. Ob sie vielleicht einen Helm braucht. Aber er hat mir gesagt, die meisten Fälle kommen gut heraus. Und er ist auch sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung. Also ich kann gar nichts sagen.
•	Familie D	Ressourcen bei der Diagnosestellung	304	304	B4: Nein, eigentlich nicht gross. Ich habe einfach von Anfang an, als ich mit der einen mal gesprochen habe, die das Cranio Sacral empfohlen hat. Von dort an ist es eigentlich noch stärker positiv geworden. Von dort an. Am Anfang schon, hat man sich schon immer Gedanken gemacht, aber nicht so stark. Und von dort an als ich Cranio gemacht habe, habe ich eigentlich nur noch positiv gedacht und gar nicht mehr negativ. Vorher ist es 50:50 gewesen, nicht mal 50:50. Vielleicht 20:80. Also 80 % positives Denken. Und nachher dann noch mehr, wo ich gehört habe, was man damit erreichen kann. Ja, das ist das Beste gewesen, was ich gemacht habe für die Kinder. Ich bereue auch jetzt nicht, dass ich es gemacht habe.
•	Familie E	Ressourcen bei der Diagnosestellung	63	66	A: Ja. Und sind Sie dann in der Reha gewesen nach dem ersten Hirnschlag oder nach dem zweiten Ereignis? B5: Nein. Also nach dem ersten sind wir zwei Wochen in der Insel gewesen. Und beim zweiten bin ich auch noch fast eine Woche in der Insel gewesen. Und nachher sind wir einfach regelmässig in die Physiotherapie gegangen. Und nachher eben die Frühförderin, die nachher zu uns nach Hause gekommen ist. Und Logopädie hatten wir ja auch, aber nicht gleich von Anfang an. Das ist dann erst ein bisschen später dazugekommen. A: Dann hat sie ambulant eigentlich alles Therapien aufgegleist? B5: Genau.
•	Familie E	Ressourcen bei der Diagnosestellung	80	80	Also wir haben immer die gleichen Ärzte, die sich um uns kümmern. Und ich habe dann wirklich der Neurologin eine E-Mail geschrieben mit all meinen Sorgen. Und das ist mega herzig gewesen, sie hat mich dann angerufen und hat wirklich jeden Punkt mit mir durchgearbeitet. Und hat es mit mir besprochen und das fand ich sehr gut. Dass sie einen so offen und ehrlich...weil sie haben auch immer gesagt, ich solle anrufen, wenn etwas ist. Aber ich bin dann auch noch zu einem Psychologen, weil ich einfach gesagt habe, ich muss mit irgendjemandem reden können. Und das hat mir dann sicher auch gutgetan. Weil zuerst ist man ja so im Ungewissen gewesen. Weil es ist ja nicht von Anfang an klar gewesen, dass es ein Gendefekt ist. Und dann geht einen natürlich mega viel durch den Kopf. Was ist es dann. Und als es dann rauskam, hat es sicher ein bisschen Beruhigung gegeben im Sinne von, ja, es ist halt einfach so.

•	Familie F	Ressourcen bei der Diagnosestellung	79	82	<p>A: Und was denkst du, was hat dir in dieser Zeit geholfen?</p> <p>B6: Innerlich oder für die Organisation oder wie meinst du das?</p> <p>A: Auch innerlich, einfach...?</p> <p>B6: Innerlich einfach...also am Anfang hat es einfach funktionieren müssen. Und es hat mir geholfen, weil ich gewusst habe, es sind Leute da auf jeden Fall.</p>
•	Familie F	Ressourcen bei der Diagnosestellung	82	88	<p>Aber nachher hat es einmal drei Wochen am Stück gegeben und dort sind wir in Einzelisolation gewesen. Weil Av. noch irgendwie einen (unv. Schnupfen) gehabt hat.</p> <p>A: Einen Infekt oder so?</p> <p>B6: Ja. Und dort bin ich wirklich "über den Rand gekommen", weit über das Limit. Und ich glaube an Jesus...Und ich habe immer wieder einmal mit ihm gesprochen und habe gesagt, hey dies und jenes. Und dann habe ich ihm mal gesagt, ich kann nicht mehr. Das ist ein Zimmer von 8 m2. Ich darf nicht auf den Balkon, nicht auf den Gang, nirgendwohin, ich muss hier...Und ich habe ihm gesagt, ich bin fix und alle, ich kann nicht mehr. Und Jesus redet dann zu mir. Und plötzlich ist das so in meine Gedanken gekommen. Und weil es definitiv nicht aus meinem Gedankenhaushalt kommt, dann weiss ich jeweils, das ist wirklich Gott. Und dann kam, du musst gar nicht können. Du musst auch nicht auf dich schauen und auf deine Ressourcen, sondern ich habe alle Ressourcen. Und ab diesem Moment, wo ich das (unv. verstanden) habe, ist es mir mega gut gegangen plötzlich. Und das hat mir sehr geholfen. Das hat ultimativ geholfen. Das ist nachher kein Thema mehr gewesen.</p> <p>A: Ja, wie einfach so eine sehr hilfreiche...</p> <p>B6: Ja, es ist wie ein Computer gewesen. Ich habe immer Ressourcen-Check: keine Ressource, Error, Error. Und das ist einfach so der Hänger gewesen, bis mir wirklich Gott gesagt hat, schau, du hast keine mehr, du bist ein Mensch, aber ich habe alle. Und du bist an mir angeschlossen.</p> <p>A: Und konntest du dann wie abgeben auch?</p> <p>B6: Er hat mir gesagt, höre auf Ressourcen zu checken, du musst nicht mehr...Und nachher hat das aufgehört. Und ich habe einfach nachher geschnallt, dass ich gar keine mehr haben muss. Aber er hat sie und ich habe ihm nachher für seine Ressourcen und seine Geduld und seine Kraft und sein alles gedankt. Und dann ging es.</p>
•	Familie F	Ressourcen bei der Diagnosestellung	258	258	<p>Als Av. aus dem Spital rauskam, ich habe mir überlegt, wie (unv.). Und dann habe ich mir gesagt. Gut, jetzt machen wir eine Party und wir laden einfach alle ein, die Lust haben zu kommen. Weil das verbreitet sich ja auch, man redet ja. Dann haben wir einfach alle eingeladen und haben gesagt, der Av. ist jetzt zuhause. Er hat einen schwierigen Start gehabt und (unv.). Und dann habe ich einfach ein bisschen berichtet. Und ich habe allen gesagt, dass sie fragen dürfen. Weil mich würde es ja wirklich auch wundernehmen.</p>

Anhang

•	Familie A	Aktuelle Belastungen	49	54	<p>A: Das ist herausfordernd. Also es braucht auch so eine Präsenz von einer Bezugsperson, oder?</p> <p>B1: Brutal.</p> <p>A: Weil es sonst einfach nicht geht?</p> <p>B1: Ja, brutal.</p> <p>A: Und zwar eine ständige Präsenz?</p> <p>B1: Ja.</p>
•	Familie A	Aktuelle Belastungen	88	88	Und es ist mega schwierig. Es hat hier nichts. Bei der Kinderspitex hiess es, "sie sind ausserhalb unseres Einzugsgebietes". Ja super.
•	Familie A	Aktuelle Belastungen	92	92	Die hat jetzt leider Unfall seit dem März. Da haben sie auch niemanden als Ersatz.
•	Familie A	Aktuelle Belastungen	112	114	<p>So Alltagssachen, die einfach nicht mehr gehen. Klar, die Termine sind, die haben viermal in der Woche Therapie. Ja klar, aber damit könnte ich jetzt eher noch leben als eben so der Alltag...oder so ihnen das Essen zu geben, da habe ich auch das Gefühl, das habe ich langsam gesehen. Ich mache das jetzt, bei ihnen vier Jahre und vor sieben Jahren habe ich angefangen. Jetzt mache ich das sieben Jahre. Und so der Gedanke, ich mache das wahrscheinlich noch lange. Es ist jetzt nicht nur noch zwei Monate und dann ist es gut. Ich mache das noch lange.</p> <p>A: Findest du denn Zeit für dich selber?</p> <p>B1: Nein.</p>
•	Familie A	Aktuelle Belastungen	130	130	Dieses Gefühl habe ich auch manchmal, ich bin wie eingesperrt in diesem Haus oder um das Haus. Ich komme nirgendwo hin. Ja, das ist so.
•	Familie A	Aktuelle Belastungen	230	236	<p>Und in unserem Tal gibt es genau sie. Wir haben genau eine Ergotherapeutin. Wir haben einen Physio. Wir haben keine Auswahl. Ich kann nicht sagen, die Chemie stimmt nicht zwischen uns, ich hätte lieber den Herrn ich weiss nicht was. Das gibt es nicht.</p> <p>A: Es ist dann einfach so, wie es ist.</p> <p>B1: Es ist so, wie es ist. Und dann ist es schon brutal wertvoll, wenn die Chemie stimmt. Und die hat hier gestimmt.</p> <p>A: Ja, ein grosses Glück.</p> <p>B1: Ja. ein grosses Glück. Das merke ich jetzt, mit der Ergotherapeutin ist es auch sehr gut und mit der Physio ist es so, hmm, also mit diesem würde ich jetzt nie in der Freizeit einen Kaffee trinken gehen. Und es ist so, ich habe keine Wahl. Aber der nervt mich zum Teil.</p> <p>A: Ja, das stelle ich mir noch schwierig vor. Man muss es ja dann wie akzeptieren und trotzdem stimmt es ja nicht.</p> <p>B1: Es stimmt nicht. Und zweimal in der Woche ist der bei mir im Wohnzimmer. Und ich finde so, nein, es stimmt eigentlich nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ja, es ist so und dann kriegen die halt auch mega viel mit. Wenn es aussieht, als hätte die Bombe eingeschlagen. Dann fragt er auch, was habt ihr gestern oben gehabt. Keine Lust zum Aufräumen. Ja, es ist dann irgendwie. Es wird dann sehr nahe. Und das habe ich auch lernen müssen, das zu akzeptieren.</p>

Anhang

•	Familie A	Aktuelle Belastungen	266	270	<p>Aber mir ist es bewusst, es ist schwierig, das sehen wir jetzt bei der Spitex. Wir sind abgelegen hier, es ist kein grosses Einzugsgebiet usw. Und dass wir so angewiesen sind auf Unterstützung von einzelnen Personen. Und wenn die dann ausfallen. Das ist schon noch etwas, was mich stresst und nervt. Zack jetzt ist sie seit März nicht mehr da. Scheisse, wir bräuchten sie. Sie kann ja auch nichts dafür und es ist niemand da. Gut irgendwie geht es dann immer.</p> <p>A: Aber es fehlt etwas, oder?</p> <p>B1: Ja, es fehlt.</p> <p>A: Und sie ist nicht einsetzbar?</p> <p>B1: Und es ist keine Ersatzperson da, die sagt, gut, ich springe ein.</p>
•	Familie B	Aktuelle Belastungen	93	93	<p>Und ja, jetzt haben wir um das Haus noch Sachen gemacht. Und ich bin immer so ein bisschen daran gewesen, irgendwie man muss schauen, dass es irgendwie rollstuhlgängig ist. Und trotzdem, es ging jetzt nicht so gut. Und es ist halt schwierig, wenn man ein Haus nicht neu baut, dann sind gewisse Gegebenheiten einfach da. Dann hat es halt Absätze und Sachen. Aber ich denke, wenn es dann soweit wäre, dann müssten wir halt wieder etwas ändern.</p>
•	Familie B	Aktuelle Belastungen	95	95	<p>Und Corona hat mir dann halt ein bisschen Angst gemacht, weil ich nicht wusste, wie ist es für ihn, wenn er es hat. Mittlerweile weiss ich nicht, ob er es gehabt hat. Ich glaube es und ich denke es einfach. Dass es für mich einfacher ist, denke ich, er hat es gehabt. Er ist sicher dem ausgesetzt gewesen, weil wir hatten es.</p>
•	Familie B	Aktuelle Belastungen	95	95	<p>Aber dann hiess es ja plötzlich, Omrikon ist jetzt noch viel schlimmer für die kleinen Kinder. Und weil er ja solche entwicklungsverzögert ist, habe ich gedacht, oh Mann. Ja und das ist schon schwer manchmal, wenn du dir immer solche Sorgen machst einfach.</p>
•	Familie B	Aktuelle Belastungen	117	117	<p>B2: Die vielen Termine. Das merke ich jetzt wieder, wo die Sommerferien vorbei sind. Echt jetzt seit Montag, wo ich selber einfach merke, ah, mir ist es wieder so "Sturm im Kopf". Ich habe Kopfweg. Wenn ich einfach diese Agenda anschau, dann denke ich, oh mein Gott. Ja, das ist wirklich so und trotzdem muss ich sagen, ich möchte keinen Termin mit dem Ma. irgendwie aufgeben. Weil ihm einfach alles hilft. Das ist so ein bisschen manchmal eine Gratwanderung. Und eben dann habe ich selber noch Interessen für Sachen, die ich machen möchte oder machen sollte.</p>
•	Familie B	Aktuelle Belastungen	119	119	<p>Das ist es halt einfach. Und da habe ich manchmal auch ein bisschen Mühe, ich würde gerne noch ein bisschen mehr planen und organisieren. Und ich bin erst seit fünf Jahren auf dem Hof. Und vorher habe ich im Büro gearbeitet. Und dort ist halt auch mehr Struktur und man hat mehr gewusst, was die Tagesarbeit ist. Oder was gemacht werden muss. Oder man konnte auch planen. An diesem Datum hast du diese Sitzung und hier hast du das. Und jetzt ist einfach so. Ja, nein, wir wollen ja flexibel bleiben. Wir können das jetzt nicht so planen. Aha. Mir würde es manchmal aber helfen, wenn wir es ein bisschen besser planen könnten. Ich kann nicht so, ich arbeite noch auf dem anderen Betrieb im Büro und eben bei den Teigwaren. Ich habe dann aber wie keine Struktur. Das heisst nicht, am Donnerstag ist dein Büro-Tag. Also ich muss es mir selber einteilen und manchmal mache ich dann zwei/drei Wochen gar nichts. Und dann stresst es mich aber wieder. Weil die Erwartungen, hat irgendjemand Erwartungen, es sagt auch niemand etwas. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und jetzt eben die volle Agenda, die stresst mich am meisten.</p>
•	Familie B	Aktuelle Belastungen	137	137	<p>Ich glaube, wir Frauen sind einfach ganz anders, wir grübeln viel mehr. Und ich bin natürlich auch viel mehr mit ihm konfrontiert. Also es ist klar, mein ganzer Tag dreht sich um das. Und am Anfang habe ich noch viel mehr überlegt. Ja, was kommt auf uns zu und wie wird das.</p>
•	Familie B	Aktuelle Belastungen	152	152	<p>Tragt Sorge zu euch und genießt, dass ihr gesund seid. Ihr könnt froh sein, dass ihr gesund seid.</p>

Anhang

•	Familie B	Aktuelle Belastungen	215	216	<p>A: Viel zu tun, ja. Ah, das hast du gerade neulich noch gemacht?</p> <p>B2: Im letzten Jahr. An dem Tag, als er dann eben einen Fieberkrampf...also er hat am Mittwoch einen Fieberkrampf gehabt und ich hatte am Donnerstag geplant, die letzte Korrektur der Arbeit zu machen. Und am Freitag habe ich mit der Druckerei vereinbart, es zu binden. Und es ist dann alles drunter und drüber gegangen.</p>
•	Familie B	Aktuelle Belastungen	220	220	<p>Du weisst einfach nie, was dir der Tag bringt. Und ich denke auch, in der Coronasituation haben wir alle flexibler werden müssen. Und du weisst nie, weil du hast mich gestern gefragt, klappt es heute, weil man weiss es nie...Genau. Du hast mich gestern gefragt, ob es klappt, weil du weisst es einfach nicht. Und es hätte heute sein können, dass irgendjemand von uns zwei nicht ganz fit ist. Und ich glaube, da muss man einfach so flexibel sein und auch sagen, dann halt nicht. Ich meine, ich habe (Name der HFE) auch schon am Dienstagabend geschrieben, wir sind irgendwie nicht so fit, möchtest du morgen kommen oder nicht. Oder ist es O. K., wenn ich dir morgen um 07.00 Uhr schreibe, wie der Stand ist.</p>
•	Familie B	Aktuelle Belastungen	220	220	<p>Und ich habe manchmal ein bisschen Mühe damit. Ich denke, man kann ja mal etwas abmachen, auf ein Datum... und dann ist da so. Und die Jungen, die schauen mal. Ich meine, ich könnte jetzt schon abmachen, mit wem ich Silvester feiere und dann ist das so. Ausser eben jemand würde krank werden. Das weisst du halt nie. Aber die Jungen, die schauen dann am 31. Dezember, was sie dann am Silvester machen. So flexibel bin ich dann schon nicht. Wo ich denke, nein, ich kann ja nicht bis zum letzten Moment warten, bis dann vielleicht noch etwas Besseres kommt. Also eigentlich würde ich auch gerne Ferien ein bisschen mehr planen und sagen, dann und dann gehen wir dorthin in die Ferien. Weil ich einfach auch die Vorfreude schön finde. Aber eben mit dem Ma. müssen wir überhaupt froh sein, wenn wir überhaupt in die Ferien gehen.</p>
•	Familie C	Aktuelle Belastungen	46	46	<p>B3: Ja. Also im Moment braucht er das sowieso. Und wie gesagt, die Geschichte ist jetzt ein bisschen neu. Ich habe ja gehofft, dass sich das wieder legt, aber muss jetzt mit dem Kindergarten noch einmal sprechen. Dass da jemand ein Auge darauf haben muss, weil wenn er dann auf dem Spielplatz ist.</p>
•	Familie C	Aktuelle Belastungen	62	62	<p>B3: Ja. Und das Schlimme ist ja eigentlich, also das Schlimme....dass Umfassendere ist, dass dieses Gen, dass diese Genmutation noch ganz viel anderes beinhaltet. Den Bericht dazu, den durfte ich nicht genauer lesen, weil da steckt noch ganz viel anderes drin. Dass Epilepsie, was kommen kann. Es gibt weltweit insgesamt acht weitere Personen, wo das diagnostiziert wurde. Wo man Daten dazu hat. Und dort sind halt verschiedenste Krankheiten bei denen aufgetreten und einige davon hat er schon. Den Tremor, eben die Epilepsie und den Entwicklungsrückstand, das Kognitive. Aber eben noch andere Sachen. Aber ja, das muss ich einfach beiseitelegen. Weil dann steht noch Diabetes und anderes.</p>
•	Familie C	Aktuelle Belastungen	98	98	<p>Und wir haben jetzt auch die Wohnsituation noch nicht wirklich optimal. Das muss ich jetzt unbedingt ändern.</p>
•	Familie C	Aktuelle Belastungen	106	106	<p>Aber nicht zufrieden mit der Zeit, die ich für mich habe. Die könnte schon ein bisschen mehr sein.</p>
•	Familie C	Aktuelle Belastungen	108	108	<p>B3: Ja, im Moment gehe ich rüber ins Fitness, weil ich wirklich lange Zeit einen Bandscheibenvorfall und Probleme mit dem Nacken und dem Rücken und viel Kopfweg hatte. Sicherlich auch noch aus der angespannten Situation heraus.</p>
•	Familie C	Aktuelle Belastungen	109	112	<p>A: Also grundsätzlich sind schon Freiräume möglich auch für dich?</p> <p>B3: Ja, zwischendurch mal.</p> <p>A: Zwischendurch. Aber du hättest gerne mehr?</p> <p>B3: Ja, vielleicht regelmässiger auch, fixer.</p>

Anhang

•	Familie C	Aktuelle Belastungen	126	128	<p>Weil es ist ja wirklich, wenn du das jetzt irgendjemandem erzählst, der damit gar nicht umgehen kann, bringt das auch nichts. Ich habe dann das Gefühl, ich habe ihn jetzt damit überfordert oder so. Das hat mir mein Mann auch schon gesagt, du kannst doch nicht jedem, deine Probleme jemand anderem so auflasten so quasi.</p> <p>A: Genau, also man kann mit jemandem darüber reden und dann kann es wie an eine Wand kommen. Oder irgendwohin, wo es dann wie nicht...?</p> <p>B3: Also nicht an eine Wand, aber dass ich denjenigen dann damit vielleicht überfordere. Oder ich mir vielleicht mehr erwarte, dass der andere mehr dazu sagt oder ich weiss auch nicht, wie ich es sagen soll.</p>
•	Familie C	Aktuelle Belastungen	180	180	<p>Warum kann ich keinen normalen Bruder haben. Das hat ein bisschen weh getan, als sie das ein paarmal gefragt hat.</p>
•	Familie C	Aktuelle Belastungen	259	268	<p>A: Die Wohnsituation?</p> <p>B3: Ja, die Wohnsituation, das macht uns alle so ein bisschen unzufrieden.</p> <p>A: Also es ist wie eine Wohnung da?</p> <p>B3: Ja, es ist schon ein Haus, aber es ist ja nur hier oben die Wohnung. Darunter ist ja nur die Garage. Und drüben ist ja ein ganzes Haus. Für die Grosseltern ist es ja viel zu viel. Es gibt dann einfach einen Wechsel. Die Grosseltern kommen dann hierher und wir gehen rüber.</p> <p>A: Und du hast ja auch gesagt, es sei manchmal schwierig, wenn Lu. etwas Ruhiges machen muss.</p> <p>B3: Ja. Diese Wohnsituation geht nicht mehr. Wirklich, wir haben nur ein Kinderzimmer. Und das ist wirklich etwas, was...das geht nicht mehr.</p> <p>A: Also sie schlafen im gleichen Zimmer?</p> <p>B3: Ja. Und in Doppelstockbetten. Und sie brauchen manchmal schon ihre Nähe. Aber noch wichtiger jetzt, mehr denn je, jeder für sich auch mal. (unv.) für Lu. Und dadurch ergeben sich Situationen, die wahrscheinlich nie sein müssten., wenn jeder seinen Freiraum hätte. Auch (Name des Mannes), der braucht auch mehr seinen Freiraum definitiv. Und wenn das gelöst ist, denke ich, das wünsche ich mir, dass dann alle mehr Zufriedenheit wieder kriegen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Angespante, was ja eh schon durch die ganze Situation mit Ja., wo wir sagen, da ist Luft. Dass wir da ein bisschen mehr Zufriedenheit reinkriegen. Das ist sehr angespannt im Moment.</p> <p>A: Und das andere Haus müsste noch renoviert werden?</p> <p>B3: Hmm ja. Geld reingesteckt, das ist einfach eine finanzielle Sache. Das ist das Elternhaus oder. Und wenn wir einziehen, dann muss man einfach...es muss ja zu unserem werden. Wir werden da kein, es wird kein neues Haus gebaut, aber man muss einfach was machen. Und das wird uns auch viel Zeit kosten. Zeit, die dann wieder weg geht für die Kinder. Energie und wir haben einen Hof zu leiten. Und wenn dann auch mal die Übergabe ist für den (Name des Mannes) dann, dass wirklich dann der Hof übergeben ist mit allem Drum und Dran. Dann kommt auch noch eine Arbeit auf uns zu. Ich hoffe, dass wir das irgendwie stemmen.</p>

•	Familie D	Aktuelle Belastungen	230	239	<p>A: Und was haben sie denn gesagt, was mit der Ha. nicht gut sein soll?</p> <p>B4: Das haben wir gleich so offen gesagt, dass das, was sie über unser Kind erzählt haben, überhaupt gar "keine Hände und Füßes" hat. Wir haben sie privat abklären lassen. Weil ich bin dann zum Kinderarzt. Also ich habe ihn angerufen.</p> <p>A: Aber haben sie denn irgendwie gesagt, ja, die Ha. macht das und das nicht und das ist nicht gut?</p> <p>B4: Ja genau. Sie haben Behauptungen aufgestellt, dass Ha. das und das und das nicht kann. Und wir mussten sagen, doch, das kann Ha..</p> <p>A: Also so bezüglich des Lernens?</p> <p>B4: Ja. Oder dann hiess es, sie kann keine Puzzles machen. Und wir so, doch, sie kann das. Sie macht 300-er-Puzzles ohne Probleme. Nein, das kann sie nicht. Solche Sachen. Und wir so, doch, zuhause kann sie es ja. Wieso erzählen sie etwas anderes über die Ha.. Wenn wir wissen, sie kann das. Solche Sachen.</p> <p>A: Ist denn die Ha. so ein bisschen eine "Spürige", Feinfühlige?</p> <p>B4: Ja, sehr.</p> <p>A: Also so, dass sie vielleicht, wenn es von aussen für sie nicht so stimmig ist, dass sie dann vielleicht auch etwas nicht macht?</p> <p>B4: Ja, genau, so ist sie.</p>
•	Familie D	Aktuelle Belastungen	248	249	<p>A: Machen Sie sich viele Gedanken zu dem Thema Kindergarteneintritt und so?</p> <p>B4: Ja. Weil ich jetzt einfach sehr viel Negatives mit der Ha. erlebt habe - von der Lehrerin.</p>
•	Familie D	Aktuelle Belastungen	255	256	<p>A: Aber verstehe ich das richtig, Sie haben fast mehr Sorge um die Ha. bzw. um das, was um sie passiert, als jetzt um die Em. ?</p> <p>B4: Ja, genau. Weil Em. noch nicht dort drin ist.</p>
•	Familie E	Aktuelle Belastungen	6	6	<p>B5: Doch das erste Jahr bin ich wirklich, nachdem es eben nicht mehr funktioniert hat, bin ich dann immer gefahren. Und jetzt steigern wir zuerst das Pensum. Und wenn sie dann das Pensum halten kann, das hat sie letztes Jahr eben noch nicht halten können, das ganze Pensum. Dann fangen wir dann wieder mit dem Bus an. Es ist ihr einfach noch zu viel gewesen mit dem Bus. Aber sie geht ja gerne und ich wollte nicht, dass sie plötzlich nicht mehr gerne geht.</p>

•	Familie E	Aktuelle Belastungen	39	46	<p>A: Und das machen alles Sie? Oder haben Sie an gewissen Nächten auch Entlastung?</p> <p>B5: Nein, das mache alles ich.</p> <p>A: O. K. Oder müssen Sie dann am Tag jeweils noch schlafen?</p> <p>B5: Ja, jetzt möchte sie eben tagsüber nicht mehr schlafen.</p> <p>A: Das ist schwierig oder?</p> <p>B5: Es ist oftmals so, wenn ich sie am Nachmittag ins Bett getan habe, bin ich dann meistens auch schnell eine halbe Stunde eingeschlafen. Und dann hatte ich das Gefühl, ah, jetzt bin ich wieder erholt. Aber nein jetzt im Moment, wo sie nicht mehr schlafen möchte, finde ich es manchmal wirklich sehr anstrengend. Aber dann eben sind wir einfach hier und jetzt muss sie einfach am Mittag, ich bin zwar bei ihr, aber sie muss einfach selber spielen. Das habe ich jetzt begonnen ihr anzugewöhnen. Das geht jetzt schon recht gut. Dann macht sie für sich ein bisschen etwas und ich halte sie einfach so und habe sie so halb über den Beinen, dann kann ich manchmal auch ein bisschen...</p> <p>A: Ein bisschen runterfahren....</p> <p>B5: Runterfahren, genau.</p>
•	Familie E	Aktuelle Belastungen	92	92	<p>Und manchmal ist auch die Schwierigkeit, wir haben auch nicht gerade das ideale Haus. Also mein Papi hat diese (unv.) alle gemacht bei den Treppen. Aber z. B. meine Mama getraut sich nicht vor dem Haus runter, weil es ist ziemlich steil und sie halten und die Treppe runter. Das verstehe ich noch, es getraut sich fast niemand mehr. Weil sie jetzt einfach ein Gewicht hat. Und sie trotzdem die Treppe runtertragen, das getraut sich auch fast niemand mehr. Und das finde ich, ist halt schon noch schwierig. Weil früher als sie klein war, da konnte sie meine Mama noch gut herumtragen. Und jetzt haben wir mal irgendetwas. Also entweder ist mein Partner da oder ich bin hier.</p>
•	Familie E	Aktuelle Belastungen	92	96	<p>Und dann irgendjemand, der das nicht kann, dann kann man fast niemand Privates einfach so zum Hüten engagieren. Weil ich will dann auch nicht, dass sie dann vier Stunden im gleichen Stuhl sitzt. Das tut mir dann mega leid für Vi.. Weil man muss sie trotzdem verschieden positionieren können. Und im (Institution) weiss ich, da funktioniert es, dort lagern sie sie immer wieder um. Und die wissen wie und alles. Und das ist halt im Privaten sehr schwierig. Und das finde ich...Ich finde es immer mega herzlich, wenn meine Freundinnen sagen, ja sicher ich komme. Und dann, oh nein, ich kann sie gar nicht tragen.</p> <p>A: Ja, es ist nicht so einfach.</p> <p>B5: Dass sie sich nicht bewusst sind oder ich will das ja nicht extra machen. Aber ich habe auch schon einer Freundin gesagt, kannst du sie schnell halten. Aber du musst sie wirklich immer halten und wie ihnen das irgendwie nicht bewusst ist. Und dann machen sie etwas und dann, uh - ja, man muss sie ja immer halten. Das sind solche Sachen ja. Und sonst ist sie einfach die Leidtragend. Das ist das, was ich....</p> <p>A: Was sie nicht möchten.</p> <p>B5: Ja. Bei mir muss wirklich einfach die Sicherheit da sein, dass dann jemand wirklich gut schaut. Und auch wen meine Freundinnen gut schauen. Oder wenn es nur eine Stunde ist, ist ja noch eines, wenn mal jemand schaut. Aber einfach länger wegen des Positionierens.</p>

Anhang

•	Familie E	Aktuelle Belastungen	154	159	<p>A: Wie ist das für Sie? Sie mussten das aufgeben?</p> <p>B5: Ja, die Kosten sind halt immer da, wenn man selbstständig ist. Und ich habe zuerst gedacht, ja dann kommt das (Institution) und jetzt fängt das an zu laufen. Und nachher ist sie nur krank gewesen, das ist so schlimm gewesen.</p> <p>A: Dann haben Sie es erst gerade aufgegeben?</p> <p>B5: Anfangs Jahr ja. Es ging einfach nicht mehr. Ich lief am Limit. Und dann sie schnell bringen und dann schnell arbeiten und dann wieder holen gehen. Und dann wieder nach Hause zurückkommen. Und dann schnell kochen.</p> <p>A: Das ist extrem anstrengend.</p> <p>B5: Und das ist wirklich zu viel geworden. Und die Kollegin wollte es nicht übernehmen. Das ist ihr zu viel gewesen. Und dann musste ich sagen, nein, es geht einfach nicht mehr. Irgendetwas zerbricht sonst. Und dann fand ich einfach, nein, dann muss ich dort eine Pause einlegen.</p>
•	Familie E	Aktuelle Belastungen	167	167	<p>Aber man hat ja immer Auf und Abs. Und manchmal habe ich auch, wenn man manchmal extrem müde ist, manchmal habe ich auch so eine Krise. Wenn ich sehr müde bin oder sehr wenig geschlafen habe, als sie dauernd krank war. Dann fand ich manchmal auch, ah, einfach mal gesund bleiben, einfach mal gesund bleiben. Dass man einfach nur für den Alltag genug Kraft hat. Dann ist das dann jeweils schon...</p>
•	Familie E	Aktuelle Belastungen	175	175	<p>Jetzt in der Coronazeit haben wir natürlich auch sehr wenig gemacht. Auch so ein bisschen aus Angst vor dieser ganzen, also Angst ja, man hat nicht so recht gewusst. Aber ja, jetzt geht es eigentlich auch wieder besser.</p>
•	Familie E	Aktuelle Belastungen	175	175	<p>Es ist halt mit der Vi. schon. Man hat immer eine riesige Bagage, um fort zu gehen. Das ist halt immer. Aber es ist halt einfach so. Mich stört es weniger. Mein Partner stresst das mehr.</p>
•	Familie E	Aktuelle Belastungen	177	177	<p>B5: Ja, genau. Dass wir immer so viel haben und dass es halt manchmal...aber mit der Vi., jetzt ist sie eigentlich recht stabil und ich glaube, das macht auch viel aus. Dass es uns auch allen besser geht. Also vorher ist vielmehr. Ja, wie oft haben wir alles immer abgesagt, weil es halt nicht ging. Dann wollten wir irgendwohin und dann hat die Vi. plötzlich aus dem Nichts Fieber gehabt. Und dann hat sie sich so komisch begonnen zu bewegen und dann mussten wir sagen, es bringt nichts. Und das hat es halt schon immer viel gegeben.</p>
•	Familie E	Aktuelle Belastungen	181	181	<p>B5: Dann ist es belastender. Weil mich stresst dann immer gleich sofort, En. kann halt nichts machen. Wenn wir nachher so gebunden sind. Klar, der Papa geht dann mit ihm ein bisschen Fussballspielen, aber sonst auch nicht so. Das ist dann ein bisschen schwierig. Und wenn sie krank ist, ist dann halt so, kann man dann den En. jemand anderem mitgeben. Oder ist dann schon wieder, weil sie krank ist, man weiss es nicht, bekommt er vielleicht auch etwas. Oder steckt er jemanden mit etwas an. Es ist halt immer dann sofort ein bisschen das.</p>
•	Familie E	Aktuelle Belastungen	209	209	<p>Aber jetzt ist sie mittlerweile so schwer, dass es eben wieder schwieriger ist. Es gibt ja von (Organisation) so Entlastungswochenende, klar so weit sind wir noch nicht. Dass wir sie wirklich länger weggeben. Das würde es ja auch geben. Aber ich denke, vielleicht finden wir dann wirklich mal jemanden, der auch mal zuhause zu ihr schauen kann.</p>
•	Familie F	Aktuelle Belastungen	14	14	<p>B6: Ja, seit zwei Wochen geht er in (Ortschaft, wo die Familie wohnt) in den Regelkindergarten. Und ich fahre ihn im Moment noch. Die Schule hat noch keinen Fahrer gefunden. Ja, das mit dem Arbeiten wäre nur schon wegen verschiedenen Sachen unmöglich.</p>

Anhang

•	Familie F	Aktuelle Belastungen	58	60	<p>Es könnten noch weitere Folgen zum Beispiel von den...also es könnte noch alles Mögliche kommen. Also von den Hüften...keine Ahnung.</p> <p>A: Das weiss man auch nicht, oder?</p> <p>B6: Genau. Rücken kann auch sein.</p>
•	Familie F	Aktuelle Belastungen	74	76	<p>B6: Ja, es wird einem auch nicht gesagt. Das wird dir nicht arrangiert, sondern es wird dir gesagt, du musst jetzt ins Spital. Oder man behält dich gleich dort, wenn du etwas zeigen gehst. Und nachher musst du selber schauen. Ich wüsste keinen anderen Weg.</p> <p>A: Und das ist sicher auch sehr herausfordernd, weil man dann einfach alles neu organisieren muss?</p> <p>B6: Ja. Und zwar wie der Blitz. Ja, genau.</p>
•	Familie F	Aktuelle Belastungen	94	94	<p>Und wenn ich merke jetzt, dass irgendetwas nicht stimmt, dann ist es für mich...dann fängt es gleich an zu rotieren. Und dann habe ich auch schon geweint.</p>

•	Familie F	Aktuelle Belastungen	118	124	<p>B6: Ja, wir haben ihn im September im letzten Jahr angemeldet. Ich habe auch schon diverse Male vorher darüber gesprochen, dass Av. dann kommt. Wir haben hier oben eine Schule. Wir gehören aber zu (Ortschaft). Und die Schule hat ewig nicht reagiert. Und nachher im Prozess, wo sich gemeldet haben, haben wir gemerkt, dass sie keinen Plan haben wie vorzugehen. Obwohl es steht alles. Wer zuständig ist für Einladungen von Gesprächen. Wer den Lead übernehmen muss, wann, wo und solche Sachen. Und das ist anstrengend gewesen, weil man diesen Leuten dann wieder sagen musste, wer was machen muss. Dann wollten sie nicht, dass er hier raufkommt. Und ich habe dann so bemerkt, dass es einerseits an der Lehrperson lag. Und das andere ist, sie hätten einen Treppenlift machen müssen. Das ist ein Punkt gewesen und ich bin nicht sicher, ob sie alle Möglichkeiten abgecheckt haben. Und ich bin immer wieder fragen gegangen, was gibt es noch für Möglichkeiten. Und so die Vorschläge wurden oft nicht gut aufgenommen. Sie haben es nicht als Hilfestellung empfunden, sondern als Einmischung. Dann haben sie entschieden, dass er nach (Ortschaft) kommt. Und ich verstehe es zum Teil auch. Es sind halt Leute, die das nicht kennen. Jeder ist überfordert damit. Das ist normal. Das sind wir ja auch. Aber in der Schweiz sind die Schulen...Ich komme ja selber von der Schule, deshalb weiss ich das ja gut. Aber in der Schweiz sind die Schulen nicht dafür eingerichtet, um mit den Eltern zusammen zu arbeiten. Es ist so ein, wir entscheiden, wir sind die Chefs. Obwohl es eigentlich nicht so wäre von der Schule her. Und ich selber als Lehrperson habe auch so ein Gehabe an den Tag gelegt und ich habe erst Jahre später gemerkt, wie die Sachlage wäre. Und mir hat es sehr leid getan...ja einfach so ein subtiles Ding, wo nicht die Eltern...Ja, man nimmt den Eltern ein wenig die Zuständigkeit und man spricht ihnen auch die Fähigkeit ab als Lehrperson. Und das habe ich jetzt auf der anderen Seite des Tisches erlebt, wie das dann ist. Und es hat halt von unserer Seite aus immer diese Geduld benötigt und die Leute nehmen, wie sie sind. Und ihnen ihre Ängste begegnen und sie abholen. Und immer freundlich und so. Und manchmal könnte man...Also ich hätte manchmal aus der Haut fahren können, aber das liegt einfach nicht drin. Und dann mit diesen Fahrdiensten. Wir haben schon drei Fahrdienste angeboten bekommen und dann werden schlussendlich alle abgesagt. Sie können es nicht machen. Und sie haben von der Schulleitung nicht gewusst, was auf sie zukommt und solche Sachen. Und sie haben sich dann trotzdem bei uns gemeldet.</p> <p>A: Also das heisst über eine lange Zeit eigentlich habt ihr mega dranbleiben müssen, dass das überhaupt klappt?</p> <p>B6: Ja. Und es hat auch mega viele Gespräche, Sitzungen und so gegeben. Aber die sind verständlich. Es ist eigentlich der grösste Teil sehr verständlich. Weil es braucht halt eine Investition.</p> <p>A: Und jetzt ist es aber gut aufgegleist?</p> <p>B6: Ja, ich denke es. Mal vom Weg abgesehen, ja. Und sie geben sich Mühe. Es gibt niemand, der etwas Böses will oder so. Es ist halt einfach eine Überforderung (unv.).</p> <p>A: Und jetzt immer noch?</p> <p>B6: Die Angst ist ein bisschen weg bei den Lehrpersonen. Bei denen, die das gehabt haben. Und bei der Schulleiterin...hmm, ich weiss nicht so richtig. Dort kommt einfach immer so ein bisschen, aus welchem Grund auch immer, da blicke ich nicht durch, was da die Ursache ist.</p>
•	Familie F	Aktuelle Belastungen	128	128	<p>B6: Genau. Also das Krasseste habe ich eigentlich mehr gefunden, das Kispi, man sitzt da am Tisch und dann wird einen eröffnet. Ja, ab heute braucht es jetzt das Katheterisieren, zweimal. Und dann denkt man, O. K., ich schaffe das. Und dann beim nächsten Gespräch kommt dann. Ja, jetzt sind es fünfmal. Sie müssten ab jetzt fünfmal katheterisieren. Und dann fängt man an zu überlegen, wie mache ich das. Das kann ich doch gar nicht. Das geht gar nicht. Und dann merkt man, also ich habe gemerkt, man muss dem Kispi ein bisschen Gegensteuer geben. Also ich habe sehr oft auf mein Inneres hören müssen. Was ist dort (unv. vorhanden) und nachher sagen und so machen wir es. Und eigentlich ist mein (unv.) zu Ärzten, dem Spital gegenüber, eher gewesen, die wissen, was sie zu tun haben. Dann muss ich auch machen, was sie sagen.</p>

Anhang

•	Familie F	Aktuelle Belastungen	162	166	<p>...ich habe jetzt nicht Herausforderungen, die über Stunden...also es sind nicht Sachen, die drei Stunden am Stück sind.</p> <p>A: Aber es sind einfach viele, schlussendlich oder?</p> <p>B6: Hmm, ja.</p> <p>A: Und immer wieder daran denken müssen?</p> <p>B6: Das ist so.</p>
•	Familie F	Aktuelle Belastungen	167	170	<p>A: Kannst du dir denn überhaupt Zeit für dich selber nehmen?</p> <p>B6: Nicht so. Aber es gibt für alles eine Phase im Leben, glaube ich. Und diese Phase ist im Moment gerade nicht.</p> <p>A: Und du siehst es so?</p> <p>B6: Ja, ich sehe es so. Nein, im Moment nicht so.</p>
•	Familie F	Aktuelle Belastungen	177	178	<p>A: Aber du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwann mal keine Kraft mehr hast?</p> <p>B6: Es gibt schon solche Punkte, wo ich dieses Gefühl habe. Es ist aber nicht dauernd so.</p>
•	Familie F	Aktuelle Belastungen	186	186	<p>Aber ich will das auch ein bisschen vermeiden, weil er ja voll im Berufsleben steht. Und er noch neben dem 100 %-Job privat eine Einzelfirma hat. Wo er mega viel Zeugs hat. Und das habe ich ihm eigentlich nicht antun wollen.</p>
•	Familie F	Aktuelle Belastungen	208	208	<p>B6: Nicht so Ferien, nein. Es ist Wahnsinn. Wir hätten um 10.00 Uhr am Schluss den Schlüssel abgeben sollen und ich habe alles schön getimed. Das Zeugs muss man ja auch noch ein bisschen staubsaugen und so, obwohl man nicht putzen muss. Aber dann habe ich immer gesagt, jetzt seid ihr in diesem Raum. Ihr könnt da etwas machen. Jetzt seid ihr in diesem Raum. Ich habe alles schön getimed. Und dann ist irgendwie, man hat ein riesiges „Bagage“. Es ist wie umziehen. Andere Leute haben so...und dann wir. Und nachher habe ich das alles irgendwie bereit gehabt und auch sogar im Auto. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich den Schlüssel abgeben. Und sie haben gesagt, um 10.00 Uhr den Schlüssel abgeben. Und dann passiert beim Plan B, all over place, von Haaren bis einfach alles (unv. voll mit Stuhl). Und nachher habe ich das alles putzen müssen...Und dann habe ich gedacht, O. K. und habe ihn frisch machen müssen. Und by the time als das fertig war, das ist irgendwie 10.10 Uhr gewesen. Und dann habe ich gedacht, oh nein. Und dann bin ich ein bisschen unter Druck gewesen und wollte runter den Schlüssel abgeben. Aber es ist keiner an der Reception gewesen. Die haben um 10.00 Uhr den Laden dicht gemacht. Und ich stehe dort mit drei Kindern, sehr unter Druck, gestresst, fix und fertig. Wo soll ich jetzt den Schlüssel abgeben. Und solche Sachen passieren dann halt häufig. Darum sage ich, es ist nichts planbar. Und es gibt immer im Nachhinein die lustigsten Situationen.</p>
•	Familie A	Aktuelle Ressourcen	96	96	<p>B1: Und die grösstenteils, wenn ich ehrlich bin, die sind immer noch nicht verarbeitet. Aber es ist keine Zeit dafür. Es gibt kein Zeitfenster, das frei wäre.</p>

Anhang

•	Familie A	Aktuelle Ressourcen	115	118	<p>A: Nein? Und das ist einfach so, dass du das nicht hast und du akzeptierst das oder...?</p> <p>B1: Ich hoffe jetzt einfach mega fest jetzt auch mit dem Kindergarten oder mit jedem Jahr, wo sie älter werden, dass es dann mehr Zeit, Luft, gibt. Und dass (unv. die Grossen) jetzt halt einfach, dass wenn sie zehn sind, dann können sie auch mal eine Stunde alleine sein oder so.</p> <p>A: Also du erhoffst dir, dass es leichter wird, weil einfach die Kinder grösser werden?</p> <p>B1: Grösser werden und ich sie dann auch mehr abgeben kann. Jetzt gehen sie mal dreimal zwei Stunden in den Kindergarten. Dass sie das nächste Jahr jeden Tag gehen können. Ja, das hoffe ich schon. Irgendwann muss es weniger geben, so geht es nicht weiter. Über Jahre geht das nicht mehr, sonst knallt es mich hin. Ja, das ist so.</p>
•	Familie A	Aktuelle Ressourcen	129	130	<p>A: Ja. Und dir tut das dann auch gut?</p> <p>B1: Ja. Einfach schon mal weg von zuhause.</p>
•	Familie A	Aktuelle Ressourcen	135	136	<p>A: Und was denkst du, was hilft dir, um mit dieser Situation umzugehen? Also das kann irgendetwas sein. Es können Gespräche sein in der Familie oder irgendjemand Spezielles?</p> <p>B1: Also was mir sehr gut geholfen hat, ist diese Facebookgruppe von Sternentaler. Das sind ja wie geschlossene Gruppen. Alles Mütter mit behinderten Kindern. Das habe ich erst vor gut einem Jahr zufällig entdeckt. Und das tut mir, es klingt zwar blöde, aber es ist so, es tut mir mega gut auch zu wissen, es gibt in der Schweiz noch X Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind. Wir können uns ja nicht treffen. Es geht nicht. Aber dann liest man ein bisschen von diesen Problemen und dann so, oh, die hat noch grössere als ich. Oder die haben ähnliche wie ich. Weil ich habe mega fest gemerkt, dass die Aussenstehenden mega Mühe haben, mich auch zu verstehen. Weil sie das nicht nachvollziehen wollen.</p>
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	7	14	<p>A: Und bezüglich des Berufes, ich nehme an, ihr arbeitet alle hier, also auf dem Bauernbetrieb?</p> <p>B2: Ja, das ist eigentlich das Glück, das wir haben.</p> <p>A: Ja, das findest du das Glück?</p> <p>B2: Ja, mit den ganzen Therapien, die immer sind, schon ja. Ich wüsste nicht, wie ich es machen würde, wenn ich berufstätig, also angestellt wäre. Und so in der Selbstständigkeit richtet sich die Arbeit danach, wenn die Therapien erledigt sind. Also zuerst kommen die Therapien und dann wird die Arbeit noch gemacht, wenn Zeit übrigbleibt. Und Da. kann jederzeit eigentlich mitkommen, gerade wenn im Spital Sachen sind oder so. Und da bin ich recht froh, dass er jederzeit auch dabei sein kann. Und nicht immer im Geschäft frei nehmen muss. Oder wenn auch etwas wäre mit ihm. Er hat auch schon zweimal einen Fieberkrampf gehabt. Dann ist er einfach innert zehn Minuten zuhause. Weil er arbeitet eigentlich nicht so hier zuhause, sondern er ist meistens auf dem Feld oder irgendwo unterwegs. Aber meistens ist er innert zehn Minuten hier. Und dann muss ich das nicht alleine tragen. Und ich finde, das ist schon ein Glück, ja. Ich finde, auch für alle drei Kinder ist es ein Glück auf dem Bauernhof zu sein.</p> <p>A: Ja, das glaube ich noch. Also das heisst, man kann einfach die Zeit flexibel handeln?</p> <p>B2: Ja, so selbstständig, genau, wie selbstständig Arbeitende, kannst du das ein bisschen einteilen.</p> <p>A: Und du bist in dem Fall noch recht fest eingebunden?</p> <p>B2: Ja, eigentlich schon. So ungefähr 50 %, genau.</p>

Anhang

•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	17	18	A: Und Ma. ist dann mega oft hier oder kommt noch jemand, der auf ihn schaut? B2: Also er ist eigentlich meistens bei mir. Das ist auch das Schöne. Ich kann ihn daneben haben, wenn ich etwas mache meistens. Manchmal geht es auch nichts. Aber ob ich jetzt im Büro arbeite oder Teigwaren abpacke oder Zucchetti einmache oder irgendetwas, dann ist er einfach hier. Oder auch, wenn es im Haushalt Sachen gibt.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	40	40	Also alles, was er kann, ist ein Geschenk.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	49	49	Und da sind wir alle mega happy, dass er das kann.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	105	105	B2: Ich weiss es gar nicht. Ja, ich glaube, wir uns gegenseitig. Ja, wirklich. Da., der macht noch, der schwingt. Und er hat immer einen Mentaltrainer gehabt für den Sport. Und ich bin nicht ganz sicher, aber er hat dann jeweils auch...er hat zwar gesagt, er habe es nie besprochen, aber ich glaube, er hat dann schon darüber geredet. Und dadurch, da er selber mental so stark ist, hat er dann auch mir helfen können. Es ist dann wie eine Kette quasi gewesen ein bisschen. Er ist, glaube ich einfach auch von seinem Job her. Er ist Landwirt und er muss es jeden Tag so nehmen, wie es gerade kommt.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	105	105	Und er ist auch sehr konsequent und ich hoffe einfach, dass Ma. viel von ihm hat. Also das hat er auch.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	115	115	B2: Nein. Und das Wichtigste ist, dass er zufrieden ist. Weil uns hat die Neurologin dann auch gesagt, es gebe auch Kinder, die ähnliche Sachen wie er hätten, die den ganzen Tag schreien würden. Und dann kommst du echt an deine Grenzen.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	119	119	B2: Ja, irgendwie richte ich es mir einfach ein. Also jetzt im Herbst mache ich dann noch Magenbrot für den Volg in (Ortschaft) und in (Ortschaft). Und das ist dann eben sechs/sieben Wochen, wo es dann einfach mega streng ist. Aber ich möchte es unbedingt machen. Jede andere würde sagen, oh nein. Aber da kommt mir dann auch meine Mutter helfen. Es ist halt einfach eine Sache der Organisation.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	143	143	Es hat ein bisschen länger gebraucht, bis ich mir selber Entlastung geholt habe. Ich habe es immer ein bisschen vor mich hingeschoben.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	152	152	Ich weiss es noch selber, auch von unserer Jugendzeit, man hat dann jeweils so geschaut. Was hat der. Der ist irgendwie nicht "ganz gebacken" oder irgendwie so. Aber mittlerweile muss ich sagen, hey, ich bin froh, wenn Ma. so wird, wie diese Person ist.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	180	180	Ich bin selber noch in einer Guggenmusik und ich habe dort meine Verpflichtungen. Und Da. ist im Schwing-Club und hat in diesem Verein seine Verpflichtungen.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	204	204	B2: Also ich weiss nicht, aber mit diesem Wissen, das ich jetzt habe, denke ich, mein Gott ich hatte Glück, dass ich zwei gesunde Kinder habe.
•	Familie B	Aktuelle Ressourcen	214	214	Ich habe die Bäuerinnen-Schule gemacht und musste auch, wie du, also ich musste eine Facharbeit, nicht eine Masterarbeit....die ist auch eidgenössisch gewesen. Und das hat auch mega viel Zeit benötigt.
•	Familie C	Aktuelle Ressourcen	102	102	Also sobald er da aus dem Büro rausmarschiert, dann setzt er sich auf den Traktor oder macht irgendetwas und dann ist der Ja. dann auch häufig bei ihm. Was natürlich sehr positiv ist für ihn.

•	Familie C	Aktuelle Ressourcen	104	106	<p>B3: Und alle miteinander gibt es eigentlich so ein bisschen am Sonntag, der uns heilig ist. Und ansonsten der Samstag, wenn es hier auch einmal ein bisschen ruhiger ist, versuchen wir schon. Wir haben ein bisschen Zeit gewonnen miteinander, qualitative Familienzeit, aber nicht Freizeit, dadurch dass er jetzt hier vor Ort ist, mein Mann. Früher ist er dann noch nach (Ortschaft) gefahren oder nach Deutschland gefahren. Da war wirklich wesentlich weniger Zeit.</p> <p>A: Und was bedeutet denn qualitative Familienzeit?</p> <p>B3: Dass man wenigstens mal zusammen isst. Oder dass man zusammen mal am Abend noch ein bisschen Zeit hat. Dass man, dass er am Samstag zwischendurch immer mal wieder Zeit hat. Dass er da ist. Und dass man dann zumindest einmal sagen kann, man setzt sich jetzt zusammen hin oder...man sieht sich zumindest als Familie, dass es nicht komplett aneinander vorbeiläuft. Weil er hat ein hohes Arbeitspensum. Und dann ist es halt dann meistens an mir halt. Ich habe schon Zeit für die Kinder. Wenn ich mit der Arbeit, sage ich jetzt mal, ein bisschen runterschraube, dann denke ich, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Zeit, die ich für die Kinder habe.</p>
•	Familie C	Aktuelle Ressourcen	108	108	<p>Und eigentlich das Tanzen, ich bin eigentlich jeden Montagabend ins Salsa gegangen. Das ist momentan auch ein bisschen eingeschlafen, aber das war eigentlich immer so mein Abend. Wo ich dann (unv. um) acht gesagt habe, so jetzt Tschüss. Die Kinder übergeben und bin dann Tanzen gegangen. Und zwischendurch mal so an manchen Abenden, wo ich dann mal mit einer Freundin in (Ortschaft) oder so....</p>
•	Familie C	Aktuelle Ressourcen	113	116	<p>A: Genau. Vielleicht noch diese Frage, redet ihr in der Familie über die Behinderung von Ja.?</p> <p>B3: Ja, ich bezeichne es ungern als Behinderung, da habe ich mich am Anfang sehr schwergetan. Mein Mann hat das sehr schnell ausgesprochen, ich weniger. Aber die Thematik Ja. ja definitiv viel.</p> <p>A: Viel?</p> <p>B3: Ja. Im Moment sehr viel durch die neue Situation. Da müssen wir uns immer wieder absprechen, geben wir Hanf, geben wir keinen Hanf. Wie viel geben wir. Wie war es heute Ist er wieder umgefallen. Wie oft ist er umgefallen. Doch würde ich schon sagen. Aktuell mehr, vielleicht sonst nicht ganz so viel. Aber doch mein Mann schaut da schon auch sehr. Also es ist nicht, dass wir das irgendwie wegkehren oder so. Das beschäftigt uns schon.</p>
•	Familie C	Aktuelle Ressourcen	160	160	<p>Aber es gibt auch Freiraum. Wenn ich die ganze Zeit, die er jetzt alleine draussen ist, nicht hätte. Wenn ich jetzt in einer Wohnung leben würde, raus mit ihm und dann müsste ich ja wirklich immer da sein. Und das muss ich ja nicht. Das gibt mir ein Stück weit Freiraum.</p>
•	Familie C	Aktuelle Ressourcen	244	246	<p>B3: Und dann muss ich dir sagen, da bin ich wirklich froh, dass ich arbeiten gehe, dass ich das nicht sieben Tage die Woche habe. Da muss ich sagen, sonst würde ich durchdrehen. Sieben Tage und das jeden Tag. Dieses Hamsterrad, da würde ich durchdrehen. Das ist bei mir nie drin, ich bin nicht die geborene Hausfrau. Die da ihre absolute mega Erfüllung findet. Also es gibt ja solche Frauen. Die bin ich einfach nicht.</p> <p>A: Also die Arbeit gibt dir wie auch einen Ausgleich und dann kannst du auch ein bisschen Distanz gewinnen auch?</p> <p>B3: Abstand definitiv. Was anderes machen. Da bin ich diejenige, die schaut. Und die nicht putzt und nicht nur permanent und die...Ja, das sind ja Erwachsene, mit den erwachsenen Schülern, mit denen ich wirklich...also ich habe auch Freude bei meiner Arbeit. Ich denke, das ist sehr wichtig. Das ist kein Bürojob, wo ich dann dasitze und irgendetwas (unv. eintippe). Sondern wirklich, wo ich einen sozialen Austausch habe. Und spannende Geschichten höre durch die Schüler von allen Herrenländern, wo die daherkommen und so. Also das ist, denke ich, für mich eine gute Challenge.</p>

Anhang

•	Familie D	Aktuelle Ressourcen	281	286	<p>A: Also ich finde, Sie haben mega viel Positives auch so im Umgang mit dem Ganzen. Was denken Sie, was Ihnen am meisten hilft?</p> <p>B4: Eben das positive Denken, nicht negativ.</p> <p>A: Das positive Denken?</p> <p>B4: Ja, immer.</p> <p>A: Und das können Sie einfach?</p> <p>B4: Ich habe es auch lernen müssen. Am Anfang habe ich viel probiert, negativ zu denken. Aber dann musste ich bald sagen, nein wieso. Sie kann krabbeln. Also sie konnte plötzlich relativ schnell robben, finde ich, vorwärtskommen. Man muss einfach die Kleinigkeiten schätzen, die ein Kind lernen kann.</p>
•	Familie D	Aktuelle Ressourcen	290	296	<p>B4: All diese Kleinigkeiten sind wichtig. Das ist auf jeden Fall mir so ergangen. Ich wollte nicht, dass sie dann und dann krabbeln kann. Mir sind die Kleinigkeiten...Die habe ich schon schön gefunden. Als sie lachen konnte. Das habe ich schön gefunden, das hat gutgetan. Hey, sie kann wenigstens das. Was alles sonst noch kommt, das sehen wir dann. Aber einfach diese kleinen Sachen, man muss sich an denen erfreuen. Und darüber positiv denken und nicht denken, was ist mit sechs Jahren. Wie wird sie mit sechs Jahren sein. Nein, man muss die Schritte anschauen, die kleinen Schritte. Schritt für Schritt schätzen, was sie kann und lernt.</p> <p>A: Und auf diese Haltung sind Sie selber gekommen? Haben Sie das selber so ausbilden können?</p> <p>B4: Ja. Das habe ich von Anfang an so gehabt.</p> <p>A: Und Ihr Mann auch?</p> <p>B4: Ja. Wir haben halt von Anfang an das geschätzt, was sie täglich, wöchentlich, monatlich, gelernt hat. Das ist uns wichtiger gewesen, als über die Zukunft nachzudenken.</p> <p>A: Und das machen Sie auch jetzt (unv. noch) oder?</p> <p>B4: Ja, ich mache das jetzt noch. Ich habe jedes Mal Freude, wenn sie wieder etwas schafft. Neulich kam sie auch und hat gesagt, ich habe habe Bauchweh. Und ich habe gesagt, dann gehe auf das Töpfchen. Dann hat sie ihr Geschäft ins Töpfchen gemacht und auch gleich gepinkelt. Sie war stolz und ich war auch stolz. Einfach diese kleinen Schritte. Ha. hat auch immer an diesen kleinen Schritt Freude gehabt bei der Em..</p>
•	Familie E	Aktuelle Ressourcen	18	18	<p>B5: Ja. Es wäre manchmal schon praktisch, wenn noch jemand auch ein bisschen Ahnung hätte. Also wir sind mit dem (Institution) super zufrieden. Dort ist wirklich schön, das ist eine schöne Entlastung. Jetzt fängt dann eben eine Nichte eine Ausbildung an im (Name einer anderen Institution) macht sie ein Praktikum. Und dann könnte man sie dann noch ein bisschen einbeziehen.</p>
•	Familie E	Aktuelle Ressourcen	86	86	<p>Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche wieder etwas, dann gehe ich einfach irgendwohin, um zu reden oder mache irgendetwas. Es gibt manchmal wieder eine Phase, wo ich finde, ah, jetzt brauche ich irgendwie wieder etwas. Genau. Das manchmal nicht mal nur mit Vi. zusammenhängt, vielleicht wäre ich da auch in einer anderen Lebenssituation, wo man vielleicht manchmal jemanden braucht. Also ich habe (unv.), es ist wirklich wegen Vi.. Vi. das ist, wie es ist. Und ich habe das angenommen und akzeptiert.</p>

Anhang

•	Familie E	Aktuelle Ressourcen	98	98	Und trotzdem, wenn ich von den Ärzten etwas brauche, eben wir haben ein tolles Team, ich kann einfach eine E-Mail schreiben und dann bekomme ich sofort Antwort. Oder kann direkt - wir haben auch eine 24-Stunden-Notrufnummer, wo wir gleich einen Arzt von uns am Apparat haben. Also wenn irgendetwas ist, können wir gleich dort....Also wir fühlen uns eigentlich sehr gut aufgehoben im (Name des Spitals).
•	Familie E	Aktuelle Ressourcen	159	159	Und ich konnte dann die Kunden weiter betreuen und übernehmen. Und sie hat dann Produkte, die ich jetzt noch betreue, die ich ihr gebe. Und dann habe ich doch noch ein bisschen etwas zu tun. Sie bestellt sie und ich liefere sie und so. Das ist noch so ein bisschen etwas.
•	Familie E	Aktuelle Ressourcen	160	161	A: Jetzt ist es gut für Sie? B5: Ja, jetzt ist mal gut gewesen, mal ein bisschen runterfahren und aus dem ganzen Stress rauskommen. Und jetzt einfach mal Schritt für Schritt nehmen und schauen, dass es allen gut geht.
•	Familie E	Aktuelle Ressourcen	167	167	.Und wenn ich das dann habe, dann denke ich, nein, wir können es ja eigentlich genießen. Und vor allem, wenn es ein solch schöner Sommer ist. Das ist auch noch viel wert, jetzt dann im Winter mal schauen, wie das dann wird.
•	Familie E	Aktuelle Ressourcen	228	233	A: Und jetzt haben Sie weniger Termine, nehme ich an, jetzt wenn sie im Kindergarten ist? B5: Ja, es ist alles im (Institution). Jetzt sind halt Physio, Logo, Ergo, das ist alles im (Institution). Und nachher das Ortho-Team, das ist auch eine riesige Entlastung. Das ist auch im (Institution). Sie schauen alles dort. Also hat man das alles nicht mehr. A: Und das haben Sie vorher alles organisieren müssen? B5: Ja. Das hat man alles selber machen müssen. Und dann zum Hilfsmittel-Depot und so. Und das macht jetzt alles das (Institution). Dann hat man dort Ansprechpersonen. Dann kann man es ihnen sagen und sie schauen dann. Das ist sehr schön. Also wir sind mit der Wahl sehr zufrieden. Das (Institution) ist wirklich richtig gewesen und das ist auch von der Frühförderin gekommen. Sie fand, dass sei für Vi. dort am besten. Und dann sind wir das anschauen gegangen. A: Ja. Und dann haben Sie so die richtige Entscheidung getroffen? B5: Ja, genau.
•	Familie E	Aktuelle Ressourcen	236	239	A: Ja. Sie haben mir ja mega viel erzählt. Also ich finde es ziemlich bewundernswert, wie Sie das machen. Vielleicht noch, wie Sie damit umgehen. Und was denken Sie, was hilft Ihnen dabei, das so gut zu können? Also Sie haben ja keine Wahl oder? B5: Ja, genau. Nein, wir haben eigentlich keine Wahl. Ich meine, ich wollte diese Kinder. Und jetzt bin ich da für diese Kinder. Und es ist einfach so, wie es ist. Also schlussendlich kann ich die Situation nicht ändern. Und ich kann jetzt entweder den Kopf in den Sand stecken oder ich kann das Beste daraus machen. Und ich habe mich eigentlich dafür entschieden. A: Sie machen das Beste daraus. B5: Ja, ich möchte es eigentlich trotz allem so schön wie möglich haben. Und wenn das jetzt einfach ein bisschen in einer kleineren Welt ist als vorher und wie man sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, ich denke manchmal, es entschleunigt auch sehr viel. Wo man vielleicht vorher ganz anders machen würde. Und noch dorthin und jenes und dieses noch. Und jetzt geht es einfach nicht.

•	Familie F	Aktuelle Ressourcen	82	88	<p>Aber nachher hat es einmal drei Wochen am Stück gegeben und dort sind wir in Einzelisolation gewesen. Weil Av. noch irgendwie einen (unv. Schnupfen) gehabt hat.</p> <p>A: Einen Infekt oder so?</p> <p>B6: Ja. Und dort bin ich wirklich "über den Rand gekommen", weit über das Limit. Und ich glaube an Jesus...Und ich habe immer wieder einmal mit ihm gesprochen und habe gesagt, hey dies und jenes. Und dann habe ich ihm mal gesagt, ich kann nicht mehr. Das ist ein Zimmer von 8 m2. Ich darf nicht auf den Balkon, nicht auf den Gang, nirgendwohin, ich muss hier...Und ich habe ihm gesagt, ich bin fix und alle, ich kann nicht mehr. Und Jesus redet dann zu mir. Und plötzlich ist das so in meine Gedanken gekommen. Und weil es definitiv nicht aus meinem Gedankenhaushalt kommt, dann weiss ich jeweils, das ist wirklich Gott. Und dann kam, du musst gar nicht können. Du musst auch nicht auf dich schauen und auf deine Ressourcen, sondern ich habe alle Ressourcen. Und ab diesem Moment, wo ich das (unv. verstanden) habe, ist es mir mega gut gegangen plötzlich. Und das hat mir sehr geholfen. Das hat ultimativ geholfen. Das ist nachher kein Thema mehr gewesen.</p> <p>A: Ja, wie einfach so eine sehr hilfreiche...</p> <p>B6: Ja, es ist wie ein Computer gewesen. Ich habe immer Ressourcen-Check: keine Ressource, Error, Error. Und das ist einfach so der Hänger gewesen, bis mir wirklich Gott gesagt hat, schau, du hast keine mehr, du bist ein Mensch, aber ich habe alle. Und du bist an mir angeschlossen.</p> <p>A: Und konntest du dann wie abgeben auch?</p> <p>B6: Er hat mir gesagt, höre auf Ressourcen zu checken, du musst nicht mehr...Und nachher hat das aufgehört. Und ich habe einfach nachher geschnallt, dass ich gar keine mehr haben muss. Aber er hat sie und ich habe ihm nachher für seine Ressourcen und seine Geduld und seine Kraft und sein alles gedankt. Und dann ging es.</p>
•	Familie F	Aktuelle Ressourcen	135	138	<p>A: Nein. Also einfach, weil du gesagt hast, dass es andere gäbe, die noch grössere Baustellen haben?</p> <p>B6: Nein, wenn ich mal im Kispi gewesen bin. Und nachher bist ja dort im Zimmer mit Leuten. Und nachher merkst du, diese Frau sitzt jetzt schon ein Jahr im Kispi.</p> <p>A: Wenn du so andere Familien siehst?</p> <p>B6: Ja. Und nachher, wenn du einen Bericht siehst, vielleicht im SRF oder so. Von Leuten, bei denen der ganze Tag für die Pflege "drauf geht". Dann geht es uns super. No complaints.</p>
•	Familie F	Aktuelle Ressourcen	170	170	<p>Aber jetzt durch den Kindergarten kann ich mir vorstellen, dass es das dann irgendwann ein bisschen gibt. Ich bin im Moment noch sehr am Sachen aufarbeiten. Es ist einfach alles liegengeblieben, jetzt X Jahre. Und darum ist jetzt noch nicht so. Aber irgendwann vielleicht dann schon.</p>

Anhang

●	Familie F	Aktuelle Ressourcen	171	174	<p>A: Und was denkst du, was dir hilft, um das so...Also ich finde, du siehst das recht positiv? Oder du nimmst es einfach, wie es ist?</p> <p>B6: Erstens das und zweitens, ja eben mit Jesus, ich rede mit ihm und ich hoffe meine Kraft dort. Und sonst wüsste ich auch nicht wie, glaube ich. Und ich meine, es ist auch spannend. Das Coole ist auch, bevor ich Lehrerin geworden bin, habe ich mir auch überlegt, Krankenschwester oder so zu werden. Das ist jetzt rein von einem sehr abstrakten Punkt aus gesehen, interessiert es mich. Das ist das Schöne daran. Das Zweite, ich liebe Kinder. Ich bin nicht umsonst Lehrerin geworden. Und darum, es ist cool. Und ich muss dazu sagen, Oberstufenlehrerin zu sein, ist gleich bis noch strenger.</p> <p>A: Sicher?</p> <p>B6: Ja, also dort zu meinen Anstellungsbedingungen schon. Und darum ja, es ist...ich bin noch nie einfach herumgessessen, glaube ich.</p>
●	Familie F	Aktuelle Ressourcen	178	184	<p>Und dann, also wir haben es auch schon mal so gemacht, dass ich einen Tag und eine Nacht fortgehen konnte. Genau, eine Nacht und einen Tag ist das gewesen. Das ist aber bis jetzt auch einmal gewesen. Und das hat aber schon mega viel ausgemacht. Einfach Zeit zu haben, um Sachen zu überlegen. Genau, das ist hilfreich gewesen.</p> <p>A: Und dann hat jemand auf die Kinder aufgepasst?</p> <p>B6: Ja, mein Mann. Und sonst...Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ich keinen Schlaf habe. Dann ist es nicht so gut. Aber wenn ich schlafen kann, dann ist es eigentlich O. K.</p> <p>A: Und dann schaust du, dass du möglichst gut schlafen kannst vermutlich?</p> <p>B6: Ja, wir müssen jeweils zusammen schauen. Also mein Mann hat sich dann auch reinhängen müssen irgendwann. Weil es mega heftig geworden ist mit den Nächten. Drei- bis fünfmal einfach aufstehen...</p> <p>A: Ah sicher und das ist immer noch so?</p> <p>B6: Nein. Jetzt ist manchmal ruhig in der Nacht und manchmal ist es einmal. Zweimal ist sehr selten jetzt.</p>
●	Familie A	Grosseltern	88	90	<p>Und dann einen Tag vorher, bevor wir ihn holen konnten, hat meine Mama einen Unfall gehabt und ist tödlich verunglückt (weinen).</p> <p>A: Oh auch noch.</p> <p>B1: Ja auch noch. Und dann ist es dann wirklich schlimm gewesen. Dann weiss ich noch, habe ich dem Spital angerufen und gesagt, ich komme ihn noch holen. Ich muss jetzt zuerst meine Mutter beerdigen und dann hole ich ihn. Und Mat. bringe ich auch gerade noch.</p>
●	Familie B	Grosseltern	18	18	<p>Am Donnerstag kommt immer meiner Mutter. Dass ich vielleicht auch einmal Termine wahrnehmen kann, wo ich weiss, am Donnerstag kann ich zum Coiffeur oder kann ich in die Fusspflege oder so und die Mama ist dann hier und hilft mir dann auch kochen. Oder sie kocht oder wir kochen zusammen.</p>
●	Familie B	Grosseltern	22	22	<p>Genau, aber er muss nicht in eine Kita oder so, oder die Schwiegermutter ist ja auch nahe und sie hat auch meistens Zeit.</p>
●	Familie B	Grosseltern	28	28	<p>B2: Ja. Auf meine Schwester und auch meine Eltern. Doch da schauen eigentlich alle.</p>
●	Familie C	Grosseltern	18	18	<p>B3: Ja, die Grosseltern. Die unterstützen uns recht viel. Meine Mutter kommt ein-/zwei/- dreimal im Jahr. Wenn sie kommt, ist sie dann da oder die Grosseltern.</p>

Anhang

●	Familie C	Grosseltern	48	48	Die Schwiegermutter war die ganze Zeit der Meinung, er muss ins Dorf, er muss ins Dorf. Aber ich habe ihn da nie so wirklich gesehen. Also für mich auch, die ganzen Therapien hätte ich dann wieder separat fahren müssen. Das ist das Thema noch einmal von vorhin, ich kenne dort alle in der (unv. (Institution)). Ich weiss, was auf mich zukommt. Ich weiss, ich habe dort verlässliche Partner. Auch wenn es mal einen Wechsel gib, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jetzt schon so unser Ort.
●	Familie C	Grosseltern	106	106	Aber durch die Grosseltern, sage ich mal, kriegen wir vielleicht schon mehr Auszeiten als andere vielleicht haben. Dass wir mal sagen können, so jetzt sie drüben die Kinder.
●	Familie C	Grosseltern	124	124	Und meine Mutter natürlich. Aber da muss man immer gucken, wie viel kann man sie damit auch "belasten".
●	Familie C	Grosseltern	152	152	Aber durch die Schwiegermutter braucht es...also diese Unterstützung brauchen wir definitiv.
●	Familie C	Grosseltern	154	154	B3: Ja doch. Aber in Unterstützung immer, wenn jetzt zeitliche Sachen sind. Wenn ich mal nicht kann. Oder wenn ich im Haushalt etwas mache. Das ist ja manchmal wie fließend, dann unterstützen die Grosseltern.
●	Familie C	Grosseltern	218	218	Weil ich habe ja auch auf den Tisch gebracht das Verhältnis zur Schwiegermutter. Dass das manchmal schwierig ist. Das haben wir auch besprochen. Da gab es dann auch noch ein klärendes Gespräch mit ihr zusammen, wo ich sie auch darum gebeten...also wo die Heilpädagogin gespürt hat, da ist irgendetwas. Weil es war so ein bisschen, um es kurz zu erklären, ein Kampf...Sie hat früher auch mal mit Behinderten gearbeitet. Und sie war ganz fest der Überzeugung, er soll runter in den Dorfkindergarten und integrativ. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will (unv. (Institution)). Und das hat mich mega genervt und ich habe mich hintergangen gefühlt, dass sie dann auch mit Leuten darüber gesprochen hat. Und dass sie da so eine andere Meinung hatte. Und das hat mich wirklich belastet. Und das habe ich mit der Heilpädagogin besprochen. Und das hat sie natürlich auch so bestätigt und gefunden, das geht gar nicht. Das muss auf den Tisch. Das muss man ihr auch erklären, warum das jetzt so ist mit der (unv. (Institution)). Warum es das braucht usw. Und dann haben wir ein bisschen lange dafür gebraucht. Aber am Ende gab es das Gespräch und das war auch gut so. Wir hätten es einfach schon viel eher führen sollen. Dann haben wir das jetzt so ein bisschen klären können.
●	Familie C	Grosseltern	223	228	A: Und das Verhältnis hat sich, also das hat sich dann ein bisschen aufgelöst? B3: Also das Verhältnis nicht aber das Problem. A: Dass die Schwiegermutter eher dahinterstehen kann? B3: Genau, dass sie verstanden hat, warum wir das jetzt so entschieden haben. Und für mich war einfach wichtig, dass sie diese Entscheidung, die wir getroffen haben. Nicht nur ich, sondern mein Mann und ich, dass sie das nie in Frage stellt. Das hat mich so belastet, dass sie mich als Mutter in Frage stellt, dass ich das so entscheide. Das hat mich wirklich genervt. A: Ja, das glaube ich. Und es ist dann nahe, es ist nicht irgendwie jemand vom Dorf oder so. Sondern es ist jemand, der auch hier wohnt. B3: Ja eben, die da wohnt. Es ist nicht eine Schwiegermutter, die in (Ortschaft, weit weg von der Familie) wohnt. Das ist eine spezielle Situation. Sie sieht ihn jeden Tag.
●	Familie C	Grosseltern	240	240	wenn meine Mutter da ist, geniesse ich das total. Sie ist dann drei Wochen da und dann macht sie alles. Dann räumt sie das nachher weg. Dann räumt sie nachher die Waschmaschine oder Spülmaschine ein. Bringt die Küche in Ordnung. Also da merke ich schon, dadurch geht für mich Zeit wiederum, für mich, dass sich mehr Zeit für mich ergibt oder für die Kinder.

●	Familie C	Grosseltern	246	256	<p>Aber da ist meine Mutter schon eine grosse Unterstützung. Als das wäre ein Wunsch, dass meine Mama näher bei uns wäre. Die würde das mega gerne machen. Das ist zum Beispiel auch ein grosses Thema bei uns, die würde es so gerne machen und ist halt nicht da oder kann halt nicht da sein. Und wenn sie hier leben würde, würde sie einmal die Woche kommen und dann würde sie das machen.</p> <p>A: Ja. Und jetzt kommt sie einfach so in den Ferien ein paarmal im Jahr?</p> <p>B3: Genau. Ja ein paarmal...wie oft kommt sie, zwei- dreimal im Jahr.</p> <p>A: Und sie wohnt sehr weit weg?</p> <p>B3: Ja, 800 Kilometer.</p> <p>A: Ja, das ist wirklich weit.</p> <p>B3: Also ich ja froh, dass sie überhaupt den Weg auf sich nimmt und das macht. Dass sie alleine hierhin fliegt, sie fährt nämlich selber auch nicht Auto. Das heisst, es ist für sie wirklich aufwändig. Sie muss bis nach (Ortschaft in Deutschland) mit dem Auto. Und dann geht sie in den Flieger. Und kommt zu uns im Flieger, dass sie das alles selbstständig macht. Ich meine, sie ist jetzt noch nicht so alt. Wir kommen aus der ehemaligen DDR. Das ist nicht selbstverständlich. Sie musste das alles ein bisschen so neu lernen auch, sich da zu organisieren. Das selber zu machen. Ich gehe sie dann abholen am Flughafen. Also das klappt jetzt gut.</p> <p>A: Und ihr telefoniert wahrscheinlich auch regelmässig oder so?</p> <p>B3: Ja. Auf alle Fälle ja.</p> <p>A: Aber es ist dann halt nicht das Gleiche, oder?</p> <p>B3: Nein. Leider nicht. Aber das habe ich mir eingebrockt.</p>
●	Familie E	Grosseltern	15	16	<p>A: Haben Sie sonst Entlastung in der Betreuung?</p> <p>B5: Eine Zeitlang haben wir vom Entlastungsdienst jemanden gehabt. Und nachher ist Corona gekommen. Vorher haben wir es recht gut organisiert gehabt. Wir hatten den Entlastungsdienst, meine Mutter ist regelmässig gekommen. Nachher ist Corona gekommen und dann hat es das alles über den Haufen geworfen. Und dann haben wir dann eine Zeitlang gesagt, jetzt wollen wir gar niemanden. Weil es einfach auch ein Risiko gewesen ist. Und wir es ja nicht so gewusst haben. Und dann haben wir das wirklich mal völlig unterbrochen. Und nachher hat es sich sowieso geändert, dadurch dass Vi....ah doch, eine Zeitlang haben wir noch einmal den Entlastungsdienst gehabt, bis dann Vi. ins (Institution) gekommen ist. Genau. Aber jetzt haben wir schon gesagt, dass meine Mami zwischendurch...Ja, wir müssen dann schon auch ein bisschen schauen wieder. Aber nein, sonst mache ich das hauptsächlich.</p>
●	Familie E	Grosseltern	92	92	<p>Und manchmal ist auch die Schwierigkeit, wir haben auch nicht gerade das ideale Haus. Also mein Papi hat diese (unv.) alle gemacht bei den Treppen. Aber z. B. meine Mama getraut sich nicht vor dem Haus runter, weil es ist ziemlich steil und sie halten und die Treppe runter. Das verstehe ich noch, es getraut sich fast niemand mehr. Weil sie jetzt einfach ein Gewicht hat. Und sie trotzdem die Treppe runtertragen, das getraut sich auch fast niemand mehr. Und das finde ich, ist halt schon noch schwierig. Weil früher als sie klein war, da konnte sie meine Mama noch gut herumtragen. Und jetzt haben wir mal irgendetwas. Also entweder ist mein Partner da oder ich bin hier. Aber wenn wir jetzt vielleicht beim En. etwas in der Schule haben, dann sind wir ja nahe, dann kommt sie hierhin, um zu schauen. Aber sie sagt auch, die Schwierigkeit sei wirklich, man kann sie nicht ewig immer hin und her positionieren.</p>

Anhang

●	Familie E	Grosseltern	108	108	Also sie sind wirklich super, ich kann immer anrufen. Und meine Mutter kommt auch, wenn es irgendwie...Aber es ist jetzt nicht so, dass sie einfach vor der Türe stehen. Manchmal muss ich so, ja komm jetzt wiedermal.
●	Familie E	Grosseltern	217	217	Aber manchmal auch, mein Papa ist Schreiner. Am Anfang hat sie noch ein (unv. Trittrad) gehabt. Und dann haben wir hier, dann hat mein Papa noch etwas geschreinert, um das am (unv. Trittrad) anzubringen.
●	Familie F	Grosseltern	68	68	Und zum Teil bei meinen Eltern. Zum Teil sind meine Eltern hierhergekommen. Und mit meinem Mann zusammen haben sie dann einfach...
●	Familie F	Grosseltern	150	154	<p>B6: Ja. Wir haben uns bei der Kispex angemeldet, weil der Av. hin und wieder zu den Grosseltern möchte, halt wie die anderen auch. Und sie wollen und können das auch nicht machen. Und für sie haben wir das.</p> <p>A: Ah, dass ihr ihn ab und zu den Grosseltern geben könnt?</p> <p>B6: Das ist jetzt einmal pro Jahr gewesen. Das ist nicht so ab und zu. Das ist einmal pro Jahr. Aber dafür zwei Tage und eine Nacht.</p> <p>A: Und dann habt ihr Eltern frei sozusagen?</p> <p>B6: Also das ist das erste Mal überhaupt, wo wir alle drei haben geben können. Und ich weiss nicht, ob es noch einmal passieren wird, wahrscheinlich eher nicht so. Weil es halt anstrengend ist. Es ist wirklich anstrengend.</p>
●	Familie A	Paarbeziehung	145	150	<p>A: Und redet ihr dann in der Familie oder macht das jeder für sich?</p> <p>B1: Das macht jeder für sich. Mein Mann will nicht darüber reden?</p> <p>A: Sicher?</p> <p>B1: Nein, absolut nicht.</p> <p>A: Das macht es vielleicht auch nicht gerade einfacher, oder?</p> <p>B1: Nein, absolut nicht. Aber was soll ich, wenn er nicht reden will. Er sagt immer, ich will das nicht und geht. Wahrscheinlich kann er es auch nicht.</p>
●	Familie B	Paarbeziehung	121	121	B2: Ja. Das hat es sicher, aber ich glaube bei uns eher im Positiven. Am Anfang hatte ich sogar das Gefühl, es muss so sein, dass wir so viele Termine haben. Also am Anfang haben wir ja echt viel gehabt, eben mit dem Leistenbruch und dem Hodenhochstand und solche Sachen gehabt. Und ich wollte Da. einfach immer dabei haben. Und er hat dann sonst auch so viel mit dem Sport gehabt, wo ich wirklich auch einmal gesagt habe, ich glaube, es muss so sein, dass Ma. das hast, dass wir wenigstens im Spital noch Zeit zusammen verbringen können. Also es ist ein bisschen brutal, aber ich musste wirklich sagen, manchmal freue ich mich richtig, wenn wir irgendwo ins Spital gehen können, dass wir zusammen irgendwohin gehen können. Ich meine, er arbeitet sieben Tage in der Woche. Klar, am Sonntag nicht so viel. Dann geht er einfach am Morgen und Abend in den Stall. Aber am Samstag ist ein ganz normaler Arbeitstag. Und Ferien braucht er nicht, sagt er. Und das ist eben immer so schwierig, oder. Und an den Wochenenden ist am Sonntag dann manchmal noch ein Schwingfest an dem Tag, wo er am wenigsten arbeiten würde. Und dann musstest du manchmal wirklich sagen, gut können wir jetzt wieder einmal zusammen ins Spital gehen. Es ist ein bisschen brutal.
●	Familie B	Paarbeziehung	123	123	B2: Ja, es ist wirklich brutal. Nein, ich glaube uns, ich weiss nicht, wie es wäre, wenn es anders wäre natürlich. Ich hatte ja die gesunden Kinder mit einem anderen Partner. Uns Da. und ich sind knapp zwei Jahre zusammen gewesen, als wir Ma. bekommen haben. Wir hatten vorher gar nicht so viel Beziehung, bevor wir Ma. gehabt haben. Aber ich glaube, uns schweisst es einfach noch mehr zusammen.
●	Familie B	Paarbeziehung	125	125	Und mir ist es einfach wichtig, dass Da. und ich einfach ein- bis zweimal im Jahr einfach mal ein Wochenende alleine weggehen können. Wir gingen letztes Jahr vier Nächte alleine, nur wir zwei weg zusammen. Und das hat mega gutgetan.

Anhang

●	Familie B	Paarbeziehung	216	216	Und jetzt nächstes Jahr werden wir noch heiraten
●	Familie C	Paarbeziehung	114	114	Mein Mann hat das sehr schnell ausgesprochen, ich weniger.
●	Familie C	Paarbeziehung	124	124	Also wir haben da ein bisschen einen verschiedenen Umgang. Mein Mann erzählt das auch anderen Leuten und dass er da schnell darüber redet. Da habe ich immer ein bisschen Mühe damit. Dass ich so finde, das ist so sein Persönlichkeitsrecht, was er hat. Das muss ich jetzt nicht (unv.) erklären.
●	Familie C	Paarbeziehung	132	132	Also bei meinem Mann weniger. Also der geht offen damit um, aber es spricht jetzt mal kurz darüber und dann legt er das wieder weg. Er sieht das eher sachlicher, was willst du darüber reden so. Aber er muss schon trotzdem dann einmal darüber reden, also mit dem Freund und so. Du merkst es dann schon, so ist es dann nicht. Manchmal habe ich schon das Gefühl, er macht sich noch mehr Gedanken darüber als ich. Was ich finde, was er macht, er guckt schon nach vorne. Und will schon wissen, was ist, wenn er 18 ist. Und das macht mich wahnsinnig. Wenn ich mir das auch noch überlegen soll, dann drehe ich durch. Also ich bin froh, wenn ich das jetzt stemme. Was machen wir jetzt. Was machen wir nächste Woche. Was machen wir, wenn er in den Kindergarten kommt. Das reicht mir schon. Und er ist immer schon viel weiter. Das finde ich nicht schlau, aber ist sein Umgang, oder.
●	Familie C	Paarbeziehung	136	136	Also wir müssten uns da ein bisschen finden. Also ich finde, da machen wir jetzt auch einen rechten Prozess durch. Weil am Anfang...boah, das hat uns recht belastet. Wie er damit umgegangen ist, damit konnte ich auch nie leben und er nicht wie mit mir. Er hat mir das dann vorgeworfen. Und da musste man sich als Paar auch recht finde, also neu finden. Neu darauf einlassen. Und überhaupt zuerst einmal das Gespräch miteinander finden. Zeit dazu finden. Nie vor den Kindern. Das ist auch ein Riesenthema. Das machen wir auch noch nicht gut, finde ich. (unv.) vor den Kindern. Weil wenn es da ist, ist da das Problem. Und dann willst es besprechen, dann kommt es hoch. Da muss man auch lernen, hey, wenn die Kinder nicht dabei sind. Aber dann ist es abends, dann bist du müde, dann hast du keine Lust mehr, darüber zu reden.
●	Familie C	Paarbeziehung	137	138	A: Und findet ihr denn Zeit als Paar? B3: Ja. Abends im Bett, wenn man vielleicht mal anderes machen sollte. Ja ist ja irgendwie so. Du musst ja als Paar auch noch Zeit finden. Und dann ist immer genau die Zeiten, die man als Paar haben sollte, kommt das dann. Und das ist eigentlich nicht gut, finde ich. Dann bist du nur noch bei dem, ja. Da war jetzt der Urlaub gut. Da war mal ein bisschen Zeit. Da merkst du mal, wie es sein könnte.
●	Familie C	Paarbeziehung	188	188	Also mein Mann sieht das noch ein bisschen schärfer als ich. Ich finde jetzt nicht, dass wir für sie keine Zeit haben, das finde ich nicht.
●	Familie D	Paarbeziehung	82	87	A: Und haben Sie denn die Möglichkeiten gehabt, diese Unsicherheiten zu besprechen mit Ihrem Mann zum Beispiel? B4: Ja, wir haben ab und zu darüber geredet. Aber wir haben einfach immer gesagt, dass wir positiv denken. Und wenn wir eben positiv denken und alles schön machen, dann kommst das schon gut. Weil wir dürfen auch nicht deprimiert sein oder so. Weil die Chancen waren beide da. Darum war es dann auch einfacher, positiv zu denken. Weil wenn es nur einseitig gewesen wäre, dann...Das war das Gute daran. A: Und sie konnten eigentlich zusammen am gleichen Strick ziehen und waren derselben Meinung? B4: Ja, genau. A: Und haben so an das Positive geglaubt? B4: Genau.
●	Familie D	Paarbeziehung	229	229	Dann stellt man ein Kind hin, wo mein Mann und ich uns anschauen und sagen, das ist nicht unser Kind. (unv.). Das geht gar nicht. Und er sieht Ha. weniger, weil er ja 100 % arbeitet. Aber wir sind derselben Meinung.

Anhang

●	Familie E	Paarbeziehung	201	205	<p>B5: Ja zum Teil schon. Es ist halt manchmal schwierig, weil wir halt immer irgendwie ein Kind in der Nähe haben. Es ist halt noch schwierig, weil wir halt fast nie nur Zeit für uns haben. Es kommt dann vielleicht auch, wenn Vi. ein bisschen mehr weg ist. Und am Abend, weil diese Zeit fehlt, das ist manchmal schon. Irgendwie hat man nie Zeit, ah, ich bringe die Kinder ins Bett und dann haben wir dann noch Zeit zum Reden. Das ist nicht da. Weil ich ja mit Vi. ins Bett muss, weil sonst...Und meistens ist dann, wenn sie dann fertig sondiert hat, bis dann mal alles fertig ist, schlafe ich dann nachher auch.</p> <p>A: Dann ist dann irgendwann zu spät, ja?</p> <p>B5: Ja, um dann irgendwann beginnen zu diskutieren, dann haben wir nicht mehr die Energie, um zu reden. Jetzt En. ist sehr selbstständig, er spielt auch sehr gut in seinem Zimmer. Und diese Zeit braucht er auch. Und dann hat man manchmal schon auch Zeit. Aber dann ist Vi. Und sie hat gerade eine Phase, wenn wir zusammen reden, das passt ihr nicht. Dann reklamiert sie nachher. Oder sie möchte dann den Papa für sich. Ja, es ist dann manchmal, dann kommt man schon nicht so zum Reden. Oder manchmal dann, wenn man dann Zeit hätte, ah, was wollten wir eigentlich besprechen, dann ist es dann gerade nicht...</p> <p>A: Ja, nicht der Zeitpunkt.</p> <p>B5: Von dem her ist es schwierig. Also für die Beziehung ist es sicher sehr eine Belastung. Weil man gar nie mehr wirklich Zeit zusammen hat. Aber er ist z. B. auch sehr beschützend. Er möchte Vi. auch fast nirgendwohin geben. Also für ihn ist auch fast niemand gut genug, der zu ihr schauen könnte. Das ist dann auch schwierig. Ich finde dann manchmal, ja wir könnten ja probieren. Und er findet, nein. Er ist da eher abwehrend.</p>
●	Familie F	Paarbeziehung	186	186	<p>B6: Nein. Jetzt mache ich wieder die Nacht. Aber es hat Nächte gegeben...also wenn er merkt, dass ich am Rand bin, dann sagt er, jetzt schickst du mich. Aber ich will das auch ein bisschen vermeiden, weil er ja voll im Berufsleben steht. Und er noch neben dem 100 %-Job privat eine Einzelfirma hat. Wo er mega viel Zeugs hat. Und das habe ich ihm eigentlich nicht antun wollen. Aber das hat dann auch geholfen, wenn ich durchschlafen konnte.</p>
●	Familie F	Paarbeziehung	192	196	<p>Und meistens, wenn ich etwas an den Menschen bringen kann, meistens ist es mein Mann, dann ist es meistens auch gleich wieder weg. Also die Belastung verfliegt dann mit dem erzählen.</p> <p>A: Also das heisst, wenn du mit ihm über etwas reden kannst, das dich belastet, dann ist es nachher besser?</p> <p>B6: Ja, genau.</p> <p>A: Das ist hilfreich.</p> <p>B6: Ja, auf jeden Fall.</p>
●	Familie A	Soziales Netzwerk	15	16	<p>A: Und du bist in dem Fall hauptsächlich auch für die Betreuung von den Kindern zuständig oder habt ihr noch Unterstützung?</p> <p>B1: Also wir haben jetzt zwei Tage in der Woche eine Praktikantin. Sie macht die Ausbildung als Sozialpädagogin und macht das Praktikum bei uns.</p>
●	Familie A	Soziales Netzwerk	92	92	<p>Und jetzt haben wir eben die Praktikantin seit einem Jahr. Und das ist gut. Und ich hoffe einfach, jetzt wo sie den Kindergarten anfangen können. Ah ja, die Kinderspitex haben wir dann doch noch bekommen, einfach nicht die offizielle, sonder die von (unv. Kifa).</p>

Anhang

•	Familie A	Soziales Netzwerk	136	138	<p>Oder was ich auch gemerkt habe in meinem Umfeld, also die traurigen Gedanken...sie wollen nicht...</p> <p>A: Nicht darüber reden vielleicht?</p> <p>B1: Nicht darüber reden oder sofort kommen sie mit einem Lösungsvorschlag. Aber jetzt bin ich einfach traurig, jetzt könntest du doch mit mir zusammen diese Situation aushalten und nicht mit einer Lösung kommen wollen. Sofort um...Da hat mich mein Umfeld auch ein bisschen enttäuscht. Weil sie wollen auch nicht mit mir einfach zusammen weinen. Dann kommen sie immer sofort mit irgendwelchen Lösungen, die vielleicht ein bisschen lindern würden, aber es ist ja auch keine Lösung für das Problem. Sie haben die Lösung auch nicht.</p>
•	Familie A	Soziales Netzwerk	141	142	<p>A: Und hast du irgendjemanden aus dem Umfeld, wo du gut darüber reden kannst, ohne dass du findest, es kommen so Tipps und...?</p> <p>B1: Das ist mal die Kinderfachfrau von der Kinderspitex. Die konnte das ganz gut oder kann es immer noch. Sie ist einfach...Die hat viele Stunden mit mir...Und dann ist auch die von der Frühförderung. Die ist Gold wert gewesen. Die ist, nachdem die Zwillinge ungefähr ein Jahr alt gewesen sind, hat sie angefangen. Sie ist wirklich, also das erste Jahr ist sie wirklich mein Kummeronkel gewesen. Sie hat das mega gut gemacht. Sie hat einfach zugehört. Ja. Das ist so im Nachhinein betrachtet mega wichtig gewesen. Einfach, dass ich das platzieren konnte und nicht hören, das bringt jetzt auch nichts, jetzt ist es so. Hallo. Also ja, es ist so, ich weiss nicht, ob sie das in der Ausbildung gehabt hat oder was oder vom Typ her so ist, das spielt keine Rolle. Aber sie konnte das mega gut.</p>
•	Familie A	Soziales Netzwerk	144	144	<p>Aber wir sind sehr eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit. Wir sind immer darauf angewiesen, dass die Leute zu uns kommen. Also wenn ich mit allen vier zu jemandem gehe, ist das sehr umständlich. Es ist nicht wirklich entspannend. Vor allem, dann ist es, dann sind wir...ich muss dann immer schauen, O. K. das Haus...ich muss dann immer schauen, O. K., es fällt niemand die Treppe herunter. Und räumen sie nicht alle Schubladen aus. Beissen sie nicht die anderen Kinder. Es ist sehr streng. Und es gibt dann nie ein Gespräch oder etwas, ich bin dann immer nur am Schauen. Deshalb sind wir sehr darauf angewiesen, dass die Leute immer zu uns kommen. Am Anfang sind sie sehr häufig gekommen. Und wie es halt ist immer weniger.</p>
•	Familie B	Soziales Netzwerk	5	6	<p>A: Und du hast gesagt, die Schwiegereltern sind, glaube ich, noch recht nahe oder?</p> <p>B2: Ja. Die sind ein Kilometer entfernt.</p>
•	Familie B	Soziales Netzwerk	18	18	<p>Und ich habe jetzt noch jemanden vom Entlastungsdienst, der alle zwei Wochen kommt und die Kinder-Spitex, die einfach acht Stunden im Monat verteilt hier ist.</p>
•	Familie B	Soziales Netzwerk	28	28	<p>B2: Ja. Auf meine Schwester und auch meine Eltern. Doch da schauen eigentlich alle.</p>
•	Familie B	Soziales Netzwerk	83	83	<p>Ich bin bei einer Homöopathin und sie unterstützt mich auch.</p>
•	Familie B	Soziales Netzwerk	85	85	<p>Und ich denke, ich könnte mir ein Kinderarzt in (Ortschaft, näher am Wohnort der Familie) suchen, was viel näher wäre. Aber ich sage mir, ich fahre viel lieber nach (Ortschaft, weiter weg vom Wohnort der Familie) und habe dafür in an der Seite.</p>
•	Familie B	Soziales Netzwerk	95	95	<p>Aber ich hatte es dann so fest, dass ich mich nicht um ihm kümmern konnte. Und das ist auch mega schön gewesen, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss immer da sein und funktionieren. Sonst läuft es, sonst geht es nicht. Weil er braucht mich ja. Und dort habe ich gemerkt, hey, ich habe irgendwie auf Biegen und Brechen ein paar Sachen für ihn zusammengepackt und irgendjemand hat ihn geholt. Ich weiss gar nicht mehr, ob es meine Mutter oder die Schwiegermutter gewesen ist. Und die haben untereinander geschaut, wer zu Ma. schaut. Und das habe ich mega schön gefunden. Eben dieser Zusammenhalt.</p>
•	Familie B	Soziales Netzwerk	105	105	<p>Mentaltrainer</p>

Anhang

•	Familie B	Soziales Netzwerk	143	143	Und dann habe ich über den Entlastungsdienst jemanden gesucht. Und die Frau, die jetzt kommt, ist super. Aber diese drei Stunden, die sie kommt, ist glaube ich für beide gut. Also für Ma. und für sie. Es ist dann, glaube ich, genug. Und es wäre halt auch wahnsinnig teuer über die Nacht, ein Entlastungsdienst. Und die Kinderspitex kommt ja auch noch, aber die dürfen (unv. ihn) halt auch nicht mehr nehmen, als die Krankenkasse sagt.
•	Familie B	Soziales Netzwerk	180	180	Und wir sind auch noch bei der Hiki. Aber dort habe ich ausser Papierkram noch nie irgendetwas gehabt.
•	Familie B	Soziales Netzwerk	180	180	Und ich bin auch jemand und folge Insta und Facebook, wo ich manchmal denke, jetzt schreibe ich der dann mal, wie sie die und die Sachen macht mit diesem Jungen. Und es hindert mich dann immer wieder und ich denke dann, nein komm, du kannst sie nicht einfach fragen. Es gibt schon solche Sachen, wo ich dann manchmal denke, ich wäre froh, ich hätte manchmal einen Austausch. Und trotzdem möchte ich mich nicht zu fest da hineinbegeben. Es ist so schwierig. Ich bin noch nicht so fest drin. Vielleicht kommt das auch, wenn Ma. älter wird oder jetzt, wenn er in die Spielgruppe kommt. Ich bin auch sehr interessiert, was andere haben. Früher habe ich gedacht, O. K., der ist geistig behindert und fertig. Und jetzt denke ich, was hat er wohl genau. Ich finde es mega spannend und denke, was hat er wohl. Vielleicht hat er etwas Ähnliches wie Ma. und Ma. wird auch mal so.
•	Familie C	Soziales Netzwerk	18	18	Und ansonsten ist der Ja. in der Kita gewesen, seitdem er anderthalb ist. Und die Lu. geht zusätzlich noch in den Mittagstisch. Und jetzt hat er Kindergarten, wo er ganztags an den drei Tagen Kindergarten hat.
•	Familie C	Soziales Netzwerk	123	124	A: Und redet ihr mit anderen Menschen darüber? Also irgendwie gibt es eine gute Freundin oder...? B3: Ja doch schon. Also irgendwie kommt das Thema ziemlich schnell.
•	Familie C	Soziales Netzwerk	124	124	da habe ich eine Freundin, die ist auch Heilpädagogin. Die hat zwar leider auch wenig Zeit, weil sie sehr viel arbeitet. Mit ihr habe ich mal zusammen gewohnt sechs Jahre lang. Da habe ich viel mit ihr gesprochen. Und wenn irgendetwas habe, gehe ich eigentlich zu ihr. Dann spreche ich mit ihr. Und meine Mutter natürlich.
•	Familie C	Soziales Netzwerk	124	126	Und sonst schon, also die nahen Freunde, die wissen das alles. Die Göttis, mit denen sprechen wir schon auch darüber. Der (Name des Mannes) mit seinem, also der Götti von Ja., mit seinem besten Freund. Die tauschen sich da schon auch fachlich so ein bisschen aus. Weil sein Sohn ist auch nicht ganz so einfach. Doch das machen wir schon. Nicht jeden Tag, aber... A: Ja, einfach, wenn es sich ergibt oder wenn es sein muss, so. B3: Ja, genau. Und das ist auch wichtig. Das ist sehr wichtig, finde ich.
•	Familie C	Soziales Netzwerk	128	128	Ich habe eine Zeitlang einen Coach gehabt, da ging es zwar eher um das Verhältnis mit meiner Schwiegermutter. Aber da konnte ich eine Zeitlang, wo jetzt Corona war...privat bin ich da mal, den kannte ich privat. Mit dem habe ich dann vieles besprochen. Also das muss ich, glaube ich, auch wieder öfters machen, dass ich wirklich dieses Schwere, was einem im Kopf herumgeht, dass ich das quasi bei einem Fachmann lasse. Weil da hätte ich sonst niemanden, wo ich das lassen kann. Also wüsste ich nicht bei wem.
•	Familie D	Soziales Netzwerk	88	89	A: Gab es irgendwelche anderen Leute, die Sie gut unterstützen konnten? Oder auch jetzt noch? B4: Ja, zum Teil mit der Familie. Aber es kommt immer ein bisschen darauf an, wer. Und sonst, manchmal mit ausenstehenden Leuten ist es meistens positiver zu reden als mit den eigenen Leuten. Weil sie wird dann schon ein bisschen so unter Druck gesetzt von der Familie, jetzt mit dem Trockenwerden und so. Obwohl die ja wissen, was sie für eine Geburt gehabt hat. Das ist dann manchmal auch ein bisschen mühsam.

Anhang

•	Familie D	Soziales Netzwerk	90	91	<p>A: Also Sie haben in der näheren Verwandtschaft Leute, die so ein bisschen das Gefühl haben, sie wissen, wie Sie es machen müssen?</p> <p>B4: Ja, genau. Aber ich höre gar nicht darauf. Mir ist das jeweils egal. Wir haben sie einfach mal zusammengestaucht und zur Rede gestellt. Also wir haben einfach gesagt, der Arzt hat es gesagt, (unv. dass es nicht stimmt). Weil sie haben das immer vor der Em. gesagt. Und das geht nicht. Für Em. ist es ja auch deprimierend, weil es für sie schwieriger ist. Alles, was motorisch ist, ist für sie schwieriger. Also sollte man sie einfach seinlassen. Deshalb haben wir dann einfach mal einen Whatsapp-Brief geschrieben, dass es auch sein kann, dass sie erst im nächsten Sommer trocken wird. Dass die Leute nicht mehr darüber reden und ihr damit Druck machen. Sondern dass sie einfach selber langsam dahinkommen kann.</p>
•	Familie D	Soziales Netzwerk	94	101	<p>A: O. K., super. Also das heisst, mit Leuten, die nicht von der Familie sind, geht es fast besser als mit Leuten, die in der Verwandtschaft sind?</p> <p>B4: Ja. Weil die sagen auch nichts, wenn sie noch nicht trocken ist. Sie sagen immer, ja jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Das ist so.</p> <p>A: Und haben Sie so viele Leute um sich herum, wo Sie in Kontakt sein können?</p> <p>B4: Es gibt schon die einen oder anderen. Manchmal ein bisschen mehr Kontakt, manchmal ein bisschen weniger Kontakt.</p> <p>A: In der Nachbarschaft auch?</p> <p>B4: Ja.</p> <p>A: Ich stelle mir vor, dass es hier recht viele Kinder hat.</p> <p>B4: Ja. Einfach schon wieder ein bisschen grössere Kinder. Man lernt immer wieder neue Leute kennen.</p>
•	Familie E	Soziales Netzwerk	15	16	<p>A: Haben Sie sonst Entlastung in der Betreuung?</p> <p>B5: Eine Zeitlang haben wir vom Entlastungsdienst jemanden gehabt. Und nachher ist Corona gekommen. Vorher haben wir es recht gut organisiert gehabt. Wir hatten den Entlastungsdienst, meine Mutter ist regelmässig gekommen. Nachher ist Corona gekommen und dann hat es das alles über den Haufen geworfen. Und dann haben wir dann eine Zeitlang gesagt, jetzt wollen wir gar niemanden. Weil es einfach auch ein Risiko gewesen ist. Und wir es ja nicht so gewusst haben. Und dann haben wir das wirklich mal völlig unterbrochen. Und nachher hat es sich sowieso geändert, dadurch dass Vi....ah doch, eine Zeitlang haben wir noch einmal den Entlastungsdienst gehabt, bis dann Vi. ins (Institution) gekommen ist. Genau. Aber jetzt haben wir schon gesagt, dass meine Mami zwischendurch...Ja, wir müssen dann schon auch ein bisschen schauen wieder. Aber nein, sonst mache ich das hauptsächlich.</p>
•	Familie E	Soziales Netzwerk	84	84	<p>Und sicher auch Gespräche mit meinen Freundinnen und solche Sachen. Ich habe da auch das Gefühl, dass ich mit vielen reden konnte.</p>
•	Familie E	Soziales Netzwerk	110	110	<p>Es ist niemand von meiner Familie sehr nahe. Ich sage manchmal, wenn alle in der Nähe wären, wäre es sehr praktisch. Aber jetzt sind wir gerade in den Ferien gewesen und dann waren wir alle nahe. Und da haben alle mitgeholfen.</p>
•	Familie E	Soziales Netzwerk	115	115	<p>A: Weil die Cousinen interessieren sich, die wollen unbedingt mithelfen mit der Vi.. Und das ist mega herzig. Ich sage immer, wenn sie nur zwischendurch eine Stunde rüberkommen könnten. Sie halten sie einfach. Sitzen mit ihr und spielen mit ihr. Und sie kennen sie einfach auch mittlerweile und die machen das wirklich mega herzig.</p>
•	Familie E	soziales Netzwerk	165	165	<p>Also was ich noch habe als Entlastung ist, dass ich eine Putzfrau habe. Dass ich zumindest immer nur das Größte muss und dann ist zwischendurch wiederum ganz geputzt.</p>

Anhang

•	Familie E	Soziales Netzwerk	173	173	B5: Oder wenn ich etwas gebraucht habe, oh könntest du nicht schnell...Es ist einfach immer jemand da gewesen. Und meine Mutter und mein Papa sind auch dort gewesen und dann konnte ich sagen, oh könntest du nicht schnell. Das finde ich halt schon sehr (unv.), wenn jemand da ist, der einfach schnell etwas erledigen kann. Oder einfach schnell etwas holen oder auf Vi. schauen, wenn ich das Zeugs vorbereiten muss. Das ist einfach. Ja, dass dann nicht noch ein anderer Stress ist, da muss man wirklich einfach nur schauen, dass sie das Essen und die Medis hat. Aber zwischendurch ist man dann ein bisschen entlastet.
•	Familie E	Soziales Netzwerk	175	175	Aber ich habe auch, also letzten Sonntag sind wir auch Freunde besuchen gegangen. Ich gehe noch gerne, weil dann muss ich nicht kochen. Dann muss ich mich nur hinsetzen und dann wieder nach Hause und dann ist alles erledigt. Das ist ja auch schön.
•	Familie E	Soziales Netzwerk	241	241	B5: Ist wieder mega schwierig. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Umfeld, auf das ich irgendwie zählen kann. Jetzt so nach den Ferien habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, vorher habe ich manchmal (unv.) oder einfach boah, warum und so. Und jetzt habe ich ein bisschen Aufschwung bekommen, wo ich das Gefühl habe, nein, eigentlich haben wir ja einen so guten Zusammenhalt. (unv. Und das noch ein bisschen mitnehmen).
•	Familie F	Soziales Netzwerk	133	134	A: Vergleichst du auch oft mit anderen, die jetzt die gleiche Diagnose haben? B6: Nein, wir haben keinen Kontakt.
•	Familie F	Soziales Netzwerk	142	150	B6: Also wir haben keine Unterstützung eigentlich im Moment. Also als Alleinerziehende wäre es heftig. Meinst du es so? A: Nein, auch auswärtige Unterstützung. B6: Haben wir nicht. A: Also ihr hab das nicht. Das gibt es nicht? B6: Nein. Also mal abgesehen davon. Wir haben ja Physio für den Av.. Und wir haben heilpädagogische Früherziehung gehabt. Und Logo haben wir auch gehabt. Also wenn du solche Sachen meinst, das haben wir gehabt. Aber jetzt so für den Alltag... A: Aber jetzt so Spitex zum Beispiel, eine Kispex, kommt nicht? B6: Nein. A: Du machst einfach alles selber? B6: Ja. Wir haben uns bei der Kispex angemeldet, weil der Av. hin und wieder zu den Grosseltern möchte, halt wie die anderen auch. Und sie wollen und können das auch nicht machen. Und für sie haben wir das.
•	Familie F	Soziales Netzwerk	156	158	B6: Ja, für die, die die drei haben. Weil alle drei sind super lebendig. Und haben ihre Vorstellungen und dann kommt der Rest noch dazu. Und dann ist genug. Aber sonst haben wir keine Unterstützung. Ich wüsste jetzt auch noch, wo... A: Und für dich ist das einfach klar, du machst das alleine? B6: Ja. Also ich habe ganz lange nicht gecheckt, dass es eine Kispex gibt. Das weiss ich seit ein paar Monaten. Das hat man mir gar nicht gesagt. Im Kispi wird dir nie gesagt, du kannst Hilfe haben.

Anhang

•	Familie F	Soziales Netzwerk	189	192	<p>A: Und hast du irgendwie auch Leute, mit denen du darüber reden kannst?</p> <p>B6: Also wenn immer mich etwas stresst, dann rede ich darüber. Ja. Also nicht mit allen.</p> <p>A: Mit denen, wo du denkst...?</p> <p>B6: Ja. Ich brauche nicht, darum sind wir auch nicht in einem solchen Club. Ich brauche nicht Gleiche, die anfangen zu jammern. Das hilft mir gar nicht. Einfach, es sind ganz wenige,</p>
•	Familie F	Soziales Netzwerk	265	270	<p>A: Hast du denn auch Kontakt zu anderen Kindern mit Behinderungen oder zu anderen Familien?</p> <p>B6: Nein. Das haben wir jetzt nirgends hier im Dorf.</p> <p>A: Aber du würdest das auch nicht wollen?</p> <p>B6: Doch. Wir haben zu allen Kontakt, (unv.).</p> <p>A: Aber nicht, dass du findest, wir würden gerne jemanden kennen, der...?</p> <p>B6: Nein. Wir sind bewusst nicht in einem solchen Verein, es gibt ja verschiedene. Von mir aus bewusst, weil im Kispi ist das manchmal so gewesen. Es ist sehr anstrengend, wenn du andere Mütter hast im Zimmer und jede spricht dann über das Elend. Das sie gerade haben. Und das hilft mir nicht so fest.</p>
•	Familie F	Soziales Netzwerk	270	272	<p>Aber wenn es jetzt Familien hätte, dann hätten wir Kontakt, das ist logisch.</p> <p>A: Wenn es sich jetzt einfach so ergeben würde?</p> <p>B6: Genau, ja.</p>
•	Familie A	Freizeit und Erholung mit der Familie	112	112	<p>Dann muss ich immer jemanden haben, der zu den anderen schaut. So als Familie können wir immer weniger miteinander unternehmen. Oder wir gehen ins Schwimmbad. Ja gut, ich muss immer jemanden mitnehmen und auch dann habe ich keine Zeit für die Grossen, sondern jeder Zwilling braucht eine Person.</p>
•	Familie A	Freizeit und Erholung mit der Familie	119	124	<p>A: Und ihr findet als Familie aber Möglichkeiten um als Familie etwas zusammen zu machen in der Freizeit? Einfach nicht viel?</p> <p>B1: Jetzt ist noch der Spielplatz oder dann gehen wir in die Badi. Aber dann organisiere ich noch jemanden.</p> <p>A: Aber dann sind dann nicht alle dabei. Der Papi ist dann vermutlich nicht dabei, weil der dann irgendwie am Arbeiten ist?</p> <p>B1: Ja, genau. Alles zusammen, alles sechs zusammen, das ist ganz selten. Fast nie.</p> <p>A: Und ohne jemand anderen geht es ja im Prinzip nicht, oder?</p> <p>B1: Nein. Es geht nicht. Und am Wochenende ist es häufig so. Dann schaut mein Mann zu den Zwillingen zuhause. Weil ich finde immer, du kannst die ganz Woche gehen, jetzt gehe ich mit den anderen zwei. Und dann nehme ich die zwei Grossen und dann gehen wir ein Stück Velofahren oder Skifahren oder gehen irgendetwas machen. Aber als Familie gibt es das mehr oder weniger nicht. Nein.</p>

Anhang

•	Familie B	Freizeit und Erholung mit der Familie	125	125	B2: Wenn man will, ja. Wenn man will schon. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwierig, Ma. mitzunehmen. Weil ich einfach das Gefühl habe, er hat gar nicht viel davon. Für ihn ist einfach mehr Stress.
•	Familie B	Freizeit und Erholung mit der Familie	129	131	B2: Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin unsicher mit ihm. Und wenn ich jetzt daran denke, mit den Kindern in die Badi zu gehen, dann will ich Ma. nicht mitnehmen. Nicht mal in die Badi, weil es ist ihm einfach zu heiss ist und das Wasser ist ihm zu kalt. Und was bringt es ihm dann, wenn er dort einfach die ganze Zeit dort irgendwie liegt. A: Ja, dann kann er gerade so gut hier liegen. B2: Ja. Dann hat er es hier noch lustiger, weil das Gras...also manchmal findet er es lustig, wenn es kitzelt, weil er bleibt ja dann auch nicht auf der Decke liegen. Und manchmal findet er es dann aber doof. Das ist dann halt das.
•	Familie C	Freizeit und Erholung mit der Familie	99	102	A: Ja, O. K. Und habt ihr so allgemein die Möglichkeit, Freizeit und Erholung so für euch als Familie zu gestalten? So dass alle... B3: Freizeit und Erholung das klingt gut! Es ist schwierig, also das ist sicherlich etwas, was allen ein bisschen fehlt, aber ich glaube, das ist... A: Also ihr habt ja diesen Hof, oder? B3: Ja, diesen Hof und der ist ja sowieso schon mit viel Arbeit verbunden. Plus dass auf einem Hof sowieso immer Arbeit ist, aber für meinen Mann das ja eigentlich die Freizeit ist. Ausgesuchte Freizeit. Also sobald er da aus dem Büro rausmarschiert, dann setzt er sich auf den Traktor oder macht irgendetwas und dann ist der Ja. dann auch häufig bei ihm. Was natürlich sehr positiv ist für ihn. Und ob das mein Mann jetzt als Freizeit bezeichnet, weiss ich nicht. Aber das ist für ihn zumindest, sage ich, also er hat definitiv viel weniger Zeit als ich, dadurch dass er ja noch zusätzlich den Hof hat. Und ich bringe mich hier natürlich auch ein, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich versuche es mir einzurichten, aber es könnte schon mehr sein auf alle Fälle.
•	Familie C	Freizeit und Erholung mit der Familie	140	142	B3: Ja, klar, zehn Tage waren wirklich nur wir. Auch wenn es anstrengend war mit dem Ja., aber trotzdem dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. A: Und seid ihr weg gewesen oder wart ihr zuhause? B3: Nein, wir waren in Italien. Schön in einem Hotel-Resort, wo man auch ein bisschen verwöhnt wurde. Wo ich mal nichts machen musste. Das war mir wichtig. Kein Frühstück hinstellen. Nicht kochen. Nicht waschen. Nicht putzen. Nicht wegräumen. Das ist ja alles die Zeit, die jemand...die wegfällt.

•	Familie D	Freizeit und Erholung mit der Familie	132	141	<p>A: Können sie so in der Freizeit, haben sie da auch Momente, wo sie zusammen etwas machen können? Haben Sie genug Zeit auch füreinander und finden Sie Möglichkeiten, um zusammen etwas zu machen?</p> <p>B4: Ja. Immer an den Wochenenden sind wir immer alle zusammen. Und an den Abenden eigentlich auch meistens.</p> <p>A: Und was machen Sie gerne als Familie?</p> <p>B4: Wir gehen viel baden. Im Sommer sind wir eigentlich immer in der Badi mit den Kindern.</p> <p>A: Im See?</p> <p>B4: Ja.</p> <p>A: Schön.</p> <p>B4: Und wir gehen auch gerne "bräteln" oder mal auf einen Spielplatz.</p> <p>A: Also draussen?</p> <p>B4: Ja. Und wir sind auch gerne mal zuhause und können mit den Kindern Spiele machen. Solche Sachen, es muss nicht immer Aktion pur sein. Man kann es auch mal gemütlich nehmen.</p>
•	Familie E	Freizeit und Erholung mit der Familie	111	114	<p>A: Ah, dann konnten Sie miteinander in die Ferien?</p> <p>B5: Ja.</p> <p>A: Ah, schön.</p> <p>B5: Ja, das ist sehr schön gewesen.</p>
•	Familie E	Freizeit und Erholung mit der Familie	171	171	<p>B5: Also ich habe es sehr erholsam empfunden. Weil ich fand, ich muss dann nicht immer dauernd, weil die Cousinen da gewesen sind, die haben sie eigentlich dauernd unterhalten. Ich konnte einfach mal so daneben sein und einfach ein bisschen sitzen und denken, ja ist gut. Sie beschäftigen sie sie. Und als wir am Strand gewesen sind, Vi. spielt mega gerne im Sand. Und dann einfach in diesem Sand sitzen, Vi. ist zwar schon bei mir, aber die Cousinen sind Wasser holen gegangen und ich konnte einfach sitzen.</p>

•	Familie F	Freizeit und Erholung mit der Familie	197	202	<p>A: Gut. Gibt es Möglichkeiten, dass ihr so als Familie Freizeit und Erholung gestalten könnt? Also dass ihr zusammen etwas machen könnt?</p> <p>B6: Meinst du Freizeitprogramm (unv.)?</p> <p>A: Ja.</p> <p>B6: Wir unternehmen recht viele Sachen.</p> <p>A: Also ihr macht gemeinsame Unternehmungen?</p> <p>B6: Ja. Also sehr eigentlich. Dadurch dass die Jungs viel Bewegung und so brauchen, machen wir schon...Also wir gingen schon zusammen Minigolf spielen. Und da im (Ortschaft) kannst du ihn gut herumfahren und positionieren. Und dann zusammen den Schläger halten und dann so. Oder meistens gehe ich mit ihnen ins Schwimmbad. Da brauche ich dann einfach...also meistens nehme ich meine Mutter mit. Weil es kann ja dann sein, dass Plan B passiert, toilettentechnisch, und dann brauche ich dann jemanden. Weil die anderen zwei schwimmen noch nicht richtig.</p>
•	Familie F	Freizeit und Erholung mit der Familie	204	204	<p>B6: Ja, dass im Notfall noch jemand da ist, wenn der andere irgendwie weg muss. Oder nur schon, wenn jemand von den zwei anderen auf die Toilette muss. Das geht einfach nicht alleine, fertig. Und das machen wir. Und jetzt sind wir schon zweimal nach (Ortschaft in den Bergen) eine Woche. Und einmal bin ich mit den Kindern alleine gegangen. Und einmal mit meinem Mann zusammen. Also die Aktivitäten halten sich dann halt in Grenzen. Wir können nicht wandern gehen zum Beispiel. Aber dort hat es ein Schwimmbad gehabt und Spielplätze.</p>
•	Familie A	Wunsch nach mehr Unterstützung und Entlastung	242	242	<p>B1: Ja, noch einmal eine Person, die noch einen Tag bei uns wäre. Eben wir haben am Anfang eine Person gehabt usw. Aber bei uns ist es dann auch eine Frage der Finanzierung geworden. Es wird dann auch teuer, um jemanden zu haben, der dann das und dieses noch macht. Weil bis dann von der IV wirklich mal ein bisschen Geld fliesst, dauert es eben schon noch. Und sie haben beide jetzt noch keine Assistenz usw. Das gibt es erst ab sechs Jahren. Ausser sie wären noch viel schlechter dran. Ja, ich denke, es wäre sicher noch ein/zwei Tage gut. Und bei uns ist einfach noch die Konstellation noch mit dem Bauernbetrieb und alles, das gibt halt noch einmal Arbeit und so. Nicht ideal, aber es lässt sich nicht ändern.</p>
•	Familie A	Wunsch nach mehr Unterstützung und Entlastung	264	264	<p>Wir laufen jetzt seit vier Jahren am Limit. Und es nagt schon. Einfach dass es ein bisschen Luft gibt.</p>
•	Familie B	Wunsch nach mehr Unterstützung und Entlastung	143	143	<p>Ich hätte immer noch gerne eine Art Nanny oder wie ein drittes Grosi, die ihn auch mal über die Nacht nehmen würde oder so.</p>
•	Familie B	Wunsch nach mehr Unterstützung und Entlastung	145	145	<p>Ja, irgendwie hoffe ich immer noch, dass es eine Frau gibt, die das macht. Ich habe auch im (Name des Spitals) angefragt, die habe dort auch so einen freiwilligen Dienst. Die hat dann aber gesagt, nein, es gehe nicht, weil die seien bei ihnen versichert und so. Und es ist alles ein bisschen schwierig. Also diesen Wunsch habe ich immer noch nicht aufgegeben, dass da irgendwann einmal so ein drittes Grosi hierhinkommt, die auch Freude hat, mit ihm eine Runde spazieren zu gehen. Und wo es dann halt auch einfach zahlbar ist. Und eine Nacht in eine Institution geben, ich meine, da ist der Aufwand grösser bis du eine Nacht einmal angezettelt hast, als wenn du dann gleich selber schaust. Und das ist halt das, wo ich dann manchmal selber denke, ja komm, dann mache ich es lieber gleich selber.</p>
•	Familie B	Wunsch nach mehr Unterstützung und Entlastung	148	148	<p>Da habe ich mir auch überlegt, ob ich da eine jugendliche Person nehmen soll, die einfach von Montag bis Freitag da ist. Und ich habe dann so einen riesigen Respekt davor gehabt, ob das für mich nicht noch mehr Belastung ist. Und habe es dann sein lassen. Aber eigentlich hätte ich gerne so eine Junge oder ob das jetzt eine Grossmutter ist oder eine junge Frau, aber einfach irgendjemand, aber ich muss vertrauen können.</p>

Anhang

•	Familie C	Wunsch nach mehr Unterstützung und Entlastung	237	240	<p>A: Ja. Gut. Gibt es irgendetwas sonst, wo du dir mehr Unterstützung oder Entlastung wünschen würdest? Sonst so vom Alltag?</p> <p>B3: Eine Putzfrau....</p> <p>A: Ja, das kann sehr entlasten, wenn man nicht selber putzen müsste.</p> <p>B3: Ja, das klingt jetzt blöde. Wir sind ja noch nicht im Haus. Wenn es im Haus ist, haben wir dann noch mehr Raum. Aber Ja. hinterlässt einfach nach jedem Essen ein Riesenchaos.</p>
•	Familie D	Wunsch nach mehr Unterstützung und Entlastung	259	262	<p>A: Und Sie hätten gerne allgemein mehr Austausch mit Leuten, die jetzt Ähnliches erlebt haben?</p> <p>B4: Genau, wenn ich jetzt wieder einmal an einen solchen Punkt komme, der noch interessant wäre. Eben wie jetzt mit dem Trockenwerden. Da kann ich nicht mit jemandem reden, der das nicht gehabt hat. Vielleicht ist wirklich durch die Geburt etwas bei ihr, das nicht geht. Das weiss ich nicht.</p> <p>A: Haben Sie denn Kontakt zu anderen Eltern, die Kinder mit Beeinträchtigungen haben?</p> <p>B4: Nein, eben nicht. Gar nicht.</p>
•	Familie D	Wunsch nach mehr Unterstützung und Entlastung	271	272	<p>A: Gibt es sonst noch Bereiche, wo Sie mehr Unterstützung und Hilfe hätten?</p> <p>B4: Im Moment nicht, nein. Es fällt mir gerade nichts ein.</p>
•	Familie F	Wunsch nach mehr Unterstützung und Entlastung	334	336	<p>B6: Eine "Kinderhüte"-Person, die weiss, was sie mit Av. machen müsste, für hin und wieder einen Abend. Regelmässiger, das wäre cool. Das einfach mein Mann und ich hin und wieder in den Ausgang gehen könnten.</p> <p>A: Dass ihr ein bisschen Zeit für euch selber hättet?</p> <p>B6: Ja, einfach mal so ein bisschen weg. Dieser "Weg-Faktor", genau. Also mega schlimm vermissen tue ich es nicht. Aber das wäre jetzt de luxe.</p>
•	Familie A	(Familien-)Kohärenzgefühl	54	59	<p>Wir haben jetzt z. B. im Wohnzimmer eine Schaukel montiert. Ganz hoch, also eineinhalb Meter hoch. Damit die oben nicht das (unv.) bekommen. Und dann kann er rein und dort ist er gerne. Erstens hat dann den Überblick und kann ein bisschen schaukeln. Aber er kann nicht stundenlang schaukeln, das will er auch nicht. Aber zum Beispiel während im am Kochen bin und (unv.), dann kann ich nicht schon wieder wegrennen, dann setzte ich ihn dort hinein. Und dann kann er dort schaukeln und mir zuschauen und dann ist er versorgt.</p> <p>A: Für einen Moment?</p> <p>B1: Ja, für einen Moment.</p> <p>A: Das ist noch ein guter Trick.</p> <p>B1: Ja, wir mussten solche Sachen erfinden, weil sonst geht es nicht.</p> <p>A: Ja, das glaube ich, genau.</p>
•	Familie A	(Familien-)Kohärenzgefühl	88	88	<p>Heute bin ich der Überzeugung, das wäre auch anders gegangen, sie hätten ihn auch sterben lassen können. Aber ich glaube, als Arzt möchtest du das nicht. Als Arzt hast du ein anderes Ziel.</p>

Anhang

•	Familie A	(Familien-)Kohärenzgefühl	90	90	Und dann mit der Zeit war es dann einfach so, wir müssen funktionieren.
•	Familie A	(Familien-)Kohärenzgefühl	92	92	Und dass wir jetzt so, wenn die beiden Grossen in die Schule und in den Kindergarten gehen usw., dass es so einfach Luft gibt.
•	Familie A	(Familien-)Kohärenzgefühl	250	250	Also wir haben jetzt vor jeder Türe von den Kindern haben wir jetzt noch ein Gitter hingemacht, ein Babygitter, damit wir diese Türe doch offenlassen können.
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	10	10	Und Da. kann jederzeit eigentlich mitkommen, gerade wenn im Spital Sachen sind oder so. Und da bin ich recht froh, dass er jederzeit auch dabei sein kann. Und nicht immer im Geschäft frei nehmen muss. Oder wenn auch etwas wäre mit ihm. Er hat auch schon zweimal einen Fieberkrampf gehabt. Dann ist er einfach innert zehn Minuten zuhause. Weil er arbeitet eigentlich nicht so hier zuhause, sondern er ist meistens auf dem Feld oder irgendwo unterwegs. Aber meistens ist er innert zehn Minuten hier. Und dann muss ich das nicht alleine tragen. Und ich finde, das ist schon ein Glück, ja.
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	17	18	A: Und Ma. ist dann mega oft hier oder kommt noch jemand, der auf ihn schaut? B2: Also er ist eigentlich meistens bei mir. Das ist auch das Schöne. Ich kann ihn daneben haben, wenn ich etwas mache meistens. Manchmal geht es auch nichts. Aber ob ich jetzt im Büro arbeite oder Teigwaren abpacke oder Zucchetti einmache oder irgendetwas, dann ist er einfach hier. Oder auch, wenn es im Haushalt Sachen gibt.
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	61	61	Und wir haben jetzt im Februar, Januar/Februar, bin ich zum Kinderarzt und habe gesagt, ich kann wirklich nicht mehr. Also ich muss am Morgen aufstehen und habe noch zwei andere Kinder. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich lief total auf dem Zahnfleisch. Und dann hat er uns ein Schlafpulver von Weleda verschrieben. Und das geben wir Ma. jetzt zweimal am Abend. Und seit dann ist es besser, dass er in der Nacht nicht mehr so diese Nachtphasen hat.
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	63	63	Und das wollte ich bei den grossen Kindern nie. Die mussten um 19.00 / 19.30 Uhr ins Bett, als sie so klein waren. Und bei ihm musste ich einfach feststellen, es geht einfach nicht. Es bringt nichts.
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	69	71	Und wir haben sehr lange auch nicht gecheckt, dass es zu früh ist. Wir haben in herumgetragen und gesagt und gemacht und jetzt wissen wir es eigentlich. Und jetzt sind wir auch sehr froh, dass er abends gut ins Bett geht. Also man kann ihn ablegen und man muss selten noch einmal reingehen. Und das ist auch schön. Wir haben wirklich andere Zeiten hinter uns, wo jeder Abend eigentlich der Horror gewesen ist, bis er endlich geschlafen hat. A: Aber jetzt ist es so ruhig geworden? B2: Ja eigentlich jetzt schon. Und sonst merkt man es, wenn er einfach noch nicht müde ist und man versucht ihn, ins Bett zu legen. Dann kann man ihn eigentlich gleich wieder aus dem Bett holen. Also man kennt ihn halt einfach schon besser. Ich denke, es ist vielleicht auch ein bisschen ein längeres Kennenlernen als von anderen Kindern. Und das mit dem Rhythmus, mir ist bei den anderen immer wichtig gewesen, dass sie wirklich diesen Rhythmus haben von den Essenszeiten, von den Schlafzeiten. Und bei ihm habe ich so lange einfach keinen Rhythmus gefunden. Und eben am Anfang, wenn man auch nicht weiss warum.
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	75	77	Wir haben gesagt, klar, es ist gut, gibt es diese Medikamente. Und wenn es schlimmer werden würde, dann müsste man es sich überlegen. Aber wir sehen das im Moment noch nicht ein, dass wir ihm so starke Medikamente mit Nebenwirkungen geben sollen. Und da mussten wir uns auch ziemlich wehren. A: Ja, das glaube ich noch. Das kann ich mir noch vorstellen. B2: Also mein Partner hat dann im Spital gesagt, das ist unser Kind und wir entscheiden, was es bekommt. Und er ist sonst eigentlich auch eher ein ruhiger. Und wir sind beide so, die finden, doch es ist schon gut und so. Aber da musste er wirklich sagen, nein. Es reicht jetzt. Und es hiess dann auch, ja, sie sind ja jetzt gerade hier, jetzt könnten wir das ja gleich machen und dann könnten sie noch zwei Tage länger bleiben und dann könnten wir das einstellen. Nein, können wir nicht. Und wir haben gesehen, wie gut er auch auf die Homöopathie reagiert. Es ist wirklich sehr schön. Also das ist echt toll.

Anhang

•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	102	103	<p>A: Und eben du hast gesagt, ihr habt diese Diagnose bekommen und nachher seid ihr nach Hause gekommen und dann ist einfach mal, dann seid ihr wie alleine gewesen?</p> <p>B2: Ja, es ist ein bisschen eine Leere, ja. Aber wir wollten auch nicht. Wir wollten gar nicht dort mit diesem Care-Team. Weil in dem Moment weisst du gar nicht genau, wo dir der Kopf steht und was du jetzt machen sollst. Und dann hast du einfach die Hoffnung. Ich denke, das ist etwas, was man immer hat. Das gibt man ja nie auf, die stirbt immer zuletzt. Also das haben wir auch heute noch. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass er es merkt. Ich rede auch gar nicht so gerne zu viel über ihn. Weil ich habe auch das Gefühl, er versteht sehr sehr viel.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	105	105	<p>Er ist recht flexibel eigentlich. Und Probleme sind irgendwie zum Lösen da. Und er findet, man kann alles, wenn man will. Und das zeigt er ja auch im Sport. Er hat jetzt nicht die Schwinger-Postur, dass er jetzt 150 kg hat, überhaupt nicht. Er ist einfach sehr muskulös und macht auch viel mit Technik und so. Er sagt einfach, schau, ich will einfach. Und das fasziniert mich auch immer wieder.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	107	107	<p>Manchmal haben sie, glaube ich, immer noch das Gefühl, er kommt in (Ortschaft, wo die Familie wohnt) in den Kindergarten. Aber das ist für mich eigentlich kein Thema. Auch wenn wir einen integrativen Kindergarten haben. Aber ich sehe das einfach nicht. Und ich denke auch für den Ma. ist es einfach auch, also ich weiss es nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich wohlfühlt.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	111	111	<p>B2: Ja. genau. Wir haben dann den Leuten auch wirklich...wir haben eine SMS zusammen verfasst und haben auch geschrieben, wir wollen nicht bemitleidet werden. Und wenn jemand Fragen hat, dann sollen sie uns selber fragen. Und nicht irgendwie, es gibt dann so schnell Gerüchte gerade in einem Dorf. Ich habe dann auch mal gehört, ein halbes Jahr später ist eine Kollegin gekommen und sie hat gesagt. Du, ich bin gefragt worden, ob euer Kind noch lebt. Dann habe ich gesagt, was, es ist nicht todkrank. Das hat niemand gesagt. Also es wird dann einfach so viel geredet. Wir haben dann einfach gesagt, hey, wenn ihr etwas wissen wollt, kommt zu uns und fragt uns selber. Und das ist uns eigentlich noch recht wichtig, einfach nicht bemitleidet zu werden. Also ich meine, es gibt da noch viel Schlimmeres. Er ist ja so zufrieden. Manchmal denke ich, was möchte ich anders. Sicher ist es schön, wenn man ein gesundes Kind hat. Und Gott sei Dank haben wir zwei.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	119	119	<p>Und da denke ich dann, wenn er dann in den Kindergarten kommt, hoffe ich auch, dass es dann für mich einfach ein bisschen mehr Luft gibt. Und ich weiss eben noch gar nicht, wie es dann ist. Ob er dann gewisse Physiotherapieansätze dann auch schon im Kindergarten hat. In der Schule weiss ich es, dass sie das haben, aber im Kindergarten weiss ich es nicht. Ja, mal schauen.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	121	121	<p>Am Anfang hatte ich sogar das Gefühl, es muss so sein, dass wir so viele Termine haben.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	121	121	<p>Also es ist ein bisschen brutal, aber ich musste wirklich sagen, manchmal freue ich mich richtig, wenn wir irgendwo ins Spital gehen können, dass wir zusammen irgendwohin gehen können. Ich meine, er arbeitet sieben Tage in der Woche. Klar, am Sonntag nicht so viel. Dann geht er einfach am Morgen und Abend in den Stall. Aber am Samstag ist ein ganz normaler Arbeitstag. Und Ferien braucht er nicht, sagt er. Und das ist eben immer so schwierig, oder. Und an den Wochenenden ist am Sonntag dann manchmal noch ein Schwingfest an dem Tag, wo er am wenigsten arbeiten würde. Und dann musstest du manchmal wirklich sagen, gut können wir jetzt wieder einmal zusammen ins Spital gehen. Es ist ein bisschen brutal.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	137	137	<p>Da. Also ich bin eher die, die denkt, schaffe ich das. Und was kommt in der Zukunft. Und oh mein Gott. Und er ist dann derjenige, der sagt, hey ja, wir schaffen das sicher zusammen.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	137	137	<p>Und ich glaube, ich bin jetzt schon auch ein bisschen lockerer geworden in dieser Ansicht, dass ich sagen muss, ja, ich kann es jetzt einfach nicht ändern und es kommt so, wie es kommen muss. Und ja, ich glaub, das ist einfach das Wichtigste.</p>

•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	141	143	<p>Und ich glaube, was mir auch irgendwie hilft, ist einfach zu wissen, dass wir in der Schweiz, ich habe das Gefühl, relativ gut unterwegs sind mit Institutionen. Als ich wirklich zu allererst an diesem Abend, an diesem Mittwochabend, als wir mit dieser Diagnose nach Hause gekommen sind, habe ich zu Da. gesagt, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber bevor wir uns selber kaputtmachen, müssen wir Ma. in ein Heim geben. Weil es kann nicht sein, dass wir sieben Tage in der Woche, 24 Stunden uns abrackern und nie zur Ruhe kommen. Und es würde ein Heim geben, wo er hingehen kann. Wo Leute acht/neun Stunden arbeiten, wieder nach Hause gehen und wieder jemand anderes kommt, der wieder neue Energie hat. Dann müssen wir das halt einfach machen. Und das ist etwas, wo ich sage, ich sage nicht, dass ich ihn nicht in ein Heim geben würde. Im Moment ist es sicher nicht nötig. Aber ich weiss nicht, wenn es nicht mehr geht, dann denke ich, muss man das dann in Erwägung ziehen. Weil es bringt nichts, wenn man sich kaputt macht. Lieber nimmt man ihn dann am Wochenende nach Hause und hat dann die Energie für ihn.</p> <p>A: Also du weisst, dass es da Unterstützung gibt und bist auch bereit, das anzunehmen?</p> <p>B2: Ja. Genau.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	145	145	<p>Und dann habe ich gedacht, ja O. K., also ich muss ja diesen Leuten nicht hinterherlaufen, weil wenn sie nicht wollen, dann bringt es einfach auch nichts. Und das finde ich noch ein bisschen schwierig, ich habe auch schon gedacht, ob wir ein Zeitungsinserat machen sollen.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	152	152	<p>Weil sie haben uns ja gesagt, dass sei genetisch, was Ma. hat. Keine Ahnung, das ist auch so etwas, was ich mich manchmal hinterfragt habe. Habe ich etwas falsch gemacht in der Schwangerschaft. Aber keine Ahnung. Sie sagten, es sei genetisch, also muss es ja auch von meiner Seite kommen. Mein Bruder hat auch einen Bruder, der beeinträchtigt ist. Vielleicht ist wirklich etwas in der Genetik. Ich weiss aber nicht so genau, was dieser hat. Weil sie haben es nicht so genau abgeklärt und der Kontakt zu meiner Ex-Schwägerin ist auch nicht so. Sie ist ein bisschen eine Spezielle, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall denke ich, irgendwo wird es schon in der Genetik sein.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	180	180	<p>Und mich reisst es auch nicht so an diese Veranstaltungen, weil ich einfach denke, ich will mich nicht noch mehr mit Behinderten (Entschuldigung), abgeben. Weil ich will das einfach noch mehr in die Normalität integrieren und mich nicht nur mit behinderten Leuten abgeben. Also das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber...</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	208	212	<p>Und das sind Sachen, wo ich denke, das werde ich mit Ma. wahrscheinlich nie haben. Und da bin ich überhaupt nicht wütend darüber. Ich werde mit Ma. andere Probleme haben, aber nicht diese Probleme, die ich mit ihnen habe.</p> <p>A: Schon das, was von der Gesellschaft beeinflusst wird?</p> <p>B2: Ja. Genau. Und Ya. fängt dann an, er liest dann das wegen dem Krieg. Und dann sage ich, höre mal auf. Weil ihn beschäftigt das wahnsinnig. Und ich sage dann, höre auch, das zu lesen. Du weisst nicht, was alles stimmt. Und schlussendlich kannst du es auch nicht ändern.</p> <p>A: Ja, das ist so.</p> <p>B2: Und dann denke ich so, Ma. ist in seiner Welt, er ist zufrieden. Das ist doch schön. Und die Welt wird ja nur noch blöder, habe ich jeweils das Gefühl.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	212	212	<p>Aber ja, ich denke manchmal beim Ma., so viel verpasst er nicht. Ich weiss es nicht. Klar, gibt es auch ganz viel Schönes. Aber das kann er ja auch sehen, er ist ja so aufmerksam.</p>
•	Familie B	(Familien-)Kohärenzgefühl	222	222	<p>Und dass wir einfach alle möglichst den Weg gehen können, der uns guttut. Und einfach halt, dass der Zusammenhalt sicher auch so bleibt, wie er ist. Und ich glaube einfach, das Gesundsein ist wirklich das Allerwichtigste. Alles andere...einfach, dass wir einander haben. Alles andere ist so...Es kommt schon gut.</p>

Anhang

•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	28	28	Weil wir bauen selber auch Hanf an. Und haben uns viel damit beschäftigt. Und wir haben das Gefühl, dass das CBD ihm halt wirklich das erste halbe Jahr toll geholfen hat nachts. Und im Moment ist jetzt aber das neu dazugekommen und jetzt müssen wir uns komplett neu orientieren. Wo kommt es her. Was ist es genau. Was können wir tun.
•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	112	112	Aber ich denke mal, das wird sich aber jetzt durch den Kindergarten mehr ergeben. Weil wenn ich ihn in der Kita hatte, bin ich arbeiten gegangen. Da gab es für mich ja nicht mehr Raum oder Zeit. Das ergibt sich jetzt wahrscheinlich durch den Kindergarten mehr.
•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	122	122	B3: Ja. Was mich ärgert ist, wenn sie sagt, warum habe ich keinen normalen Bruder. Das ist für mich so ein bisschen...was heisst normal. Also damit habe ich mich von Anfang an schwergetan. Mit dem Wort, ja was ist schon normal. Und am Anfang hat man es ja gar nie so gemerkt. Dann habe ich mich wirklich noch schwergetan und gesagt, es kommt noch, es entwickelt sich. Und der Prozess war jetzt schon für mich... Also ich kann mich, also beim sozialpädiatrischen Dienst, wo dieser Test gemacht wurde, der war für mich...Der war wirklich...Wo da wirklich dastand...Die Heilpädagogin hat auch immer schon solche (unv. Fragebögen) gemacht. Und dann hat sie mir das erklärt, er hat jetzt einen Rückstand von zwei Jahren. Und das war für mich ziemlich heftig, muss ich sagen. Weil ich da irgendwie so die Hoffnung hatte, dass es irgendwie ja, dass es (unv.) so ist und dass das halt auch bleibt. Solche Sachen... Das haben wir Lu. jetzt nicht im Detail...Das muss ich für mich dann zuerst noch ein bisschen verarbeiten.
•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	124	124	Also wir haben da ein bisschen einen verschiedenen Umgang. Mein Mann erzählt das auch anderen Leuten und dass er da schnell darüber redet. Da habe ich immer ein bisschen Mühe damit. Dass ich so finde, das ist so sein Persönlichkeitsrecht, was er hat. Das muss ich jetzt nicht (unv.) erklären.
•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	132	132	Also bei meinem Mann weniger. Also der geht offen damit um, aber es spricht jetzt mal kurz darüber und dann legt er das wieder weg. Er sieht das eher sachlicher, was willst du darüber reden so. Aber er muss schon trotzdem dann einmal darüber reden, also mit dem Freund und so. Du merkst es dann schon, so ist es dann nicht. Manchmal habe ich schon das Gefühl, er macht sich noch mehr Gedanken darüber als ich. Was ich finde, was er macht, er guckt schon nach vorne. Und will schon wissen, was ist, wenn er 18 ist. Und das macht mich wahnsinnig. Wenn ich mir das auch noch überlegen soll, dann drehe ich durch. Also ich bin froh, wenn ich das jetzt stemme. Was machen wir jetzt. Was machen wir nächste Woche. Was machen wir, wenn er in den Kindergarten kommt. Das reicht mir schon. Und er ist immer schon viel weiter. Das finde ich nicht schlau, aber ist sein Umgang, oder.
•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	136	136	Also wir müssten uns da ein bisschen finden. Also ich finde, da machen wir jetzt auch einen rechten Prozess durch. Weil am Anfang...boah, das hat uns recht belastet. Wie er damit umgegangen ist, damit konnte ich auch nie leben und er nicht wie mit mir. Er hat mir das dann vorgeworfen. Und da musste man sich als Paar auch recht finde, also neu finden. Neu darauf einlassen. Und überhaupt zuerst einmal das Gespräch miteinander finden. Zeit dazu finden. Nie vor den Kindern. Das ist auch ein Riesenthema. Das machen wir auch noch nicht gut, finde ich. (unv.) vor den Kindern. Weil wenn es da ist, ist da das Problem. Und dann willst es besprechen, dann kommt es hoch. Da muss man auch lernen, hey, wenn die Kinder nicht dabei sind. Aber dann ist es abends, dann bist du müde, dann hast du keine Lust mehr, darüber zu reden.
•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	182	182	Und dass man sich dann auch selber wieder mehr Gedanken macht. Was heisst das für uns und wie wird es mal werden. Kriegen wir das hin. Dass man jetzt wieder sagt, wir lassen uns auf die Medikamente ein, dass es besser wird. Dass es uns wieder weniger belastet. Und ihn natürlich auch weniger belastet.
•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	258	258	Und für den Ja., dass es mit der Epilepsie irgendwie noch, ja, dass wir das besser gehandelt kriegen. Vielleicht (unv. wirklich) mit den Medikamenten, dass das wieder weniger wird, das hoffe ich sehr. Dass grundsätzlich nicht noch mehr dazukommt als das, was jetzt schon alles da ist. Das reicht völlig. Und dass er jetzt im Kindergarten wirklich einen guten Einstieg hat und nicht bloss einen Einstieg, dass er sich dort wirklich wohl fühlt und dass irgendwie auch mal Freunde findet.
•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	258	258	Da hoffe ich, dass er da so ein bisschen seinen Ort findet. Und für uns einfach, dass wir es irgendwie gut hinkriegen. Dass wir stark sind. Dass wir manchmal noch mehr Freiräume haben. Und dann den Wechsel ins Haus, wenn wir dann mal im Haus wohnen sollten, wenn das alles mal klappt. Da kommt auch ganz viel auf uns zu, viel Arbeit, dass wir dann vielleicht mehr noch...Ja, es ist immer so eine Unruhe, weil es ist so offen die Situation...

•	Familie C	(Familien-)Kohärenzgefühl	267	272	<p>A: Und das andere Haus müsste noch renoviert werden?</p> <p>B3: Hmm ja. Geld reingesteckt, das ist einfach eine finanzielle Sache. Das ist das Elternhaus oder. Und wenn wir einziehen, dann muss man einfach...es muss ja zu unserem werden. Wir werden da kein, es wird kein neues Haus gebaut, aber man muss einfach was machen. Und das wird uns auch viel Zeit kosten. Zeit, die dann wieder weg geht für die Kinder. Energie und wir haben einen Hof zu leiten. Und wenn dann auch mal die Übergabe ist für den (Name des Mannes) dann, dass wirklich dann der Hof übergeben ist mit allem Drum und Dran. Dann kommt auch noch eine Arbeit auf uns zu. Ich hoffe, dass wir das irgendwie stemmen.</p> <p>A: Ja, das ist natürlich dann viel, was man stemmen muss.</p> <p>B3: Ja, definitiv.</p> <p>A: Und gleichzeitig dann so notwendig?</p> <p>B3: Ja, es ist eigentlich keine Frage ob, sondern wie. Es muss gemacht werden. Es muss übergeben werden. Es muss weiterlaufen. Die Existenz von allen hängt daran. Es muss laufen.</p>
•	Familie D	(Familien-)Kohärenzgefühl	82	87	<p>A: Und haben Sie denn die Möglichkeiten gehabt, diese Unsicherheiten zu besprechen mit Ihrem Mann zum Beispiel?</p> <p>B4: Ja, wir haben ab und zu darüber geredet. Aber wir haben einfach immer gesagt, dass wir positiv denken. Und wenn wir eben positiv denken und alles schön machen, dann kommst das schon gut. Weil wir dürfen auch nicht deprimiert sein oder so. Weil die Chancen waren beide da. Darum war es dann auch einfacher, positiv zu denken. Weil wenn es nur einseitig gewesen wäre, dann...Das war das Gute daran.</p> <p>A: Und sie konnten eigentlich zusammen am gleichen Strick ziehen und waren derselben Meinung?</p> <p>B4: Ja, genau.</p> <p>A: Und haben so an das Positive geglaubt?</p> <p>B4: Genau.</p>
•	Familie D	(Familien-)Kohärenzgefühl	256	256	<p>Und das Positive ist, das habe ich schon immer gesagt, dass das nicht Ha. erlebt hat, sondern Em.. Weil Em. hat doch noch die Ha., wo sie abschauen kann. Und bei der Ha. sehe ich schon, was so die Lehrpersonen sein werden jetzt. Deshalb kann ich es jetzt eher steuern, dass sie zu ihr in den Kindergarten kommt im nächsten Jahr.</p>

Anhang

•	Familie D	(Familien-)Kohärenzgefühl	257	258	<p>A: Und machen Sie sich denn...Also sie haben gesagt den Kindergarteneintritt oder Kindergarten macht Ihnen Sorgen bezüglich der Em.. Gibt es denn noch andere Sachen, die Ihnen Sorgen machen in Bezug auf die Entwicklung von Em.?</p> <p>B4: Im Moment nur das Trockenwerden. Dort hat sie recht Mühe. Am Anfang hat sie einfach immer nur Pipi gemacht. Sie will einfach partout nicht die Windeln anziehen. Aber macht immer in die Hosen. Für mich gibt das keine Logik. Weil man sagt, wenn das Kind die Windeln nicht mehr anziehen möchte, dann ist es bereit zum Trockenwerden. Und ich mache ihr da ja gar keinen Druck. Überhaupt nicht. Ich bin ja diejenige, die ihr die Windeln gerne noch anziehen möchte aus diesem Grund. Jetzt hat sie begonnen, das Urinieren zurückzuhalten. Dass sie einfach mal sechs/sieben Stunden nicht Pipi macht. Und das ist ja auch nicht gut. Sie geht immer vom einen Extrem ins andere. Das ist bei ihr jetzt einfach ein mega Schritt, der recht belastend ist. Weil ich nicht weiss, wie ich das bei ihr hantieren muss. Jede halbe Stunde auf den Topf gehen, nützt auch nichts. Dann kommt auch nichts. Es ist mega schwierig bei ihr. Darum wäre es eben gut, wenn ich jemanden kennen würde, der das auch miterlebt hat. Vielleicht hätte die Person einen Tipp wegen dem Trockenwerden. Das ist das Schwierigste, finde ich, im ganzen Ding, das ich mit ihr jetzt gehabt habe. Sie möchte, aber irgendwie geht es nicht. (unv.) in die Hosen gepinkelt. Ihr ist das wie egal. Sie stört das nicht mal. Und jetzt hält sie es einfach zurück, dass sie nicht gehen muss. Und das ist eben auch nicht gesund.</p>
•	Familie D	(Familien-)Kohärenzgefühl	273	273	<p>B4: Also im Moment brauche ich die Unterstützung nicht, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Es gibt mal Fragen, die ich aber der Frau (Name der Früherzieherin) stellen kann. Und nachher ist wieder gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie dringend eine Unterstützung haben müsste. Weil es so gut läuft mit ihr. Es ist ja nicht so, sie kann gar nicht. Oder sie kann in einem Bereich gar nichts. Das ist gar nicht der Fall. Sie kann in jedem Bereich einen Teil. Es gibt einfach Sachen, die schwieriger sind. Wo sie mehr Zeit braucht. Aber sonst....</p>
•	Familie D	(Familien-)Kohärenzgefühl	281	286	<p>A: Also ich finde, Sie haben mega viel Positives auch so im Umgang mit dem Ganzen. Was denken Sie, was Ihnen am meisten hilft?</p> <p>B4: Eben das positive Denken, nicht negativ.</p> <p>A: Das positive Denken?</p> <p>B4: Ja, immer.</p> <p>A: Und das können Sie einfach?</p> <p>B4: Ich habe es auch lernen müssen. Am Anfang habe ich viel probiert, negativ zu denken. Aber dann musste ich bald sagen, nein wieso. Sie kann krabbeln. Also sie konnte plötzlich relativ schnell robben, finde ich, vorwärtskommen. Man muss einfach die Kleinigkeiten schätzen, die ein Kind lernen kann.</p>

Anhang

•	Familie D	(Familien-)Kohärenzgefühl	290	296	<p>B4: All diese Kleinigkeiten sind wichtig. Das ist auf jeden Fall mir so ergangen. Ich wollte nicht, dass sie dann und dann krabbeln kann. Mir sind die Kleinigkeiten...Die habe ich schon schön gefunden. Als sie lachen konnte. Das habe ich schön gefunden, das hat gutgetan. Hey, sie kann wenigstens das. Was alles sonst noch kommt, das sehen wir dann. Aber einfach diese kleinen Sachen, man muss sich an denen erfreuen. Und darüber positiv denken und nicht denken, was ist mit sechs Jahren. Wie wird sie mit sechs Jahren sein. Nein, man muss die Schritte anschauen, die kleinen Schritte. Schritt für Schritt schätzen, was sie kann und lernt.</p> <p>A: Und auf diese Haltung sind Sie selber gekommen? Haben Sie das selber so ausbilden können?</p> <p>B4: Ja. Das habe ich von Anfang an so gehabt.</p> <p>A: Und Ihr Mann auch?</p> <p>B4: Ja. Wir haben halt von Anfang an das geschätzt, was sie täglich, wöchentlich, monatlich, gelernt hat. Das ist uns wichtiger gewesen, als über die Zukunft nachzudenken.</p> <p>A: Und das machen Sie auch jetzt (unv. noch) oder?</p> <p>B4: Ja, ich mache das jetzt noch. Ich habe jedes Mal Freude, wenn sie wieder etwas schafft. Neulich kam sie auch und hat gesagt, ich habe habe Bauchweh. Und ich habe gesagt, dann gehe auf das Töpfchen. Dann hat sie ihr Geschäft ins Töpfchen gemacht und auch gleich gepinkelt. Sie war stolz und ich war auch stolz. Einfach diese kleinen Schritte. Ha. hat auch immer an diesen kleinen Schritt Freude gehabt bei der Em..</p>
•	Familie D	(Familien-)Kohärenzgefühl	306	306	<p>Und ich hoffe einfach, dass Em. ganz normal in die Schule gehen kann, auch für sich selber. Dass sie nicht in eine Spezialschule muss. Aber das glaube ich nicht. Weil in der heutigen Zeit gehen wirklich nur noch Kinder, die eine richtige Behinderung haben, in eine spezielle Schule. Dass sie einfach normal in die Schule gehen kann vielleicht mit Begleitung. Aber dass sie die Schule schafft wie die anderen zwei. Das ist so mein einziger Wunsch, dass es ihr in der Schule gut geht. Dass sie nicht Mühe in der Schule haben. Und ich glaube, das kommt sowieso gut. Ich habe da keine Bedenken, dass da die Em. jemals gross eine Beeinträchtigung haben wird. Im Gegenteil sie wird ganz normal sein.</p>
•	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	76	76	<p>Aber er konnte sicher überall dabei sein. Und ich bin wirklich immer für ihn dagewesen. Und er ist eigentlich gerne am Spielen und so und das konnte man eigentlich gut machen. (unv. wenn ich Vi. jetzt so am Boden oder so gehabt habe).</p>
•	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	77	78	<p>A: Ja. Und dann sind Sie nachher viel zusammen zuhause gewesen?</p> <p>B5: Genau. Ja, es ist halt mit ihr wirklich schwierig gewesen, weg zu gehen. Und dann haben wir wirklich halt viel zuhause (unv.) und halt einfach, was er spielen wollte. Und er spielt mega gern. Er hat eine unendliche Fantasie und baut sich Sachen auf. Und das konnten wir dann trotzdem. Und Vi. ist dann auch mega happy, wenn sie in seiner Nähe sein konnte. Also es ist immer noch so. Sie ist immer noch mega gerne mit ihm und in seiner Nähe. Und versucht nachzumachen, was er macht. Also er ist sowieso die beste Frühförderung, die es gibt. Und er ist wirklich mega herzlich mit ihr.</p>
•	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	82	84	<p>Aber ja schlussendlich sagen sie dir, es ist halt einfach, wie es ist, das kann man nicht ändern. Und der Defekt ist, weil wir beide, mein Partner und ich haben anscheinend den gleichen Defekt und jetzt hat Vi. beide Defekte bekommen (unv. in den Zellen anstelle von)...</p> <p>A: Dann ist (unv. es) genetisch?</p> <p>B5: Ja, genau. Das hat mir sicher gutgetan.</p>

Anhang

●	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	88	88	Und ich finde, wir können es wirklich schön haben. Sie ist eine solch Goldige. Sie gibt mega viel. Sie ist immer fröhlich. Sie ist aufgestellt und möchte Quatsch machen. Sie möchte dabei sein. Sie zeigt auch, dass sie dabei sein möchte. Sie möchte etwas machen. Sie möchte lernen. Also auch im (Institution) sagen alle, sie sei übermotiviert für alles. Egal, was man mit ihr machen möchte, sie will. Und das ist auch hier überall so. Und wir versuchen auch, sie überall miteinzubeziehen. Überall mitzunehmen, überall zu machen. Was natürlich geht. Und was natürlich nicht geht, dort schon sie abzugrenzen und zu schützen.
●	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	135	135	Aber irgendwie, er redet offen darüber. Und wir haben halt auch immer offen mit ihm und mit allen darüber gesprochen. Wir zeigen auch allen alles oder erklären, wenn es jemand wissen möchte.
●	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	164	167	A: Und hätten Sie allgemein gerne mehr Zeit für sich selber? Haben Sie das Gefühl, Sie brennen da wie auch mal aus? B5: Nein, das habe ich eigentlich nicht das Gefühl. Also was ich noch habe als Entlastung ist, dass ich eine Putzfrau habe. Dass ich zumindest immer nur das Größte muss und dann ist zwischendurch wiedermal ganz geputzt. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich die Zeit mit den Kindern mega schön. Ich habe auch mit dem En., auch als Vi. noch nicht hier gewesen ist, haben wir sehr viel gespielt. Und ich bin danach auch sehr dankbar gewesen, dass ich das gemacht habe. Dass der En. so ein Grund(unv. ding) gehabt hat. Ich habe Stunden mit ihm gespielt, weil ich fand, das ist so wichtig. Und das ist einfach auch schön. Und ich genieße die Zeit mit den Kindern sehr. Also es ist für mich nicht unbedingt eine Belastung, mit den Kindern zusammen zu sein. Klar, es gibt manchmal auch Situationen, wo ich denke, ah, jetzt habe ich gerade keine Lust. Oder eben, wenn manchmal irgendetwas sonst ist, habe ich manchmal schon auch das Gefühl, ja, vielleicht wäre es schon schön, mal wieder irgendwohin zu gehen. Aber nachher denke ich, ich bin überzeugt, diese Zeit kommt wieder. Und wenn sie jetzt dann schon einen Tag geht, dann ist schon der Dienstagmittag. Dann kann ich vielleicht auch einmal mit einer Freundin Mittagessen gehen. Es wird alles auch wieder kommen. Also ich habe eigentlich das Gefühl.... A: Sie sind zuversichtlich? B5: Ja, ich bin optimistisch, dass alles gut kommt. Also egal in welcher Form. Aber ich habe auch das Gefühl, Vi. ist stark und es wird auch irgendeine Entlastung geben. Es gibt irgendeine Möglichkeit, wo das dann auch wieder anders wird. Das ist halt länger als bei einem gesunden Kind. Also ich habe das Gefühl, es kommt schon wieder.
●	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	167	167	.Und wenn ich das dann habe, dann denke ich, nein, wir können es ja eigentlich genießen. Und vor allem, wenn es ein solch schöner Sommer ist. Das ist auch noch viel wert, jetzt dann im Winter mal schauen, wie das dann wird.
●	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	175	175	B5: Es kommt ein bisschen darauf an wohin. Also vielmals sind wir auch auf dem Sportplatz oder so, da kann ich gut mit der Vi. hin und spazieren gehen. Oder an die (Name eines Flusses) und so. Das machen wir alles schon auch. Aber es geht jetzt zum Beispiel auch gut zu Freunden zu gehen. Oder dass sie hierhin kommen. Sie kennen ja diese Situation, wir können einfach nicht so lange.
●	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	236	239	A: Ja. Sie haben mir ja mega viel erzählt. Also ich finde es ziemlich bewundernswert, wie Sie das machen. Vielleicht noch, wie Sie damit umgehen. Und was denken Sie, was hilft Ihnen dabei, das so gut zu können? Also Sie haben ja keine Wahl oder? B5: Ja, genau. Nein, wir haben eigentlich keine Wahl. Ich meine, ich wollte diese Kinder. Und jetzt bin ich da für diese Kinder. Und es ist einfach so, wie es ist. Also schlussendlich kann ich die Situation nicht ändern. Und ich kann jetzt entweder den Kopf in den Sand stecken oder ich kann das Beste daraus machen. Und ich habe mich eigentlich dafür entschieden. A: Sie machen das Beste daraus. B5: Ja, ich möchte es eigentlich trotz allem so schön wie möglich haben. Und wenn das jetzt einfach ein bisschen in einer kleineren Welt ist als vorher und wie man sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, ich denke manchmal, es entschleunigt auch sehr viel. Wo man vielleicht vorher ganz anders machen würde. Und noch dorthin und jenes und dieses noch. Und jetzt geht es einfach nicht.

Anhang

•	Familie E	(Familien-)Kohärenzgefühl	243	243	B5: Ja, ich habe aufgehört, weit in die Zukunft zu schauen. Wir leben halt so ein bisschen heute ist heute und morgen ist dann morgen. Klar, muss man auch ein paar Sachen planen. Wie es mit Vi. kommt, das wissen wir halt einfach nicht. Und das nehmen wir halt einfach, wie es kommt. Ich hoffe, dass da noch viel geht. Aber ich sehe, wie sie Fortschritte macht.
•	Familie F	(Familien-)Kohärenzgefühl	98	98	B6: Also grundsätzlich sind meine Eltern der Notfallplan. Es ist immer so der gleiche Ablauf. Wir haben das jetzt nicht festgeschrieben oder besprochen. Weil man kann so nichts planen bei uns, dermassen nichts. Und ich gehe eine Art wie in die Bubble, weil ich bin, ich merke am ehesten, wenn etwas nicht stimmt. Und dann muss ich studieren, wo die Zusammenhänge sein könnten. Wie schlimm ist es jetzt und was muss ich jetzt machen. Und was muss ich dann im Kispi erzählen. Weil es sind so viele Baustellen. Und wenn ich dann eine Art rausgefiltert habe, wo das Problem sein könnte, dann rede ich mit meinem Mann. Und dann überlegen wir, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen. Und wenn dann der Entscheid gefallen ist, beim letzten Mal hat er ihn gefällt, dann gehe ich. Dann packe ich. Das ist meistens der Moment, der nicht so cool ist. Aber für sie geht es weiter mit Spielen. Und dann trommeln wir sie zusammen und sagen, schaut, das und das ist nicht gut. Ich gehe jetzt mit dem Av.. Aber ihr seid hier zuhause. Ihr seid beim Papi, das Grosi kommt auch noch. Und dann sagen sie meistens, O. K., dann kommt das Grosi.
•	Familie F	(Familien-)Kohärenzgefühl	129	132	A: Aber du musst eigentlich mitdenken? B6: Sehr. Mega. Und von wegen medizinischen Massnahmen. Es ist halt dann immer mehr geworden. Und der Anfang ist immer das Erschreckendste. Wenn ich damit konfrontiert bin mit, ah, jetzt musst du halt noch ein bisschen früher aufstehen. Oder noch ein bisschen früher oder so. Und dann, wenn man dann reinkommt, ist es dann gar nicht mehr so... A: Dann ist es wie routiniert mit der Zeit? Also kann man das so sagen? B6: Ja, es ist dann nicht mehr so ein Gespenst. Irgendwie so. Und dann kommt auch ein bisschen Routine rein und dann geht es auch ein bisschen schneller.
•	Familie F	(Familien-)Kohärenzgefühl	159	162	A: Sicher? B6: Nichts. Also auf jeden Fall mir nicht. Vielleicht anderen schon, aber mir nicht. Darum ist auch immer so, wenn sie gesagt haben, jetzt müssen Sie fünfmal "kählen". Nachher habe ich gedacht, äh, das ist wie eine Faust in den Bauch gewesen. So Hilfe. A: Und sie haben nicht mit dir überlegt, wie man das gut handeln könnte? B6: Nein. Und nachher habe ich gesagt, ja aber wie soll ich das denn machen. Und dann haben sie mich einfach angeschaut...Das kann doch einfach nicht sein, dass ich 365 Tage im Jahr fünfmal pro Tag "kählen" muss. Was ist denn, wenn ich mal ausfalle oder irgendetwas. Keine Ahnung was. Und dann, nichts. Und dann irgendwann ist eine gekommen, soll ich mit Ihnen einen Pflegeplan machen. Und dann habe ich gedacht, sie will mir jetzt noch vorschreiben zu welchen Zeiten. Und habe dann in diesem Moment...und es wäre auch das gewesen, dass sie...Und ich habe dann gedacht, nein, du kannst gleich mal verreisen. Ich muss mir selber überlegen, wie ich das reinbringe. Und dann habe ich schlussendlich überlegt und habe gesagt...Und weil die Ärztin und die von der Pflege eine Fachperson gewesen ist, die haben verschiedene...Die eine hat gesagt, ich müsse dreimal "kählen". Die andere hat einfach gesagt, ich müsse fünfmal "kählen" am gleichen Termin. Und dann habe ich gedacht, hey, weisst du was, wenn ihr euch nicht einig seid, dann überlege ich, wie viel ich das mache. Und habe dann gesagt, ich mache es viermal, fünfmal liegt mir nicht drin. Und dann ist es plötzlich gegangen. Plötzlich ist das auch O. K., gewesen. Einfach so, he. Genau. Und so mache ich das dann halt jeweils. Zuerst mal überlegen, wie wir es machen müssen. Und bis jetzt ist noch nie...ich habe jetzt nicht Herausforderungen, die über Stunden...also es sind nicht Sachen, die drei Stunden am Stück sind.
•	Familie F	(Familien-)Kohärenzgefühl	290	290	Und sie gehören zum Av. und wir sind eine Familie.

●	Familie F	(Familien-)Kohärenzgefühl	298	298	Also sie haben auch schon gesagt, oh, jetzt müssen wir wieder mitkommen zum Arzt. Aber es ist ja das Gleiche auch bei ihnen. Da müssen auch die anderen. Oder wenn El. ins Fussball gehen muss. Dann laden wir auch den ganzen Haufen ein und allenfalls stehen wir dann einen ganzen Nachmittag auf dem Fussballfeld wegen dem El.. Ich erkläre ihnen dann, schau, jeder hat seinen Platz in der Familie. Und jeder gibt ein Opfer für den anderen immer. Und es hört nirgendwo auf. Und man ist hier nicht einfach nur da für sich. Das hilft, glaube ich, schon auch. Das Bewusstwerden so ein bisschen. Und ich unterstütze auch nicht den Egotrip von so ein bisschen... wenn das Kind im Zentrum ist und man versucht, mit allem nur dem Kinde entgegenzukommen. Das ist nicht so meine Philosophie. Und das werden sie mitbekommen. Und ich glaube, das hilft auch. Wenn sie wissen, ich bin nicht das Zentrum vom Universum. Man müsste sie vielleicht selber fragen, ich weiss es nicht, was....
●	Familie F	(Familien-)Kohärenzgefühl	306	306	B6: Bei den Gesprächen müsse mein Mann dabei sein. Und mein Mann ist...Also wir haben das sehr aufgeteilt. Alles was Schule, Sitzungen und Gespräche und mit Ärzten und so anbelangt, das mache ich.
●	Familie A	Situation bei Diagnosestellung\Emotionale Reaktionen	90	90	Wir haben dann wie bemerkt, wir müssen jetzt aufpassen, weil Fl. ist damals gut zweijährig gewesen. Der hat angefangen mega dumm zu tun. Weil der hat auch bemerkt, oh, da fällt jetzt alles auseinander. Der konnte es nicht fassen.
●	Familie A	Situation bei Diagnosestellung\Emotionale Reaktionen	99	100	A: Und wie hat sie sich dann verhalten in der ersten Zeit? Hat sie sich nichts anmerken lassen oder ist sie mega angepasst gewesen oder zurückgezogen? B1: Was sicher auffällig gewesen ist, sie wollte nicht mehr alleine schlafen. Beide. Es musste immer jemand bei ihnen schlafen. Sie wollten nicht mehr irgendwoanders hin, sie wollten immer zuhause sein bei mir. Sie wollten (unv. nicht) zu den Grosseltern oder so. Aber sonst ist sie ziemlich unauffällig gewesen. Es ist schon der Fl., der Gas gegeben hat.
●	Familie B	Situation bei Diagnosestellung\Emotionale Reaktionen	40	42	Und für die Kinder ist es halt auch, also für die Geschwister...sie waren damals zehn und sechseinhalb. Und Kinder, die hören das dann und finden es dann aber auch nicht so schlimm. A: Die nehmen es vermutlich einfach so, wie es ist? B2: Genau. Und die denken auch nicht, was dann in drei oder vier Jahren ist. Die haben das eigentlich recht gut gemacht.
●	Familie D	Situation bei Diagnosestellung\Emotionale Reaktionen	102	107	A: Und so nach der Geburt, wie hat denn Ha. reagiert? B4: Ha. ist sehr fürsorglich zu Em. gewesen. Sie hat immer zu ihr geschaut. Auch als die Hebamme gekommen ist, hat Ha. voll die Krise gehabt, weil die Hebamme sie ja in diesem Säckchen gewogen hat. Dann ist Ha. fast durchgedreht, sie hat nur noch geschrien und geweint. A: Wollte sie das? B4: (unv.) geht. Weil sie hat Angst gehabt, dass sie Em. wegnimmt oder mitnimmt. Sie wusste ja nicht, was passiert jetzt. Sie ist auch erst zweieinhalb Jahre alt gewesen. Aber als wir dann fertig gewesen sind, haben wir dann Em. zu uns ins Bett gelegt und dann hat sich Ha. gleich neben sie gelegt. Und dann haben beide so geschlafen. Dann ist es für sie wieder gut gewesen, ah, sie nimmt sie mir nicht weg. A: Also sie hat dann auch von Anfang an so eine enge Bindung gehabt zu Em.? B4: Ja. Von Anfang an. Viele haben auch immer gesagt zu ihr, sie müsse behutsam mit ihr umgehen. Sie dürfe nicht so nahe zu ihr gehen. Und mir war das egal. Ich habe Ha. machen lassen. Weil sie ist immer behutsam mit ihr umgegangen. Sie war nie grob und hat immer gut zu ihr geschaut.

Anhang

●	Familie F	Situation bei Diagnosestellung\Emotionale Reaktionen	90	92	<p>Und El. hat aber so ein bisschen... Er ist auch auf der (unv. Neo) gewesen, als er auf die Welt gekommen ist. Und er hat, glaube ich, wie ein bisschen ein Flashback gehabt von dort. Er ist irgendwann auf diese Intensiv oder auf diese (unv. Neo) oder wo auch immer das gewesen ist. Und hat diese Schläuche gesehen. Und er ist rein, hat seinen Bruder gesehen und ist gleich wieder rausgerannt. Und wollte dann nicht mehr rein. Und irgendwann hat er mir nachher mal gesagt, gel Mama, ich habe auch Schläuche gehabt und ich habe sie mir rausgezogen. Und wir haben ihm das nie erzählt. Er ist ein bisschen früh auf die Welt gekommen und er hat sich die Schläuche rausgezogen.</p> <p>A: Ah sicher.</p> <p>B6: Aber das ist nicht mit Tränen verbunden gewesen, sondern wir haben dann noch einmal mit ihm gesprochen und haben Fotos gezeigt von sich selber. Und er hat noch irgendwelche Sachen im System gehabt. Jetzt nicht als Gedanke wahrscheinlich, aber irgendwo als Empfindung von sich selber. Und hat dann nachher so reagiert. Und Jo. hat... Also Av. stand da, um nach Hause zu gehen nach diesem langen sechs- siebenwöchigen Aufenthalt. Und dann hat sich der Jo. das Bein doppelt gebrochen. Und irgendwie ist...also das kann ein Zufall sein, aber die Belastung für die Familie ist schon O. K. genug gewesen. Und so haben sie da reagiert</p>
●	Familie A	Situation bei Diagnosestellung\Abholung der Bedürfnisse	101	102	<p>A: Und denkst du, habt ihr die Bedürfnisse der Geschwister überhaupt abholen können in der ersten Zeit?</p> <p>B1: Nein. Also vieles nicht, nein.</p>
●	Familie A	Situation bei Diagnosestellung\Abholung der Bedürfnisse	108	108	<p>B1: Ja und dann ich habe (unv.), dann hat wieder eine Krankenschwester dort gesagt und Sie, Frau (unv.), schlafen Sie hier. Dann fragt sie mich, warum nicht. Zuhause habe ich Kinder, die merken, ob ich zuhause bin. Bei ihm weiss ich nicht, ob er merkt, ob ich zuhause bin oder nicht.</p>
●	Familie E	Situation bei Diagnosestellung\Abholung der Bedürfnisse	66	66	<p>Und dann ist noch der Sohn, dann will man natürlich nicht unbedingt irgendwohin. Das wäre wahrscheinlich gar nie so ein Thema gewesen. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht unbedingt...Weil der Sohn ist ja auch hier gewesen und ihn wollte man ja auch miteinbeziehen. Für ihn ist das auch eine sehr schlimme Zeit gewesen.</p>
●	Familie E	Situation bei Diagnosestellung\Abholung der Bedürfnisse	183	185	<p>Aber was wir gemacht haben ist, wir haben ihn drei Jahre im Kindergarten gelassen, weil das ist dann passiert, wo er dann in die Schule gekommen wäre. Und das ist dann so zu viel gewesen und so eine riesige Belastung und dann haben wir ihn eben noch ein Jahr im Kindergarten gelassen. Auch mit Absprache mit der Kindergärtnerin. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Entscheid gewesen.</p> <p>A: Dass er nicht noch einen Wechsel machen muss?</p> <p>B5: Ja, und (unv.), ich wüsste nicht, wie er das geschafft hat. Also für alle. Er ist, glaube ich, auch nicht bereit gewesen. Und ich habe mir das dann auch vorgestellt und nachher ein Schulwechsel und dann mit der Vi. Nein, das wäre nicht gegangen. Und dass er nachher ein Jahr mehr in den Kindergarten ist, hat auch sehr eine Entlastung gegeben</p>

Anhang

●	Familie F	Situation bei Diagnosestellung\Abholung der Bedürfnisse	67	72	<p>A: Und die Geschwister?</p> <p>B6: Die waren zuhause. Und zum Teil bei meinen Eltern. Zum Teil sind meine Eltern hierhergekommen. Und mit meinem Mann zusammen haben sie dann einfach...Und ganz am Anfang haben wir auch noch eine Gotte gehabt, die geholfen hat. Und jemand, den wir gar nicht gekannt haben, der uns einfach zugeflogen ist. Und die hat dann jeweils am Morgen, glaube ich...gel (Name) hat morgens jeweils zu euch geschaut, nicht?...Ja, genau.</p> <p>A: Also dann habt ihr einfach Unterstützung, wie...?</p> <p>B6: Ja, privat. Und sie wurde auch nicht bezahlt.</p> <p>A: Ah, sicher?</p> <p>B6: Nicht, niemand.</p>
●	Familie F	Situation bei Diagnosestellung\Abholung der Bedürfnisse	90	90	<p>Also wir haben sie immer ziemlich miteinbezogen. Also sobald es möglich war, konnten sie zu Besuch kommen. Und wir haben es ihnen einfach erklärt, haben sie mitgenommen... Im Kispi gibt es ja viele dieser Wartebereiche mit Spielsachen und das haben sie gemacht.</p>
●	Familie F	Situation bei Diagnosestellung\Abholung der Bedürfnisse	95	96	<p>A: Und du hast auch immer versucht, mit ihnen zu reden, oder?</p> <p>B6: Ja, immer. Und auch im Spital, mit dem Handy kannst du stundenlang da sein. Und das haben wir jeweils gemacht. Ich im Kispi, das Telefon läuft stundenlang und wir haben geplaudert. Einfach so als wären wir zuhause, aber halt an verschiedenen Orten. Und das haben wir immer gemacht. Und ich bin auch jeweils dann, wenn er Operationen hatte, bin ich nach Hause in dieser Zeit, um zu schauen...Wir haben wirklich geschaut, dass das O. K. geht. Und heute habe ich das Gefühl, dass kein Schaden geblieben ist.</p>
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	154	162	<p>B1: Doch wir reden schon. Wir sagen immer, sie sind behindert. Aber für sie ist das nicht wirklich fassbar.</p> <p>A: Für sie ist es einfach so?</p> <p>B1: Ja, für sie ist es einfach so. Und ich find es ganz schwierig zum Beispiel, wenn die von der (unv.), die Erwachsenenabteilung, die kommen noch häufig hier bei einem Spaziergang vorbei. Dann sind wir hier und die sehen sie und dann finden sie, oh, die sind eklig. Der sabbert. Und dann ich so, dein Bruder ist auch so. Diesen Zusammenhang können sie nicht machen. Und dann haben sie jemand, der sitzt immer irgendwo ab. Und dann können sie das nicht verstehen, nein, der ist so dumm, so blöde. Schau den mal an, der, der sich immer hinsetzt.</p> <p>A: Aber das sind Erwachsene, habe ich das richtig verstanden?</p> <p>B1: Ja.</p> <p>A: Das ist für sie nicht dasselbe?</p> <p>B1: Nein, das ist nicht dasselbe.</p> <p>A: Noch spannend, wie Kinderaugen das sehen.</p> <p>B1: Aber sie sagen dann. Mau. wird nie gehen können. Der hat einen Rollstuhl. Und zack, wechseln sie das Thema.</p>

Anhang

●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	171	172	A: Und schlafen können sie wieder selber? B1: Ja.
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	253	258	A: Also ist es dann häufig so, dass Ju. und Fl. zusammen spielen. B1: Ja. A: Und die Zwillinge...? B1: Die können nicht zusammen spielen. A: Die können ja nicht zusammen spielen, aber dann halt irgendetwas machen. B1: Ja. Und die anderen zwei wollen mich halt auch. Mama kommst du nicht mit...oder hilfst du nicht bei dem...oder was auch immer. Und häufig muss ich dann nach zwei/drei Minuten schon wieder davonrennen. Und es ist dann für niemanden befriedigend.
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	55	55	B2: Ja, genau. Obwohl er zwei grosse Geschwister hätte, die ihm alles bringen würden. Wenn sie zuhause sind.
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	65	67	Und für den Le., den Mittleren, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Weil er muss zuerst ins Bett. Er muss um 20.30 Uhr ins Bett und Ya. um 21.00 Uhr. Und Ma. geht auch so um 21.00/21.15 Uhr ins Bett. Und das tut mir manchmal auch ein bisschen leid für Le., weil er ja nicht der Jüngste ist und trotzdem zuerst ins Bett muss. Und er sagt das manchmal auch. Aber Ma. darf noch aufbleiben. Ja, darf er, obwohl Le. sehr müde ist und auch reif ist für das Bett. A: Aber das ist wahrscheinlich dann auch schwierig nachzuvollziehen, wieso das jetzt so ist? B2: Es geht jetzt auch schon besser, es ist jetzt halt normal geworden, dass es einfach so ist. Aber vor allem am Anfang hat er jeweils gesagt, wieso muss Ma. nicht vor mir ins Bett, er ist doch jetzt der Jüngere. Und ich habe sowieso schon das Gefühl, diese mittleren Kinder, auf die muss man sowieso ein besonderes Augenmerk legen.
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	107	107	B2: Nein. Sie haben einfach einmal gesagt. Sie möchten nicht, dass Ma. in die HPS kommt. Sie wollen, dass er hier in den Kindergarten geht. Und dann habe ich gesagt, ja wieso. Einfach unser Bruder geht sicher nicht in die HPS. Als wäre das etwas mega Schlimmes. Dann habe ich gesagt, hey, das ist doch egal. Hauptsache er ist zufrieden und es geht ihm gut. Es macht doch nichts in welche Schule er geht. Und ich denke, das wird dann vielleicht noch einmal das Thema dann im nächsten Jahr, wenn er dann in den Kindergarten kommt. Manchmal haben sie, glaube ich, immer noch das Gefühl, er kommt in (Ortschaft, wo die Familie wohnt) in den Kindergarten.
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	141	141	B2: Ja, also sie wissen und sie sehen es ja auch. Und sie fragen manchmal schon, aber sie haben mittlerweile auch verstanden, dass wir auch nicht mehr wissen. Dass wir auch nicht wissen, was Ma. mal können wird und was nicht.
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	180	182	Also ja. Aber eben sonst denke ich, für sie ist es so normal. A: Also das heisst, eure Haltung hilf den Geschwistern auch, um gut damit umgehen zu können? B2: Ich glaube es, ja.

Anhang

●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	204	204	Ich meine auch Autismus oder ADHS oder irgendetwas. Klar, ich meine beim Ya., er sagt, Mami, ich glaube, ich habe ADHS. Und ich, warum. Ja, er habe das in einem Heftchen gelesen. Höre doch auf, ja, es könnte vielleicht schon sein. Aber ich muss ihn ja nicht abklären, wieso soll ich das abklären. Also was bringt mir das. Mein Bruder, also es ist auch mein Halbbruder und er hat mit 46 Jahren erfahren, dass er ADHS hat. Ja und jetzt. Entschuldigt das für alles, das du machst.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	24	26	B3: Doch sehr. Aber es ist natürlich ein bisschen einseitig, dass die Lu. natürlich viel mehr leisten muss als er. Das ist klar. Aber sie sind sich sehr nahe. Sie sind sich emotional auch sehr nahe. Lu. würde gerne mehr mit ihm spielen. Aber mit ihm ist das natürlich nicht immer möglich. A: Das heisst, sie haben sich gerne, die Geschwister? B3: Sehr gerne. Es ist natürlich immer wieder, seitdem wir das neue Thema haben, dass er dieses Fallen hat und im Moment wirklich ein bisschen mühsam ist. Da hat Lu. mehr Mühe mit ihm. (unv.), sie ist schon die grosse Schwester sonst für ihn. Sie schaut, sie muss schon oft auch ran bei ihm.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	30	30	Also sie will wirklich sehr viel für ihn da sein. Aber es gibt dann Situationen, da steigt sie dann einfach auch aus. Und dann ist natürlich der Bruder auch mal der Böse. Der die Zeit wegnimmt und der mühsam ist. Und warum kann er nicht mein normaler Bruder sein und so.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	86	86	Ich muss jetzt Rücksicht nehmen und kann jetzt nicht. Und dann ist sie manchmal sauer. Und manchmal macht sie es super. Dann tröstet sie ihn, weil sie emotional sehr nahe sind. Wenn er sich weh macht, ist sie oft schnell da.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	119	120	A: Und sie fragt dann nach dem warum? B3: Ja, nach dem warum. Warum hat er das. Und wie es vielleicht einmal später ist. Und was fragt sie noch...warum jetzt neu die Epilepsie...ich kann es gar nicht sagen. Ja schon (unv.) ist das warum.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	172	172	B3: Gut im Moment, sage ich mal, wenn du mich das vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich das vielleicht gar nicht so stark gesehen. Aber im Moment durch diese Sache neu mit der Epi, ist es verstärkt geworden. Das ist wie so eine Stufe gewesen.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	180	180	Wo du merkst, es belastet sie jetzt im Moment.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	187	192	A: Und das hat sie wie aktuell noch nicht? B3: Vielleicht zu wenig. Also mein Mann sieht das noch ein bisschen schärfer als ich. Ich finde jetzt nicht, dass wir für sie keine Zeit haben, das finde ich nicht. Aber das hat sie sich schon auch einmal eingemahnt. Und da müssen wir jetzt vielleicht mehr darauf achten. A: Dass es mehr so 1:1-Zeiten gibt oder auch Elternzeit mit ihr, so? B3: Ja, genau. Mal ohne Ja.. Auf die andere Seite, wenn wir das mal gemacht haben, dann hat sie auch reklamiert, dass Ja. nicht mit dabei ist. A: Weil sie ihn ja auch so gerne hat, oder? B3: Ja, genau. Und wir sind eine Familie. Und wir sind auch erst komplett, wenn wir zu viert sind. Das spürt man schon bei ihm und bei ihr. Das ist eigentlich schön, oder.

Anhang

●	Familie D	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	69	69	Für sie ist Em. nicht anders. Ganz und gar nicht. So haben wir es auch nie kommuniziert mit Ha.. Also sie weiss eigentlich gar nicht, dass Em. ein bisschen anders sein könnte. Für sie ist sie normal.
●	Familie D	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	70	73	A: Und sie fragt auch nicht? B4: Nein. Gar nicht. Weil das Schöne ist ja auch jetzt mit der Physio. Wenn sie Ferien hat, dann darf Ha. auch mit in die Physio gehen. Dann ist das für sie wie alles normal. A: Und sie fragt nicht irgendwie, wieso hat Em. diesen Termin oder so irgendetwas? B4: Nein. Gar nicht. Für sie gehört das einfach dazu und dann gehen wir dazu und es ist gut.
●	Familie D	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	114	119	Was denken Sie, was für Auswirkungen die Situation mit Em. auf die Geschwister hat? Also auf Ha. und auf Le.? B4: Nicht grosse Auswirkungen. A: Also sie zeigen nicht z. B. spezielle Gefühle, dass sie z. B. ein bisschen wütender sind als andere Kinder? Oder dass sie ungeduldiger sind als andere Kinder? B4: Also Ha. und Le.? A: Ja. B4: Nein, gar nicht. Es sind alle drei recht ähnlich. Da merkt man jetzt nicht, dass sie...Nein, es sind wirklich alle drei so ähnlich. Man merkt wirklich gar nichts. Das ist ja das Interessante an diese Sache, dass man keinen grossen Unterschied merkt. Weil Em. ist ja eigentlich ein ganz normales Kind.
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	68	72	B5: Er ist dort - das ist im 2018 gewesen - da war er sechs Jahre alt. A: Als das Ganze so akut gewesen ist? B5: Genau. Ja, das weiss er noch sehr genau. Er weiss das noch immer, wir hatten an diesem Tag mit einer Kollegin abgemacht und dann musste eben die Ambulanz kommen. Und dann sagt er noch viel, gel Mama, dann wollten wir dorthin gehen und dann kam die Ambulanz. A: Sagt er es noch? B5: Ja. Er hat das wirklich noch präsent.
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	120	121	A: Und Sie haben auch gesagt, dass Vi. mega viel von ihrem Bruder lernt und möchte auch so ein bisschen wie er...? B5: Genau. Das findet sie mega lustig. Und auch, ob er mit ihr schimpft oder nicht, das ist ihr wurst. Hauptsache er beschäftigt sich mit ihr. Sie kreischt dann extra manchmal und dann schaut er sie an und schimpft dann mit ihr. Vi. nein, nicht so laut. Und sie findet das mega cool. Und sie strahlt ihn dann an. Oder am Abend, sie kann fast nicht schlafen, wenn sie nicht noch den En. berühren konnte.

Anhang

●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	129	131	<p>B5: Genau. Oder wenn sie die Hände vorher in den Mund genommen hat, das hat er gar nicht gerne. Und sie sabbert, dann findet er, äh nein. Aber es ist noch lustig, jetzt hat er mich neulich - manchmal binde ich ihr nur so schnell die Haare zum Dutt zusammen. Und dann hat er neulich gesagt, er würde einfach gerne...Manchmal bestelle ich alles und nachher ist Schulanfang und dann hat er gesagt, ja, möchtest du gerne, dass wir es bestellen oder möchtest du wieder einmal ins Shoppi gehen. Und dann hat er gesagt, er möchte gerne wieder einmal ins Shoppi. Also dann gehen wir dort. Und dann habe ich die Vi. bereit gemacht und habe ihr so ein Pferdeschwanz gemacht oder so ein Dutt, wie ich es oft mache. Und dann er, Mama nein, einfach jedes normale Mädchen in meiner Schule hat nicht so ein "Gestrüpp" auf dem Kopf. Mach ihr einen normalen Pferdeschwanz. Und irgendwie manchmal, wenn sie sich anstrengt, hält sie so die Zunge raus. Dann sagt er jeweils auch, nein Vi., das sieht nicht gut aus. Aber das hat jetzt erst begonnen zu ändern. Dass ihm solche Sachen auffallen. So tut niemand Vi., sei jetzt (unv. anständig).</p> <p>A: Jö, also er schaut für sie?</p> <p>B5: Ja, er schaut mega für sie.</p>
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	142	143	<p>A: Und haben Sie das Gefühl, En. muss sich mega viel anpassen, aufgrund der Situation, die Sie haben?</p> <p>B5: In vielen Situationen halt schon, es geht in erster Linie immer um Vi.. Es wird mir auch mehr bewusst, weil sie ist jetzt am Dienstag den ganzen Tag im (Institution). Und dann ist sie einmal am Mittag nicht da. Und der Fokus ist immer auf ihr, auch wenn sie gar nicht wirklich viel isst. Aber wir versuchen immer, wir reden mit dem En., aber daneben ist man immer irgendwo und dann will Vi. irgendwohin. Und dann muss man sie immer beschäftigen. Also der Fokus ist halt schon immer auf ihr. Und auch, wenn man irgendwo unterwegs ist. Man muss immer schauen, was sie...Das ist halt schon auch eine Einschränkung. Und dann sagt er manchmal schon, oh immer die Vi. Und trotzdem am Dienstag, als sie dann den ganzen Tag weg war, habe ich ihn gefragt, möchtest du mitkommen, um sie abzuholen. Und dann standen wir dort und er hat gesagt, wann kommt sie endlich. Und dann Vi...</p>
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	175	175	<p>Oder am Abend wird es halt nicht zu spät. Dass En. manchmal findet, oh nein, gehen wir schon nach Hause. Ja, ist halt einfach.</p>
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	181	181	<p>B5: Dann ist es belastender. Weil mich stresst dann immer gleich sofort, En. kann halt nichts machen. Wenn wir nachher so gebunden sind. Klar, der Papa geht dann mit ihm ein bisschen Fussballspielen, aber sonst auch nicht so. Das ist dann ein bisschen schwierig. Und wenn sie krank ist, ist dann halt so, kann man dann den En. jemand anderem mitgeben. Oder ist dann schon wieder, weil sie krank ist, man weiss es nicht, bekommt er vielleicht auch etwas. Oder steckt er jemanden mit etwas an. Es ist halt immer dann sofort ein bisschen das.</p>
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	183	183	<p>Wenn Vi. manchmal geschlafen hat, dann wollten wir, dass sie schlafen kann. Dann ist es frühestens zum Abmachen nach 15.00 Uhr gewesen. Und manchmal wollte er auch abmachen. Und dann ging es wegen ihr nicht oder dann geht es nicht. Dort hat er sicher schon auch Einschränkungen gehabt.</p>

Anhang

●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	188	193	<p>A: Und was denken Sie, wie stark belasten ihn die Auswirkungen von der Behinderung von Vi.. Von 1 bis 10 wieder. Also hier wäre gar keine Belastung und da wäre mega viel.</p> <p>B5: Da denke ich auch im normalen Alltag habe ich nicht das Gefühl, dass er viel belastet ist. Aber eben, sobald etwas sehr Spezielles ist oder irgendwie ja...Er ist sicher so, wie soll ich das sagen, er ist halt schon eingeschränkt, wenn ich es nachher so anschau. Weil wir dann nicht so frei sagen können, ja gut, wir kommen. Das machen wir.</p> <p>A: Und er muss sich dann wie anpassen auch, oder?</p> <p>B5: Ja. Es ist einfach so.</p> <p>A: Ja, er muss sich einfach dieser Situation anpassen?</p> <p>B5: Ja, genau. Ich denke schon 6, 7. Weil manchmal denke ich schon. Dann sind irgendwie Anlässe oder so und dann können wir mit Vi. gar nicht gehen. Und weil es für sie dann zu viel ist. Und weil das einfach nicht geht. Und es vielleicht zu spät ist. Und er jetzt mit bald zehn könnte er ja am Abend auch schon manchmal, würde (unv. das ja auch schon halten) irgendwohin oder so. Und das geht dann einfach nicht. Ausser irgendjemand geht mit ihm. Oder er geht mit jemandem mit.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	228	228	<p>Der El. hat z. B. neulich gefragt, kann ich mit dem Av. alleine in den Folg. Und nachher habe ich ihn mit (unv. bebendem) Herzen und Av. in der Obhut mit dem (unv.) alleine gehen lassen. Und der Zweite, der Jo., wollte dann auch alleine. Und so, sie wollen dann viel, kann ich alleine mit dem Av.. Kann ich das.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	245	246	<p>A: Oder Bauchweh, Kopfweh viel?</p> <p>B6: Nein.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	276	278	<p>B6: Ja, also belasten. Zum Beispiel wenn er am Tisch sitzt und dann fängt er an zu würgen. Und ich muss gleich damit rechnen, dass jetzt dann alles kommt. Dann muss ich den anderen schnell sagen, jetzt müsst ihr schnell ruhig sein. Solche Sachen. Und das ist für sie nicht cool. Aber belasten im Stil von...also es macht sie niemand fertig deswegen.</p> <p>A: Oder dass sie vielleicht irgendwie denken, wieso haben wir einen solchen Bruder oder so etwas?</p> <p>B6: Nein, das haben so noch nie.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	280	280	<p>Aber die anderen zwei, nein, es ist einfach so. Also ich glaube psychisch leiden sie nicht. Aber organisatorisch kann es sein, dass sie hin und wieder aufgrund der Situation warten müssen.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)	281	284	<p>A: Aber sonst geht es ihnen so gut?</p> <p>B6: Den Jungs?</p> <p>A: Ja.</p> <p>B6: Ja, ich habe sehr das Gefühl. Es kommt nie etwas.</p>
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	164	164	<p>B1: Also Ju. ist eine sehr Soziale. Die kann sich mit fast allen Kindern super abgeben. Auch mit Kleineren und so. Die kann mit denen spielen. Sie ist ganz sozial.</p>

Anhang

●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	149	152	<p>A: Ja, genau. O. K. Welche Auswirkungen denkst du, hat die Behinderung von Ma. auf die Geschwister? Also das kann ganz vielfältig sein.</p> <p>B2: Also ich glaube, für sie ist es noch gut.</p> <p>A: Noch gut?</p> <p>B2: Ja, also ich denke mir, es hätte ja nicht sein müssen, dass Ma. eine Behinderung hat. Aber ich glaube, Ya. und Le. profitieren davon, dass sie ein Geschwisterchen haben, das einfach spezielle Bedürfnisse hat. Weil sie müssen einfach lernen, zurückzustecken. Sie müssen lernen, Rücksicht zu nehmen. Sie müssen auch lernen, Leute zu respektieren, die eine Behinderung haben. Ich weiss es noch selber, auch von unserer Jugendzeit, man hat dann jeweils so geschaut. Was hat der. Der ist irgendwie nicht "ganz gebacken" oder irgendwie so.</p>
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	152	152	Also haben Ya. und Le. sicher Glück, dass sie gesund sind. Also ja. Und das ist sicher etwas, was ihnen bewusster ist als wahrscheinlich anderen Kindern.
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	154	154	Aber ich denke, sie werden sozialer. Also Ya. ist jetzt in die Oberstufe gekommen und ich glaube, ihn prägt das schon.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	86	86	Und auf der anderen Seite viel Fürsorglichkeit auch, das sie durch ihn lernt. Definitiv ist das etwas, was etwas Positives ist, finde ich. Ich bin Einzelkind und war eher immer nur für mich und egoistisch, egozentrisch, wie mal als Kind so ist. Wo sie halt schon viel mehr lernt.
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	123	123	B5: Ja. Dann sitzt sie noch so da und sagt En., En.. Diesen Namen kann dann gut sagen. En. kann sie gut sagen. Ihr En. ist eben einfach alles. Genau. Und sie ist dann manchmal ein bisschen ein Hexchen. Dann streichelt sie ihn und dann kneift sie ihn und findet es mega lustig. Und sie sagt meistens vorab schon ai ai ai. Das kann sie auch gut. Oder wenn er zu ihr Büchlein schauen kommt. Und egal welches Büchlein er nimmt, genau das muss sie auch gleich haben. Dann kann sie kein anderes mehr schauen. Sie muss das haben. Und dann kann sie schimpfen, bis man ihr das Büchlein gibt. Und dann nimmt er ein neues und dann will sie wider das. Oder ihr Ipad, dann sagt er, komm Vivi ich zeige dir schnell etwas. Und dann kann sie das halten wie ein "Muni". Nein, das gebe ich nicht, das ist meins. Sie kann es nicht sagen aber zeigen.
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	126	127	<p>A: Aber er hat das noch gerne oder toleriert das, wenn sie ihn dann so anfasst?</p> <p>B5: Ja. Er ist wirklich herzlich. Er knuddelt sie auch oder gibt ihr Küsschen und umgekehrt genau gleich. Manchmal sagt er schon, Vi. nein, fass mich jetzt nicht mehr an.</p>
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	133	133	Dafür weiss er auch schon sehr viel. Man ist dann manchmal auch erstaunt, was er den Leuten....oder wie selbstverständlich es halt auch ist. Ich finde, es ist auch ein bisschen einen Gewinn für ihn. Jetzt hat er im letzten Jahr im (unv. KOW) angefangen, den kirchlichen Unterricht. Und dann hat er dort auch schon erzählt, irgendwie hatten sie etwas - ich weiss gar nicht mehr, um was es ging - und dann hat er dort jedenfalls auch von Vi. erzählt. Dass er manchmal hilft und dass ich mega froh darüber sei.
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	215	215	Aber er macht das auch gut. Wenn z. B. die Freundin von Vi. manchmal hierhin kommt. Dann ist er auch mega herzlich zu ihr. Das ist noch lustig, er hat jedenfalls dort schon weniger Berührungängste. Als sie frisch in den Kindergarten gekommen ist, sind wir dort am Anfang auch noch mit und er hat dann noch Ferien gehabt. Und dann ist er auch immer mitgekommen und fand das mega lustig und spannend mit diesen Kindern. Manchmal ein bisschen beängstigend, weil sie einen ein bisschen nahekommen. Oder weil sie ein bisschen anders sind. Aber ich glaube, er hat das sehr gut gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, jetzt hast du schon dein erstes Praktikum in diesem Bereich gemacht. Und irgendwie ist diese Berührungsangst dadurch auch schon ein bisschen weg.

Anhang

●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	220	222	<p>B6: Also ich glaube keine negative. Aber ich glaube, es wirklich. Ich glaube, sie wachsen wachsamer auf. Also sie merken, also es ist ihnen gegenwärtiger, dass man Probleme haben kann, wenn man nicht gehen kann, also so logistische.</p> <p>A: Also dass man etwas nicht erwischt oder so?</p> <p>B6: Genau. Und sie sind...</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Positive Auswirkungen	223	228	<p>A: Wenn du jetzt sagst, hilfsbereit. Sind sie vielleicht hilfsbereiter als andere Kinder im gleichen Alter?</p> <p>B6: Ja. Sagen wir es anders. Sie sind hilfsfähiger. Weil wollen tun sie dann manchmal doch nicht. Und sie müssen auch nicht immer. Also das ist ein Spektrum von, ja ich möchte, ich mache es. Oder ich möchte nicht und ich muss es nicht machen. Sie sind wie alle anderen Kinder auch, sie wollen nicht mehr helfen. Aber sie wissen auf jeden Fall mehr....</p> <p>A: Dass es Hilfe braucht?</p> <p>B6: Genau. Und sie sind auch fähig, diese zu geben.</p> <p>A: O. K.</p> <p>B6: Und sie übernehmen einfach auch mehr Verantwortung, glaube ich. Allenfalls mehr als andere. Aber das von sich aus.</p>
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister\Spezifische Gefühle	161	162	<p>A: Und zeigen sich so spezielle Gefühl...also wie so Ausbrüche, dass sie mega traurig sind oder aggressiv oder...?</p> <p>B2: Ich glaube, auch das ist normal. Le. hat manchmal so Phasen, wo er sagt, Ma. tut mir so leid. Aber sie haben keine Wutausbrüche, weil das ist, also das, was Ma. hat dem gegenüber, also sie sind jetzt nicht wütend darüber, dass er behindert ist. Sondern sie haben einfach normale Gefühlsausbrüche, die andere Kinder auch haben. Ja.</p>
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Spezifische Gefühle	30	30	<p>B3: Ja. Und auch für Lu.. Weil sie damit natürlich auch manchmal überfordert ist, sage ich mal so.</p>
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Spezifische Gefühle	30	30	<p>Aber es gibt dann Situationen, da steigt sie dann einfach auch aus. Und dann ist natürlich der Bruder auch mal der Böse. Der die Zeit wegnimmt und der mühsam ist. Und warum kann er nicht mein normaler Bruder sein und so.</p>
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Spezifische Gefühle	35	36	<p>A: Ja, O. K. Und das gibt dann auch so ein, also wenn sie am Spielen sind oder so wahrscheinlich wie so ein Break, oder?</p> <p>B3: Ja, absolut. Und dann ist Lu. natürlich auch erschrocken und dann sagt sie uns das. Und das beschäftigt sie natürlich auch.</p>
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Spezifische Gefühle	84	84	<p>B3: Ja, ich habe den Vergleich mit anderen Kindern ja nicht, aber ich denke schon, im Moment ist es ja relativ aktuell, im Moment ist es schon ein bisschen Wut. Was sie manchmal hat. Und Ängste, dass sie sich Gedanken macht, wie geht es dem Ja. später. Kommt er klar. Warum muss er ins Krankenhaus, wenn ich zu den Untersuchungen gehe.</p>
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Spezifische Gefühle	86	86	<p>Aber sie macht sich schon Sorgen. Manchmal ist es ein bisschen Wut. Warum hat sie keinen normalen Bruder.</p>

Anhang

●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Spezifische Gefühle	132	133	<p>Was denken Sie, was für Auswirkungen hat die Behinderung von Vi. auf den En.? Also gibt es spezielle Gefühle wie Trauer oder dass er wütend ist oder zieht er sich zurück?</p> <p>B5: Also eine Zeitlang hat er sicher begonnen, Ängste zu entwickeln. Wo ich sicher denke, es hat sicher auch einen Zusammenhang mit Vi.. Oder dann am Anfang als ich... Da ging er in den Kindergarten und ich musste notfallmässig ins Spital Und dann ist er manchmal mega unsicher gewesen. Ja, bin ich dann zuhause oder nicht oder wo bin ich jetzt wieder. Es gab auch ein paar mal, dass ich die Kollegin anrufen musste und sagen musste, kannst du den En. empfangen, ich musste ins Spital. Und dann hat er manchmal, als ich wieder gekommen bin, um ihn zu holen, dann hat er gleich begonnen zu weinen. Und manchmal ist es eben so gewesen, dass ich nicht nach Hause gekommen bin, dass ich bleiben musste. Und dann ist der Papa immer da gewesen und hat mit ihm geschaut. Aber es ist dann manchmal trotzdem, wir sind dann einfach weg gewesen. Und dann hat er schon ein bisschen begonnen, Ängste zu entwickeln.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Spezifische Gefühle	92	94	<p>Im Nachhinein habe ich manchmal schon das Gefühl gehabt, da kommt jetzt etwas hervor. Also manchmal war so ein bisschen, Mami, musst du dann wieder gehen.</p> <p>A: So ein bisschen Angst um dich?</p> <p>B6: Ja, Fragen. Keine Tränen oder nicht wahnsinnig Emotionen. Aber einfach, dass ich gemerkt habe, ich muss mit ihnen reden.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Spezifische Gefühle	239	242	<p>A: Und zeigen sie irgendwie spezielle Gefühle, also dass sie viel traurig sind oder (unv.)?</p> <p>B6: Nein. Also, also was man jetzt darauf zurückführen könnte?</p> <p>A: Ja.</p> <p>B6: Nein, die sind gar nie traurig. Sie sind ein Vulkan von allem. Also traurig ist wirklich das Allerletzte. Schon wenn jetzt in der Schule irgendetwas passiert, wenn der Jo. ausgeschlossen wird oder irgendwie so. Aber die Grundstimmung ist nicht traurig.</p>
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Internalisierende Verhaltensmuster	98	98	<p>Die steht wie darüber. Die, wenn der Mau. zupackt, dann löst sie die Hand und geht einfach. Sie kann das relativ gut managen.</p>
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Internalisierende Verhaltensmuster	36	36	<p>Aber grundsätzlich sind sie sich sehr nahe. Sie haben (unv. jetzt) wieder im Bett zusammen gekuschelt. Sie holt sich auch sehr viel Nähe von ihm.</p>

Anhang

●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Internalisierende Verhaltensmuster	87	92	<p>Und das ist das andere, ich denke, sie ist da schon A: Und die Ängste, die sie hat, sind die eher so in Bezug auf Ja. oder zeigt sich das auch im Alltag. Dass sie irgendwie nicht alleine schlafen möchte, oder so?</p> <p>B3: Ja, das ist tatsächlich so. Aber das können wir nicht so wirklich deuten, warum das so ist. Aber das hatte sie scho immer, dass sie immer jemanden zum Einschlafen braucht. Wenn ich jetzt sage, hey Lu. mit acht, komm, mal alleine ins Bett wäre schon schön, das macht sie dann auch und dann legt sie sich zu ihm.</p> <p>A: Ja, sie möchte dann so ein bisschen bei ihm sein auch?</p> <p>B3: Ja.</p> <p>A: Sie sucht die Nähe zu ihm?</p> <p>B3: Ja, aber am Abend.</p>
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Internalisierende Verhaltensmuster	92	92	Oder wenn die Cousins und Cousinen da sind, die auch öfters da sind, dann ist sie natürlich komplett dort. Und dann sucht sie dort ihre Auszeit und dann ist der Ja. auch abgemeldet. Dann braucht sie dann keinen Bruder. Aber das ist verständlich, oder.
●	Familie D	Auswirkungen auf die Geschwister\Internalisierende Verhaltensmuster	187	187	B4: Weil sie fast nicht geredet hat.
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Internalisierende Verhaltensmuster	76	76	Er hat auch ziemlich an mit geklebt. Und wollte nicht so weggehen. Dann ist es noch schwierig gewesen, ihn zu jemandem...
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Internalisierende Verhaltensmuster	183	183	Und er ist sicher eher jemand gewesen, der länger begleitet hat (unv.). Weil ich denke, das hat auch viel mit Vi. zu tun gehabt. Weil er halt irgendwie dann trotzdem wollte, dass wir dabei sind.
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Internalisierende Verhaltensmuster	187	187	Eine Zeitlang wollte er nie, auch wenn er abmachen wollte, dann hat er gesagt, Mama, komm mit. Und wie wollte ich mitgehen, wenn ich schauen musste. Die Vi. ist am Schlafen. Das ist manchmal mega schwierig gewesen. Dann habe ich gesagt, dann kannst du erst gehen, wenn sie wach ist. Und manchmal bis dann alles bereit gewesen ist, das ist manchmal wirklich schwierig gewesen. Dort hat er sicher schon auch gelitten.
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Externalisierende Verhaltensmuster	97	98	<p>A: Und du hast gesagt, Fl. habe angefangen, dumm zu tun. Er hat das dann bemerkt zu dieser Zeit, dass er...?</p> <p>B1: Er wollte mehr Aufmerksamkeit. Das will er immer noch. Er ist so in der Sandwich-Position. Er hat oben die grosse, starke Schwester</p>
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Externalisierende Verhaltensmuster	164	166	<p>Fl. kann das auch, er vergisst es einfach. Er ist ein Lausbube und dann gibt er wieder Vollgas.</p> <p>A: Also er ist ein bisschen ein Frecher?</p> <p>B1: Ist ein sehr Schüchterner. Aber wenn er dann jemanden kennt, dann kann er frech sein. oder auch alle möglichen Ideen aushecken. Und was er vor allem will, ist Aufmerksamkeit. Das will er. Und er hätte so gerne mehr Aufmerksamkeit. Und (unv.) wie (unv.) Zwillinge.</p>
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	218	218	Und auch mit dem Fl.. Der wollte eine Zeitlang nicht in den Kindergarten.

Anhang

●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	98	98	Klar bei den Hausaufgaben stört er natürlich dann manchmal. Das schon. Und wir haben jetzt auch die Wohnsituation noch nicht wirklich optimal. Das muss ich jetzt unbedingt ändern.
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	183	185	<p>Aber was wir gemacht haben ist, wir haben ihn drei Jahre im Kindergarten gelassen, weil das ist dann passiert, wo er dann in die Schule gekommen wäre. Und das ist dann so zu viel gewesen und so eine riesige Belastung und dann haben wir ihn eben noch ein Jahr im Kindergarten gelassen. Auch mit Absprache mit der Kindergärtnerin. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Entscheid gewesen.</p> <p>A: Dass er nicht noch einen Wechsel machen muss?</p> <p>B5: Ja, und (unv.), ich wüsste nicht, wie er das geschafft hat. Also für alle. Er ist, glaube ich, auch nicht bereit gewesen. Und ich habe mir das dann auch vorgestellt und nachher ein Schulwechsel und dann mit der Vi. Nein, das wäre nicht gegangen. Und dass er nachher ein Jahr mehr in den Kindergarten ist, hat auch sehr eine Entlastung gegeben.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	243	244	<p>A: Oder dass sie sich in der Schule nicht gut konzentrieren können oder so?</p> <p>B6: Nein, gar nichts.</p>
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Betreuung und Haushaltstätigkeiten	173	176	<p>A: Müssen sie manchmal auf die zwei Kleinen aufpassen?</p> <p>B1: Also Ju. manchmal fünf Minuten. Wenn ich schnell runtergehe, um eine Wäsche aufzuhängen oder so. Aber sonst geht das nicht. Das ginge nicht. Sie sind noch zu klein.</p> <p>A: Ja, sie sind noch sehr klein.</p> <p>B1: Ich weiss auch nicht, ob sie das je werden machen können. Weil der Altersunterschied ist dann nicht so gross. Es ist ja nur eineinhalb Jahre zum Fl.. Er ist fünf Jahre alt. Um auf einen Vierjährigen aufzupassen... Ja, dann machen sie noch mehr Quatsch. Also im Moment.</p>
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister\Betreuung und Haushaltstätigkeiten	163	166	<p>A: Kommt es vor, dass die Geschwister ihn betreuen müssen?</p> <p>B2: Also heute habe ich um 14.00 Uhr einen Termin gehabt und Da. ist noch nicht hier gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt gehen, ziehe Ma. schnell die Hosen an. Wickeln musst du ihn nicht, aber ich muss gehen und Tschüss. Und Da. kommt dann mal. Keine Ahnung wie lange sie alleine gewesen sind. Aber Ya. ist 13 Jahre alt. Und er hat ein Telefon und kann anrufen. Da. ist da hinten beim Silo gewesen. Also ja. Aber es ist schon so. Ich denke, wenn Ma. gesund wäre, dann müssten sie ihn mehr hüten. Dann würde ich auch einmal am Abend sagen, hey, jetzt könnt ihr mal eine Stunde, zwei Stunden, alleine mit ihm zuhause sein. Oder so, was gerade anfällt. Und ihn lasse ich jetzt wirklich nicht gerne alleine mit ihnen. Weil ich einfach nicht will, dass sie diese Verantwortung übernehmen müssen, wenn irgendetwas wäre.</p> <p>A: Aber einfach so kurzzeitig, wenn es gerade nicht anders geht?</p> <p>B2: Ja, ganz kurz. Ich fahre schnell ins Dorf und gehe in den Volg oder so. Aber auch das, sehr selten. Oder im Winter, wenn es irgendwie geschneit hat und ich dann finde, der eine hat früh Schule, aber ich will jetzt nicht, dass er mit dem Velo geht. Dann bringe ich ihn schnell und der andere hat später Schule. Dann sage ich, schau bitte schnell, ich komme gleich wieder, ich bringe nur schnell Ya. in die Schule und ja. Wirklich kurz.</p>

Anhang

●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Betreuung und Haushaltstätigkeiten	133	133	Es ist halt noch oft, dass ich sage, oh En., könntest du mir nicht schnell das bringen oder das geben oder so. Und das macht er eigentlich ohne Widerrede und hilft eigentlich immer auch ein bisschen. Manchmal sagt er schon, nein, jetzt mag ich nicht. Aber das ist ja auch normal, das darf er auch.
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Betreuung und Haushaltstätigkeiten	150	151	A: Und muss er manchmal Vi. auch betreuen, dass Sie sagen, du musst zu ihr schauen, weil ich muss das und das machen? B5: Eigentlich nicht. Das Einzige, was ich ihn manchmal frage, ist, da setze ich sie in den Reha-Stuhl und dann, wenn ich etwas...Oh, jetzt muss ich unbedingt schnell etwas in den Keller holen gehen, En. bitte, sei schnell bei ihr einfach, dass sie nicht alleine ist. Und ja, dann sitzt er daneben. Und manchmal macht er auch sonst etwas. Oder mit den Männchen, das machen sie mega gerne. Dann sage ich zu ihm, mache ein bisschen etwas mit ihr mit den Männchen, ich gehe schnell runter. Aber nicht länger, das will ich nicht. Also nein, ich finde, das ist nicht seine Aufgabe. Also so viel finde ich O. K., wenn ich nur schnell etwas holen gehen muss. Aber dass ich länger etwas machen muss und er muss mit ihr...
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Betreuung und Haushaltstätigkeiten	214	218	B6: Es ist aber auch cool gewesen. Und die Jungs haben auch mega gut mitgemacht. Sie haben auch geholfen ein bisschen. Jetzt beim Katheterisieren oder, da haben sie mir die Sachen gebracht oder so. Also das ist wirklich herzlich gewesen. A: Also die Grösseren, die Geschwister, haben geholfen? B6: Hmm, ja. Sie wollen auch manchmal. Mami, kannst du mir das zeigen. Darf ich auch einmal katheterisieren. A: Sicher, dann wollen sie auch? B6: Ja. Kann ich auch einmal die Spritze aufziehen und alles.
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Betreuung und Haushaltstätigkeiten	222	222	Also das mit dem Mithelfen. Also jetzt verglichen mit anderen Freunden, aber das hätte ich sowieso gewollt, also das habe ich sowieso mit ihnen gemacht, dass sie mithelfen müssen. Also sei das mit "Ämtli" oder in einer solchen Situation. Also heute ist es noch gnädig gewesen. Aber wenn alles "verkackt" ist oder so, muss ich manchmal auch schnell jemanden schicken oder sagen, halte den Av. schnell. Das haben andere sicher...ausser mit Babys, wenn eine Familie noch ein Kleines hat, dann müssen sie das auch wieder. Und sonst müssen sie das halt nicht.
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Betreuung und Haushaltstätigkeiten	233	236	A: Müssen sie manchmal auch auf Av. aufpassen? B6: Also müssen alleine... A: Also wenn du etwas machst oder so, dass du sagst...? B6: Also eher selten. Es hat auch schon einen Notfall gegeben, wo irgendwie einer oben geschrien hat und ich dem anderen gesagt habe, kannst du schnell dableiben. Aber das sind dann irgendwie drei Minuten oder so. Aber sonst, nein, sonst ist immer, dass sie sagen...Also mittlerweile ist es so, wenn ich den einen in den Sport bringen muss, dass ich danach frage, wer bleibt hier. Und dann sagt manchmal Av., dass er hierbleiben möchte und ein anderer sagt auch, dass er hierbleiben möchte. Und dann sind sie zusammen hier. Av. ist auch schon alleine hier geblieben. Aber dann rufe ich einfach von meinem Handy auf das Hausteleson an, gib ihm das Hausteleson in die Hand. Und es sind nicht weite Wege.
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Betreuung und Haushaltstätigkeiten	238	238	Nein, also sonst längere Zeit auf keinen Fall. Nie. Das wollen sie auch gar nicht.

Anhang

●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Selbständigkeit	177	180	<p>A: Ja, genau. Und könntest du jetzt sagen, dass Ju. und Fl. selbständiger sind als jetzt andere Kinder im gleichen Alter?</p> <p>B1: Also Ju. sicher. Fl. schon auch. Sie müssen zum Teil auch.</p> <p>A: Ja, es gibt keine Option, oder, bei so alltäglichen Tätigkeiten, brauchen ja dann die Zwillinge Hilfe?</p> <p>B1: Genau, ja. Aber das finde ich jetzt nicht nur negativ. Gar nicht.</p>
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister\Selbständigkeit	155	158	<p>A: Sind sie selbständiger als andere Kinder?</p> <p>B2: Ich glaube, sie sind normal selbständig. Ja, weil sie waren ja schon selbständig als Ma. auf die Welt gekommen ist. Klar, es kann schon sein, dass sie mal vielleicht etwas mehr selber machen müssen, weil ich gerade nicht kann. Und ich glaube, ich bin sowieso eine Mama, die den Kindern nicht immer hinterherläuft. Also sie müssen selber ihre Sachen im Griff haben. Ich sage schon, dann und dann hast du den und den Termin. Aber die Sachen bereit haben, musst du selber. Also wir gehen jetzt in die Trompete, hast du alles. Da gehe ich nicht kontrollieren, was alles in dieser Tasche ist. Und ich glaube, es gibt Mütter, die das machen.</p> <p>A: Und du würdest das sowieso nicht machen?</p> <p>B2: Nein sowieso nicht, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe ihnen früher manchmal das "Znüni" vorbereitet. Und als ich dann gemerkt habe, dass immer alles wieder retourkommt, ja braucht ihr überhaupt noch ein "Znüni". Also sie nehmen schon sicher zwei oder drei Jahre kann "Znüni" mehr mit. Oder sie nehmen dann etwas aus dem Keller. Im Keller hat es Blevita oder irgendwelche Farmer oder so. Und ich denke mir dann, ja komm, mir ist es auch egal, wenn es ein bisschen Schokolade daran hat. Die Lehrer schauen sowieso nicht. Und wenn sie mir das Gemüse immer wieder nach Hause bringen, sie essen so gesund zu Mittag.</p>
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Selbständigkeit	92	92	<p>Am Tag ist sie sehr selbständig. Recht selbständig, organisiert sich. Ist viel drüben.</p>
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Selbständigkeit	93	94	<p>A: Und würdest du sagen, sie ist selbständiger als andere Kinder mit acht Jahren?</p> <p>B3: Ja, also in verschiedenen Bereichen. Was das Thema Ordnung anbelangt, ganz sicher nicht und Organisation. Da ist sie eher die Chaotin. Was so Sachen zu überlegen oder auf ihn einzugehen anbelangt, so das Zwischenmenschliche vielleicht, da ist sie weiter als andere. Sie muss mehr Rücksicht nehmen und das ist schon etwas, was sie anderen voraus hat vielleicht, denke ich.</p>
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Selbständigkeit	187	187	<p>B5: Ja, jetzt ist er viel selbständiger geworden, genau. Ja, jetzt sind langsam auch diese Ängste besser. Und er ist auch mutiger geworden. Und er geht auch eher mal irgendwo selber hin.</p>
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Selbständigkeit	203	203	<p>Jetzt En. ist sehr selbständig, er spielt auch sehr gut in seinem Zimmer. Und diese Zeit braucht er auch.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Selbständigkeit	230	232	<p>B6: Genau. Aber sie sind von sich aus schon Jungs, die immer mehr Kompetenzen wollen. Also es ist auch nicht lange gegangen. Kaum konnte El. selber gehen, wollte er alleine in den Volg. Also sie sind beide ein bisschen, wie soll ich sagen, sie breiten sich sehr gerne aus. Sie sind keine Nesthocker oder (unv.)-Buben. Sie wollen immer mehr, kann ich alleine kochen oder kann ich alleine ausräumen.</p> <p>A: Sie wollen mehr alleine?</p> <p>B6: Ja, sie wollen mehr Verantwortung übernehmen für was auch immer. Das sind sie, glaube ich, von Natur aus. Das hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem Av. zu tun.</p>

Anhang

●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	112	112	B1: Es ist auch so das eingeschränkt sein. Langsam sind auch so die zwei Grossen die wollen so Sachen machen, auf den Spielplatz gehen, das geht gerade noch. Aber sie wollen andere Sachen machen. Und das geht nicht mehr als Familie. Normale Vierjährige könnten jetzt auch mit dem Velo da rausfahren. Normale Vierjährige würden jetzt auch Skifahren kommen. Wenn ich mit den zwei Grossen Skifahren gehe oder auf das Eis oder die Loipen oder go "böble" oder keine Ahnung was.
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	181	182	A: Ja, nein ist es nicht. Gar nicht. Denkst du, dass es Auswirkungen hat auf das Freizeitleben hat oder auch auf Freundschaften? B1: Wir unternehmen sicher weniger als andere Familien. Aber im Moment sind sie ja noch in einem Alter, da kriegen sie nicht alles mit, was die anderen machen. Das wird wahrscheinlich später dann zu einem Thema werden. Warum machen die, gehen die, und wir nicht. Das Thema wird kommen einmal. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Im Moment realisieren sie es ja nicht.
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	125	127	Und jetzt nächstes Jahr hoffen wir, dass Ma. mit der Kinderspitex ins Lager gehen kann. Dann haben wir das so gesagt, ja Ma. kann dann mit der Kinderspitex ins Lager gehen eine Woche. Und dann hat Le. gesagt, oh, gehen wir dann in die Ferien. Also es ist von ihnen dann schon auch natürlich. A: Ja, sie geniessen das oder? B2: Ja, genau. Also sie kommen manchmal schon ein bisschen zu kurz für solche Sachen. Oder einfach mal wieder in den Europa-Park.
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	129	129	B2: Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin unsicher mit ihm. Und wenn ich jetzt daran denke, mit den Kindern in die Badi zu gehen, dann will ich Ma. nicht mitnehmen. Nicht mal in die Badi, weil es ist ihm einfach zu heiss ist und das Wasser ist ihm zu kalt. Und was bringt es ihm dann, wenn er dort einfach die ganze Zeit dort irgendwie liegt.
●	Familie B	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	131	131	Und ich denke, ja, wenn es anders wäre, wäre ich vielleicht mit den Grossen zwei ein bisschen spontaner. Und würde sagen, jetzt gehen wir noch schnell ein/zwei Stunden in die Badi oder so. Das findet halt nicht statt. Oder halt einfach mal am Abend sagen, so, jetzt machen wir ein Spiel. Nein, zuerst müssen wir immer noch für Ma. schauen. Und das und dies und jenes. Weil Da. ist abends auch noch relativ viel weg, weil er Training hat. Und dann bin ich halt alleine mit allen drei Kindern. Und zuerst muss es einfach Ma. gut gehen, bevor wir etwas machen können.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	95	98	A: Und denkst du, dass seine Behinderung Auswirkungen hat auf Lu.s Freizeitleben oder auf Freundschaften? B3: Nein, das würde ich nicht sagen. Also Freizeit auf keinen Fall, da ist sie wirklich, ich meine in der Schweiz ist es ja recht vorgegeben. Sie ist ja an drei Tagen erst um 16.00 Uhr zuhause. Sie fährt jetzt noch mit dem Velo zur Schule. Der Hin- und Rückweg kommt dann noch dazu. Sie hat an zwei Tage bis um 16.00 Uhr Unterricht. Dann ist sie um 16.30 erst hier mit dem Velo. Dann hat sie nachher sogar noch turnen, also sie geht ins Geräteturnen also bei einer Freundin. Das geniesst sie auch sehr. Und dann fängt sie auch erst um 18.00 Uhr dort zu turnen an. Dann ist sie zum Beispiel den ganzen Tag weg. Sie hat das Reiten, das ist ihr wirklich sehr wichtig. Das ist hier bei einer Nachbarin, das ist der ganze Mittwoch, wo sie auch weg ist. Wo sie auch froh ist, also das hat ja mit dem Ja. gar nichts zu tun. A: Also sie hat viele Hobbies? B3: Ja. Also diese zwei, die ihr sehr wichtig sind.
●	Familie C	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	98	98	Aber an sich Freizeit jetzt in dem Sinne, finde ich, muss ich jetzt nicht viel für den Ja....das ist recht gut abgestimmt. Wenn ich ihn zum Reiten bringe, er macht ja auch Hippotherapie, dann ist sie ja auch gerade reiten.
●	Familie D	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	152	153	A: Ja. Und was denken Sie, was hilft den Geschwistern, um sich gut entwickeln zu können? Haben Sie spezielle...Jetzt vor allem die Ha., Le. ist ja noch recht klein. Hat sie irgendwie ein spezielles Hobby oder etwas, was sie mega gerne macht? B4: Die Ha. geht gerne ins Blauring. Und ins Kinderturnen.

Anhang

●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	148	149	<p>A: Also er hat die Möglichkeiten auch seine Freizeit zu gestalten, so wie er gerne, also unabhängig von der Situation, wo Sie viel betreuen müssen?</p> <p>B5: Ja, manchmal ist es nicht einfach, aber ja, ich glaube, wir können es trotzdem immer irgendwie einrichten, dass er...</p>
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	183	183	<p>Aber er wird auch älter, das ist sicher auch ein Vorteil. Dass er an viele Orte auch selber gehen kann. Eben auch, er geht Fussballspielen. Eine Zeitlang war es viel stressiger, als er jeweils noch wollte, dass wir mitgehen. Und dann mit der Vi., dass es reicht mit dem Sondieren. Dann muss man wirklich genug früh mit sondieren beginnen, dass ich dann bereit bin, um sie bereit zu machen. Und dann, dass es reicht, dass er pünktlich ist. Und das ist jetzt auch viel leichter geworden.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	248	250	<p>B6: Also sie müssen schon zurückstecken. Also z. B. ihre Freunde sind sicher im Sommer die ganze Zeit im Schwimmbad. Da ist die Schule aus und die Mutter kommt vielleicht mit dem Auto, sammelt die Kids ein und geht dann ins Schwimmbad. Und das ist hier nicht so. Oder die Familie geht zelten auswärts. Solche Sachen. Und gewisse Sachen erleben sie jetzt so nicht mit uns.</p> <p>A: Und kommt da irgendwie ein Signal, dass sie das stört?</p> <p>B6: Sie sagen schon manchmal, sie möchten jetzt wieder einmal mehr ins Schwimmbad. Oder können wir mehr gehen.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Freizeit	270	270	<p>Und zudem habe ich auch gar keine Zeit für noch etwas mehr. Weil jeder Junge hat seinen Sport. Und sein Zeugs und seine Freunde. Und Geburtstagsfeste und tatüü tataa. Und das ist genug.</p>
●	Familie A	Auswirkungen auf die Geschwister\Freundschaften	182	186	<p>Freundschaften...es ist sicher so, dass, wenn Freunde zu uns nach Hause kommen, die haben dann mehr Mühe mit den Zwillingen. Sie haben (unv.) Mühe mit den Zwillingen. Aber dass es jetzt Auswirkungen hat, dass die nicht kommen möchten, nein, das glaube ich nicht.</p> <p>A: Und wie reagieren denn die Kinder darauf, wenn die Freunde Mühe haben?</p> <p>B1: Ja, dann sagen sie einfach. Komm, du musst einfach weglaufen oder spring über ihn oder so.</p> <p>A: Sicher?</p> <p>B1: Ja. Oder zum Teil versuchen sie es dann auch zu erklären. Zum Beispiel während des Essens, wenn Mau sabbert. Dann findet der andere, igitt, der sabbert. Dann sagt Fl., er ist ja noch ein Kleiner. Obwohl er ist ja nicht mehr wirklich so ein Kleiner. Aber ja, er sagt es dann einfach, er ist ja noch ein Kleiner. Die machen das. Aber für die anderen ist es schon so: (unv. igitt), der sabbert. Ja.</p>
●	Familie D	Auswirkungen auf die Geschwister\Freundschaften	160	165	<p>A: Also hat sie Freundinnen?</p> <p>B4: Also eine hat sie noch aus dem Kindergarten. Und die anderen muss sie jetzt einfach kennenlernen. Die kennt sie noch nicht.</p> <p>A: Und macht sie manchmal auch ab?</p> <p>B4: Ja, das macht sie viel. Sobald sie zu jemanden den Draht hat, macht sie viel ab.</p> <p>A: Und sie darf das dann auch?</p> <p>B4: Ja, sicher. Ich finde das auch wichtig diese sozialen Kontakte. Und wir schauen, dass sie mit mehreren abmacht und nicht nur mit einer Person.</p>

●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Freundschaften	133	135	<p>Ich denke für ihn, es ist auch mit seinen Freunden, die nehmen das auch so...Da sagt eigentlich niemand irgendetwas.</p> <p>A: Also er hat keine negativen Reaktionen, so von den Freunden?</p> <p>B5: Bis jetzt eigentlich nicht. Das nimmt mich wunder, ob das dann irgendwann mal ändert. Aber irgendwie, er redet offen darüber.</p>
●	Familie E	Auswirkungen auf die Geschwister\Freundschaften	136	139	<p>A: Und die Freunde weigern sich auch nicht, hierher zu kommen oder so?</p> <p>B5: Nein. Die sind wirklich mega herzlich. Also einige sind halt eher ein bisschen distanziert und kommen vielleicht nicht zu nahe. Aber fragen dann halt manchmal, was das für ein Gerät ist oder so. Oder fragen manchmal, was ist denn das oder so. Und dann ist wieder gut. Sie fragen einfach so viel, wie sie wissen müssen.</p> <p>A: Und Sie beantworten das dann auch?</p> <p>B5: Ja, ich nehme mir Zeit und beantworte so viel sie wissen wollen. Und wenn sie nicht mehr wissen wollen, dann ist es auch gut. Und dann gibt es eben auch diese Freunde, die überhaupt keine Berührungängste haben. Weil Vi. ist dann eben sehr, also sie will auch dabei sein. Dann schnappt sie sich die Jungs manchmal. Und einige haben das mega gerne. Die stören sich da gar nicht. Er hat auch Freunde, die...Sie macht auch gerne den Reißverschluss auf und dann steht er hin und sagt: (unv.) du kannst. Das ist mega herzlich. Und neulich ist ein Junge zum Nachtessen hier gewesen. Und dann wollte Vi. einfach zu ihm. Und dann haben wir ihn gefragt, ist es O. K., wenn sie neben dir sitzt. Sie möchte einfach neben dir sitzen. Und dann hat er gesagt, ja sicher. Und dann sass sie neben ihm und (unv.).</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Freundschaften	253	258	<p>A: Und denkst du, dass es Auswirkungen auf Freundschaften hat? Also dass jetzt z. B., dass Freunde nicht möchten, dass keine Zeit da ist, um überhaupt mit Freunden abzumachen?</p> <p>B6: Nein. Heute ist es jetzt enorm ruhig, aber wir haben den Laden ständig voll. Also die kommen von nah und fern. Und das ist im Quartier (unv.). Manchmal sind sie da oben, also sie haben Enkel, die mit unseren in die Schule gehen. Sie hat auch Enkel, die mit unseren in die Schule gehen. Und dann ist eine ganze Gruppe von (unv.), das wechselt dann auch von Stunde zu Stunde. Dann sind sie mal dort oben. Immer dort, wo es den besten "Zvieri" gibt. Dann kommen sie hier runter und dann gehen sie dorthin. Also nein, ich muss so schauen, dass wir nicht zu viel haben.</p> <p>A: Und sie reagieren in dem Fall nicht mit Rückzug?</p> <p>B6: Nein. Also die Freunde der Kinder, meinst du?</p> <p>A: Ja, die Freunde.</p> <p>B6: Nein, gar nicht. Sie sind neugierig. Als Av. aus dem Spital rauskam, ich habe mir überlegt, wie (unv.). Und dann habe ich mir gesagt. Gut, jetzt machen wir eine Party und wir laden einfach alle ein, die Lust haben zu kommen. Weil das verbreitet sich ja auch, man redet ja. Dann haben wir einfach alle eingeladen und haben gesagt, der Av. ist jetzt zuhause. Er hat einen schwierigen Start gehabt und (unv.). Und dann habe ich einfach ein bisschen berichtet. Und ich habe allen gesagt, dass sie fragen dürfen. Weil mich würde es ja wirklich auch wundernehmen. Und dann erzähle ich halt. Und die Kinder sind sowieso neugierig und wollen den Rollstuhl schieben. Oder darf ich auch einmal in den Rollstuhl sitzen.</p>

Anhang

●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Freundschaften	262	264	<p>Darum nein, sie müssen nicht zurückstecken mit Freundschaften, gar nicht. Sondern ich muss schauen, dass es mich nicht überrollt, all diese Freundschaften da. Und was wir machen müssen beim Av. dann halt, da muss ich ein bisschen aktiver die Leute dann einladen.</p> <p>A: Also seine Freunde?</p> <p>B6: Ja. Genau.</p>
●	Familie F	Auswirkungen auf die Geschwister\Freundschaften	284	286	<p>Also ich habe sie schon gefragt, werdet ihr auf den Av. angesprochen. Werdet ihr ausgelacht.</p> <p>A: Das hast Du schon nachgefragt?</p> <p>B6: Ja, sicher. Nein, es ist nichts. Die Kinder kommen und wenn sie fragen haben, dann fragen sie direkt. So dass es dann mehr für mich manchmal ein bisschen zu viel wird aufgrund der Art und so. Aber die haben keine Berührungängste</p>
●	Familie A	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	47	48	<p>A: Dann gibt es auch oft Streit unter den Geschwistern?</p> <p>B1: Ja, oder sie gehen ins Zimmer aus und er muss dann bei mir bleiben. Und dann protestiert er und schimpft und weint und macht und will auch dabei sein und nicht bei mir. Aber es geht nicht.</p>
●	Familie B	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	30	30	<p>Aber wie es halt so ist, sie streiten und piesacken sich. Aber wenn es darauf ankommt, dann halten sie schon zueinander.</p>
●	Familie B	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	105	105	<p>Und dann hat er natürlich die grossen Geschwister, wo er auch anschauen kann. Und das ist auch mega schön. Dass sie einfach auch noch hier sind. Das ist mega wichtig für Ma.</p>
●	Familie B	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	154	154	<p>B2: Sie sind sehr sozial, aber ich weiss nicht, ob es mit Ma. zu tun hat. Weil Ya. ist ja doch zehn Jahre älter und Le. ist sechs Jahre älter als Ma.. Und er ist ja dann schon, als Ma. ein halbes Jahr alt war, ist er schon in die Schule gekommen. Als wir erfahren haben, dass Ma. etwas hat, ist Le. gerade frisch in die Schule gekommen. Und er ist eigentlich immer sozial gewesen auch im Kindergarten schon. Also ich weiss nicht, ob es damit zu tun hat.</p>
●	Familie C	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	36	36	<p>Aber grundsätzlich sind sie sich sehr nahe. Sie haben (unv. jetzt) wieder im Bett zusammen gekuschelt. Sie holt sich auch sehr viel Nähe von ihm.</p>
●	Familie C	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	36	36	<p>Da sind sie sich schon nahe. Aber es gibt auch andere Situationen. Aber das ist ja bei allen Geschwistern, denke ich.</p>
●	Familie D	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	65	65	<p>B4: Es gibt auch mal Streitereien und so, aber wenn es darauf an kommt, dann würden sie immer zueinander halten.</p>
●	Familie D	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	69	69	<p>B4: Nein. Einfach manchmal möchte sie lieber mit Le. spielen und manchmal lieber mit Em.. Und dann schliessen sie meistens das eine Kind aus. Das gibt es ab und zu. Aber sie macht da keinen Unterschied. Also für sie sind Le. und die Em. gleichgestellt.</p>
●	Familie D	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	112	113	<p>A: Und wie war es dann als Le. auf die Welt gekommen ist. Ist Ha. dann auch so fürsorglich gewesen?</p> <p>B4: Ja. Sie hat viel gemacht mit dem Le.. Sie hat ihn auch gewickelt und durfte immer helfen. Aber für sie war es nicht so, dass Em. zweitrangig ist. Es gab einfach so einen Moment, aber sie hat meistens die Em. auch mitgenommen. Also sie waren immer zusammen.</p>
●	Familie D	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	207	207	<p>B4: Ja, wie sie sich in dem Moment verhält. Zeitweise hat sie immer geschlagen. Le. durfte gar nichts. Es hat Konflikte gegeben und dann konnten wir die so ein bisschen lösen.</p>

Anhang

●	Familie D	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	244	247	<p>A: Ja, O. K. Und würden Sie jetzt den Le. ähnlich...also Ha. ist ja ziemlich "spürig" und einfühlsam. Ist der Le. ähnlich? Er ist halt noch kleiner, ich weiss nicht, ob man bei ihm das sagen kann?</p> <p>B4: Bei ihm ist es noch schwierig. Er ist schon auch ein "Spüriger". Und ich glaube, er wäre ähnlich. Er hat recht viele ähnliche Züge wie Ha., ja. Und ich glaube, er wäre auch so jemand. Er wird im Kindergarten schon den Tarif durchgeben. Bei ihm habe ich keine Angst. Er wehrt sich auch.</p> <p>A: Also er ist recht...?</p> <p>B4: Ja, er wehrt sich dann auch. Also wenn ihn jemand ungerecht behandeln würde, würde er das dann schon sagen.</p>
●	Familie E	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	117	117	Also sie streiten auch. Aber das finde ich eigentlich super. Ich denke immer juhu.
●	Familie E	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	121	121	Und auch, ob er mit ihr schimpft oder nicht, das ist ihr wurst. Hauptsache er beschäftigt sich mit ihr. Sie kreischt dann extra manchmal und dann schaut er sie an und schimpft dann mit ihr. Vi. nein, nicht so laut. Und sie findet das mega cool. Und sie strahlt ihn dann an.
●	Familie E	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	123	123	Und sie ist dann manchmal ein bisschen ein Hexchen. Dann streichelt sie ihn und dann kneift sie ihn und findet es mega lustig. Und sie sagt meistens vorab schon ai ai ai. Das kann sie auch gut.
●	Familie E	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	124	125	<p>A: Und wie denken Sie, wie ist es für En., wenn er so in dieser Interaktion mit ihr ist?</p> <p>B5: Also er findet dann meistens eher, wenn sie ihn dann strubbelt und er will zurückgeben und dann sage ich, du, aber nicht so fest. Und dann sagt er, ich darf nie so viel zurückgeben, wie sie es bei mir tut. Sie macht es mega fest. Aber das ist ja immer mit den Geschwistern, wenn sie jünger sind. Dann sage ich, ja, aber du hast vielmehr Kraft. Du kannst nicht so viel zurückgeben, wie sie dir...ja....Aber das findet er dann manchmal mega fies.</p>
●	Familie E	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	144	145	<p>A: Dann hat er sie auch vermisst?</p> <p>B5: Ja total. Genau. Oder er kam rein und fragte, wo ist denn die Vi. Und dann habe ich gesagt, sie ist im (Institution). Und dann, aha. Also irgendwo ist es dann trotzdem, er sucht sie dann, wenn sie nicht hier ist. Aber er genießt es auch, wenn er mal etwas alleine machen kann.</p>
●	Familie F	Normale geschwisterliche Verhaltensweisen	26	32	<p>B6: Ja. Aber mit Freiheiten. Also wenn jemand nicht möchte, dann muss er nicht. Also wie halt auch bei anderen Kindern. Wenn jemand jetzt nicht mit dem Av. spielen möchte, dann muss er nicht und wenn er (unv. nicht) mit dem Jo. spielen möchte, dann nicht. Es streiten alle gleich viel.</p> <p>A: Und das ist sehr normal unter den Geschwistern.</p> <p>B6: Genau.</p> <p>A: Aber sie helfen einander?</p> <p>B6: Mega.</p> <p>A: Und haben sich gerne?</p> <p>B6: Ja, sie "schätzeln" miteinander, ja mega.</p>

Anhang

●	Familie A	Professionelle Unterstützung	193	196	<p>A: Ja. Werden denn die Geschwister in der momentanen Situation unterstützt mit ihren...das, was sie finden? Also so z. B., es gibt solche Geschwistergruppen oder psychologische Unterstützung?</p> <p>B1: Nein.</p> <p>A: Und würdest du dir das wünschen, dass sie das hätten?</p> <p>B1: Erstens gibt es das nicht. Und zweitens...ich glaube, im Moment braucht es das nicht. Ich hoffe, ich liege hier nicht falsch. Aber im Moment hoffe ich, braucht es das noch nicht. Wir müssen auch sehen, sie können nicht so gut Deutsch. Also sie können ein bisschen Deutsch, aber sie können nicht so gut Deutsch, dass sie in einer Gruppe kommunizieren könnten.</p>
●	Familie B	Professionelle Unterstützung	171	176	<p>A: Und haben die Geschwister irgendwelche Unterstützung?</p> <p>B2: Wie meinst du das?</p> <p>A: Einfach, dass sie so, es gibt solche Geschwister-Gruppen zum Beispiel? Wobei das gibt es eher noch selten.</p> <p>B2: Ah nein.</p> <p>A: Oder auch psychologische Unterstützung?</p> <p>B2: Nein. Also ich glaube auch, wir machen auch nicht so...also schwierig, aber ich denke, man kann sich auch selber behindern. Und ich habe mir immer ein Spruch gesagt: Wir lassen uns nicht behindern.</p>
●	Familie B	Professionelle Unterstützung	180	180	und darum denke ich, es ist für den Ya. und Le. einfach so normal. Ich finde es super für die, die das suchen.
●	Familie C	Professionelle Unterstützung	175	178	<p>A: Und hat Lu. spezielle Unterstützung? Also dass sie eine psychologische Begleitung hat?</p> <p>B3: Nein. Sollte sie?</p> <p>A: Nein überhaupt nicht.</p> <p>B3: Nein, gar nicht.</p>
●	Familie C	Professionelle Unterstützung	180	180	Aber ich hätte jetzt keine Ahnung, wie ich da, an wen ich da jetzt rangehen müsste oder wo ich da überhaupt Unterstützung kriegen würde. Keine Ahnung. Oder ob sie das möchte. Also ich von meinem Gefühl her würde sagen, es reicht, wenn sie das mit mir besprechen kann. Aber im Moment ist es schon ein Thema für sie. Warum kann ich keinen normalen Bruder haben.
●	Familie E	Professionelle Unterstützung	133	133	Und dann bin ich mit ihm eben auch zum Kinesiologen gegangen. Und wir haben das einfach ernst genommen und besprochen. Und einfach so auch Hilfe geholt. Wir haben auch einen guten Kinderarzt. Der ist auch Homöopath und dann kann ich es ihm auch sagen. Und hat dort auch noch "Kügelchen", die er bekommt jeden Monat. Die ein bisschen gegen die Ängste sind und so. Genau. Und das sind sicher Sachen, die ihn prägen.
●	Familie E	Professionelle Unterstützung	212	213	<p>A: Er hat aber nicht psychologische Unterstützung oder so etwas?</p> <p>B5: Nein, das haben wir nicht. Ich ging mit ihm regelmässig zum Kinesiologen. Und ich habe das Gefühl gehabt, es tut ihm wirklich sehr gut. Mehr so ein bisschen auf dieser Ebene halt.</p>

Anhang

●	Familie E	Professionelle Unterstützung	214	215	<p>A: Und hat er Kontakt mit anderen Geschwistern, also die auch Geschwister mit einer Behinderung haben?</p> <p>B5: Nein, im Moment eigentlich nicht. Ich bin jetzt hier "bei Kindern mit seltenen Krankheiten", da habe ich mich angemeldet. Und die hätten ja auch solche Events, wo dann eben manchmal auch Geschwister-Kinder im Vordergrund stehen könnten. Aber im Moment diese Events, die sie anbieten, das sehe ich einfach nicht mit Vi.. Das ist dann zum Teil viel zu viel für sie. Aber wir kenne natürlich mittlerweile mehr Familien, die solche Kinder haben. Aber bei der einen, das hat keine Geschwister. Und bei der einen ist das Kind eben noch kleiner.</p>
●	Familie A	Ressourcen	124	128	<p>Und dann nehme ich die zwei Grossen und dann gehen wir ein Stück Velofahren oder Skifahren oder gehen irgendetwas machen. Aber als Familie gibt es das mehr oder weniger nicht. Nein.</p> <p>A: Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das den Grossen auch guttut, oder?</p> <p>B1: Ja.</p> <p>A: Also einfach mal 1:1 nur mal mit der Mama dürfen.</p> <p>B1: Ja, genau, das machen sie gerne.</p>
●	Familie A	Ressourcen	151	154	<p>A: Und redet ihr mit den Geschwistern?</p> <p>B: Über?</p> <p>A: Über die Situation oder über die Behinderung der Kinder oder?</p> <p>B1: Doch wir reden schon. Wir sagen immer, sie sind behindert.</p>
●	Familie A	Ressourcen	188	191	<p>Und es ist nicht so, dass ich ständig weg bin mit den Zwillingen.</p> <p>A: Genau. Du bist ja da.</p> <p>B1: Ja, ich bin da.</p> <p>A: Ja, du bist da, stetig und zuverlässig.</p>
●	Familie A	Ressourcen	197	198	<p>A: Und was denkst du hilft den Geschwistern, dass sie möglichst gut mit der Situation umgehen können? Also eines ist vielleicht die Aktivitäten, die du mit ihnen machst und ihnen ermöglichst?</p> <p>B1: Ich denke schon. Erstens diese Aktivitäten einfach ausser Haus, irgendetwas zu unternehmen. Dann sind wir z. B. zwei Tage weg gewesen, nur mit ihnen zwei. Solche Sachen einfach machen. Und dann am Abend, machen wir häufig, wenn die Buben im Bett sind, dann spiele ich noch ein Spiel mit der Ju., einfach nur wir zwei. Dass sie auch noch diese Zeit hat. Und dann zum Teil auch können sie zur Grossmutter, zu meiner Schwiegermutter. Nur die zwei Grossen, einfach ein/zwei Tage. Dass sie auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Das ist das, was wir jetzt haben.</p>
●	Familie B	Ressourcen	125	125	<p>Mir ist es aber auch wichtig, dass wir mit Ya. und Le. Sachen machen. Das ist dieses Jahr bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin letzte Woche noch mit ihnen unterwegs gewesen. Tagesausflüge. Und Da. konnte nicht mitkommen und dann ist meine Schwester mitgekommen. Und das haben sie sehr genossen und ich auch, weil Ma. ist hier bei meiner Mutter geblieben. Und ich konnte mir mehr Zeit auch für sie nehmen. Und es ist wirklich langsam cool mit ihnen, weil sie einfach in einem Alter sind, wo...wir sind dann auch spontan noch am (Name eines Sees) in eine See-Badi.</p>

Anhang

●	Familie B	Ressourcen	168	170	<p>Sie haben es hier ja auch mega lässig. Sie sind ja fast nie hier. Sie sind ja immer irgendwo unterwegs. Ich meine, am Mittwochnachmittag. Und sie haben nicht abgemacht, sie sind irgendwo unterwegs auf dem Hof.</p> <p>A: Dann sind sie auch mega viel draussen?</p> <p>B2: Jaja genau.</p>
●	Familie B	Ressourcen	183	186	<p>A: Und gibt es sonst noch Sachen, die ihnen helfen? Das Rausgehen?</p> <p>B2: Ja, also sie gehen jedes zweite Wochenende zu ihrem Papi. Vielleicht hilft auch das dann dort. Dort geht es dann nicht um Ma., wenn sie dort sind.</p> <p>A: Ja, genau.</p> <p>B2. Und ich glaube, jetzt habe ich etwas vergessen, es ist mir entfallen. Ach ja genau, dass sie einander haben. Das finde ich mega gut. Aber das ist schon bei der Trennung so gewesen. Wo ich mega froh gewesen bin, dass sie einfach einander haben. Dass sie nicht alleine sind. Und sie reden dann manchmal auch zusammen darüber. Und das finde ich noch schön. Also wenn es jetzt nur ein Kind wäre. Ein Kind, das gesund ist und eines, das behindert ist. Und das gesunde Kind das alleine tragen müsste. Weil Kinder tragen es einfach anders als wir Erwachsenen. Sie tragen es lockerer und trotzdem schweisst es die Beiden auch zusammen. Alles, was sie bis jetzt so in ihrem Rucksack haben mit der Scheidung und mit Ma.. Und sie kriegen jetzt noch einmal ein Geschwisterchen vom Papi. Da kriegen sie jetzt noch eine Schwester und darüber freuen sie sich sehr. Und ich freue mich auch für sie und ich hoffe natürlich, dass alles gut ist mit dem Baby. Ja und ich glaube, das ist für sie auch mega aufregend alles. Aber es ist so schön, dass sie das zu zweit zusammen teilen können. Auch wenn sie sich manchmal einander aufs Dach geben. Und ich bin auch froh, dass sie scho das Alter haben, das sie haben. Ich glaube, es wäre auch noch viel schwieriger, wenn jetzt das Geschwisterchen irgendwie eineinhalb/zwei Jahre älter wäre. Das ist auch für die Eltern dann schwierig. Und der Ya. und Le. hatten ja auch eine lange Zeit, wo sie den Ma. nicht gehabt haben quasi, wo wir auch viele Sachen mit ihnen unternommen haben.</p>
●	Familie C	Ressourcen	84	84	Aber sie ist auch schon einmal mitgegangen, dass sie das auch einmal ein bisschen weiss, was dort passiert.
●	Familie C	Ressourcen	86	86	Da war sie halt auch mal dabei, wenn es in den Ferien ist.
●	Familie C	Ressourcen	117	118	<p>A: Und redet ihr auch mit Lu. darüber?</p> <p>B3: Sie fragt, sie kriegt es jetzt ja mit, jetzt aktuell natürlich sowieso. Und sie kann immer fragen. Das weiss sie auch. Das macht sie auch. Aber ich tue es jetzt nicht noch einmal zusätzlich... Also wenn sie fragt, beantworte ich ihr das alles. Versuche immer, ihr das kindgerecht zu erklären auch. Und das, was sie nie versteht, dann geht sie zum Papi oder zu mir.</p>
●	Familie C	Ressourcen	122	122	Aber ja, so wie wir es können, erklären wir es ihr. Aber nicht in der Tiefe, das schon nicht.
●	Familie C	Ressourcen	186	186	B3: Also eigentlich schon hier das Setting auf dem Hof. Dass ihr dadurch eigentlich recht viel Freiheit gegeben wird. Dass sie ihre Hobbies ausleben kann mit den Pferden. Sie geht auch zum anderen Nachbarn, wo sie hingehen kann. Dass sie sehr viel Freiraum hat, wo sie auch denke ich, was sie sehr geniesst. Dass sie die Grosseltern hat, wo sie weiss, da kann sie hingehen. Dass sie hoffentlich immer weiss, dass sie zu uns kommen kann. Und ihre Freunde, die werden jetzt immer wichtiger, das merkt man jetzt schon. Dass sie das geniesst, wenn sie alleine zur Freundin gehen kann. Dass wir das für sie jetzt auch mehr organisieren.
●	Familie C	Ressourcen	192	192	Und dass sie ihren geregelten Alltag hat, das ist wichtig für sie. Mit der Schule, dass das läuft, dass es ihre Hobbies gibt. Ja.
●	Familie D	Ressourcen	71	71	Weil das Schöne ist ja auch jetzt mit der Physio. Wenn sie Ferien hat, dann darf Ha. auch mit in die Physio gehen. Dann ist das für sie wie alles normal.

Anhang

●	Familie E	Ressourcen	72	74	<p>Und dann hat er gesagt, ich komme auch noch mit der Ambulanz mit. Wir haben das mega herzlich gefunden.</p> <p>A: Dann durfte er mitgehen?</p> <p>B5: Dann durfte er auch noch mit reinkommen und so. Genau. Aber es ist ihm sehr präsent noch.</p>
●	Familie E	Ressourcen	76	76	<p>Das haben uns viele Leute angeboten. Aber wenn er dann nicht so wollte, dachte ich so, wenn er nicht will....Wir wollen ihn ja nicht zwingen., dass er gehen muss. Wenn er dann hier sein will. Aber er ist sicher schon auch gegangen, wenn er mit meinem Mann irgendwohin mitgehen konnte.</p>
●	Familie E	Ressourcen	77	78	<p>A: Ja. Und dann sind Sie nachher viel zusammen zuhause gewesen?</p> <p>B5: Genau. Ja, es ist halt mit ihr wirklich schwierig gewesen, weg zu gehen. Und dann haben wir wirklich halt viel zuhause (unv.) und halt einfach, was er spielen wollte. Und er spielt mega gern. Er hat eine unendliche Fantasie und baut sich Sachen auf. Und das konnten wir dann trotzdem. Und Vi. ist dann auch mega happy, wenn sie in seiner Nähe sein konnte. Also es ist immer noch so. Sie ist immer noch mega gerne mit ihm und in seiner Nähe. Und versucht nachzumachen, was er macht. Also er ist sowieso die beste Frühförderung, die es gibt. Und er ist wirklich mega herzlich mit ihr.</p>
●	Familie E	Ressourcen	146	147	<p>A: Ja. Kann er auch manchmal mit Ihnen alleine etwas machen?</p> <p>B5: Wir haben das wirklich auch, eine Zeitlang haben wir das sehr gut gemacht vor Corona. Corona hat ein bisschen bei allem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann haben wir das auch wieder ein bisschen versandet. Und dann haben wir eigentlich wieder damit angefangen, dass ich einfach zwischendurch, jedenfalls so einmal pro Monat, möchten wir eigentlich schon, dass wir etwas zusammen machen können. Und dann ist es manchmal ein bisschen situationsbedingt. Manchmal geht es besser und manchmal nicht. Und jetzt im Sommer ist es ein bisschen weniger. Im Winter ist es vielleicht auch ein bisschen anders, aber im Sommer, wenn man viel draussen sein kann und so, ist es immer ein bisschen ein Unterschied. Aber ich möchte das schon auch wieder, dass wir eben zwischendurch wieder etwas machen können. Aber jetzt auch meine Schwester, sie ist seine Gotte, zwischendurch holt sie ihn auch und unternimmt etwas mit ihm. Oder mit meinem Bruder und den Kindern, da kann er manchmal auch mit und etwas machen.</p>
●	Familie E	Ressourcen	175	175	<p>Aber da hat man Bruder oder meine Schwester auch schon gesagt, ja dann bleibst du wieder einmal da und dann konnte er dort schlafen. Halt viel mit der Familie. Mit der Familie ist es halt am einfachsten.</p>
●	Familie E	Ressourcen	181	181	<p>Klar, der Papa geht dann mit ihm ein bisschen Fussballspielen,</p>
●	Familie E	Ressourcen	206	207	<p>A: Und wenn wir noch einmal zurückkommen zum En.. Was denken Sie, was hilft ihm, damit er sich gut entwickeln kann? Also dass er so gesund wie möglich ist?</p> <p>B5: Also ich denke sicher auch, dass wir offen mit ihm reden, dass er auch immer ein bisschen weiss, wo wir stehen. Oder auch erklären, warum wir vielleicht eine Diskussion haben oder warum, wir das haben. Oder wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn sich der Papa nicht gut fühlt, dass man ihm das auch erklärt, warum das so ist. Und nicht einfach, das ist jetzt halt einfach. Das ist sicher das eine. Und das andere auch, dass wir uns wirklich auch Zeit für ihn nehmen. Dass er auch im Mittelpunkt stehen kann. Und manchmal dass einfach er...</p>

Anhang

●	Familie E	Ressourcen	210	211	<p>A: Und hat En. spezielle Leute, die ihm helfen und wo ihn unterstützen? Ausser Sie jetzt, also dass er irgendwie...?</p> <p>B5: Also sicher mit seiner Gotte, also meine Schwester, zu ihr hat er wirklich einen sehr guten Draht. Mit ihr kann er auch gut reden. Zu ihr geht er zwischendurch auch zum Übernachten. Das macht er wirklich auch. Dass er bei ihr übernachtet. Oder dass sie auch kommt und sagt, komm, wir unternehmen etwas zusammen, dass er irgendwohin geht. Das funktioniert gut. Und auch bei meinem Bruder, dort geht er auch immer gerne. Wenn irgendetwas ist, dann kann er mitgehen oder hat auch schon dort geschlafen. Das ist auch kein Problem mehr. Und im Dorf, eben die eine Kollegin, die hat zwei Buben, die gleich alt sind. Und mit diesen...im Sommer hat sie auch einmal gesagt, sie habe nur den einen im Moment. Und dann könne sie ja mit dem anderen und mit En. etwas unternehmen. En. könne mitkommen und dann unternahm sie etwas mit den beiden.</p>
●	Familie F	Ressourcen	250	250	<p>Und das mit dem Zelten, da haben wir es einfach so gemacht, dass wir ein Zelt gekauft haben und da im Garten aufgestellt haben. Und dann konnte jeder Junge eine Nacht mit mir und sonst noch die beiden Grossen zusammen. Oder wir machen Einzel-Dates. Also mein Mann macht Einzel-Dates mit den Jungs und ich mache Einzel-Dates. Also mein Mann hat z. B. verschiedene Tage frei genommen und hat immer einen mit in den Zürcher Zoo genommen. Einen ganzen Tag lang. Nur ein Junge. Oder eben am Abend in den Ausgang, ins Restaurant zum Essen. Nur der eine Junge und ein Elternteil. Und solche Sachen haben sie dann, das andere nicht haben.</p>
●	Familie F	Ressourcen	287	295	<p>A: Und was denkst du, was hilft den grösseren Geschwistern, dass sie ihre Situation so gut bewältigen können? Und dass sie sich selber möglichst gut entwickeln können?</p> <p>B6: Also ich glaube, es hilft, wenn sie nicht zu viel verantwortlich gemacht werden für Sachen.</p> <p>A: Also wenn es nicht zu viel heisst, du musst jetzt das und das?</p> <p>B6: Genau, ja. Und es hilft ihnen, wenn sie miteinbezogen werden in die Sachen, was jetzt passiert. Oder wenn sie wissen, wie der Shunt funktioniert. Und wenn sie ins Kisp mitgehen können. Und sie gehören zum Av. und wir sind eine Familie. Und sie dürfen auf diesem Bett hoch- und runterfahren. Das hilft.</p> <p>A: Oder sie dürfen auch beim Interview dabei sein?</p> <p>B6: Genau.</p> <p>A: Das hast du ja am Anfang eigentlich gesagt, sie dürfen trotzdem dabei sein.</p> <p>B6: Weil es geht ja eigentlich auch um ihre Befindlichkeit. Deshalb habe ich gedacht, dann können sie...</p> <p>A: Ja, das ist absolut O. K.</p>
●	Familie F	Ressourcen	298	298	<p>Oder es hilft, manchmal können sie in die Physio mitkommen, zum Arzt. Und dort hilft es eben auch.</p>
●	Familie A	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	90	90	<p>Wir haben dann wie bemerkt, wir müssen jetzt aufpassen, weil Fl. ist damals gut zweijährig gewesen. Der hat angefangen mega dumm zu tun. Weil der hat auch bemerkt, oh, da fällt jetzt alles auseinander. Der konnte es nicht fassen.</p>
●	Familie A	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	108	108	<p>B1: Ja und dann ich habe (unv.), dann hat wieder eine Krankenschwester dort gesagt und Sie, Frau (unv.), schlafen Sie hier. Dann fragt sie mich, warum nicht. Zuhause habe ich Kinder, die merken, ob ich zuhause bin. Bei ihm weiss ich nicht, ob er merkt, ob ich zuhause bin oder nicht.</p>
●	Familie A	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	196	196	<p>im Moment braucht es das nicht. Ich hoffe, ich liege hier nicht falsch. Aber im Moment hoffe ich, braucht es das noch nicht.</p>

Anhang

●	Familie B	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	69	69	B2: Die Sandwich-Kinder ein bisschen. Aber es ist halt so und sie haben ja selber gesehen, wenn man den Ma. zu früh ins Bett bringt, was es dann für ein Theater gibt. Wenn er nicht müde ist, dann schreit er einfach.
●	Familie B	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	125	125	Und ich selber habe Angst und dann muss ich auch schauen, dass sich das nicht auf ihn auswirkt, dass er dann auch Angst bekommt, weil ich Angst habe. Und ich habe ihm dann auch als wir nach Hause gegangen sind, habe ich gesagt, hey Ya., du musst davor einfach Respekt haben. Aber du musst nicht, weil ich Angst habe, dich von mir einschüchtern zu lassen und auch Angst haben oder so. Das ist manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit.
●	Familie B	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	200	200	Ich hoffe einfach, dass sie nie Angst haben, selber Kinder zu haben deswegen. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass sie sagen, nein, das ist mir ein zu grosses Risiko. Oder dass sie einfach sagen, nein, das ist ja bei uns so easy gegangen und wenn dann halt etwas ist, dann geht es auch weiter. Ich weiss es nicht, das werden wir dann sehen.
●	Familie C	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	98	98	Zeit für sie selber. Das ist das, was fehlt.
●	Familie C	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	180	180	B3: Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe jetzt das erste Mal richtig überlegt, weil ich wusste ja, dass wir auch das Interview machen, dass du das Thema auch hast. Und bis jetzt hätte ich sofort gesagt, ja, das ist eigentlich nicht so gravierend. Aber seitdem das eben jetzt so präsent ist und sie mich jetzt wirklich seit dem Urlaub wirklich ein paar mal gefragt hat und sich auch beschwert hat, ist es, dass man sich darüber vielleicht mal Gedanken machen muss.
●	Familie C	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	186	186	Und dass wir uns schon mehr bemühen müssen, dass wir als Familie mehr Zeit...oder für sie einfach mehr Zeit haben. Dass vielleicht ein Tag einfach mal nur für sie reserviert ist. Nur mit dem Papi, nur mit mir oder vielleicht auch nur einmal mit uns. Da müssen wir noch mehr darauf achten.
●	Familie C	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	257	258	A: Gut. Dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Und zwar, wie schaust du in die Zukunft. Also was wünschst du dir für dich und deine Familie? Oder auch für deine Kinder? B3: Ja, für meine Kinder, für Lu., dass sie gut ihren Weg gehen kann. Und dass es sie möglichst wenig belastet und beschäftigt. Sondern dass sie wirklich auf sich schaut. Und natürlich glücklich ist.
●	Familie D	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	80	81	A: Aber Sie haben für sich ja diese Unsicherheit gehabt, oder, dass Sie gar nicht gewusst haben, wie das weitergeht? Dann stelle ich mir das auch noch schwierig vor, dann so...Also sind Sie dann einfach rausgegangen und taten so als wenn nichts wäre? B4: Ja. Dass eben Ha. nicht gross etwas mitbekommt und auch die anderen Leute. Weil jetzt diejenigen, die ich jetzt ab und zu sehe, die ich früher gesehen habe, die wissen ja nichts davon. Und sehen sie jetzt wirklich als ein ganz normales Kind an.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	66	66	Und dann ist noch der Sohn, dann will man natürlich nicht unbedingt irgendwohin. Das wäre wahrscheinlich gar nie so ein Thema gewesen. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht unbedingt...Weil der Sohn ist ja auch hier gewesen und ihn wollte man ja auch miteinbeziehen. Für ihn ist das auch eine sehr schlimme Zeit gewesen.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	75	76	A: Ja. Und wie konnten Sie denn seine Bedürfnisse auffangen, als hat er auch viel gefragt in dieser akuten Zeit? B5: Ja. Wir haben ihn immer miteinbezogen. Wir haben immer versucht, ihm das zu erklären. Das Bestmögliche ja. Wir haben ihm immer alles gesagt, dass er immer weiss, wie, was, wenn, wo ist.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	76	76	Ja, seine Bedürfnisse sind sicher schon auch zurückgestellt gewesen. Aber er konnte sicher überall dabei sein. Und ich bin wirklich immer für ihn dagewesen. Und er ist eigentlich gerne am Spielen und so und das konnte man eigentlich gut machen. (unv. wenn ich Vi. jetzt so am Boden oder so gehabt habe).
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	133	133	Und dann ist der Papa immer da gewesen und hat mit ihm geschaut. Aber es ist dann manchmal trotzdem, wir sind dann einfach weg gewesen.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	133	133	Und das sind sicher Sachen, die ihn prägen.

Anhang

●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	135	135	Das nimmt mich wunder, ob das dann irgendwann mal ändert.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	142	143	A: Und haben Sie das Gefühl, En. muss sich mega viel anpassen, aufgrund der Situation, die Sie haben? B5: In vielen Situationen halt schon, es geht in erster Linie immer um Vi.. Es wird mir auch mehr bewusst, weil sie ist jetzt am Dienstag den ganzen Tag im (Institution). Und dann ist sie einmal am Mittag nicht da. Und der Fokus ist immer auf ihr, auch wenn sie gar nicht wirklich viel isst. Aber wir versuchen immer, wir reden mit dem En., aber daneben ist man immer irgendwo und dann will Vi. irgendwohin. Und dann muss man sie immer beschäftigen. Also der Fokus ist halt schon immer auf ihr. Und auch, wenn man irgendwo unterwegs ist. Man muss immer schauen, was sie...Das ist halt schon auch eine Einschränkung.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	183	183	Weil ich denke, das hat auch viel mit Vi. zu tun gehabt.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	187	187	Eine Zeitlang wollte er nie, auch wenn er abmachen wollte, dann hat er gesagt, Mama, komm mit. Und wie wollte ich mitgehen, wenn ich schauen musste. Die Vi. ist am Schlafen. Das ist manchmal mega schwierig gewesen. Dann habe ich gesagt, dann kannst du erst gehen, wenn sie wach ist. Und manchmal bis dann alles bereit gewesen ist, das ist manchmal wirklich schwierig gewesen. Dort hat er sicher schon auch gelitten.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	189	189	B5: Da denke ich auch im normalen Alltag habe ich nicht das Gefühl, dass er viel belastet ist. Aber eben, sobald etwas sehr Spezielles ist oder irgendwie ja...Er ist sicher so, wie soll ich das sagen, er ist halt schon eingeschränkt, wenn ich es nachher so anschau. Weil wir dann nicht so frei sagen können, ja gut, wir kommen. Das machen wir.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	209	209	B5: Ja sicher müssen wir uns dort wirklich auch beide wieder ein bisschen an der Nase nehmen. Dass wir das auch wieder einhalten. Wie gesagt vor Corona haben wir das wirklich sehr gut eingerichtet gehabt. Und nachher ist das wirklich alles ein Durcheinander geworden. Und jetzt müssen wir wirklich schauen, dass vielleicht zwischendurch jemand kommt.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	215	215	Irgendwann würde ihm das auch guttun, habe ich das Gefühl. Dass er sich dann mit solchen Kindern austauschen kann. Und auch mal sieht, wie das bei anderen ist.
●	Familie E	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	245	245	B5: Wir probieren das Beste, auch wenn er nicht schon überall (unv. dabei) sein kann, wie vielleicht andere. Aber ich denke, dafür sind wir da. Und das ist ja manchmal auch wertvoll.
●	Familie F	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	94	94	Und dann habe ich auch schon geweint und dann haben sie das auch schon gesehen. Von dem her glaube ich, sie bekommen das schon mit.
●	Familie F	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	96	96	Und heute habe ich das Gefühl, dass kein Schaden geblieben ist. Aber man weiss es ja nie, irgendwann kommt vielleicht doch noch etwas. Aber ich habe das Gefühl, sie haben es mega gut gemacht.
●	Familie F	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	280	280	Aber die anderen zwei, nein, es ist einfach so. Also ich glaube psychisch leiden sie nicht. Aber organisatorisch kann es sein, dass sie hin und wieder aufgrund der Situation warten müssen. Oder in angespannten Momenten kann es auch sein, dass ich gestresster reagiere, wo andere Mütter vielleicht noch einen längeren Atem hätten. Solche Sachen.
●	Familie F	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	284	284	Also ich habe sie schon gefragt, werdet ihr auf den Av. angesprochen. Werdet ihr ausgelacht.
●	Familie F	Bewusstsein der Eltern bzgl. Situation der Geschwister	296	298	B6: Und es hilft ihnen, also ich glaube, diese Einzel-Dates sind schon wichtig. Oder manchmal nehme ich auch einen, der ein bisschen länger aufbleiben kann, zu mir ins Bett. Einfach, dass ich ein bisschen nahe am Herz bin von den einzelnen. A: Und dir auch Zeit nimmst für sie? B6: Genau. Dann können sie reden und fragen und machen. Das machen sie sowieso immer. Aber dann habe ich explizit Zeit.

Anhang

●	Familie A	Eltern in der Geschwisterbeziehung	247	250	<p>A: Und gibt es etwas, was du in Bezug auf die Begleitung der Geschwister dir anders wünschen würdest?</p> <p>B1: Ich würde mir ab und zu wünschen, nur schon wenn ich sagen könnte, jetzt kann ich mal eine halbe Stunde oder Stunde etwas mit den Grossen machen, ohne dass ich jemanden haben, der zu den anderen zwei schaut. Aber sie können es nicht, sie sollen dann immer dabei sein. Immer mitmachen und das geht ja nicht. Einfach mal ein Spiel spielen mit den zwei Grossen.</p> <p>A: Einfach auch spontan, ohne dass man das organisieren muss und wer schaut jetzt zu den Kleinen?</p> <p>B1: Genau. Aber auch dann muss ich ja die zwei Grossen nehmen und gehen. Denn die gehen ja nicht mit der anderen Person in ihr Zimmer und spielen dort, während wir im Wohnzimmer sind und ein Spiel spielen. Nein, das funktioniert nicht. Oder einfach mal am Abend sagen, O. K., jetzt spielen wir mal eine Runde UNO oder spielen ein Memory oder irgendetwas. Oder wir bauen irgendetwas mit den Legos. Dann muss ich sofort raus in ein Zimmer.</p>
●	Familie B	Eltern in der Geschwisterbeziehung	105	105	<p>Und dann hat er natürlich die grossen Geschwister, wo er auch anschauen kann. Und das ist auch mega schön. Dass sie einfach auch noch hier sind. Das ist mega wichtig für Ma.</p>
●	Familie B	Eltern in der Geschwisterbeziehung	125	125	<p>Mir ist es aber auch wichtig, dass wir mit Ya. und Le. Sachen machen. Das ist dieses Jahr bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin letzte Woche noch mit ihnen unterwegs gewesen. Tagesausflüge. Und Da. konnte nicht mitkommen und dann ist meine Schwester mitgekommen. Und das haben sie sehr genossen und ich auch, weil Ma. ist hier bei meiner Mutter geblieben. Und ich konnte mir mehr Zeit auch für sie nehmen. Und es ist wirklich langsam cool mit ihnen, weil sie einfach in einem Alter sind, wo...wir sind dann auch spontan noch am (Name eines Sees) in eine See-Badi. Und Ya. ist dort auf das Dreimeterbrett und in den See und das wäre alles einfach nichts. Und da merke ich manchmal auch, wie ich durch die Behinderung von Ma. Angst habe, was alles passieren könnte. Der Kopf ist mir einfach sehr heilig geworden. Wo ich vorher einfach unbeschwerter gewesen bin. Und jetzt, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und weiss, hey, es braucht so wenig und alles ist anders. Und das ganze Leben steht auf dem Kopf. Le. hat anfangs Sommerferien so wahnsinnig fest Fieber und Kopfschmerzen gehabt und nichts anderes. Und dann ist mir eben eingefallen, dass er drei/vier Wochen vorher zwei Zecken gehabt hat. Und dann hatte ich mega Angst, dass er eine Hirnhautentzündung haben könnte. Also das ist einfach so doof. Schlussendlich muss es etwas mit dem Magen/Darm gewesen sein, weil nach zwei Tagen musste er dann noch erbrechen. Aber diese zwei Tage, bin ich wie halblebendig selber unterwegs gewesen. Ich bin überhaupt nicht produktiv gewesen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, ja, und ich habe ihn immer wieder gefragt, wie geht es dir denn. Hast du denn sonst noch etwas. Hast du Halsweh und so und das. Und er so, nein ich habe einfach Kopfweg. Dann geht mir der ganze Film ab. Und ich nein, ich kann nicht noch ein zweites Kind mit einer Beeinträchtigung haben. Ich schaffe das nicht. Das ist so verrückt oder. Vorher war es einfach so, ja, der ist jetzt einfach krank. Und wenn wir dann so unterwegs sind, dann oh nein, jetzt springt der einfach in den See hinein. Und ich selber habe Angst und dann muss ich auch schauen, dass sich das nicht auf ihn auswirkt, dass er dann auch Angst bekommt, weil ich Angst habe. Und ich habe ihm dann auch als wir nach Hause gegangen sind, habe ich gesagt, hey Ya., du musst davor einfach Respekt haben. Aber du musst nicht, weil ich Angst habe, dich von mir einschüchtern zu lassen und auch Angst haben oder so. Das ist manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit.</p>
●	Familie B	Eltern in der Geschwisterbeziehung	127	127	<p>Aber klar, es ist diese Coronazeit dazwischengekommen. Mir ist es ehrlich gesagt mit Ma. ein bisschen entgegengekommen, weil ich nirgendwohin musste. Weil ich ja nicht konnte. Und trotzdem bin ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen bequem und häuslich geworden. Und habe dann auch das Gefühl, es wird Ma. zu viel. Aber vielleicht wird es ihm auch gar nicht zu viel, ich probiere es ja gar nicht aus.</p>
●	Familie B	Eltern in der Geschwisterbeziehung	178	178	<p>B2: Man kann sich wirklich auch selber im Weg stehen oder man kann es auch einfach annehmen und einfach weitermachen. Und ich glaube, sie schauen das bei uns ab. Und ich glaube, wenn wir immer nur jammern würden und sagen, oh nein....dann würden sie auch. Aber ich denke, es ist vor allem der Umgang der Eltern mit der ganzen Situation, die sie einfach anschauen. Und ich finde es gut, diese Sachen, die es gibt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte möglichst unser Umfeld so behalten wie es ist.</p>
●	Familie D	Eltern in der Geschwisterbeziehung	75	75	<p>B4: Genau. (unv. Wir schauen) sie nicht speziell oder anders an. Ich habe das Gefühl, wenn wir sie anders behandeln würden oder immer sagen würden, sie ist nicht gleich wie ihr, dann würde sie das merken und auch die Geschwister merken. Und wenn man sie einfach ganz normal behandelt wie ein anderes Kind, merkt man es auch nicht so.</p>

Anhang

●	Familie D	Eltern in der Geschwisterbeziehung	110	111	<p>A: Oder dass jetzt mit der Em. irgendetwas passieren könnte?</p> <p>B4: Nein. Ich habe Em. von Anfang an normal behandelt. Und ich habe Ha. normal auf sie zugehen lassen. Ich habe einfach gesagt, schau beim Kopf musst du einfach sehr behutsam sein. Ein bisschen behutsamer als bei einem anderen Kind, weil hier der Kopf ein bisschen anders ist bei einem Baby. Und das hat sie ja dann gemerkt. Und ich habe mit Ha. nie eine Diskussion gehabt, zu nahe an den Kopf zu kommen oder so. Das hat sie immer sehr gut gemacht. Auch in diesem Alter schon.</p>
●	Familie D	Eltern in der Geschwisterbeziehung	124	125	<p>A: Weil das ist ja auch etwas, was die anderen Geschwister merken würden?</p> <p>B4: Das würden sie merken und das mache ich eben nicht. Und das habe ich schon nicht gemacht, als sie ein Baby war. Als sie ein Säugling war. Das habe ich nie gemacht und darum merken sie es gar nicht. Deshalb ist Em. für die anderen zwei einfach ein normales Kind.</p>
●	Familie D	Eltern in der Geschwisterbeziehung	145	145	<p>Und dann am Morgen, wenn Em. lange schläft, habe ich jeweils nur Le. Le. hat es halt am meisten, weil er halt der Jüngste ist. Und (unv.) durch die Spielgruppe (unv.) am Dienstag- und Donnerstagmorgen, ist er immer alleine mit mir gewesen, weil Em. in der Spielgruppe gewesen ist.</p>
●	Familie D	Eltern in der Geschwisterbeziehung	300	302	<p>B4: Weil man darf den Kindern nicht sagen, dein Geschwisterchen ist speziell oder anders. Ich habe das Gefühl, damit kann man ganz viel kaputt machen. Wenn man den Kindern sagt, es ist behindert oder es hat eine Behinderung. Wenn man das den Kindern nämlich sagt, dann hat man wie das Gefühl, oh, mein Geschwisterchen ist komisch. Das Wichtigste ist, dass man den Kindern nichts anmerkt. Vielleicht später, wenn sie älter werden und man wirklich etwas sehen würde, müsste man es dann erklären. Aber ich finde, wenn sie so klein sind, wollen sie das nicht voneinander wissen.</p> <p>A: Wenn sie nicht fragen, oder?</p> <p>B4: Ja. Sonst können sie nicht unbefangen miteinander spielen. Sonst sagen sie immer, nein, du kannst das nicht, du bist anders als ich.</p>
●	Familie E	Eltern in der Geschwisterbeziehung	193	193	<p>Und das ist jetzt eben in den Ferien mega schön gewesen, weil dann konnte ich sagen, gut. Vi. muss schlafen gehen, ich gehe mit Vi.. Und En. kann dann einfach noch irgendetwas machen. Das ist mega entlastend. Weil das ist meistens das, was mich dann sehr zerreisst.</p>
●	Familie E	Eltern in der Geschwisterbeziehung	195	195	<p>B5: Jetzt ist das wirklich viel besser. Er sagt manchmal schon, Mama, ich möchte lieber wieder einmal mit dir. Und das ist halt schon etwas, was ich halt schon auch fördern muss. Und ich mir zeitnehmen möchte. Und wo man manchmal im Alltag wirklich völlig, das untergeht wirklich. Und es gibt einfach Sachen, die mit Vi. fast nicht möglich sind. Also jetzt letzten Winter sind wir wirklich ein paarmal Schlittschuhlaufen gegangen. Und da habe ich gesagt, jetzt gehen wir Schlittschuhlaufen. Und das ist wirklich schön gewesen. Weil mit Vi. klar jetzt, man könnte auch, aber ist trotzdem ein Stresspunkt. Und nachher die vielen Leute. Und nacher wenn noch Musik läuft und dann ist es für sie dann schon fast grenzwertig. Und auf die andere Seite einfach mal zu sagen, gut jetzt muss ich mich nicht noch um Vi. kümmern. Und trotzdem ist man als Mutter immer zerrissen. Am liebsten würde ich ja mit meinen Kindern etwas unternehmen. Das finde ich wirklich das Schlimmste. Und ich muss immer eines mindestens abgeben, um mit dem anderen...</p>
●	Familie E	Eltern in der Geschwisterbeziehung	196	197	<p>A: Dass es dem anderen vollständig gerecht wird. Und wie ist das für Ihren Partner? Denken Sie, ist er denn auch so zerrissen? Oder er kümmert er sich nicht so darum?</p> <p>B5: Nein, er ist auch sehr zerrissen.</p>

●	Familie E	Eltern in der Geschwisterbeziehung	239	241	<p>Ich habe es noch so verglichen. Der En. ist für mich, wenn man sich das vorstellt auf der Autobahn auf der Autobahn und der En. ist auf der Linie von 120 und er fährt immer 120 und Vi. ist auf dem Pannestreifen und fährt 50. Und ja, das ist manchmal die Schwierigkeit eben zwischen den beiden Geschwindigkeiten. Dass man beim En., dass man da irgendwie mitzieht und dass er irgendwie den Faden nicht verliert mit allen. Und dann trotzdem immer wieder dieser Spurwechsel und manchmal ist man dann so in einem Zeug mit (unv.). Und nachher ist wieder runterfahren mit der Vi. und jetzt muss man wieder einen anderen Gang einschalten. Und manchmal dieses hin- und herswitchen. Manchmal geht es ganz gut und manchmal (unv.)</p> <p>A: Das ist etwas mega Schwieriges, oder?</p> <p>B5: Ist wieder mega schwierig. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Umfeld, auf das ich irgendwie zählen kann.</p>
●	Familie F	Eltern in der Geschwisterbeziehung	250	250	<p>Und ich sage dann einfach, schaut, wenn es geht, dann können wir. Ich höre euch. Aber ich sage ihnen auch, es gibt ja verschiedene Umstände. Es gibt jetzt diesen Umstand. Dann gibt es andere, die haben knapp Geld. Dann gibt es, man kann auch nicht in der Schweiz wohnen und dann hat man auch diese Möglichkeiten nicht. Und ich versuche ihnen einfach den Horizont ein bisschen zu öffnen dafür, dass es ihnen wirklich gut geht. Auch wenn sie nicht so viel ins Schwimmbad gehen können</p>
●	Familie F	Eltern in der Geschwisterbeziehung	250	252	<p>Wir versuchen ihnen zu erklären, man kann sich erstens nicht vergleichen. Auch untereinander nicht. Er isst zum Frühstück schon (unv.). Man stelle sich das mal vor. Und dann alle anderen, Mami und ich darf nicht. Und da fängt es ja schon an, dass wir sagen müssen. Du kannst dich nicht vergleichen. Es bringt nichts. Es macht dich sauer. Und wir denken nicht so. Und es braucht halt ein bisschen (unv.).</p> <p>A: Ihr versucht einfach, bei euch zu bleiben und dass den Jungs auch so mitzugeben?</p> <p>B6: Ja. Und auch Zufriedenheit zu lernen mit dem, was man hat. Man muss nicht alles. Und andere können noch viel weniger. Und sie haben einfach ein super Leben. Und ich möchte, dass sie damit zufrieden sind. Und das würde ich auch abgesehen davon so wollen.</p>
●	Familie A	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	142	144	<p>Und dann ist auch die von der Frühförderung. Die ist Gold wert gewesen. Die ist, nachdem die Zwillinge ungefähr ein Jahr alt gewesen sind, hat sie angefangen. Sie ist wirklich, also das erste Jahr ist sie wirklich mein Kummeronkel gewesen. Sie hat das mega gut gemacht. Sie hat einfach zugehört. Ja. Das ist so im Nachhinein betrachtet mega wichtig gewesen. Einfach, dass ich das platzieren konnte und nicht hören, das bringt jetzt auch nichts, jetzt ist es so. Hallo. Also ja, es ist so, ich weiss nicht, ob sie das in der Ausbildung gehabt hat oder was oder vom Typ her so ist, das spielt keine Rolle. Aber sie konnte das mega gut.</p> <p>A: Also einfach zuhören?</p> <p>B1: Einfach zuhören und sagen, ja es ist Scheisse. Oder einfach sagen, ich verstehe dich, ich würde es auch Scheisse finden. Es ist traurig, ich finde es auch traurig.</p>
●	Familie A	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	204	206	<p>Und dann zum Abschluss haben sie wie, also das ist nicht nur kurz, häufig hat sie noch eine halbe Stunde mit den Grossen etwas gemacht.</p> <p>A: Ah nur mit den Grossen?</p> <p>B1: Nur mit Grossen. Und die zwei Zwillinge haben wir dann in einen Sitz gesetzt. Und damals sind die auch da gewesen. Heute würden sie auch nicht mehr dort sitzen. Und es ist gut gewesen. Und das ist, ich denke, das ist ganz wichtig gewesen.</p>

Anhang

●	Familie A	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	211	212	<p>A: Und hat sie auch ein bisschen gezeigt, wie man die Zwillinge fördern kann und was der nächste Schritt ist oder?</p> <p>B1: Genau. Und zum Beispiel auch so alltägliche Sachen, was können wir noch...Oder auch jetzt noch, wie können wir Mau. beschäftigen. Ja. Sie ist leider. Das letzte halbe Jahr hat sie Corona gehabt ganz fest, sie ist ein halbes Jahr ausgefallen. Sie ist auch nicht mehr gekommen. Und es ging immer darum, was können wir oder wie können wir die zwei auseinandernehmen und trotzdem im gleichen Raum lassen. Ja, sie hat vieles ausprobiert, aber eine Lösung hat sie auch nicht gebracht. Aber ja.</p>
●	Familie A	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	218	218	<p>Dann habe ich mit ihr besprochen. An was könnte das liegen. Was könnten wir machen usw. Sie hat immer ein offenes Ohr gehabt. Sie hat immer probiert eine Lösung zu finden. Sehr praxisbezogen.</p>
●	Familie A	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	225	228	<p>A: Und was hast du am hilfreichsten gefunden von der (unv. HFE), also dass sie hier war, um zu...sie war ja eine wichtige Bezugsperson?</p> <p>B1: Ja, sie ist zu einer ganz wichtigen Bezugsperson geworden.</p> <p>A: Ist das auch das Hilfreichste gewesen?</p> <p>B1: Ja. Und es hat eine minime, aber eine gewisse Entlastung hat es auch noch gegeben. In dem Moment, wo sie ein Kind genommen hat, hatte ich auch eine gewisse Ruhe. Jetzt streiten sie im Moment nicht mehr. Und eben auch so diese Anliegen. Das „Ernstgenommenwerden“. Das Praxisbezogene. Doch da kommt jede Woche eine Person und dann kann ich die fragen. Und die hat Zeit und die nimmt mich ernst.</p>
●	Familie B	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	190	192	<p>B2: Sie macht mit dem Ma., aber sie hat eigentlich auch immer ein offenes Ohr für mich. Auch heute, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen und haben nachher sicher eine halbe Stunde geredet. Manchmal auch, wie es mir geht. Es gab auch schon, dass sie gekommen ist und ich war am Weinen.</p> <p>A: Sicher?</p> <p>B2: Ja, wo es mir einfach nicht gutging. Und das ist dann einfach so mega schön. Weil sie kennt uns schon so lange. Und ich vergesse nie, wo sie mich dann das erste Mal angerufen hat, hat Ma. den ersten Fieberkrampf gehabt. Und sie hat mich angerufen und ich habe gedacht, wer ruft mich jetzt noch an. Ich bin gerade vom Einkaufen gekommen und Ma. hat bei meiner Schwiegermutter gekrampft. Und dann haben wir den Krankenwagen gerufen. Und Da. ist mit ihm nach (Ortschaft) gefahren und ich habe gedacht, ich muss schnell diese Einkäufe nach Hause bringen. Also ich habe nicht...also ich habe die Einkäufe nach Hause gebracht und in dem Moment ruft (Name der HFE) an und ich dachte, wer ist jetzt das noch. Und nahm den Anruf entgegen und sie eben, da ist (unv.) und blabla. Und ich, Sie ich weiss gerade nicht, wo mir der Kopf steht, Ma. hat gerade einen Fieberkrampf gehabt. Und sie was und ich ja...und sie, O. K., ich rufe ein anderes Mal wieder an. Wirklich es hat schon so begonnen. Und sie ist ja da seit Ma. einjährig ist. Sie hat auch viel Erfahrung, wo sie sagen kann, der Thomy-Walker wäre etwas oder Ma. sollte jetzt vielleicht ein Stehbrett haben. Oder ich meine, das ist bei den anderen Kindern nicht das Thema gewesen. Da lief einfach alles und hat funktioniert. Und sie sieht einfach auch viel mehr die Hilfsmittel und sie fragte auch, müsst ihr vielleicht einen Therapiestuhl haben. Und wir haben dann zusammen geschaut wegen eines (unv. Trittrades). Und sie hat dann noch Inputs gegeben, was man noch könnte und Anti-Rutsch und solche Sachen. Und dadurch, dass sie auch nach Hause kommt, sieht sie halt Möglichkeiten, die zuhause sind. Also Physio, wo man dann hingehet. Auch ihr habe ich dann gesagt, komm doch mal zu uns nach Hause, um dir das anzuschauen. Und sie kam dann auch einmal. Und ja, ich finde, das hilft dann eben schon. Und für mich ist es dann eben auch schön, weil ich dann nirgendwo hinfahren muss. Dass sie nach Hause kommt. Und sie gibt mir sicher auch Tipps, was ich mit dem Ma. machen kann. Und auch mit den Sachen, die wir zuhause haben. Die halben Spielsachen gehören sowieso ihr. Sie lässt auch manchmal Sachen hier und nimmt wieder Sachen mit. Und das ist mega cool. Weil sie manchmal auch Spielsachen hat, die wir hier jetzt halt nicht haben. Oder sie denkt, oh, das habe ich noch und das wäre vielleicht noch etwas. Und dann bringt sie es mit und lässt es hier. Und wir geben es dann irgendwann zurück.</p>

Anhang

●	Familie B	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	194	194	Und ich find es auch schön, dass er jetzt zu ihr in die Spielgruppe kommt.
●	Familie C	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	80	80	B3: Die Heilpädagogin kommt, seitdem wir die Neurologin haben. Die Neurologin war vorhin schon. Die kam dann relativ schnell. Das hat sich recht gut organisiert. Die war dann schon, als wir die Diagnose hatten, glaube ich, ja. Und sie hat mir das natürlich auch noch einmal erklärt.
●	Familie C	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	196	196	B3: Und die Heilpädagogin hat mir dann natürlich bewusst gemacht, hat ein bisschen darauf gedrängt, dass es jetzt eine Lösung für ihn gibt. Weil (unv.) natürlich dann rückstellen. Sie müssen ihn ja zurückstellen lassen. Und dann hat sie sofort gesagt, darauf dürfen sie sich gar nicht einlassen. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Also da hat sie mich schon unterstützt.
●	Familie C	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	218	220	<p>Weil ich habe ja auch auf den Tisch gebracht das Verhältnis zur Schwiegermutter. Dass das manchmal schwierig ist. Das haben wir auch besprochen. Da gab es dann auch noch ein klärendes Gespräch mit ihr zusammen, wo ich sie auch darum gebeten...also wo die Heilpädagogin gespürt hat, da ist irgendetwas. Weil es war so ein bisschen, um es kurz zu erklären, ein Kampf...Sie hat früher auch mal mit Behinderten gearbeitet. Und sie war ganz fest der Überzeugung, er soll runter in den Dorfkindergarten und integrativ. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will (unv. (Institution)). Und das hat mich mega genervt und ich habe mich hintergangen gefühlt, dass sie dann auch mit Leuten darüber gesprochen hat. Und dass sie da so eine andere Meinung hatte. Und das hat mich wirklich belastet. Und das habe ich mit der Heilpädagogin besprochen. Und das hat sie natürlich auch so bestätigt und gefunden, das geht gar nicht. Das muss auf den Tisch. Das muss man ihr auch erklären, warum das jetzt so ist mit der (unv. (Institution)). Warum es das braucht usw. Und dann haben wir ein bisschen lange dafür gebraucht. Aber am Ende gab es das Gespräch und das war auch gut so. Wir hätten es einfach schon viel eher führen sollen. Dann haben wir das jetzt so ein bisschen klären können.</p> <p>A: Also das heisst, die Heilpädagogin ist auch noch dabei gewesen?</p> <p>B3: Ja, sie hat das Gespräch geführt. Ich habe darauf bestanden.</p>
●	Familie D	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	173	177	<p>B4: Gut. Also wenn ich Fragen habe, kann ich immer Frau (Name der Früherzieherin) fragen. Und ich finde auch gut, dass man nicht alle Woche etwas macht. Sondern dass eben auch mal ein bisschen Zeit vergeht. Weil wenn man alle Wochen etwas macht, dann weiss ich irgendwann auch nicht mehr, an was muss man bei der Em. arbeiten. Deshalb finde ich es super machen wir nur so alle paar Monate. Weil dann ergibt sich wieder etwas, ah, daran könnten wir arbeiten. Und dann hat man schon wieder ein Ziel vor Augen. Das finde ich eben super.</p> <p>A: Und überlegen Sie sich dann auch, was ein nächstes Thema sein könnte?</p> <p>B4: Ja.</p> <p>A: Und was sie fragen könnten?</p> <p>B4: Genau, ja.</p>
●	Familie D	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	204	207	<p>A: O. K. Und wo unterstützt sie Sie am meisten?</p> <p>B4: Ja, wenn sie kommt und ich Fragen stellen kann. Wir haben auch schon zwei- dreimal ein Video gemacht. Dann konnten wir das so ein bisschen aufstellen, was das Problem ist. Und das finde ich eben super.</p> <p>A: Und was sind das für Fragen? Also so zum Thema Verhalten?</p> <p>B4: Ja, wie sie sich in dem Moment verhält. Zeitweise hat sie immer geschlagen. Le. durfte gar nichts. Es hat Konflikte gegeben und dann konnten wir die so ein bisschen lösen. Das finde ich eben schon noch wichtig auch.</p>

Anhang

●	Familie D	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	208	209	<p>A: Und gibt Ihnen Frau (Name der Früherzieherin) auch Tipps, was sie mit Em. machen können?</p> <p>B4: Genau. Das finde ich super, ich kann manchmal fragen. Dann weiss sie manchmal in dem Moment auch noch nicht was machen. Aber dann sehen wir uns wieder und dann bringt sie Ideen mit. Und das ist eben super. Dann kann man es nachher auch so umsetzen.</p>
●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	217	217	<p>Zweitens hat sie uns auch sehr viele Inputs gegeben, was man noch verändern könnte oder was noch möglich ist. Oder wo steht Vi., was ist das Nächste, das wir vielleicht mit ihr angehen können.</p>
●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	217	217	<p>So einfach das Gesamte, nicht nur das reine Spielen mit Vi., sondern auch eine Hilfe für uns alle, die es gab damit. Oder wo man sich melden kann, wenn irgendetwas ist. Oder nachher für die Auswahl der Schule. Wo sieht sie sie am besten. Oder wo gehen wir dann mal hin. Sie ist ja dann auch mitgekommen. Alles solche Sachen, die es dann halt auch erleichtern. Wenn man sowieso schon den Kopf voll hat, sonst gar nicht...Wo soll man anfangen. Und dann hat sie diesen Schritt übernommen. Und das habe ich sehr geschätzt.</p>
●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	221	221	<p>Also allgemein manchmal die Sorgen, die einen manchmal geplagt haben. Die konnte man ihr auch noch erzählen. Und dann hat sie vielleicht gesagt, ja schau mal das oder das, wäre eine Möglichkeit. Also ich habe es sehr positiv in allen Bereichen empfunden.</p>
●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	222	223	<p>A: Sie konnten auch sehr gut mit ihr reden?</p> <p>B5: Sehr ja. Und nachher dann auch, als sie länger gekommen ist, ist es dann auch gut gegangen, dann konnte ich sagen. Jetzt wäre ich mega froh, wenn ich schnell etwas erledigen könnte. Und das ist nachher halt auch super gewesen. Weil das kann ich ja auch nicht, wenn ich irgendwo unterwegs wäre, irgendwohin hätte gehen müssen. Und dann konnte man schon einmal etwas vorbereiten oder machen oder erledigen. Und sie war dann in dieser Zeit mit der Vi. zusammen.</p>
●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	235	235	<p>Und wir sind ja nachher dort auch noch in die Spielgruppe im Früherziehungsdienst. Das haben wir ein halbes Jahr bevor Vi. dann in den Kindergarten gekommen wäre, haben wir das noch angefangen. Dann ist dann langsam so gewesen, doch jetzt geht es. Jetzt wird es langsam gehen, irgendwohin gehen. Und das ist auch super gewesen, dass wir langsam so einen leichten Einstieg haben machen können. Und dann hat sie dann ein Mädchen kennengelernt, das eben dann auch ins (Institution) gegangen ist. Das ist auch super gewesen.</p>
●	Familie F	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	306	308	<p>Und mit der Zeit haben wir uns ausgetauscht, solche Mini-Beobachtungen. Und sie hat mega viele Ideen gehabt. Sie hat eine spezielle Schere mit ins Spiel gebracht. Als es ums Einschulen ging, dort ist eigentlich noch mehr der moralische Support gekommen. Oder ich konnte ihr auch manchmal nach dem Kispi...Im Kispi läuft sehr viel komisch.</p> <p>A: Dann konntest du ein bisschen abladen?</p> <p>B6: Genau. Wir haben jedes Mal besprochen, was ist gerade aktuell. Was läuft mit ihm. Und dann ist das manchmal hineingeflossen und da hat sie einfach zugehört. Und das (unv.). Und beim Einschulen hat sie ganz genau gewusst, was zu tun ist. Wer welche Sachen machen muss. Ist zum Gespräch mitgekommen. Und sie als Fachperson wurde ernster genommen vom Gegenüber als eine Mutter. Als Mutter hat man den letzten Rang in diesem Setting.</p>
●	Familie F	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	310	312	<p>Aber deshalb bin ich sehr froh gewesen, ist sie als Fachperson gekommen und hat gesagt. Ich als heilpädagogische Früherzieherin sage das. Ja, sie hat Gewicht gehabt. Das ist super gewesen. Und ihr Mann hat dem Av. ein Tischchen gemacht für den (unv.). Die ganze Konstruktion dort mit dem Metallrohr quer, mit diesen roten Einsätzen und so. Das hat er alles selber gemacht.</p> <p>A: Ah sicher, wow.</p> <p>B6: Ja. Und einfach immer wieder, wie könnten wir das jetzt lösen und sehr praktisch. Und darum habe ich das mega hilfreich empfunden.</p>

Anhang

●	Familie F	Unterstützung durch die HFE\Subjektiver Nutzen	325	328	<p>A: Ja, O. K. Und was hast du am hilfreichsten gefunden?</p> <p>B6: Beim Einschulen. Dann die organisatorische Unterstützung und bei den Sitzungen dabei sein. Aber eben auch wegen des Settings, wo die Eltern einfach...Als Eltern sitzt man dann...</p> <p>A: Nichts zu sagen haben?</p> <p>B6: Ja wirklich und nicht ernst genommen werden.</p>
●	Familie A	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	204	204	<p>Und das hat sie mega gut gemacht.</p>
●	Familie A	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	214	216	<p>B1: Ja, sie hat immer alle Anliegen ernstgenommen. Immer.</p> <p>A: Du konntest auch immer ein Anliegen bringen?</p> <p>B1: Immer...</p>
●	Familie A	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	218	218	<p>Und die ist dann zu mir gekommen und hat gesagt. Das hier können wir gleich streichen, das ist ja nicht umsetzbar im Alltag. Dazu haben wir sicher keine Zeit, für solche Sachen. Sehr praxisbezogen. Das könnte man machen und das. Das hat sie wirklich gut gemacht.</p>
●	Familie B	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	192	194	<p>Sie ist auch sehr unkompliziert. Ich weiss auch nicht, ob alle so sind wie sie. Aber sie ist super.</p> <p>A: Also bist du zufrieden, seid ihr zufrieden?</p> <p>B2: Ja, sehr.</p>
●	Familie C	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	202	206	<p>B3: Ja, sie ist hierhergekommen. Sie sass da, wo du jetzt sitzt und Ja. hier. Und sie hat mit ihm immer, weil es ihm ja wichtig war, (unv. dass er eben auch) sitzt. Und dann hat sie das Video gehabt und hat es dann immer aufgenommen und mir geschickt. Aber es ist natürlich für mich schon mehr Aufwand gewesen, mir das Video anzugucken. Was hat sie jetzt gemacht. Es wäre für mich eigentlich schon einfacher gewesen, ich wäre dabei gewesen und hätte geguckt, was er macht. Und was ich mit ihm dann nacharbeiten kann. Das war jetzt aber bei ihr so. Ich habe ja keine Ahnung wie andere das machen. Aber es war halt so.</p> <p>A: Also du hättest dir gewünscht, mehr dabei zu sein auch?</p> <p>B3: Na ja. Es war natürlich für mich auch eine Auszeit in dem Moment. Und sie hat halt immer gesagt, er arbeitet schon besser, wenn das Mami nicht da ist. Das habe ich auch verstanden. Aber es wäre manchmal für mich einfacher gewesen, ihn überhaupt mal zu beobachten, Punkt 1. Und Punkt 2 zu wissen, wie macht sie das direkt mit ihm und dass ich es dann halt umsetze. Das wäre einfacher gewesen für mich, habe ich mir immer so gedacht. Aber vielleicht habe ich mir da zu viele Gedanken gemacht, keine Ahnung.</p> <p>A: Und ist sie auch hier gewesen, um deine Fragen zu beantworten?</p> <p>B3: Ja. Aber das musste ich immer so ein bisschen vorhersagen. Sie hat auch immer gefragt, haben Sie noch Fragen. Aber das ist natürlich dann eingeschränkt, wenn Ja. dabei ist. Oder dann tobt oder keinen Bock mehr hat. Sie hat wirklich eine Dreiviertelstunde mit ihm gearbeitet, dann hat er dann natürlich meistens keinen Bock mehr gehabt und dann war dann nicht mehr viel spielen, sage ich mal. Aber wenn Fragen waren, habe ich das gemacht. Und dann war sie schon auch da. Und sie hat mir auch immer angeboten, dass es einfach auch mal nur bloss, dass er dann nicht dabei sein muss und dass es nur für mich dann ist.</p>

Anhang

●	Familie C	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	210	210	B3: Ja. Und die Planung war nicht ganz einfach bei ihr, weil sie viele Kinder hat. Und irgendwie war das bei ihr immer so unregelmässig. Dann haben angeblich immer mal welche abgesagt. Wir konnten die Termine immer erst in der Woche machen, wo sie dann kam. Das fand ich ein bisschen mühsam. Das war nicht so ein regelmässiger fixer Tag. Den hatten wir am Anfang einmal. Aber der ist dann irgendwie weggefallen. Und dann mussten wir immer neu gucken und das war mit der „Planerei“... Das fand ich nicht ganz optimal. Aber das ist, wenn sie so viele Kinder hat. Das ist halt bei ihr so gewesen.
●	Familie C	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	219	222	A: Also das heisst, die Heilpädagogin ist auch noch dabei gewesen? B3: Ja, sie hat das Gespräch geführt. Ich habe darauf bestanden. A: Ah sicher, mit dir und mit deiner Schwiegermutter? B3: Ich habe darauf bestanden. Also sie hat immer gesagt, ich soll mich an den sozialpädiatrischen Dienst wenden, an die Frau dort. Aber ich habe gedacht, das ist so weit weg, diese Frau für uns. Die kannte ich ja nur von diesen drei Treffen. Und ich dachte, das war eine Oberärztin, dann habe ich gedacht, nein, das war mir zu blöde, sage ich mal so, mit meinem Problem zu ihr zu gehen. Auch wenn sie das gemerkt hat. Aber ich habe ihr gesagt, ich finde, das sei schon ihr Job. Weil sie kommt seit drei Jahren zu uns und sie kennt sie auch. Sie hat gewusst, dass das nie so optimal läuft. Und ich fand einfach, wir haben so viele Stunden, die jetzt noch offen sind, also sie hat noch relativ viele Stunden gekriegt für den Ja.. Und sie kam ja jetzt nicht wirklich oft zu ihm. Und dann habe ich so gedacht, nein das ist jetzt wirklich ihr Job.
●	Familie D	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	173	173	B4: Gut. Also wenn ich Fragen habe, kann ich immer Frau (Name der Früherzieherin) fragen. Und ich finde auch gut, dass man nicht alle Woche etwas macht. Sondern dass eben auch mal ein bisschen Zeit vergeht. Weil wenn man alle Wochen etwas macht, dann weiss ich irgendwann auch nicht mehr, an was muss man bei der Em. arbeiten. Deshalb finde ich es super machen wir nur so alle paar Monate. Weil dann ergibt sich wieder etwas, ah, daran könnten wir arbeiten. Und dann hat man schon wieder ein Ziel vor Augen. Das finde ich eben super.
●	Familie D	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	202	203	A: Und jetzt haben Sie es gut, sind Sie zufrieden? B4: Ja, sehr.
●	Familie D	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	220	221	A: Und gibt es etwas, was Sie sich anders wünschen würden an der HFE? Was anders wäre? B4: Nein, jetzt mit Frau (Name der Früherzieherin) gar nicht. Weil ich ja mit der ersten so ein bisschen im Clinch gewesen bin, habe ich eben auch gedacht, so eine HFE ist gut, sie hat es nicht schlecht gemacht. Aber man kann nicht ein Kind beurteilen. Und die Eltern sagen, es stimmt nicht, mein Kind ist anders. Und dann darauf beharren, ich habe recht und nicht die Eltern. Das ist jetzt von dieser Person jetzt abgesehen. Darum bin ich froh haben wir jetzt Frau (Name der Früherzieherin).
●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	217	217	Sie ist super gewesen. Wir haben sie sehr gemocht. Und ich habe es sehr geschätzt. Ich habe es auch super gefunden, weil es erstens ein Termin bei uns zuhause ist. Wir mussten nicht noch irgendwohin gehen.
●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	217	219	Wo soll man anfangen. Und dann hat sie diesen Schritt übernommen. Und das habe ich sehr geschätzt. A: Also Sie sind zufrieden gewesen mit der Unterstützung? B5: Sehr ja.
●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	221	221	Also ich habe es sehr positiv in allen Bereichen empfunden.

Anhang

●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	227	227	B5: Ja. Genau. Das hat wirklich eigentlich sehr gut funktioniert ja. Und es ist immer das Ding gewesen, sie hat immer gesagt, du kannst mir sagen, wenn du weniger möchtest. Oder ist es gut so viel. Wir haben eine Zeitlang dann einfach alle zwei Wochen gemacht. Weil es sonst manchmal fast zu viel gewesen ist mit anderen Terminen. Und das ist wirklich absolut kein Problem gewesen, ob mehr oder weniger. Aber es ist sicher immer gut gewesen, dass ich immer so weiss, ja, wo man steht. Und dass eben jemand da ist, der hilft. Genau.
●	Familie E	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	235	235	B5: Wir sind wirklich sehr zufrieden gewesen. Und wir sind ja nachher dort auch noch in die Spielgruppe im Früherziehungsdienst. Das haben wir ein halbes Jahr bevor Vi. dann in den Kindergarten gekommen wäre, haben wir das noch angefangen. Dann ist dann langsam so gewesen, doch jetzt geht es. Jetzt wird es langsam gehen, irgendwohin gehen. Und das ist auch super gewesen, dass wir langsam so einen leichten Einstieg haben machen können. Und dann hat sie dann ein Mädchen kennengelernt, das eben dann auch ins (Institution) gegangen ist. Das ist auch super gewesen. Und das ist ja auch von der Frühförderin gekommen. Sie hat geschaut, dass es einen Platz gibt und dass Vi. dorthin gehen konnte.
●	Familie F	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	299	302	A: Ja. Dann stelle ich noch ein paar Fragen zur heilpädagogischen Früherziehung. Wie bist du unterstützt worden von der...? B6: (unv.) Super. Die ist Gold wert. Und wenn wir je eine Stelle suchen würden, dann würde ich bei ihr...Also ich habe fast selber Lust gehabt, das irgendwie zu werden. A: Sicher? B6: Ja, die hat das so cool gemacht.
●	Familie F	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	306	306	Und sie hat mega viele Ideen gehabt.
●	Familie F	Unterstützung durch die HFE\Zufriedenheit	329	332	A: Und wie würdest du dir allgemein mehr Unterstützung und Hilfe wünschen? B6: Also ich glaube...jetzt von der Heilpädagogin oder sonst? A: Ja, gibt es etwas von der Heilpädagogin, wo du dir...? B6: Nein, man kann sie nicht toppen.
●	Familie A	Wunsch nach mehr Unterstützung durch die HFE	212	212	Das letzte halbe Jahr hat sie Corona gehabt ganz fest, sie ist ein halbes Jahr ausgefallen. Sie ist auch nicht mehr gekommen. Und es ging immer darum, was können wir oder wie können wir die zwei auseinandernehmen und trotzdem im gleichen Raum lassen. Ja, sie hat vieles ausprobiert, aber eine Lösung hat sie auch nicht gebracht. Aber ja.
●	Familie C	Wunsch nach mehr Unterstützung durch die HFE	126	126	Weil es ist jetzt zum Beispiel etwas, dass ich sagen muss, was ich mit der Heilpädagogin nicht so kann, was ich mir dort mehr wünschte. Es ist irgendwie so, wir haben nicht so den Draht zueinander. Also vom Menschlichen her jetzt so. Die ist fachlich super, denke ich. Aber ja, es ist wirklich die Frage, wo deponierst du das.
●	Familie C	Wunsch nach mehr Unterstützung durch die HFE	194	194	Dann kam ja die Absage von der (Name der Institution) erst. Da hätte ich mir von ihr auch mehr gewünscht, dass sie uns da eher mal informiert hätte. Man hätte sich viel eher anmelden müssen bei der (Name der Institution) für den Kindergartenplatz. Es war viel zu spät. Und deswegen kam dann auch die Absage.

●	Familie A	Geschwister in der HFE	204	210	<p>B1: Also am Anfang hat sie immer noch, da sind die zwei Grossen ja noch nicht im Kindergarten gewesen. Sie hat zum Abschluss immer noch ein Spiel gemacht mit den zwei Grossen. Oder wir alle zusammen. Oder sie hat auch sonst Spielsachen mitgenommen (unv. für die zwei Grossen). Dann konnten Sie dann sagen, so ein (unv.)-Spiel. Oder solche Sachen hat sie einfach mitgenommen. Sie kommt häufig mit riesigen Taschen und eine Tasche ist nur für die zwei Grossen. Und ich fand, das ist mega wichtig. Weil die haben sich jeweils mega gefreut auf sie und auf diese Taschen natürlich. Und das hat sie mega gut gemacht. Weil, ich weiss nicht, das hat Fl. einmal gesagt, ziemlich am Anfang zu ihr, warum kommst du eigentlich zu den Zwillingen und nicht zu mir. Weil sie hat dann sagen müssen. Sie ist dann immer einzeln mit einem Kind in einen Raum gegangen und hat dann gespielt oder gearbeitet. (unv. hey, ich will auch rein). Und mit dieser Tasche konnte sie schon viel. Und dann zum Abschluss haben sie wie, also das ist nicht nur kurz, häufig hat sie noch eine halbe Stunde mit den Grossen etwas gemacht.</p> <p>A: Ah nur mit den Grossen?</p> <p>B1: Nur mit Grossen. Und die zwei Zwillinge haben wir dann in einen Sitz gesetzt. Und damals sind die auch da gewesen. Heute würden sie auch nicht mehr dort sitzen. Und es ist gut gewesen. Und das ist, ich denke, das ist ganz wichtig gewesen.</p> <p>A: Ja, das denke ich auch.</p> <p>B1: Und dann konnten sie auch sagen, beim nächsten Mal nimmst du denn das (unv.) nicht mehr mit, das ist nicht mehr lustig. Hast du nichts etwas anderes. Und ich weiss nicht, ob die eine halbe Ludothek haben in ihrem Büro oder was auch immer. Dann hat sie etwas anderes mitgebracht, wo sie gemeint hat, das könnte noch gut sein für die zwei Grossen.</p> <p>A: Toll.</p> <p>B1: Ja, das hat sie wirklich mega gut gemacht. Ja.</p>
●	Familie B	Geschwister in der HFE	195	198	<p>A: Und macht sie auch was mit den Geschwistern?</p> <p>B2: Nein, sie sind immer in der Schule. Sie kommt am Mittwochmorgen und auch sonst. Ya. hat nur noch am Mittwochnachmittag frei. Sie sind halt wirklich schon gross. Das ist, glaube ich, ein riesiger Unterschied zu anderen Familien, dass diese zwei schon so gross sind. Seit (Name der HFE) kommt, sind sie eigentlich immer in der Schule oder im Kindergarten oder irgendwo gewesen. Und in den Ferien, wenn sie dann hier wäre, nein, in den Ferien kommt sie ja nicht. Sie hat immer Schulferien, wenn Ferien sind. Und wenn irgendjemand krank ist, dann kommt (Name der HFE) nicht oder sie bleiben....</p> <p>A: Kennen sie sie gar nicht?</p> <p>B2: Sie haben sie auch schon gesehen, aber nein, sie kennen sie eigentlich nicht so.</p>
●	Familie C	Geschwister in der HFE	211	214	<p>A: Ja. Und ist dann Lu. auch irgendwie einbezogen worden in diese Fördereinheiten?</p> <p>B3: Nein nicht wirklich. Sie kam immer mal dazu am Ende und hat dann geguckt. Und dann hat sie schon ab und zu mal etwas gezeigt, aber jetzt direkt einbezogen....</p> <p>A: Sie ist dann auch draussen gewesen?</p> <p>B3: Ja. Wir haben dann manchmal, das war dann eigentlich schön, sie hat mit ihm gearbeitet und ich bin dann mit ihr ins Zimmer. Und dann haben wir mal eine Dreiviertelstunde für uns gehabt, dann habe ich mit ihr mal etwas gespielt oder etwas gemacht.</p>

Anhang

●	Familie D	Geschwister in der HFE	166	171	<p>A: Und ist sie auch schon dabei gewesen in der heilpädagogischen Früherziehung?</p> <p>B4: Ja, sie ist ab und zu auch das, wenn Frau (Name der Früherzieherin) da ist.</p> <p>A: Und dann darf sie auch mitmachen?</p> <p>B4: Ja. Und sie möchte auch immer mitmachen.</p> <p>A: Dann machen alle drei etwas so quasi?</p> <p>B4: Ja.</p>
●	Familie E	Geschwister in der HFE	216	217	<p>A: Und wenn Sie so zurückdenken an die heilpädagogische Früherziehung, ist der En. da jeweils involviert worden?</p> <p>B5: Wenn er dagewesen ist, ja. Dann hat sie ihn eigentlich jeweils auch miteinbezogen. Aber er ist halt viel im Kindergarten gewesen, wenn sie hierhergekommen ist. Das ist meistens so gewesen. Aber wenn er mal dagewesen ist auf jeden Fall.</p>
●	Familie F	Geschwister in der HFE	316	316	<p>B6: Wenn sie gerade herumgeschwirrt sind, aber eigentlich habe ich geschaut, dass dann Av.-Zeit ist. Weil er das auch gebraucht hat. Die anderen haben immer mal wieder ihre Freunde hier gehabt. Und er von seiner Seite her muss eben auch oft warten. Und dann haben wir es so gemacht, dass das seine Zeit ist. Aber wenn gerade jemand danebenstand, hat er auch...ganz natürlich, wie es das Mami machen würde.</p>
●	Familie A	Geschwister in der HFE	218	218	<p>Dann habe ich mit ihr besprochen. An was könnte das liegen. Was könnten wir machen usw.</p>
●	Familie A	Geschwister in der HFE\Beratung in Bezug auf Geschwister	245	246	<p>A: Bist du in Bezug auf die Geschwister schon beraten worden? Auch durch die (unv. HFE). So ein bisschen, was kannst du mit den Geschwistern machen, damit es ihnen besser geht oder...?</p> <p>B1: Nein. Das ist eher, wenn wir wirklich ein Problem gehabt haben...dann habe ich gefragt, hey, was soll ich machen. Fl. will nicht in den Kindergarten, er weint. Aber sonst, nein, ist das eigentlich nicht grosse ein Thema gewesen.</p>
●	Familie C	Geschwister in der HFE\Beratung in Bezug auf Geschwister	215	218	<p>A: Und sind irgendwie auch Fragen im Zentrum gestanden mit der Heilpädagogin, was Lu. betrifft?</p> <p>B3: Nein.</p> <p>A: Nie?</p> <p>B3: Also nie würde ich nicht sagen. Sie hat schon mal gefragt, aber nicht wirklich. Also wenn ich das auf den Tisch gebracht hätte, wäre es vielleicht so gewesen.</p>
●	Familie C	Geschwister in der HFE\Beratung in Bezug auf Geschwister	229	232	<p>A: Ja, genau. Und das heisst, wenn du jetzt irgendwelche Fragen gehabt hättest zur Lu. oder so, dann hättest du kommen müssen und das so auf den Tisch bringen?</p> <p>B3: Ja.</p> <p>A: Oder wenn es da eine grosse Schwierigkeit gegeben hätte?</p> <p>B3: Ja. Aber sie hätte es vielleicht schon auch gemerkt ein bisschen mehr oder so. Aber dadurch, dass es das Problem nie so gab, war das nie...Sie hat jetzt auch nie explizit nachgefragt, glaube ich. Aber ich denke mal, sie hat ja schon gespürt...</p>

Anhang

●	Familie D	Geschwister in der HFE\Beratung in Bezug auf Geschwister	212	213	<p>A: Und haben Sie dann auch Fragen zu den Geschwistern?</p> <p>B4: Nicht gross, es ist meistens betreffend Em., wo die Fragen sind.</p>
●	Familie E	Geschwister in der HFE\Beratung in Bezug auf Geschwister	220	221	<p>A: Und konnten Sie auch Sachen, wenn Sie eine Frage gehabt haben zum En. oder so, konnten Sie das auch besprechen?</p> <p>B5: Genau. Ich habe sie jeweils auch auf den En. angesprochen. Und dann hat sie mir auch gesagt, es sei wichtig, dass ich zwischendurch auch etwas mit ihm mache. Auch mal alleine. Dass wir das auch offen diskutieren konnten.</p>
●	Familie F	Geschwister in der HFE\Beratung in Bezug auf Geschwister	317	322	<p>A: Und hast du Fragen gehabt in Bezug auf die Geschwister?</p> <p>B6: An sie?</p> <p>A: Ja.</p> <p>B6: Nein.</p> <p>A: Also wie du mit ihnen kommunizieren sollst so über das Thema, zum Beispiel?</p> <p>B6: Nein.</p>
●	Familie B	Geschwister in der HFE\Wünsche bezüglich Beratung	199	200	<p>A: Und den Geschwistern geht es ja relativ gut, wie du erzählst. Dann gehe ich nicht davon aus, dass du irgendwie eine Beratung brauchst oder so?</p> <p>B2: Nein, ich glaube, die würden mich komisch anschauen, wenn ich sagen würde, jetzt...also ich möchte die zwei ja nicht behindern. Sie sollen so frei sein, wie sie sind. Und das so unbeschwert alles annehmen.</p>
●	Familie C	Geschwister in der HFE\Wünsche bezüglich Beratung	233	236	<p>A: Und hättest du dir denn mehr Unterstützung gewünscht eben jetzt auch in Bezug auf Lu.?</p> <p>B3: Also gewünscht, also ich glaube, ich habe mir darüber noch gar nie so richtig Gedanken gemacht, weil das lief immer irgendwie so. Und man ist immer so in seinem Film. Und ich hatte nie das Gefühl, dass sie welche gebraucht hätte. Sondern dass es so, wie wir es gemacht haben, O. K. ist. Also Unterstützung inwiefern, also durch die Heilpädagogin meinst du?</p> <p>A: Ja.</p> <p>B3: Nicht wirklich. Sie haben auch ein gutes Verhältnis. Sie hat sie gegrüsst und auch mit ihr kurz auch immer gesprochen. Und Lu. kannte sie. Also ich hatte so das Gefühl, dass das reicht.</p>
●	Familie F	Geschwister in der HFE\Wünsche bezüglich Beratung	323	324	<p>A: Du hast keine Beratung oder so benötigt in Bezug darauf?</p> <p>B6: Nein. Aber ich bin froh gewesen, dass sie mit dem Av. auch, also ich habe mit ihm auch gespielt und gebastelt. Aber er hat dann noch einen Termin mehr gehabt, einen fixen, der ihm gehört hat. Wo er die ganze Geduld und alles, eine Stunde lang oder sogar mehr ist sie jeweils hier gewesen, dass er die dann gehabt hat.</p>

VII. Übersichten der Interviews

A. Übersicht Interview A

Tabelle 3: Allgemeine Merkmale Familie A

Interviewter Elternteil	Mutter	
Ort der Durchführung	draussen an einem ruhigen Ort	
Datum der Durchführung	29. Juli 2022	
Wohnort der Familie	Berge Familiensprache ist eine andere Landessprache als Schweizerdeutsch	
Geschwister	Schwester, 7 Jahre, bald in der 1. Klasse Bruder, 5 Jahre, 2. Kindergarten	
Betroffenes Kind	Geschlecht	Zwillinge, beide männlich
	Alter	4 Jahre, bald im Kindergarten
	Art der Behinderung	Hirnblutung nach Frühgeburt bei einem Knaben mit Komplikationen (Wasserkopf und Enzephalitis)
Berufssituation der Eltern	Vater (KV)	Garagist, arbeitet auf dem Bauernhof im Nebenerwerb
	Mutter (KM)	ehem. Primarlehrerin, arbeitet auf dem Bauernhof mit und ist Familienfrau
Betreuungssituation in der Familie	durch die Mutter, 2x/wöchentlich Unterstützung durch eine Sozialpädagogin	
Dauer der Begleitung durch die HFE	ca. 3 Jahre	

Skalierungsfragen

Tabelle 4: Skalierungsfragen Familie A

Zusammenhalt in der Familie	8-9
Zusammenhalt unter den Geschwistern	7
Aktuelle Belastung der medizinischen Massnahmen	4
Aktueller Unterstützungsbedarf	9
Belastung der Behinderung für die Geschwister	5

Tabelle 5: Zusammenfassung Kategorien Familie A

1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes	
Subkategorien	angesprochene Themen
Allgemeine Angaben zur Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> unterschiedliche Betroffenheit der Zwillinge starke motorische/sprachliche Einschränkungen durch Hemiparese, kognitiver Entwicklungsrückstand. benötigte Unterstützung für beide Knaben bei alltäglichen Tätigkeiten

Erschwerende Beeinträchtigungen des Kindes		<ul style="list-style-type: none"> zwei beeinträchtigte Kinder in der Familie Verhaltensauffälligkeiten der Kinder (beissen, streiten, kaputt machen) sowie die motorischen Einschränkungen erfordern eine hohe Präsenz einer Betreuungsperson. Kognitiver Entwicklungsrückstand des einen Knaben schränkt die Partizipation in der Familie stark ein, führt teilw. zu Verhaltensauffälligkeiten.
Medizinische/ pflegerische Massnahmen	Arten der medizinischen Massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> frequente Abklärungen zu den versch. Grundfunktionen (Augenarzt, Neuropädiatrie, Orthopädie) regelmässige Anpassung der Orthesen
	Belastung	<ul style="list-style-type: none"> Termine müssen relativ weit vom Wohnort entfernt wahrgenommen werden, was hohe Anforderungen an die Organisation für die Familie bedeutet (Anfahrtsweg, Betreuung der Geschwister).
	Stabilität der gesundheitlichen Situation	<ul style="list-style-type: none"> Sehr instabile Situation im ersten Jahr, aktuell sind verhältnismässig wenige medizinische Massnahmen notwendig. Sorge um die gesundheitliche Situation besteht v.a. bei einem Knaben weiter.
2. Hauptkategorie: Familiäre Lebensbedingungen		
Subkategorien		angesprochene Themen
Herausforderungen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> schwierige gesundheitliche Situation der Mutter durch die Geburt. lebensbedrohliche, instabile Situation beider Knaben weit vom Spital entfernter Wohnort Hilflosigkeit, fehlende Kongruenz zwischen Eltern und dem medizinischen Fachpersonal zwei betroffene Kinder gleichzeitig Komplikationen bei einem Knaben über mehrere Monate, Verlegung in ein anderes Spital neue gesundheitliche Probleme der KM fehlende oder instabile Unterstützung in der Betreuung, hoher Aufwand an pflegerischen Massnahmen Mehrbelastung durch den Tod der Grossmutter ms
Ressourcen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> einzelne unterstützende Personen aus dem privaten/familiären Umfeld Unterstützung von Personen aus Vereinen (z.B. Hiki)
Aktuelle Belastungen		<ul style="list-style-type: none"> hohe geforderte Präsenz im Alltag und wenig persönliche Freiheit für die KM abgelegener Wohnort der Familie, der wenig Vernetzung oder Unterstützungsmöglichkeiten bietet Einschränkungen in der familiären Bewegungsfreiheit gesundheitsbedingte Ausfälle der Fachpersonen Hilflosigkeit des sozialen Umfeldes fehlende Kongruenz von KM und Fachpersonen
Aktuelle Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> KM weiss, dass ihr Auszeiten von zu Hause guttun und versucht, sich diese nach Möglichkeit zu holen Präsenz der KM in der Betreuung der Kinder KM verbalisiert, dass sie die Gefühle in Bezug auf die Behinderung ihrer Kinder noch nicht verarbeitet hat KM hat Hoffnung auf eine bessere Zukunft

Soziales Netzwerk		<ul style="list-style-type: none"> • Aktivität in der Selbsthilfegruppe über soziale Medien • Unterstützung durch sozialpädagogische Praktikantin und Kinderspitex, HFE • wenige Kolleginnen im privaten Umfeld, Familie ist darauf angewiesen, dass die Leute zu ihnen auf Besuch gehen • Kontakte nach aussen werden zunehmend weniger
Grosseltern		<ul style="list-style-type: none"> • tödlicher Unfall der Grossmutter ms, entstandene Mehrbelastungen bei der Diagnosestellung
Paarbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • unterschiedliche Umgangsformen bezüglich der Behinderung • Kommunikation über die Behinderung untereinander nicht möglich
Freizeit und Erholung mit der Familie		<ul style="list-style-type: none"> • keine Möglichkeiten, Freizeit und Erholung mit allen Familienmitgliedern zu gestalten → Familie verbringt Freizeit oft getrennt • Unterstützungen können teilweise organisiert werden
Wunsch nach mehr Unterstützung & Entlastung		<ul style="list-style-type: none"> • Entlastung wird für den Alltag sehr gewünscht und als notwendig erachtet • Wunsch nach mehr Zeit und Raum mit den Geschwistern, was nur durch eine zusätzliche Betreuungsperson ermöglicht werden kann
(Familien)-Kohärenzgefühl		<ul style="list-style-type: none"> • montierte Schaukel, welche den Knaben im Alltag eine Ruheoase ermöglicht und die Mutter einen Moment entlastet, Absperrgitter bei der Türe, welches den Geschwistern Freiraum ermöglicht (Verstehbarkeit/Handhabbarkeit) • Gedanken an die Handlungsweise der Ärzte: Warum wurden beide Kinder am Leben erhalten?, die aber jetzt gut nachvollzogen werden kann (Sinnhaftigkeit) • Funktionieren müssen (Handhabbarkeit)
3. Hauptkategorie: Psychosoziale Situation der Geschwister		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Situation bei Diagnosestellung	Emotionale Reaktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwister wollen nachts nicht alleine sein • Angst vor dem Verlassen des Zuhauses • Schwester, damals 3,4 Jahre: keine wahrnehmbare Reaktion • Bruder, damals 2 Jahre: externalisierendes Verhalten; Fordern von Aufmerksamkeit
	Abholung der Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> • war in der akuten Situation nicht möglich • Bewusstsein der KM, dass sie von den Geschwistern gebraucht wird
Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)		<ul style="list-style-type: none"> • Streit (ev. frequenter als unter gewöhnlichen Geschwistern) • können die Bedeutung der Behinderung der Geschwister nicht einordnen
	Positive Auswirkungen	<ul style="list-style-type: none"> • v.a. Schwester: sehr gute Sozialkompetenzen • Selbständigkeit
	Spezifische Gefühle	keine Nennungen
	Internalisierende Verhaltensmuster	<ul style="list-style-type: none"> • Abgrenzung von den beeinträchtigten Kindern • Schwester: bei Konflikten aus der Situation gehen (zugreifende Hand des Bruders lösen)
	Externalisierende Verhaltensweisen	<ul style="list-style-type: none"> • Bruder: fordert Aufmerksamkeit, «tut dumm»

	Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> • Bruder: Verweigerung, in den Kindergarten zu gehen
	Betreuung und Haushaltstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • kurzes Aufpassen auf die Geschwister, wenn die Mutter kurz weg muss
	Selbständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • bei beiden Kindern verstärkt, wird positiv gewertet
	Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • weniger Möglichkeiten als andere Kinder, dies merken die Geschwister laut KM aber nicht • Wunsch nach Aktivitäten draussen kann häufig nicht befriedigt werden
	Freundschaften	<ul style="list-style-type: none"> • private Kontakte zu Peers möglich • Peers reagieren auf die Behinderung, Geschwister versuchen dann, Tipps für den Umgang zu geben
Normale geschwisterliche Verhaltensweisen		<ul style="list-style-type: none"> • Streit • Konflikte um die Aufmerksamkeit der Mutter
Professionelle Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Organisation von Unterstützung ist aufgrund Sprachbarriere und Wohnort der Familie schwierig
Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • KM nimmt sich Zeit für Aktivitäten nur mit den Geschwistern einzeln (1:1-Situationen) • Aktivitäten draussen, weg vom Zuhause geben eine Auszeit • Kommunikation mit den Geschwistern über die Behinderung
Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister		<ul style="list-style-type: none"> • KM äussert, dass sie sich von Beginn an über die Situation der Geschwister sehr bewusst war • KM denkt, dass die Geschwister keine professionelle Unterstützung benötigen und hofft, dass sie damit nicht falsch liegt
Eltern in der Geschwisterbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • KM würde gerne mehr Zeit für die Geschwister haben, fühlt sich zwiespältig, weil sie den Geschwistern nicht gerecht wird.
4. Hauptkategorie: Heilpädagogische Früherziehung		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Unterstützung durch die HFE	Subjektiver Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • offenes Ohr für alltägliche Probleme • realistische Sichtweise auf die Umsetzbarkeit von Massnahmen • wichtige Bezugsperson • zeitliche Entlastung • Zeit haben und Anliegen ernst nehmen • Einbezug der Geschwister
	Zufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung der Anliegen der KM • hohe Alltagsrelevanz der Massnahmen • Einbezug der Geschwister, geschwisterliche Bedürfnisse ernst nehmen
Wunsch nach mehr Unterstützung durch die HFE		<ul style="list-style-type: none"> • Wunsch nach Unterstützung ohne Unterbrüche (Ausfälle) • keine verfügbaren Lösungen für gewisse Probleme
Geschwister in der HFE		<ul style="list-style-type: none"> • Einbezug der ganzen Familie in Aktivitäten • separate Tasche für die Geschwister • separate Aktivitäten mit den Geschwistern • Geschwister wünschen lassen, was sie beim nächsten Mal machen möchten

	Beratung in Bezug auf Geschwister	<ul style="list-style-type: none">gemeinsames Analysieren der Situation, in welcher der Bruder den Kindergarten verweigerte
	Wünsche bezüglich Beratung	nicht erfragt

B. Übersicht Interview B

Tabelle 6: Allgemeine Merkmale Familie B

Interviewter Elternteil	Mutter	
Ort der Durchführung	bei der Familie zu Hause	
Datum der Durchführung	10. August 2022	
Wohnort der Familie	ländlich auf einem Bauernhof	
Geschwister	Bruder, 13. Jahre, Oberstufe Bruder, 9.5 Jahre, Mittelstufe	
Betroffenes Kind	Geschlecht	männlich
	Alter	3.5 Jahre
	Art der Hirnverletzung	angeborene, komplexe Hirnfehlbildung, Diagnose mit 7 Monaten
Berufssituation der Eltern	Vater (KV)	Bauer
	Mutter (KM)	arbeitet 50% auf dem Bauernbetrieb mit, Familienfrau
Betreuungssituation in der Familie	durch die Mutter, 1x/Woche Entlastung durch Grossmutter ms	
Dauer der Begleitung durch die HFE	ca. 2.5 Jahre	

Skalierungsfragen

Tabelle 7: Skalierungsfragen Familie B

Zusammenhalt in der Familie	10
Zusammenhalt unter den Geschwistern	9
Aktuelle Belastung der medizinischen Massnahmen	keine
Aktueller Unterstützungsbedarf	7
Belastung der Behinderung für die Geschwister	5

Tabelle 8: Zusammenfassung Kategorien Familie B

1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes		
Subkategorien		angesprochene Themen
Allgemeine Angaben zur Entwicklung		<ul style="list-style-type: none"> • macht stetige Entwicklungsschritte, welche die Situation der Familie erleichtern (z.B. selber sitzen, mit Hilfe stehen, Nahrungsaufnahme, schlafen) • braucht tagsüber Schlaf, was Wachphasen während der Nacht zur Folge haben kann • Charakter: zufriedener und willensstarker Knabe
Erschwerende Beeinträchtigungen des Kindes		<ul style="list-style-type: none"> • braucht für alle Tätigkeiten im Alltag Unterstützung (Essen geben, wickeln, Unterstützung bei der Fortbewegung) • motorische Einschränkungen und teilweise die fehlende Kommunikation sind anstrengend • schläft erst spät am Abend ein, was die Zeit, die die KM/Familie für sich selber hat, verkürzt

Medizinische/ pflegerische Massnahmen	Arten der medizinischen Massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Operationen als Säugling • frequente Abklärungen: Orthopädie, Entwicklungspädiatrie, Neurologie (wg. EPI)
	Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • Dankbarkeit gegenüber medizinischen Fachpersonen, dass die Gesundheitssituation überwacht wird • grosse Unterstützung des Kinderarztes bei Fragen zu Medikamenten/Behandlungen • Spital wird eher als Belastung empfunden
	Stabilität der gesundheitlichen Situation	<ul style="list-style-type: none"> • akute Situationen können auftreten (Gefahr eines Fieberkrampfes), können aber von der Familie recht gut gehandhabt werden
2. Hauptkategorie: Familiäre Lebensbedingungen		
Subkategorien		angesprochene Themen
Herausforderungen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> • vor der Diagnose: Unsicherheiten, nicht ernst genommen werden, aufkommende Schuldgefühle, Suchen von Erklärungen • Ratlosigkeit des Spitals im Diagnoseprozess/nach der Diagnose • allein gelassen werden
Ressourcen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> • KM konnte eine unbeschwerte Schwangerschaft durchleben • eigene Entscheidung, nach der Diagnosestellung nach Hause zu gehen • Informieren des Umfeldes nach der Diagnosestellung (Diagnose und gewünschter Umgang) • erhaltene Hilfe (Physiotherapie) nach Diagnosestellung → schafft Erleichterung • Diagnose allg. schaffte Erleichterung
Aktuelle Belastungen		<ul style="list-style-type: none"> • Wohnsituation: das Haus ist nicht rollstuhlgängig. • Coronasituation: Sorgen bzgl. Auswirkungen für das betroffene Kind • viele Termine; Dilemma bzgl. Machbarkeit und Nutzen für das Kind • Unplanbarkeit des Alltages, bzgl. Behinderung und berufliche Situation, KM würde eigentlich gerne mehr planen können • Zukunftsängste, Grübeln über die Zukunft
Aktuelle Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • Freude/Dankbarkeit der Familienmitglieder über Entwicklungsschritte • gegenseitige Unterstützung der Eltern • mentale Stärke des KV → Probleme sind zum Lösen da • realistische Einschätzung bzgl. Behinderung des Kindes seitens der Mutter • KM holt sich zeitliche Möglichkeiten, um selbstwirksam zu sein (Magenbrot backen für den Volg, Mitarbeit bei Tätigkeiten für den Hof), hat Freiräume für sich selber (Guggenmusik) • KV treibt viel Sport (Schwingen) • Einsicht über Notwendigkeit von externer Hilfe • Dankbarkeit für gesunde Kinder • Hoffnung auf eine unbeschwerte Zukunft

Soziales Netzwerk		<ul style="list-style-type: none"> • Kinderarzt als Vertrauensperson • familiäre Unterstützung in Krisensituationen • Mentaltrainer (KV) • Homöopatin (KM) • Entlastungsdienst • Mitglied bei der Hiki (keine sozialen Kontakte dadurch) • Kinderspitex • KM macht sich Gedanken darüber, ob sie den Kontakt zu anderen Betroffenen suchen soll (via soziale Medien), interessiert sich für Menschen mit Behinderung, orientiert sich aber auf der anderen Seite gerne an der Normalität
Grosseltern		<ul style="list-style-type: none"> • Grossmütter ms und vs sind in der Nähe und helfen mit bei der Betreuung, bzw. können einspringen
Paarbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • Auswirkungen der Behinderung auf die Paarbeziehung werden positiv erlebt • gemeinsame Auszeiten sind möglich
Freizeit und Erholung mit der Familie		<ul style="list-style-type: none"> • grundsätzlich möglich • KM möchte beeinträchtigtes Kind nicht an Aktivitäten draussen mitnehmen, weil dies für das Kind Stress bedeutet
Wunsch nach mehr Unterstützung & Entlastung		<ul style="list-style-type: none"> • Wunsch nach einfach organisierbarer und bezahlbarer Entlastung (z.B. für die Nächte oder Betreuung tagsüber), die sich auf die Entwicklung des Jungen einlassen kann
(Familien)-Kohärenzgefühl		<ul style="list-style-type: none"> • Junge ist bei den meisten Alltagstätigkeiten der KM mit dabei (Handhabbarkeit) • KM konnte sich bzgl. Schlafproblemen Hilfe holen, diese können nun besser gehandelt werden (Handhabbarkeit) • Einsicht, von den ursprünglichen Erziehungsvorstellungen absehen zu müssen (Verstehbarkeit) • Erlangtes Bewusstsein über Gründe/Massnahmen bzgl. Schlafschwierigkeiten (Verstehbarkeit) • Gemeinsames Entscheiden in der Familie über Durchführung von medizinischen Massnahmen, gemeinsame Spitalbesuche beider Elternteile, gemeinsames Tragen von schwierigen Situationen (Handhabbarkeit) • Spitaltermine ermöglichen Familienzeit (Sinnhaftigkeit) • froh darüber sein, einander zu haben (Sinnhaftigkeit) • Glaube daran, es gemeinsam in der Familie zu schaffen (Handhabbarkeit) • Akzeptieren, dass man die Situation nicht ändern kann (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit) • Frage, woher in der Familie die Behinderung kommt (genetischer Ursprung) (Verstehbarkeit) • Wissen darüber, dass es externe Hilfe gibt und Bereitschaft, diese anzunehmen (z.B. bzgl. eines Heimplatzes) (Handhabbarkeit) • Unklarheiten, wie man die Behinderung gegenüber Menschen im Dorf vertreten soll (Handhabbarkeit) • Knabe bleibt durch seine Behinderung von vielen Problemen in der Welt verschont (Sinnhaftigkeit) •

3. Hauptkategorie: Psychosoziale Situation der Geschwister		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Situation bei Diagnosestellung	Emotionale Reaktionen	<ul style="list-style-type: none"> Geschwister (damals 9.5 und 6jährig) nahmen die Diagnose ohne Reaktion hin
	Abholung der Bedürfnisse	keine Nennungen, Frage zur Abholung der Bedürfnisse wurde nicht gestellt
Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)		<ul style="list-style-type: none"> asymmetrische Rollenverteilung: der jüngere Junge (mit Beeinträchtigung) darf länger aufbleiben möchten nicht, dass der Junge in einen separierten Kiga geht (stehen für ihn ein) Geschwister bekommen mit, dass etwas nicht stimmt
	Positive Auswirkungen	<ul style="list-style-type: none"> Umgang mit Menschen mit Behinderung lernen, auf andere Rücksicht zu nehmen, Brüder sind sehr sozial grosse Hilfsbereitschaft gegenüber des beeinträchtigten Bruders
	Spezifische Gefühle	<ul style="list-style-type: none"> 9jähriger Bruder sagt, dass ihm sein Bruder leid tut zeigen wenige Gefühlsreaktionen, nehmen die Situation einfach hin
	Internalisierende Verhaltensmuster	<ul style="list-style-type: none"> jüngerer Bruder denkt, dass er ADHS haben könnte (möglicherweise) grosse Hilfsbereitschaft gegenüber des beeinträchtigten Bruders, Brüder sind sehr feinfühlig (kann auch im Sinne von Charaktereigenschaften gesehen werden)
	Externalisierende Verhaltensmuster	keine Nennungen
	Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	nicht erfragt
	Betreuung und Haushaltstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> nur kurz, z.B. wenn KM kurz weg oder einkaufen muss KM sagt, dass die Brüder mehr betreuen müssten, wenn der Junge keine Behinderung hätte
	Selbständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Brüder sind sehr selbständig, der Mutter ist dies in der Erziehung sehr wichtig
	Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> weniger Möglichkeiten als andere Kinder (z.B. Besuch des Schwimmbads) familiäre Isolation während der Coronazeit Bedürfnisse vom betroffenen Kind haben Vorrang, somit bleibt oft keine Zeit für Aktivitäten mit den Geschwistern (z.B. um abends noch ein Spiel zu spielen)
	Freundschaften	keine Nennungen
Normale geschwisterliche Verhaltensweisen		<ul style="list-style-type: none"> Streit unter den grösseren Brüdern Brüder sind sehr sozial, hat auch mit dem Altersunterschied zu tun grosse Hilfsbereitschaft gegenüber des beeinträchtigten Bruders
Professionelle Unterstützung/ Geschwistergruppe		<ul style="list-style-type: none"> keine KM erachtet Geschwistergruppe als nicht notwendig, weil sie denkt, dass die Situation für die Brüder normal ist

Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • Geschwister werden als Bereicherung für den Jungen beschrieben • KM nimmt sich Zeit für Aktivitäten nur mit den Geschwistern • Brüder können viel Zeit draussen um den Hof verbringen • Brüder haben einander • Brüder hatten eine Zeit, in welcher sie ihre Kindheit ohne ein Geschwister mit Behinderung durchleben konnten • Auszeiten bei der Familie vom von der KM getrennt lebenden Vater
Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister		<ul style="list-style-type: none"> • Verhalten des 9jährigen Bruders wird mit der Geschwisterposition («Sandwich-Kind») begründet • Die KM denkt, dass die Behinderung eine Auswirkung darauf haben könnte, dass die Brüder in Zukunft keine Kinder haben möchten
Eltern in der Geschwisterbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • KM hat Angst um die Unversehrtheit der Geschwister • Eltern versuchen, Situation so anzunehmen, wie sie ist und KM denkt, dass sich dies auf die Geschwister überträgt
4. Hauptkategorie: Heilpädagogische Früherziehung		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Unterstützung durch die HFE	Subjektiver Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • offenes Ohr für Gefühle • Unterstützung des Kindes in seinem individuellen Entwicklungsprozess • Ideen bzgl. Förderung und Hilfsmittel (Spielsachen ausleihen, neue Hilfsmittel ausprobieren)
	Zufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> • KM betont mehrere Male, dass sie sehr zufrieden ist • einfache Organisation der häuslichen Besuche wird geschätzt
Wunsch nach mehr Unterstützung durch die HFE		keine
Geschwister in der HFE		<ul style="list-style-type: none"> • Geschwister kennen die HFE gar nicht, sind immer in der Schule, wenn sie kommt
	Beratung in Bezug auf Geschwister	keine
	Wünsche bezüglich Beratung	keine

C. Übersicht Interview C

Tabelle 9: Allgemeine Merkmale Familie C

Interviewter Elternteil	Mutter	
Ort der Durchführung	bei der Familie zu Hause	
Datum der Durchführung	18. August 2022	
Wohnort der Familie	ländlich auf einem Bauernhof	
Geschwister	Schwester, 8 Jahre	
Betroffenes Kind	Geschlecht	männlich
	Alter	5 Jahre
	Art der Hirnverletzung	seltene, genetische Erkrankung, welche die Gehirnfunktionen beeinträchtigt (Ataxie, Epilepsie, Entwicklungsverzögerung) Diagnose mit ca. 3-4 Jahren
Berufssituation der Eltern	Vater (KV)	Bauer Agronom mit eigener Firma (selbständig)
	Mutter (KM)	arbeitet 50% als Deutschlehrerin im Erwachsenenbereich, Unterstützung auf dem Hof, Familienfrau
Betreuungssituation in der Familie	50% durch KM externe Betreuungsstellen (Kinderkrippe, Mittagstisch) Grosseltern vs leben auf dem gleichen Hof und helfen bei der Betreuung mit.	
Dauer der Begleitung durch die HFE	ca. 2-3 Jahre	

Skalierungsfragen

Tabelle 10: Skalierungsfragen Familie C

Zusammenhalt in der Familie	8
Zusammenhalt unter den Geschwistern	9
Aktuelle Belastung der medizinischen Massnahmen	(Belastung der aktuellen Gesundheitssituation sehr hoch)
Aktueller Unterstützungsbedarf	5
Belastung der Behinderung für die Geschwister	7

Tabelle 11: Zusammenfassung Kategorien Familie C

1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes		
Subkategorien	angesprochene Themen	
Allgemeine Angaben zur Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> Charakter: liebesbedürftiger Junge kann nicht sprechen, versteht aber viel unkontrollierte Bewegungen durch Ataxie starkes Hungergefühl, braucht viel Energie aufgr. von Ataxie ist recht selbständig 	

Erschwerende Beeinträchtigungen des Kindes		<ul style="list-style-type: none"> EPI-Anfälle: muss getröstet werden, Wunden müssen versorgt werden, braucht ständige Anwesenheit einer Bezugsperson ist noch nicht trocken, muss viel essen → dadurch entsteht viel Wäsche und es muss viel geputzt werden Junge braucht Aufsichtsperson, wenn er sich frei auf dem Hof bewegt
Medizinische/pflegerische Massnahmen	Arten der medizinischen Massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Massnahmen bei EPI-Anfall frequente Abklärungen in der Neurologie und Entwicklungspädiatrie, Augenuntersuchungen
	Belastung	<ul style="list-style-type: none"> EPI-Anfälle bereiten der Familie grosse Sorgen
	Stabilität der gesundheitlichen Situation	<ul style="list-style-type: none"> aktuell instabil: Medikamente gegen die EPI-Anfälle treten häufig auf, Medikamente sind noch nicht eingestellt
2. Hauptkategorie: Familiäre Lebensbedingungen		
Subkategorien		angesprochene Themen
Herausforderungen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> vor der Diagnose: grosse Unsicherheiten, nicht ernst genommen werden, Reaktionen von aussen langer Diagnoseprozess keine genauen Erläuterungen über Bedeutung der Diagnose, Diagnosebericht wurde einfach zugeschickt, Termin bei Kinderarzt für genauere Erklärungen war vier Monate nicht möglich Ungleicher Umgang der Eltern mit der Diagnose, gegenseitige Vorwürfe
Ressourcen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> Auffälligkeiten waren schon vor der Diagnosestellung vorhanden, Netzwerk an Therapien war deshalb schon aufgegleist vorbestehende Begleitung der HFE klärendes Gespräch mit dem Kinderarzt über die Bedeutung der Diagnose Diagnose zu haben → schafft auch Erleichterung
Aktuelle Belastungen		<ul style="list-style-type: none"> Sorgen und Unsicherheiten bzgl. neuer EPI-Situation (Wie soll die Behandlung aussehen? Wie kann das im Kindergarten gehandelt werden?) Unsicherheiten darüber, was die seltene Erkrankung für die Zukunft bedeutet wenig individuelle Freiräume in der engen Wohnung, auch für die Schwester, die sich nicht zurückziehen kann gesundheitliche (körperliche) Schwierigkeiten der KM (Bandscheibenvorfall), welche sie mit ihrer Situation in Verbindung bringt zeitliche Freiräume für die Mutter sind unregelmässig Schwester merkt, dass ihr Bruder besonders ist, fragt direkt nach, warum sie keinen «normalen» Bruder hat. KM verletzt diese Frage. KM befindet sich selber stark im Verarbeitungsprozess.

Aktuelle Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • Junge wird bei der Arbeit auf dem Hof mitgenommen • Eltern versuchen, sich für die Familie Zeit zu nehmen (z.B. gemeinsame Essen) • KM kann sich Zeit für die Kinder nehmen, wenn sie weniger arbeitet • KM hat grundsätzlich zeitliche Möglichkeiten für eigene Freiräume (Tanzen, Freundin treffen) • Austausch in der Familie über die gesundheitliche Situation • Freiräume aufgrund der Wohnsituation (Junge kann einfach nach draussen gehen) • Arbeitsstelle der KM. Sie ist froh, arbeiten gehen zu können und so Abstand von ihrem häuslichen Umfeld gewinnen zu können.
Soziales Netzwerk		<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnis für Austausch über die Situation ist da, gleichzeitig haben die Eltern oft das Gefühl, andere damit zu überfordern • KM sieht ein, dass sie Personen zum Austausch braucht und versucht, sich diese zu holen (persönlicher Coach) • KM hat Menschen, mit welchen sie sich austauschen kann (ihre Mutter, Freundin, die Heilpädagogin ist) • Austausch mit nahen Verwandten und Freunden ist möglich und wird als wichtig empfunden
Grosseltern		<ul style="list-style-type: none"> • Grosseltern vs sind nahe und helfen bei der Betreuung, was für die KM Entlastung und Freiräume ermöglicht • Abhängigkeit der Betreuung durch die Grossmutter vs eher angespanntes Verhältnis zur Grossmutter vs (versch. Ansichten bzgl. Einschulung) • Grossmutter ms wohnt 800 km weit weg, regelmässige Telefongespräche sind möglich • KM möchte sie nicht mit ihren Sorgen belasten • Grossmutter ms nimmt den weiten Weg auf sich, kommt manchmal zu Besuch und entlastet (z.B. putzen, aufräumen)
Paarbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • ungleicher Umgang mit der Behinderung, ungleicher Standpunkt der Elternteile im Verarbeitungsprozess • Eltern versuchen, sich im Umgang mit der Behinderung und dem Verarbeitungsprozess zu finden • wenige zeitliche Freiräume sind mit Themen zur Diagnose belastet
Freizeit und Erholung mit der Familie		<ul style="list-style-type: none"> • durch berufliches Eingebundensein ist wenig freie Zeit möglich • vergangene gemeinsame Sommerferien im Hotelressort
Wunsch nach mehr Unterstützung & Entlastung		<ul style="list-style-type: none"> • Wunsch nach einer Putzfrau

(Familien)- Kohärenzgefühl		<ul style="list-style-type: none"> • Kohärenzgefühl wird durch die neue gesundheitliche Instabilität beeinträchtigt. EPI-Anfälle konnten bis vor einigen Monaten mit CBD gut gehandelt werden (Handhabbarkeit) • allg. Unsicherheit bzgl. der Diagnose und dem Kindergarteneintritt (Was kommt noch?), bevorstehender Kindergarteneintritt wird als Entlastung wahrgenommen (Verstehbarkeit/Handhabbarkeit) • Eltern machen sich unterschiedliche Gedanken über die Behinderung (z.B. bzgl. Zukunft) (Verstehbarkeit/Handhabbarkeit) • KM hat Schwierigkeiten, die Frage der Schwester, warum sie keinen normalen Bruder habe, zu beantworten, findet selber, dass man diese Frage so nicht stellen kann (Handhabbarkeit) • Wohnsituation verursacht viele Unsicherheiten, es steht noch nicht fest, wie dies gehandhabt werden soll (Handhabbarkeit)
3. Hauptkategorie: Psychosoziale Situation der Geschwister		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Situation bei Diagnosestellung	Emotionale Reaktionen	nicht erfragt/keine Angaben
	Abholung der Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Einseitigkeit in der Geschwisterbeziehung wird erwähnt • Schwester hat Mühe mit den EPI-Anfällen und fühlt sich verpflichtet, auf ihren Bruder zu schauen, möchte ihn beschützen • muss auf ihren Bruder viel Rücksicht nehmen • fragt nach den Warum?, möchte z.B. wissen, warum sie keinen normalen Bruder hat • Belastung hat durch die EPI stark zugenommen
Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)		<ul style="list-style-type: none"> • Einseitigkeit in der Geschwisterbeziehung wird erwähnt (nur begrenztes gemeinsames Spielen möglich) • Schwester hat Mühe mit den EPI-Anfällen und fühlt sich verpflichtet, auf ihren Bruder zu schauen, möchte ihn beschützen • muss auf ihren Bruder viel Rücksicht nehmen • fragt nach den Warum?, möchte z.B. wissen, warum sie keinen normalen Bruder hat • Belastung hat durch die EPI stark zugenommen • Schwester kommt in Konflikt: möchte 1:1-Situationen mit ihren Eltern haben, auf der anderen Seite aber nicht ohne ihren Bruder sein
	Positive Auswirkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Fürsorglichkeit und Rücksichtnahme
	Spezifische Gefühle	<ul style="list-style-type: none"> • Schwester fühlt sich durch die EPI-Anfälle hilflos • Wut auf den beeinträchtigten Bruder • Angst um die Zukunft des Bruders • Angst, alleine zu schlafen

	Internalisierende Verhaltensmuster	<ul style="list-style-type: none"> • Schwester hat Angst, abends alleine zu sein, sucht die Nähe zu ihrem Bruder, wenn ihr die Eltern diese nicht geben können • sucht zum Bruder viel Nähe, ist fürsorglich zu ihm → kann auch im Rahmen normaler Verhaltensweisen gesehen werden • distanziert sich vom Bruder, wenn andere Kinder da sind, braucht dann ihren Bruder nicht
	Externalisierende Verhaltensmuster	keine Nennungen
	Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> • Schwester kann ihre Hausaufgaben nicht ungestört machen
	Betreuung und Haushaltstätigkeiten	nicht erwähnt/erfragt
	Selbständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Schwester ist tagsüber sehr selbständig, sucht nachts die Nähe zu den Eltern (schläft nicht alleine)
	Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • geht ins Reiten und ins Geräteturnen • Schule und Freizeit füllen den ganzen Tag, sodass die Schwester oft von zu Hause weg ist
	Freundschaften	<ul style="list-style-type: none"> • private Kontakte zu Peers möglich
Normale geschwisterliche Verhaltensweisen		<ul style="list-style-type: none"> • zwei versch. Seiten von Geschwisterbeziehung: Nähe vs. Rivalität • sucht zum Bruder viel Nähe, ist fürsorglich zu ihm -> kann auch als internalisierende Verhaltensstrategie gesehen werden
Professionelle Unterstützung/ Geschwistergruppe		keine
Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • Schwester durfte auch schon bei den Untersuchungen im Spital dabei sein • Eltern stehen der Schwester zur Seite, wenn sie Fragen hat und erklären ihr die Situation • Freiheiten auf dem Hof steigern das Wohlbefinden der Schwester (eigene Freiräume, Grosseltern, Nachbarn als soziale Partner) • geregelter Alltag ist hilfreich für die Schwester
Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister		<ul style="list-style-type: none"> • KM macht sich durch das Interview mehr Gedanken zur Situation der Schwester • KM ist sich bewusst, dass die Schwester wenig Aufmerksamkeit von den Eltern kriegt.
Eltern in der Geschwisterbeziehung		keine Nennungen
4. Hauptkategorie: Heilpädagogische Früherziehung		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen

Unterstützung durch die HFE	Subjektiver Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprechperson bzgl. Bedeutung der Diagnose • Begleitung bei der Einschulungsfrage • Zeitfenster für die Schwester, wenn HFE mit dem Jungen arbeitet • klärendes Gespräch mit der Schwiegermutter
	Zufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> • KM hätte sich gewünscht, in die Förderstunden miteingebunden zu werden und Fragen in spontanen Gesprächen zu beantworten • KM musste viel für ihre Bedürfnisse einstecken
Wunsch nach mehr Unterstützung durch die HFE		<ul style="list-style-type: none"> • KM wünscht sich eine intensivere und engere Begleitung durch die HFE (mehr zeitliche Ressourcen für Austausch, mehr Einsatz bei der Einschulungsfrage, mehr alltagsnahe Ideen zur Unterstützung des Jungen)
Geschwister in der HFE		<ul style="list-style-type: none"> • kein direkter Einbezug • entstandenes Zeitfenster für KM und Schwester
	Beratung in Bezug auf Geschwister	<ul style="list-style-type: none"> • nur, wenn KM aktiv auf die HFE zugegangen wäre
	Wünsche bezüglich Beratung	<ul style="list-style-type: none"> • KM hat sich nicht bewusst Gedanken zur Situation der Schwester gemacht

D. Übersicht Interview D

Tabelle 12: Allgemeine Merkmale Familie D

Interviewter Elternteil	Mutter	
Ort der Durchführung	bei der Familie zu Hause	
Datum der Durchführung	24. August 2022	
Wohnort der Familie	Agglomeration Stadt Wohnung	
Geschwister	Schwester, 7 Jahre, 1. Klasse Bruder, 3 Jahre	
Betroffenes Kind	Geschlecht	weiblich
	Alter	4 Jahre
	Art der Hirnverletzung	Gehirnschwellung, Diagnose bei der Geburt
Berufssituation der Eltern	Vater (KV)	arbeitet in einem Metzger-Center
	Mutter (KM)	ehem. Detailhändlerin, ist nun 100% Familienfrau
Betreuungssituation in der Familie	durch KM	
Dauer der Begleitung durch die HFE	ca. 3 Jahre	

Skalierungsfragen

Tabelle 13: Skalierungsfragen Familie D

Zusammenhalt in der Familie	9
Zusammenhalt unter den Geschwistern	9
Aktuelle Belastung der medizinischen Massnahmen	braucht keine medizinischen Massnahmen
Aktueller Unterstützungsbedarf	2-3
Belastung der Behinderung für die Geschwister	2

Tabelle 14: Zusammenfassung Kategorien Familie D

1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes		
Subkategorien		angesprochene Themen
Allgemeine Angaben zur Entwicklung		<ul style="list-style-type: none"> gute Entwicklung in fast allen Entwicklungsbereichen verzögerte motorische Entwicklung, beeinträchtigt Sehen → kann mit Brille behoben werden ist sehr selbständig
Erschwerende Beeinträchtigungen des Kindes		<ul style="list-style-type: none"> Schlagen des kleinen Bruders, was ev. auf die Entwicklung zurückzuführen ist aktuell: Trockenwerden ansonsten keine erschwerenden Beeinträchtigungen
Medizinische/pflegerische Massnahmen	Arten der medizinischen Massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> wiederkehrende Abklärungen in der Entwicklungspädiatrie/Augenuntersuchungen

	Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • KM ist zurückhaltend mit medizinischen Massnahmen, hat wenig Vertrauen, keine Belastung, solange sie nicht ins Kinderspital müssen
	Stabilität der gesundheitlichen Situation	<ul style="list-style-type: none"> • sehr stabil
2. Hauptkategorie: Familiäre Lebensbedingungen		
Subkategorien		angesprochene Themen
Herausforderungen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> • Ratlosigkeit der Ärzte bzgl. Auswirkungen der Hirnverletzung • instabile, lebensbedrohliche Situation des Mädchens über eine kurze Zeitdauer • kein Kontakt zu anderen betroffenen Kindern/Familien möglich • viele Termine, versch. Abklärungen • keine Kommunikation nach aussen → Eltern möchten nicht, dass sich Leute ein Bild machen, das möglicherweise nicht stimmt
Ressourcen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> • Kinderarzt, welcher die Situation einordnen und etwas beruhigen konnte • Craniosacraltherapie, welche viel geholfen hat
Aktuelle Belastungen		<ul style="list-style-type: none"> • negative Erfahrungen mit medizinischen Fachpersonen/dem Kinderspital • Familienmitglieder versuchen, gut gemeinte Tipps zu geben • Eltern haben öfter Sorgen um grosse Schwester (u.a. wegen dem Kindergarten) • schlechte Erfahrungen mit dem Schulsystem (viele Gedanken zur Einschulung des Mädchens)
Aktuelle Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • Positives Denken • Dankbarkeit über Entwicklungsfortschritte
Soziales Netzwerk		<ul style="list-style-type: none"> • teilw. familiäre Unterstützung • Bekannte, z.B. aus der Nachbarschaft, welche für die KM im Umgang fast angenehmer sind, weil sie das Mädchen nicht gut kennen
Grosseltern		keine Nennungen
Paarbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • gleicher Umgang mit der Behinderung → positiv denken • sind sich einig in Fragen zur Entwicklung der Kinder
Freizeit und Erholung mit der Familie		<ul style="list-style-type: none"> • gemeinsame Aktivitäten draussen (Schwimmbad, Bräteln, Spielplatz) • Freizeitgestaltung mit allen Mitgliedern am Wochenende
Wunsch nach mehr Unterstützung & Entlastung		<ul style="list-style-type: none"> • Wunsch nach dem Kennenlernen von anderen Eltern, welche das Gleiche erlebt haben (für Austausch zu Entwicklungsfragen)

(Familien)-Kohärenzgefühl		<ul style="list-style-type: none"> • Positives Denken der Eltern, wird durch die gute Entwicklung unterstützt (Handhabbarkeit) • KM sagt, dass sie keine Unterstützung braucht • einen Sinn dahinter sehen, dass das mittlere Kind betroffen ist und nicht das grösste, weil sie bzgl. Schulfragen aufgrund von Erfahrungen besser intervenieren können (Sinnhaftigkeit) • Zusammenhänge der Entwicklung können im Alltag noch nicht umgesetzt werden (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit) • Verstehbarkeit, was die Behinderung genau bedeutet, ist noch nicht gegeben → Ambivalenz zwischen «Unser Kind ist normal» und «vielleicht hat es doch etwas» zeigt sich
3. Hauptkategorie: Psychosoziale Situation der Geschwister		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Situation bei Diagnosestellung	Emotionale Reaktionen	<ul style="list-style-type: none"> • damals 3jährige Schwester zeigte eine grosse Fürsorge gegenüber dem betroffenen Mädchen und sucht ihre Nähe
	Abholung der Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern möchten nicht, dass damals 3jährige Schwester etwas davon merkt
Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)		<ul style="list-style-type: none"> • 7jährige Schwester sieht das betroffene Mädchen als «normal» an • Auswirkungen auf beide Geschwister werden verneint
	Positive Auswirkungen	<ul style="list-style-type: none"> • keine Nennungen, weil Behinderung des Mädchens nicht als Behinderung wahrgenommen wird
	Internalisierende Verhaltensmuster	<ul style="list-style-type: none"> • 7jährige Schwester hat lange nicht gesprochen, dies wird aber nicht mit der familiären Situation verbunden • Vorsichtigkeit von der Schwester wird als Persönlichkeitsmerkmal gesehen, Spracherwerbsstörung wird ebenfalls nicht mit der speziellen Familiensituation verbunden
	Externalisierende Verhaltensmuster	keine Nennungen
	Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	nicht erfragt
	Betreuung und Haushaltstätigkeiten	nicht erfragt
	Selbständigkeit	nicht erfragt
	Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • 7jährige Schwester hat eigene Hobbies (Blauring, Turnen)
	Freundschaften	<ul style="list-style-type: none"> • 7jährige Schwester kann Freundschaften pflegen und wird von den Eltern darin unterstützt. Behinderung ist darin kein Thema.
Normale geschwisterliche Verhaltensweisen		<ul style="list-style-type: none"> • Streit • unterschiedliche Geschwisterdynamiken • Bruder, eher extrovertiert; erhält mehr 1:1 Zeit mit der KM, Schwester, eher introvertiert, feinfühlig, fürsorglich, verweigert öfter
Professionelle Unterstützung		wird verneint

Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> Mitgehen bei Terminen (Physio)
Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister		<ul style="list-style-type: none"> Eltern möchten nicht, dass die Geschwister merken, dass das betroffene Mädchen anders ist
Eltern in der Geschwisterbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> Eltern möchten nicht, dass die Geschwister merken, dass das betroffene Mädchen anders ist und tun so, wie wenn das betroffene Mädchen normal wäre Eltern haben der Schwester von Beginn an einen nahen Umgang mit dem Mädchen erlaubt KM verbringt am meisten Zeit mit dem jüngeren Bruder
4. Hauptkategorie: Heilpädagogische Früherziehung		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Unterstützung durch die HFE	Subjektiver Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> KM und HFE erörtern gemeinsam Fragestellungen in Bezug auf Entwicklung/Verhalten des Mädchens
	Zufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> KM mag Termine alle paar Wochen/Monate, um gezielt Fragen zu stellen, ist aktuell mit der HFE zufrieden
Wunsch nach mehr Unterstützung durch die HFE		<ul style="list-style-type: none"> KM wünscht sich einen Kontakt zu Familien, welche ein Kind mit gleicher Diagnose haben
Geschwister in der HFE		<ul style="list-style-type: none"> Förderstunden finden immer mit allen anwesenden Kindern statt
	Beratung in Bezug auf Geschwister	keine, weil nicht nötig
	Wünsche bezüglich Beratung	keine

E. Übersicht Interview E

Tabelle 15: Allgemeine Merkmale Familie E

Interviewter Elternteil	Mutter	
Ort der Durchführung	bei der Familie zu Hause	
Datum der Durchführung	25. August 2022	
Wohnort der Familie	Agglomeration Stadt Einfamilienhaus	
Geschwister	Bruder, 9 Jahre	
Betroffenes Kind	Geschlecht	weiblich
	Alter	6 Jahre, 2. Kindergarten
	Art der Hirnverletzung	Hirnschlag, aufgrund einer genetischen Stoffwechselerkrankung (metabolisch bedingt), Diagnose mit 19 Monaten, mit ca. 2.5 Jahren zweites Ereignis nach grippalem Infekt
Berufssituation der Eltern	Vater (KV)	Informatiker
	Mutter (KM)	ehem. KV & Kosmetikerin (selbständig), Arbeit im Winter 2021/22 aufgegeben, vermarktet aktuell noch Produkte, aktuell Familienfrau
Betreuungssituation in der Familie	hauptsächlich durch die KM bis letzten Winter 2 Tage/wöchentlich Entlastungsdienst	
Dauer der Begleitung durch die HFE	ca. 3 Jahre (Beginn nach Erstereignis)	

Skalierungsfragen

Tabelle 16: Skalierungsfragen Familie E

Zusammenhalt in der Familie	8
Zusammenhalt unter den Geschwistern	10
Aktuelle Belastung der medizinischen Massnahmen	3
Aktueller Unterstützungsbedarf	nicht erfragt
Belastung der Behinderung für die Geschwister	6-7

Tabelle 17: Zusammenfassung Kategorien Familie E

1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes	
Subkategorien	angesprochene Themen

Allgemeine Angaben zur Entwicklung		<ul style="list-style-type: none"> starke motorische Einschränkungen, unkoordinierte Bewegungen beeinträchtigte Sprache (etwas Lautsprache, Sprachcomputer) Fortschritte: kann sich besser äussern, hat gelernt, sich selbst zu beschäftigen Charakter: motiviertes, herziges, aufgestelltes, kontaktfreudiges Mädchen, das Quatsch machen möchte
Erschwerende Beeinträchtigungen des Kindes		<ul style="list-style-type: none"> benötigt für alle alltäglichen Tätigkeiten Hilfe braucht viel Unterstützung in Lagerung, was körperlich streng ist Verletzungsgefahr durch motorische Beeinträchtigungen kann in der Nacht nicht alleine gelassen werden (Gefahr des Herausreissen des Sondenkabels, Unterstützung in der Ruhigstellung) Suchen von entwicklungsadäquaten Beschäftigungsmöglichkeiten
Medizinische/pflegerische Massnahmen	Arten der medizinischen Massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> hat Medikamente wird sondiert wiederkehrende Abklärungen bzgl. EPI (Neurologie) und Augenuntersuchungen
	Belastung	<ul style="list-style-type: none"> v.a. wenn die Familie ausser Haus ist (Einhalten von Medikamenten-/Essenszeiten) gutes Netzwerk an medizinischen Fachpersonen (z.B. 24h Hotline) abnehmende Frequenz der medizinischen Kontrollen
	Stabilität der gesundheitlichen Situation	<ul style="list-style-type: none"> momentan, im Sommer, sehr stabil instabile Phasen, v.a. bei Infekten (Winterzeit) EPI mit Medikamenten stabil
2. Hauptkategorie: Familiäre Lebensbedingungen		
Subkategorien		angesprochene Themen
Herausforderungen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> akute, lebensbedrohliche Situation (durch Hirnschlag/grippalen Infekt) Ratlosigkeit der Ärzte bzgl. Gründe/Auswirkungen/weiterer Verlauf Ungewissheit der Eltern Entwicklungsrückschritte mit 27 Monaten durch erneutes Ereignis
Ressourcen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> therapeutisches Netzwerk wurde nach und nach aufgebaut Neurologin, an welche sich die KM mit ihren Sorgen wenden konnte KM konnte psychologische Unterstützung annehmen Kennen der Diagnose → Entlastung Freundinnen, mit welchen die KM reden konnte KM konnte Situation der beiden Geschwister in der Akutsituation gut handeln

Aktuelle Belastungen		<ul style="list-style-type: none"> • KM beaufsichtigt das Mädchen während der ganzen Nacht/beim Mittagsschlaf, was sie tagsüber müde macht • Wohnsituation: Haus ist nicht vollständig rollstuhlgängig. • Organisation von Betreuungspersonen fast nicht möglich (anspruchsvolles Handling der Schwierigkeiten des Mädchens) • KM musste Arbeitstätigkeit letzten Winter aufgeben (Infekte des Mädchens, KM ist verantwortlich für den Weg zum/vom Kindergarten) • KM muss viel zusammenhalten, schauen, dass es allen gut geht • Alltag braucht viel Kraft und ist aufgrund der manchmal instabilen gesundheitlichen Situation nicht garantiert, Pläne müssen verändert werden • Pandemiesituation schränkt Radius der Familie ein • Weggehen ist nicht einfach, weil viel Gepäck mitgenommen werden muss
Aktuelle Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • Entlastung durch den Kindergarten (Institution) • KM kann Situation so akzeptieren, wie sie ist • Dankbarkeit, dass sie es gemeinsam schön haben können und für die Charaktereigenschaften des Mädchens • KM kann noch einen sehr kleinen Teil weiterarbeiten, fühlt sich durch das Aufgeben der Arbeitsstelle entlastet • KM versucht immer wieder, das Gute zu sehen • KM ist gerne mit den Kindern zusammen und fühlt sich durch intensive Betreuung nicht eingeschränkt
Soziales Netzwerk		<ul style="list-style-type: none"> • Familienmitglieder wohnen nicht in der Nähe • Entlastung durch Entlastungsdienst (aktuell pausiert) • Nichte, welche eine Ausbildung im Behindertenbereich macht • Cousinen möchten unterstützen • allg. gutes, soziales Umfeld, das bereit ist, zu unterstützen. Ferien mit der Grossfamilie waren z.B. möglich und erholsam. • KM nimmt Unterstützung an, wenn sie diese braucht • hat eine Putzfrau
Grosseltern		<ul style="list-style-type: none"> • geraten an ihre körperlichen Grenzen • KM muss Kontakt zur Grossmutter ms einfordern
Paarbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • Eltern finden fast nie Zeit füreinander, ohne Kinder. Behinderung stellt für die Paarbeziehung laut KM eine grosse Belastung dar. • KV möchte das Mädchen nicht abgeben für Betreuung, weil niemand gut genug für sie ist.
Freizeit und Erholung mit der Familie		<ul style="list-style-type: none"> • gemeinsame Ferien (mit versch. Familienmitgliedern) • Besuch von Freunden gemeinsam möglich
Wunsch nach mehr Unterstützung & Entlastung		keine Nennungen

(Familien)-Kohärenzgefühl		<ul style="list-style-type: none"> • KM konnte verstehen, was zum Hirnschlag/2. Ereignis führte und akzeptieren, dass sie nichts falsch gemacht hat (Verstehbarkeit) • gemeinsames zu Hause Sein und Erfüllung der Bedürfnisse beider Kinder (Handhabbarkeit) • Häusliche Aktivitäten werden mit dem Mädchen gemeinsam gemacht. (Handhabbarkeit) • Familie geht sehr offen mit der Behinderung gegenüber Familie und Freunden um. Bruder übernimmt dieses Verhalten bei seinen Freunden. (Handhabbarkeit) • versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, weil man keine andere Wahl hat (Verstehbarkeit/Handhabbarkeit) • Behinderung macht Sinn, weil man so seinen Alltag entschleunigen kann (Sinnhaftigkeit) • Situation so nehmen, wie es kommt, weil man diese nicht ändern kann (Verstehbarkeit/Handhabbarkeit)
3. Hauptkategorie: Psychosoziale Situation der Geschwister		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Situation bei Diagnosestellung	Emotionale Reaktionen	<ul style="list-style-type: none"> • damals 5/6jähriger Bruder wollte oft zu Hause bleiben
	Abholung der Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgehen/Reinschauen in die Ambulanz • Miteinbezug in die neue Situation, externe Reha für das Mädchen war deshalb kein Thema • KM war immer für den Bruder da • Bedürfnisse mussten oft zurückgesteckt werden • umsichtiger Umgang, Bruder musste nicht von zu Hause weg, wenn er dies nicht wollte • konnte trotz schwieriger Situation selbstwirksam sein (spielen) • durfte 3 Jahre im Kindergarten bleiben
Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)		<ul style="list-style-type: none"> • Bruder erinnert sich immer wieder daran, dass die Ambulanz kommen musste • steht für seine Schwester ein, möchte, dass sie «schön» aussieht • muss sich im Alltag den Bedürfnissen seiner Schwester anpassen. Wird sie krank, kann die Familie nichts gemeinsames unternehmen.
	Positive Auswirkungen	<ul style="list-style-type: none"> • sehr innige Geschwisterbeziehung • KM sieht Behinderung als Gewinn (Bruder weiss z.B. schon viel über das Leben) • keine Berührungsängste gegenüber Kindern mit Behinderungen
	Spezifische Gefühle	<ul style="list-style-type: none"> • Verlustängste (wenn KM plötzlich weg im Spital ist)
	Internalisierende Verhaltensmuster	<ul style="list-style-type: none"> • hat sich langsam abgelöst, wollte lange begleitet werden (z.B. ins Fussball)
	Externalisierende Verhaltensmuster	keine Nennungen
	Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kindergarten-Jahr

	Betreuung und Haushaltstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • muss oft Dinge holen/bringen, darf dies aber auch verneinen • muss kurz auf seine Schwester schauen, wenn KM z.B. im Keller was holen muss
	Selbständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • wollte lange nicht selbständig sein, nun ist er mutiger geworden • KM bezeichnet Bruder jetzt als sehr selbständig
	Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • muss sich den Bedürfnissen seiner Schwester anpassen, wird sie krank, kann die Familie nichts gemeinsames unternehmen • Familie versucht, dem Bruder eigene Freizeit zu ermöglichen • Bruder hat ein eigenes Hobby (Fussball), und kann selbständig da hingehen
	Freundschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Freunde nehmen Situation so, wie sie ist, und gehen offen auf das betroffene Mädchen zu • fragen manchmal nach der Bedeutung der Hilfsmittel • KM und Bruder sprechen offen über die Behinderung
Normale geschwisterliche Verhaltensweisen		<ul style="list-style-type: none"> • haben sich sehr gerne, sind füreinander wichtig • Streit (manchmal) • betroffenes Mädchen möchte mit ihrem Bruder interagieren und lernt von ihm
Professionelle Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • Kinesiologie (gegen die Ängste) • Austausch mit dem Kinderarzt, der auch Homöopath ist • Teilnahme an kmsk-Events wegen betroffenem Mädchen nicht möglich (Reizüberflutung)
Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • Kinder haben sich gerne und sind sich einander gerne nah • Gotte/Bruder der KM haben Zeit für den Bruder • 1:1-Situation mit dem Bruder war vor der Coronazeit gut möglich • Eltern erklären aussergewöhnliche Situationen (z.B. Diskussionen zwischen den Eltern)
Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister		<ul style="list-style-type: none"> • KM macht immer wieder Äusserungen, welche auf ein grosses Bewusstsein bzgl. Situation des Bruders deuten
Eltern in der Geschwisterbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • KM berichtet, dass sie sich sehr zerrissen fühlt, weil sie das Gefühl hat, nicht beiden Kindern gerecht zu werden • Diskrepanz der Entwicklung der Geschwister, sich darauf als Eltern einlassen, können gelingt nicht immer gleich
4. Hauptkategorie: Heilpädagogische Früherziehung		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Unterstützung durch die HFE	Subjektiver Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung bzgl. Entwicklung (nächste Schritte) • Beratung bzgl. Einschulung • offenes Ohr für Sorgen • ermöglichte Entlastung (Zeit für KM, etwas zu erledigen) • HFE-Spielgruppenbesuch als Vorbereitung für den Kindergarten

	Zufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> • Person der HFE wurde sehr gemocht und Termin zu Hause sowie Inputs geschätzt. • Intensität der Termine konnte je nach Bedarf variieren
Wunsch nach mehr Unterstützung durch die HFE		keine Nennungen
Geschwister in der HFE		<ul style="list-style-type: none"> • Bruder wurde in Förderstunden miteinbezogen, wenn er mal nicht im Kindergarten war.
	Beratung in Bezug auf Geschwister	<ul style="list-style-type: none"> • KM hat HFE gezielt auf Bruder angesprochen. • HFE hat empfohlen, Aktivitäten mit dem Bruder alleine zu machen
	Wünsche bezüglich Beratung	keine Nennungen, da KM ja beraten wurde

F. Übersicht Interview F

Tabelle 18: Allgemeine Merkmale Familie F

Interviewter Elternteil	Mutter	
Ort der Durchführung	bei der Familie zu Hause	
Datum der Durchführung	7. September 2022	
Wohnort der Familie	ländlich Einfamilienhaus	
Geschwister	Bruder, 9 Jahre Bruder, 7 Jahre	
Betroffenes Kind	Geschlecht	männlich
	Alter	5 Jahre, 1. Kindergarten
Berufssituation der Eltern	Art der Hirnverletzung	MMC (schwere Form) Diagnose bei Geburt
	Vater (KV)	arbeitet im Finanzsektor
Betreuungssituation in der Familie	Mutter (KM)	ehem. Lehrperson & Coach (selbständig), Arbeit vor 1-2 Jahren aufgegeben, aktuell Familienfrau
	hauptsächlich durch die KM	
Dauer der Begleitung durch die HFE	2-3 Jahre	

Skalierungsfragen

Tabelle 19: Skalierungsfragen Familie F

Zusammenhalt in der Familie	10
Zusammenhalt unter den Geschwistern	10
Aktuelle Belastung der medizinischen Massnahmen	keine fixe Antwort, teilw. sehr hoch
Aktueller Unterstützungsbedarf	keine Antwort
Belastung der Behinderung für die Geschwister	3

Tabelle 20: Zusammenfassung Kategorien Familie F

1. Hauptkategorie: Angaben zur Hirnverletzung/Behinderung/Entwicklung des Kindes		
Subkategorien		angesprochene Themen
Allgemeine Angaben zur Entwicklung		<ul style="list-style-type: none"> gesamte Motorik stark beeinträchtigt, auch Sprechmotorik ist teilw. sehr reizempfindlich sehr charmant und kontaktfreudig, geht offen auf alle Mitmenschen zu
Erschwerende Beeinträchtigungen des Kindes		<ul style="list-style-type: none"> Essen: der betroffene Junge kann häufig nicht essen, muss dann unbedingt etwas zu sich nehmen, was lange dauert und er ev. wieder erbrechen muss allg. körperliche Beeinträchtigungen, welche oft medizinische Massnahmen erfordern

Medizinische/ pflegerische Massnahmen	Arten der medizinischen Massnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • hat einen Shunt • Massnahmen gegen die Unterzuckerung und die fehlende Temperaturregulation • wird katheterisiert, hat Blasenspülungen, braucht Medikamente für die Blase
	Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • gesundheitliche Instabilitäten sind belastend • Unsicherheit bzgl. weiterem gesundheitlichen Verlauf (weiteren Operationen) • Personal im Spital schaut auf medizinische Behandlung, nicht auf die psychosozialen Auswirkungen → erfordert viel Mitdenken seitens Eltern/KM
	Stabilität der gesundheitlichen Situation	<ul style="list-style-type: none"> • instabil: fehlende Regulation des Shunt verursacht grosse gesundheitliche Instabilitäten (Unterzuckerung, kein Hungergefühl, fehlerhafte Temperaturregulation), es können immer wieder Notfälle eintreten
2. Hauptkategorie: Familiäre Lebensbedingungen		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Herausforderungen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> • gesundheitliche Instabilität während 2 Jahren; viele Operationen, lange Spitalaufenthalte • Spitalaufenthalte erforderten volle Präsenz der Mutter • Problem mit dem Unterdruck im Gehirn wurde lange nicht erkannt
Ressourcen bei Diagnosestellung		<ul style="list-style-type: none"> • organisierte Betreuungssituation zu Hause (Grosseltern, externe Person) • religiöser Glaube, der der KM viel Kraft gab • KM war für die Geschwister da (Videotelefonie, Besuch zu Hause während Operationen) • Nachbarn wurden eingeladen, damit Eltern von der neuen Situation berichten konnten. Wunsch seitens der Familie, bei Fragen zu fragen, wurde kommuniziert.
Aktuelle Belastungen		<ul style="list-style-type: none"> • KM muss Fahrdienst vom/zum Kindergarten übernehmen, ist allg. sehr eingespannt, hat keine Zeit für sich selber. KV ist beruflich sehr eingebunden, KM möchte ihn entlasten. • Thema der Einschulung (Organisation, Kommunikation mit der Schule, Hilfslosigkeit der Mitarbeitenden usw.) war bis vor Kurzem sehr schwierig • Gefühl der KM, keine Kraft mehr zu haben, kommt manchmal auf • Alltag ist voll mit unplanbaren Ereignissen (z.B. wenn plötzlich die Windeln gewechselt werden müssen)
Aktuelle Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • religiöser Glaube, der der KM viel Kraft gibt • Gefühl, die akute Zeit gut gehandelt zu haben • Dankbarkeit darüber, dass der Junge nicht noch stärker betroffen ist • KM findet ihre Aufgabe als Mutter spannend und ist gerne mit den Kindern zusammen. Sie sieht es positiv, nicht zu arbeiten • KM kann sich Auszeiten nehmen, wenn es gar nicht mehr geht • KM schaut, dass sie zu genügend Schlaf kommt, damit sie genügend Kraft hat. Ist dies nicht der Fall, steht ihr Mann während der Nacht auf und hilft. • KM nimmt Unvorhergesehenes locker und mit Humor.

Soziales Netzwerk		<ul style="list-style-type: none"> • ausser Grosseltern keine Unterstützung • kein Kontakt zu anderen Familien mit einem Kind mit gleicher Diagnose • KM hat wenige Menschen, mit denen sie sprechen kann • KM wusste bis vor Kurzem nicht, dass es die Kispex gibt • Kindergartenbesuch gibt Entlastung. KM hat dadurch Zeit, Liegegebliebenes aufzuarbeiten
Grosseltern		<ul style="list-style-type: none"> • helfen auch jetzt bei der Notbetreuung • Betreuung ist für die Grosseltern sehr anstrengend • alle 3 Kinder zusammen besuchen Grosseltern 1x/Jahr mit Hilfe von Kispex
Paarbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • KV merkt, wenn es der KM nicht gut geht und übernimmt dann Aufgaben zu Hause • KM kann mit KV über ihre Belastungen sprechen
Freizeit und Erholung mit der Familie		<ul style="list-style-type: none"> • gemeinsame Freizeitunternehmungen, KM und Kinder (z.B. Schwimmbad, Minigolf) → Grossmutter ms kann als zusätzliche Unterstützung organisiert werden • gemeinsame Ferien (ganze Familie mit KV) • gemeinsame Möglichkeiten halten sich in Grenzen (v.a. Spielplätze und Schwimmbäder)
Wunsch nach mehr Unterstützung & Entlastung		<ul style="list-style-type: none"> • Wunsch nach einer Person, welche ab und zu die Kinder betreut → würde Paarzeit ermöglichen
(Familien)-Kohärenzgefühl		<ul style="list-style-type: none"> • «Notfallvorgehen» bei drohendem Spitalaufenthalt: KM versucht zu verstehen, wie die gesundheitlichen Schwierigkeiten zusammenhängen, Familienmitglieder nehmen alle eine bestimmte Rolle ein, Geschwister werden informiert, was los ist und warum die KM weggeht (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit) • KM weiss, dass sie bei medizinischen Entscheidungen mitdenken muss und die Verantwortung nicht an die Fachpersonen abgeben kann (Handhabbarkeit) • Geschwister werden bei Themen, die ihren beeinträchtigen Bruder betreffen, miteinbezogen, weil sie zur Familie gehören (Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit) • Familie scheint sich als gemeinsame Einheit zu erleben, in welcher jeder seinen Platz hat, aber auch jeder ein «Opfer» für den anderen bringt. • klare Aufgabenteilung der Eltern → KM ist für Dinge, welche die Kinder betreffen, zuständig (Handhabbarkeit)
3. Hauptkategorie: Psychosoziale Situation der Geschwister		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Situation bei Diagnosestellung	Emotionale Reaktionen	<ul style="list-style-type: none"> • damals 4jähriger Bruder: Wiedererinnern seiner Zeit auf der Neo (war eine Frühgeburt) • beide Geschwister: emotionale Reaktionen durch Beinbruch vom damals 2jährigen Bruder in der langen Spitalzeit
	Abholung der Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> • wurden miteinbezogen (Besuche im Kinderspital, Erklärung der Situation, Telefonieren mit der KM von zu Hause aus) • Geschwister wurden von Gotte und externer Person zu Hause betreut

Auswirkungen auf die Geschwister (nicht zuweisbar)		<ul style="list-style-type: none"> • Geschwister möchten mit dem betroffenen Jungen etwas alleine machen (z.B. einkaufen gehen) • empfinden ihre Situation laut KM als «normal», Geschwister äussern sich nicht zu ihrer Situation
	Positive Auswirkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Wachsamkeit der Geschwister bzgl. Problemen anderer; wissen, dass andere Hilfe brauchen und sind bereit, diese zu leisten • Verantwortungsbewusstsein
	Spezifische Gefühle	<ul style="list-style-type: none"> • Angst der Brüder um die Mutter, wenn sie ins Spital mitgeht
	Internalisierende Verhaltensmuster	keine Nennungen
	Externalisierende Verhaltensmuster	keine Nennungen
	Auswirkungen auf Schule und Kindergarten	keine Nennungen
	Betreuung und Haushaltstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwister helfen mit, wenn KM Hilfe braucht (v.a. Dinge holen/geben) • möchten bei Pflgetätigkeiten helfen (katheterisieren, Spritze aufziehen) • KM möchte, dass die Geschwister mithelfen (sieht es als «Ämtli») • Betreuung: höchstens für kurze Zeit (wenn z.B. ein Geschwister zum Sport gebracht wird)
	Selbständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwister wollten schon früh selbstwirksam sein und waren selbständig, KM sieht dies als Charakterzug
	Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • KM denkt, dass die Geschwister bei Freizeitaktivitäten zurückstecken müssen • Raum für eigene Freizeitgestaltungen
	Freundschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Freunde sind sehr neugierig und gehen gerne bei der Familie auf Besuch. KM beantwortet dann ihre Fragen
Normale geschwisterliche Verhaltensweisen		<ul style="list-style-type: none"> • Streit • versch. Dynamiken zwischen Geschwistern • Nähe
Professionelle Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> • wird verneint
Ressourcen		<ul style="list-style-type: none"> • Eltern versuchen, geschwisterliche Bedürfnisse so gut es geht abzuholen (z.B. mit Zelt im Garten statt gemeinsam zelten) • Geschwister werden bei Themen, welche ihren Bruder betreffen, miteinbezogen (z.B. Mitgehen ins Kinderspital, wissen, wie der Shunt funktioniert usw.)

Bewusstsein der Eltern bezüglich Situation der Geschwister		<ul style="list-style-type: none"> • KM sagt, dass die Geschwister mitbekommen wenn sie weint, weil sie wieder ins Spital müssen oder dass sie gegenüber den Geschwistern in manchen Situationen gestresst reagiert • KM denkt, die Kinder erleben ihre Situation als «normal» und leiden nicht • KM hat bei den Geschwistern schon nachgefragt, wie Peers auf den betroffenen Jungen reagieren • KM nimmt sich Zeit für 1:1-Gespräche mit den Geschwistern • KM zeigt ein Bewusstsein dafür, dass die Geschwister mitbetroffen sein könnten
Eltern in der Geschwisterbeziehung		<ul style="list-style-type: none"> • KM versucht den Kindern zu vermitteln, dass sie es gut haben, auch wenn sie nicht alle Wünsche erfüllt bekommen und dass es versch. Gründe gibt, wieso nicht alle Wünsche erfüllt werden können • Eltern versuchen den Geschwistern zu erklären, dass sie nicht vergleichen sollen
4. Hauptkategorie: Heilpädagogische Früherziehung		
Subkategorie 1	Subkategorie 2	angesprochene Themen
Unterstützung durch die HFE	Subjektiver Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch über Entwicklungsfragen, Hilfestellungen zur Erleichterung von motorischen Tätigkeiten • offenes Ohr für schwierige Situationen, welche im Spital entstanden sind • Unterstützung bei Fragen zur Einschulung
	Zufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> • Fachperson war «cool» und hatte viele Ideen
Wunsch nach mehr Unterstützung durch die HFE		keine
Geschwister in der HFE		<ul style="list-style-type: none"> • Einbezug in die Förderstunden war eher «zufällig» • Nutzen der Förderstunden spezifisch für den beeinträchtigten Bruder wurde als höher erachtet als Einbezug der Familie (KM hat die Förderstunden als «Zeit für den beeinträchtigten Jungen» definiert)
	Beratung in Bezug auf Geschwister	keine
	Wünsche bezüglich Beratung	keine

VIII. Situationen in den einzelnen Familien

Das nachfolgende Teilkapitel bildet eine Zusammenfassung der Lebenssituation der Familien und Geschwister. Diese wurden aus den Übersichten im vorherigen Kapitel generiert.

A. Familiäre Lebensbedingungen

Familie A

Familie A ist vielen Belastungen ausgesetzt, welche mit ihrer abgelegenen Wohnregion im Zusammenhang stehen. Das private soziale Umfeld der Familie ist eher klein und steht der Familiensituation oft hilflos gegenüber, Unterstützung ist vor allem durch Fachkräfte möglich. B1 nennt als einzige Mutter die Unterstützung einer Gruppe aus den sozialen Medien, welche für sie sehr hilfreich ist. Sie berichtet von einer sehr grossen Belastung für sich selbst, zum Beispiel durch die geforderte Präsenz für die beiden Zwillinge, die Verantwortung für die Organisation des gesamten familiären Alltages, durch ein kleines soziales Umfeld, das «Gefangensein» in ihrer Situation und, fehlende Kongruenz zu Meinungen von Fachkräften. Sie scheint sich ihrer Situation sehr bewusst zu sein, wirkt reflektiert und versucht, proaktiv nach Lösungen zur Entlastung zu suchen.

Familie B

Hier zeigt sich, dass die Familie in ein breites Netz sozialer Unterstützung eingebettet ist. Dazu zählt sowohl das enge, private Umfeld als auch externe Fachpersonen. B2 ist stark eingespannt im Alltag: Sie hilft zu einem grossen Teil auf dem familieneigenen Bauernbetrieb mit und kann durch eigene Hobbies und Projekte selbst verwirklichen und den eigenen Bedürfnissen Rechnung tragen. Der Vater ist durch seinen Beruf sowie seinen Sport, ebenfalls oft beschäftigt. Der betroffene Junge befindet sich bei den alltäglichen Tätigkeiten oft an der Seite seiner Mutter. B2 berichtet von den vielen Terminen, welche sie koordinieren muss und dass sie im familiären Alltag nichts planen könne. Sie wirkt für ihre Familie sehr dankbar und äussert mehrfach, dass sie ihre Situation sowie jene des betroffenen Jungen auch positiv sehe (Zusammensein zu Hause und während Spitalterminen, positive Auswirkungen der Behinderung auf die Paarbeziehung, positiver Aspekt der Behinderung, weil diese andere als gewöhnliche Probleme mit sich bringt). Die Analyse des Interviews zeigt viele Äusserungen, welche auf ein hohes persönliches sowie ein hohes Familienkohärenzgefühl hindeuten.

Familie C

Die Lebenssituation der Familie C wird von den neu aufgetretenen Epilepsie-Anfällen des Jungen geprägt. Der Junge hat pro Tag mehrere Sturzanfälle, verletzt sich häufig oder muss getröstet werden. Die Eltern machen sich viele Gedanken über eine mögliche Behandlung mit Medikamenten, aber auch bezüglich Zukunft (bevorstehende Einschulung). Die Familie ist erst rund ein Jahr mit der Diagnose der genetischen Erkrankung konfrontiert. Sie befindet sich somit erst kurze Zeit im Bewältigungsprozess. B3 berichtet, dass sie in ihrem Alltag stark eingebunden ist (Berufstätigkeit im 50%-Pensum, Haushalt, Betreuung der Kinder). Die Familie kann sich gezielte Zeitfenster schaffen, in welchen die Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder zum Zuge

kommen (zum Beispiel Zeitfenster für die Mutter, in denen sie ihren Hobbies nachgehen kann, Zeit für gemeinsamen Austausch, usw.).

Familie D

In dieser Familie zeigt das betroffene Mädchen nur wenige Entwicklungseinschränkungen. Die Familie lebt einen gewöhnlichen familiären Alltag, wie dieser auch mit einem nicht beeinträchtigten Kind aussehen könnte (z.B. ohne Anhäufung von Terminen, ohne erhöhten Pflege- und Betreuungsaufwand, mit der Möglichkeit von gemeinsamer Gestaltung von Freizeit und Erholung). Sorgen bereiten der Familie nicht die Behinderung, sondern die Situation ihrer älteren Tochter, welche in einzelnen Entwicklungsbereichen ebenfalls Auffälligkeiten zeigt und bereits im Schulsystem integriert ist. Das Vertrauen in Fachkräfte sowie die Kongruenz zu deren Meinungen sind Themen, welche die Mutter stark beschäftigen.

Familie E

Familie E musste durch die Hirnverletzung des betroffenen Mädchens Entwicklungsrückschritte hinnehmen. Durch die Äusserungen der Mutter entsteht der Eindruck, dass sich B5 mit ihrer Familie in einem intensiven Bewältigungsprozess befindet. Es werden viele Aspekte benannt, welche auf ein hohes Kohärenzgefühl der Mutter, aber auch der ganzen Familie, hindeuten. Die Familie ist von einem guten sozialen Umfeld umgeben (nahe und weite Familienmitglieder sowie Freunde, welche an der Situation der Familie teilnehmen) und wird durch Fachpersonen gut unterstützt (z.B. durch 24h-Verfügbarkeit des medizinischen Teams im Spital oder durch die Institution, in welcher das Mädchen in den Kindergarten geht). Das betroffene Mädchen wird in die familiären Aktivitäten so gut es geht eingebunden und ist bei gemeinsamen Unternehmungen mit dabei. B5 berichtet von einer hohen Belastung, welche durch die Pflege und Betreuung ihrer Tochter entsteht (Unterstützung bei allen motorischen Tätigkeiten, sondieren, Medikamente verabreichen, Beaufsichtigung während der Nacht, benötigtes Material bei Ausflügen). Die Familienmitglieder müssen sich stark nach dem Wohlbefinden des Mädchens richten. Somit wirkt sich die Behinderung stark auf den familiären Alltag aus. B5 erwähnt viele positive Eigenschaften ihrer Tochter und auch der Situation, welche durch die Behinderung entsteht (entschleunigen können, Zeit mit der Familie geniessen können).

Familie F

In Familie F muss sich die Mutter permanent und intensiv mit der gesundheitlichen Situation des betroffenen Jungen auseinandersetzen. Notfallsituationen können aufgrund der eingeschränkten Hirnfunktion sowie den körperlichen Schwierigkeiten jederzeit auftreten. Die Pflege und Betreuung benötigt viel Aufwand. Die Familie kann die Grossmutter mütterlicherseits für Entlastungssituationen einspannen. Die soziale Unterstützung findet mehrheitlich zwischen Mutter und Vater statt. B6 nennt viele Aspekte, welche auf ein gutes Familienkohärenzgefühl hindeuten (z.B. gemeinsames Besprechen der Vorgehensweise bei Notfallsituationen mit allen Familienmitgliedern). Der Vater unterstützt die Mutter bei ihren Tätigkeiten, wenn ihre Kraft nicht auszureichen scheint. Die Mutter kann sich viel Zeit für alle ihre Kinder nehmen (gemeinsame Freizeitaktivitäten oder Ferien mit den Kindern). Sie sagt, dass sie sich durch ihre Situation nicht beeinträchtigt fühle, sie die Auseinandersetzung mit der Behinderung spannend finde und ihre Tätigkeit als

Mutter gerne ausübt. Als einzige der befragten Mütter nennt sie den religiösen Glauben, welche ihr in ihrer Situation sehr viel Kraft gebe.

B. Psychosoziale Situation der Geschwister

Familie A

Bei dieser Familie berichtet B1 über internalisierende Verhaltensmuster bei der Schwester (z.B. Abgrenzung von den betroffenen Brüdern) und externalisierende Verhaltensmuster beim Bruder (z.B. Aufmerksamkeit fordern). Die psychosoziale Situation der Geschwister wird davon stark davon geprägt, dass die Familie sehr abgelegen wohnt, auf sich selbst gestellt ist und sich dadurch auch weniger Möglichkeiten für die Geschwister ergeben. Die Mutter ermöglicht den Geschwistern regelmässig Situationen, in welchen sie sich mit ihr zusammen verschiedenen Bewegungsaktivitäten draussen in der Natur widmen können.

Familie B

In dieser Familie ist der grosse Altersunterschied der beiden Brüder zum betroffenen Jungen hervorzuheben. B2 betont, dass dieser den Brüdern für ihr Wohlbefinden helfen würde (dahingehend, dass sie genügend Zeit hatten, eine unbeschwerte Kindheit, ohne das Thema Behinderung zu durchleben). B2 nennt viele positive Auswirkungen, welche die Behinderung des kleinen Jungen für die Brüder hat. Die älteren Geschwister stehen für ihren Bruder ein und zeigen sich ihm gegenüber hilfsbereit. Sie haben die Möglichkeit, sich eigene Freiräume zu nehmen (Gespräche untereinander, draussen sein, Wochenenden beim Vater, welcher von der Familie getrennt lebt). Die Kinder wachsen in einem grossen und stabilen sozialen Gefüge auf. Sie zeigen keine auffälligen Verhaltensmuster.

Familie C

Die Schwester aus dieser Familie zeigt internalisierende Verhaltensweisen (Nähe suchen, Angst haben in der Nacht). Ihre Situation sowie jene der gesamten Familie wird aktuell vor allem durch die akut und häufig auftretenden Epilepsie-Anfälle des betroffenen Bruders geprägt. Die Schwester fragt die Eltern häufig, warum sie keinen «normalen» Bruder habe. B3 berichtet, dass die Schwester viele eigene Freiräume für soziale Kontakte oder Aktivitäten habe (z.B. 1:1-Situationen mit den Grosseltern oder Eltern, eigene Hobbies, Freunde).

Familie D

B4 berichtet von keinen wahrnehmbaren Auswirkungen auf die Geschwister. B4 schildert viele Situationen, welche für gesunde Geschwisterverbindungen typisch sind (z.B. spezielle Dynamiken, Streitereien). Die siebenjährige Schwester zeigt internalisierende Verhaltensmuster, bei welchen die Mutter aber keine Verbindung mit den Auffälligkeiten des betroffenen Mädchens herstellt. Der dreijährige Bruder zeigt Gefühle eher externalisierend. Die Kinder müssen sich den Bedürfnissen der betroffenen Schwester nicht anpassen. Die grosse Schwester pflegt Kontakte zu Peers, welche keine Reaktion auf die Behinderung des betroffenen Mädchens zeigen.

Familie E

B5 beschreibt immer wieder die sehr innige Geschwisterbeziehung ihrer beiden Kinder. Die Bedürfnisse des beeinträchtigten Mädchens stehen im Vordergrund, darauf muss in der gesamten Familie Rücksicht genommen werden. Dies prägt die psychosoziale Situation des Bruders stark. B5 macht mehrere Äusserungen, welche auf ein ausgeprägtes Bewusstsein der Situation des Bruders hindeuten. Sie scheint sich um sein Wohlbefinden zu sorgen und versucht, immer wieder seine Bedürfnisse zu berücksichtigen (z.B. durch soziale Unterstützung aus dem Familienumfeld, 1:1-Situationen usw.). Der offene Umgang der Familie mit der Behinderung zeigt sich bei Freundschaften des Bruders: Das betroffene Mädchen ist häufig mit dabei, wenn der Bruder Freunde mit nach Hause bringt.

Familie F

B6 betont vor allem die positiven Auswirkungen, welche die Behinderung des betroffenen Jungen auf die Geschwister hat. Es werden Situationen geschildert, welche auch im Rahmen von gesunden Geschwisterverbindungen zu sehen sind. Die Brüder zeigen keine auffälligen Verhaltensmuster. Gegenüber dem betroffenen Jungen werden sie von der Mutter als sehr hilfsbereit beschrieben. Sie wollen bei der Pflege helfen oder allein mit dem betroffenen Bruder einkaufen gehen. Die Mutter versucht, für alle Kinder eine konstant verfügbare Bezugsperson zu sein. Die Brüder haben ihre eigenen Hobbies und wohnen in einer Umgebung mit vielen Kindern. Sie können sich so eigene Freiräume für soziale Kontakte und Aktivitäten schaffen

IX. Transkripte der Interviews

A. Transkript Interview A

- 1 A: Könntest du noch einmal sagen, wer alles zur Familie gehört? Also es sind vier Kinder im Ganzen, oder?
- 2 B1: Ja. Das ist die Ju., Jahrgang 2015. Sie ist sieben Jahre alt und fängt bald mit der ersten Klasse an. Der Fl., Jahrgang 2016, wird im November sechs Jahre alt, geht jetzt dann in den zweiten Kindergarten. Und dann die Zwillinge, Mau. und Mat., Jahrgang 2018, vierjährig. Ja.
- 3 A: Und du hast gesagt, du bist Primarlehrerin gewesen. Jetzt arbeitest du aber nicht mehr?
- 4 B1: Nein.
- 5 A: Ja. Also bist du Familienfrau?
- 6 B1: Genau. Wir haben noch einen Bauernhof. Es gibt auf dem Bauernhof einiges zu tun. Und sonst mit vier Kindern bin ich gut ausgelastet.
- 7 A: Ja. Und dein Mann ist Bauer in dem Fall?
- 8 B1: Also er arbeitet..., wir haben einen Bauernbetrieb im Nebenerwerb sagt man dem. Er arbeitet in einer Autogarage und dann haben wir daneben noch einen Bauernbetrieb.
- 9 A: Und dann habt ihr Kühe?
- 10 B1: Wir haben eine Mutterkuhhaltung und Legehennen.
- 11 A: Und viel Kühe? Ist es gross?
- 12 B1: Also das sind ungefähr 15 Kühe mit Kälbern und gut 100 Hühner, ja.
- 13 A: Aber das gibt einiges zu tun, oder?
- 14 B1: Es gibt einiges zu tun.
- 15 A: Und du bist in dem Fall hauptsächlich auch für die Betreuung von den Kindern zuständig oder habt ihr noch Unterstützung?
- 16 B1: Also wir haben jetzt zwei Tage in der Woche eine Praktikantin. Sie macht die Ausbildung als Sozialpädagogin und macht das Praktikum bei uns.
- 17 A: O. K. Jetzt kommt so eine Skalierungsfrage. Das ist eine Frage, wo man eine Zahl sagen muss von eins bis zehn. Und zwar geht es um den allgemeinen Zusammenhalt in der Familie. Wenn du diesen sagen müsstest in einer Zahl? Also wie gross ist dieser? Also hier wäre er nicht so gross und hier wäre es ein sehr enger Zusammenhalt.
- 18 B1: Wo wir als Familie, den wir sechs haben?
- 19 A: Ja. Genau.
- 20 B1: Ich würde sagen, wir haben einen sehr grossen Zusammenhalt, zwischen acht und neun hier oben.
- 21 A: Und wenn du an den Zusammenhalt denkst unter den Geschwistern, wie gross oder welche Zahl wäre es denn? Also hier wären die Kinder nicht gross verbunden und hier wären sie sehr eng verbunden bei der zehn.
- 22 B1: Ich würde sagen eine sieben.
- 23 A: Das wären die Fragen zur Familie gewesen. Dann kommen Fragen zu Behinderung. Könntest du mir noch einmal sagen, du hast es mir ja, glaube ich, kurz geschrieben in der E-Mail. Dass, glaube ich, nach der Geburt...?
- 24 B1: Es haben beide nach der Geburt in der gleichen Nacht eine Hirnblutung gehabt. Der eine auf der rechten Seite, der andere auf der linken Hirnseite. Beim Mat. hat sich das vermocht zu (unv. resorbieren), in dem Sinn abbauen. Er hat jetzt links eine Beeinträchtigung auf der ganzen Seite, sei das jetzt Arm, Hand, Beine. Rechts ist die Hand auch nicht 100 %-ig, beim (unv. Sachen) greifen und solche Sachen. Die sind noch schwierig für ihn. Er hat allgemein einen (unv. Entwicklungs)rückstand. Er redet mal so in Dreiwort-Sätzen. Er kann kriechen. Er kann stehen, aber er kann noch nicht gehen.
- 25 A: Hat er einen Rollstuhl?

- 26 B1: Nein, er hat keinen Rollstuhl. Wir bräuchten ja zwei Rollstühle, das geht nicht mit zwei Kindern. Ich kann nicht zwei Rollstühle schieben. Sie haben jetzt noch so einen Zwillingssveloanhänger, wo sie beide drin sind. Aber der ist jetzt langsam zu eng. Jetzt haben wir bei der IV mal so einen Reha-Buggy beantragt. Wo wir dann geplant haben, hinten so einen Buggy-Board mit einem Sitz darauf zu machen. Damit Mau., der schwächer ist, dort sitzen kann und Mat. dahinter. Weil sie nerven aneinander, also diese beiden streiten extrem fest miteinander. Sie streiten nicht verbal, sondern mit beißen, kratzen, schlagen usw. Darum brauchen sie Abstand. Wir können nicht zwei Sachen haben, sonst komme ich alleine ja nirgends hin. Und ich will nicht immer jemanden fragen müssen.
-
- 27 A: Ja. Sehr verständlich.
-
- 28 B1: Mau. hat auf der linken Hirnseite eine Hirnblutung gehabt, eine grössere. Bei ihm hat es sich dann zu einem Wasserkopf entwickelt. Dann bei der Behandlung des Wasserkopfes hat es Komplikationen gegeben resp. eine Hirn- und eine Hirnhautentzündung. Dann schlussendlich hat er dann eine (unv.) oder hat er immer noch. Bei ihm ist, also die linke Hand ist ganz gut. Da kann er ganz vieles, auch ganz stark. Er kann jetzt mal selbstständig sitzen, er kommt robbend vorwärts. Er kann nicht kriechen, weil beide Beine plus der rechte Arm sind ganz fest beeinträchtigt. Er hat auch Mühe mit den Augen, also er kann dich jetzt z. B. nicht einfach so anschauen. Die schweifen hin und her. Er kann so ungefähr drei Wörter sagen.
-
- 29 A: Also Dreiwort-Sätze?
-
- 30 B1: Nein. Drei Wörter allgemein. Der Schnuller ist der Nini. Ma bin ich. Und Ka ist Fleisch.
-
- 31 A: Ja. Die wichtigsten Sachen?
-
- 32 B1: Die wichtigsten Sachen, Mama, Schnuller und Fleisch. Genau. Aber er kann sonst (unv. nichts). Er kann den Kopf schütteln, wenn er etwas nicht will. Ja. Bei ihm ist noch... Mat. kann z. B. jetzt mit Autos und so ein bisschen spielen. Das kann er noch nicht. Es ist noch schwierig.
-
- 33 A: Wegen dem Entwicklungsrückstand vermutlich auch?
-
- 34 B1: Ja, genau. Ja.
-
- 35 A: Und wie ist es so mit Essen zum Beispiel?
-
- 36 B1: Also Fingerfood können sie selber essen. Ich muss jetzt einfach schauen beim Mau. zum Beispiel darf ich nur ein Stück auf einmal geben. Er hat einen Therapiestuhl mit einem Tischlein, ein einzelnes und dann kann er das essen. Er kann nicht z. B. fünf Brotstücke hinlegen. Dann nimmt er vier in den Mund, bis er nicht mehr kauen kann und das fünfte schmeisst er herum. Eins nach dem anderen. Beim Trinken hat er so einen CamelBag, diese Flaschen, wo man darauf beißen muss und dann saugen. Das kann er gut und das kann er auch nicht so schnell zerbeißen. Er beisst unheimlich gerne. Er beisst auf alles Mögliche. Und alles andere, obwohl es beissfest heisst oder nicht, er zerbeisst einfach alles. Ein Becher oder so, das kann er nicht dosieren. Mat. kann auch Fingerfood, langsam ein Joghurt mit einem Löffel, das kommt langsam ein bisschen mit Unterstützung. Trinken kann er jetzt aus einem Becher.
-
- 37 A: O. K. Und als das Sehen ist vor allem beim Mau. beeinträchtigt?
-
- 38 B1: Diese Frau vom heilpädagogischen Dienst, die für die Sehförderung zuständig ist, diese Therapie findet nicht mehr statt. Sie ist auch ein Jahr oder ein halbes Jahr regelmässig gekommen. Und jetzt nicht mehr. Die behauptet, er sehe nur kurz. Ich behaupte, er sieht sehr gut. Er sieht auch in die Weite. Er liebt...also wenn irgendwo eine Türe in unserer Wohnung offen ist, dann er robbt er gleich dorthin und geht rein und schliesst die Türe. Also er sieht von weitem, wenn eine Türe offen ist. Weil die meisten Türen sind ja zu, weil die anderen wollen ihn ja nicht im Zimmer. Weil dann macht er ein Riesenchaos. Oder auch den Schnuller, den findet er immer. Ich behaupte, er sieht schon. Er kann einfach nicht so, die Augen-Hand-Koordination ist schrecklich. Also er macht und schaut so (unv.). Aber wirklich er sieht es schon.
-
- 39 A: Ich stelle mir auch noch schwierig vor, um etwas zu finden, dass er überhaupt etwas spielen kann, wenn er alles so verbeisst?
-
- 40 B1: Ja, also im Moment haben wir nichts, was ihn wirklich glücklich macht. Einfach alleine, um zu spielen.
-
- 41 A: Und was würdest du sagen, welche Beeinträchtigung erschwert den Alltag am meisten? Ist es, also es kann auch sein, dass es eine Kumulation von Beeinträchtigungen ist, oder, dass es das einfach mega viele Sachen sind, auf die man schauen muss, oder...?
-
- 42 B1: Also sicher ist es mal das Körperliche. Ich muss ihn aus dem Bett heben, ich muss ihn wickeln. Auf den Stuhl heben. Essen eingeben.
-

- 43 A: Und mal zwei eigentlich, oder?
-
- 44 B1: Genau, es ist immer mal zwei. Es ist schon das. Die Treppen runtertragen, in den Kinderwagen, ja, es ist so das. Und jetzt sind so doch auch schon sechs Jahre alt und 17 kg schwer. Es ist das Körperliche. Und dann beim Mau. sicher auch das Kognitive. Er kann nicht alleine spielen und irgendetwas. Er will zu den anderen dazugehören um jeden Preis. Dabei sein. Aber er kann nicht mitmachen. Mat. hat es ein bisschen begriffen. Die anderen bauen mit den Legos, ich darf das nicht anfassen. Der hat von seinem Bruder so häufig "eine gekriegt", weil er wirklich immer alles kaputt gemacht hat. Dann hat der andere einfach wirklich zugeschlagen. Das ist nicht so schön zu sagen, aber hat immer zugeschlagen.
-
- 45 A: Ja, er muss es ja dann irgendwie zeigen?
-
- 46 B1: Genau. Und jetzt ist er einfach da. Und Mau. will dazugehören, aber er kann trotzdem nichts. Dann ist das ein...er zupft die anderen (unv.). Er packt dann sein (unv.), gerade dort, wo er hinkommt und dann wirklich fest. Es tut weh. Es tut wirklich weh. Und dann stupsen sie ihn weg. Und stossen ihn weg. Es ist kein harmonisches Spielen. Wo ich sagen könnte, gut, jetzt spielen sie mal eine halbe Stunde und ich kann in Ruhe den Haushalt machen oder was auch immer. Das geht nicht.
-
- 47 A: Dann gibt es auch oft Streit unter den Geschwistern?
-
- 48 B1: Ja, oder sie gehen ins Zimmer aus und er muss dann bei mir bleiben. Und dann protestiert er und schimpft und weint und macht und will auch dabei sein und nicht bei mir. Aber es geht nicht.
-
- 49 A: Das ist herausfordernd. Also es braucht auch so eine Präsenz von einer Bezugsperson, oder?
-
- 50 B1: Brutal.
-
- 51 A: Weil es sonst einfach nicht geht?
-
- 52 B1: Ja, brutal.
-
- 53 A: Und zwar eine ständige Präsenz?
-
- 54 B1: Ja. Wir haben jetzt z. B. im Wohnzimmer eine Schaukel montiert. Ganz hoch, also eineinhalb Meter hoch. Damit die oben nicht das (unv.) bekommen. Und dann kann er rein und dort ist er gerne. Erstens hat dann den Überblick und kann ein bisschen schaukeln. Aber er kann nicht stundenlang schaukeln, das will er auch nicht. Aber zum Beispiel während im am Kochen bin und (unv.), dann kann ich nicht schon wieder wegrennen, dann setzte ich ihn dort hinein. Und dann kann er dort schaukeln und mir zuschauen und dann ist er versorgt.
-
- 55 A: Für einen Moment?
-
- 56 B1: Ja, für einen Moment.
-
- 57 A: Das ist noch ein guter Trick.
-
- 58 B1: Ja, wir mussten solche Sachen erfinden, weil sonst geht es nicht.
-
- 59 A: Ja, das glaube ich, genau.
-
- 60 B1: Es ist das Körperliche. Und sicher auch, dass er kognitiv einfach...er hat eine Phase gehabt, da konnte er einen Stapelturm aufstellen. Das konnte er eine halbe Stunde (unv. rauf und runter). Und jetzt ist es nicht mehr interessant. Und wir haben nichts Neues gefunden, das er wirklich machen könnte.
-
- 61 A: Dann geht es auch darum, dass man Sachen findet, die wieder ein bisschen auslasten, damit er sich beschäftigen kann.
-
- 62 B1: Genau.
-
- 63 A: Brauchen sie medizinische Massnahmen? Also Mau. hat einen (unv. Shunt) hast du gesagt. Das ist ja, wenn das (unv. eingesetzt) ist, kann das relativ stabil sein dann oder, das ist ja nicht bei allen Kindern gleich?
-
- 64 B1: Ja. Nein, das sollte gut laufen im Moment. Sie haben beide Orthesen, also an beiden Unterschenkelorthesen. Mau. muss jeden Tag eine Stunde in das Stehbrett, damit sich die Hüfte richtig entwickelt. Ja. Mat. hat auch noch Orthesen-Schuhe, der müsste auch mit diesen Orthesen gehen. Sie haben beide diese Orthesen nicht gerne. Was ich irgendwie schon verstehe.
-
- 65 A: Und die muss man ja ganz häufig anpassen gehen dann wieder?
-
- 66 B1: Ja. Und das ist dann, wir haben eine Stunde bis wir in (Ortschaft) sind. Es ist ein bisschen mühsam, finde ich.
-

- 67 A: Ein Halbtagesausflug?
-
- 68 B1: Es ist ein Halbtagesausflug, ja O. K. nicht ganz, eine Stunde runter, dann sind wir eine Viertelstunde dort unten und dann können wir wieder eine Stunde rauffahren. Und das machen wir nur in diesem Orthopädiefachgeschäft. Er hat auch eine Sitzschale für Kinderwagen, haben wir jetzt machen lassen. Wir gehen ungefähr fünfzehnmal pro Jahr zu ihm, irgendetwas anpassen lassen und dann wieder nach Hause. Das gibt 30 Stunden Autofahrt.
-
- 69 A: Und einsteigen und wieder aussteigen?
-
- 70 B1: Ja, genau ein- und aussteigen. Und jemanden organisieren, der zu den anderen Kindern schaut. Und dann haben Sie noch zweimal im Jahr Augenarztkontrolle. Und zweimal im Jahr ist im Kantonsspital...dort ist die Orthopädin und Neuropädiaterin und diesmal kommt auch noch der Chirurg, Neurochirurg wegen dem (unv. Shunt), um das anzuschauen.
-
- 71 A: Da geht es einfach um eine Entwicklungsabklärung? So allgemein?
-
- 72 B1: Ja, genau. Was braucht es, was braucht es nicht mehr.
-
- 73 A: Und von eins bis zehn wie belastend würdest du die medizinischen Massnahmen einstufen? Also zehn wäre sehr belastend und eins wäre eigentlich nicht?
-
- 74 B: Eine vier. Das ist nicht schlimm.
-
- 75 A: Eine vier. Haben sich die medizinischen Massnahmen verändert? Also ich könnte mir vorstellen, dass am Anfang...?
-
- 76 B1: Am Anfang haben sie noch vielmehr Medikamente benötigt. Und das ist mühsam gewesen. Mit der Milchflasche und so, mussten wir so mit den ersten Schlückchen nur im Gumm-Dings, wo sie saugen, diese Tröpfchen reintun, abzählen und das riecht dann bitter. Und du hast gewusst, du musst auch schauen, dass sie das auch trinken. Und das haben sie nur getrunken, solange sie einen grossen Hunger hatten. Das habe ich eher noch mühsam gefunden. Und zum Teil waren einige eher rötlich und immer eine Sauerei und ich glaube ehrlich gesagt, häufig ist da nicht viel in den Magen runter. Als nur schon vom Geruch, wähh, das ist wirklich eklig gewesen. Und dann mussten wir häufig inhalieren, weil sie beide mit der Lunge Probleme hatte. Das ist mühsam gewesen, dieses Inhalieren mit Medikamenten und so.
-
- 77 A: Und dann sind sie noch sehr klein gewesen oder?
-
- 78 B1: Ja, das ist im ersten Lebensjahr gewesen.
-
- 79 A: Und hat sich das dann lange hingezogen?
-
- 80 B1: Nein, das ist...das erste Jahr ist sehr intensiv gewesen. Dann mussten sie auch immer wieder ein bisschen in das Spital und dann wieder zuhause. Also am Anfang sind wir lange im Spital gewesen. Zuerst ist Mat. drei Monate im Spital und Mau. ist länger als vier Monate im Spital gewesen, bis sie endlich nach Hause gehen konnten. Und dann haben sie immer noch so im ersten Jahr sind sie immer mal wieder im Spital gewesen. Und immer mal wieder mit inhalieren und so, es hat eineinhalb Jahre gedauert. Und nachher, ich würde sagen, das letzte Jahr oder so sind sie normal häufig krank wie ein anderes Kind auch.
-
- 81 A: Also es ist relativ stabil, kann man sagen?
-
- 82 B1: Ja.
-
- 83 A: Jetzt geht es um Fragen direkt nach der Diagnosestellung. Was hast du herausfordernd empfunden ganz am Anfang? Also Unsicherheiten oder dass du dich hilflos gefühlt hast? Oder so Zukunftsängste?
-
- 84 B1: Am Anfang habe ich schon so...sie sind am 25. Mai auf die Welt gekommen und am 27. haben sie diese Hirnblutung gehabt. Und dann hiess es am 27. in der Nacht, ich bin auch noch im Spital...in (Ortschaft) ist das ein bisschen blöde. Als Frau bist du im (Name des Spitals) oben und die Kinder sind unten im Kantonsspital, also das ist nicht mal im gleichen Spital. Und dann kam das Telefon, es gehe ihnen nicht gut. Ich müsse kommen. Dann ging ich runter. Mein Mann war ja zuhause, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, es hiess, sie werden sterben. Dann sind wir runter. Dann haben sie gesagt, es tue ihnen leid, sie hätten eine Hirnblutung, zuerst beim Mat., er werde jetzt wahrscheinlich sterben. Und wir so ah ja. Weil bis jetzt hiess es, die machen das super. So klein, so gut. So super. Aber wir müssen noch abwarten. Dann kam der Anruf, sie sterben. Oder er sterbe. Dann sind wir unter und sassen irgendwie zwei Stunden an diesem Bett. Nach zwei Stunden haben wir (unv.), was machen wir da, komm wir gehen, was soll das. Es ist so surreal gewesen, sind das unsere Kinder, sind das
-

wirklich unsere Kinder. Also ja sie sind in der 25. Woche gekommen, absolut nicht bereit für irgendetwas. Wir nicht und sie nicht.

85 A: Also mussten sie geholt werden auch?

86 B1: Also die Plazenta hat sich begonnen abzulösen, ich habe starke Blutungen gehabt. Und dann mussten sie sehr schnell geholt werden, weil ich habe dann einfach zu viel Blut verloren. Ich habe mit der Zeit kein Blut mehr gehabt. Und dann haben sie sie während dem Kaiserschnitt geholt und dann gleich in dieses Spital, also wir haben sie dann bei der Geburt gar nicht gesehen, sie sind dann gleich weg mit ihnen. Und nach ein paar Stunden (unv. habe ich sie dann gesehen). Ich habe sie mir einfach vielleicht kleiner vorgestellt, aber die sind nicht mal kleiner, sondern die waren nur Haut und Knochen und an diesen Maschinen und Zeugs und Sachen. Und dann war auch so die Frage, wie lange machen wir das. Wie machen wir das hier. Und dann haben die (unv. Ärzte) gesagt, ja, wir können nicht einfach abstellen. Wir müssen jetzt warten. Die ersten drei Tage sind entscheidend. Und dann die ersten zwei Tage liefen super. Dann haben sie uns mega Mut gemacht und uns gesagt, die machen das super. Aber wir haben noch den dritten, der dritte Tag ist noch heikel. Und dann kam diese Nacht und es hiess, sie sterben. Dann sind wir unten gewesen und dann haben sie gesagt, ja, hey, ich konnte auch nicht gut sitzen mit dieser Narbe. Und (unv.) hat gesagt, dann gehen wir wieder. Und dann sind wir dann am nächsten Morgen runter und (unv. sie) haben gesagt, hey, sie leben noch. Und wir, O. K., super. Aber der andere habe auch eine Hirnblutung gehabt. O. K. gut und was bedeutet das jetzt. Und dann hiess es, sie wissen es nicht. Das könne allerhand bedeuten. Und dann ist das dann Tag für Tag so weitergegangen. Es sind immer mal wieder so Komplikationen gekommen. Es ist ein Tag gut gewesen und ein Tag schlechter, ein Tag gut. Und mit der Zeit haben wir gefunden, nein, das ist nicht das, was wir für unsere Kinder wollen. Jetzt ist fertig. Sie sollen gehen dürfen. An diesen Maschinen hier, sie sollen sterben dürfen. Und dann hiess es, nein, nein, das geht nicht einfach so, wir können da nicht einfach abstellen. Und ja, was muss denn sein. Und dann hat die ganze Prozedur angefangen des Abstellen-Wollen oder Sterben-Lassen-Wollen. Und das ist eine happige Sache gewesen. Als wir mussten rauf bis zum Chefarzt, also es hat riesige Sitzungen gegeben, zuerst nur die Ärzte zusammen und dort durften wir nicht dabei sein. Und dann haben wir dann so verlangt und jetzt. Und jetzt ist fertig. Heute wird diese Maschine abgestellt. Dann hiess es, vergessen sie es. Die sind viel zu gut dran. (unv. viel zu gut). Diese Hirnblutungen sind ja riesig und alles. Nein, es gehe nicht. Gut, dann fanden wir, wenn es nicht geht, dann probieren wir es einfach nur bei einem Kind. Knallhart haben wir gesagt, gut, Mau. ist schlechter dran, dann probieren wir nur beim Mau.. Und dann haben wir auch wieder (unv. hinauf) die ganze Maschinerie und dann hiess es wieder, nein, heute gehe es nicht. Und wir haben gesagt, doch, heute wollen wir. Wir wollen heute diese Maschine abstellen. Nein, Mau darf noch bis zu diesem und diesem Tag diese Antibiotika haben und das und das Medikament.

87 A: Das hat man alles so genau regeln müssen, quasi?

88 B1: Genau. Wir sind dann (unv.) der Beatmung gewesen usw. Und ja, dort haben wir wahrscheinlich ein bisschen einen Fehler gemacht. Und dann haben wir gesagt, O. K., wenn wir nicht abstellen, dann warten wir. Überzeugt davon bis dann ist es nicht besser. Und irgendwie hat er bis zu diesem Datum die Beatmung nicht mehr so benötigt, wie es dort festgelegt worden ist. Und dann hiess es nein, er braucht jetzt die Beatmung nicht mehr und jetzt ist er da. Und dann ist für uns eine Welt zusammengebrochen. Scheisse, was sollen wir jetzt mit zwei behinderten Buben zuhause. Und dann haben sich immer wieder so Komplikationen ergeben. Und dann ist für mich so der Zeitpunkt gekommen und jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe dann weder schlafen können, noch essen und habe solche Zitterattacken gehabt. Und dann ging ich auch nicht mehr in das Spital, weil ich fand, die machen sowieso, was sie wollen. Die sollen mir in die Schuhe blasen. Und dann bin ich wirklich nicht mehr runter. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie gemerkt haben, oh scheisse, der Junge hat eine Hirn (unv.). Sie haben ihm wie eine (unv.) in den Kopf eingebaut, um zu (unv. punktieren). Er hat dann einen Wasserkopf bekommen. Und dann ist ein Fehler passiert, dann haben sie bei der einen (unv. Punktion) eine zu grosse Nadel genommen. Und dann konnten Stethokokken in das Hirn hinein. Und dann weiss ich noch, dann sind wir wieder runter. Weil gut, nur zuhause herumsitzen kann ich auch nicht. Dann bin ich wieder runter. Dann bin ich zufälligerweise gerade dort gewesen bei ihm, als das Telefon kam, er habe Stethokokken im (unv.). Und dann hat das Schwupp gemacht und dann sind diese sieben Ärzte sofort reingekommen und haben angefangen, Leitungen zu legen, Antibiotika usw. Und ich bin da gewesen und habe nur geweint. Und habe gedacht, nein, nicht auch noch das. Und plötzlich habe ich gesagt, hey stopp, wieso macht ihr das. Wir haben ja gesagt nicht mehr. Sie haben gesagt, wir müssen, das geht nicht anders. Heute bin ich der Überzeugung, das wäre auch anders gegangen, sie hätten ihn auch sterben lassen können. Aber ich glaube, als Arzt möchtest du das nicht. Als Arzt hast du ein anderes Ziel. Ja und dann hat sich das nicht gebessert. Der ging von einer Krise zur nächsten und dann hat es mich dann noch einmal so richtig...ich konnte nicht mehr. Dann bin ich wieder mit und dann sind sie mit ihm nach (Spital an einem anderen Ort in der Schweiz). Er ist zwei Wochen in (Ort des neuen Spitals in der Schweiz) gewesen und ich bin einmal nach (Ort des neuen Spitals in der Schweiz) gegangen. Und dann nein, es geht jetzt nicht mehr. Und dann ist dann der Mat. nach Hause gekommen. Dann habe ich den Mat. zuhause gehabt. Und ich habe einfach nur funktioniert. Ich hatte die zwei Grossen und Mat. und Mau. im Spital. Und es sind einfach immer nur schlechte Botschaften gekommen. Und dann irgendwann, ja, es geht ja nichts anderes, da müssen wir jetzt einfach durch. Und dann hat eine Kollegin, hat sie zu mir gesagt, was soll ich für dich

machen. Hey, du musst mir Hilfe organisieren, irgendwo Hilfe. Dann hat sie dann angefangen anzufragen, überall. Und es ist mega schwierig. Es hat hier nichts. Bei der Kinderspitex hiess es, "sie sind ausserhalb unseres Einzugsgebietes". Ja super. Und dann war es Ende September und es hiess, sie können morgen den Mau. holen kommen. Und dann einen Tag vorher, bevor wir ihn holen konnten, hat meine Mama einen Unfall gehabt und ist tödlich verunglückt (weinen).

89 A: Oh auch noch.

90 B1: Ja auch noch. Und dann ist es dann wirklich schlimm gewesen. Dann weiss ich noch, habe ich dem Spital angerufen und gesagt, ich komme ihn noch holen. Ich muss jetzt zuerst meine Mutter beerdigen und dann hole ich ihn. Und Mat. bringe ich auch gerade noch. Und dann hat mein Mann wirklich den Jungen runtergebracht und gesagt, wir können ihn nicht noch haben. Und ja am ersten Oktober haben wir die zwei wieder geholt. Und wie wir das die ersten/zwei Monate gemacht haben, keine Ahnung. Irgendwie hat es funktioniert oder auch nicht funktioniert. Es ist mega schlimm. Und dann mit der Zeit war es dann einfach so, wir müssen funktionieren. Wir haben dann wie bemerkt, wir müssen jetzt aufpassen, weil Fl. ist damals gut zweijährig gewesen. Der hat angefangen mega dumm zu tun. Weil der hat auch bemerkt, oh, da fällt jetzt alles auseinander. Der konnte es nicht fassen. Dann habe ich schon eine Tante gehabt, die gekommen ist. Und habe dann die Zügel ein bisschen aus der Hand gegeben. Und dann ist so nach einem halben Jahr, es ist März gewesen. Dann bin ich eines Morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen. Der Rücken ist blockiert gewesen, ich konnte nicht mehr stehen. Mein Rücken, hey, wie ein Hexenschuss. Ich bin einfach so im Bett gewesen. Aus dem Bett musste ich meinen Mann anrufen und sagen, du musst nach Hause kommen, ich kann nicht. Und dann habe ich wie gemerkt und jetzt muss ich die Zügel wieder selber in die Hand nehmen. Das kann nicht sein. Wir müssen überlegen, was ist gut, was tut uns gut. Und was kostet mehr Energie. Und musste dann gewisse Leute auch ein bisschen rauskomplimentieren. Sagen, hey, das konnte ich denen ja nicht so sagen. Aber...

91 A: Aber dann sind beide Kinder schon zuhause gewesen, als ihr das so überlegt habt?

92 B1: Jaja genau. Ich musse sagen, O. K., die Person meint es zwar gut, aber die kostet mir zu viel Energie. Ich musste ein bisschen raussortieren. Die und die ist gut. Und die und die will ich eigentlich nicht mehr. Weil sie meinen es gut. Aber immer gut meinen, ist nicht immer gut. Ich habe gemerkt, die stressen mich auch mit ihren Tipps und wollen, machen und gut meinen. Nein. Ja und dann haben wir dann damals eine Frau angestellt zwei Tage pro Woche. Die ist einfach gekommen und das ist gut gewesen. Und dann haben wir immer so punktuell Unterstützung bekommen. So von (unv. Hiki) gibt es so eine Familienhelferin. Dann ist die gekommen. Und von der Stiftung (unv. Zelebral) kann man dann eine Kinderkrankenschwester haben, wo (unv. alle) zwei Wochen kommt. Immer so ein bisschen. Und dann auch gemerkt. Das ist ein Kommen und Gehen. Das ist nicht das Wahre. Und jetzt haben wir eben die Praktikantin seit einem Jahr. Und das ist gut. Und ich hoffe einfach, jetzt wo sie den Kindergarten anfangen können. Ah ja, die Kinderspitex haben wir dann doch noch bekommen, einfach nicht die offizielle, sonder die von (unv. Kifa). Die hat jetzt leider Unfall seit dem März. Da haben sie auch niemanden als Ersatz. Jetzt hoffe ich einfach, dass sie bald wieder gesund ist. Und dass wir jetzt so, wenn die beiden Grossen in die Schule und in den Kindergarten gehen usw., dass es so einfach Luft gibt. Aber so das erste Jahre, wenn ich so zurückdenke, das ist schrecklich gewesen.

93 A: Und ist ging eigentlich darum, Entlastung zu suchen. Weil es einfach so viel gewesen ist mit der Betreuung von diesen Kindern oder?

94 B1: Die Betreuung, die zwei anderen.

95 A: Und auch zusammen mit diesen Gefühlen, die ja haben verarbeitet werden müssen, oder?

96 B1: Und die grösstenteils, wenn ich ehrlich bin, die sind immer noch nicht verarbeitet. Aber es ist keine Zeit dafür. Es gibt kein Zeitfenster, das frei wäre.

97 A: Und du hast gesagt, Fl. habe angefangen, dumm zu tun. Er hat das dann bemerkt zu dieser Zeit, dass er...?

98 B1: Er wollte mehr Aufmerksamkeit. Das will er immer noch. Er ist so in der Sandwich-Position. Er hat oben die grosse, starke Schwester. Die steht wie darüber. Die, wenn der Mau. zupackt, dann löst sie die Hand und geht einfach. Sie kann das relativ gut managen.

99 A: Und wie hat sie sich dann verhalten in der ersten Zeit? Hat sie sich nichts anmerken lassen oder ist sie mega angepasst gewesen oder zurückgezogen?

100 B1: Was sicher auffällig gewesen ist, sie wollte nicht mehr alleine schlafen. Beide. Es musste immer jemand bei ihnen schlafen. Sie wollten nicht mehr irgendwoanders hin, sie wollten immer zuhause sein bei mir. Sie wollten (unv. nicht) zu den Grosseltern oder so. Aber sonst ist sie ziemlich unauffällig gewesen. Es ist schon der Fl., der Gas gegeben hat.

- 101 A: Und denkst du, habt ihr die Bedürfnisse der Geschwister überhaupt abholen können in der ersten Zeit?
-
- 102 B1: Nein. Also vieles nicht, nein.
-
- 103 A: Man ist ja auch viel mit sich selber beschäftigt oder?
-
- 104 B1: Ja, mit sich selber und mit dieser Beerdigung, das hat noch so viel Arbeit gegeben. Und dann den ganzen Haushalt von meinem Vater umstellen. Und ihm sagen zu müssen, hey, jetzt musst du selber staubsaugen. Jetzt musst du selber beginnen zu kochen. Es ist so viel zu tun gewesen. Ja, es hat keinen Platz gehabt. Dann wieder ein Kind in das Spital bringen. Und ich weiss noch, ich habe die jeweils gebracht und habe sie abgeholt. Ich habe sie nie besucht. Das wäre nicht gegangen.
-
- 105 A: Ja, man muss dann genau überlegen, für was brauche ich jetzt meine Energie, oder?
-
- 106 B1: Genau.
-
- 107 A: Und einige Sachen gehen dann einfach nicht.
-
- 108 B1: Ja und dann ich habe (unv.), dann hat wieder eine Krankenschwester dort gesagt und Sie, Frau (unv.), schlafen Sie hier. Dann fragt sie mich, warum nicht. Zuhause habe ich Kinder, die merken, ob ich zuhause bin. Bei ihm weiss ich nicht, ob er merkt, ob ich zuhause bin oder nicht. Also ich weiss einmal, das ist zwar peinlich, das ist im Januar gewesen. Da musste ich den Mau. runter ins Spital bringen. Und dann fragt mich die Krankenschwester, wann haben Sie das Kind zum letzten Mal gebadet. Dann habe ich sie angeschaut, keine Ahnung. (unv.), solche Sachen. Ob ich die nur einmal pro Monat gebadet habe oder nicht, ich weiss das nicht mehr. Es ist nicht gegangen. Es ist mir auch scheissegal gewesen damals.
-
- 109 A: Es sind andere Sachen wichtiger gewesen, ja.
-
- 110 B1: Ja. Wann haben Sie das Kind zum letzten Mal...boah, keine Ahnung. Weisst du, ich bin (unv.) gewesen.
-
- 111 A: Wenn du jetzt überlegst, durch welche Belastungen fühlst du dich jetzt stark eingeschränkt? Das können auch Sachen sein, die nicht nur die Kinder betreffen. Also zum Beispiel, dass du keine Zeit hast für irgendwelche Hobbies. Dass es so viele Termine sind. Oder auch Auswirkungen auf die Paarbeziehung?
-
- 112 B1: Es ist auch so das eingeschränkt sein. Langsam sind auch so die zwei Grossen die wollen so Sachen machen, auf den Spielplatz gehen, das geht gerade noch. Aber sie wollen andere Sachen machen. Und das geht nicht mehr als Familie. Normale Vierjährige könnten jetzt auch mit dem Velo da rausfahren. Normale Vierjährige würden jetzt auch Skifahren kommen. Wenn ich mit den zwei Grossen Skifahren gehe oder auf das Eis oder die Loipen oder go "böble" oder keine Ahnung was. Dann muss ich immer jemanden haben, der zu den anderen schaut. So als Familie können wir immer weniger miteinander unternehmen. Oder wir gehen ins Schwimmbad. Ja gut, ich muss immer jemanden mitnehmen und auch dann habe ich keine Zeit für die Grossen, sondern jeder Zwilling braucht eine Person. So Alltagssachen, die einfach nicht mehr gehen. Klar, die Termine sind, die haben viermal in der Woche Therapie. Ja klar, aber damit könnte ich jetzt eher noch leben als eben so der Alltag...oder so ihnen das Essen zu geben, da habe ich auch das Gefühl, das habe ich langsam gesehen. Ich mache das jetzt, bei ihnen vier Jahre und vor sieben Jahren habe ich angefangen. Jetzt mache ich das sieben Jahre. Und so der Gedanke, ich mache das wahrscheinlich noch lange. Es ist jetzt nicht nur noch zwei Monate und dann ist es gut. Ich mache das noch lange.
-
- 113 A: Findest du denn Zeit für dich selber?
-
- 114 B1: Nein.
-
- 115 A: Nein? Und das ist einfach so, dass du das nicht hast und du akzeptierst das oder...?
-
- 116 B1: Ich hoffe jetzt einfach mega fest jetzt auch mit dem Kindergarten oder mit jedem Jahr, wo sie älter werden, dass es dann mehr Zeit, Luft, gibt. Und dass (unv. die Grossen) jetzt halt einfach, dass wenn sie zehn sind, dann können sie auch mal eine Stunde alleine sein oder so.
-
- 117 A: Also du erhoffst dir, dass es leichter wird, weil einfach die Kinder grösser werden?
-
- 118 B1: Grösser werden und ich sie dann auch mehr abgeben kann. Jetzt gehen sie mal dreimal zwei Stunden in den Kindergarten. Dass sie das nächste Jahr jeden Tag gehen können. Ja, das hoffe ich schon. Irgendwann muss es weniger geben, so geht es nicht weiter. Über Jahre geht das nicht mehr, sonst knallt es mich hin. Ja, das ist so.
-
- 119 A: Und ihr findet als Familie aber Möglichkeiten um als Familie etwas zusammen zu machen in der Freizeit? Einfach nicht viel?
-
- 120 B1: Jetzt ist noch der Spielplatz oder dann gehen wir in die Badi. Aber dann organisiere ich noch jemanden.
-

- 121 A: Aber dann sind dann nicht alle dabei. Der Papi ist dann vermutlich nicht dabei, weil der dann irgendwie am Arbeiten ist?
-
- 122 B1: Ja, genau. Alles zusammen, alles sechs zusammen, das ist ganz selten. Fast nie.
-
- 123 A: Und ohne jemand anderen geht es ja im Prinzip nicht, oder?
-
- 124 B1: Nein. Es geht nicht. Und am Wochenende ist es häufig so. Dann schaut mein Mann zu den Zwillingen zuhause. Weil ich finde immer, du kannst die ganz Woche gehen, jetzt gehe ich mit den anderen zwei. Und dann nehme ich die zwei Grossen und dann gehen wir ein Stück Velofahren oder Skifahren oder gehen irgendetwas machen. Aber als Familie gibt es das mehr oder weniger nicht. Nein.
-
- 125 A: Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das den Grossen auch guttut, oder?
-
- 126 B1: Ja.
-
- 127 A: Also einfach mal 1:1 nur mal mit der Mama dürfen.
-
- 128 B1: Ja, genau, das machen sie gerne.
-
- 129 A: Ja. Und dir tut das dann auch gut?
-
- 130 B1: Ja. Einfach schon mal weg von zuhause. Dieses Gefühl habe ich auch manchmal, ich bin wie eingesperrt in diesem Haus oder um das Haus. Ich komme nirgendwo hin. Ja, das ist so.
-
- 131 A: Jetzt kommt noch einmal eine Skalierungsfrage. Inwiefern hast du das Gefühl, dass du die Schwierigkeiten, die bestehen durch die Behinderung, selber handeln kannst? Also hier ist es, ich kann alles selber handeln und da ist, ich brauche mega viel Unterstützung?
-
- 132 B1: Ja, ich würde hier die neun. Und wenn ich ehrlich bin, müsste ich sagen, ich bräuchte mehr Unterstützung, als dass ich im Moment habe.
-
- 133 A: Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist nicht genügend vermutlich?
-
- 134 B1: Nein.
-
- 135 A: Und was denkst du, was hilft dir, um mit dieser Situation umzugehen? Also das kann irgendetwas sein. Es können Gespräche sein in der Familie oder irgendjemand Spezielles?
-
- 136 B1: Also was mir sehr gut geholfen hat, ist diese Facebookgruppe von Sternentaler. Das sind ja wie geschlossene Gruppen. Alles Mütter mit behinderten Kindern. Das habe ich erst vor gut einem Jahr zufällig entdeckt. Und das tut mir, es klingt zwar blöde, aber es ist so, es tut mir mega gut auch zu wissen, es gibt in der Schweiz noch X Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind. Wir können uns ja nicht treffen. Es geht nicht. Aber dann liest man ein bisschen von diesen Problemen und dann so, oh, die hat noch grössere als ich. Oder die haben ähnliche wie ich. Weil ich habe mega fest gemerkt, dass die Aussenstehenden mega Mühe haben, mich auch zu verstehen. Weil sie das nicht nachvollziehen wollen. Oder was ich auch gemerkt habe in meinem Umfeld, also die traurigen Gedanken...sie wollen nicht...
-
- 137 A: Nicht darüber reden vielleicht?
-
- 138 B1: Nicht darüber reden oder sofort kommen sie mit einem Lösungsvorschlag. Aber jetzt bin ich einfach traurig, jetzt könntest du doch mit mir zusammen diese Situation aushalten und nicht mit einer Lösung kommen wollen. Sofort um...Da hat mich mein Umfeld auch ein bisschen enttäuscht. Weil sie wollen auch nicht mit mir einfach zusammen weinen. Dann kommen sie immer sofort mit irgendwelchen Lösungen, die vielleicht ein bisschen lindern würden, aber es ist ja auch keine Lösung für das Problem. Sie haben die Lösung auch nicht.
-
- 139 A: Und es geht ja vielleicht auch gar nicht um das, dass man jetzt keine Lösung findet?
-
- 140 B1: Nein. Es gibt keine Lösung. Er wird nie gehen können. Dann kannst du noch lange vom Rollstuhl reden, ja super. Ich habe keine Lust, ihn ein Leben lang zu schieben.
-
- 141 A: Und hast du irgendjemanden aus dem Umfeld, wo du gut darüber reden kannst, ohne dass du findest, es kommen so Tipps und...?
-
- 142 B1: Das ist mal die Kinderfachfrau von der Kinderspitex. Die konnte das ganz gut oder kann es immer noch. Sie ist einfach...Die hat viele Stunden mit mir...Und dann ist auch die von der Frühförderung. Die ist Gold wert gewesen. Die ist, nachdem die Zwillinge ungefähr ein Jahr alt gewesen sind, hat sie angefangen. Sie ist wirklich, also das erste Jahr ist sie wirklich mein Kummeronkel gewesen. Sie hat das mega gut gemacht. Sie hat einfach zugehört. Ja. Das ist so im Nachhinein betrachtet mega wichtig gewesen. Einfach, dass ich das platzieren konnte
-

und nicht hören, das bringt jetzt auch nichts, jetzt ist es so. Hallo. Also ja, es ist so, ich weiss nicht, ob sie das in der Ausbildung gehabt hat oder was oder vom Typ her so ist, das spielt keine Rolle. Aber sie konnte das mega gut.

143 A: Also einfach zuhören?

144 B1: Einfach zuhören und sagen, ja es ist Scheisse. Oder einfach sagen, ich verstehe dich, ich würde es auch Scheisse finden. Es ist traurig, ich finde es auch traurig. Sonst im Umfeld habe ich ein, zwei Kolleginnen. Aber wir sind sehr eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit. Wir sind immer darauf angewiesen, dass die Leute zu uns kommen. Also wenn ich mit allen vier zu jemandem gehe, ist das sehr umständlich. Es ist nicht wirklich entspannend. Vor allem, dann ist es, dann sind wir...ich muss dann immer schauen, O. K. das Haus...ich muss dann immer schauen, O. K., es fällt niemand die Treppe herunter. Und räumen sie nicht alle Schubladen aus. Beissen sie nicht die anderen Kinder. Es ist sehr streng. Und es gibt dann nie ein Gespräch oder etwas, ich bin dann immer nur am Schauen. Deshalb sind wir sehr darauf angewiesen, dass die Leute immer zu uns kommen. Am Anfang sind sie sehr häufig gekommen. Und wie es halt ist immer weniger.

145 A: Und redet ihr dann in der Familie oder macht das jeder für sich?

146 B1: Das macht jeder für sich. Mein Mann will nicht darüber reden?

147 A: Sicher?

148 B1: Nein, absolut nicht.

149 A: Das macht es vielleicht auch nicht gerade einfacher, oder?

150 B1: Nein, absolut nicht. Aber was soll ich, wenn er nicht reden will. Er sagt immer, ich will das nicht und geht. Wahrscheinlich kann er es auch nicht.

151 A: Und redet ihr mit den Geschwistern?

152 B: Über?

153 A: Über die Situation oder über die Behinderung der Kinder oder?

154 B1: Doch wir reden schon. Wir sagen immer, sie sind behindert. Aber für sie ist das nicht wirklich fassbar.

155 A: Für sie ist es einfach so?

156 B1: Ja, für sie ist es einfach so. Und ich finde es ganz schwierig zum Beispiel, wenn die von der (unv.), die Erwachsenenabteilung, die kommen noch häufig hier bei einem Spaziergang vorbei. Dann sind wir hier und die sehen sie und dann finden sie, oh, die sind eklig. Der sabbert. Und dann ich so, dein Bruder ist auch so. Diesen Zusammenhang können sie nicht machen. Und dann haben sie jemand, der sitzt immer irgendwo ab. Und dann können sie das nicht verstehen, nein, der ist so dumm, so blöde. Schau den mal an, der, der sich immer hinsetzt.

157 A: Aber das sind Erwachsene, habe ich das richtig verstanden?

158 B1: Ja.

159 A: Das ist für sie nicht dasselbe?

160 B1: Nein, das ist nicht dasselbe.

161 A: Noch spannend, wie Kinderaugen das sehen.

162 B1: Aber sie sagen dann. Mau. wird nie gehen können. Der hat einen Rollstuhl. Und zack, wechseln sie das Thema.

163 A: Und was denkst du, welche Auswirkungen hat die Behinderung auf die zwei grösseren Geschwister?

164 B1: Also Ju. ist eine sehr Soziale. Die kann sich mit fast allen Kindern super abgeben. Auch mit Kleineren und so. Die kann mit denen spielen. Sie ist ganz sozial. Fl. kann das auch, er vergisst es einfach. Er ist ein Lausbube und dann gibt er wieder Vollgas.

165 A: Also er ist ein bisschen ein Frecher?

166 B1: Ist ein sehr Schüchtern. Aber wenn er dann jemanden kennt, dann kann er frech sein. oder auch alle möglichen Ideen aushecken. Und was er vor allem will, ist Aufmerksamkeit. Das will er. Und er hätte so gerne mehr Aufmerksamkeit. Und (unv.) wie (unv.) Zwillinge.

167 A: Also eigentlich so wie das Verhalten am Anfang oder?

- 168 B1: Ja.
-
- 169 A: Also Ju. ist mehr angepasst und Fl. ist mehr gegen Aussen. So ein bisschen, ich will jetzt auch.
-
- 170 B1: Ja, ich will auch.
-
- 171 A: Und schlafen können sie wieder selber?
-
- 172 B1: Ja.
-
- 173 A: Müssen sie manchmal auf die zwei Kleinen aufpassen?
-
- 174 B1: Also Ju. manchmal fünf Minuten. Wenn ich schnell runtergehe, um eine Wäsche aufzuhängen oder so. Aber sonst geht das nicht. Das ginge nicht. Sie sind noch zu klein.
-
- 175 A: Ja, sie sind noch sehr klein.
-
- 176 B1: Ich weiss auch nicht, ob sie das je werden machen können. Weil der Altersunterschied ist dann nicht so gross. Es ist ja nur eineinhalb Jahre zum Fl.. Er ist fünf Jahre alt. Um auf einen Vierjährigen aufzupassen... Ja, dann machen sie noch mehr Quatsch. Also im Moment.
-
- 177 A: Ja, genau. Und könntest du jetzt sagen, dass Ju. und Fl. selbstständiger sind als jetzt andere Kinder im gleichen Alter?
-
- 178 B1: Also Ju. sicher. Fl. schon auch. Sie müssen zum Teil auch.
-
- 179 A: Ja, es gibt keine Option, oder, bei so alltäglichen Tätigkeiten, brauchen ja dann die Zwillinge Hilfe?
-
- 180 B1: Genau, ja. Aber das finde ich jetzt nicht nur negativ. Gar nicht.
-
- 181 A: Ja, nein ist es nicht. Gar nicht. Denkst du, dass es Auswirkungen hat auf das Freizeitleben hat oder auch auf Freundschaften?
-
- 182 B1: Wir unternehmen sicher weniger als andere Familien. Aber im Moment sind sie ja noch in einem Alter, da kriegen sie nicht alles mit, was die anderen machen. Das wird wahrscheinlich später dann zu einem Thema werden. Warum machen die, gehen die, und wir nicht. Das Thema wird kommen einmal. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Im Moment realisieren sie es ja nicht. Freundschaften...es ist sicher so, dass, wenn Freunde zu uns nach Hause kommen, die haben dann mehr Mühe mit den Zwillingen. Sie haben (unv.) Mühe mit den Zwillingen. Aber dass es jetzt Auswirkungen hat, dass die nicht kommen möchten, nein, das glaube ich nicht.
-
- 183 A: Und wie reagieren denn die Kinder darauf, wenn die Freunde Mühe haben?
-
- 184 B1: Ja, dann sagen sie einfach. Komm, du musst einfach weglaufen oder spring über ihn oder so.
-
- 185 A: Sicher?
-
- 186 B1: Ja. Oder zum Teil versuchen sie es dann auch zu erklären. Zum Beispiel während des Essens, wenn Mau sabbert. Dann findet der andere, igitt, der sabbert. Dann sagt Fl., er ist ja noch ein Kleiner. Obwohl er ist ja nicht mehr wirklich so ein Kleiner. Aber ja, er sagt es dann einfach, er ist ja noch ein Kleiner. Die machen das. Aber für die anderen ist es schon so: (unv. igitt), der sabbert. Ja.
-
- 187 A: Und so auf einer Skala von eins bis zehn, wie fest denkst du, belasten die Auswirkungen die zwei grossen Geschwister? Also hier wäre gar nicht und zehn wäre fest?
-
- 188 B1: Das ist noch schwierig. Sie kennen ja kein Leben ohne die. Ich glaube, nicht so fest. Eine fünf würde ich geben. So in der Mitte. Weil für sie ist das normal. Und sie sind in einem Alter, wo sie noch nicht so mit anderen Familien vergleichen. Und es ist nicht so, dass ich ständig weg bin mit den Zwillingen.
-
- 189 A: Genau. Du bist ja da.
-
- 190 B1: Ja, ich bin da.
-
- 191 A: Ja, du bist da, stetig und zuverlässig.
-
- 192 B1: Ja, genau. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist.
-
- 193 A: Ja. Werden denn die Geschwister in der momentanen Situation unterstützt mit ihren...das, was sie finden? Also so z. B., es gibt solche Geschwistergruppen oder psychologische Unterstützung?
-
- 194 B1: Nein.
-

195 A: Und würdest du dir das wünschen, dass sie das hätten?

196 B1: Erstens gibt es das nicht. Und zweitens...ich glaube, im Moment braucht es das nicht. Ich hoffe, ich liege hier nicht falsch. Aber im Moment hoffe ich, braucht es das noch nicht. Wir müssen auch sehen, sie können nicht so gut Deutsch. Also sie können ein bisschen Deutsch, aber sie können nicht so gut Deutsch, dass sie in einer Gruppe kommunizieren könnten.

197 A: Und was denkst du hilft den Geschwistern, dass sie möglichst gut mit der Situation umgehen können? Also eines ist vielleicht die Aktivitäten, die du mit ihnen machst und ihnen ermöglichst?

198 B1: Ich denke schon. Erstens diese Aktivitäten einfach ausser Haus, irgendetwas zu unternehmen. Dann sind wir z. B. zwei Tage weg gewesen, nur mit ihnen zwei. Solche Sachen einfach machen. Und dann am Abend, machen wir häufig, wenn die Buben im Bett sind, dann spiele ich noch ein Spiel mit der Ju., einfach nur wir zwei. Dass sie auch noch diese Zeit hat. Und dann zum Teil auch können sie zur Grossmutter, zu meiner Schwiegermutter. Nur die zwei Grossen, einfach ein/zwei Tage. Dass sie auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Das ist das, was wir jetzt haben.

199 A: Und das, was ihr auch benutzt?

200 B: Ja.

201 A: Jetzt kommen noch Fragen zur heilpädagogischen Früherziehung, die ja jetzt abgeschlossen ist, nehme ich an.

202 B1: Ja, genau.

203 A: Genau. Du hast schon am Anfang gesagt, bist du durch Gespräche unterstützt worden oder dass du auch einfach hast erzählen können. Und sie hat dich verstanden. Wie hat sie euch sonst noch unterstützt, wenn du das jetzt so zusammenfassen würdest?

204 B1: Also am Anfang hat sie immer noch, da sind die zwei Grossen ja noch nicht im Kindergarten gewesen. Sie hat zum Abschluss immer noch ein Spiel gemacht mit den zwei Grossen. Oder wir alle zusammen. Oder sie hat auch sonst Spielsachen mitgenommen (unv. für die zwei Grossen). Dann konnten Sie dann sagen, so ein (unv.)-Spiel. Oder solche Sachen hat sie einfach mitgenommen. Sie kommt häufig mit riesigen Taschen und eine Tasche ist nur für die zwei Grossen. Und ich fand, das ist mega wichtig. Weil die haben sich jeweils mega gefreut auf sie und auf diese Taschen natürlich. Und das hat sie mega gut gemacht. Weil, ich weiss nicht, das hat Fl. einmal gesagt, ziemlich am Anfang zu ihr, warum kommst du eigentlich zu den Zwillingen und nicht zu mir. Weil sie hat dann sagen müssen. Sie ist dann immer einzeln mit einem Kind in einen Raum gegangen und hat dann gespielt oder gearbeitet. (unv. hey, ich will auch rein). Und mit dieser Tasche konnte sie schon viel. Und dann zum Abschluss haben sie wie, also das ist nicht nur kurz, häufig hat sie noch eine halbe Stunde mit den Grossen etwas gemacht.

205 A: Ah nur mit den Grossen?

206 B1: Nur mit Grossen. Und die zwei Zwillinge haben wir dann in einen Sitz gesetzt. Und damals sind die auch da gewesen. Heute würden sie auch nicht mehr dort sitzen. Und es ist gut gewesen. Und das ist, ich denke, das ist ganz wichtig gewesen.

207 A: Ja, das denke ich auch.

208 B1: Und dann konnten sie auch sagen, beim nächsten Mal nimmst du denn das (unv.) nicht mehr mit, das ist nicht mehr lustig. Hast du nichts etwas anderes. Und ich weiss nicht, ob die eine halbe Ludothek haben in ihrem Büro oder was auch immer. Dann hat sie etwas anderes mitgebracht, wo sie gemeint hat, das könnte noch gut sein für die zwei Grossen.

209 A: Toll.

210 B1: Ja, das hat sie wirklich mega gut gemacht. Ja.

211 A: Und hat sie auch ein bisschen gezeigt, wie man die Zwillinge fördern kann und was der nächste Schritt ist oder?

212 B1: Genau. Und zum Beispiel auch so alltägliche Sachen, was können wir noch...Oder auch jetzt noch, wie können wir Mau. beschäftigen. Ja. Sie ist leider. Das letzte halbe Jahr hat sie Corona gehabt ganz fest, sie ist ein halbes Jahr ausgefallen. Sie ist auch nicht mehr gekommen. Und es ging immer darum, was können wir oder wie können wir die zwei auseinandernehmen und trotzdem im gleichen Raum lassen. Ja, sie hat vieles ausprobiert, aber eine Lösung hat sie auch nicht gebracht. Aber ja.

213 A: Aber versucht zu finden?

- 214 B1: Ja, sie hat immer alle Anliegen ernstgenommen. Immer.
-
- 215 A: Du konntest auch immer ein Anliegen bringen?
-
- 216 B1: Immer...
-
- 217 A: Und dann habt ihr das bearbeitet?
-
- 218 B1: Und auch mit dem Fl.. Der wollte eine Zeitlang nicht in den Kindergarten. Dann habe ich mit ihr besprochen. An was könnte das liegen. Was könnten wir machen usw. Sie hat immer ein offenes Ohr gehabt. Sie hat immer probiert eine Lösung zu finden. Sehr praxisbezogen. Ich weiss noch, als die von der Sehförderung gekommen ist und ihr dann die Tipps gegeben hat, was man müsste...das ist auch komisch gewesen. Die hat eine Abklärung gemacht und mir nichts gesagt. Das hat sie dann ihr sagen müssen, derjenigen der Frühförderung. Und die ist dann zu mir gekommen und hat gesagt. Das hier können wir gleich streichen, das ist ja nicht umsetzbar im Alltag. Dazu haben wir sicher keine Zeit, für solche Sachen. Sehr praxisbezogen. Das könnte man machen und das. Das hat sie wirklich gut gemacht.
-
- 219 A: Und hat sie auch noch vernetzt mit anderen Fachpersonen?
-
- 220 B1: Also sie ist immer wieder in Kontakt gewesen mit der Ergotherapeutin, mit dem Physiotherapeuten. Aber sonst nein. Gibt es noch mehr?
-
- 221 A: Ja...
-
- 222 B1: Geben würde es ja ein Haufen...
-
- 223 A: Aber es ist ja schon viel. Genau. Und dann ist so ungefähr drei Jahre bei euch gewesen?
-
- 224 B1: Ja, sie ist drei Jahre bei uns gewesen.
-
- 225 A: Und was hast du am hilfreichsten gefunden von der (unv. HFE), also dass sie hier war, um zu...sie war ja eine wichtige Bezugsperson?
-
- 226 B1: Ja, sie ist zu einer ganz wichtigen Bezugsperson geworden.
-
- 227 A: Ist das auch das Hilfreichste gewesen?
-
- 228 B1: Ja. Und es hat eine minime, aber eine gewisse Entlastung hat es auch noch gegeben. In dem Moment, wo sie ein Kind genommen hat, hatte ich auch eine gewisse Ruhe. Jetzt streiten sie im Moment nicht mehr. Und eben auch so diese Anliegen. Das „Ernstgenommenwerden“. Das Praxisbezogene. Doch da kommt jede Woche eine Person und dann kann ich die fragen. Und die hat Zeit und die nimmt mich ernst. Und auch, ich weiss noch...oder jetzt, ich verbringe mehr Zeit mit Therapeuten von meinen Kindern als mit meinen Freunden. Sie kommen zu uns nach Hause. Sie kommen morgens um 08.00 Uhr zum Teil. Also die kommen auch brutal in die Privatsphäre rein. Und ich habe gemerkt, Therapeuten, die mir sympathisch sind. Und auch solche, die nicht auf derselben Wellenlänge sind wie ich. Und sie ist absolut auf derselben Wellenlänge und da habe ich gemerkt, das ist brutal wichtig.
-
- 229 A: Ja, mega.
-
- 230 B1: Und die kriegen so viel mit und das ist schon noch wichtig. Und in unserem Tal gibt es genau sie. Wir haben genau eine Ergotherapeutin. Wir haben einen Physio. Wir haben keine Auswahl. Ich kann nicht sagen, die Chemie stimmt nicht zwischen uns, ich hätte lieber den Herrn ich weiss nicht was. Das gibt es nicht.
-
- 231 A: Es ist dann einfach so, wie es ist.
-
- 232 B1: Es ist so, wie es ist. Und dann ist es schon brutal wertvoll, wenn die Chemie stimmt. Und die hat hier gestimmt.
-
- 233 A: Ja, ein grosses Glück.
-
- 234 B1: Ja. ein grosses Glück. Das merke ich jetzt, mit der Ergotherapeutin ist es auch sehr gut und mit der Physio ist es so, hmm, also mit diesem würde ich jetzt nie in der Freizeit einen Kaffee trinken gehen. Und es ist so, ich habe keine Wahl. Aber der nervt mich zum Teil.
-
- 235 A: Ja, das stelle ich mir noch schwierig vor. Man muss es ja dann wie akzeptieren und trotzdem stimmt es ja nicht.
-
- 236 B1: Es stimmt nicht. Und zweimal in der Woche ist der bei mir im Wohnzimmer. Und ich finde so, nein, es stimmt eigentlich nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ja, es ist so und dann kriegen die halt auch mega viel mit. Wenn es aussieht, als hätte die Bombe eingeschlagen. Dann fragt er auch, was habt ihr gestern oben gehabt. Keine Lust
-

zum Aufräumen. Ja, es ist dann irgendwie. Es wird dann sehr nahe. Und das habe ich auch lernen müssen, das zu akzeptieren.

237 A: Das glaube ich. Das wäre für mich auch nicht so einfach.

238 B1: Nein.

239 A: Und wo würdest du dir allgemein mehr Unterstützung und Entlastung wünschen?

240 B1: Es bräuchte irgendwie...

241 A: Bräuchte es jemanden, der mehr da ist, die ganze Zeit da ist?

242 B1: Ja, noch einmal eine Person, die noch einen Tag bei uns wäre. Eben wir haben am Anfang eine Person gehabt usw. Aber bei uns ist es dann auch eine Frage der Finanzierung geworden. Es wird dann auch teuer, um jemanden zu haben, der dann das und dieses noch macht. Weil bis dann von der IV wirklich mal ein bisschen Geld fließt, dauert es eben schon noch. Und sie haben beide jetzt noch keine Assistenz usw. Das gibt es erst ab sechs Jahren. Ausser sie wären noch viel schlechter dran. Ja, ich denke, es wäre sicher noch ein/zwei Tage gut. Und bei uns ist einfach noch die Konstellation noch mit dem Bauernbetrieb und alles, das gibt halt noch einmal Arbeit und so. Nicht ideal, aber es lässt sich nicht ändern.

243 A: Ja. Vieles ist vermutlich einfach so, wie es ist. Und man muss warten, bis die Zeit eine Änderung bringt, oder?

244 B1: Ja.

245 A: Bist du in Bezug auf die Geschwister schon beraten worden? Auch durch die (unv. HFE). So ein bisschen, was kannst du mit den Geschwistern machen, damit es ihnen besser geht oder...?

246 B1: Nein. Das ist eher, wenn wir wirklich ein Problem gehabt haben...dann habe ich gefragt, hey, was soll ich machen. Fl. will nicht in den Kindergarten, er weint. Aber sonst, nein, ist das eigentlich nicht grosse ein Thema gewesen.

247 A: Und gibt es etwas, was du in Bezug auf die Begleitung der Geschwister dir anders wünschen würdest?

248 B1: Ich würde mir ab und zu wünschen, nur schon wenn ich sagen könnte, jetzt kann ich mal eine halbe Stunde oder Stunde etwas mit den Grossen machen, ohne dass ich jemanden haben, der zu den anderen zwei schaut. Aber sie können es nicht, sie sollen dann immer dabei sein. Immer mitmachen und das geht ja nicht. Einfach mal ein Spiel spielen mit den zwei Grossen.

249 A: Einfach auch spontan, ohne dass man das organisieren muss und wer schaut jetzt zu den Kleinen?

250 B1: Genau. Aber auch dann muss ich ja die zwei Grossen nehmen und gehen. Denn die gehen ja nicht mit der anderen Person in ihr Zimmer und spielen dort, während wir im Wohnzimmer sind und ein Spiel spielen. Nein, das funktioniert nicht. Oder einfach mal am Abend sagen, O. K., jetzt spielen wir mal eine Runde UNO oder spielen ein Memory oder irgendetwas. Oder wir bauen irgendetwas mit den Legos. Dann muss ich sofort raus in ein Zimmer. Also wir haben jetzt vor jeder Türe von den Kindern haben wir jetzt noch ein Gitter hingemacht, ein Babygitter, damit wir diese Türe doch offenlassen können. Aber dann sind die anderen zwei draussen und dann streiten sie sowieso, dass ich ständig raus muss. Ich kann nicht sagen, Fl., ich komme jetzt zehn Minuten nur zu dir ins Zimmer. Das geht nicht. Die anderen zwei zerbeissen sich bis aufs Blut.

251 A: Ich glaube, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen.

252 B1: Also das gibt manchmal Bisswunden, die sieht man noch lange. Und es ist zum Teil, glaube ich, auch eine Masche, O. K., dann springt die Mama, dann kommt die Mama. Ganz eine schlechte Gewohnheit. Und die anderen zwei, denen kann ich jetzt sagen, spielt jetzt... die können sich ein bisschen beschäftigen, aber die Zwillinge können es nicht. Und als sie noch kleiner gewesen sind, konnte ich sie irgendwie ins Babygitter tun, das eine in eines und das andere...aber dafür sind sie auch zu gross.

253 A: Also ist es dann häufig so, dass Ju. und Fl. zusammen spielen.

254 B1: Ja.

255 A: Und die Zwillinge...?

256 B1: Die können nicht zusammen spielen.

257 A: Die können ja nicht zusammen spielen, aber dann halt irgendetwas machen.

- 258 B1: Ja. Und die anderen zwei wollen mich halt auch. Mama kommst du nicht mit...oder hilfst du nicht bei dem...oder was auch immer. Und häufig muss ich dann nach zwei/drei Minuten schon wieder davonrennen. Und es ist dann für niemanden befriedigend.
-
- 259 A: Ja. Genau.
-
- 260 B1: Also ich habe auch schon Mau. genommen und einfach in sein Zimmer gebracht und Türe zu und gesagt. Hier kannst du dich nicht verletzen und eine Viertelstunde musst du jetzt einfach drinbleiben. Es geht nicht nur um dich. Aber das findet er dann gar nicht lustig. Aber es gibt einfach so Momente, wo...ja, jetzt musst du einfach. Die anderen müssen auch.
-
- 261 A: Ja, genau. Ja jetzt wären eigentlich schon fast beim Abschluss. Wenn du in die Zukunft schaust, was wünschst du dir für deine Familie und die Kinder? Oder wie schaust du in die Zukunft?
-
- 262 B1: Ich schaue ehrlich gesagt nicht so gerne in die Zukunft.
-
- 263 A: Aber in naher Zukunft gehen sie jetzt mal in den Kindergarten.
-
- 264 B1: Sie gehen jetzt mal in den Kindergarten. Und ich hoffe einfach, dass sie gerne gehen. Dass es ihnen guttut. Und dass noch ein/zwei Entwicklungsschritte jetzt kommen. Dass sie auch lernen, sich alleine zu beschäftigen einen Moment. Einfach zu sein. Und vor allem auch beim Mau., dass nicht mehr grosse Komplikationen mehr kommen gesundheitlich. Auch, dass sich diese Hüfte richtig entwickeln. Und nicht, dass wir schon mit acht Jahren ein künstliches Hüftgelenk einoperieren müssen. Dass der Shunt funktioniert und nicht eines Tages den Geist aufgibt. Einfach dass...nie wieder Spital. Weil dann müssen sie alleine hin. Ich weiss, ich vertrage kein Spital mehr. Ich habe das gehabt, das geht nicht mehr. Und ich weiss auch, (unv.) wir vertragen dann nicht mehr so viele Schicksalsschläge. Wir laufen jetzt seit vier Jahren am Limit. Und es nagt schon. Einfach dass es ein bisschen Luft gibt. Nicht noch einmal vier solche Jahre. Und für die zwei Grossen hoffe ich einfach, dass sie ihren Weg machen. Selbstständig werden. Und nicht, dass ich eines Tages sagen müsste, ich hätte mehr in sie investieren müssen. Also ja..dass sie, obwohl sie nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen wie andere Kinder, dass sie trotzdem ihren Weg machen. Und für uns auch, dass wir immer wieder genügend Entlastung finden. Und dass es wie auch Kontinuität gibt in dieser Entlastung. Und nicht eine Woche die und zwei Wochen dort jemand usw.
-
- 265 A: Und Stabilität einfach auch?
-
- 266 B1: Stabilität einfach auch. Aber mir ist es bewusst, es ist schwierig, das sehen wir jetzt bei der Spitex. Wir sind abgelegen hier, es ist kein grosses Einzugsgebiet usw. Und dass wir so angewiesen sind auf Unterstützung von einzelnen Personen. Und wenn die dann ausfallen. Das ist schon noch etwas, was mich stresst und nervt. Zack jetzt ist sie seit März nicht mehr da. Scheisse, wir bräuchten sie. Sie kann ja auch nichts dafür und es ist niemand da. Gut irgendwie geht es dann immer.
-
- 267 A: Aber es fehlt etwas, oder?
-
- 268 B1: Ja, es fehlt.
-
- 269 A: Und sie ist nicht einsetzbar?
-
- 270 B1: Und es ist keine Ersatzperson da, die sagt, gut, ich springe ein.
-
- 271 A: Ja, das stelle ich mir schon auch schwierig vor.
-
- 272 B1: Und das stinkt mir auch. Auch diese Abhängigkeit von anderen Leuten. Das stinkt mir brutal. Vor allem, wenn sie dann so ausfallen.
-
- 273 A: Ja, du hast ja dein Zeugs trotzdem, oder?
-
- 274 B1: Genau. Oder jetzt auch mit dieser Praktikantin, die wir haben. Das ist super. Aber wenn sie mir dann eines Tages sagt, du, ich bin nicht mehr oder etwas...das würde mir brutal stinken.
-
- 275 A: Also sie ist nicht vorübergehend, sie ist in dem Sinn?
-
- 276 B1: Also ihre Ausbildung dauert vier Jahre. Ich hoffe schon, dass sie es durchzieht. Aber sie hat jetzt auch eine Tochter, die gewisse Probleme hat usw. und dann...ja. Ja so abhängig sein von der Hilfe von den anderen. Ja.
-
- 277 A: Möchtest du sonst noch etwas sagen?
-
- 278 B1: Nein, im Moment kommt mir nichts in den Sinn.

B. Transkript Interview B

- 1 A: Die erste Frage wäre, wer gehört alles zur Familie? Ya. habe ich ja schon gesehen.
-
- 2 B2: Ja, Ya. ist 13 Jahre alt. Le., er ist neuneinhalb und Ma., dreieinhalb. Da. und ich. Da. ist mein Partner, der Papa von Ma.
-
- 3 A: Und ihr wohnt alle hier in diesem Haus?
-
- 4 B2: Hmm, ja.
-
- 5 A: Und du hast gesagt, die Schwiegereltern sind, glaube ich, noch recht nahe oder?
-
- 6 B2: Ja. Die sind ein Kilometer entfernt.
-
- 7 A: Und bezüglich des Berufes, ich nehme an, ihr arbeitet alle hier, also auf dem Bauernbetrieb?
-
- 8 B2: Ja, das ist eigentlich das Glück, das wir haben.
-
- 9 A: Ja, das findest du das Glück?
-
- 10 B2: Ja, mit den ganzen Therapien, die immer sind, schon ja. Ich wüsste nicht, wie ich es machen würde, wenn ich berufstätig, also angestellt wäre. Und so in der Selbstständigkeit richtet sich die Arbeit danach, wenn die Therapien erledigt sind. Also zuerst kommen die Therapien und dann wird die Arbeit noch gemacht, wenn Zeit übrigbleibt. Und Da. kann jederzeit eigentlich mitkommen, gerade wenn im Spital Sachen sind oder so. Und da bin ich recht froh, dass er jederzeit auch dabei sein kann. Und nicht immer im Geschäft frei nehmen muss. Oder wenn auch etwas wäre mit ihm. Er hat auch schon zweimal einen Fieberkrampf gehabt. Dann ist er einfach innert zehn Minuten zuhause. Weil er arbeitet eigentlich nicht so hier zuhause, sondern er ist meistens auf dem Feld oder irgendwo unterwegs. Aber meistens ist er innert zehn Minuten hier. Und dann muss ich das nicht alleine tragen. Und ich finde, das ist schon ein Glück, ja. Ich finde, auch für alle drei Kinder ist es ein Glück auf dem Bauernhof zu sein.
-
- 11 A: Ja, das glaube ich noch. Also das heisst, man kann einfach die Zeit flexibel handeln?
-
- 12 B2: Ja, so selbstständig, genau, wie selbstständig Arbeitende, kannst du das ein bisschen einteilen.
-
- 13 A: Und du bist in dem Fall noch recht fest eingebunden?
-
- 14 B2: Ja, eigentlich schon. So ungefähr 50 %, genau.
-
- 15 A: O. K. Und die Kinder werden einen grossen Teil in der Schule sein, nehme ich an?
-
- 16 B2: Ja, genau.
-
- 17 A: Und Ma. ist dann mega oft hier oder kommt noch jemand, der auf ihn schaut?
-
- 18 B2: Also er ist eigentlich meistens bei mir. Das ist auch das Schöne. Ich kann ihn daneben haben, wenn ich etwas mache meistens. Manchmal geht es auch nichts. Aber ob ich jetzt im Büro arbeite oder Teigwaren abpacke oder Zucchetti einmache oder irgendetwas, dann ist er einfach hier. Oder auch, wenn es im Haushalt Sachen gibt. Am Donnerstag kommt immer meiner Mutter. Dass ich vielleicht auch einmal Termine wahrnehmen kann, wo ich weiss, am Donnerstag kann ich zum Coiffeur oder kann ich in die Fusspflege oder so und die Mama ist dann hier und hilft mir dann auch kochen. Oder sie kocht oder wir kochen zusammen. Und ich habe jetzt noch jemanden vom Entlastungsdienst, der alle zwei Wochen kommt und die Kinder-Spitex, die einfach acht Stunden im Monat verteilt hier ist.
-
- 19 A: Also so ab und zu insgesamt?
-
- 20 B2: Ja.
-
- 21 A: Das ist ja dann nicht so viel?
-
- 22 B2: Nein, es ist nicht so viel. Genau, aber er muss nicht in eine Kita oder so, oder die Schwiegermutter ist ja auch nahe und sie hat auch meistens Zeit.
-
- 23 A: Ah gut, O. K. Und dann kommt eine solche Frage und zwar, wie würdest du den allgemeinen Zusammenhalt in der Familie beschreiben? Von 1 bis 10? Also 1 wäre kein Zusammenhalt und 10 wäre ein super guter Zusammenhalt?
-
- 24 B2: Also 10.
-

-
- 25 A: O. K. Und dehnt sich das noch so ein bisschen aus?
-
- 26 B2: Ja.
-
- 27 A: Eben auf Eltern...?
-
- 28 B2: Ja. Auf meine Schwester und auch meine Eltern. Doch da schauen eigentlich alle.
-
- 29 A: O. K. Und wie würdest du diesen Zusammenhalt unter den Geschwistern in der Zahl sagen?
-
- 30 B2: Ma. gegenüber beide eine 9. Und untereinander, wenn es darauf ankommt schon auch eine 9. Aber wie es halt so ist, sie streiten und piesacken sich. Aber wenn es darauf ankommt, dann halten sie schon zueinander.
-
- 31 A: O. K. Es ist ja auch normal, dass es solche Spannungen gibt und so und Machtkämpfe.
-
- 32 B2: Ja.
-
- 33 A: Genau. Dann kommen Fragen zur Hirnverletzung. Könntest du etwas zur Diagnose sagen?
-
- 34 B2: Ja. Die Diagnose ist eine komplexe Hirnfehlbildung. Er hat kein Corpus Callosum, also der Verbindungsbalken der beiden Hirnhälften fehlt ihm. Und die seitlichen Hirnwindungen sind zu glatt. Also sie sind nicht so fest gefaltet, wie sie sein sollten. Das ist eigentlich das, was wir wissen.
-
- 35 A: Und seit wann wisst ihr das?
-
- 36 B2: Jetzt seit drei Jahren. Also seit Ma. sieben Monate alt gewesen ist.
-
- 37 A: Dann hat sich das so im Laufe von der Säuglingsentwicklung gezeigt auch?
-
- 38 B2: Ja, genau. Ich hatte auch das Gefühl, es stimmt etwas nicht mit ihm. Und der Kinderarzt meinte aber, ja doch, das kommt dann schon. Da müssen wir jetzt nicht...und ich habe einfach gedacht, aber die anderen zwei Kinder sind einfach anders gewesen. Und er hat aber auch einen anderen Papi als die anderen zwei Kinder. Und ich habe dann gedacht, ja, es ist vielleicht genetisch oder so, das kann ja sein. Und ich dachte, es ist ja schön vom Kinderarzt, dass er da nicht gleich alle Hebel in Bewegung setzt. Und trotzdem habe ich mich nicht so ernst genommen gefühlt. Und dann anfangs August 2019 ist er hier am Tisch, er hatte so eine Babyschale, in der er drin sass, ist er wie bewusstlos geworden. Und dann ist er wieder zu sich gekommen. Und dann ist es noch einmal passiert im Arm des Papas, dass er wieder bewusstlos geworden ist. Und dann haben wir den Kinderarzt angerufen und dann sind wir zuerst nach (Ortschaft) gefahren zum Kinderarzt. Und er hat dann nichts gefunden und hat gesagt, wir müssen nach (Ortschaft) gehen. Und dann sind wir vom Freitagnachmittag bis am Mittwochabend in (Ortschaft) im Spital gewesen. Und sie haben mich gefragt beim Eintritt in den Notfall, was ich für ein Gefühl habe. Und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, es stimmt geistig etwas nicht mit ihm. Und die Oberärztin hat gesagt, also das wird kontrolliert und überprüft. Weil sie ist eine dreifache Mutter und wahrscheinlich hat sie recht. Und ich habe gedacht, nein, ich möchte nicht recht haben. Und trotzdem hat man zuerst alles andere angeschaut. Man hat...zuerst hiess es, wir dürfen am Sonntag wieder nach Hause, es sei alles gut. Und vom Samstag auf den Sonntag in der Nacht hat mich die Oberärztin angerufen und gesagt, mit dem Herz. Wir müssen das Herz anschauen, vielleicht ist mit dem Herz etwas nicht gut. Dann mussten wir am Montag in den Herzultraschall, aber mit dem Herz ist auch alles gut gewesen. Und dann hiess es, wir sollten ein CT und ein MRI des Kopfes machen. Und wenn wir noch bleiben würden, könnten wir das am Dienstag machen und sonst müssten wir länger warten. Und dann haben wir das am Dienstag gemacht und am Mittwochabend um die 17.00 Uhr haben wir dann die Diagnose bekommen. Das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, und dann konnten wir nach Hause. Dann kamen wir abends um 18.00 Uhr nach Hause.
-
- 39 A: Mit dieser Diagnose?
-
- 40 B2: Ja, genau. Und dann hatten wir auch keine Ahnung, es hat auch niemand etwas gesagt, was das bedeutet. Also was er mal können wird und nicht können wird. Und das wissen wir auch bis heute nicht. Also alles, was er kann, ist ein Geschenk. Und dann steht man einfach so da und weiss eigentlich gar nicht so recht, wie wo was. Wir haben dann einfach mal angefangen das Umfeld zu informieren. Ja, genau. Und für die Kinder ist es halt auch, also für die Geschwister...sie waren damals zehn und sechseinhalb. Und Kinder, die hören das dann und finden es dann aber auch nicht so schlimm.
-
- 41 A: Die nehmen es vermutlich einfach so, wie es ist?
-
- 42 B2: Genau. Und die denken auch nicht, was dann in drei oder vier Jahren ist. Die haben das eigentlich recht gut gemacht.
-
- 43 A: Ja. Und nachher seid ihr dann irgendwie aufgefangen worden?
-

- 44 B2: Also wir haben eigentlich schon im Spital gesehen, wäre eigentlich ein Care Team bereit gewesen, haben wir das Gefühl gehabt. Es standen ganz viele Leute dort, aber wir haben dann gesagt, ja nein, wir gehen jetzt nach Hause. Nein, wir sind dann eigentlich ein bisschen alleine gewesen. Aber ja, es ging dann schon. Es ist schon schwierig gewesen, aber es ist dann schon gegangen. Ja, ich bin dann einfach froh gewesen irgendwie auch, dass wir wussten, es ist etwas. Und wir konnten dann mega schnell mit der Physiotherapie starten. Und da bin ich eigentlich recht dankbar gewesen, dass wir nicht so viel Zeit verloren haben. Dass wir beginnen konnten, ihn zu fördern. Weil er ist sieben Monate alt gewesen und er konnte sich nicht drehen. Und er hatte seine Hände immer so zu "Fäustchen" geballt. Also er hat auch nichts genommen, nichts in den Mund genommen. Dass man dort einfach beginnen konnte, mit ihm zu arbeiten. Und ich auch Tipps bekommen habe, wie kann ich das im Alltag fördern und so. Und sonst ist er einfach ein Baby gewesen, einfach länger, auch jetzt noch. Du siehst es oder. Er ist eigentlich wie ein Baby und braucht einfach noch viel mehr. Er muss gefüttert werden, gewickelt werden, herumgetragen werden. Und jetzt wird er halt immer schwerer, gel.
-
- 45 A: Und kannst du etwas sagen zu seiner Entwicklung? Was er kann?
-
- 46 B2: Ja, er kann jetzt seit März sitzen. Das ist ein riesiger Meilenstein gewesen und eine riesige Freude. Vor allem auch für ihn. Auch die grösseren Kinder haben gesagt, sie haben das Gefühl, seit er sitzen kann, sei er zufriedener. Obwohl er eigentlich grundsätzlich schon ein zufriedenes Kind ist. Aber man hat ihm richtig angemerkt, wie er Freude hat, dass er sitzen kann. Und dass er anders spielen kann. Dass er andere Perspektiven hat.
-
- 47 A: Also sitzt er so frei auf dem Boden?
-
- 48 B2: Ja, genau.
-
- 49 B2: Am besten sitzt er, wenn er sich selber aufsetzt. Wenn ich ihn hinsetze, kann es sein, dass er dann bald umkippt. Weil er dann mehr Stabilität hat, wenn er sich selber aufsetzt. Und da sind wir alle mega happy, dass er das kann. Und er geht jetzt auch in den Vierfüssler und steht auch gerne. Das siehst du auch jetzt. Er möchte gerne stehen.
-
- 50 A: Ja, genau, das sieht man.
-
- 51 B2: Und er hat einfach einen mega grossen Willen. Das ist irgendwie schön.
-
- 52 A: Und kann er sich irgendwie fortbewegen?
-
- 53 B2: Ja, er rollt. Und er schiebt sich auch wie andere Kinder um die eigene Achse, wenn er auf dem Rücken liegt, schiebt er sich mit den Beinen umher. Oder einfach dorthin, wo er hin will. Oder schiebt sich auch an den Möbeln, da stösst er sich ab. Er weiss sich sehr gut zu helfen, wenn er etwas erreichen will. Er ist jetzt nicht ein Kind, das ein Spielzeug will und dann beginnt zu weinen, bis es ihm jemand bringt. Sondern er schaut selber, dass er irgendwie dazu kommt. Und das ist mega schön.
-
- 54 A: Ja. Und das ist auch toll, dass er das kann oder?
-
- 55 B2: Ja, genau. Obwohl er zwei grosse Geschwister hätte, die ihm alles bringen würden. Wenn sie zuhause sind.
-
- 56 A: Es ist ja dann nicht das Gleiche, wenn er es selber macht.
-
- 57 B2: Nein. Er ist wirklich...es gibt ja dann solche, die jammern solange, bis es einen nervt und dann gibt man es halt. Aber das ist ja auch bei Kindern, die keine Behinderung haben. Auch die, die können auch so blöde tun, bis sie es dann halt erreichen. Und er ist sehr zielstrebig. Ja und sonst, die ganze Nahrungsaufnahme, das muss man ihm alles geben. Also man muss ihm das Essen pürieren und mit dem Löffelchen eingeben. Und das geht manchmal fast eine Stunde, bis er zu Mittag gegessen hat. Aber er hat hier auch sehr grosse Fortschritte gemacht. Noch vor eineinhalb Jahren hatten wir einen riesigen Kampf. Nach drei Löffel hat er immer wieder geweint und wollte dann den Schnuller. Und dann waren wir einfach froh, wenn er mal eine halbe Portion gegessen hat. Und jetzt macht er das eigentlich sehr gut. Er hat richtig Freude am Essen bekommen. Aber auch die Milchflasche kann er noch nicht selber halten. Also da muss man sich halt einfach diese Zeit nehmen und ihm diese Sachen dann halt geben.
-
- 58 A: Und wie ist es mit dem Schlafen?
-
- 59 B2: Ja, das ist auch so ein Thema. Wenn er einmal in der Nacht kommt, ist es eine recht gute Nacht gewesen. Aber wir haben wirklich auch Zeiten hinter uns, wo er ein bis zwei Stunden wach gewesen ist mitten in der Nacht. Als nachts von 02.00 Uhr bis um 04.00 Uhr.
-
- 60 A: Mitten in der Nacht sozusagen?
-

- 61 B2: Jaja. Dann hat man ihm schon angesehen, als man ins Zimmer reingekommen ist, man muss da gar nicht probieren. Er ist jetzt einfach wach. Und wir haben jetzt im Februar, Januar/Februar, bin ich zum Kinderarzt und habe gesagt, ich kann wirklich nicht mehr. Also ich muss am Morgen aufstehen und habe noch zwei andere Kinder. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich lief total auf dem Zahnfleisch. Und dann hat er uns ein Schlafpulver von Weleda verschrieben. Und das geben wir Ma. jetzt zweimal am Abend. Und seit dann ist es besser, dass er in der Nacht nicht mehr so diese Nachtphasen hat. Weil er braucht auch noch ein "Schläfchen" tagsüber und das können wir einfach nicht weglassen. Er kann nicht durchheben. Er geht eigentlich schon vor dem Mittagessen schlafen, weil er schon wieder so müde ist. Ich weiss auch nicht, was er nachts jeweils macht. Vielleicht ist er auch wach im Bett, aber das ist mir eigentlich egal, wenn ich schlafen kann. Und abends ist er halt bis um 21.00 Uhr wach.
-
- 62 A: Recht lange.
-
- 63 B2: Ja, das ist lange. Das ist dann auch für mich, ich gehe dann auch um die 22.00 Uhr und das ist dann fast kein Feierabend. Und das wollte ich bei den grossen Kindern nie. Die mussten um 19.00 / 19.30 Uhr ins Bett, als sie so klein waren. Und bei ihm musste ich einfach feststellen, es geht einfach nicht. Es bringt nichts. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Es kommt dann einfach zu kurz, dass man mal einen Film schauen kann. Dass man um 20.00 Uhr anfängt, einen Film zu schauen.
-
- 64 A: Und für sich sein einfach mal?
-
- 65 B2: Ja, genau. Das ist das, was ich manchmal ein bisschen mühsam finde. Aber jetzt ist es halt so. Und für den Le., den Mittleren, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Weil er muss zuerst ins Bett. Er muss um 20.30 Uhr ins Bett und Ya. um 21.00 Uhr. Und Ma. geht auch so um 21.00/21.15 Uhr ins Bett. Und das tut mir manchmal auch ein bisschen leid für Le., weil er ja nicht der Jüngste ist und trotzdem zuerst ins Bett muss. Und er sagt das manchmal auch. Aber Ma. darf noch aufbleiben. Ja, darf er, obwohl Le. sehr müde ist und auch reif ist für das Bett.
-
- 66 A: Aber das ist wahrscheinlich dann auch schwierig nachzuvollziehen, wieso das jetzt so ist?
-
- 67 B2: Es geht jetzt auch schon besser, es ist jetzt halt normal geworden, dass es einfach so ist. Aber vor allem am Anfang hat er jeweils gesagt, wieso muss Ma. nicht vor mir ins Bett, er ist doch jetzt der Jüngere. Und ich habe sowieso schon das Gefühl, diese mittleren Kinder, auf die muss man sowieso ein besonderes Augenmerk legen.
-
- 68 A: Ja, das habe ich auch schon gehört.
-
- 69 B2: Die Sandwich-Kinder ein bisschen. Aber es ist halt so und sie haben ja selber gesehen, wenn man den Ma. zu früh ins Bett bringt, was es dann für ein Theater gibt. Wenn er nicht müde ist, dann schreit er einfach. Und wir haben sehr lange auch nicht gecheckt, dass es zu früh ist. Wir haben in herumgetragen und gesagt und gemacht und jetzt wissen wir es eigentlich. Und jetzt sind wir auch sehr froh, dass er abends gut ins Bett geht. Also man kann ihn ablegen und man muss selten noch einmal reingehen. Und das ist auch schön. Wir haben wirklich andere Zeiten hinter uns, wo jeder Abend eigentlich der Horror gewesen ist, bis er endlich geschlafen hat.
-
- 70 A: Aber jetzt ist es so ruhig geworden?
-
- 71 B2: Ja eigentlich jetzt schon. Und sonst merkt man es, wenn er einfach noch nicht müde ist und man versucht ihn, ins Bett zu legen. Dann kann man ihn eigentlich gleich wieder aus dem Bett holen. Also man kennt ihn halt einfach schon besser. Ich denke, es ist vielleicht auch ein bisschen ein längeres Kennenlernen als von anderen Kindern. Und das mit dem Rhythmus, mir ist bei den anderen immer wichtig gewesen, dass sie wirklich diesen Rhythmus haben von den Essenszeiten, von den Schlafzeiten. Und bei ihm habe ich so lange einfach keinen Rhythmus gefunden. Und eben am Anfang, wenn man auch nicht weiss warum. Es hat dann auch schon am Anfang mit dem Stillen nicht so gut geklappt wie bei den anderen. Und dann habe ich immer gedacht, ja, was ist denn. Also ja und ich denke manchmal, wenn ich es vielleicht gewusst hätte, dann wäre es für mich auf eine Art auch einfacher gewesen. Weil ich gewusst hätte, O. K. er kann es nicht besser. Und hätte vielleicht dann auch eher angefangen, die Milchflasche zu geben. Und andererseits bin ich auch froh, dass ich es nicht gewusst habe. Dass ich einfach entspannt auf die ganze Geburt hingegangen bin und so. Man weiss ja dann schlussendlich auch nicht immer, wenn man die Diagnose in der Schwangerschaft bekommt, was einen erwartet.
-
- 72 A: Ja, genau. Und braucht er medizinische Massnahmen?
-
- 73 B2: Nein.
-
- 74 A: Und das, was du vom Anfang erzählt hast, dass klingt so ein bisschen nach EPI oder so?
-
- 75 B2: Ja, das wissen wir nicht so genau. Also er hat drei/vier Fieberkrämpfe gehabt. Zweimal sind wir im Spital gewesen und einmal haben wir selber mit Globuli gearbeitet. Und dann hat er dann recht schnell aufgehört zu krampfen. Und er muss halt auch regelmässig ins EEG. Das ist bis jetzt eigentlich unauffällig gewesen. Beim letzten Fieberkrampf vor einem Jahr, als wir im Spital gewesen sind, haben sie gesagt, es gäbe leichte Züge von

(unv. EPI). Und wollten uns natürlich dann die Medikamente geben und wir wollten nicht. Wir haben gesagt, klar, es ist gut, gibt es diese Medikamente. Und wenn es schlimmer werden würde, dann müsste man es sich überlegen. Aber wir sehen das im Moment noch nicht ein, dass wir ihm so starke Medikamente mit Nebenwirkungen geben sollen. Und da mussten wir uns auch ziemlich wehren.

-
- 76 A: Ja, das glaube ich noch. Das kann ich mir noch vorstellen.
-
- 77 B2: Also mein Partner hat dann im Spital gesagt, das ist unser Kind und wir entscheiden, was es bekommt. Und er ist sonst eigentlich auch eher ein ruhiger. Und wir sind beide so, die finden, doch es ist schon gut und so. Aber da musste er wirklich sagen, nein. Es reicht jetzt. Und es hiess dann auch, ja, sie sind ja jetzt gerade hier, jetzt könnten wir das ja gleich machen und dann könnten sie noch zwei Tage länger bleiben und dann könnten wir das einstellen. Nein, können wir nicht. Und wir haben gesehen, wie gut er auch auf die Homöopathie reagiert. Es ist wirklich sehr schön. Also das ist echt toll.
-
- 78 A: Aber dann, wenn ihr in das Spital müsst, ist es vor allem wegen EEG-Kontrollen und so?
-
- 79 B2: Ja, genau. Oder auch wir sind noch beim Doktor (Name des Arztes), also Ma. hat auch eine Unterschenkelorthese. Und er schaut immer wieder wegen diesen Füsschen und den Beinen und dem Stehen. Und den ganzen Sachen. Und im Oktober muss er auch das Becken röntgen gehen. Dass man mal schauen kann, wie die Entwicklung des Beckens ist. Ob da alles gut ist. Das finde ich sicher auch nicht schlecht. Dass man einfach ein Auge darauf hat und schaut und dann einfach auch rechtzeitig reagieren könnte, wenn es noch mehr Massnahmen geben müsste.
-
- 80 A: Und hat er Hilfsmittel oder so?
-
- 81 B2: Ja. Er hat ein Stehbrett. Und er hat einen Thomy-Walker. Das sind auch diese Sachen, die auch vom Doktor (Name des Arztes) absegnet werden müssen. Und es ist schon gut, dass immer wieder jemand schaut auf diese Sachen auf jeden Fall. Und dann hat er auch im Spital bei der Neurologin haben wir auch so Verlaufskontrollen, wo sie einfach immer wieder wegen der Entwicklung schaut. Und ich habe eben auch, als es dort hiess, wir sollen ihm diese EPI-Medikamente geben, habe ich mit unserem Kinderarzt in (Ortschaft) Rücksprache genommen. Und ich habe ihm dann gesagt, ich möchte ihm diese Medikamente nicht geben. Und er hat dann gesagt, ja, er versteht das. Und er sieht das gleich wie ich. Bei einem gesunden Kind müsste man sicher schauen, aber bei Ma., solange er Fortschritte macht, sieht er es auch überhaupt nicht ein, dass man ihm das geben müsste. Und da bin eigentlich auch sehr froh, dass ich ihn so im Rücken habe von der medizinischen Sicht.
-
- 82 A: Ja, dass man dann nicht so alleine ist mit seiner Meinung, die vielleicht nicht so 08.15 ist.
-
- 83 B2: Ja, genau. Und der erste Fieberkrampf hatte er nach den Masern, Mumpf, Röteln-Impfung. Und das ist wirklich so zehn Tage nach der Impfung gewesen. Und der Kinderarzt hat mir dann schon gesagt, die Reaktionen gebe es nicht gerade am Anfang wie bei den anderen Impfungen, sondern könne noch bis zu zehn Tage später sein. Und nachher als ich dann wieder zum Kinderarzt gegangen bin, habe ich ihm einfach gesagt, dass das von dieser Impfung gewesen ist. Und er hat gesagt, ja, das glaubt er einfach auch. Und er hat mich dann auch ganz fest unterstützt, als ich gesagt habe, ich möchte nicht noch eine zweite Impfung von dieser machen lassen für Ma.. Dann hat er gesagt, er würde es auch nicht machen, wenn es sein Kind wäre. Und er hat dann Blut genommen und hat es ausgewertet und gesagt, Ma. habe mega gute Abwehrkräfte gemacht gegen Masern, Mumpf, Röteln und er braucht diese Impfung nicht. Und auch jetzt im Moment ist jetzt keine Impfung angestanden, aber ich glaube, wir lassen das mal ein bisschen weg. Die anderen sind nach Impfplan geimpft. Aber bei ihm, es ist...wir arbeiten auch mehr mit Homöopathie auch. Ich bin bei einer Homöopathin und sie unterstützt mich auch. Und dem Kinderarzt habe ich es auch gesagt, dass wir ihm dann diese Globuli gegeben haben beim Fieberkrampf. Und er ist auch mega fasziniert gewesen und er hat es super gefunden. Er hat auch gesagt, wir müssen nicht immer ins Spital gehen. Das sei schon gut. Dort finden sie immer neue Sachen, hat er gesagt.
-
- 84 A: Aber das ist nicht so gewöhnlich, dass ein Arzt eine solche Haltung hat?
-
- 85 B2: Nein, gar nicht. Er hat aber auch jahrelang im Kinderspital gearbeitet. Und er hat mir auch schon bei den anderen Kindern gesagt, er hat da natürlich auch Sachen gesehen, die man mit impfen hätte verhindern können. Weil ich auch bei den anderen schon überlegt habe, ja, mit dem Impfen, ist halt immer so. Man macht sich halt Gedanken. Ich weiss nicht, es gibt solche, die impfen einfach und andere, impfen gar nicht. Und ich bin halt der Typ, der sich fragt, was soll ich machen. Was ist wohl das grössere Risiko. Und er hat einfach gesagt, er würde es empfehlen. Weil er einfach auch im Kinderspital viele Sachen gesehen hat, die hätten verhindert werden können. Und ich denke, ich könnte mir ein Kinderarzt in (Ortschaft, näher am Wohnort der Familie) suchen, was viel näher wäre. Aber ich sage mir, ich fahre viel lieber nach (Ortschaft, weiter weg vom Wohnort der Familie) und habe dafür ihn an der Seite.
-
- 86 A: Ja, das ist eine gute Stütze.
-

87 B2: Ja, genau.

88 A: Das ist toll. Das ist nicht so selbstverständlich.

89 B2: Nein genau.

90 A: Und was würdest du sagen, welche Beeinträchtigung erschwert dein Alltag am meisten von ihm? Also das können so spezielle Sachen sein von der Entwicklung oder auch, dass es viele verschiedene Sachen sind?

91 B2: Also ich glaube, eines ist sicher, dass er nicht reden kann. Und dass er nicht gehen kann. Und wenn ich jetzt wählen könnte, was er können sollte, dann ist es, glaube ich, das Gehen. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, irgendwann komme ich auch körperlich an meine Grenzen. Dass ich ihn nicht mehr tragen kann. Er ist jetzt noch (unv. leicht). Und ich glaube, wenn man nicht reden kann, gibt es heutzutage so viele Hilfsmittel. Wir arbeiten jetzt auch schon mit Piktos, du siehst es hier schon. Und er mit (Name der HFE) immer wieder Lieder singen und Lieder wählen von den Piktos. Ich glaube, diese Gebärden, die man früher gebracht hat, ich weiss gar nicht, wie fest man die noch braucht. Ich habe mir das immer mega schwierig vorgestellt und stelle es mir immer noch sehr schwierig vor, die Gebärdensprache. Aber ich glaube, man könnte auch mit Tablet und Piktos mit ihm arbeiten. Und manchmal weiss man auch, was er will, weil man ihn lesen kann. Es braucht einfach ein bisschen länger, aber man versteht ihn einfach auch.

92 A: Aber das Laufen können wäre auch eine Entlastung für dich und für dein Körper, oder?

93 B2: Ja, genau. Und du siehst es hier im Hause, es hat überall Treppen. Nur schon, dass wir hier raufkommen. Und ja, jetzt haben wir um das Haus noch Sachen gemacht. Und ich bin immer so ein bisschen daran gewesen, irgendwie man muss schauen, dass es irgendwie rollstuhlgängig ist. Und trotzdem, es ging jetzt nicht so gut. Und es ist halt schwierig, wenn man ein Haus nicht neu baut, dann sind gewisse Gegebenheiten einfach da. Dann hat es halt Absätze und Sachen. Aber ich denke, wenn es dann soweit wäre, dann müssten wir halt wieder etwas ändern.

94 A: Und jetzt vor ein paar Jahren oder vor einer Weile, war es noch mehr so, dass ihr noch mehr ins Spital gehen musstet oder dass er mehr medizinische Massnahmen gebraucht hätte oder so?

95 B2: Nein. Eben es ist halt so akut. Du weiss bei ihm nie, was der Tag so bringt. Ich denke, die Coronasituation hat es für mich auch nicht ganz einfach gemacht. Weil beim Ma. ist es einfach so, sobald er krank wird und er Fieber hat, dann ist einfach die Gefahr eines Fieberkrampfes. Das wissen wir jetzt. Das hat jetzt auch einen Moment gebraucht, wo man das dann auch festgestellt hat. Wo es dann halt passiert ist. Und sicher ist es bei ihm so, dass wir ihm eher Medikamente geben, die vor allem auch fiebersenkend sind als bei den anderen Kindern. Die lässt man halt mal Fieber haben und ihn lasse ich halt nicht Fieber haben. Und Corona hat mir dann halt ein bisschen Angst gemacht, weil ich nicht wusste, wie ist es für ihn, wenn er es hat. Mittlerweile weiss ich nicht, ob er es gehabt hat. Ich glaube es und ich denke es einfach. Dass es für mich einfacher ist, denke ich, er hat es gehabt. Er ist sicher dem ausgesetzt gewesen, weil wir hatten es. Aber ich hatte es dann so fest, dass ich mich nicht um ihm kümmern konnte. Und das ist auch mega schön gewesen, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss immer da sein und funktionieren. Sonst läuft es, sonst geht es nicht. Weil er braucht mich ja. Und dort habe ich gemerkt, hey, ich habe irgendwie auf Biegen und Brechen ein paar Sachen für ihn zusammengepackt und irgendjemand hat ihn geholt. Ich weiss gar nicht mehr, ob es meine Mutter oder die Schwiegermutter gewesen ist. Und die haben untereinander geschaut, wer zu Ma. schaut. Und das habe ich mega schön gefunden. Eben dieser Zusammenhalt. Darum kann ich auch sagen, es ist eine 10. Da muss ich gar nicht überlegen. Die Grossen sind zum Glück noch in den Ferien gewesen dann, als ich gehabt habe. Und dann war es wirklich nur er und er wurde einfach umsorgt. Das habe ich echt schön gefunden. Aber dem ausgesetzt ist er sicher gewesen und jetzt im Frühling, glaube ich, Le. hat es gehabt. Er ist auch mal nicht fit gewesen und dann habe ich gedacht, jetzt hat er es wahrscheinlich gehabt. Aber dann hiess es ja plötzlich, Omrikon ist jetzt noch viel schlimmer für die kleinen Kinder. Und weil er ja solche entwicklungsverzögert ist, habe ich gedacht, oh Mann. Ja und das ist schon schwer manchmal, wenn du dir immer solche Sorgen machst einfach. Ah ja, am Anfang hat er noch Operationen gehabt, er hat noch einen Leistenbruch gehabt. Aber dort haben wir auch noch nicht gewusst, dass er etwas hat.

96 A: Also noch vor der Diagnose?

97 B2: Ja. Im April 2019 hat er einen Leistenbruch gehabt. Also nein, im Februar haben wir es schon gesehen. Er ist im Januar auf die Welt gekommen und im Februar haben wir es gesehen und im April haben wir es operiert.

98 A: Das machen sie, Operationen bei solch kleinen Kindern?

99 B2: Ja. Es ist halt nicht ganz ungefährlich mit einem Leistenbruch. Bei den Kindern ist es eben anders. Das ist, glaube ich, ein Kanal des Darmes, der nicht richtig zugewachsen ist und dann drückt es den Stuhl zwischendurch. Dann kann es mal sein, dass es...ich weiss auch nicht, sonst noch rauskommt oder was. Keine Ahnung. Aber es ist eben schon wichtig, dass man das dann macht. Und dann hat er noch einen Hodenhochstand gehabt. Und die Zweite haben wir dann eben im April 2020 oder März 2020, das ist gerade im Corona drin, ganz am Anfang

gewesen. Dann haben wir das dann noch gemacht. Ja, also er hat schon ein paar Sachen hinter sich. Und dann habe ich eben am Anfang auch gedacht, vielleicht ist es von der Vollnarkose, dass er noch ein bisschen im Rückstand ist. Weil er dort im April schon die erste Vollnarkose gehabt hat. Dann habe ich gedacht, ja keine Ahnung.

100 A: Du suchst dann Erklärungen zu finden irgendwie, oder?

101 B2: Ja.

102 A: Und eben du hast gesagt, ihr habt diese Diagnose bekommen und nachher seid ihr nach Hause gekommen und dann ist einfach mal, dann seid ihr wie alleine gewesen?

103 B2: Ja, es ist ein bisschen eine Leere, ja. Aber wir wollten auch nicht. Wir wollten gar nicht dort mit diesem Care-Team. Weil in dem Moment weisst du gar nicht genau, wo dir der Kopf steht und was du jetzt machen sollst. Und dann hast du einfach die Hoffnung. Ich denke, das ist etwas, was man immer hat. Das gibt man ja nie auf, die stirbt immer zuletzt. Also das haben wir auch heute noch. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass er es merkt. Ich rede auch gar nicht so gerne zu viel über ihn. Weil ich habe auch das Gefühl, er versteht sehr sehr viel.

104 A: Und was hat euch denn in dieser Zeit am meisten geholfen?

105 B2: Ich weiss es gar nicht. Ja, ich glaube, wir uns gegenseitig. Ja, wirklich. Da., der macht noch, der schwingt. Und er hat immer einen Mentaltrainer gehabt für den Sport. Und ich bin nicht ganz sicher, aber er hat dann jeweils auch...er hat zwar gesagt, er habe es nie besprochen, aber ich glaube, er hat dann schon darüber geredet. Und dadurch, da er selber mental so stark ist, hat er dann auch mir helfen können. Es ist dann wie eine Kette quasi gewesen ein bisschen. Er ist, glaube ich einfach auch von seinem Job her. Er ist Landwirt und er muss es jeden Tag so nehmen, wie es gerade kommt. Er ist recht flexibel eigentlich. Und Probleme sind irgendwie zum Lösen da. Und er findet, man kann alles, wenn man will. Und das zeigt er ja auch im Sport. Er hat jetzt nicht die Schwinger-Postur, dass er jetzt 150 kg hat, überhaupt nicht. Er ist einfach sehr muskulös und macht auch viel mit Technik und so. Er sagt einfach, schau, ich will einfach. Und das fasziniert mich auch immer wieder. Und er ist auch sehr konsequent und ich hoffe einfach, dass Ma. viel von ihm hat. Also das hat er auch. Ma. ist wirklich auch sehr willensstark. Und dann hat er natürlich die grossen Geschwister, wo er auch anschauen kann. Und das ist auch mega schön. Dass sie einfach auch noch hier sind. Das ist mega wichtig für Ma.

106 A: Und du hast gesagt, die grossen Geschwister haben es einfach auch so genommen, wie es halt gewesen ist? Haben sie irgendwie noch andere Verhaltensweisen gezeigt?

107 B2: Nein. Sie haben einfach einmal gesagt. Sie möchten nicht, dass Ma. in die HPS kommt. Sie wollen, dass er hier in den Kindergarten geht. Und dann habe ich gesagt, ja wieso. Einfach unser Bruder geht sicher nicht in die HPS. Als wäre das etwas mega Schlimmes. Dann habe ich gesagt, hey, das ist doch egal. Hauptsache er ist zufrieden und es geht ihm gut. Es macht doch nichts in welche Schule er geht. Und ich denke, das wird dann vielleicht noch einmal das Thema dann im nächsten Jahr, wenn er dann in den Kindergarten kommt. Manchmal haben sie, glaube ich, immer noch das Gefühl, er kommt in (Ortschaft, wo die Familie wohnt) in den Kindergarten. Aber das ist für mich eigentlich kein Thema. Auch wenn wir einen integrativen Kindergarten haben. Aber ich sehe das einfach nicht. Und ich denke auch für den Ma. ist es einfach auch, also ich weiss es nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich wohlfühlt.

108 A: Und das haben sie aber nicht gerade nach der Diagnose gesagt?

109 B2: Nein. Ihnen ist es, glaube ich, auch gar nicht so bewusst gewesen.

110 A: Und er ist dann ja auch noch klein gewesen.

111 B2: Ja. genau. Wir haben dann den Leuten auch wirklich...wir haben eine SMS zusammen verfasst und haben auch geschrieben, wir wollen nicht bemitleidet werden. Und wenn jemand Fragen hat, dann sollen sie uns selber fragen. Und nicht irgendwie, es gibt dann so schnell Gerüchte gerade in einem Dorf. Ich habe dann auch mal gehört, ein halbes Jahr später ist eine Kollegin gekommen und sie hat gesagt. Du, ich bin gefragt worden, ob euer Kind noch lebt. Dann habe ich gesagt, was, es ist nicht todkrank. Das hat niemand gesagt. Also es wird dann einfach so viel geredet. Wir haben dann einfach gesagt, hey, wenn ihr etwas wissen wollt, kommt zu uns und fragt uns selber. Und das ist uns eigentlich noch recht wichtig, einfach nicht bemitleidet zu werden. Also ich meine, es gibt da noch viel Schlimmeres. Er ist ja so zufrieden. Manchmal denke ich, was möchte ich anders. Sicher ist es schön, wenn man ein gesundes Kind hat. Und Gott sei Dank haben wir zwei.

112 A: Aber es ist jetzt irgendwie nicht so oder?

113 B2: Nein.

114 A: Und dann kann man es auch nicht ändern.

- 115 B2: Nein. Und das Wichtigste ist, dass er zufrieden ist. Weil uns hat die Neurologin dann auch gesagt, es gebe auch Kinder, die ähnliche Sachen wie er hätten, die den ganzen Tag schreien würden. Und dann kommst du echt an deine Grenzen.
-
- 116 A: Gut. Dann kommen wir so ein bisschen zur jetzigen Situation. Durch welche Belastungen fühlst du dich im Moment am stärksten eingeschränkt?
-
- 117 B2: Die vielen Termine. Das merke ich jetzt wieder, wo die Sommerferien vorbei sind. Echt jetzt seit Montag, wo ich selber einfach merke, ah, mir ist es wieder so "Sturm im Kopf". Ich habe Kopfweh. Wenn ich einfach diese Agenda anschau, dann denke ich, oh mein Gott. Ja, das ist wirklich so und trotzdem muss ich sagen, ich möchte keinen Termin mit dem Ma. irgendwie aufgeben. Weil ihm einfach alles hilft. Das ist so ein bisschen manchmal eine Gratwanderung. Und eben dann habe ich selber noch Interessen für Sachen, die ich machen möchte oder machen sollte.
-
- 118 A: Und das kannst du denn auch? Also irgendwie Zeit dafür finden?
-
- 119 B2: Ja, irgendwie richte ich es mir einfach ein. Also jetzt im Herbst mache ich dann noch Magenbrot für den Volg in (Ortschaft) und in (Ortschaft). Und das ist dann eben sechs/sieben Wochen, wo es dann einfach mega streng ist. Aber ich möchte es unbedingt machen. Jede andere würde sagen, oh nein. Aber da kommt mir dann auch meine Mutter helfen. Es ist halt einfach eine Sache der Organisation. Das ist es halt einfach. Und da habe ich manchmal auch ein bisschen Mühe, ich würde gerne noch ein bisschen mehr planen und organisieren. Und ich bin erst seit fünf Jahren auf dem Hof. Und vorher habe ich im Büro gearbeitet. Und dort ist halt auch mehr Struktur und man hat mehr gewusst, was die Tagesarbeit ist. Oder was gemacht werden muss. Oder man konnte auch planen. An diesem Datum hast du diese Sitzung und hier hast du das. Und jetzt ist einfach so. Ja, nein, wir wollen ja flexibel bleiben. Wir können das jetzt nicht so planen. Aha. Mir würde es manchmal aber helfen, wenn wir es ein bisschen besser planen könnten. Ich kann nicht so, ich arbeite noch auf dem anderen Betrieb im Büro und eben bei den Teigwaren. Ich habe dann aber wie keine Struktur. Das heisst nicht, am Donnerstag ist dein Büro-Tag. Also ich muss es mir selber einteilen und manchmal mache ich dann zwei/drei Wochen gar nichts. Und dann stresst es mich aber wieder. Weil die Erwartungen, hat irgendjemand Erwartungen, es sagt auch niemand etwas. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und jetzt eben die volle Agenda, die stresst mich am meisten. Und da denke ich dann, wenn er dann in den Kindergarten kommt, hoffe ich auch, dass es dann für mich einfach ein bisschen mehr Luft gibt. Und ich weiss eben noch gar nicht, wie es dann ist. Ob er dann gewisse Physiotherapieansätze dann auch schon im Kindergarten hat. In der Schule weiss ich es, dass sie das haben, aber im Kindergarten weiss ich es nicht. Ja, mal schauen.
-
- 120 A: Und denkst du, dass die Behinderung auch eine Auswirkung auf die Paarbeziehung hat?
-
- 121 B2: Ja. Das hat es sicher, aber ich glaube bei uns eher im Positiven. Am Anfang hatte ich sogar das Gefühl, es muss so sein, dass wir so viele Termine haben. Also am Anfang haben wir ja echt viel gehabt, eben mit dem Leistenbruch und dem Hodenhochstand und solche Sachen gehabt. Und ich wollte Da. einfach immer dabei haben. Und er hat dann sonst auch so viel mit dem Sport gehabt, wo ich wirklich auch einmal gesagt habe, ich glaube, es muss so sein, dass Ma. das hast, dass wir wenigstens im Spital noch Zeit zusammen verbringen können. Also es ist ein bisschen brutal, aber ich musste wirklich sagen, manchmal freue ich mich richtig, wenn wir irgendwo ins Spital gehen können, dass wir zusammen irgendwohin gehen können. Ich meine, er arbeitet sieben Tage in der Woche. Klar, am Sonntag nicht so viel. Dann geht er einfach am Morgen und Abend in den Stall. Aber am Samstag ist ein ganz normaler Arbeitstag. Und Ferien braucht er nicht, sagt er. Und das ist eben immer so schwierig, oder. Und an den Wochenenden ist am Sonntag dann manchmal noch ein Schwingfest an dem Tag, wo er am wenigsten arbeiten würde. Und dann musstest du manchmal wirklich sagen, gut können wir jetzt wieder einmal zusammen ins Spital gehen. Es ist ein bisschen brutal.
-
- 122 A: Und etwas zusammen machen.
-
- 123 B2: Ja, es ist wirklich brutal. Nein, ich glaube uns, ich weiss nicht, wie es wäre, wenn es anders wäre natürlich. Ich hatte ja die gesunden Kinder mit einem anderen Partner. Uns Da. und ich sind knapp zwei Jahre zusammen gewesen, als wir Ma. bekommen haben. Wir hatten vorher gar nicht so viel Beziehung, bevor wir Ma. gehabt haben. Aber ich glaube, uns schweisst es einfach noch mehr zusammen.
-
- 124 A: Und gibt es für euch Möglichkeiten, so die Freizeit miteinander als Familie zu gestalten?
-
- 125 B2: Wenn man will, ja. Wenn man will schon. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwierig, Ma. mitzunehmen. Weil ich einfach das Gefühl habe, er hat gar nicht viel davon. Für ihn ist einfach mehr Stress. Und mir ist es einfach wichtig, dass Da. und ich einfach ein- bis zweimal im Jahr einfach mal ein Wochenende alleine weggehen können. Wir gingen letztes Jahr vier Nächte alleine, nur wir zwei weg zusammen. Und das hat mega gutgetan. Mir ist es aber auch wichtig, dass wir mit Ya. und Le. Sachen machen. Das ist dieses Jahr bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin letzte Woche noch mit ihnen unterwegs gewesen. Tagesausflüge. Und Da. konnte nicht mitkommen und dann ist meine Schwester mitgekommen. Und das haben sie sehr genossen und ich auch, weil
-

Ma. ist hier bei meiner Mutter geblieben. Und ich konnte mir mehr Zeit auch für sie nehmen. Und es ist wirklich langsam cool mit ihnen, weil sie einfach in einem Alter sind, wo...wir sind dann auch spontan noch am (Name eines Sees) in eine See-Badi. Und Ya. ist dort auf das Dreimeterbrett und in den See und das wäre alles einfach nichts. Und da merke ich manchmal auch, wie ich durch die Behinderung von Ma. Angst habe, was alles passieren könnte. Der Kopf ist mir einfach sehr heilig geworden. Wo ich vorher einfach unbeschwerter gewesen bin. Und jetzt, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und weiss, hey, es braucht so wenig und alles ist anders. Und das ganze Leben steht auf dem Kopf. Le. hat anfangs Sommerferien so wahnsinnig fest Fieber und Kopfschmerzen gehabt und nichts anderes. Und dann ist mir eben eingefallen, dass er drei/vier Wochen vorher zwei Zecken gehabt hat. Und dann hatte ich mega Angst, dass er eine Hirnhautentzündung haben könnte. Also das ist einfach so doof. Schlussendlich muss es etwas mit dem Magen/Darm gewesen sein, weil nach zwei Tagen musste er dann noch erbrechen. Aber diese zwei Tage, bin ich wie halblebendig selber unterwegs gewesen. Ich bin überhaupt nicht produktiv gewesen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, ja, und ich habe ihn immer wieder gefragt, wie geht es dir denn. Hast du denn sonst noch etwas. Hast du Halsweh und so und das. Und er so, nein ich habe einfach Kopfweh. Dann geht mir der ganze Film ab. Und ich nein, ich kann nicht noch ein zweites Kind mit einer Beeinträchtigung haben. Ich schaffe das nicht. Das ist so verrückt oder. Vorher war es einfach so, ja, der ist jetzt einfach krank. Und wenn wir dann so unterwegs sind, dann oh nein, jetzt springt der einfach in den See hinein. Und ich selber habe Angst und dann muss ich auch schauen, dass sich das nicht auf ihn auswirkt, dass er dann auch Angst bekommt, weil ich Angst habe. Und ich habe ihm dann auch als wir nach Hause gegangen sind, habe ich gesagt, hey Ya., du musst davor einfach Respekt haben. Aber du musst nicht, weil ich Angst habe, dich von mir einschüchtern zu lassen und auch Angst haben oder so. Das ist manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit. Und jetzt nächstes Jahr hoffen wir, dass Ma. mit der Kinderspitex ins Lager gehen kann. Dann haben wir das so gesagt, ja Ma. kann dann mit der Kinderspitex ins Lager gehen eine Woche. Und dann hat Le. gesagt, oh, gehen wir dann in die Ferien. Also es ist von ihnen dann schon auch natürlich.

126 A: Ja, sie geniessen das oder?

127 B2: Ja, genau. Also sie kommen manchmal schon ein bisschen zu kurz für solche Sachen. Oder einfach mal wieder in den Europa-Park. Aber klar, es ist diese Coronazeit dazwischengekommen. Mir ist es ehrlich gesagt mit Ma. ein bisschen entgegengekommen, weil ich nirgendwohin musste. Weil ich ja nicht konnte. Und trotzdem bin ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen bequem und häuslich geworden. Und habe dann auch das Gefühl, es wird Ma. zu viel. Aber vielleicht wird es ihm auch gar nicht zu viel, ich probiere es ja gar nicht aus.

128 A: Aber es ist natürlich auch anstrengend oder, weil er halt auch so viel Unterstützung braucht, dann...

129 B2: Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin unsicher mit ihm. Und wenn ich jetzt daran denke, mit den Kindern in die Badi zu gehen, dann will ich Ma. nicht mitnehmen. Nicht mal in die Badi, weil es ist ihm einfach zu heiss ist und das Wasser ist ihm zu kalt. Und was bringt es ihm dann, wenn er dort einfach die ganze Zeit dort irgendwie liegt.

130 A: Ja, dann kann er gerade so gut hier liegen.

131 B2: Ja. Dann hat er es hier noch lustiger, weil das Gras...also manchmal findet er es lustig, wenn es kitzelt, weil er bleibt ja dann auch nicht auf der Decke liegen. Und manchmal findet er es dann aber doof. Das ist dann halt das. Und ich denke, ja, wenn es anders wäre, wäre ich vielleicht mit den Grossen zwei ein bisschen spontaner. Und würde sagen, jetzt gehen wir noch schnell ein/zwei Stunden in die Badi oder so. Das findet halt nicht statt. Oder halt einfach mal am Abend sagen, so, jetzt machen wir ein Spiel. Nein, zuerst müssen wir immer noch für Ma. schauen. Und das und dies und jenes. Weil Da. ist abends auch noch relativ viel weg, weil er Training hat. Und dann bin ich halt alleine mit allen drei Kindern. Und zuerst muss es einfach Ma. gut gehen, bevor wir etwas machen können.

132 A: Aber schön, dass es ab und zu möglich ist.

133 B2: Ja, sicher, genau.

134 A: Dann kommt noch einmal eine solche Frage und zwar, inwiefern hast du das Gefühl, dass die Schwierigkeiten, die wegen der Behinderung entstehen, dass du dafür Unterstützung brauchst? Also 1 wäre, nein, ich kann alles selber handeln und die 10 wäre, ich brauche für alles Unterstützung.

135 B: Eine 7.

136 A: Gut. Also was denkst, was hilft dir allgemein, um mit dieser Situation umzugehen? Wir haben jetzt schon mega viel angesprochen. Also der Zusammenhalt ist sicher etwas, oder?

137 B2: Genau. Ich weiss es auch nicht. Da. Also ich bin eher die, die denkt, schaffe ich das. Und was kommt in der Zukunft. Und oh mein Gott. Und er ist dann derjenige, der sagt, hey ja, wir schaffen das sicher zusammen. Ja, ich glaube, es ist wirklich er, der halt (unv. sagt). Ich glaube, wir Frauen sind einfach ganz anders, wir grübeln viel mehr. Und ich bin natürlich auch viel mehr mit ihm konfrontiert. Also es ist klar, mein ganzer Tag dreht sich um

das. Und am Anfang habe ich noch viel mehr überlegt. Ja, was kommt auf uns zu und wie wird das. Und ich glaube, ich bin jetzt schon auch ein bisschen lockerer geworden in dieser Ansicht, dass ich sagen muss, ja, ich kann es jetzt einfach nicht ändern und es kommt so, wie es kommen muss. Und ja, ich glaub, das ist einfach das Wichtigste.

138 A: Und sprecht ihr über die Behinderung oder über die momentane Situation?

139 B2: Ja, zwangsläufig. Nein, wir reden einfach über die Gegenwart hauptsächlich.

140 A: Und auch mit den Geschwistern?

141 B2: Ja, also sie wissen und sie sehen es ja auch. Und sie fragen manchmal schon, aber sie haben mittlerweile auch verstanden, dass wir auch nicht mehr wissen. Dass wir auch nicht wissen, was Ma. mal können wird und was nicht. Und ich glaube, was mir auch irgendwie hilft, ist einfach zu wissen, dass wir in der Schweiz, ich habe das Gefühl, relativ gut unterwegs sind mit Institutionen. Als ich wirklich zu allererst an diesem Abend, an diesem Mittwochabend, als wir mit dieser Diagnose nach Hause gekommen sind, habe ich zu Da. gesagt, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber bevor wir uns selber kaputt machen, müssen wir Ma. in ein Heim geben. Weil es kann nicht sein, dass wir sieben Tage in der Woche, 24 Stunden uns abrackern und nie zur Ruhe kommen. Und es würde ein Heim geben, wo er hingehen kann. Wo Leute acht/neun Stunden arbeiten, wieder nach Hause gehen und wieder jemand anderes kommt, der wieder neue Energie hat. Dann müssen wir das halt einfach machen. Und das ist etwas, wo ich sage, ich sage nicht, dass ich ihn nicht in ein Heim geben würde. Im Moment ist es sicher nicht nötig. Aber ich weiss nicht, wenn es nicht mehr geht, dann denke ich, muss man das dann in Erwägung ziehen. Weil es bringt nichts, wenn man sich kaputt macht. Lieber nimmt man ihn dann am Wochenende nach Hause und hat dann die Energie für ihn.

142 A: Also du weisst, dass es da Unterstützung gibt und bist auch bereit, das anzunehmen?

143 B2: Ja. Genau. Es hat ein bisschen länger gebraucht, bis ich mir selber Entlastung geholt habe. Ich habe es immer ein bisschen vor mich hingeschoben. Ich hätte immer noch gerne eine Art Nanny oder wie ein drittes Grosi, die ihn auch mal über die Nacht nehmen würde oder so. Und dann habe ich über den Entlastungsdienst jemanden gesucht. Und die Frau, die jetzt kommt, ist super. Aber diese drei Stunden, die sie kommt, ist glaube ich für beide gut. Also für Ma. und für sie. Es ist dann, glaube ich, genug. Und es wäre halt auch wahnsinnig teuer über die Nacht, ein Entlastungsdienst. Und die Kinderspitex kommt ja auch noch, aber die dürfen (unv. ihn) halt auch nicht mehr nehmen, als die Krankenkasse sagt. Wir haben online über (unv. ?).com noch gesucht. Und sobald ich geschrieben habe, dass eine Behinderung hat, aber er sei ein ganz Lieber und ein Zufriedener, habe ich je nachdem keine Antwort mehr bekommen.

144 A: Ah sicher.

145 B2: Dann habe ich gedacht, er ist ja kein Monster. Lerne ihn doch einmal kennen. Und dann habe ich gedacht, ja O. K., also ich muss ja diesen Leuten nicht hinterherlaufen, weil wenn sie nicht wollen, dann bringt es einfach auch nichts. Und das finde ich noch ein bisschen schwierig, ich habe auch schon gedacht, ob wir ein Zeitungsinserat machen sollen. Ja, irgendwie hoffe ich immer noch, dass es eine Frau gibt, die das macht. Ich habe auch im (Name des Spitals) angefragt, die habe dort auch so einen freiwilligen Dienst. Die hat dann aber gesagt, nein, es gehe nicht, weil die seien bei ihnen versichert und so. Und es ist alles ein bisschen schwierig. Also diesen Wunsch habe ich immer noch nicht aufgegeben, dass da irgendwann einmal so ein drittes Grosi hierhinkommt, die auch Freude hat, mit ihm eine Runde spazieren zu gehen. Und wo es dann halt auch einfach zahlbar ist. Und eine Nacht in eine Institution geben, ich meine, da ist der Aufwand grösser bis du eine Nacht einmal angezettelt hast, als wenn du dann gleich selber schaust. Und das ist halt das, wo ich dann manchmal selber denke, ja komm, dann mache ich es lieber gleich selber. Wir haben jetzt auch noch eine Praktikantin bei uns aus der Ukraine. Das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Hoffnung gewesen, wo ich gedacht habe, dass sie mich entlastet. Eben auch mit Ma. und im Haushalt und so. Und dann hat sich dann aber bald herausgestellt, dass ihre Bewerbung eigentlich nicht so ganz mit dem übereinstimmt, wo...

146 A: Wo ist?

147 B2: Ja, genau. Ich habe sie dann auch einmal gefragt, warum sie diese Sachen angekreuzt hat, Haushalt und Garten, was sie eigentlich gar nicht interessiert und die Kinder und diese Sachen. Sie sagte dann, sie musste es ankreuzen, das glaube ich aber nicht. Ja, das ist ja egal. Das ist ein anderes Thema. Mittlerweile sind wir einfach froh, wenn sie wieder weitergeht, weil es ist für mich einfach noch ein bisschen eine Belastung mehr. Also es ist überhaupt keine Entlastung. Und sie isst jetzt einfach auch noch da und schläft hier und braucht auch noch ein paar Nerven von mir. Aber das sind alles Erfahrungen. Es hätte ja sein können, dass es gut kommt.

148 Ich bin auch schon am (Name einer Schule) gewesen, das ist auch eine landwirtschaftliche Schule im Kanton (Name des Kantons). Die haben so einen Startpunkt, heisst das, für solche, die keine Lehrstelle gefunden haben nach diesen neun Jahre Schule. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich da eine jugendliche Person nehmen soll, die einfach von Montag bis Freitag da ist. Und ich habe dann so einen riesigen Respekt davor gehabt, ob das für

mich nicht noch mehr Belastung ist. Und habe es dann sein lassen. Aber eigentlich hätte ich gerne so eine Junge oder ob das jetzt eine Grossmutter ist oder eine junge Frau, aber einfach irgendjemand, aber ich muss vertrauen können. Und das kann ich ihr auch nicht so richtig. Am Anfang habe ich dann schon noch gesagt, sie müsse Ma. hüten, bis ich dann überhaupt einmal gemerkt habe, was sie für einen Umgang mit den Kindern hat. Und mich auch nicht respektiert, wenn ich Stopp sage, es reicht. Und jetzt muss sie mir meine Kinder eigentlich gar nicht mehr hüten. Dann schaue ich lieber selber.

149 A: Ja, genau. O. K. Welche Auswirkungen denkst du, hat die Behinderung von Ma. auf die Geschwister? Also das kann ganz vielfältig sein.

150 B2: Also ich glaube, für sie ist es noch gut.

151 A: Noch gut?

152 B2: Ja, also ich denke mir, es hätte ja nicht sein müssen, dass Ma. eine Behinderung hat. Aber ich glaube, Ya. und Le. profitieren davon, dass sie ein Geschwisterchen haben, das einfach spezielle Bedürfnisse hat. Weil sie müssen einfach lernen, zurückzustecken. Sie müssen lernen, Rücksicht zu nehmen. Sie müssen auch lernen, Leute zu respektieren, die eine Behinderung haben. Ich weiss es noch selber, auch von unserer Jugendzeit, man hat dann jeweils so geschaut. Was hat der. Der ist irgendwie nicht "ganz gebacken" oder irgendwie so. Aber mittlerweile muss ich sagen, hey, ich bin froh, wenn Ma. so wird, wie diese Person ist. Wo ich ihnen dann auch sagen muss, es ist so nahe. Und ich ihnen sage, hey, auch euer Leben, es ist so schnell etwas passiert. Tragt Sorge zu euch und genießt, dass ihr gesund seid. Ihr könnt froh sein, dass ihr gesund seid. Weil sie haben uns ja gesagt, dass sei genetisch, was Ma. hat. Keine Ahnung, das ist auch so etwas, was ich mich manchmal hinterfragt habe. Habe ich etwas falsch gemacht in der Schwangerschaft. Aber keine Ahnung. Sie sagten, es sei genetisch, also muss es ja auch von meiner Seite kommen. Mein Bruder hat auch einen Bruder, der beeinträchtigt ist. Vielleicht ist wirklich etwas in der Genetik. Ich weiss aber nicht so genau, was dieser hat. Weil sie haben es nicht so genau abgeklärt und der Kontakt zu meiner Ex-Schwägerin ist auch nicht so. Sie ist ein bisschen eine Spezielle, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall denke ich, irgendwo wird es schon in der Genetik sein. Also haben Ya. und Le. sicher Glück, dass sie gesund sind. Also ja. Und das ist sicher etwas, was ihnen bewusster ist als wahrscheinlich anderen Kindern.

153 A: Sind sie sozialer als andere Kinder?

154 B2: Sie sind sehr sozial, aber ich weiss nicht, ob es mit Ma. zu tun hat. Weil Ya. ist ja doch zehn Jahre älter und Le. ist sechs Jahre älter als Ma.. Und er ist ja dann schon, als Ma. ein halbes Jahr alt war, ist er schon in die Schule gekommen. Als wir erfahren haben, dass Ma. etwas hat, ist Le. gerade frisch in die Schule gekommen. Und er ist eigentlich immer sozial gewesen auch im Kindergarten schon. Also ich weiss nicht, ob es damit zu tun hat. Aber ich denke, sie werden sozialer. Also Ya. ist jetzt in die Oberstufe gekommen und ich glaube, ihn prägt das schon.

155 A: Sind sie selbstständiger als andere Kinder?

156 B2: Ich glaube, sie sind normal selbstständig. Ja, weil sie waren ja schon selbstständig als Ma. auf die Welt gekommen ist. Klar, es kann schon sein, dass sie mal vielleicht etwas mehr selber machen müssen, weil ich gerade nicht kann. Und ich glaube, ich bin sowieso eine Mama, die den Kindern nicht immer hinterherläuft. Also sie müssen selber ihre Sachen im Griff haben. Ich sage schon, dann und dann hast du den und den Termin. Aber die Sachen bereit haben, musst du selber. Also wir gehen jetzt in die Trompete, hast du alles. Da gehe ich nicht kontrollieren, was alles in dieser Tasche ist. Und ich glaube, es gibt Mütter, die das machen.

157 A: Und du würdest das sowieso nicht machen?

158 B2: Nein sowieso nicht, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe ihnen früher manchmal das "Znüni" vorbereitet. Und als ich dann gemerkt habe, dass immer alles wieder retourkommt, ja braucht ihr überhaupt noch ein "Znüni". Also sie nehmen schon sicher zwei oder drei Jahre kann "Znüni" mehr mit. Oder sie nehmen dann etwas aus dem Keller. Im Keller hat es Blevita oder irgendwelche Farmer oder so. Und ich denke mir dann, ja komm, mir ist es auch egal, wenn es ein bisschen Schokolade daran hat. Die Lehrer schauen sowieso nicht. Und wenn sie mir das Gemüse immer wieder nach Hause bringen, sie essen so gesund zu Mittag. Also wir haben das Meiste aus der Eigenproduktion. Und welches Kind isst so gesund wie sie. Und jeden Tag ist ein warmes Mittagessen gekocht. Also dann muss ich sagen, dann ist dieser "Znüni"...

159 A: Dann ist es halt ungesund.

160 B2: Am Wochenende essen sie ja auch kein "Znüni". Ja. Genau, dann ist es halt mal ungesund. Wenn es nur das ist. Aber da sind sie wirklich auch selbstständig.

161 A: Und zeigen sich so spezielle Gefühl...also wie so Ausbrüche, dass sie mega traurig sind oder aggressiv oder...?

- 162 B2: Ich glaube, auch das ist normal. Le. hat manchmal so Phasen, wo er sagt, Ma. tut mir so leid. Aber sie haben keine Wutausbrüche, weil das ist, also das, was Ma. hat dem gegenüber, also sie sind jetzt nicht wütend darüber, dass er behindert ist. Sondern sie haben einfach normale Gefühlsausbrüche, die andere Kinder auch haben. Ja.
-
- 163 A: Kommt es vor, dass die Geschwister ihn betreuen müssen?
-
- 164 B2: Also heute habe ich um 14.00 Uhr einen Termin gehabt und Da. ist noch nicht hier gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt gehen, ziehe Ma. schnell die Hosen an. Wickeln musst du ihn nicht, aber ich muss gehen und Tschüss. Und Da. kommt dann mal. Keine Ahnung wie lange sie alleine gewesen sind. Aber Ya. ist 13 Jahre alt. Und er hat ein Telefon und kann anrufen. Da. ist da hinten beim Silo gewesen. Also ja. Aber es ist schon so. Ich denke, wenn Ma. gesund wäre, dann müssten sie ihn mehr hüten. Dann würde ich auch einmal am Abend sagen, hey, jetzt könnt ihr mal eine Stunde, zwei Stunden, alleine mit ihm zuhause sein. Oder so, was gerade anfällt. Und ihn lasse ich jetzt wirklich nicht gerne alleine mit ihnen. Weil ich einfach nicht will, dass sie diese Verantwortung übernehmen müssen, wenn irgendetwas wäre.
-
- 165 A: Aber einfach so kurzzeitig, wenn es gerade nicht anders geht?
-
- 166 B2: Ja, ganz kurz. Ich fahre schnell ins Dorf und gehe in den Volg oder so. Aber auch das, sehr selten. Oder im Winter, wenn es irgendwie geschneit hat und ich dann finde, der eine hat früh Schule, aber ich will jetzt nicht, dass er mit dem Velo geht. Dann bringe ich ihn schnell und der andere hat später Schule. Dann sage ich, schau bitte schnell, ich komme gleich wieder, ich bringe nur schnell Ya. in die Schule und ja. Wirklich kurz.
-
- 167 A: O. K. Und von 1 bis 10. Wie stark denkst du, belasten die Auswirkungen der Behinderung die Geschwister? Also 1 wäre gar nicht und 10 wäre mega fest?
-
- 168 B2: Eine 5. Es ist sicher nicht, dass es sie gar nicht belastet. Sie sind auch beide sehr feinfühlig. Und eben schon auch nicht so egoistisch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie darunter leiden. Nein. Sie haben es hier ja auch mega lässig. Sie sind ja fast nie hier. Sie sind ja immer irgendwo unterwegs. Ich meine, am Mittwochnachmittag. Und sie haben nicht abgemacht, sie sind irgendwo unterwegs auf dem Hof.
-
- 169 A: Dann sind sie auch mega viel draussen?
-
- 170 B2: Jaja genau.
-
- 171 A: Und haben die Geschwister irgendwelche Unterstützung?
-
- 172 B2: Wie meinst du das?
-
- 173 A: Einfach, dass sie so, es gibt solche Geschwister-Gruppen zum Beispiel? Wobei das gibt es eher noch selten.
-
- 174 B2: Ah nein.
-
- 175 A: Oder auch psychologische Unterstützung?
-
- 176 B2: Nein. Also ich glaube auch, wir machen auch nicht so...also schwierig, aber ich denke, man kann sich auch selber behindern. Und ich habe mir immer ein Spruch gesagt: Wir lassen uns nicht behindern. Es gibt doch diesen Spruch, oder?
-
- 177 A: Ja, genau.
-
- 178 B2: Man kann sich wirklich auch selber im Weg stehen oder man kann es auch einfach annehmen und einfach weitermachen. Und ich glaube, sie schauen das bei uns ab. Und ich glaube, wenn wir immer nur jammern würden und sagen, oh nein....dann würden sie auch. Aber ich denke, es ist vor allem der Umgang der Eltern mit der ganzen Situation, die sie einfach abschauen. Und ich finde es gut, diese Sachen, die es gibt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte möglichst unser Umfeld so behalten wie es ist.
-
- 179 A: Es ist ja ein gutes, oder?
-
- 180 B2: Ja. Aber wir haben auch mal Kontakt gehabt mit Epidogs für Kids. Weil eben die Epilepsie ein Thema gewesen ist. Und ich wollte sowieso auch gerne einen Hund und mich fasziniert das immer noch mit diesen Epilepsie-Hunden. Wir hätten auch einen bekommen, aber die Ausbildung wäre in Bonn gewesen. Und mehrmals im Jahr nach Bonn zu reisen für mehrere Tage, da musste ich einfach sagen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe nicht einen Mann, der dann einfach sagen kann, ja ich nehme Ferien, geh du vier Tage weg. Das geht einfach nicht. Und dort wäre ja auch noch dieser Verein. Aber das hat mich auch noch fast zu fest gestresst, auch in diesem Verein fast wieder verpflichtet zu sein. Ich bin selber noch in einer Guggenmusik und ich habe dort meine Verpflichtungen. Und Da. ist im Schwing-Club und hat in diesem Verein seine Verpflichtungen. Und dann ist dieser Epilepsieverein ja eben und man hat dann dort noch das Gefühl, man muss. Und wir sind auch noch bei der Hiki. Aber dort habe ich ausser Papierkram noch nie irgendetwas gehabt. Und mich reisst es auch nicht so an diese Veranstaltungen, weil ich einfach denke, ich will mich nicht noch mehr mit Behinderten
-

(Entschuldigung), abgeben. Weil ich will das einfach noch mehr in die Normalität integrieren und mich nicht nur mit behinderten Leuten abgeben. Also das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber...und darum denke ich, es ist für den Ya. und Le. einfach so normal. Ich finde es super für die, die das suchen. Und ich bin auch jemand und folge Insta und Facebook, wo ich manchmal denke, jetzt schreibe ich der dann mal, wie sie die und die Sachen macht mit diesem Jungen. Und es hindert mich dann immer wieder und ich denke dann, nein komm, du kannst sie nicht einfach fragen. Es gibt schon solche Sachen, wo ich dann manchmal denke, ich wäre froh, ich hätte manchmal einen Austausch. Und trotzdem möchte ich mich nicht zu fest da hineinbegeben. Es ist so schwierig. Ich bin noch nicht so fest drin. Vielleicht kommt das auch, wenn Ma. älter wird oder jetzt, wenn er in die Spielgruppe kommt. Ich bin auch sehr interessiert, was andere haben. Früher habe ich gedacht, O. K., der ist geistig behindert und fertig. Und jetzt denke ich, was hat er wohl genau. Ich finde es mega spannend und denke, was hat er wohl. Vielleicht hat er etwas Ähnliches wie Ma. und Ma. wird auch mal so. Also ja. Aber eben sonst denke ich, für sie ist es so normal.

181 A: Also das heisst, eure Haltung hilft den Geschwistern auch, um gut damit umgehen zu können?

182 B2: Ich glaube es, ja.

183 A: Und gibt es sonst noch Sachen, die ihnen helfen? Das Rausgehen?

184 B2: Ja, also sie gehen jedes zweite Wochenende zu ihrem Papi. Vielleicht hilft auch das dann dort. Dort geht es dann nicht um Ma., wenn sie dort sind.

185 A: Ja, genau.

186 B2: Und ich glaube, jetzt habe ich etwas vergessen, es ist mir entfallen. Ach ja genau, dass sie einander haben. Das finde ich mega gut. Aber das ist schon bei der Trennung so gewesen. Wo ich mega froh gewesen bin, dass sie einfach einander haben. Dass sie nicht alleine sind. Und sie reden dann manchmal auch zusammen darüber. Und das finde ich noch schön. Also wenn es jetzt nur ein Kind wäre. Ein Kind, das gesund ist und eines, das behindert ist. Und das gesunde Kind das alleine tragen müsste. Weil Kinder tragen es einfach anders als wir Erwachsenen. Sie tragen es lockerer und trotzdem schweisst es die Beiden auch zusammen. Alles, was sie bis jetzt so in ihrem Rucksack haben mit der Scheidung und mit Ma.. Und sie kriegen jetzt noch einmal ein Geschwisterchen vom Papi. Da kriegen sie jetzt noch eine Schwester und darüber freuen sie sich sehr. Und ich freue mich auch für sie und ich hoffe natürlich, dass alles gut ist mit dem Baby. Ja und ich glaube, das ist für sie auch mega aufregend alles. Aber es ist so schön, dass sie das zu zweit zusammen teilen können. Auch wenn sie sich manchmal einander aufs Dach geben. Und ich bin auch froh, dass sie scho das Alter haben, das sie haben. Ich glaube, es wäre auch noch viel schwieriger, wenn jetzt das Geschwisterchen irgendwie eineinhalb/zwei Jahre älter wäre. Das ist auch für die Eltern dann schwierig. Und der Ya. und Le. hatten ja auch eine lange Zeit, wo sie den Ma. nicht gehabt haben quasi, wo wir auch viele Sachen mit ihnen unternommen haben.

187 A: Ja, das stimmt. Das ist sicher auch sehr beeinflussend auch.

188 B2: Ja, genau.

189 A: Gut. Dann kommen noch die Fragen zur heilpädagogischen Früherziehung. Wie wirst du von der HFE unterstützt? Also ich nehme an, sie macht mit Ma. so ein bisschen...

190 B2: Sie macht mit dem Ma., aber sie hat eigentlich auch immer ein offenes Ohr für mich. Auch heute, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen und haben nachher sicher eine halbe Stunde geredet. Manchmal auch, wie es mir geht. Es gab auch schon, dass sie gekommen ist und ich war am Weinen.

191 A: Sicher?

192 B2: Ja, wo es mir einfach nicht gutging. Und das ist dann einfach so mega schön. Weil sie kennt uns schon so lange. Und ich vergesse nie, wo sie mich dann das erste Mal angerufen hat, hat Ma. den ersten Fieberkrampf gehabt. Und sie hat mich angerufen und ich habe gedacht, wer ruft mich jetzt noch an. Ich bin gerade vom Einkaufen gekommen und Ma. hat bei meiner Schwiegermutter gekrampft. Und dann haben wir den Krankenwagen gerufen. Und Da. ist mit ihm nach (Ortschaft) gefahren und ich habe gedacht, ich muss schnell diese Einkäufe nach Hause bringen. Also ich habe nicht...also ich habe die Einkäufe nach Hause gebracht und in dem Moment ruft (Name der HFE) an und ich dachte, wer ist jetzt das noch. Und nahm den Anruf entgegen und sie eben, da ist (unv.) und blabla. Und ich, Sie ich weiss gerade nicht, wo mir der Kopf steht, Ma. hat gerade einen Fieberkrampf gehabt. Und sie was und ich ja...und sie, O. K., ich rufe ein anderes Mal wieder an. Wirklich es hat schon so begonnen. Und sie ist ja da seit Ma. einjährig ist. Sie hat auch viel Erfahrung, wo sie sagen kann, der Thomy-Walker wäre etwas oder Ma. sollte jetzt vielleicht ein Stehbrett haben. Oder ich meine, das ist bei den anderen Kindern nicht das Thema gewesen. Da lief einfach alles und hat funktioniert. Und sie sieht einfach auch viel mehr die Hilfsmittel und sie fragte auch, müsst ihr vielleicht einen Therapiestuhl haben. Und wir haben dann zusammen geschaut wegen eines (unv. Trittrades). Und sie hat dann noch Inputs gegeben, was man noch könnte

und Anti-Rutsch und solche Sachen. Und dadurch, dass sie auch nach Hause kommt, sieht sie halt Möglichkeiten, die zuhause sind. Also Physio, wo man dann hingeht. Auch ihr habe ich dann gesagt, komm doch mal zu uns nach Hause, um dir das anzuschauen. Und sie kam dann auch einmal. Und ja, ich finde, das hilft dann eben schon. Und für mich ist es dann eben auch schön, weil ich dann nirgendwo hinfahren muss. Dass sie nach Hause kommt. Und sie gibt mir sicher auch Tipps, was ich mit dem Ma. machen kann. Und auch mit den Sachen, die wir zuhause haben. Die halben Spielsachen gehören sowieso ihr. Sie lässt auch manchmal Sachen hier und nimmt wieder Sachen mit. Und das ist mega cool. Weil sie manchmal auch Spielsachen hat, die wir hier jetzt halt nicht haben. Oder sie denkt, oh, das habe ich noch und das wäre vielleicht noch etwas. Und dann bringt sie es mit und lässt es hier. Und wir geben es dann irgendwann zurück. Sie ist auch sehr unkompliziert. Ich weiss auch nicht, ob alle so sind wie sie. Aber sie ist super.

193 A: Also bist du zufrieden, seid ihr zufrieden?

194 B2: Ja, sehr. Und ich find es auch schön, dass er jetzt zu ihr in die Spielgruppe kommt. Und jetzt habe ich mit ihr gerade heute darüber gesprochen, sie kommt dann alle zwei Wochen. Sie würde auch jede Woche kommen. Und ich habe dann gesagt, wir haben echt so viele Termine. Dass es mir echt auch egal ist, wenn es nur alle zwei Wochen ist.

195 A: Und macht sie auch was mit den Geschwistern?

196 B2: Nein, sie sind immer in der Schule. Sie kommt am Mittwochmorgen und auch sonst. Ya. hat nur noch am Mittwochnachmittag frei. Sie sind halt wirklich schon gross. Das ist, glaube ich, ein riesiger Unterschied zu anderen Familien, dass diese zwei schon so gross sind. Seit (Name der HFE) kommt, sind sie eigentlich immer in der Schule oder im Kindergarten oder irgendwo gewesen. Und in den Ferien, wenn sie dann hier wäre, nein, in den Ferien kommt sie ja nicht. Sie hat immer Schulferien, wenn Ferien sind. Und wenn irgendjemand krank ist, dann kommt (Name der HFE) nicht oder sie bleiben....

197 A: Kennen sie sie gar nicht?

198 B2: Sie haben sie auch schon gesehen, aber nein, sie kennen sie eigentlich nicht so.

199 A: Und den Geschwistern geht es ja relativ gut, wie du erzählst. Dann gehe ich nicht davon aus, dass du irgendwie eine Beratung brauchst oder so?

200 B2: Nein, ich glaube, die würden mich komisch anschauen, wenn ich sagen würde, jetzt...also ich möchte die zwei ja nicht behindern. Sie sollen so frei sein, wie sie sind. Und das so unbeschwert alles annehmen. Ich hoffe einfach, dass sie nie Angst haben, selber Kinder zu haben deswegen. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass sie sagen, nein, das ist mir ein zu grosses Risiko. Oder dass sie einfach sagen, nein, das ist ja bei uns so easy gegangen und wenn dann halt etwas ist, dann geht es auch weiter. Ich weiss es nicht, das werden wir dann sehen.

201 A: Eben wahrscheinlich macht man sich dann schon Gedanken. Also ich selber habe keine Kinder und ich sehe aber ganz viel und mache mir mega viele Gedanken.

202 B2: Also ich muss auch sagen, als ich Ya. gekriegt habe, bin ich 23 Jahre alt gewesen, total unbeschwert und es war sowieso klar, dass das Kind gesund sein wird. Man macht sich wirklich nicht so viele Gedanken. Also ich bin auch beim Ma. unbeschwert gewesen. Und ich bin so froh, dass ich solange nicht wusste, was es alles gibt. Wie ich dir vorhin gesagt habe, wegen diesen Hirnhautentzündungen und sonst noch mit dem Kopf. Und manchmal wünsche ich mir das wieder ein bisschen zurück. Dass ich eigentlich gar nicht so viel wissen wollte, wie ich jetzt weiss.

203 A: Das kann ich gut nachvollziehen.

204 B2: Also ich weiss nicht, aber mit diesem Wissen, das ich jetzt habe, denke ich, mein Gott ich hatte Glück, dass ich zwei gesunde Kinder habe. Ich meine auch Autismus oder ADHS oder irgendetwas. Klar, ich meine beim Ya., er sagt, Mami, ich glaube, ich habe ADHS. Und ich, warum. Ja, er habe das in einem Heftchen gelesen. Höre doch auf, ja, es könnte vielleicht schon sein. Aber ich muss ihn ja nicht abklären, wieso soll ich das abklären. Also was bringt mir das. Mein Bruder, also es ist auch mein Halbbruder und er hat mit 46 Jahren erfahren, dass er ADHS hat. Ja und jetzt. Entschuldigt das für alles, das du machst.

205 A: Ich weiss es auch nicht.

206 B2: Nein wirklich. Man kann ja auch einfach alles abklären, bis man etwas gefunden hat. Und das nervt mich manchmal ein bisschen an der heutigen Gesellschaft. Man muss doch mit dem, was man hat, machen, was man kann. Und wenn Ya. dann halt mal ein bisschen hyperaktiv ist, dann soll er sich halt entweder draussen austoben. Oder er soll sich halt schnell zusammenreissen, wenn es jetzt gerade nicht einen Moment gibt, um sich auszutoben. Und wenn er halt gerade einen Wutanfall hat, dann hat er diesen halt. Aber diesen kann ich auch haben.

- 207 A: Ja. Und am Schluss haben einfach alle irgendetwas.
-
- 208 B2: Ja, eben. Ich kann mich auch abklären lassen, bis ich etwas gefunden habe, was ich dann habe. Also ich denke, wer ist schon normal. Und manchmal denke ich auch, die Probleme, die ich mit ihnen habe, die auf uns zukommen. Das fängt nur schon mit dem Handy an. Mit dem Konsum von diesen digitalen Medien und die ganzen Apps und was sie alles machen. Klar, habe ich Kinderschutz und alles eingestellt an diesem Handy. Und trotzdem weiss ich manchmal nicht genau. Obwohl ich ihm gesagt habe, ich kann jederzeit dieses Handy anschauen. Und er hat gesagt, ja. Und er weiss es auch. Dass ich es manchmal einfach nehme. Und er hat dann nichts zu sagen. Und trotzdem, ich weiss nicht, was sie alles sehen. Oder dann auch, passt auf mit wem ihr schreibt. Das Internet ist gefährlich. Und das sind Sachen, wo ich denke, das werde ich mit Ma. wahrscheinlich nie haben. Und da bin ich überhaupt nicht wütend darüber. Ich werde mit Ma. andere Probleme haben, aber nicht diese Probleme, die ich mit ihnen habe.
-
- 209 A: Schon das, was von der Gesellschaft beeinflusst wird?
-
- 210 B2: Ja. Genau. Und Ya. fängt dann an, er liest dann das wegen dem Krieg. Und dann sage ich, höre mal auf. Weil ihn beschäftigt das wahnsinnig. Und ich sage dann, höre auch, das zu lesen. Du weisst nicht, was alles stimmt. Und schlussendlich kannst du es auch nicht ändern.
-
- 211 A: Ja, das ist so.
-
- 212 B2: Und dann denke ich so, Ma. ist in seiner Welt, er ist zufrieden. Das ist doch schön. Und die Welt wird ja nur noch blöder, habe ich jeweils das Gefühl. Und manchmal denke ich, würde ich heute noch einmal Kinder auf diese Welt setzen. Sie ist so kaputt. Und trotzdem denke ich, ja, ich liebe meine Kinder. Es würde mir fehlen, wenn ich sie nicht hätte. Aber ja, ich denke manchmal beim Ma., so viel verpasst er nicht. Ich weiss es nicht. Klar, gibt es auch ganz viel Schönes. Aber das kann er ja auch sehen, er ist ja so aufmerksam. Manchmal finde ich es schon schade, dann denke ich, jetzt haben wir alle Tiere. Aber er interessiert sich gar nicht so dafür. Schau mal Ma. hier ist der Hund. Der Hund geht zwar noch, aber die Kuh. Das interessiert ihn nicht. Wo ja alle Dreijährigen total ausflippen, wenn sie auf einen Bauernhof kommen. Und die Tiere und alles. Aber er geht reiten, also Ma., ja, das machen wir privat. Und dort ist es schon mega cool, wie er reagiert auf das Pferd.
-
- 213 A: Aber dann kann er sich draufsetzen und es spüren, oder?
-
- 214 B2: Ja, genau. Und er hat mega Freude. Er weiss auch genau, wie lange die Runde geht. Man darf ihn dann ja nicht vorher wegnehmen. Aber wenn wir dann wieder zurück sind, dann steigt er dann schon fast selber ab. Und das hat sicher auch dazu beigetragen mit dem Sitzen. Dass er so gute Fortschritte gemacht hat. Und er weiss dann schon, wenn er ein Pferd sieht, was jetzt läuft. Und die Schwiegereltern haben auch einen Hund. Das findet er auch ganz lustig, wenn sie dann kommt mit der Schnauze, die nass ist und so. Das findet er eigentlich schon. Und ich denke, ein Epilepsiehund oder auch sonst, ein normaler Labrador würde ihm wahrscheinlich schon gefallen. Und das ist noch nicht ganz weg bei mir. Ich habe jetzt aber auch nicht so Zeit gehabt. Ich habe die Bäuerinnen-Schule gemacht und musste auch, wie du, also ich musste eine Facharbeit, nicht eine Masterarbeit....die ist auch eidgenössisch gewesen. Und das hat auch mega viel Zeit benötigt.
-
- 215 A: Viel zu tun, ja. Ah, das hast du gerade neulich noch gemacht?
-
- 216 B2: Im letzten Jahr. An dem Tag, als er dann eben einen Fieberkrampf...also er hat am Mittwoch einen Fieberkrampf gehabt und ich hatte am Donnerstag geplant, die letzte Korrektur der Arbeit zu machen. Und am Freitag habe ich mit der Druckerei vereinbart, es zu binden. Und es ist dann alles drunter und drüber gegangen. Und dann habe ich dann im Herbst noch die mündlichen Prüfungen gehabt und das Fachgespräch. Darum ist für mich auch klar gewesen, dass du kommen kannst. Weil ich bin ja auch froh gewesen, als jemand für mich Zeit gehabt hat, dass ich meine Arbeit machen konnte. Aber eben dieser Hund ist noch weit weg gewesen. Und jetzt nächstes Jahr werden wir noch heiraten und dann denke ich, soll ich mir jetzt einen Hund anschaffen. Und dann musst du an der Hochzeit schauen, wo Ma. ist. Dann kannst du nicht auch noch schauen, wo der Hund hinkann.
-
- 217 A: Ja und wenn er dann noch jung ist?
-
- 218 B2: Ja eben. Jetzt heiraten wir zuerst einmal und dann schauen wir dann wieder weiter.
-
- 219 A: O. K. Genau, meine Abschlussfrage wäre, wie schaust du in die Zukunft? Das wäre in dem Fall etwas, also grosse Pläne?
-
- 220 B2: Ja. Also ich glaube, zu viele Pläne kann man nicht machen. Ich bin ein bisschen davon weggekommen. Ich bin vorher sehr geplant unterwegs gewesen. Und ich bin ein bisschen ein Kontrollfreak. Und jetzt habe ich einfach lernen müssen, ein bisschen spontan und flexibel zu sein. Klar auch dem Hof, aber auch mit Ma. Weil es ist einfach so. Du weisst einfach nie, was dir der Tag bringt. Und ich denke auch, in der Coronasituation haben wir alle flexibler werden müssen. Und du weisst nie, weil du hast mich gestern gefragt, klappt es heute, weil man weiss es nie...Genau. Du hast mich gestern gefragt, ob es klappt, weil du weisst es einfach nicht. Und es hätte
-

heute sein können, dass irgendjemand von uns zwei nicht ganz fit ist. Und ich glaube, da muss man einfach so flexibel sein und auch sagen, dann halt nicht. Ich meine, ich habe (Name der HFE) auch schon am Dienstagabend geschrieben, wir sind irgendwie nicht so fit, möchtest du morgen kommen oder nicht. Oder ist es O. K., wenn ich dir morgen um 07.00 Uhr schreibe, wie der Stand ist. Also ich denke, da müssen alle in Zukunft ein bisschen flexibler werden. Und ich glaube, dass ist für die Generation Z, die einfach schon so ist. Und ich habe manchmal ein bisschen Mühe damit. Ich denke, man kann ja mal etwas abmachen, auf ein Datum... und dann ist da so. Und die Jungen, die schauen mal. Ich meine, ich könnte jetzt schon abmachen, mit wem ich Silvester feiere und dann ist das so. Ausser eben jemand würde krank werden. Das weisst du halt nie. Aber die Jungen, die schauen dann am 31. Dezember, was sie dann am Silvester machen. So flexibel bin ich dann schon nicht. Wo ich denke, nein, ich kann ja nicht bis zum letzten Moment warten, bis dann vielleicht noch etwas Besseres kommt. Also eigentlich würde ich auch gerne Ferien ein bisschen mehr planen und sagen, dann und dann gehen wir dorthin in die Ferien. Weil ich einfach auch die Vorfreude schön finde. Aber eben mit dem Ma. müssen wir überhaupt froh sein, wenn wir überhaupt in die Ferien gehen.

221 A: Und was wünschst du dir für deine Familie und für deine Kinder?

222 B2: Dass wir soweit gesund bleiben und möglichst nicht gross ins Spital gehen müssen. Und dass wir einfach alle möglichst den Weg gehen können, der uns guttut. Und einfach halt, dass der Zusammenhalt sicher auch so bleibt, wie er ist. Und ich glaube einfach, das Gesundsein ist wirklich das Allerwichtigste. Alles andere...einfach, dass wir einander haben. Alles andere ist so...Es kommt schon gut.

223 A: Und möchtest du noch etwas sagen?

224 B2: Nein, ich glaube, ich habe viel gesagt.

C. Transkript Interview C

1 A: Also könntest du noch einmal sagen, wer alles zur Familie gehört?

2 B3: Ja, O. K. Ich als Mami und mein Partner. Wir sind nicht verheiratet, wir sind aber seit zehn Jahren zusammen. Dann die grosse Schwester, die Lu.. Sie ist acht Jahre alt und Ja. Und wir haben quasi die erweiterte Familie direkt mit den Schwiegereltern, der Grosspapi und das Grosi.

3 A: Die auch noch hier wohnen?

4 B3: Genau. Die wohnen direkt da. Also wir wohnen zusammen.

5 A: Und Ja. ist wie alt?

6 B3: Ja. ist fünf geworden vor zwei Wochen.

7 A: O. K., das heisst, er kommt jetzt dann in den Kindergarten?

8 B3: Der kommt jetzt nächsten Montag - ein grosser Tag - in den Kindergarten. In den (unv.)-Kindergarten. Darüber sind wir sehr froh.

9 A: Ja, O. K. Und dann so zur beruflichen Situation. Das hast du mir schon gesagt, arbeitest du noch irgendwie?

10 B3: Ja, genau. Also ich arbeite so, es variiert so ein bisschen, zwischen 50 % plus/minus. Und ich habe es jetzt umgestellt, ich bin eigentlich Donnerstag/Freitag den ganzen Tag gegangen, manchmal noch den Mittwochvormittag. Jetzt gehe ich drei Vormittage, damit ich da sein kann, wenn der Ja. dann heimkommt bzw. er geht ja auch zwei oder eigentlich drei Nachmittage lang. Das ist wirklich sehr viel. Wir müssen jetzt erst mal gucken, wie das kommt. Und jetzt würde ich, glaube ich, quasi erstmal wieder mehr da sein. Dann sind es drei Vormittage an vier Stunden. Also im Moment ist es weniger. Da sind es so um die 40 % vielleicht als Lehrerin, als Deutschlehrerin im Erwachsenenbereich. Und mein Mann geht, also er ist jetzt im Homeoffice, darf er jetzt sein seit Corona. Er hat seine eigene Firma und ist hier Landwirt. (unv.) als Agronom macht er im Prinzip für die Digitalisierung für die Landwirtschaft.

11 A: Also das heisst, er ist noch Agronom und ist noch irgendwo angestellt?

12 B3: Nein, er ist nicht angestellt, er hat seine eigene Firma (Name der Firma). Er hat seine eigene Firma, plus den Hof hier. Also sehr viel.

13 A: Und du arbeitest auch noch auf dem Hof?

-
- 14 B3: Ja, ich bin quasi so... Mädchen für alles kann man noch nicht sagen. Aber ich bin halt dort, wo es ein bisschen etwas braucht. Und es Unterstützung braucht. Aber ich arbeite schon ja.
-
- 15 A: Und habt ihr noch andere Leute, die auch so für die Betreuung zuständig sind?
-
- 16 B3: Für den Ja.?
-
- 17 A: Ja oder für die Kinder.
-
- 18 B3: Ja, die Grosseltern. Die unterstützen uns recht viel. Meine Mutter kommt ein-/zwei/- dreimal im Jahr. Wenn sie kommt, ist sie dann da oder die Grosseltern. Und ansonsten ist der Ja. in der Kita gewesen, seitdem er anderthalb ist. Und die Lu. geht zusätzlich noch in den Mittagstisch. Und jetzt hat er Kindergarten, wo er ganztags an den drei Tagen Kindergarten hat.
-
- 19 A: Ja, O. K. Dann kommt so eine Skalierungsfrage und zwar. Wie würdest du den allgemeinen Zusammenhalt in der Familie beschreiben von 1 bis 10? Als 1 wäre kein Zusammenhalt und 10 wäre sehr viel Zusammenhalt?
-
- 20 B3: Ja schon recht. Also wir als Familie sowieso, wir als kleine Familie. Mit den Schwiegereltern ist es für mich manchmal, ja, nicht immer einfach. Das sind halt die Schwiegereltern. Die Schwiegermutter ist ja nicht immer das Gleiche wie die eigene Mama. Aber der Zusammenhalt ist schon da. Was weiss ich, ich sage 8.
-
- 21 A: Und wie würdest du den Zusammenhalt unter den Geschwistern beschreiben?
-
- 22 B3: Zusammenhalt, was verstehst du darunter? Wie sie sich verstehen, oder?
-
- 23 A: Ja, wie sie sich verstehen. Oder auch, wie sie aufeinander eingehen zum Beispiel. Ob sie hilfsbereit sind. Ob sie nebeneinander hergehen und nicht so aufeinander eingehen.
-
- 24 B3: Doch sehr. Aber es ist natürlich ein bisschen einseitig, dass die Lu. natürlich viel mehr leisten muss als er. Das ist klar. Aber sie sind sich sehr nahe. Sie sind sich emotional auch sehr nahe. Lu. würde gerne mehr mit ihm spielen. Aber mit ihm ist das natürlich nicht immer möglich. Aber schon sehr, bestimmt so eine 9.
-
- 25 A: Das heisst, sie haben sich gerne, die Geschwister?
-
- 26 B3: Sehr gerne. Es ist natürlich immer wieder, seitdem wir das neue Thema haben, dass er dieses Fallen hat und im Moment wirklich ein bisschen mühsam ist. Da hat Lu. mehr Mühe mit ihm. (unv.), sie ist schon die grosse Schwester sonst für ihn. Sie schaut, sie muss schon oft auch ran bei ihm.
-
- 27 A: Also was heisst "Fallen"? Ist das in Bezug auf die Epi?
-
- 28 B3: Er stürzt...auf die Epi. Also wir nehmen es an. Wir sind halt jetzt am Herausfinden. Die Neurologin hat uns da jetzt gesagt, das nennt sich Sturz-Epilepsie. Und wir sind von den Medikamenten her aber noch nicht eingestellt. Also wir gehen ihm bisher nur CBD-Tropfen. Wir haben das alles bisher noch ein bisschen geschoben diese...wir haben die Chemiekeule schon einmal gegeben vor einem halben Jahr. Aber das war ziemlich heftig die Reaktion von Ja.. Deswegen hat uns die ein bisschen abgeschreckt. Deswegen kriegt er jetzt das CBD. Weil wir bauen selber auch Hanf an. Und haben uns viel damit beschäftigt. Und wir haben das Gefühl, dass das CBD ihm halt wirklich das erste halbe Jahr toll geholfen hat nachts. Und im Moment ist jetzt aber das neu dazugekommen und jetzt müssen wir uns komplett neu orientieren. Wo kommt es her. Was ist es genau. Was können wir tun.
-
- 29 A: Also es ist wie ein bisschen eine neue Situation?
-
- 30 B3: Ja. Und auch für Lu.. Weil sie damit natürlich auch manchmal überfordert ist, sage ich mal so. Also sie will wirklich sehr viel für ihn da sein. Aber es gibt dann Situationen, da steigt sie dann einfach auch aus. Und dann ist natürlich der Bruder auch mal der Böse. Der die Zeit wegnimmt und der mühsam ist. Und warum kann er nicht mein normaler Bruder sein und so.
-
- 31 A: Und ist er dann weggetreten, also ist er dann...?
-
- 32 B3: Also nur ganz kurz. Er ist eigentlich sehr schnell wieder da. (unv.) Moment schlägt er sich dann an. Oder wenn er Glück hat, setzt er sich ab.
-
- 33 A: Ja. Und dann müsst ihr ihm quasi helfen, dass er wieder aufstehen kann?
-
- 34 B3: Ja, teilweise oder eben dann trösten, wenn er weint. Oder kühlen oder was dann jeweils passiert.
-
- 35 A: Ja, O. K. Und das gibt dann auch so ein, also wenn sie am Spielen sind oder so wahrscheinlich wie so ein Break, oder?
-
- 36 B3: Ja, absolut. Und dann ist Lu. natürlich auch erschrocken und dann sagt sie uns das. Und das beschäftigt sie natürlich auch. Aber grundsätzlich sind sie sich sehr nahe. Sie haben (unv. jetzt) wieder im Bett zusammen
-

gekuschelt. Sie holt sich auch sehr viel Nähe von ihm. Er ist sehr (unv.) liebesbedürftig. Da sind sie sich schon nahe. Aber es gibt auch andere Situationen. Aber das ist ja bei allen Geschwistern, denke ich.

37 A: Ja, das ist so. Könntest du noch einmal etwas zur Diagnose sagen? Du hast mir ja schon...

38 B3: Also ja, die ganzen Begrifflichkeiten, das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach. Also wir haben...wann kam das, vor zwei Jahren, seit zwei Jahren wissen wir das jetzt, wurde eine genetische Untersuchung gemacht mit ihm. Oder wie sagt man, eine genetische Untersuchung, oder?

39 A: Ja.

40 B3: Genau, weil man ja nie wusste, was es ist. Und der Kinderarzt (unv.) sich so ein bisschen...das Gefühl hatte, es ist nichts. Wir aber dann schon bemerkt haben...also dass er eine Ataxie hat, haben wir dann schon von anderen Leuten dann quasi wie...vom Gefühl her, die ihn mal zufällig gesehen haben, gesagt bekommen. Wo wir dann ganz erstaunt waren. Und dann haben wir dann ein bisschen Druck gemacht beim Kinderarzt. Und dann hat er uns in das medizinische Genetik-Institut an die Uni überwiesen. Und die haben das dann gemacht. Und das hat dann anderthalb Jahre gedauert, über ein Jahr auf jeden Fall, bis wir dann die...

41 A: Bis dann die Diagnose gekommen ist?

42 B3: Die Diagnose kam, genau. Also wir haben dann fast schon damit gerechnet, dass wir gar keine kriegen. Weil die Neurologin hat gesagt, das kann gut sein, dass es gar keine Diagnose gibt. Das ist wohl sehr häufig der Fall. Das hat mich damals ziemlich geschockt, muss ich sagen. Und am Anfang war dieser Verdacht mit diesem Angelman-Syndrom. Das hat sich dann aber nicht bestätigt. Und der hat eine Genmutation, die sehr selten ist. Das nennt sich (Name der Diagnose). Und geht einher mit Ataxie, mit einer Entwicklungsverzögerung. Und die Epilepsie ist jetzt seit...eigentlich hat er sie seit Anfangs 2021, bloss nicht bewusst. Ich nehme mal an, dass hat er von Anfang an gehabt. Weil dieses Überstrecken, das macht er schon seit ewig. Und die Epilepsie hat sich, sage ich mal, so peu à peu verstärkt. Jetzt im Moment ganz extrem. Früher hat er immer nur so Lachanfalle gehabt und hat sich so hin- und hergeschmissen im Bett. Und dann so gelacht, gelacht, gelacht in der Nacht, am Morgen, am Abend. Und wir haben nie gewusst, was ist das. Und dann konnte er nicht schlafen. Und war unruhig. Und dann hat man uns erklärt, das ist alles diese Epilepsie. Und die hat sich jetzt ein bisschen verändert. Und dazu was er noch hat ist eine Allergie, eine (unv. Staubmilben)-Allergie. Und dadurch hat er halt auch immer die Nase zu. Und das hat wiederum auch auf die Sprache einen Einfluss wahrscheinlich gehabt. Und bei ihm ist die Ataxie auch auf den Stimmbändern. So hat er uns das einmal erklärt. Und dadurch spricht er halt auch noch so schlecht.

43 A: O. K. Und wie viele Anfälle hat er dann am Tag?

44 B3: Also im Moment seit dem 30.06.2022 ist das jetzt aufgetreten, mehrfach am Tag. Dass er uns umkippt. Und diese Lachanfalle hat er eher am Abend, wenn er müde wird. Aber auch jeden Abend. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist sehr...

45 A: Aber das heisst, er braucht eigentlich auch immer jemand, der auf ihn schaut? Und der dann gleich darauf eingehen kann.

46 B3: Ja. Also im Moment braucht er das sowieso. Und wie gesagt, die Geschichte ist jetzt ein bisschen neu. Ich habe ja gehofft, dass sich das wieder legt, aber muss jetzt mit dem Kindergarten noch einmal sprechen. Dass da jemand ein Auge darauf haben muss, weil wenn er dann auf dem Spielplatz ist.

47 A: Und ist das auch das von seiner Entwicklung, wo du findest, ist am meisten beeinträchtigt im Alltag?

48 B3: Ja, im Moment ja, sonst grundsätzlich würde ich eher sagen ist es eher die Sprache und der Entwicklungsrückstand. Halt vieles, sauber werden vor allem, dass man schon noch viel unterstützen muss. Aber ich finde, er macht es gut. Er kann grundsätzlich schon viele Dinge, ist er schon...mit dem Spielen und mit sich selber zu versorgen, essen, trinken. Da ist er schon sehr selbstständig. Das macht er gut. Aber eine grosse Sache ist eben das Trockenwerden, dass er da noch nicht so weit ist. Das ist halt jetzt, was er speziell im Kindergarten auch braucht. Die Schwiegermutter war die ganze Zeit der Meinung, er muss ins Dorf, er muss ins Dorf. Aber ich habe ihn da nie so wirklich gesehen. Also für mich auch, die ganzen Therapien hätte ich dann wieder separat fahren müssen. Das ist das Thema noch einmal von vorhin, ich kenne dort alle in der (unv. (Institution)). Ich weiss, was auf mich zukommt. Ich weiss, ich habe dort verlässliche Partner. Auch wenn es mal einen Wechsel gib, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jetzt schon so unser Ort.

49 A: Und einfach, dass so alles unter einem Dach ist und man ihn dann dort auch wie abgeben kann und weiss, es wird geschaut, oder?

50 B3: Ja, genau, es wird geschaut. Man kennt ihn. Es ist nicht alles noch einmal neu, sei es jetzt durch den Kindergarteneintritt. Das ist seine ehemalige Erzieherin aus der Kita sogar. Das ist, denke ich, schon super eigentlich. Besser geht nicht, glaube ich.

- 51 A: Und hat er dann schon lange therapeutische Unterstützung?
- 52 B3: Ja, seit er zwei ist. Also vorher schon die Physiotherapie, die hat er, glaube ich, schon seit anderthalb. Ich weiss es jetzt nicht mehr ganz genau.
- 53 A: Und dort hat er noch keine Diagnose gehabt?
- 54 B3: Nein.
- 55 A: Eben ihr wisst das erst seit kurzem so?
- 56 B3: Also kürzlich nicht. Wann kam der Bericht, das ist 2021. Was haben wir jetzt, 2022?
- 57 A: Ja.
- 58 B3: Das wäre ja erst ein Jahr.
- 59 A: Ein Jahr, ja.
- 60 B3: Dann ist es doch erst ein Jahr, mir kommt es ewig vor. Aber es ist erst ein Jahr scheinbar. Also wirklich dieses mit dem (Name der seltenen Erkrankung), dass wir genetisch wissen, dass es einen Namen hat. Dass er die Ataxie hat, das wissen wir scho länger. Das hat die Neurologin vorher schon gesagt.
- 61 A: Aber den Namen nicht.
- 62 B3: Ja. Und das Schlimme ist ja eigentlich, also das Schlimme....dass Umfassendere ist, dass dieses Gen, dass diese Genmutation noch ganz viel anderes beinhaltet. Den Bericht dazu, den durfte ich nicht genauer lesen, weil da steckt noch ganz viel anderes drin. Dass Epilepsie, was kommen kann. Es gibt weltweit insgesamt acht weitere Personen, wo das diagnostiziert wurde. Wo man Daten dazu hat. Und dort sind halt verschiedenste Krankheiten bei denen aufgetreten und einige davon hat er schon. Den Tremor, eben die Epilepsie und den Entwicklungsrückstand, das Kognitive. Aber eben noch andere Sachen. Aber ja, das muss ich einfach beiseitelegen. Weil dann steht noch Diabetes und anderes.
- 63 A: Andere Sachen.
- 64 B3: Aber das war zum Beispiel auch so etwas. Du kriegst diesen Bericht. Zack, der kommt nach Hause und du bist erstmal....
- 65 A: Aber die Diagnose ist aber schon anders kommuniziert worden?
- 66 B3: Die haben uns dann noch einmal eingeladen, bevor der Bericht kam allerdings. Da haben sie nicht ganz so viel erwähnt, sage ich mal so. Das war so diese Ataxie und der Entwicklungsrückstand, das Hauptding. Aber haben das eigentlich so ein bisschen heruntergespielt, sage ich mal. Und der Bericht kam dann erst später.
- 67 A: Ah O. K., also mit dem ganzen Anhang, was auch noch sein könnte?
- 68 B3: Genau. Und dann wurde dann noch einen Termin beim Kinderarzt gemacht. Da haben wir natürlich auch nicht gleich, der kann ja auch nicht das Ding kriegen und das sofort erklären. Dann haben wir dann bestimmt vier, fünf Monate gewartet bis wir den Termin beim Kinderarzt hatten, dass der mal Zeit hat, um uns das erstmal so zu erklären. Was heisst denn das jetzt. Und das hat sich, da muss ich sagen, das war ein bisschen ein unglücklicher Prozess, das hat sich schon recht gezogen.
- 69 A: Und ist es dann eine Erleichterung gewesen, diese Diagnose zu haben?
- 70 B3: Das ist eine gute Frage. Also es hat einen so ein bisschen auf den Boden gebracht. Auf der einen Seite ja, es hat einen Namen, es ist gut. Auf der anderen Seite hat es auch viele Ängste ausgelöst, weil damit vieles verbunden ist. Das wir nicht einordnen konnten. Was kommt jetzt auf uns zu. Was ist da. Vorher war es, O. K., es ist Ataxie, damit können wir irgendwie leben. Das kannst du irgendwie besser einordnen. Das weisst du, das hat er jetzt. Da musst du schauen, sind die Therapien, ist alles abgestützt. Ja, ist es. Das war ja alles schon. Physio, Ergo, es war alles gut gestützt. Aber jetzt kommt ja...viele Fragezeichen, was kommt jetzt noch. Auf was müssen wir uns noch einstellen. Und auf der anderen Seite hat der Kinderarzt gesagt, legen sie es weg. Weil es sind acht auf der ganzen Welt. Vergessen sie das. Das weiss niemand, ob das kommt. Aber trotzdem, du hast es gelesen halt. Und die Epilepsie, die kam.
- 71 A: Hat er denn noch andere medizinische Massnahmen als...also eine medizinische Massnahme ist es ja nicht mit der Epi, oder? Also da macht ihr ja irgendwie noch nicht so oder einfach das CBD, hast du gesagt. Aber hat er noch andere medizinische Massnahmen?
-

-
- 72 B3: Im Moment nicht, noch nicht. Wir geben ihm nur noch für die Nase einen speziellen Spray gegen diese Allergie. Dass es ein bisschen abschwillt, aber nichts Gravierendes. Aber sonst noch nichts. Einfach regelmässige Untersuchungen bei der Neurologin alle halben Jahre.
-
- 73 A: Aber das mit der Epi ist schon recht belastend oder?
-
- 74 B3: Ja, im Moment ja. Das ist das, wo ich denke, das behindert seinen Alltag am meisten.
-
- 75 A: Und wo man halt auch nicht weiss, wie entwickelt sich das weiter, oder?
-
- 76 B3: Ja. Genau.
-
- 77 A: Gut. Jetzt muss ich schauen, wo wir genau sind. Vielleicht noch diese Frage. Was hat euch denn geholfen, um mit dieser Diagnose umzugehen?
-
- 78 B3: Ja, schon das Gespräch beim Kinderarzt, fand ich. Also das Gespräch im (Name des Spitals), muss ich sagen, das war sehr theoretisch oder faktisch, aber da wurde wenig auf uns eingegangen. Gar nie, muss ich sagen, wenig. Und der Kinderarzt konnte das so ein bisschen (unv. abstellen), einfach so, (unv.) zu sagen. Also mir war schon wichtig, was heisst das für mich. Wie gehe ich damit um. Weil aus diesem Bericht, wie gehe ich damit um. Das ist ein sehr erfahrener, älterer Arzt, das finde ich schon gut von ihm. Aber rein...vorher waren wir nicht mit ihm zufrieden, weil er vorhin mit der Diagnose sehr lange gewartet hat. Und so, ja, das wächst sich aus, so nach dem Motto, so ein bisschen. Aber sonst, ja, die Heilpädagogin war dann natürlich auch bei uns.
-
- 79 A: Und das hat wahrscheinlich auch schon geholfen, dass sie wie schon involviert gewesen ist, oder? Oder ist sie dann neu gekommen nach der Diagnose?
-
- 80 B3: Die Heilpädagogin kommt, seitdem wir die Neurologin haben. Die Neurologin war vorhin schon. Die kam dann relativ schnell. Das hat sich recht gut organisiert. Die war dann schon, als wir die Diagnose hatten, glaube ich, ja. Und sie hat mir das natürlich auch noch einmal erklärt. Die kam damals dann noch einmal wöchentlich. Jetzt kommt sie weniger, aber damals kam sie so über den Daumen einmal wöchentlich am Anfang.
-
- 81 A: Ja, O. K.. Gut, dann gehen wir, glaube ich ein bisschen weiter. Jetzt stelle ich zuerst einmal eine Frage zu Lu.. Was denkst du, welche Auswirkung hat die Behinderung von Ja. auf die Lu.?
-
- 82 B3: Das ist schwierig zu sagen.
-
- 83 A: Also ich kann Beispiele sagen. Zum Beispiel zeigen sich spezielle Gefühle, wie Trauer oder Wut, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mehr als bei anderen Kindern?
-
- 84 B3: Ja, ich habe den Vergleich mit anderen Kindern ja nicht, aber ich denke schon, im Moment ist es ja relativ aktuell, im Moment ist es schon ein bisschen Wut. Was sie manchmal hat. Und Ängste, dass sie sich Gedanken macht, wie geht es dem Ja. später. Kommt er klar. Warum muss er ins Krankenhaus, wenn ich zu den Untersuchungen gehe. Aber sie ist auch schon einmal mitgegangen, dass sie das auch einmal ein bisschen weiss, was dort passiert. So oft müssen wir ja Gott sei Dank nicht gehen. Es ist ja Gott sei Dank nicht irgendwie, dass er da lebensbedrohlich etwas hat, denke ich mal von dem her...
-
- 85 A: Es sind eher so Entwicklungsuntersuchungen vermutlich?
-
- 86 B3: Bei der Neurologin genau. Dann die Augenuntersuchungen, Neurologin. Dann waren es einige von diesen Abklärungen hier bei den sozialpädiatrischen Diensten. Da war er ja dreimal. Also es war viel. Das ist jetzt hoffentlich wieder ein bisschen ruhiger. Augen, Hörtest usw. Das lief alles immer über (Ortschaft), das Spital. Da war sie halt auch mal dabei, wenn es in den Ferien ist. Aber sie macht sich schon Sorgen. Manchmal ist es ein bisschen Wut. Warum hat sie keinen normalen Bruder. Und auf der anderen Seite viel Fürsorglichkeit auch, das sie durch ihn lernt. Definitiv ist das etwas, was etwas Positives ist, finde ich. Ich bin Einzelkind und war eher immer nur für mich und egoistisch, egozentrisch, wie mal als Kind so ist. Wo sie halt schon viel mehr lernt. Ich muss jetzt Rücksicht nehmen und kann jetzt nicht. Und dann ist sie manchmal sauer. Und manchmal macht sie es super. Dann tröstet sie ihn, weil sie emotional sehr nahe sind. Wenn er sich weh macht, ist sie oft schnell da.
-
- 87 Und das ist das andere, ich denke, sie ist da schon A: Und die Ängste, die sie hat, sind die eher so in Bezug auf Ja. oder zeigt sich das auch im Alltag. Dass sie irgendwie nicht alleine schlafen möchte, oder so?
-
- 88 B3: Ja, das ist tatsächlich so. Aber das können wir nicht so wirklich deuten, warum das so ist. Aber das hatte sie scho immer, dass sie immer jemanden zum Einschlafen braucht. Wenn ich jetzt sage, hey Lu. mit acht, komm, mal alleine ins Bett wäre schon schön, das macht sie dann auch und dann legt sie sich zu ihm.
-
- 89 A: Ja, sie möchte dann so ein bisschen bei ihm sein auch?
-
- 90 B3: Ja.
-

- 91 A: Sie sucht die Nähe zu ihm?
-
- 92 B3: Ja, aber am Abend. Am Tag ist sie sehr selbstständig. Recht selbstständig, organisiert sich. Ist viel drüben. Oder wenn die Cousins und Cousinen da sind, die auch öfters da sind, dann ist sie natürlich komplett dort. Und dann sucht sie dort ihre Auszeit und dann ist der Ja. auch abgemeldet. Dann braucht sie dann keinen Bruder. Aber das ist verständlich, oder.
-
- 93 A: Und würdest du sagen, sie ist selbstständiger als andere Kinder mit acht Jahren?
-
- 94 B3: Ja, also in verschiedenen Bereichen. Was das Thema Ordnung anbelangt, ganz sicher nicht und Organisation. Da ist sie eher die Chaotin. Was so Sachen zu überlegen oder auf ihn einzugehen anbelangt, so das Zwischenmenschliche vielleicht, da ist sie weiter als andere. Sie muss mehr Rücksicht nehmen und das ist schon etwas, was sie anderen voraus hat vielleicht, denke ich.
-
- 95 A: Und denkst du, dass seine Behinderung Auswirkungen hat auf Lu.s Freizeitleben oder auf Freundschaften?
-
- 96 B3: Nein, das würde ich nicht sagen. Also Freizeit auf keinen Fall, da ist sie wirklich, ich meine in der Schweiz ist es ja recht vorgegeben. Sie ist ja an drei Tagen erst um 16.00 Uhr zuhause. Sie fährt jetzt noch mit dem Velo zur Schule. Der Hin- und Rückweg kommt dann noch dazu. Sie hat an zwei Tage bis um 16.00 Uhr Unterricht. Dann ist sie um 16.30 erst hier mit dem Velo. Dann hat sie nachher sogar noch turnen, also sie geht ins Geräteturnen also bei einer Freundin. Das genießt sie auch sehr. Und dann fängt sie auch erst um 18.00 Uhr dort zu turnen an. Dann ist sie zum Beispiel den ganzen Tag weg. Sie hat das Reiten, das ist ihr wirklich sehr wichtig. Das ist hier bei einer Nachbarin, das ist der ganze Mittwoch, wo sie auch weg ist. Wo sie auch froh ist, also das hat ja mit dem Ja. gar nichts zu tun.
-
- 97 A: Also sie hat viele Hobbies?
-
- 98 B3: Ja. Also diese zwei, die ihr sehr wichtig sind. Und der Rest ist ja viel mit Schule und dann die Hausaufgaben. Klar bei den Hausaufgaben stört er natürlich dann manchmal. Das schon. Und wir haben jetzt auch die Wohnsituation noch nicht wirklich optimal. Das muss ich jetzt unbedingt ändern. Aber ich hoffe, dass wir ihr von der Freizeit selber... an sich Aufmerksamkeit, das ist das wo...Zeit für sie selber. Das ist das, was fehlt. Aber an sich Freizeit jetzt in dem Sinne, finde ich, muss ich jetzt nicht viel für den Ja....das ist recht gut abgestimmt. Wenn ich ihn zum Reiten bringe, er macht ja auch Hippotherapie, dann ist sie ja auch gerade reiten.
-
- 99 A: Ja, O. K. Und habt ihr so allgemein die Möglichkeit, Freizeit und Erholung so für euch als Familie zu gestalten? So dass alle....
-
- 100 B3: Freizeit und Erholung das klingt gut! Es ist schwierig, also das ist sicherlich etwas, was allen ein bisschen fehlt, aber ich glaube, das ist....
-
- 101 A: Also ihr habt ja diesen Hof, oder?
-
- 102 B3: Ja, diesen Hof und der ist ja sowieso schon mit viel Arbeit verbunden. Plus dass auf einem Hof sowieso immer Arbeit ist, aber für meinen Mann das ja eigentlich die Freizeit ist. Ausgesuchte Freizeit. Also sobald er da aus dem Büro rausmarschiert, dann setzt er sich auf den Traktor oder macht irgendetwas und dann ist der Ja. dann auch häufig bei ihm. Was natürlich sehr positiv ist für ihn. Und ob das mein Mann jetzt als Freizeit bezeichnet, weiss ich nicht. Aber das ist für ihn zumindest, sage ich, also er hat definitiv viel weniger Zeit als ich, dadurch dass er ja noch zusätzlich den Hof hat. Und ich bringe mich hier natürlich auch ein, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich versuche es mir einzurichten, aber es könnte schon mehr sein auf alle Fälle.
-
- 103 A: Aber so alle zusammen habt ihr...?
-
- 104 B3: Und alle miteinander gibt es eigentlich so ein bisschen am Sonntag, der uns heilig ist. Und ansonsten der Samstag, wenn es hier auch einmal ein bisschen ruhiger ist, versuchen wir schon. Wir haben ein bisschen Zeit gewonnen miteinander, qualitative Familienzeit, aber nicht Freizeit, dadurch dass er jetzt hier vor Ort ist, mein Mann. Früher ist er dann noch nach (Ortschaft) gefahren oder nach Deutschland gefahren. Da war wirklich wesentlich weniger Zeit.
-
- 105 A: Und was bedeutet denn qualitative Familienzeit?
-
- 106 B3: Dass man wenigstens mal zusammen isst. Oder dass man zusammen mal am Abend noch ein bisschen Zeit hat. Dass man, dass er am Samstag zwischendurch immer mal wieder Zeit hat. Dass er da ist. Und dass man dann zumindest einmal sagen kann, man setzt sich jetzt zusammen hin oder...man sieht sich zumindest als Familie, dass es nicht komplett aneinander vorbeiläuft. Weil er hat ein hohes Arbeitspensum. Und dann ist es halt dann meistens an mir halt. Ich habe schon Zeit für die Kinder. Wenn ich mit der Arbeit, sage ich jetzt mal, ein bisschen runterschraube, dann denke ich, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Zeit, die ich für die Kinder habe. Aber nicht zufrieden mit der Zeit, die ich für mich habe. Die könnte schon ein bisschen mehr sein. Aber durch die
-

Grosseltern, sage ich mal, kriegen wir vielleicht schon mehr Auszeiten als andere vielleicht haben. Dass wir mal sagen können, so jetzt sie drüben die Kinder. Und dann kann ich mir zumindest mal die Zeit nehmen.

107 A: Und hast du irgendwie spezielle Hobbies, die du dann machst, wenn du mal Zeit hast für dich?

108 B3: Ja, im Moment gehe ich rüber ins Fitness, weil ich wirklich lange Zeit einen Bandscheibenvorfall und Probleme mit dem Nacken und dem Rücken und viel Kopfweh hatte. Sicherlich auch noch aus der angespannten Situation heraus. Da habe ich ein spezielles Programm, wo ich ins Fitness gehe. Mit Physiotherapie ist das so ein bisschen gekoppelt. Und eigentlich das Tanzen, ich bin eigentlich jeden Montagabend ins Salsa gegangen. Das ist momentan auch ein bisschen eingeschlafen, aber das war eigentlich immer so mein Abend. Wo ich dann (unv. um) acht gesagt habe, so jetzt Tschüss. Die Kinder übergeben und bin dann Tanzen gegangen. Und zwischendurch mal so an manchen Abenden, wo ich dann mal mit einer Freundin in (Ortschaft) oder so....

109 A: Also grundsätzlich sind schon Freiräume möglich auch für dich?

110 B3: Ja, zwischendurch mal.

111 A: Zwischendurch. Aber du hättest gerne mehr?

112 B3: Ja, vielleicht regelmässiger auch, fixer. Aber ich denke mal, das wird sich aber jetzt durch den Kindergarten mehr ergeben. Weil wenn ich ihn in der Kita hatte, bin ich arbeiten gegangen. Da gab es für mich ja nicht mehr Raum oder Zeit. Das ergibt sich jetzt wahrscheinlich durch den Kindergarten mehr. Wir müssen in einem Jahr noch einmal darüber reden, dann bin ich vielleicht zufriedener damit. Da muss ich mal schauen.

113 A: Genau. Vielleicht noch diese Frage, redet ihr in der Familie über die Behinderung von Ja.?

114 B3: Ja, ich bezeichne es ungern als Behinderung, da habe ich mich am Anfang sehr schwergetan. Mein Mann hat das sehr schnell ausgesprochen, ich weniger. Aber die Thematik Ja. ja definitiv viel.

115 A: Viel?

116 B3: Ja. Im Moment sehr viel durch die neue Situation. Da müssen wir uns immer wieder absprechen, geben wir Hanf, geben wir keinen Hanf. Wie viel geben wir. Wie war es heute Ist er wieder umgefallen. Wie oft ist er umgefallen. Doch würde ich schon sagen. Aktuell mehr, vielleicht sonst nicht ganz so viel. Aber doch mein Mann schaut da schon auch sehr. Also es ist nicht, dass wir das irgendwie wegkehren oder so. Das beschäftigt uns schon.

117 A: Und redet ihr auch mit Lu. darüber?

118 B3: Sie fragt, sie kriegt es jetzt ja mit, jetzt aktuell natürlich sowieso. Und sie kann immer fragen. Das weiss sie auch. Das macht sie auch. Aber ich tue es jetzt nicht noch einmal zusätzlich... Also wenn sie fragt, beantworte ich ihr das alles. Versuche immer, ihr das kindgerecht zu erklären auch. Und das, was sie nie versteht, dann geht sie zum Papi oder zu mir.

119 A: Und sie fragt dann nach dem warum?

120 B3: Ja, nach dem warum. Warum hat er das. Und wie es vielleicht einmal später ist. Und was fragt sie noch...warum jetzt neu die Epilepsie...ich kann es gar nicht sagen. Ja schon (unv.) ist das warum.

121 A: Und ihr versucht einfach, so wie ihr könnt, darauf einzugehen?

122 B3: Ja. Was mich ärgert ist, wenn sie sagt, warum habe ich keinen normalen Bruder. Das ist für mich so ein bisschen...was heisst normal. Also damit habe ich mich von Anfang an schwergetan. Mit dem Wort, ja was ist schon normal. Und am Anfang hat man es ja gar nie so gemerkt. Dann habe ich mich wirklich noch schwergetan und gesagt, es kommt noch, es entwickelt sich. Und der Prozess war jetzt schon für mich... Also ich kann mich, also beim sozialpädiatrischen Dienst, wo dieser Test gemacht wurde, der war für mich...Der war wirklich...Wo da wirklich dastand...Die Heilpädagogin hat auch immer schon solche (unv. Fragebögen) gemacht. Und dann hat sie mir das erklärt, er hat jetzt einen Rückstand von zwei Jahren. Und das war für mich ziemlich heftig, muss ich sagen. Weil ich da irgendwie so die Hoffnung hatte, dass es irgendwie ja, dass es (unv.) so ist und dass das halt auch bleibt. Solche Sachen... Das haben wir Lu. jetzt nicht im Detail...Das muss ich für mich dann zuerst noch ein bisschen verarbeiten. Aber ja, so wie wir es können, erklären wir es ihr. Aber nicht in der Tiefe, das schon nicht.

123 A: Und redet ihr mit anderen Menschen darüber? Also irgendwie gibt es eine gute Freundin oder...?

124 B3: Ja doch schon. Also irgendwie kommt das Thema ziemlich schnell. Also wir haben da ein bisschen einen verschiedenen Umgang. Mein Mann erzählt das auch anderen Leuten und dass er da schnell darüber redet. Da habe ich immer ein bisschen Mühe damit. Dass ich so finde, das ist so sein Persönlichkeitsrecht, was er hat. Das muss ich jetzt nicht (unv.) erklären. Aber jetzt so direkt über das, was er hat, da habe ich eine Freundin, die ist auch Heilpädagogin. Die hat zwar leider auch wenig Zeit, weil sie sehr viel arbeitet. Mit ihr habe ich mal

zusammen gewohnt sechs Jahre lang. Da habe ich viel mit ihr gesprochen. Und wenn irgendetwas habe, gehe ich eigentlich zu ihr. Dann spreche ich mit ihr. Und meine Mutter natürlich. Aber da muss man immer gucken, wie viel kann man sie damit auch "belasten". Und sonst schon, also die nahen Freunde, die wissen das alles. Die Göttis, mit denen sprechen wir schon auch darüber. Der (Name des Mannes) mit seinem, also der Götti von Ja., mit seinem besten Freund. Die tauschen sich da schon auch fachlich so ein bisschen aus. Weil sein Sohn ist auch nicht ganz so einfach. Doch das machen wir schon. Nicht jeden Tag, aber...

125 A: Ja, einfach, wenn es sich ergibt oder wenn es sein muss, so.

126 B3: Ja, genau. Und das ist auch wichtig. Das ist sehr wichtig, finde ich. Weil es ist jetzt zum Beispiel etwas, das ich sagen muss, was ich mit der Heilpädagogin nicht so kann, was ich mir dort mehr wünschte. Es ist irgendwie so, wir haben nicht so den Draht zueinander. Also vom Menschlichen her jetzt so. Die ist fachlich super, denke ich. Aber ja, es ist wirklich die Frage, wo deponierst du das. Weil es ist ja wirklich, wenn du das jetzt irgendjemandem erzählst, der damit gar nicht umgehen kann, bringt das auch nichts. Ich habe dann das Gefühl, ich habe ihn jetzt damit überfordert oder so. Das hat mir mein Mann auch schon gesagt, du kannst doch nicht jedem, deine Probleme jemand anderem so auflasten so quasi.

127 A: Genau, also man kann mit jemandem darüber reden und dann kann es wie an eine Wand kommen. Oder irgendwohin, wo es dann wie nicht...?

128 B3: Also nicht an eine Wand, aber dass ich denjenigen dann damit vielleicht überfordere. Oder ich mir vielleicht mehr erwarte, dass der andere mehr dazu sagt oder ich weiss auch nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe eine Zeitlang einen Coach gehabt, da ging es zwar eher um das Verhältnis mit meiner Schwiegermutter. Aber da konnte ich eine Zeitlang, wo jetzt Corona war...privat bin ich da mal, den kannte ich privat. Mit dem habe ich dann vieles besprochen. Also das muss ich, glaube ich, auch wieder öfters machen, dass ich wirklich dieses Schwere, was einem im Kopf herumgeht, dass ich das quasi bei einem Fachmann lasse. Weil da hätte ich sonst niemanden, wo ich das lassen kann. Also wüsste ich nicht bei wem.

129 A: Aber es ist wie auch eine Bereitschaft da, das zu machen. Weil es gibt ja auch Leute, die wollen überhaupt nicht darüber reden.

130 B3: Ja, also bei wem meinst du jetzt?

131 A: Bei dir?

132 B3: Ja, auf alle Fälle. Also bei meinem Mann weniger. Also der geht offen damit um, aber es spricht jetzt mal kurz darüber und dann legt er das wieder weg. Er sieht das eher sachlicher, was willst du darüber reden so. Aber er muss schon trotzdem dann einmal darüber reden, also mit dem Freund und so. Du merkst es dann schon, so ist es dann nicht. Manchmal habe ich schon das Gefühl, er macht sich noch mehr Gedanken darüber als ich. Was ich finde, was er macht, er guckt schon nach vorne. Und will schon wissen, was ist, wenn er 18 ist. Und das macht mich wahnsinnig. Wenn ich mir das auch noch überlegen soll, dann drehe ich durch. Also ich bin froh, wenn ich das jetzt stemme. Was machen wir jetzt. Was machen wir nächste Woche. Was machen wir, wenn er in den Kindergarten kommt. Das reicht mir schon. Und er ist immer schon viel weiter. Das finde ich nicht schlau, aber ist sein Umgang, oder.

133 A: Ja, es hat jeder ein anderer Umgang damit.

134 B3: Absolut.

135 A: Und dann ist es eine Kunst, sich dann trotzdem damit leben lassen und das zu akzeptieren, oder?

136 B3: Absolut. Also wir müssten uns da ein bisschen finden. Also ich finde, da machen wir jetzt auch einen rechten Prozess durch. Weil am Anfang...boah, das hat uns recht belastet. Wie er damit umgegangen ist, damit konnte ich auch nie leben und er nicht wie mit mir. Er hat mir das dann vorgeworfen. Und da musste man sich als Paar auch recht finde, also neu finden. Neu darauf einlassen. Und überhaupt zuerst einmal das Gespräch miteinander finden. Zeit dazu finden. Nie vor den Kindern. Das ist auch ein Riesenthema. Das machen wir auch noch nicht gut, finde ich. (unv.) vor den Kindern. Weil wenn es da ist, ist da das Problem. Und dann willst es besprechen, dann kommt es hoch. Da muss man auch lernen, hey, wenn die Kinder nicht dabei sind. Aber dann ist es abends, dann bist du müde, dann hast du keine Lust mehr, darüber zu reden.

137 A: Und findet ihr denn Zeit als Paar?

138 B3: Ja. Abends im Bett, wenn man vielleicht mal anderes machen sollte. Ja ist ja irgendwie so. Du musst ja als Paar auch noch Zeit finden. Und dann ist immer genau die Zeiten, die man als Paar haben sollte, kommt das dann. Und das ist eigentlich nicht gut, finde ich. Dann bist du nur noch bei dem, ja. Da war jetzt der Urlaub gut. Da war mal ein bisschen Zeit. Da merkst du mal, wie es sein könnte.

139 A: Ja, genau. Dann hattet ihr mehr Zeit füreinander?

- 140 B3: Ja, klar, zehn Tage waren wirklich nur wir. Auch wenn es anstrengend war mit dem Ja., aber trotzdem dann haben wir ein bisschen mehr Zeit.
-
- 141 A: Und seid ihr weg gewesen oder wart ihr zuhause?
-
- 142 B3: Nein, wir waren in Italien. Schön in einem Hotel-Resort, wo man auch ein bisschen verwöhnt wurde. Wo ich mal nichts machen musste. Das war mir wichtig. Kein Frühstück hinstellen. Nicht kochen. Nicht waschen. Nicht putzen. Nicht wegräumen. Das ist ja alles die Zeit, die jemand...die wegfällt.
-
- 143 A: Ja, genau. Dann stelle ich noch einmal so eine Zahlenfrage. Und zwar, inwiefern hast du das Gefühl, dass du durch die Schwierigkeiten, die durch die Entwicklung von Ja. entstehen, Unterstützung brauchst? Also 1 wäre gar keine Unterstützung und 10 wäre mega viel Unterstützung. Und 1 bedeutet auch, ich kann es selber handeln.
-
- 144 B3: Ah so. Also jetzt aber nicht bezüglich auf die Therapie, einfach auf mich im Alltag? Oder auf was ist denn die Frage bezogen?
-
- 145 A: Auf alles? So allgemein?
-
- 146 B3: Ja, wir brauchen Unterstützung. Klar im Alltag...
-
- 147 A: Man könnte es aber auch auftrennen?
-
- 148 B3: Das könnte man ja auch splitten.
-
- 149 A: Ja, genau.
-
- 150 B3: Also alles, was durch die Therapie abgedeckt ist, ist ja Unterstützung, oder?
-
- 151 A: Ja, genau.
-
- 152 B3: Und das ist ja bei ihm leider recht viel. Das sind vier Therapien, die er ja hat. Das könnte ich ja nie selber stemmen. Also dann ist es ja quasi sehr hoch. Und im Alltag versuchen wir uns ja selber zu organisieren. Also (unv.) versuche ich schon. Aber durch die Schwiegermutter braucht es...also diese Unterstützung brauchen wir definitiv. Aber das jetzt einzuordnen, boah, ich habe ja keinen Vergleich. Gut, ich habe den Vergleich mit der Lu., aber die ist ja, gut die ist auch viel drüben. Das finde ich noch schwierig. Ich würde sagen die goldene Mitte aber. Also wie würdest du es jetzt einschätzen von dem, was du jetzt über mich weisst? Ist das viel, ist das wenig, ich habe gar keinen Vergleich?
-
- 153 A: Das weiss ich nicht, das muss man immer im Verhältnis zur Situation sehen. Also den Alltag könnt ihr relativ gut selber stemmen?
-
- 154 B3: Ja doch. Aber in Unterstützung immer, wenn jetzt zeitliche Sachen sind. Wenn ich mal nicht kann. Oder wenn ich im Haushalt etwas mache. Das ist ja manchmal wie fliessend, dann unterstützen die Grosseltern.
-
- 155 A: Ja. Und Ja. braucht ja auch Betreuung, oder. Er kann ja nicht irgendwie alleine (unv.)?
-
- 156 B3: Nein, das schon nicht.
-
- 157 A: Und man kann ja vermutlich nicht einfach sagen, ja spiel du mal ein bisschen in deinem Zimmer? Ich gehe jetzt...?
-
- 158 B3: Doch doch, das macht er schon.
-
- 159 A: Das kann er.
-
- 160 B3: Er sucht zwar natürlich unsere Nähe und er ist dann immer irgendwie hier und ich bin hier und mache meinen Haushalt. Doch doch. Also du musst nicht den ganzen Tag zwölf Stunden bei ihm sitzen. Das nicht. Und er ist auch schon sehr selbstständig auf dem Hof, aber das ist dann auch manchmal gefährlich durch den Hof. Der Hof gibt ihm ganz viel Möglichkeiten, Freiheit. Aber ist auch gefährlich. Das ist sicherlich das Besondere. Dadurch muss immer jemand gucken gehen. Wo ist er. Was macht er. Aber es gibt auch Freiraum. Wenn ich die ganze Zeit, die er jetzt alleine draussen ist, nicht hätte. Wenn ich jetzt in einer Wohnung leben würde, raus mit ihm und dann müsste ich ja wirklich immer da sein. Und das muss ich ja nicht. Das gibt mir ein Stück weit Freiraum.
-
- 161 A: Ja, genau. Gut.
-
- 162 B3: Wenn es dir so reicht?
-
- 163 A: Das ist gut so. Ja, genau, noch einmal eine solche Frage. Wie stark denkst du, dass die Auswirkungen von der Entwicklung vom Ja., Lu. belasten? Also dass es wirklich eine Belastung für sie ist?
-

- 164 B3: Also von seiner Behinderung her?
-
- 165 A: Ja. Also 1 wäre gar nicht und 10 wäre mega fest.
-
- 166 B3: Belastet in dem Sinne, dass es sie beschäftigt?
-
- 167 A: Ja, dass es sie beschäftigt.
-
- 168 B3: Ja schon recht. Und das immer an Zahlen festzumachen.
-
- 169 A: Also man kann überhaupt nichts falsch machen.
-
- 170 B3: Vielleicht 7 oder mehr. Das müsste man sie fragen.
-
- 171 A: Ja, dann müsste man das eigentlich sie fragen. Genau.
-
- 172 B3: Gut im Moment, sage ich mal, wenn du mich das vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich das vielleicht gar nicht so stark gesehen. Aber im Moment durch diese Sache neu mit der Epi, ist es verstärkt geworden. Das ist wie so eine Stufe gewesen.
-
- 173 A: Weil es so präsent ist, eigentlich bei allem und in deinem ganzen Alltag, oder?
-
- 174 B3: Ja.
-
- 175 A: Und hat Lu. spezielle Unterstützung? Also dass sie eine psychologische Begleitung hat?
-
- 176 B3: Nein. Sollte sie?
-
- 177 A: Nein überhaupt nicht.
-
- 178 B3: Nein, gar nicht.
-
- 179 A: Und würdest du dir Unterstützung wünschen?
-
- 180 B3: Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe jetzt das erste Mal richtig überlegt, weil ich wusste ja, dass wir auch das Interview machen, dass du das Thema auch hast. Und bis jetzt hätte ich sofort gesagt, ja, das ist eigentlich nicht so gravierend. Aber seitdem das eben jetzt so präsent ist und sie mich jetzt wirklich seit dem Urlaub wirklich ein paarmal gefragt hat und sich auch beschwert hat, ist es, dass man sich darüber vielleicht mal Gedanken machen muss. Aber ich hätte jetzt keine Ahnung, wie ich da, an wen ich da jetzt rangehen müsste oder wo ich da überhaupt Unterstützung kriegen würde. Keine Ahnung. Oder ob sie das möchte. Also ich von meinem Gefühl her würde sagen, es reicht, wenn sie das mit mir besprechen kann. Aber im Moment ist es schon ein Thema für sie. Warum kann ich keinen normalen Bruder haben. Das hat ein bisschen weh getan, als sie das ein paarmal gefragt hat. Wo du merkst, es belastet sie jetzt im Moment.
-
- 181 A: Und dann kommt es ja auch auf dich zurück irgendwie oder. Es ist eine harte Frage auch?
-
- 182 B3: Ja. Definitiv. Und dass man sich dann auch selber wieder mehr Gedanken macht. Was heisst das für uns und wie wird es mal werden. Kriegen wir das hin. Dass man jetzt wieder sagt, wir lassen uns auf die Medikamente ein, dass es besser wird. Dass es uns wieder weniger belastet. Und ihn natürlich auch weniger belastet.
-
- 183 A: Und was denkst du, was Lu. hilft, dass sie ihre eigene Situation möglichst gut bewältigen kann? Also dass sie ihre eigene Entwicklung möglichst gut durchgehen kann?
-
- 184 B3: Was ihr da hilft?
-
- 185 A: Ja.
-
- 186 B3: Also eigentlich schon hier das Setting auf dem Hof. Dass ihr dadurch eigentlich recht viel Freiheit gegeben wird. Dass sie ihre Hobbies ausleben kann mit den Pferden. Sie geht auch zum anderen Nachbarn, wo sie hingehen kann. Dass sie sehr viel Freiraum hat, wo sie auch denke ich, was sie sehr genießt. Dass sie die Grosseltern hat, wo sie weiss, da kann sie hingehen. Dass sie hoffentlich immer weiss, dass sie zu uns kommen kann. Und ihre Freunde, die werden jetzt immer wichtiger, das merkt man jetzt schon. Dass sie das genießt, wenn sie alleine zur Freundin gehen kann. Dass wir das für sie jetzt auch mehr organisieren. Und dass wir uns schon mehr bemühen müssen, dass wir als Familie mehr Zeit...oder für sie einfach mehr Zeit haben. Dass vielleicht ein Tag einfach mal nur für sie reserviert ist. Nur mit dem Papi, nur mit mir oder vielleicht auch nur einmal mit uns. Da müssen wir noch mehr darauf achten.
-
- 187 A: Und das hat sie wie aktuell noch nicht?
-

- 188 B3: Vielleicht zu wenig. Also mein Mann sieht das noch ein bisschen schärfer als ich. Ich finde jetzt nicht, dass wir für sie keine Zeit haben, das finde ich nicht. Aber das hat sie sich schon auch einmal eingemahnt. Und da müssen wir jetzt vielleicht mehr darauf achten.
-
- 189 A: Dass es mehr so 1:1-Zeiten gibt oder auch Elternzeit mit ihr, so?
-
- 190 B3: Ja, genau. Mal ohne Ja.. Auf die andere Seite, wenn wir das mal gemacht haben, dann hat sie auch reklamiert, dass Ja. nicht mit dabei ist.
-
- 191 A: Weil sie ihn ja auch so gerne hat, oder?
-
- 192 B3: Ja, genau. Und wir sind eine Familie. Und wir sind auch erst komplett, wenn wir zu viert sind. Das spürt man schon bei ihm und bei ihr. Das ist eigentlich schön, oder. Dieses Gefühl, was ich z. B. nicht kennengelernt habe, weil ich war immer zu zweit mit meiner Mutter. Und was mir immer gefehlt hat. Was ich, ohne dass ich das jetzt wusste als Kind, dass das jetzt eigentlich nie normal ist, dass es keinen Papa gibt oder auch vielleicht keine Geschwister. Das erlebe ich jetzt bei ihr so, dass das für sie auch wichtig ist. Und das finde ich halt schön. Das ist ihr wirklich wichtig, glaube ich. Und dass sie ihren geregelten Alltag hat, das ist wichtig für sie. Mit der Schule, dass das läuft, dass es ihre Hobbies gibt. Ja.
-
- 193 A: Ja, gut. Dann komme ich noch zu den Fragen zur heilpädagogischen Früherziehung. Also ist das jetzt abgeschlossen mit der heilpädagogischen Früherziehung oder geht das noch weiter?
-
- 194 B3: Nein abgeschlossen noch nicht. Sie kommt jetzt wirklich sehr selten noch. Also wir haben jetzt gemeinsam den Übergang gemacht, gemanagt in den Kindergarten. Da hat sie den Abschlussbericht schreiben müssen. Und dann gab es noch einmal ein Gespräch mit dieser Beratungsstelle dort. Dann kam ja die Absage von der (Name der Institution) erst. Da hätte ich mir von ihr auch mehr gewünscht, dass sie uns da eher mal informiert hätte. Man hätte sich viel eher anmelden müssen bei der (Name der Institution) für den Kindergartenplatz. Es war viel zu spät. Und deswegen kam dann auch die Absage. Und dann habe ich mich eigentlich noch recht stark gemacht. Da war ich ganz stolz ehrlich gesagt auf mich, weil da habe ich wirklich noch einmal mit der Logopädin, mit der Kita, gesprochen. Und dann noch einmal mit dem Chef gesprochen. Ich habe ihm noch einmal eine E-Mail geschrieben. Weil das wollte in meinen Kopf nicht rein, dass Ja., der seit drei Jahren dort integriert ist, alle Therapien hat, alle auf ihn gewartet haben im Kindergarten. Wie gesagt, sie kannte ihn ja schon und dann kam die Absage. Und das Problem ist, der Ja. ist ja jetzt fünf, also nicht vier. Er hat am zweiten August Geburtstag, er muss jetzt gehen. Und dann haben wir noch einmal recht und dann kam dann doch noch die Zusage. Wie es sich dann wirklich ergeben hat, weiss ich nicht, aber sie kam dann doch nicht. Da war ich mega froh.
-
- 195 A: Ja, das glaube ich.
-
- 196 B3: Und die Heilpädagogin hat mir dann natürlich bewusst gemacht, hat ein bisschen darauf gedrängt, dass es jetzt eine Lösung für ihn gibt. Weil (unv.) natürlich dann rückstellen. Sie müssen ihn ja zurückstellen lassen. Und dann hat sie sofort gesagt, darauf dürfen sie sich gar nicht einlassen. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Also da hat sie mich schon unterstützt. Und jetzt ist es quasi wie auslaufend. Und sie kommt jetzt noch, wenn er dann in den Kindergarten geht, geht sie, glaube ich, noch mit ihm hin bis Ende Jahr. Und dann ist Schluss.
-
- 197 A: O. K. ja. Und hat sie dann häufig mit dem Ja. etwas 1:1 gemacht?
-
- 198 B3: Ja.
-
- 199 A: Und bist du dann auch eingebunden worden?
-
- 200 B3: Nein, das war speziell. Aber scheinbar das war jetzt bei ihr so, ich weiss nicht, ob es bei anderen anders ist. Sie hat mit ihm alleine gearbeitet. Ich musste dann immer gehen von Anfang an. Damit hatte ich am Anfang sehr Mühe.
-
- 201 A: Sie kam aber hierhin?
-
- 202 B3: Ja, sie ist hierhergekommen. Sie sass da, wo du jetzt sitzt und Ja. hier. Und sie hat mit ihm immer, weil es ihm ja wichtig war, (unv. dass er eben auch) sitzt. Und dann hat sie das Video gehabt und hat es dann immer aufgenommen und mir geschickt. Aber es ist natürlich für mich schon mehr Aufwand gewesen, mir das Video anzugucken. Was hat sie jetzt gemacht. Es wäre für mich eigentlich schon einfacher gewesen, ich wäre dabei gewesen und hätte geguckt, was er macht. Und was ich mit ihm dann nacharbeiten kann. Das war jetzt aber bei ihr so. Ich habe ja keine Ahnung wie andere das machen. Aber es war halt so.
-
- 203 A: Also du hättest dir gewünscht, mehr dabei zu sein auch?
-
- 204 B3: Na ja. Es war natürlich für mich auch eine Auszeit in dem Moment. Und sie hat halt immer gesagt, er arbeitet schon besser, wenn das Mami nicht da ist. Das habe ich auch verstanden. Aber es wäre manchmal für mich einfacher gewesen, ihn überhaupt mal zu beobachten, Punkt 1. Und Punkt 2 zu wissen, wie macht sie das direkt
-

mit ihm und dass ich es dann halt umsetze. Das wäre einfacher gewesen für mich, habe ich mir immer so gedacht. Aber vielleicht habe ich mir da zu viele Gedanken gemacht, keine Ahnung.

205 A: Und ist sie auch hier gewesen, um deine Fragen zu beantworten?

206 B3: Ja. Aber das musste ich immer so ein bisschen vorhersagen. Sie hat auch immer gefragt, haben Sie noch Fragen. Aber das ist natürlich dann eingeschränkt, wenn Ja. dabei ist. Oder dann tobt oder keinen Bock mehr hat. Sie hat wirklich eine Dreiviertelstunde mit ihm gearbeitet, dann hat er dann natürlich meistens keinen Bock mehr gehabt und dann war dann nicht mehr viel spielen, sage ich mal. Aber wenn Fragen waren, habe ich das gemacht. Und dann war sie schon auch da. Und sie hat mir auch immer angeboten, dass es einfach auch mal nur bloss, dass er dann nicht dabei sein muss und dass es nur für mich dann ist.

207 A: O. K., das hat es schon gegeben?

208 B3: Ja. Das konnte ich immer sagen.

209 A: Aber es musste immer geplant sein?

210 B3: Ja. Und die Planung war nicht ganz einfach bei ihr, weil sie viele Kinder hat. Und irgendwie war das bei ihr immer so unregelmässig. Dann haben angeblich immer mal welche abgesagt. Wir konnten die Termine immer erst in der Woche machen, wo sie dann kam. Das fand ich ein bisschen mühsam. Das war nicht so ein regelmässiger fixer Tag. Den hatten wir am Anfang einmal. Aber der ist dann irgendwie weggefallen. Und dann mussten wir immer neu gucken und das war mit der „Planerei“... Das fand ich nicht ganz optimal. Aber das ist, wenn sie so viele Kinder hat. Das ist halt bei ihr so gewesen.

211 A: Ja. Und ist dann Lu. auch irgendwie einbezogen worden in diese Fördereinheiten?

212 B3: Nein nicht wirklich. Sie kam immer mal dazu am Ende und hat dann geguckt. Und dann hat sie schon ab und zu mal etwas gezeigt, aber jetzt direkt einbezogen....

213 A: Sie ist dann auch draussen gewesen?

214 B3: Ja. Wir haben dann manchmal, das war dann eigentlich schön, sie hat mit ihm gearbeitet und ich bin dann mit ihr ins Zimmer. Und dann haben wir mal eine Dreiviertelstunde für uns gehabt, dann habe ich mit ihr mal etwas gespielt oder etwas gemacht.

215 A: Und sind irgendwie auch Fragen im Zentrum gestanden mit der Heilpädagogin, was Lu. betrifft?

216 B3: Nein.

217 A: Nie?

218 B3: Also nie würde ich nicht sagen. Sie hat schon mal gefragt, aber nicht wirklich. Also wenn ich das auf den Tisch gebracht hätte, wäre es vielleicht so gewesen. Weil ich habe ja auch auf den Tisch gebracht das Verhältnis zur Schwiegermutter. Dass das manchmal schwierig ist. Das haben wir auch besprochen. Da gab es dann auch noch ein klärendes Gespräch mit ihr zusammen, wo ich sie auch darum gebeten...also wo die Heilpädagogin gespürt hat, da ist irgendetwas. Weil es war so ein bisschen, um es kurz zu erklären, ein Kampf...Sie hat früher auch mal mit Behinderten gearbeitet. Und sie war ganz fest der Überzeugung, er soll runter in den Dorfkindergarten und integrativ. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will (unv. (Institution)). Und das hat mich mega genervt und ich habe mich hintergangen gefühlt, dass sie dann auch mit Leuten darüber gesprochen hat. Und dass sie da so eine andere Meinung hatte. Und das hat mich wirklich belastet. Und das habe ich mit der Heilpädagogin besprochen. Und das hat sie natürlich auch so bestätigt und gefunden, das geht gar nicht. Das muss auf den Tisch. Das muss man ihr auch erklären, warum das jetzt so ist mit der (unv. (Institution)). Warum es das braucht usw. Und dann haben wir ein bisschen lange dafür gebraucht. Aber am Ende gab es das Gespräch und das war auch gut so. Wir hätten es einfach schon viel eher führen sollen. Dann haben wir das jetzt so ein bisschen klären können.

219 A: Also das heisst, die Heilpädagogin ist auch noch dabei gewesen?

220 B3: Ja, sie hat das Gespräch geführt. Ich habe darauf bestanden.

221 A: Ah sicher, mit dir und mit deiner Schwiegermutter?

222 B3: Ich habe darauf bestanden. Also sie hat immer gesagt, ich soll mich an den sozialpädiatrischen Dienst wenden, an die Frau dort. Aber ich habe gedacht, das ist so weit weg, diese Frau für uns. Die kannte ich ja nur von diesen drei Treffen. Und ich dachte, das war eine Oberärztin, dann habe ich gedacht, nein, das war mir zu blöde, sage ich mal so, mit meinem Problem zu ihr zu gehen. Auch wenn sie das gemerkt hat. Aber ich habe ihr gesagt, ich finde, das sei schon ihr Job. Weil sie kommt seit drei Jahren zu uns und sie kennt sie auch. Sie hat gewusst, dass das nie so optimal läuft. Und ich fand einfach, wir haben so viele Stunden, die jetzt noch offen sind,

also sie hat noch relativ viele Stunden gekriegt für den Ja.. Und sie kam ja jetzt nicht wirklich oft zu ihm. Und dann habe ich so gedacht, nein das ist jetzt wirklich ihr Job.

223 A: Und das Verhältnis hat sich, also das hat sich dann ein bisschen aufgelöst?

224 B3: Also das Verhältnis nicht aber das Problem.

225 A: Dass die Schwiegermutter eher dahinterstehen kann?

226 B3: Genau, dass sie verstanden hat, warum wir das jetzt so entschieden haben. Und für mich war einfach wichtig, dass sie diese Entscheidung, die wir getroffen haben. Nicht nur ich, sondern mein Mann und ich, dass sie das nie in Frage stellt. Das hat mich so belastet, dass sie mich als Mutter in Frage stellt, dass ich das so entscheide. Das hat mich wirklich genervt.

227 A: Ja, das glaube ich. Und es ist dann nahe, es ist nicht irgendwie jemand vom Dorf oder so. Sondern es ist jemand, der auch hier wohnt.

228 B3: Ja eben, die da wohnt. Es ist nicht eine Schwiegermutter, die in (Ortschaft, weit weg von der Familie) wohnt. Das ist eine spezielle Situation. Sie sieht ihn jeden Tag.

229 A: Ja, genau. Und das heisst, wenn du jetzt irgendwelche Fragen gehabt hättest zur Lu. oder so, dann hättest du kommen müssen und das so auf den Tisch bringen?

230 B3: Ja.

231 A: Oder wenn es da eine grosse Schwierigkeit gegeben hätte?

232 B3: Ja. Aber sie hätte es vielleicht schon auch gemerkt ein bisschen mehr oder so. Aber dadurch, dass es das Problem nie so gab, war das nie...Sie hat jetzt auch nie explizit nachgefragt, glaube ich. Aber ich denke mal, sie hat ja schon gespürt...

233 A: Und hättest du dir denn mehr Unterstützung gewünscht eben jetzt auch in Bezug auf Lu.?

234 B3: Also gewünscht, also ich glaube, ich habe mir darüber noch gar nie so richtig Gedanken gemacht, weil das lief immer irgendwie so. Und man ist immer so in seinem Film. Und ich hatte nie das Gefühl, dass sie welche gebraucht hätte. Sondern dass es so, wie wir es gemacht haben, O. K. ist. Also Unterstützung inwiefern, also durch die Heilpädagogin meinst du?

235 A: Ja.

236 B3: Nicht wirklich. Sie haben auch ein gutes Verhältnis. Sie hat sie gegrüsst und auch mit ihr kurz auch immer gesprochen. Und Lu. kannte sie. Also ich hatte so das Gefühl, dass das reicht.

237 A: Ja. Gut. Gibt es irgendetwas sonst, wo du dir mehr Unterstützung oder Entlastung wünschen würdest? Sonst so vom Alltag?

238 B3: Eine Putzfrau....

239 A: Ja, das kann sehr entlasten, wenn man nicht selber putzen müsste.

240 B3: Ja, das klingt jetzt blöde. Wir sind ja noch nicht im Haus. Wenn es im Haus ist, haben wir dann noch mehr Raum. Aber Ja. hinterlässt einfach nach jedem Essen ein Riesenchaos. Das ist so diese Kleinigkeit. (unv.) nerven. Obwohl es wirklich schön wäre, wenn jemand mal da...wenn meine Mutter da ist, genieße ich das total. Sie ist dann drei Wochen da und dann macht sie alles. Dann räumt sie das nachher weg. Dann räumt sie nachher die Waschmaschine oder Spülmaschine ein. Bringt die Küche in Ordnung. Also da merke ich schon, dadurch geht für mich Zeit wiederum, für mich, dass sich mehr Zeit für mich ergibt oder für die Kinder. Weil sonst bist du immer in diesem Kreislauf. Du hast das Kind und du hast irgendwie die Sauerei wieder wegzuräumen. Der Boden sieht aus, wenn es sich da anstaubt. Und ist dann durch ihn schon mehr, was entsteht. Wenn er (unv.), dass mehr Wäsche entsteht. Dass mehr Wäsche entsteht, die geputzt werden muss durch ihn. Doch das klingt jetzt blöde, aber das finde ich eigentlich schon cool. Diese banalen Sachen, die dir...Nicht, dass ich die nie gerne mache, man macht die ja einfach. Aber die nehmen dir ja Zeit weg. Und wenn man das mal hochrechnet, wie viel das am Tag ist, dann kommt bestimmt viel zusammen.

241 A: Und vor allem, wenn es dann immer ist. Man isst ja normalerweise dreimal am Tag.

242 B3: Richtig ist.

243 A: Und wenn nachher der ganze Boden voll ist.

- 244 B3: Und dann muss ich dir sagen, da bin ich wirklich froh, dass ich arbeiten gehe, dass ich das nicht sieben Tage die Woche habe. Da muss ich sagen, sonst würde ich durchdrehen. Sieben Tage und das jeden Tag. Dieses Hamsterrad, da würde ich durchdrehen. Das ist bei mir nie drin, ich bin nicht die geborene Hausfrau. Die da ihre absolute mega Erfüllung findet. Also es gibt ja solche Frauen. Die bin ich einfach nicht.
-
- 245 A: Also die Arbeit gibt dir wie auch einen Ausgleich und dann kannst du auch ein bisschen Distanz gewinnen auch?
-
- 246 B3: Abstand definitiv. Was anderes machen. Da bin ich diejenige, die schaut. Und die nicht putzt und nicht nur permanent und die...Ja, das sind ja Erwachsene, mit den erwachsenen Schülern, mit denen ich wirklich...also ich habe auch Freude bei meiner Arbeit. Ich denke, das ist sehr wichtig. Das ist kein Bürojob, wo ich dann dasitze und irgendetwas (unv. eintippe). Sondern wirklich, wo ich einen sozialen Austausch habe. Und spannende Geschichten höre durch die Schüler von allen Herrenländern, wo die daherkommen und so. Also das ist, denke ich, für mich eine gute Challenge. Aber da ist meine Mutter schon eine grosse Unterstützung. Als das wäre ein Wunsch, dass meine Mama näher bei uns wäre. Die würde das mega gerne machen. Das ist zum Beispiel auch ein grosses Thema bei uns, die würde es so gerne machen und ist halt nicht da oder kann halt nicht da sein. Und wenn sie hier leben würde, würde sie einmal die Woche kommen und dann würde sie das machen.
-
- 247 A: Ja. Und jetzt kommt sie einfach so in den Ferien ein paarmal im Jahr?
-
- 248 B3: Genau. Ja ein paarmal...wie oft kommt sie, zwei- dreimal im Jahr.
-
- 249 A: Und sie wohnt sehr weit weg?
-
- 250 B3: Ja, 800 Kilometer.
-
- 251 A: Ja, das ist wirklich weit.
-
- 252 B3: Also ich ja froh, dass sie überhaupt den Weg auf sich nimmt und das macht. Dass sie alleine hierhin fliegt, sie fährt nämlich selber auch nicht Auto. Das heisst, es ist für sie wirklich aufwändig. Sie muss bis nach (Ortschaft in Deutschland) mit dem Auto. Und dann geht sie in den Flieger. Und kommt zu uns im Flieger, dass sie das alles selbstständig macht. Ich meine, sie ist jetzt noch nicht so alt. Wir kommen aus der ehemaligen DDR. Das ist nicht selbstverständlich. Sie musste das alles ein bisschen so neu lernen auch, sich da zu organisieren. Das selber zu machen. Ich gehe sie dann abholen am Flughafen. Also das klappt jetzt gut.
-
- 253 A: Und ihr telefoniert wahrscheinlich auch regelmässig oder so?
-
- 254 B3: Ja. Auf alle Fälle ja.
-
- 255 A: Aber es ist dann halt nicht das Gleiche, oder?
-
- 256 B3: Nein. Leider nicht. Aber das habe ich mir eingebrockt.
-
- 257 A: Gut. Dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Und zwar, wie schaust du in die Zukunft. Also was wünschst du dir für dich und deine Familie? Oder auch für deine Kinder?
-
- 258 B3: Ja, für meine Kinder, für Lu., dass sie gut ihren Weg gehen kann. Und dass es sie möglichst wenig belastet und beschäftigt. Sondern dass sie wirklich auf sich schaut. Und natürlich glücklich ist. Und für den Ja., dass es mit der Epilepsie irgendwie noch, ja, dass wir das besser gehandelt kriegen. Vielleicht (unv. wirklich) mit den Medikamenten, dass das wieder weniger wird, das hoffe ich sehr. Dass grundsätzlich nicht noch mehr dazukommt als das, was jetzt schon alles da ist. Das reicht völlig. Und dass er jetzt im Kindergarten wirklich einen guten Einstieg hat und nicht bloss einen Einstieg, dass er sich dort wirklich wohl fühlt und dass irgendwie auch mal Freunde findet. Dass er da auch mal anfängt, Freundschaften so ein bisschen...Er geht auf alle zu, aber er hat noch nicht Freundschaften in dem Sinne. Da hoffe ich, dass er da so ein bisschen seinen Ort findet. Und für uns einfach, dass wir es irgendwie gut hinkriegen. Dass wir stark sind. Dass wir manchmal noch mehr Freiräume haben. Und dann den Wechsel ins Haus, wenn wir dann mal im Haus wohnen sollten, wenn das alles mal klappt. Da kommt auch ganz viel auf uns zu, viel Arbeit, dass wir dann vielleicht mehr noch...Ja, es ist immer so eine Unruhe, weil es ist so offen die Situation...
-
- 259 A: Die Wohnsituation?
-
- 260 B3: Ja, die Wohnsituation, das macht uns alle so ein bisschen unzufrieden.
-
- 261 A: Also es ist wie eine Wohnung da?
-
- 262 B3: Ja, es ist schon ein Haus, aber es ist ja nur hier oben die Wohnung. Darunter ist ja nur die Garage. Und drüben ist ja ein ganzes Haus. Für die Grosseltern ist es ja viel zu viel. Es gibt dann einfach einen Wechsel. Die Grosseltern kommen dann hierher und wir gehen rüber.
-

- 263 A: Und du hast ja auch gesagt, es sei manchmal schwierig, wenn Lu. etwas Ruhiges machen muss.
-
- 264 B3: Ja. Diese Wohnsituation geht nicht mehr. Wirklich, wir haben nur ein Kinderzimmer. Und das ist wirklich etwas, was...das geht nicht mehr.
-
- 265 A: Also sie schlafen im gleichen Zimmer?
-
- 266 B3: Ja. Und in Doppelstockbetten. Und sie brauchen manchmal schon ihre Nähe. Aber noch wichtiger jetzt, mehr denn je, jeder für sich auch mal. (unv.) für Lu. Und dadurch ergeben sich Situationen, die wahrscheinlich nie sein müssten., wenn jeder seinen Freiraum hätte. Auch (Name des Mannes), der braucht auch mehr seinen Freiraum definitiv. Und wenn das gelöst ist, denke ich, das wünsche ich mir, dass dann alle mehr Zufriedenheit wieder kriegen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Angespante, was ja eh schon durch die ganze Situation mit Ja., wo wir sagen, da ist Luft. Dass wir da ein bisschen mehr Zufriedenheit reinkriegen. Das ist sehr angespannt im Moment.
-
- 267 A: Und das andere Haus müsste noch renoviert werden?
-
- 268 B3: Hmm ja. Geld reingesteckt, das ist einfach eine finanzielle Sache. Das ist das Elternhaus oder. Und wenn wir einziehen, dann muss man einfach...es muss ja zu unserem werden. Wir werden da kein, es wird kein neues Haus gebaut, aber man muss einfach was machen. Und das wird uns auch viel Zeit kosten. Zeit, die dann wieder weg geht für die Kinder. Energie und wir haben einen Hof zu leiten. Und wenn dann auch mal die Übergabe ist für den (Name des Mannes) dann, dass wirklich dann der Hof übergeben ist mit allem Drum und Dran. Dann kommt auch noch eine Arbeit auf uns zu. Ich hoffe, dass wir das irgendwie stemmen.
-
- 269 A: Ja, das ist natürlich dann viel, was man stemmen muss.
-
- 270 B3: Ja, definitiv.
-
- 271 A: Und gleichzeitig dann so notwendig?
-
- 272 B3: Ja, es ist eigentlich keine Frage ob, sondern wie. Es muss gemacht werden. Es muss übergeben werden. Es muss weiterlaufen. Die Existenz von allen hängt daran. Es muss laufen.
-
- 273 A: Ja. Gut. Möchtest du sonst noch etwas sagen, was irgendwie ja...?
-
- 274 B3: Nein, ich habe schon (unv. richtig) viel erzählt.
-
- 275 A: Ja, danke vielmals.

D. Transkript Interview D

- 1 B4: Sie können auch nicht richtig sagen, wie was wo. Und jetzt aber dadurch, dass sie von Anfang an Cranio gehabt hat. Da hat sie wirklich das erste halbe Jahr fast nur Cranio gemacht mit ihr. Bevor sie so richtig mit Physio angefangen hat. Und dann ist er, glaube ich, noch nicht jährlich gewesen, dann habe ich Cranio noch privat gemacht. Also sie hat dann ein paar Monate Pause gehabt. Aber (unv.) hat man das von Anfang an gewusst. Weil das Cranio habe ich erst später von jemandem, den ich per Zufall getroffen habe, erfahren, was das alles bewirken kann mit den Menschen. Weil sonst hätte ich das, nachdem sie es beendet hat und mit Physio angefangen hat, hätte ich es privat gleich weitergemacht. Aber das habe ich auch nicht gewusst vorher. Und ich habe mit ihr gar nicht darüber geredet wegen dem Cranio. Weil ich halt immer noch Ha. dabeigehabt habe. Dann ist das wie untergegangen.
-
- 2 A: Und das heisst, Sie haben das Gefühl, dass das Cranio recht viel geholfen hat?
-
- 3 B4: Ja. Und da wäre es eben mal schön, einen Vergleich zu haben mit einem Kind, dass das eben nicht gehabt hat. Vielleicht hat das keinen Zusammenhang. Aber vielleicht hat es ja einen Zusammenhang. Das wäre vielleicht noch interessant herauszufinden.
-
- 4 A: Ja, genau. Könnten Sie vielleicht noch einmal, wir sind jetzt schon ein bisschen eingestiegen. Könnten Sie vielleicht noch einmal erklären wegen der Diagnose. Also was für eine Diagnose da gestellt wurde?
-
- 5 B4: Diagnose selber wie sie heisst, weiss ich nicht mehr. Ich weiss nur, dass sie eine strenge Geburt gehabt hat. Und sie hat ja zweimal um das Leben gekämpft. Und man hat dann ein MRI vom Hirn gemacht bei ihr. Weil man wusste nicht, ob sie Hirnverletzungen hat, hat sie keine. Weil sie sich ja (unv. bei) der Geburt stranguliert hat. Und dann kam heraus, dass sie keine gültigen Aufnahmen vom Hirn hatten. Sie haben nur gesehen, dass der Hirnstamm nicht beschädigt ist. Also dass essen, trinken, das sollte möglich sein. Dadurch dass aber alles geschwollen gewesen ist, konnte man keine Diagnose (unv. machen). Es hiess, vielleicht wird sie

schwerstbehindert sein, vielleicht nur leicht. Vielleicht wird sie nie laufen können. Vielleicht wird sie nie sehen können. Also wir standen völlig (unv.). Wir haben ja auch nicht gewusst, was auf uns zukommt. Weil wir keine richtige Prognose bekommen haben. Und das hat uns die eine Ärztin versucht zu erklären. Aber die konnte das einfach nicht. Vielleicht ist sie ärztlich sehr gut, aber menschlich gesehen, sie kann es nicht rüberbringen. Dann haben wir mit dem Chefarzt gesprochen. Und er hat uns einfach gesagt. Er könne uns da keine Prognose stellen. Das Hirn sei so geschwollen. Es sieht jetzt so aus, ich kann Ihnen nicht sagen, es wird schwerstbehindert. Aber es kann auch sein, dass es perfekt rauskommt. Dass man irgendeinmal gar nichts mehr sieht oder praktisch nichts sieht. Weil das Hirn ist geschwollen. Darum kann ich auch keine Diagnose geben. Es kann das sein, es kann das sein oder auch dies. Wir müssen zuwarten. Das hat er uns so erklärt. Aber ein MRI wollten sie nachher nicht mehr machen. Weil du musst eine Vollnarkose machen und für so kleine Kinder ist das ja nicht gut. Vollnarkosen. Das kann ja das Hirn auch beschädigen. Darum haben wir das dann nicht mehr gemacht. Das ist schon nicht so einfach gewesen. Weil man wusste nie, in welche Richtung geht es mit ihr.

6 A: Also Sie sind völlig im Ungewissen gewesen eigentlich?

7 B4: Ja. Und dann habe ich auch gefragt bei der Kontrolle. Sie hat sich bewegt und dann habe ich gefragt, kann es trotzdem sein, dass sie sich nie bewegen kann. Dass sie gefangen wäre in ihrem Körper. Ja, das können wir jetzt noch nicht sagen. Es sind immer solche Aussagen gekommen. Dann bin ich mir auch ein bisschen verarscht vorgekommen. Weil ich habe gedacht, ja, es gibt ja Kinder, die so auf die Welt kommen. So schwerstbehindert. Es könnte ja sein, dass sie sich bewegen, solche Säuglinge. Bewegen die sich oder sind die von Anfang an nur hier und liegen hier und sind gefangen im Körper. Diese Frage konnte mir niemand beantworten. Und das finde ich auch so, ja, hat es das schon einmal gegeben. Hat es das nicht gegeben. Darauf sind sie aber nicht irgendwie eingegangen. Oder haben gesagt, wir haben das noch nie gesehen oder noch nie so erlebt. Wir können ihnen da keine Auskunft geben. Nichts. Sie haben nur immer gesagt, ich weiss es nicht. Und darum habe ich mich da im Kinderspital ein bisschen verarscht gefühlt.

8 A: Und ist sie denn länger im Kinderspital gewesen?

9 B4: Zehn Tage musste sie bleiben.

10 A: O. K., nicht so lange.

11 B4: Nein, sie musste nicht so lange bleiben. Und dort haben sich die Ärzte auch nicht wirklich abgesprochen miteinander. Ich habe da selber Fragen stellen müssen, weil sonst hätte ich dort keine Antworten bekommen. Also ich bin wirklich sehr unzufrieden mit dem Kinderspital. Es hat für mich nicht diesen Ruf, den er nach aussen hat.

12 A: Und sie konnten die Em. dann einfach nach Hause nehmen und sind dann so auch im Ungewissen gewesen?

13 B4: Ja, genau. Wir haben auch nicht mehr gewusst. Aber ich bin dort zum Kinderarzt gegangen und er hat mich ein bisschen beruhigen können. Und er hat einfach gesagt, er habe auch schon solche Fälle behandelt. Und dort ist es wirklich gut herausgekommen. Und er hat sie auch angeschaut und gesagt, bis jetzt wirkt sie ganz normal. Also er kann noch nicht gross etwas sagen. Einfach der Kopf, der verformt ist, das müssen wir ein bisschen unter Beobachtung haben. Ob sie vielleicht einen Helm braucht. Aber er hat mir gesagt, die meisten Fälle kommen gut heraus. Und er ist auch sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung. Also ich kann gar nichts sagen.

14 A: Dann sind Sie so ein bisschen beruhigt worden durch den Kinderarzt?

15 B4: Ja, ein bisschen. Aber man ist halt noch nicht richtig beruhigt gewesen, weil man halt auch niemanden kennt. Das wäre vielleicht...wenn man jemanden kenne würde, wo vielleicht das Kind schon älter ist und der ein bisschen über Erfahrungswerte erzählen könnte oder berichten. Dann würde es einen auch einfacher fallen. Dann würde man schon ein bisschen Schritte sehen. In welche Richtung geht es.

16 A: Und wie ist es denn jetzt? Was kann Em. und was ist schwierig für sie?

17 B4: Sie kann relativ viel wie ein normales Kind auch. Also aussenstehende Leute, die sie zum ersten Mal sehen oder sie kennenlernen, würden nie denken, dass sie eine solche Geburt gehabt hat. Dass sie irgendetwas nicht könnte. Weil sie einfach nur normal rüberkommt.

18 A: Also sie läuft ja herum.

19 B4: Sie rennt. Sie fährt Kiki. Sie ist am Velofahren lernen.

20 A: Sie redet auch oder?

21 B4: Ja. Relativ gut und man versteht sie gut.

22 A: Und ebenso essen, trinken, sehen, das ist nicht betroffen?

- 23 B4: Nein. Und die Sehstärke (unv. wird noch besser). Aber das wissen wir auch nur aufgrund des Kinderarztes. Also der Kinderarzt wusste, dass ich noch einmal ins Spital muss. Und dann hat er mir gesagt, ich solle im Spital gleich sagen, sie sollen sie anmelden für die Augenklinik. Dass (unv. wir) nichts verpassen. Sie haben das wieder einmal nicht für nötig gehalten, wie sie eigentlich die Hälfte der Sachen nicht für nötig halten in diesem Spital. Dann habe ich ihm das gesagt. Dann hat er gesagt, ja, wenn die das nicht machen, mach ich das. Darum haben wir vorjährig auch gemerkt, dass sie nicht gut sieht. Also ich bin viel, also regelmässig, mit ihr gegangen. Und man hat alles abgecheckt bei der Em.. Und man hat mich dort gefragt, sie es mit der Sehstärke ist. Und dann habe ich erklärt, wenn sie müde ist, krabbelt sie in die Wand. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, sie sieht nicht gut. Und dann habe ich nachher schon den Termin gehabt, weil er uns ja schon angemeldet hatte. Und darum sind wir eigentlich vorjährig mit dem (unv.) gestartet. Seitdem hat sie diese Brille. Und die Sehkraft ist schon um einiges besser geworden. Also sie sieht sehr gut jetzt mit der Brille. Also es wird immer besser. Und die Stärke wird eben auch immer schwächer, also die Gläser werden nicht dicker, nicht stärker. Also es werden schwächere Gläser. Weil wir es eben von Anfang an gemerkt haben.
-
- 24 A: Es entwickelt sich wie...
-
- 25 B4: Es entwickelt sich dank der Brille damit. Am Anfang ist es mehr wegen des Schielens gewesen. Aber das Schielen das bleibt. Das kann man vielleicht ein bisschen operieren irgendeinmal. Aber bis 12/13 Jahre mache ich da nichts. Wenn Em. mir mit 13 Jahren sagt, sie möchte das operieren. Sie fühlt sich nicht wohl mit dem Schielen, dann soll sie es dann machen. Und wenn es sie nicht stört, dann lasse ich es sein. Ich möchte, dass sie das entscheidet und nicht ich. Weil ich muss nicht damit leben können irgendeinmal. Das muss sie können. Und wenn sie das möchte, dann machen wir das. Das ist zwar wieder eine Vollnarkose. Das wäre schon die dritte, wenn jetzt nichts mehr dazwischenkommt. Aber sie muss das dann entscheiden. Wenn sie das mit 13 Jahren stört, dann soll sie das machen.
-
- 26 A: Und sind sie auch ein bisschen zurückhaltend mit medizinischen Interventionen?
-
- 27 B4: Bei ihr eben schon, weil sie als Säugling schon eine Vollnarkose gehabt hat. Und gerade erst im letzten Jahr eine Vollnarkose gehabt hat, wegen des Zahnes, den sie hat raus operieren müssen. Und weil das ja eigentlich für Kinder nicht gesund ist, solche Vollnarkosen.
-
- 28 A: Und braucht Em. medizinische Massnahmen?
-
- 29 B4: Nein.
-
- 30 A: Sie sind wahrscheinlich recht froh, wenn Sie nicht ins Kinderspital müssen?
-
- 31 B4: Ja, genau.
-
- 32 A: Aber so Entwicklungsabklärungen macht man vermutlich immer wieder?
-
- 33 B4: Ja. Jetzt haben wir im letzten Jahr eine gehabt. Aber auch nicht mehr so intensiv wie vorher. Die haben ja sowieso gar nie Zeit oder nehmen sich auch nicht so Zeit.
-
- 34 A: Und was finden Sie, welche Beeinträchtigung von Em. erschwert Ihnen der Alltag am meisten?
-
- 35 B4: Im Alltag merke ich das nicht so wirklich, muss ich ehrlich sagen.
-
- 36 A: Also Sie haben jetzt nicht das Gefühl, sie macht das und das, was Sie mega stört zum Beispiel?
-
- 37 B4: Eigentlich das Gleiche wie die anderen zwei.
-
- 38 A: Ja, O. K. Und wie ist es so von der Selbstständigkeit. Braucht sie viel Hilfe?
-
- 39 B4: Nein, sie ist sehr selbstständig. Sie macht eigentlich alles alleine. Sie zieht sich alleine an. Sie steht alleine auf am Morgen. Sie isst auch alleine. Ich muss ihr da gar nichts helfen. Sie schöpft auch alleine. Es ist eigentlich wie ein normales Kind. Selbstständig, macht alles. Man merkt eigentlich nicht gross etwas, einfach körperlich merkt man es bei ihr mehr. Dass sie eben erst spät gehen konnte. Sie konnte erst mit zweieinhalb gehen. Aber die Physio hat mir immer gesagt, dass sie wird gehen können. Und der Kinderarzt ist auch immer davon ausgegangen, sie wird gehen können. Das ist hier nicht das Problem. Weil sie hat die Voraussetzungen. Wir wissen einfach nicht wann. Und ich habe mich da nie unter Druck setzen lassen. Mir war das egal, wann sie geht. Weil für mich war wichtig, dass sie wird gehen können.
-
- 40 A: Und Sie haben auch nicht das Gefühl, Em. hat mega viele Termine oder so?
-
- 41 B4: Nicht mehr viel. Am Anfang ja. Da hatte ich das Gefühl, hier zum Kinderarzt. Dann da wieder das abklären. Hier wieder jenes abklären. Am Anfang ist es schon mega viel gewesen. Aber jetzt nicht.
-
- 42 A: Und ist das eine lange Zeit gewesen, wo sie so viele Termine gehabt hat?
-

- 43 B4: Ungefähr ein Jahr hat das schon gedauert, wo wir viel hin und her sind.
-
- 44 A: Und was hat sie denn jetzt noch für Unterstützungen? Also so HFE ab und zu, oder?
-
- 45 B4: Ja, so ab und zu nicht regelmässig. Das braucht es bei ihr auch nicht so, weil sie macht es wirklich mega gut. Sie wäre ja gerne in den Kindergarten. Und ich musste dann sagen, wenn sie in einen Spezialkindergarten gehen muss, schicke ich sie nicht. Weil sie braucht das nämlich nicht. Weil sie ist ganz normal. Weil sie macht jetzt auch solche Übungsblätter und dort macht sie das schon relativ gut mit genau nachzeichnen und allem. Dann muss ich sagen, nein, dann warte ich lieber noch ein Jahr mit ihr. Dann geht sie jetzt ein Jahr in die Spielgruppe und geht dann in den ganz normalen Kindergarten. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie so die 1:1-Betreuung brauchen wird. Mehr dann so beim Turnen vor allem dann.
-
- 46 A: Einfach bei der Bewegung?
-
- 47 B4: Ja, genau, sie wird nie zu den Besten gehören. Und das haben wir von Anfang an gewusst. Das hat (Name einer Fachperson) relativ früh schon gesagt. Das Einzige, was sie später an sich selber merken wird, ist, dass sie nicht so diesen Sport machen kann wie die anderen Erwachsenen. Das ist das Einzige, was sie merken wird. Aber sonst wird sie ganz normal sein, geht auch sie davon aus. Sie kennt sie auch seit Baby (unv.) und ihre Entwicklung. Und sie ist sehr zufrieden mit ihr und hat auch das Gefühl, es kommt noch alles gut.
-
- 48 A: Könnten Sie vielleicht nochmals sagen, wer alles zu Ihrer Familie gehört? Und wie alt die Kinder genau sind?
-
- 49 B4: Ja. Also das ist mein Mann, Ke. Dann ist Ha., die Älteste, sie wurde sieben im März. Em. wird im Oktober fünf. Und Le. ist drei geworden im Mai.
-
- 50 A: Ja. O. K. Und der Papi ist am Arbeiten, nehme ich an?
-
- 51 B4: Ja.
-
- 52 A: Was arbeitet er?
-
- 53 B4: Er arbeitet im Metzger-Center in (Ortschaft).
-
- 54 A: Ja. Und Sie sind zuhause für die Kinder?
-
- 55 B4: Ja.
-
- 56 A: Und was haben Sie für eine Ausbildung gemacht?
-
- 57 B4: Im Detailhandel.
-
- 58 A: O. K. Und Sie arbeiten jetzt nicht nicht?
-
- 59 B4: Nein
-
- 60 A: Ist auch sehr verständlich. Genau. Und jetzt kommt so eine Skalierungsfrage, sagt man dem, wo Sie einfach eine Zahl sagen können von 1 bis 10. Wie würden Sie so den Zusammenhalt in der Familie beschreiben?
-
- 61 B4: Also ich würde schon ungefähr eine Neun sagen. Wir haben hier wirklich Zusammenhalt.
-
- 62 A: Der ist hoch. Eine neun. Und wie würden Sie den Zusammenhalt von den Geschwistern bezeichnen?
-
- 63 B4: Da würde ich auch eine Neun nehmen.
-
- 64 A: Auch eine neun.
-
- 65 B4: Es gibt auch mal Streitereien und so, aber wenn es darauf an kommt, dann würden sie immer zueinander halten.
-
- 66 A: Und die Geschwister haben sich auch gerne?
-
- 67 B4: Ja, sehr.
-
- 68 A: Und gibt es da einen Unterschied gegenüber Em., z. B. von der Ha. aus? Dass sie einen Unterschied macht zwischen Em. und Le.?
-
- 69 B4: Nein. Einfach manchmal möchte sie lieber mit Le. spielen und manchmal lieber mit Em.. Und dann schliessen sie meistens das eine Kind aus. Das gibt es ab und zu. Aber sie macht da keinen Unterschied. Also für sie sind Le. und die Em. gleichgestellt. Für sie ist Em. nicht anders. Ganz und gar nicht. So haben wir es auch nie kommuniziert mit Ha.. Also sie weiss eigentlich gar nicht, dass Em. ein bisschen anders sein könnte. Für sie ist sie normal.
-

- 70 A: Und sie fragt auch nicht?
-
- 71 B4: Nein. Gar nicht. Weil das Schöne ist ja auch jetzt mit der Physio. Wenn sie Ferien hat, dann darf Ha. auch mit in die Physio gehen. Dann ist das für sie wie alles normal.
-
- 72 A: Und sie fragt nicht irgendwie, wieso hat Em. diesen Termin oder so irgendetwas?
-
- 73 B4: Nein. Gar nicht. Für sie gehört das einfach dazu und dann gehen wir dazu und es ist gut.
-
- 74 A: Und für sie ja eigentlich auch. Es ist das genau Gleiche?
-
- 75 B4: Genau. (unv. Wir schauen) sie nicht speziell oder anders an. Ich habe das Gefühl, wenn wir sie anders behandeln würden oder immer sagen würden, sie ist nicht gleich wie ihr, dann würde sie das merken und auch die Geschwister merken. Und wenn man sie einfach ganz normal behandelt wie ein anderes Kind, merkt man es auch nicht so.
-
- 76 A: Und kommen denn von aussen Reaktionen?
-
- 77 B4: Nein. Weil von aussen her haben alle das Gefühl, sie ist normal. Es würde es niemand merken. Erst wenn man darüber reden würde oder wenn man erzählen würde, wie sie auf die Welt gekommen ist. Aber sonst würde das gar niemand merken. Und das ist mir wichtig. Und das ist auch der Grund gewesen, wieso ich am Anfang nicht gross mit den Leuten gesprochen habe. Weil sonst hätten sie ein Bild von Em., das vielleicht gar nicht stimmt. Weil es stimmt ja nicht. Weil sie ist ja jetzt ganz normal. Und dann hätte man sie mit Vorbehalt kennengelernt. Und das wollten wir eben nicht.
-
- 78 A: Haben Sie sich denn mega isoliert, also gleich nach der Geburt?
-
- 79 B4: Nein, nicht mega isoliert. Aber ich bin einfach mehr unter Leute gegangen, die uns nicht so kennen. Jetzt so bei den Spielplätzen oder so. Und sass nicht immer bei den gleichen, die alles wussten. Und immer kamen, um zu schauen und immer gefragt haben. Sondern bin dann einfach jeweils auf andere Spielplätze gegangen und habe mit anderen geredet. Am Anfang hat man es ein bisschen am Kopf gesehen. Und das vom Kopf kommt wirklich von der Geburt, weil sie ja so Mühe hatte. Weil sie ja die Nabelschnur dreimal um den Hals gehabt hat und so. Dann konnten wir es einfach so ein bisschen erzählen. Das kommt von der Geburt, aber das wächst sich nachher raus. Das ist nicht so tragisch. Aber eben, viele haben gar nicht gefragt. Und so ist es auch nie ein Problem gewesen, über ihn etwas zu reden oder so. Wenn die Leute ja nicht fragen.
-
- 80 A: Aber Sie haben für sich ja diese Unsicherheit gehabt, oder, dass Sie gar nicht gewusst haben, wie das weitergeht? Dann stelle ich mir das auch noch schwierig vor, dann so...Also sind Sie dann einfach rausgegangen und taten so als wenn nichts wäre?
-
- 81 B4: Ja. Dass eben Ha. nicht gross etwas mitbekommt und auch die anderen Leute. Weil jetzt diejenigen, die ich jetzt ab und zu sehe, die ich früher gesehen habe, die wissen ja nichts davon. Und sehen sie jetzt wirklich als ein ganz normales Kind an.
-
- 82 A: Und haben Sie denn die Möglichkeiten gehabt, diese Unsicherheiten zu besprechen mit Ihrem Mann zum Beispiel?
-
- 83 B4: Ja, wir haben ab und zu darüber geredet. Aber wir haben einfach immer gesagt, dass wir positiv denken. Und wenn wir eben positiv denken und alles schön machen, dann kommst das schon gut. Weil wir dürfen auch nicht deprimiert sein oder so. Weil die Chancen waren beide da. Darum war es dann auch einfacher, positiv zu denken. Weil wenn es nur einseitig gewesen wäre, dann...Das war das Gute daran.
-
- 84 A: Und sie konnten eigentlich zusammen am gleichen Strick ziehen und waren derselben Meinung?
-
- 85 B4: Ja, genau.
-
- 86 A: Und haben so an das Positive geglaubt?
-
- 87 B4: Genau.
-
- 88 A: Gab es irgendwelche anderen Leute, die Sie gut unterstützen konnten? Oder auch jetzt noch?
-
- 89 B4: Ja, zum Teil mit der Familie. Aber es kommt immer ein bisschen darauf an, wer. Und sonst, manchmal mit aussenstehenden Leuten ist es meistens positiver zu reden als mit den eigenen Leuten. Weil sie wird dann schon ein bisschen so unter Druck gesetzt von der Familie, jetzt mit dem Trockenwerden und so. Obwohl die ja wissen, was sie für eine Geburt gehabt hat. Das ist dann manchmal auch ein bisschen mühsam.
-
- 90 A: Also Sie haben in der näheren Verwandtschaft Leute, die so ein bisschen das Gefühl haben, sie wissen, wie Sie es machen müssen?
-

- 91 B4: Ja, genau. Aber ich höre gar nicht darauf. Mir ist das jeweils egal. Wir haben sie einfach mal zusammengestaucht und zur Rede gestellt. Also wir haben einfach gesagt, der Arzt hat es gesagt, (unv. dass es nicht stimmt). Weil sie haben das immer vor der Em. gesagt. Und das geht nicht. Für Em. ist es ja auch deprimierend, weil es für sie schwieriger ist. Alles, was motorisch ist, ist für sie schwieriger. Also sollte man sie einfach seinlassen. Deshalb haben wir dann einfach mal einen Whatsapp-Brief geschrieben, dass es auch sein kann, dass sie erst im nächsten Sommer trocken wird. Dass die Leute nicht mehr darüber reden und ihr damit Druck machen. Sondern dass sie einfach selber langsam dahinkommen kann.
-
- 92 A: Und das hat etwas genützt?
-
- 93 B4: Ja, jetzt sagt einfach niemand mehr etwas.
-
- 94 A: O. K., super. Also das heisst, mit Leuten, die nicht von der Familie sind, geht es fast besser als mit Leuten, die in der Verwandtschaft sind?
-
- 95 B4: Ja. Weil die sagen auch nichts, wenn sie noch nicht trocken ist. Sie sagen immer, ja jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Das ist so.
-
- 96 A: Und haben Sie so viele Leute um sich herum, wo Sie in Kontakt sein können?
-
- 97 B4: Es gibt schon die einen oder anderen. Manchmal ein bisschen mehr Kontakt, manchmal ein bisschen weniger Kontakt.
-
- 98 A: In der Nachbarschaft auch?
-
- 99 B4: Ja.
-
- 100 A: Ich stelle mir vor, dass es hier recht viele Kinder hat.
-
- 101 B4: Ja. Einfach schon wieder ein bisschen grössere Kinder. Man lernt immer wieder neue Leute kennen.
-
- 102 A: Und so nach der Geburt, wie hat denn Ha. reagiert?
-
- 103 B4: Ha. ist sehr fürsorglich zu Em. gewesen. Sie hat immer zu ihr geschaut. Auch als die Hebamme gekommen ist, hat Ha. voll die Krise gehabt, weil die Hebamme sie ja in diesem Säckchen gewogen hat. Dann ist Ha. fast durchgedreht, sie hat nur noch geschrien und geweint.
-
- 104 A: Wollte sie das?
-
- 105 B4: (unv.) geht. Weil sie hat Angst gehabt, dass sie Em. wegnimmt oder mitnimmt. Sie wusste ja nicht, was passiert jetzt. Sie ist auch erst zweieinhalb Jahre alt gewesen. Aber als wir dann fertig gewesen sind, haben wir dann Em. zu uns ins Bett gelegt und dann hat sich Ha. gleich neben sie gelegt. Und dann haben beide so geschlafen. Dann ist es für sie wieder gut gewesen, ah, sie nimmt sie mir nicht weg.
-
- 106 A: Also sie hat dann auch von Anfang an so eine enge Bindung gehabt zu Em.?
-
- 107 B4: Ja. Von Anfang an. Viele haben auch immer gesagt zu ihr, sie müsse behutsam mit ihr umgehen. Sie dürfe nicht so nahe zu ihr gehen. Und mir war das egal. Ich habe Ha. machen lassen. Weil sie ist immer behutsam mit ihr umgegangen. Sie war nie grob und hat immer gut zu ihr geschaut. Dann habe ich auch gesagt, sie sollen einfach jetzt damit aufhören, weil sie weiss schon, was sie machen muss und was nicht. Sie hat Em. schon mehr gesehen als ihr. Da musste man schon viel schauen und...
-
- 108 A: Und Sie haben aber auch nicht Angst gehabt oder so?
-
- 109 B4: Wegen Ha., nicht einmal.
-
- 110 A: Oder dass jetzt mit der Em. irgendetwas passieren könnte?
-
- 111 B4: Nein. Ich habe Em. von Anfang an normal behandelt. Und ich habe Ha. normal auf sie zugehen lassen. Ich habe einfach gesagt, schau beim Kopf musst du einfach sehr behutsam sein. Ein bisschen behutsamer als bei einem anderen Kind, weil hier der Kopf ein bisschen anders ist bei einem Baby. Und das hat sie ja dann gemerkt. Und ich habe mit Ha. nie eine Diskussion gehabt, zu nahe an den Kopf zu kommen oder so. Das hat sie immer sehr gut gemacht. Auch in diesem Alter schon.
-
- 112 A: Und wie war es dann als Le. auf die Welt gekommen ist. Ist Ha. dann auch so fürsorglich gewesen?
-
- 113 B4: Ja. Sie hat viel gemacht mit dem Le.. Sie hat ihn auch gewickelt und durfte immer helfen. Aber für sie war es nicht so, dass Em. zweitrangig ist. Es gab einfach so einen Moment, aber sie hat meistens die Em. auch mitgenommen. Also sie waren immer zusammen.
-

- 114 A: Gut. Dann schaue ich mal, wo wir sind. Dann machen wir sonst hier weiter. Was denken Sie, was für Auswirkungen die Situation mit Em. auf die Geschwister hat? Also auf Ha. und auf Le.?
-
- 115 B4: Nicht grosse Auswirkungen.
-
- 116 A: Also sie zeigen nicht z. B. spezielle Gefühle, dass sie z. B. ein bisschen wütender sind als andere Kinder? Oder dass sie ungeduldiger sind als andere Kinder?
-
- 117 B4: Also Ha. und Le.?
-
- 118 A: Ja.
-
- 119 B4: Nein, gar nicht. Es sind alle drei recht ähnlich. Da merkt man jetzt nicht, dass sie...Nein, es sind wirklich alle drei so ähnlich. Man merkt wirklich gar nichts. Das ist ja das Interessante an diese Sache, dass man keinen grossen Unterschied merkt. Weil Em. ist ja eigentlich ein ganz normales Kind.
-
- 120 A: Ja, genau. Und sie hat auch nicht so grosse Einschränkungen oder so?
-
- 121 B4: Nein. Sie braucht einfach motorisch gesehen, wenn sie Kiki fährt und jetzt den Fuss auf das Kiki stellt, braucht sie einen Moment und dann fährt sie. Ein anderes Kind steht da drauf und fährt. Das ist so das Einzige, das mir so auffällt. Manchmal motorisch braucht sie einen Moment, bis sie es wieder checkt und dann geht es. Aber sonst ist sie wie ein anderes Kind. Sie trotzt wie ein anderes Kind.
-
- 122 A: Und sie braucht auch nicht mehr Aufmerksamkeit als jetzt ein anderes Kind?
-
- 123 B4: Nein.
-
- 124 A: Weil das ist ja auch etwas, was die anderen Geschwister merken würden?
-
- 125 B4: Das würden sie merken und das mache ich eben nicht. Und das habe ich schon nicht gemacht, als sie ein Baby war. Als sie ein Säugling war. Das habe ich nie gemacht und darum merken sie es gar nicht. Deshalb ist Em. für die anderen zwei einfach ein normales Kind.
-
- 126 A: Und Sie haben nicht das Gefühl, dass die Ha. irgendwie ängstlicher wäre als andere Kinder oder?
-
- 127 B4: Sie ist einfach körperlich gesehen, da ist sie schon ein bisschen ängstlicher. Aber ich glaube nicht wegen der Geburt, sondern allgemein.
-
- 128 A: Ja, das kann ja auch ein Persönlichkeitsmerkmal sein.
-
- 129 B4: Ja, genau. Weil wenn man sie begleitet oder ihr die Angst nimmt, dann geht das nämlich bei ihr auch. Es ist dann nicht so, dass sie komplett zu macht.
-
- 130 A: Also ist sie eher eine Vorsichtige?
-
- 131 B4: Ja. Aber das ist sie schon immer gewesen. Ha. ist auch eher vorsichtig. Und Le. geht einfach darauf los. Man hört das aber viel, dass die Mädchen allgemein ein bisschen vorsichtiger sind als die Buben. Das höre ich von jedem, der Kinder hat. Dass die Mädchen eigentlich immer ein bisschen vorsichtiger sind. Also nicht, dass unsere anders wären, sondern dass das einfach ist, weil das bei Mädchen einfach mehr so ist. Sie sind einfach ein bisschen vorsichtiger.
-
- 132 A: Können sie so in der Freizeit, haben sie da auch Momente, wo sie zusammen etwas machen können? Haben Sie genug Zeit auch füreinander und finden Sie Möglichkeiten, um zusammen etwas zu machen?
-
- 133 B4: Ja. Immer an den Wochenenden sind wir immer alle zusammen. Und an den Abenden eigentlich auch meistens.
-
- 134 A: Und was machen Sie gerne als Familie?
-
- 135 B4: Wir gehen viel baden. Im Sommer sind wir eigentlich immer in der Badi mit den Kindern.
-
- 136 A: Im See?
-
- 137 B4: Ja.
-
- 138 A: Schön.
-
- 139 B4: Und wir gehen auch gerne "bräteln" oder mal auf einen Spielplatz.
-
- 140 A: Also draussen?
-

- 141 B4: Ja. Und wir sind auch gerne mal zuhause und können mit den Kindern Spiele machen. Solche Sachen, es muss nicht immer Aktion pur sein. Man kann es auch mal gemütlich nehmen.
-
- 142 A: Und haben Sie auch mal Zeit für ein Kind einzeln?
-
- 143 B4: Ja, das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Weil wenn bei den Grosseltern oder so, dann ist es immer das Älteste und nicht das Jüngste, oder. Oder eines der Jüngeren, das ist ein bisschen mehr das Problem.
-
- 144 A: Ah, sie wählen dann die Kinder aus, die sie haben wollen?
-
- 145 B4: Ja. Aber es gibt schon Momente, das habe ich ab und zu gemacht, dass ich mal (unv.) alleine etwas gemacht habe. Wenn die Kleinen schon im Bett waren. Und dann am Morgen, wenn Em. lange schläft, habe ich jeweils nur Le. Le. hat es halt am meisten, weil er halt der Jüngste ist. Und (unv.) durch die Spielgruppe (unv.) am Dienstag- und Donnerstagmorgen, ist er immer alleine mit mir gewesen, weil Em. in der Spielgruppe gewesen ist. Und mit Em. versuche ich das Gleiche, einfach ab und zu mal nur mit Em., manchmal ist es nur eine halbe Stunde, aber das ist schon viel wert für sie.
-
- 146 A: Und Sie haben das Gefühl, dass sie das dann auch geniessen, so diese 1:1-Aufmerksamkeit?
-
- 147 B4: Ja, das auf jeden Fall.
-
- 148 A: Gut dann noch einmal so eine Frage. Wie denken Sie, wie stark belasten die Auswirkungen von der Behinderung von Em., die ja eben nicht so fest ist, die beiden Geschwister?
-
- 149 B4: Eigentlich gar nicht
-
- 150 A: Eine kleine Zahl oder?
-
- 151 B4: Ich würde 2 sagen.
-
- 152 A: Ja. Und was denken Sie, was hilft den Geschwistern, um sich gut entwickeln zu können? Haben Sie spezielle...Jetzt vor allem die Ha., Le. ist ja noch recht klein. Hat sie irgendwie ein spezielles Hobby oder etwas, was sie mega gerne macht?
-
- 153 B4: Die Ha. geht gerne ins Blauring. Und ins Kinderturnen. Aber das Kinderturnen, da muss sie jetzt bis zu den Herbstferien warten, weil sie jetzt noch gerade mit der Schule gestartet hat. Dass sie zuerst einmal in der Schule richtig ankommen kann.
-
- 154 A: Also jetzt ist sie gerade in die erste Klasse gekommen?
-
- 155 B4: Ja.
-
- 156 A: Und geht sie gerne, ist der Start gelungen?
-
- 157 B4: Ja, sehr. Sie geht gerne. Sie freut sich auch jeden Morgen in die Schule gehen zu dürfen. Sie packt am Vorabend alles.
-
- 158 A: Selber?
-
- 159 B4: Ja.
-
- 160 A: Also hat sie Freundinnen?
-
- 161 B4: Also eine hat sie noch aus dem Kindergarten. Und die anderen muss sie jetzt einfach kennenlernen. Die kennt sie noch nicht.
-
- 162 A: Und macht sie manchmal auch ab?
-
- 163 B4: Ja, das macht sie viel. Sobald sie zu jemanden den Draht hat, macht sie viel ab.
-
- 164 A: Und sie darf das dann auch?
-
- 165 B4: Ja, sicher. Ich finde das auch wichtig diese sozialen Kontakte. Und wir schauen, dass sie mit mehreren abmacht und nicht nur mit einer Person. Manchmal müssen wir das ein bisschen aufgleisen, weil es kommt ja wahrscheinlich erst später, dass man mehrere Freunde haben kann. Dass es wirklich Klick macht. Deshalb schauen wir immer, dass sie mit verschiedenen Kindern abmacht. Dass sie ein bisschen so das Gefühl bekommt. Dass man mehrere Freunde haben kann. Man kann nicht nur eine haben oder man hat nicht nur eine. Weil sie manchmal immer noch so ein bisschen das Gefühl hat. Jetzt muss sie zuerst mal ankommen und die Kinder ein bisschen kennenlernen, weil sie eben nur mit einem Mädchen und einen Jungen jetzt in der Schule ist.
-
- 166 A: Und ist sie auch schon dabei gewesen in der heilpädagogischen Früherziehung?
-

- 167 B4: Ja, sie ist ab und zu auch das, wenn Frau (Name der Früherzieherin) da ist.
-
- 168 A: Und dann darf sie auch mitmachen?
-
- 169 B4: Ja. Und sie möchte auch immer mitmachen.
-
- 170 A: Dann machen alle drei etwas so quasi?
-
- 171 B4: Ja.
-
- 172 A: Und sie machen auch noch mit? So gut. Wie werden Sie denn von der HFE unterstützt?
-
- 173 B4: Gut. Also wenn ich Fragen habe, kann ich immer Frau (Name der Früherzieherin) fragen. Und ich finde auch gut, dass man nicht alle Woche etwas macht. Sondern dass eben auch mal ein bisschen Zeit vergeht. Weil wenn man alle Wochen etwas macht, dann weiss ich irgendwann auch nicht mehr, an was muss man bei der Em. arbeiten. Deshalb finde ich es super machen wir nur so alle paar Monate. Weil dann ergibt sich wieder etwas, ah, daran könnten wir arbeiten. Und dann hat man schon wieder ein Ziel vor Augen. Das finde ich eben super.
-
- 174 A: Und überlegen Sie sich dann auch, was ein nächstes Thema sein könnte?
-
- 175 B4: Ja.
-
- 176 A: Und was sie fragen könnten?
-
- 177 B4: Genau, ja.
-
- 178 A: Und ist das schon von Anfang an so gewesen, dass es mit grösseren Abständen gewesen ist?
-
- 179 B4: Mit Frau (Name der Früherzieherin) schon, ja.
-
- 180 A: Haben Sie vorher noch eine andere Früherzieherin gehabt?
-
- 181 B4: Ja. Ich hatte mal eine, die ging mir völlig gegen den Strich. Die ging gar nicht.
-
- 182 A: Ah sicher.
-
- 183 B4: Und dann habe ich das Projekt abgebrochen, dann haben wir es nicht mehr gemacht. Dann sind wir mit Ha. in die Logopädie bei Frau (Name der Früherzieherin) noch am Anfang. Und dann gab es ja den Wechsel, dann kam sie zu Frau (Name). Und dann haben wir gedacht, wir nehmen doch Frau (Name der Früherzieherin) gleich für die Em.. Weil wir wussten, dass sie sich umschult.
-
- 184 A: Also Ha. hat in dem Fall, also vor dem Kindergarten schon hat sie Logopädie benötigt?
-
- 185 B4: Ja.
-
- 186 A: Und warum?
-
- 187 B4: Weil sie fast nicht geredet hat. Und darum haben wir sie angemeldet gehabt wegen Logopädie. Aber dann hiess es, das braucht es jetzt noch nicht. Man kann den Spielgruppenstart noch abwarten. Dann haben wir das gemacht. Dann ist, glaube ich, Frau (Name) mal schauen gegangen. Und sie hat ein anderes Bild von der Ha. gehabt weder die Erste, die wir gehabt haben. Ich weiss nicht mal mehr, wie die hiess. Vom HPD, ich glaube (Vorname) zum Vornamen, aber den Nachnamen weiss ich nicht mehr. Den habe ich mir nicht gemerkt. Sie hat ein ganz anderes Bild von der Ha. gehabt. Oder eben diese Früherzieherin. Und das, was Frau (Name) gesagt hat, hat eben 1:1 zu Ha. gepasst. Und das, was die andere erzählt hat, hat 1:1 überhaupt nicht gestimmt.
-
- 188 A: Also hat dann die Früherzieherin quasi gesagt, Ha. soll in die Logopädie?
-
- 189 B4: Nein, sie hat gesagt, dass sie noch warten soll. Man kann den Spielgruppenstart abwarten.
-
- 190 A: Ah so, O. K.
-
- 191 B4: Und sie hat Behauptungen gegenüber von Ha. erwähnt, die vorne und hinten nicht gestimmt haben. Und ich habe jeweils gesagt, das stimmt nicht. Und sie so: doch, das ist so aus dem und dem Grund. Dann musste ich sagen, also mit dieser Person kann ich nicht zusammenarbeiten.
-
- 192 A: Aber sie ist ja nicht für Ha. gekommen, sie ist ja für Em. gekommen?
-
- 193 B4: Doch am Anfang für die Ha..
-
- 194 A: Die Früherzieherin?
-

- 195 B4: Vor allem wegen der Logopädie. Und wir haben es ja dann nachher auch mit dieser Frau (Name) angeschaut und die meinte auch, im (unv.) könnte man schon etwas machen. Aber in erster Linie würde sie jetzt auf die Logopädie gehen wegen des Redens. Dann haben wir das gemacht. Und jetzt hat sie keine Logopädie mehr.
-
- 196 A: Dann hat sich das in dem Fall gut entwickelt?
-
- 197 B4: Ja.
-
- 198 A: O. K. Das ist ja gut, dass man das so auffangen konnte.
-
- 199 B4: Genau. Und ich habe eigentlich erwartet, dass man das auch (unv.) machen kann. Weil sie wirklich praktisch nichts gesprochen hat. Aber beim ersten Kind ist man halt noch unsicher. Beim zweiten Kind reagiert man ganz anders, macht man ganz andere....
-
- 200 A: Und das heisst, Em. hat von Anfang an Frau (Name der Früherzieherin) gehabt als Früherzieherin?
-
- 201 B4: Genau, ja.
-
- 202 A: Und jetzt haben Sie es gut, sind Sie zufrieden?
-
- 203 B4: Ja, sehr.
-
- 204 A: O. K. Und wo unterstützt sie Sie am meisten?
-
- 205 B4: Ja, wenn sie kommt und ich Fragen stellen kann. Wir haben auch schon zwei- dreimal ein Video gemacht. Dann konnten wir das so ein bisschen aufstellen, was das Problem ist. Und das finde ich eben super.
-
- 206 A: Und was sind das für Fragen? Also so zum Thema Verhalten?
-
- 207 B4: Ja, wie sie sich in dem Moment verhält. Zeitweise hat sie immer geschlagen. Le. durfte gar nichts. Es hat Konflikte gegeben und dann konnten wir die so ein bisschen lösen. Das finde ich eben schon noch wichtig auch.
-
- 208 A: Und gibt Ihnen Frau (Name der Früherzieherin) auch Tipps, was sie mit Em. machen können?
-
- 209 B4: Genau. Das finde ich super, ich kann manchmal fragen. Dann weiss sie manchmal in dem Moment auch noch nicht was machen. Aber dann sehen wir uns wieder und dann bringt sie Ideen mit. Und das ist eben super. Dann kann man es nachher auch so umsetzen.
-
- 210 A: Ja. Dann haben Sie wie beide so, kommen so in den Prozess rein eigentlich. Also Sie können mal etwas umsetzen und dann gibt es vielleicht neue Fragen. Und Frau Graf kann sich auch etwas überlegen.
-
- 211 B4: Genau.
-
- 212 A: Und haben Sie dann auch Fragen zu den Geschwistern?
-
- 213 B4: Nicht gross, es ist meistens betreffend Em., wo die Fragen sind.
-
- 214 A: Und das ist dann auch hilfreich, wenn Sie so etwas können...?
-
- 215 B4: Ja. Dann kann man reden und ein bisschen reflektieren. Und das ist super ja.
-
- 216 A: Ja, das ist wirklich gut. Und wie lange kommt Frau (Name der Früherzieherin) schon?
-
- 217 B4: Das ist eine gute Frage, ich müsste Frau (Name der Früherzieherin) fragen. Am Anfang ist Ha. noch zu ihr in die Logopädie. Und ich weiss nicht mehr wie lange. Und nachher, wo Frau (Name) die Logopädie bei Ha. gemacht hat, ist sie eigentlich schon für Em. zuständig gewesen. Ich würde sagen, seitdem sie ein Jahr alt gewesen ist ungefähr.
-
- 218 A: O. K.
-
- 219 B4: (unv.) eineinhalb oder so. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
-
- 220 A: Und gibt es etwas, was Sie sich anders wünschen würden an der HFE? Was anders wäre?
-
- 221 B4: Nein, jetzt mit Frau (Name der Früherzieherin) gar nicht. Weil ich ja mit der ersten so ein bisschen im Clinch gewesen bin, habe ich eben auch gedacht, so eine HFE ist gut, sie hat es nicht schlecht gemacht. Aber man kann nicht ein Kind beurteilen. Und die Eltern sagen, es stimmt nicht, mein Kind ist anders. Und dann darauf beharren, ich habe recht und nicht die Eltern. Das ist jetzt von dieser Person jetzt abgesehen. Darum bin ich froh haben wir jetzt Frau (Name der Früherzieherin). Ich habe sie auch gleich gefragt. Wenn, dann wollen wir Frau (Name der Früherzieherin). Weil wir kennen sie jetzt schon. Und wir haben schon einmal einen Fehltritt gemacht. Und ich habe nicht noch jemand neues gewollt. Oder (unv.).
-

-
- 222 A: Also es ist hilfreich, wenn quasi man nicht kommt und Ihnen sagt, wie es jetzt ist?
-
- 223 B4: Ja schon sagen, was man für Beobachten macht. Aber wenn man als Eltern sagt. Stopp, an diesem Punkt sind wir nicht einverstanden. Das ist nicht unser Kind, von welchem Kind reden Sie. Dann darauf beharrt, nein, ich habe recht. Das geht mir so gegen den Strich. Das ist wie bei Ha. damals auch der sozialpädagogische Dienst. Der hat eine Abklärung gemacht. (unv.) und wir haben dann beim (unv. Zentramed) noch eine gemacht. Und dann sind zwei völlig verschiedene Ergebnisse rausgekommen. Und dann haben wir sie auch konfrontiert. Und dann hiess es beim sozialpädagogischen Dienst, ja ein Kind kann sich auch in zwei/drei Monaten auch noch steigern. Und dann mussten wir auch sagen, nein. Sie hat Sachen erzählt, die überhaupt nicht gepasst haben. Was nicht zu Ha. passt. Und die von (Name eines Dienstes) hat genau die Ha. beschrieben. Ich finde einfach, es gibt Leute, die haben einen Job. Und der Job passt nicht zu diesen Leuten, weil sie das Kind nicht...Ganz böse gesagt, es ist so. Und wenn dann solche Leute immer das Gefühl haben, sie sind immer im Recht, dann sind sie bei mir unten durch. Und dann ist meistens bei mir so...Wenn wir nicht gewusst hätten, dass das Frau (Name der Früherzieherin) macht, hätten wir es wahrscheinlich bei Em. gar nicht gemacht, das (unv. HFE). Weil wir einfach eine so schlechte Person erwischt haben, die auf keinen Kompromiss, auf nichts eingegangen ist. Wo man einfach sagen muss, so eine geht gar nicht. Die ist fehl am Platz bezüglich des Jobs. Weil es gibt doch Leute, die eine Abklärung machen und komplett genau das Kind beschreiben. Und das sind für mich diejenigen, die den Job ernstnehmen. Die wirklich wissen, was sie machen und es auch gerne machen. Und dann merkt man auch, dann gibt es solche, die den Job einfach machen, damit sie genug Geld verdienen, aber eigentlich vom Job keine Ahnung haben. Und mit solchen Leuten habe ich mega Mühe. Und wenn man sie dann noch konfrontiert und sagt, es stimmt nicht. Das, was sie jetzt in diesem Satz sagen, das ist nicht die Ha.. Und dann darauf beharren, doch, das ist so, mit solchen Leuten habe ich Mühe. Und sich eigene Fehler nicht eingestehen können. Wir sind alles Menschen. Menschen machen Fehler. Und wenn man Fehler nicht zugeben kann oder eingestehen kann, dann sind es für mich nicht kompetente Leute auf diesem Beruf. Wenn im Verkauf (unv. eine Verkäuferin behauptet), dass sie Recht hat, dann kann ich sagen, dann behalte du Recht, ich gehe aus dem Laden und komme nicht mehr zu dir einkaufen. Aber eine Fachangestellte, die mit Kindern arbeitet, muss in meinen Augen...
-
- 224 A: Und die man dann ins Haus reinlässt auch?
-
- 225 B4: Ja, genau. Und ich finde das eben auch wichtig. Deshalb habe ich das Frau (Name) gesagt, dass wir aus diesem Grund die HFE abgebrochen haben, weil sie etwas komplett anderes über Ha. erzählt hat. Sie ist ja am Gespräch dabei gewesen. Und sie hat mir gesagt also nein, das, was Sie mir jetzt hier erzählen, dass das anscheinend die Ha. sein soll, kann sie auch nicht unterschreiben. Und sie hat ja Ha. nur eine, höchstens zwei Stunden, gesehen. Und (unv. es waren) zwei Abklärungen. Und selbst Frau Schmid meinte, nein, darauf müssen Sie nicht hören.
-
- 226 A: Und Sie hatten auch Recht gehabt mit Ihrer Einschätzung, oder. Also Ha. geht es jetzt recht gut, so?
-
- 227 B4: Genau ja.
-
- 228 A: Also sie hat nicht irgendwie...?
-
- 229 B4: Nein, sie macht jetzt einfach Psychomotorik. Es ist eben, es widersprechen sich ganz viele Leute. Und damit habe ich so Mühe auch im Kindergarten. Im ersten Jahr ist alles scheisse gewesen und im zweiten Jahr ist alles gut gewesen. Man kann nichts bemängeln. Und das ist für mich so unlogisch. Damit habe ich mega Mühe. Oder man macht eine Abklärung. Dann stellt man ein Kind hin, wo mein Mann und ich uns anschauen und sagen, das ist nicht unser Kind. (unv.). Das geht gar nicht. Und er sieht Ha. weniger, weil er ja 100 % arbeitet. Aber wir sind derselben Meinung. Und sie beharren auf ihrer Meinung, dass das, was sie sagen, stimmt. Damit habe ich extrem Mühe.
-
- 230 A: Und was haben sie denn gesagt, was mit der Ha. nicht gut sein soll?
-
- 231 B4: Das haben wir gleich so offen gesagt, dass das, was sie über unser Kind erzählt haben, überhaupt gar "keine Hände und Füße" hat. Wir haben sie privat abklären lassen. Weil ich bin dann zum Kinderarzt. Also ich habe ihn angerufen.
-
- 232 A: Aber haben sie denn irgendwie gesagt, ja, die Ha. macht das und das nicht und das ist nicht gut?
-
- 233 B4: Ja genau. Sie haben Behauptungen aufgestellt, dass Ha. das und das und das nicht kann. Und wir mussten sagen, doch, das kann Ha..
-
- 234 A: Also so bezüglich des Lernens?
-
- 235 B4: Ja. Oder dann hiess es, sie kann keine Puzzles machen. Und wir so, doch, sie kann das. Sie macht 300-er-Puzzles ohne Probleme. Nein, das kann sie nicht. Solche Sachen. Und wir so, doch, zuhause kann sie es ja. Wieso erzählen sie etwas anderes über die Ha.. Wenn wir wissen, sie kann das. Solche Sachen.
-
- 236 A: Ist denn die Ha. so ein bisschen eine "Spürige", Feinfühlige?
-

- 237 B4: Ja, sehr.
-
- 238 A: Also so, dass sie vielleicht, wenn es von aussen für sie nicht so stimmig ist, dass sie dann vielleicht auch etwas nicht macht?
-
- 239 B4: Ja, genau, so ist sie. Und wir haben, als wir ins (Name eines Dienstes) gegangen sind, das hat dann mein Mann gemacht. Und dort haben wir ihr auch gesagt, also wenn da diese Prüfungen identisch sind, macht sie denn vielleicht auch nicht so mit. Und das hat sie vom Zentrum hat auch ganz klar gesagt, dass (unv.). Gewisse Sachen hat sie schon gehabt und dann hat sie gesagt, habe ich schon mal machen müssen, das mache ich nicht. Und sie hat sie dann versucht zu motivieren. Und es ist dann so mehr oder weniger gegangen. Und sie hat auch gesagt, wenn ein Kind zweimal das Gleiche machen muss, dann löscht es dem Kind ab. Weil es nicht versteht wieso schon wieder. Und dann haben wir ihr gesagt, was sie vom schulpsychologischen Dienst gesagt hat über die Ha.. Und dann haben wir besprochen, was sie herausgefunden hat. Und sie hat ganz oft auch gesagt, dass das nicht stimmt, was der schulpsychologische Dienst herausgefunden hat. Das findet sie ein bisschen fragwürdig. Wir haben diesen Bericht und diesen Bericht. Und dieser Bericht ist exakt die Ha. und dieser Bericht ist...keine Ahnung welches Kind.
-
- 240 A: Aber das heisst, sie braucht auch so ein gutes Umfeld, damit sie überhaupt lernen kann. Gute Bezugspersonen, Ermutigung vielleicht auch, dass sie überhaupt lernen kann. Und wenn man ihr das nicht gibt, dann ist sie durch den Wind und kann dann vielleicht etwas nicht, oder?
-
- 241 B4: Vor allem, wenn man sie immer schlechter hinstellt als sie eigentlich ist, dann macht sie sowieso nichts mehr mit. Sie merkt ja dann gleich, wenn eine Ablehnung ihr gegenüber besteht oder nicht. Das merkt sie.
-
- 242 A: Und zieht sie sich dann zurück? Also ist sie eher ein Kind, das sich zurückzieht als ein Kind, das wütend wird oder so?
-
- 243 B4: Sie wird schon auch mal wütend und gibt dann auch den Tarif durch. Jetzt im zweiten Kindergartenjahr hat sie eine andere (unv. IF)-Lehrerin gehabt. Und die ist tausendmal besser gewesen als die erste. Weil sie musste immer nach hinten im ersten Jahr. Immer so Tests machen, ob sie in die Schule kann. Und wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir wollen, dass sie zwei Jahre Kindergarten macht. Wenn aber (unv.) zu weit wäre und sie müsste in die Schule, dann behalten wir sie nicht zurück. Weil das haben sie bei meiner Schwester gemacht. Und dann hat sie in der Schule gar nichts mehr gemacht, weil sie es "angeschissen" hat, weil man sie zurückbehalten hat. Dann hat sie voll abgehängt. (unv.). Dann hat sie die Motivation nicht mehr gefunden. Und genau das habe ich gesagt. Und dann haben sie mit ihr begonnen Tests zu machen, ob sie in die Schule kann. Obwohl meiner Meinung nach, wenn ein Kind in den grossen Kindergarten kommt, muss man es so behandeln wie in einem grossen Kindergarten. Das machen, was man machen muss. Damit sie in die Schule kommt. Und nicht Abklärungen mit ihr machen. Das ging gar nicht. Und im zweiten Jahr hat die (unv. IF) nicht mal alles gewusst von Ha. Das musste ihr mein Mann erzählen. Und zudem ist es so gewesen, wenn sie etwas mit ihr gemacht hat, hat Ha. gesagt. Nein, ich komme nicht. Ich muss immer gehen. Das hat sie von sich aus gesagt. Und wenn du ein Kind auswählen darfst, das mitkommt. Dann ist sie Feuer und Flamme gewesen. Und dann ist sie gleich mitgekommen. Dann durfte sie eines aussuchen und dann gingen sie es zu zweit machen. Und sie hat ganz klar auch wirklich die Ha. beschrieben, wie sie ist. Und nicht so wie diejenige vom ersten Jahr.
-
- 244 A: Ja, O. K. Und würden Sie jetzt den Le. ähnlich...also Ha. ist ja ziemlich "spürig" und einfühlsam. Ist der Le. ähnlich? Er ist halt noch kleiner, ich weiss nicht, ob man bei ihm das sagen kann?
-
- 245 B4: Bei ihm ist es noch schwierig. Er ist schon auch ein "Spüriger". Und ich glaube, er wäre ähnlich. Er hat recht viele ähnliche Züge wie Ha., ja. Und ich glaube, er wäre auch so jemand. Er wird im Kindergarten schon den Tarif durchgeben. Bei ihm habe ich keine Angst. Er wehrt sich auch.
-
- 246 A: Also er ist recht...?
-
- 247 B4: Ja, er wehrt sich dann auch. Also wenn ihn jemand ungerecht behandeln würde, würde er das dann schon sagen. Dann habe ich dann die Probleme mit den Telefonaten zuhause. Aber ich finde es irgendwie auch gut, weil Lehrer können einen manchmal auch kaputtmachen. Und ich habe die Hoffnung gehabt, dass wir jetzt so weit sind im Leben, damit die Lehrer der heutigen Zeit mehr auf die Kinder eingehen als zu meiner Schulzeit damals. Aber es hat sich gar nichts geändert, denke ich. Man merkt immer noch, ist es ein Lehrer aus Leidenschaft. Der es gerne macht. Wo der Job 1:1 zu ihm passt. Oder ist es eben eine Lehrperson, die es einfach macht. Vielleicht wegen des Geldes, weil Lehrer verdienen ja nicht so schlecht. Als ein Verkäufer oder so. Ich habe das Gefühl in der heutigen...also ich merke das extrem. Macht das jemand, weil er es gerne macht. Weil es sein Job ist und er wirklich möchte. Oder weil es halt jemand ist, der halt nicht so...Ich finde, das merke ich. Vor allem, wenn ich eine Beurteilung über Ha. bekommen, wo ich sagen muss, was beschreiben Sie mir für ein Kind. Und dann gibt es solche, die können ein Kind komplett beschreiben. Damit habe ich extrem Mühe. Jetzt bin ich gespannt, wie dann die Lehrerin ist. Ich habe beides gehört, Gutes und Schlechtes. Aber ich mache mir immer ein eigenes Bild. Weil ich finde, es ist einen nicht immer jeder Mensch sympathisch. Das ist unlogisch, das geht nicht. Ich habe viel über
-

die Lehrerin im Kindergarten Negatives gehört aber auch Positives. Ich bin neutral an die Sache rangegangen. Aber ich musste sagen, nein, für mich ist sie eine negative Lehrperson. In meinen Augen ist sie zu alt. Die müsste weg vom Beruf. Sie hat es nicht mehr im Griff. Das ist jetzt meine Meinung. Jemand anderes hat eine gute Meinung. Weil das, wie sie bei der Ha. vorgegangen ist, das geht in meinen Augen gar nicht. Ich habe auch gestern wieder vieles erfahren. Weil Ha. hat sich nicht getraut...Wasser, sie liebt Wasser. Sie geht so gerne in die Badi. Sie könnte stundenlang im Wasser sitzen, aber schwimmen wollte sie nicht. Und dann habe ich herausgefunden wieso. Wegen der Schwimmlehrerin. Sie zwingt so zu Sachen, wo sie Angst hat. Anstatt zu versuchen, dem Kind die Angst zu nehmen, zwingt man ein Kind. Obwohl ein Kind Angst hat. Man begleitet das Kind nicht. Dann hackt man auf dem Kind herum, was es alles nicht kann. Aber dem Kind helfen...Das machen sie auch nicht. Dann frage ich mich...Dann bist du einfach fehl am Platz. Das ist meine Meinung. Dann habe ich gestern erfahren, eben ihre Lehrerin, die geht nie mit den Kindern ins Wasser und mit der Schwimmlehrerin. Eine Schwimmlehrerin mit 16, 17 Kindern, kann nicht auf ein Kind eingehen, das Angst hat oder auf drei. Es sind ja drei gewesen in ihrer Klasse. Dann müsste eigentlich die Hauptlehrerin ins Wasser und dem Kind versuchen, die Angst zu nehmen. Und wenn die Hauptlehrerin nicht ins Wasser geht, dann merkt man (unv.) an einem Punkt. Wie soll sie denn das Schwimmen geben. Dann müssen sie jemanden haben, der noch das Schwimmen macht, der nur Teilzeit arbeitet oder vielleicht zwei Tage arbeitet. Das geht für mich einfach nicht auf im Schulsystem. Darum bin ich froh, dass wir Em. zurückbehalten haben. Weil Em. wird auch eine sein, die ängstlich sein wird. Weil sie traut sich nicht so viel. Alles, was das Körperliche anbelangt. Und dort werde ich einfach ganz klar darauf beharren. Ich kann die Lehrperson haben, wo ich weiss, die das Kind begleitet. Darum werde ich wahrscheinlich versuchen, dass sie in (unv.) in den Kindergarten darf, die Em.. Dann wird sie halt den längsten Kindergartenweg haben von den Dreien. Aber ich kenne dort die eine Lehrerin und sie hat mir gestern gesagt, sie gehe immer ins Wasser. Und geht die Kinder unterstützen (unv.), die Hilfe brauchen. Und wenn ich das schon weiss, dann tendiere ich eher, sie dorthin zu schicken.

248 A: Machen Sie sich viele Gedanken zu dem Thema Kindergarteneintritt und so?

249 B4: Ja. Weil ich jetzt einfach sehr viel Negatives mit der Ha. erlebt habe - von der Lehrerin.

250 A: Ja, das glaube ich.

251 B4: Und ich möchte eigentlich nicht, dass die Em. zu ihr kommt. Weil die Em. müsste bei ihr auch unten durch. Und beim Le. wäre es mir egal, weil Le. würde ihr den Tarif durchgeben. Falls es ihn noch betrifft. Also ich gehe davon aus, dass sie bis dann nicht mehr...Die wird ja nächsten Sommer irgendeinmal 62 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass sie...Vielleicht wird er sie noch ein Jahr haben. Weil das habe ich ja nicht gewusst, wer was wie macht. Mit der Schwimmbegleitung und alles. Das habe ich ja bei der Ha. erst jetzt Ende Kindergarten alles rausgefunden. Weil ich habe...Sie hat dort noch Bauchweh gehabt. (unv. Sie hat mir dann) gesagt, ich müsse sie abmelden, wenn Schwimmen ist. Und dann habe ich ihr so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Und dann ist das so ein bisschen herausgekommen. Man sollte den Kindern ja nicht mit dem Wasser Angst machen. Man muss ja die Kinder dort abholen. Weil Wasser ist für mich etwas, was wichtig ist. Dass die Kinder schwimmen können. Wenn ein Kind Angst hat oder man zwingt ein Kind. Dann will ja ein Kind nicht schwimmen lernen.

252 A: Aber das heisst auch, wenn Sie jetzt merken, Ha. geht es nicht gut. Oder jetzt eben Bauchweh und so. Das sind ja auch Zeichen, dass es einem Kind ja auch nicht so gut geht. Dann versuchen Sie herauszufinden, was da dahintersteckt?

253 B4: Ja.

254 A: Und versuchen mit den Kindern zu reden. Ich weiss, dass die Kinder manchmal nicht immer alles noch wissen, vor allem in Kindergarten. Sie kam auch schon weinend nach Hause und hat gesagt, ihr gehe es nicht gut. Dann habe ich nachher von anderen Kindern erfahren, es hat jeder etwas anderes gesagt logisch. Aber es kam eigentlich auf den Punkt heraus, dass die Kindergärtnerin die Ha. ein bisschen gequält hat. Sie hat nur geweint. Sie weiss, dass Ha. nicht über Gefühle reden kann. Hat sie aber vor den Kindern bloss gestellt eigentlich. Sie hat gesagt, wenn du nicht aufhörst zu weinen, rufe ich deine Mami an und solche Dinge. Und wenn zwei Kinder unabhängig von ihr eine ähnliche Sachlage schildern, was die Lehrerin gemacht hat, muss etwas Wahres dran sein in meinen Augen. Es können nicht drei Kinder...Die sind zu klein, um zusammen etwas auszuhecken mit fünf oder sechs Jahren. Aber alle wollten eigentlich in dem Sinne das Gleiche sagen, dass sie sie bloss gestellt hat (unv.) Dass sie (unv.) von ihr. Und die Kinder, die das gesagt haben, diese zwei Mädchen sind nicht so befreundet. Es ist eher Ha., die mit Beiden befreundet ist. Und wir haben uns dann überlegt, ich habe mir dann diese Gedanken gemacht, nein, es ist Mai. Im Juli ist es fertig. Ich gehe da nichts mehr machen. Wäre es anfangs Kindergarten gewesen, dann wäre ich zu ihr gegangen und hätte sie zur Rede gestellt. Und hätte ganz klar gesagt, drei Kinder haben mir etwas erzählt und es geht in diese Richtung. Und ich will jetzt wissen, was da die Wahrheit ist.

255 A: Aber verstehe ich das richtig, Sie haben fast mehr Sorge um die Ha. bzw. um das, was um sie passiert, als jetzt um die Em.?

- 256 B4: Ja, genau. Weil Em. noch nicht dort drin ist. Und das Positive ist, das habe ich schon immer gesagt, dass das nicht Ha. erlebt hat, sondern Em.. Weil Em. hat doch noch die Ha., wo sie anschauen kann. Und bei der Ha. sehe ich schon, was so die Lehrpersonen sein werden jetzt. Deshalb kann ich es jetzt eher steuern, dass sie zu ihr in den Kindergarten kommt im nächsten Jahr. Und das kann man auch darauf notieren. Und wir haben unsere Begründungen. Und wenn sie das nicht berücksichtigt, werde ich jetzt einen Anwalt einschalten und sagen, mein Kind geht nicht zu ihr. Weil mein anderes Kind hat psychisch unter ihr gelitten. Und ich glaube nicht, dass sie das dann machen. Ich habe soweit die Macht eigentlich. Dadurch, dass die Em. das Zweite ist. Wenn ich sehe, was mit der Ha. abgeht. Und ich weiss, dass Em. auch Probleme hat mit der Motorik und das hat ja Ha. auch. Also kann ich das wieder steuern. Das ist das Positive an dieser Sache.
-
- 257 A: Und machen Sie sich denn...Also sie haben gesagt den Kindergarteneintritt oder Kindergarten macht Ihnen Sorgen bezüglich der Em.. Gibt es denn noch andere Sachen, die Ihnen Sorgen machen in Bezug auf die Entwicklung von Em.?
-
- 258 B4: Im Moment nur das Trockenwerden. Dort hat sie recht Mühe. Am Anfang hat sie einfach immer nur Pipi gemacht. Sie will einfach partout nicht die Windeln anziehen. Aber macht immer in die Hosen. Für mich gibt das keine Logik. Weil man sagt, wenn das Kind die Windeln nicht mehr anziehen möchte, dann ist es bereit zum Trockenwerden. Und ich mache ihr da ja gar keinen Druck. Überhaupt nicht. Ich bin ja diejenige, die ihr die Windeln gerne noch anziehen möchte aus diesem Grund. Jetzt hat sie begonnen, das Urinieren zurückzuhalten. Dass sie einfach mal sechs/sieben Stunden nicht Pipi macht. Und das ist ja auch nicht gut. Sie geht immer vom einen Extrem ins andere. Das ist bei ihr jetzt einfach ein mega Schritt, der recht belastend ist. Weil ich nicht weiss, wie ich das bei ihr hantieren muss. Jede halbe Stunde auf den Topf gehen, nützt auch nichts. Dann kommt auch nichts. Es ist mega schwierig bei ihr. Darum wäre es eben gut, wenn ich jemanden kennen würde, der das auch miterlebt hat. Vielleicht hätte die Person einen Tipp wegen dem Trockenwerden. Das ist das Schwierigste, finde ich, im ganzen Ding, das ich mit ihr jetzt gehabt habe. Sie möchte, aber irgendwie geht es nicht. (unv.) in die Hosen gepinkelt. Ihr ist das wie egal. Sie stört das nicht mal. Und jetzt hält sie es einfach zurück, dass sie nicht gehen muss. Und das ist eben auch nicht gesund.
-
- 259 A: Und Sie hätten gerne allgemein mehr Austausch mit Leuten, die jetzt Ähnliches erlebt haben?
-
- 260 B4: Genau, wenn ich jetzt wieder einmal an einen solchen Punkt komme, der noch interessant wäre. Eben wie jetzt mit dem Trockenwerden. Da kann ich nicht mit jemandem reden, der das nicht gehabt hat. Vielleicht ist wirklich durch die Geburt etwas bei ihr, das nicht geht. Das weiss ich nicht.
-
- 261 A: Haben Sie denn Kontakt zu anderen Eltern, die Kinder mit Beeinträchtigungen haben?
-
- 262 B4: Nein, eben nicht. Gar nicht.
-
- 263 A: Gar nicht. Also keine Art von Beeinträchtigung? Und Em. geht auch nicht irgendwie in eine Spielgruppe oder so?
-
- 264 B4: Doch sie geht dreimal in die Spielgruppe.
-
- 265 A: Aber in eine Regelspiegelgruppe? In eine normale Spielgruppe?
-
- 266 B4: Sie geht in eine ganz normale Spielgruppe, ja.
-
- 267 A: Nicht in eine heilpädagogische oder so? Sie hat ja auch nicht so viele Einschränkungen?
-
- 268 B4: Für das ist sie wie zu gut, um sie dort rein zu tun. Weil sie ja diese Dinge kann. Oder auch zeichnen, sie zeichnet sehr gut. Man sieht einen Kopf, Ohren, Mund, Augen, Nase. Das macht sie alles. Wenn ich solche Sachen sehe, kann ich sie nicht irgendwo reinstecken, wo andere Kinder sind, die wirklich diese Mühen haben. Dann wäre sie wie zu gut. Und dann fragt sie sich, wieso muss ich hier sein. Und darum finde ich es gut, dass sie in die ganz normale Spielgruppe gehen kann. Sie ist schon anders gewesen. Also anders, sie ist nicht so auf die Kinder zugegangen. Sie ist eine Ruhige. Sie hat dort zwar schon einen Sprung gemacht, aber man würde nie sagen, dass sie anders ist als ein anderes Kind. Sie ist vom Wesen her jemand, der lieber alleine spielt als mit anderen Kindern. Weil sie dort ein bisschen mehr Mühe hat. Aber es gibt ja auch ganz normale Kinder, die das nicht können.
-
- 269 A: Die das auch so haben, ja.
-
- 270 B4: Ja darum, man merkt ihr wirklich nichts an.
-
- 271 A: Gibt es sonst noch Bereiche, wo Sie mehr Unterstützung und Hilfe hätten?
-
- 272 B4: Im Moment nicht, nein. Es fällt mir gerade nichts ein.
-

- 273 A: Vielleicht noch einmal eine solche Frage. Inwiefern denken Sie, dass Sie durch die Schwierigkeiten, die Em. hat, dass Sie da Unterstützung brauchen? Also hier wäre mega viel Unterstützung und da wäre keine Unterstützung?
- 274 B4: Also im Moment brauche ich die Unterstützung nicht, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Es gibt mal Fragen, die ich aber der Frau (Name der Früherzieherin) stellen kann. Und nachher ist wieder gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie dringend eine Unterstützung haben müsste. Weil es so gut läuft mit ihr. Es ist ja nicht so, sie kann gar nicht. Oder sie kann in einem Bereich gar nichts. Das ist gar nicht der Fall. Sie kann in jedem Bereich einen Teil. Es gibt einfach Sachen, die schwieriger sind. Wo sie mehr Zeit braucht. Aber sonst....
- 275 A: Und was würden Sie von der Zahl sagen?
- 276 B4: Ich würde so eine zwei oder drei. So zwischendrin. Wenn ich Fragen habe.
- 277 A: Wenn Sie Fragen haben?
- 278 B4: Genau.
- 279 A: Und das ist genug für Sie?
- 280 B4: Ja. Im Moment komplett. Vielleicht kommt noch etwas, wenn sie in den Kindergarten oder in die Schule kommt. Vielleicht kommt dort noch etwas. Aber bis jetzt merkt man noch gar nichts. Ich glaube, man kann bei ihr erst mehr sagen oder man findet erst dann mehr heraus, wenn sie in den Kindergarten kommt.
- 281 A: Also ich finde, Sie haben mega viel Positives auch so im Umgang mit dem Ganzen. Was denken Sie, was Ihnen am meisten hilft?
- 282 B4: Eben das positive Denken, nicht negativ.
- 283 A: Das positive Denken?
- 284 B4: Ja, immer.
- 285 A: Und das können Sie einfach?
- 286 B4: Ich habe es auch lernen müssen. Am Anfang habe ich viel probiert, negativ zu denken. Aber dann musste ich bald sagen, nein wieso. Sie kann krabbeln. Also sie konnte plötzlich relativ schnell robben, finde ich, vorwärtskommen. Man muss einfach die Kleinigkeiten schätzen, die ein Kind lernen kann.
- 287 A: Und Sie sind einfach selber darauf gekommen? Und sind nicht irgendwie...?
- 288 B4: Ja. Alles, was sie konnte...(unv.) das könnte sie gar nie machen.
- 289 A: Das hat Ihnen (unv.) ...
- 290 B4: All diese Kleinigkeiten sind wichtig. Das ist auf jeden Fall mir so ergangen. Ich wollte nicht, dass sie dann und dann krabbeln kann. Mir sind die Kleinigkeiten...Die habe ich schon schön gefunden. Als sie lachen konnte. Das habe ich schön gefunden, das hat gutgetan. Hey, sie kann wenigstens das. Was alles sonst noch kommt, das sehen wir dann. Aber einfach diese kleinen Sachen, man muss sich an denen erfreuen. Und darüber positiv denken und nicht denken, was ist mit sechs Jahren. Wie wird sie mit sechs Jahren sein. Nein, man muss die Schritte anschauen, die kleinen Schritte. Schritt für Schritt schätzen, was sie kann und lernt.
- 291 A: Und auf diese Haltung sind Sie selber gekommen? Haben Sie das selber so ausbilden können?
- 292 B4: Ja. Das habe ich von Anfang an so gehabt.
- 293 A: Und Ihr Mann auch?
- 294 B4: Ja. Wir haben halt von Anfang an das geschätzt, was sie täglich, wöchentlich, monatlich, gelernt hat. Das ist uns wichtiger gewesen, als über die Zukunft nachzudenken.
- 295 A: Und das machen Sie auch jetzt (unv. noch) oder?
- 296 B4: Ja, ich mache das jetzt noch. Ich habe jedes Mal Freude, wenn sie wieder etwas schafft. Neulich kam sie auch und hat gesagt, ich habe habe Bauchweh. Und ich habe gesagt, dann gehe auf das Töpfchen. Dann hat sie ihr Geschäft ins Töpfchen gemacht und auch gleich gepinkelt. Sie war stolz und ich war auch stolz. Einfach diese kleinen Schritte. Ha. hat auch immer an diesen kleinen Schritt Freude gehabt bei der Em..
- 297 A: Ja, das hilft dann natürlich auch noch, oder?
- 298 B4: Ja.

299 A: Jöö.

300 B4: Weil man darf den Kindern nicht sagen, dein Geschwisterchen ist speziell oder anders. Ich habe das Gefühl, damit kann man ganz viel kaputt machen. Wenn man den Kindern sagt, es ist behindert oder es hat eine Behinderung. Wenn man das den Kindern nämlich sagt, dann hat man wie das Gefühl, oh, mein Geschwisterchen ist komisch. Das Wichtigste ist, dass man den Kindern nichts anmerkt. Vielleicht später, wenn sie älter werden und man wirklich etwas sehen würde, müsste man es dann erklären. Aber ich finde, wenn sie so klein sind, wollen sie das nicht voneinander wissen.

301 A: Wenn sie nicht fragen, oder?

302 B4: Ja. Sonst können sie nicht unbefangen miteinander spielen. Sonst sagen sie immer, nein, du kannst das nicht, du bist anders als ich.

303 A: Gibt es denn etwas, was Ihnen hilft, diese positive Haltung zu haben? Also irgendetwas, wo Sie Kraft schöpfen, irgendwie ein Hobby? Oder...?

304 B4: Nein, eigentlich nicht gross. Ich habe einfach von Anfang an, als ich mit der einen mal gesprochen habe, die das Cranio Sacral empfohlen hat. Von dort an ist es eigentlich noch stärker positiv geworden. Von dort an. Am Anfang schon, hat man sich schon immer Gedanken gemacht, aber nicht so stark. Und von dort an als ich Cranio gemacht habe, habe ich eigentlich nur noch positiv gedacht und gar nicht mehr negativ. Vorher ist es 50:50 gewesen, nicht mal 50:50. Vielleicht 20:80. Also 80 % positives Denken. Und nachher dann noch mehr, wo ich gehört habe, was man damit erreichen kann. Ja, das ist das Beste gewesen, was ich gemacht habe für die Kinder. Ich bereue auch jetzt nicht, dass ich es gemacht habe.

305 A: Gut. Dann sind wir ein bisschen am Schluss. Wenn Sie so in die Zukunft schauen, wie schauen Sie in die Zukunft und was wünschen Sie sich für sich und Ihre Kinder?

306 B4: Ich schaue positiv in die Zukunft. Und ich hoffe einfach, dass Em. ganz normal in die Schule gehen kann, auch für sich selber. Dass sie nicht in eine Spezialschule muss. Aber das glaube ich nicht. Weil in der heutigen Zeit gehen wirklich nur noch Kinder, die eine richtige Behinderung haben, in eine spezielle Schule. Dass sie einfach normal in die Schule gehen kann vielleicht mit Begleitung. Aber dass sie die Schule schafft wie die anderen zwei. Das ist so mein einziger Wunsch, dass es ihr in der Schule gut geht. Dass sie nicht Mühe in der Schule haben. Und ich glaube, das kommt sowieso gut. Ich habe da keine Bedenken, dass da die Em. jemals gross eine Beeinträchtigung haben wird. Im Gegenteil sie wird ganz normal sein.

307 A: Und braucht einfach auch ein gutes Umfeld oder so?

308 B4: Ja.

309 A: Gut. Wollen Sie sonst noch etwas sagen?

310 B4: Nein.

311 A: Gut. Dann danke vielmals.

312 B4: Schon recht.

E. Transkript Interview E

1 A: Können Sie mir sagen, wer alles zu Ihrer Familie gehört?

2 B5: Ja, wir Eltern. Der Papa und ich und dann haben wir den Sohn, En. und die Tochter Vi.. Und der Sohn ist neun, er wird jetzt dann bald zehn und die Tochter ist sechs geworden im Juli.

3 A: Und sie geht jetzt in den zweiten Kindergarten vermutlich?

4 B5: Genau. Ja, sie geht jetzt in den zweiten Kindergarten (Name der Institution), genau. Und weil es eben mit dem Bus noch nicht klappt, fahre ich sie noch hin und her.

5 A: Es ist aber nicht so, dass Sie sie jetzt das ganze Schuljahr hin- und herfahren?

- 6 B5: Doch das erste Jahr bin ich wirklich, nachdem es eben nicht mehr funktioniert hat, bin ich dann immer gefahren. Und jetzt steigern wir zuerst das Pensum. Und wenn sie dann das Pensum halten kann, das hat sie letztes Jahr eben noch nicht halten können, das ganze Pensum. Dann fangen wir dann wieder mit dem Bus an. Es ist ihr einfach noch zu viel gewesen mit dem Bus. Aber sie geht ja gerne und ich wollte nicht, dass sie plötzlich nicht mehr gerne geht.
-
- 7 A: Ah, und dann haben Sie quasi die Zeiten verkürzt und dann sind Sie wie...?
-
- 8 B5: Also die Zeiten sind sonst, wie sie sonst hätte, aber ich fahre sie einfach hin und zurück. Sie ist ja noch nicht so lange im Kindergarten.
-
- 9 A: Ah, O. K. Und was haben Sie für Berufe, Sie als Eltern?
-
- 10 B5: Also mein Partner ist Informatiker. Und ich bin eigentlich selbstständig gewesen, ich habe ein Kosmetikunternehmen gehabt. Aber das habe ich jetzt eben aufgrund der ganzen Situation aufgegeben.
-
- 11 A: Und Sie sind so für die Familie da?
-
- 12 B5: Genau. Ich habe noch einen Teil des Geschäftes, das ich noch mache. Aber nein, jetzt im Moment...
-
- 13 A: O. K. Also Sie sind in dem Fall hauptsächlich die Person, die für die Kinder da ist und sie auch betreut?
-
- 14 B5: Genau.
-
- 15 A: Haben Sie sonst Entlastung in der Betreuung?
-
- 16 B5: Eine Zeitlang haben wir vom Entlastungsdienst jemanden gehabt. Und nachher ist Corona gekommen. Vorher haben wir es recht gut organisiert gehabt. Wir hatten den Entlastungsdienst, meine Mutter ist regelmässig gekommen. Nachher ist Corona gekommen und dann hat es das alles über den Haufen geworfen. Und dann haben wir dann eine Zeitlang gesagt, jetzt wollen wir gar niemanden. Weil es einfach auch ein Risiko gewesen ist. Und wir es ja nicht so gewusst haben. Und dann haben wir das wirklich mal völlig unterbrochen. Und nachher hat es sich sowieso geändert, dadurch dass Vi....ah doch, eine Zeitlang haben wir noch einmal den Entlastungsdienst gehabt, bis dann Vi. ins (Institution) gekommen ist. Genau. Aber jetzt haben wir schon gesagt, dass meine Mami zwischendurch...Ja, wir müssen dann schon auch ein bisschen schauen wieder. Aber nein, sonst mache ich das hauptsächlich.
-
- 17 A: O. K. Aber Sie sind so ein bisschen am Schauen, wer noch könnte, so?
-
- 18 B5: Ja. Es wäre manchmal schon praktisch, wenn noch jemand auch ein bisschen Ahnung hätte. Also wir sind mit dem (Institution) super zufrieden. Dort ist wirklich schön, das ist eine schöne Entlastung. Jetzt fängt dann eben eine Nichte eine Ausbildung an im (Name einer anderen Institution) macht sie ein Praktikum. Und dann könnte man sie dann noch ein bisschen einbeziehen.
-
- 19 A: Und es ist sicher auch aufwendig von der Betreuung oder?
-
- 20 B5: Ja, sehr.
-
- 21 A: Was müssen Sie alles machen? Wo braucht Vi. Hilfe?
-
- 22 B5: Sie braucht bei allem Hilfe. Sie kann nicht selber sitzen. Sie kann nicht selber sein. Also entweder muss man sie irgendwo festschnallen oder dann muss man sie halten. Und auch am Boden. Wir sind hier zwar ziemlich gut eingerichtet, aber man kann sie einfach nie alleine lassen. Weil es einfach zu gefährlich ist. Sie hat so unkontrollierte Bewegungen und dann zack, schlägt sie sich irgendetwas an den Kopf. Sie kann nicht krabbeln. Sie robbt ein bisschen und drehen kann sie auch. Aber dann ist trotzdem die Gefahr, wenn sie dann irgendwo...Dass sie irgendwo anschlägt wegen den Zähnen. Also kann man sie am Boden auch nicht alleine lassen. Also am Boden muss man dabei sein. Oder dann muss man sie festschnallen.
-
- 23 A: Und sie hat ja recht viele Hilfsmittel, habe ich gesehen?
-
- 24 B5: Ja. Wir haben einen Rollstuhl. Den hat sie natürlich jetzt dabei. Wir haben den Reha-Stuhl. Wir haben den Kinderwagen, den haben wir auch noch, den brauchen wir nicht mehr so viel. Aber den Walker. Ein „Badesitz“. Aber man kann sie halt nie loslassen. Nie, nie. Sie kann auf den Beinen stehen, aber auch dort müssen wir sie immer halten. Weil plötzlich macht sie eine Bewegung und sackt ein. Sie hat noch Schienen. Man kann sie wirklich nie alleine lassen. Also Tag und Nacht nicht, eigentlich.
-
- 25 A: Und ich gehe davon aus, dass Sie sie so bei alltäglichen Verrichtungen, dass Sie sie da quasi bei allem unterstützen müssen?
-

- 26 B5: Ja, genau. Sie möchte auch selber probieren, aber es landet dann manchmal irgendwo. Aber sie wird sondiert, sie hat eine Sonde. Weil sie einfach zu wenig...
-
- 27 A: O. K. Also Sie müssen gar nicht Essen eingeben oder so?
-
- 28 B5: Sie kann essen, also wir beziehen sie überall ein. Wir probieren auch überall und ich gebe ihr und sie darf selber. Aber sie kann einfach so viel nehmen, wie sie möchte.
-
- 29 A: Ja. Und den Rest sondieren Sie dann?
-
- 30 B5: Ja, den Rest sondieren wir dann, genau. Und dann ist sie einfach...also Morgen, Mittag, "Zvieri" und Abendessen müssen wir sondieren. Und sie hat einfach Medikamente, die wir eben der Sondennahrung beimischen müssen. Und darum müssen wir die viermal einhalten. Weil sie isst einfach viel zu wenig, damit sie genug haben würde.
-
- 31 A: Und wie ist es denn mit der Betreuung in der Nacht?
-
- 32 B5: Und in der Nacht ist es einfach so, sie darf nicht zu lange Essensabstände haben, darum ist das letzte sondieren erst um 20.00/20.30 Uhr. Und dann geht sie ins Bett. Und dann ist sie angeschnallt. Sie ist so eine Wilde und wie will dann doch noch dieses und jenes. Und dann kann man sie nicht alleine lassen wegen des Kabels. Und wegen diesen Bewegungen würde sie auch gar nicht einschlafen. Also man muss sie wirklich halten, um sie zu beruhigen. Und dann einfach die Sondierung geht ungefähr eine Stunde und in dieser Zeit muss man einfach bei ihr sein. Weil sie bewegt sich dann trotzdem, weil sie schläft dann während des Sondierens ein. Aber plötzlich möchte sie dann irgendwie hin und her oder zappelt herum und dann hängt das Kabel ein. Das ist zu gefährlich und deshalb muss man da einfach dabei sein. Und dann in der Nacht ist einfach oftmals, dass ihr etwas aufstößt. Wir lagern sie schon ein bisschen hoch. Oder dann möchte sie dann wieder nach oben und dann muss ich sie schnell zumindest hochheben. Dass sie einfach wieder.....ja, und manchmal ist sie einfach unruhig und zappelt so. Und wenn man sie dann wieder hält, wird sie wieder ruhig und schläft dann wieder. Und es ist einfacher, wenn ich sie einfach bei mir habe und dann in der Nacht einfach schnell so machen kann, dass ich auch ein bisschen schlafen kann.
-
- 33 A: Also das heisst, sie kann sonst auch gar nicht so gut schlafen?
-
- 34 B5: Ja. Manchmal jetzt hat sie sich wirklich ein bisschen begonnen zu beruhigen. Am Abend ist wirklich jetzt, wenn sie gegessen hat und es ihr gutgeht und auch alles O. K. ist, kann ich sie recht gut hinlegen. Und dann schläft sie sicher vier Stunden mal am Stück. Und das ist schon viel wert.
-
- 35 A: Das ist viel, ja.?
-
- 36 B5: Ja. Und dann ist vielleicht dann mal, dass ich sie schnell aufhebe oder drehe oder...
-
- 37 A: Aber dann können Sie ja eigentlich gar nie wirklich am Stück schlafen, also irgendwie acht Stunden oder so?
-
- 38 B5: Nein. Ich schlafe zum Glück immer wieder sehr schnell wieder ein. Und kann eigentlich fast in jeder Position schlafen. Auch wenn ich sie manchmal aufwärts halten muss und dann so halb...
-
- 39 A: Und das machen alles Sie? Oder haben Sie an gewissen Nächten auch Entlastung?
-
- 40 B5: Nein, das mache alles ich.
-
- 41 A: O. K. Oder müssen Sie dann am Tag jeweils noch schlafen?
-
- 42 B5: Ja, jetzt möchte sie eben tagsüber nicht mehr schlafen.
-
- 43 A: Das ist schwierig oder?
-
- 44 B5: Es ist vielmals so, wenn ich sie am Nachmittag ins Bett getan habe, bin ich dann meistens auch schnell eine halbe Stunde eingeschlafen. Und dann hatte ich das Gefühl, ah, jetzt bin ich wieder erholt. Aber nein jetzt im Moment, wo sie nicht mehr schlafen möchte, finde ich es manchmal wirklich sehr anstrengend. Aber dann eben sind wir einfach hier und jetzt muss sie einfach am Mittag, ich bin zwar bei ihr, aber sie muss einfach selber spielen. Das habe ich jetzt begonnen ihr anzugewöhnen. Das geht jetzt schon recht gut. Dann macht sie für sich ein bisschen etwas und ich halte sie einfach so und habe sie so halb über den Beinen, dann kann ich manchmal auch ein bisschen...
-
- 45 A: Ein bisschen runterfahren....
-
- 46 B5: Runterfahren, genau.
-
- 47 A: Und so sich beschäftigen, das lernt sie ein bisschen selber?
-

- 48 B5: Ja. Das kann sie jetzt wirklich schon ein bisschen. Sie kann schon gut...also was sie gerne macht, ist das mit dem Bus, da kann sie ewig diese Männchen reinton. Und dann am liebsten aus dem Fenster werfen. Das findet sie immer lustig. Aber das kann sie manchmal ewig für sich alleine machen. Oder von der Schule hat sie jetzt auch noch ein Ipad als Hilfsmittel. Und wir haben dort jetzt so zum Üben, habe ich angefangen, Filme von ihr zu machen. Weil das ist das, was sie am liebsten schaut. Weil sonst so Filme oder so, das interessiert sie nicht. Aber wenn sie sich selber sieht oder Leute, die sie kennt, wir haben begonnen Kurzfilme zu machen. Und dann kann sie die selber anwählen. Und die findet sie mega spannend. Und dann kann ich ihr wirklich manchmal auch das geben, und dann kann sie schnell ein bisschen diese Filme für sich schauen. Und dann ist sie beschäftigt, dass man eben daneben mal etwas machen kann.
-
- 49 A: Aber Sie müssen vermutlich auch immer wieder Sachen suchen, womit kann sie sich jetzt beschäftigen oder was interessiert sie?
-
- 50 B5: Ja, auf jeden Fall, wir müssen immer wieder ein bisschen wechseln. Immer mal wieder etwas Neues haben.
-
- 51 A: Und diese Situation mit dem Schlafen, ist das schon immer so gewesen? Also seit sie...?
-
- 52 B5: Also sondiert wurde sie nicht immer. Das haben wir erst im 2019, haben wir die Sonde, nachdem es dann wirklich nicht mehr gegangen ist, am Schluss haben wir dann wirklich den ganzen Tag nur noch gegessen. Das ist einfach die Hölle gewesen (unv.). Und das ist dann eine Riesenentlastung gewesen. Und vorher hätte man natürlich nicht in dem Sinn mit ihr so ins Bett gehen müssen. Klar, sie hat immer unruhig geschlafen. Also sie ist eigentlich seit Geburt eine schlechte Schläferin gewesen.
-
- 53 A: Können Sie mir etwas zur Diagnose sagen?
-
- 54 B5: Also eigentlich haben wir am Anfang...Also sie hat einen Hirnschlag gehabt mit 19 Monaten. Und man fand dann heraus, dass sie eine genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung hat. Aber das hat man eigentlich am Anfang nicht gewusst. Sie hat manchmal so kleine Auffälligkeiten gehabt. Aber es ist immer alles so in der Norm gewesen. Oder einfach alles Sachen, wo der Arzt auch fand, nein...Und ich habe immer alles gefilmt. Aber er meinte jeweils, ah nein, das ist das und das. Und man konnte das immer gut erklären. Und wir dachten dann, ja gut, wir sind beim Arzt gewesen. Er hat es gesehen. Und dann hat man nicht viel. Er hat schon immer gesagt, jetzt muss sie dann das können. Wenn sie das nicht kann, müssen wir dann weiterschauen.
-
- 55 A: Aber das ist vor den 19 Monaten gewesen?
-
- 56 B5: Ja, genau. Ja vorher, als seit Geburt hat sie manchmal schon Sachen, wo man jetzt im Nachhinein hätte genauer hinschauen sollen. Aber nachher mit 19 Monaten, er hat mir dann noch gesagt, ja wenn sie jetzt dann nicht beginnt zu gehen, dann müssten wir das anschauen. Aber sie konnte überall aufstehen und stehen. Und sie ist mega schnell im Robben gewesen. Sie ist nie gekrabbelt, aber ist mega schnell im Robben gewesen. Und hat dann wirklich stetig Fortschritte gemacht. Sie ist so eine Aufgeweckte gewesen. Es hat da niemand, ich ging dann noch zu so alternativen Sachen. Aber alle fanden immer, nein, das ist super. Und dann mit 19 Monaten hat sie dann aber so einen Anfall gehabt und dann haben wie die Ambulanz kommen lassen, weil sie wirklich auch einen Moment lang nicht geatmet hat. Und wir nicht wussten, was ist jetzt. Und dann musste wir mitgehen und dann haben gesagt, ja mit 19 Monaten, das seien wahrscheinlich Fieberkrämpfe. Das wäre das Typische und es würde alles passen. Und der Notfallarzt hat dann zwar noch gesagt, ja Epilepsie, kennen Sie das. Und wir so, nein, eigentlich nicht. Und dann waren wir im Notfall und dann ein paar Tage später noch beim Kinderarzt. Aber eben, es ist nichts. Und er meinte dann, jetzt müssen wir dann mit der Physio beginnen. Weil sie eben noch nicht richtig läuft und so. Und sie konnte sitzen aber eben nicht extrem gut. Und dann war sie wie betrunken plötzlich. Wie wenn sie so (unv.) wäre. Und dann ging ich in den Notfall. Und dann musste sie ein MRI machen und dann hiess es, sie habe einen Hirnschlag gehabt. Aber eben einen metabolischen Hirnschlag. Also der vom Stoffwechsel und nicht das Übliche. Also ist es wirklich von Seiten des Stoffwechsels kam dieser Hirnschlag. Und dann hat man begonnen zu untersuchen. Und dann hat man den Gendefekt herausgefunden. Dass sie einen Gendefekt hat und aufgrund dessen das passiert ist wahrscheinlich. Ziemlich sicher, man weiss es auch nicht so genau. Weil sie haben im (unv.) nur drei Fälle gefunden, die dokumentiert sind. Aber die sind so schlecht dokumentiert und es ist trotzdem auch nicht so genau der gleiche Verlauf. Aber die einfach den gleichen Defekt beschreiben. Und darum weiss man es nicht so genau. Wie, was, wenn, wo.
-
- 57 A: Aber es hat dann wie einen Rückschlag in der Entwicklung gegeben?
-
- 58 B5: Vom Hirnschlag, das ist noch spannend gewesen, hat sie sich eigentlich recht schnell und gut erholt. Und wir waren sehr erstaunt, dass sie eigentlich sehr viel, sehr schnell wieder machen konnte. Und ein Jahr später, das war im September, hat sie einen grippalen Infekt erwischt. Und dann hat sie begonnen, sich zu bewegen und das hat nicht mehr aufgehört. Der ganze Körper hat sich nur noch bewegt. Und dann gingen wir wieder in den Notfall. Und von diesem Zeitpunkt an konnte sie nichts mehr. Seitdem hat die Koordination nicht mehr gestimmt. Vorher ist sie schön gerobbt, aber das hat nachher nicht mehr übereingestimmt mit den Beinen, links/rechts.
-
- 59 A: Und dann auf einmal motorisch so fest eingeschränkt?
-

- 60 B5: Ja. Es kam nachher wirklich vielmehr dazu. Also diese unkontrollierten Bewegungen. Das hat sie vorher schon auch ein bisschen gehabt, aber nicht so massiv. Seitdem ist alles ein bisschen...also konnte sie nicht mehr selber aufstehen und so.
-
- 61 A: Und die Sprache?
-
- 62 B5: Und die Sprache, es ist natürlich alles muskulär und die Sprache ist natürlich auch beeinträchtigt. Aber sie macht extreme Fortschritte jetzt gerade sprachlich. Und kann jetzt wirklich schon recht vielmehr sagen. Wir verstehen sie eigentlich recht gut. Sie zeigt und macht kann sich wehren, wenn sie etwas nicht so möchte. Und kann ja und nein sagt sie. Und dann kann man sie auch fragen und dann ist eigentlich schon. Sie ist wirklich schon sehr zuverlässig geworden, also dass man eben wirklich (unv.) ja und nein antworten.
-
- 63 A: Ja. Und sind Sie dann in der Reha gewesen nach dem ersten Hirnschlag oder nach dem zweiten Ereignis?
-
- 64 B5: Nein. Also nach dem ersten sind wir zwei Wochen in der Insel gewesen. Und beim zweiten bin ich auch noch fast eine Woche in der Insel gewesen. Und nachher sind wir einfach regelmässig in die Physiotherapie gegangen. Und nachher eben die Frühförderin, die nachher zu uns nach Hause gekommen ist. Und Logopädie hatten wir ja auch, aber nicht gleich von Anfang an. Das ist dann erst ein bisschen später dazugekommen.
-
- 65 A: Dann hat sie ambulant eigentlich alles Therapien aufgegleist?
-
- 66 B5: Genau. Und dann ist noch der Sohn, dann will man natürlich nicht unbedingt irgendwohin. Das wäre wahrscheinlich gar nie so ein Thema gewesen. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht unbedingt...Weil der Sohn ist ja auch hier gewesen und ihn wollte man ja auch miteinbeziehen. Für ihn ist das auch eine sehr schlimme Zeit gewesen.
-
- 67 A: Und wie alt ist er dort gewesen?
-
- 68 B5: Er ist dort - das ist im 2018 gewesen - da war er sechs Jahre alt.
-
- 69 A: Als das Ganze so akut gewesen ist?
-
- 70 B5: Genau. Ja, das weiss er noch sehr genau. Er weiss das noch immer, wir hatten an diesem Tag mit einer Kollegin abgemacht und dann musste eben die Ambulanz kommen. Und dann sagt er noch viel, gel Mama, dann wollten wir dorthin gehen und dann kam die Ambulanz.
-
- 71 A: Sagt er es noch?
-
- 72 B5: Ja. Er hat das wirklich noch präsent. Es ist ja nachher nicht so akut gewesen, sie haben sie stabilisiert. Sie war dann nachher wieder am Atmen und so. Und dann hat er gesagt, ich komme auch noch mit der Ambulanz mit. Wir haben das mega herzig gefunden.
-
- 73 A: Dann durfte er mitgehen?
-
- 74 B5: Dann durfte er auch noch mit reinkommen und so. Genau. Aber es ist ihm sehr präsent noch. Er hat schon viel erlebt.
-
- 75 A: Ja. Und wie konnten Sie denn seine Bedürfnisse auffangen, als hat er auch viel gefragt in dieser akuten Zeit?
-
- 76 B5: Ja. Wir haben ihn immer miteinbezogen. Wir haben immer versucht, ihm das zu erklären. Das Bestmögliche ja. Wir haben ihm immer alles gesagt, dass er immer weiss, wie, was, wenn, wo ist. Ja, seine Bedürfnisse sind sicher schon auch zurückgestellt gewesen. Aber er konnte sicher überall dabei sein. Und ich bin wirklich immer für ihn dagewesen. Und er ist eigentlich gerne am Spielen und so und das konnte man eigentlich gut machen. (unv. wenn ich Vi. jetzt so am Boden oder so gehabt habe). Und er hat dann auch nicht so, er ist nicht so einer gewesen...Er hat auch ziemlich an mit geklebt. Und wollte nicht so weggehen. Dann ist es noch schwierig gewesen, ihn zu jemandem...Das haben uns viele Leute angeboten. Aber wenn er dann nicht so wollte, dachte ich so, wenn er nicht will...Wir wollen ihn ja nicht zwingen., dass er gehen muss. Wenn er dann hier sein will. Aber er ist sicher schon auch gegangen, wenn er mit meinem Mann irgendwohin mitgehen konnte.
-
- 77 A: Ja. Und dann sind Sie nachher viel zusammen zuhause gewesen?
-
- 78 B5: Genau. Ja, es ist halt mit ihr wirklich schwierig gewesen, weg zu gehen. Und dann haben wir wirklich halt viel zuhause (unv.) und halt einfach, was er spielen wollte. Und er spielt mega gern. Er hat eine unendliche Fantasie und baut sich Sachen auf. Und das konnten wir dann trotzdem. Und Vi. ist dann auch mega happy, wenn sie in seiner Nähe sein konnte. Also es ist immer noch so. Sie ist immer noch mega gerne mit ihm und in seiner Nähe. Und versucht nachzumachen, was er macht. Also er ist sowieso die beste Frühförderung, die es gibt. Und er ist wirklich mega herzig mit ihr.
-
- 79 A: Und wo konnten Sie Kraft tanken in der akuten Zeit?
-

- 80 B5: Das ist noch schwierig. In der akuten Zeit wollte man natürlich präsent sein für die Kinder vor allem. Also ich habe wirklich auch ein Tief gehabt. Dann als das alles passiert ist, so zwei Monate später, hat es mich plötzlich so eingeholt. So oh Gott, was haben wir alles falsch gemacht. Also irgendwie hinterfragt man dann alles und fängt bei der Schwangerschaft an und endet dort, wo man ist in diesem Zeitpunkt. Und vielleicht haben wir nicht alles so gemacht, wie wir es hätten machen sollen. Aber wir haben wirklich ein sehr gutes Team im Spital. Also wir haben immer die gleichen Ärzte, die sich um uns kümmern. Und ich habe dann wirklich der Neurologin eine E-Mail geschrieben mit all meinen Sorgen. Und das ist mega herzig gewesen, sie hat mich dann angerufen und hat wirklich jeden Punkt mit mir durchgearbeitet. Und hat es mit mir besprochen und das fand ich sehr gut. Dass sie einen so offen und ehrlich...weil sie haben auch immer gesagt, ich solle anrufen, wenn etwas ist. Aber ich bin dann auch noch zu einem Psychologen, weil ich einfach gesagt habe, ich muss mit irgendjemandem reden können. Und das hat mir dann sicher auch gutgetan. Weil zuerst ist man ja so im Ungewissen gewesen. Weil es ist ja nicht von Anfang an klar gewesen, dass es ein Gendefekt ist. Und dann geht einen natürlich mega viel durch den Kopf. Was ist es dann. Und als es dann rauskam, hat es sicher ein bisschen Beruhigung gegeben im Sinne von, ja, es ist halt einfach so.
-
- 81 A: Sie haben auch nichts falsch gemacht, oder?
-
- 82 B5: Ja, das sagen Sie dir schon. Dich selber davon zu überzeugen, das ist noch schwieriger. Aber ja schlussendlich sagen sie dir, es ist halt einfach, wie es ist, das kann man nicht ändern. Und der Defekt ist, weil wir beide, mein Partner und ich haben anscheinend den gleichen Defekt und jetzt hat Vi. beide Defekte bekommen (unv. in den Zellen anstelle von)...
-
- 83 A: Dann ist (unv. es) genetisch?
-
- 84 B5: Ja, genau. Das hat mir sicher gutgetan. Und sicher auch Gespräche mit meinen Freundinnen und solche Sachen. Ich habe da auch das Gefühl, dass ich mit vielen reden konnte.
-
- 85 A: Dann haben Sie irgendwann herausgefunden, wie...?
-
- 86 B5: Ja, genau, das hat mir mega gut geholfen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche wieder etwas, dann gehe ich einfach irgendwohin, um zu reden oder mache irgendetwas. Es gibt manchmal wieder eine Phase, wo ich finde, ah, jetzt brauche ich irgendwie wieder etwas. Genau. Das manchmal nicht mal nur mit Vi. zusammenhängt, vielleicht wäre ich da auch in einer anderen Lebenssituation, wo man vielleicht manchmal jemanden braucht. Also ich habe (unv.), es ist wirklich wegen Vi.. Vi. das ist, wie es ist. Und ich habe das angenommen und akzeptiert.
-
- 87 A: Sonst könnten Sie auch nicht darüber reden.
-
- 88 B5: Ja, genau. Und ich finde, wir können es wirklich schön haben. Sie ist eine solch Goldige. Sie gibt mega viel. Sie ist immer fröhlich. Sie ist aufgestellt und möchte Quatsch machen. Sie möchte dabei sein. Sie zeigt auch, dass sie dabei sein möchte. Sie möchte etwas machen. Sie möchte lernen. Also auch im (Institution) sagen alle, sie sei übermotiviert für alles. Egal, was man mit ihr machen möchte, sie will. Und das ist auch hier überall so. Und wir versuchen auch, sie überall miteinzubeziehen. Überall mitzunehmen, überall zu machen. Was natürlich geht. Und was natürlich nicht geht, dort schon sie abzugrenzen und zu schützen.
-
- 89 A: Und was finden Sie, welche Schwierigkeit erschwert Ihnen den Alltag am meisten?
-
- 90 B5: Als was halt einfach schwierig ist mit ihr, dass man sie einfach immer, immer, immer halten muss. Und das finde ich manchmal wirklich...Dann denke ich, gut, jetzt habe ich alles und dann sitze ich mit ihr ab. Und dann oh nein, jetzt habe ich etwas vergessen. Oder ich sollte nur kurz... Ich gehe schnell die Wäsche aufhängen, die ich gewaschen habe. Und dann muss ich sie wieder mitnehmen, in den Rollstuhl und dann wieder mit dem Rollstuhl in den Keller. Also man muss sie immer überall mitnehmen und überall dabei haben. Und dass sie halt auch nicht mehr so leicht ist. Sie ist lange sehr praktisch zum Tragen gewesen. Und ich kann sie immer noch gut tragen, aber jetzt hängt es einfach an. Und weil sie einfach auch sehr viel Kraft hat. Man kann sie nicht einfach...früher konnte ich noch einen Wäschekorb oder so dazunehmen. Und das geht jetzt nicht mehr. Weil sie dann plötzlich auch irgendetwas mithelfen möchte. Oder plötzlich findet sie, ah nein, jetzt drehe ich mich um.
-
- 91 A: Und es braucht Kraft, oder?
-
- 92 B5: Ja, es braucht mega Kraft. Und bei uns, also bei meinem Partner und bei mir verhält sie sich manchmal mega blöde. Also extra, sie findet es mega lustig. (unv.) und dann macht sie irgendeinen „Kabis“, weil sie genau weiss, nein, du darfst nicht. Und dann wird es manchmal schon ein bisschen schwierig. Und manchmal ist auch die Schwierigkeit, wir haben auch nicht gerade das ideale Haus. Also mein Papi hat diese (unv.) alle gemacht bei den Treppen. Aber z. B. meine Mama getraut sich nicht vor dem Haus runter, weil es ist ziemlich steil und sie halten und die Treppe runter. Das verstehe ich noch, es getraut sich fast niemand mehr. Weil sie jetzt einfach ein Gewicht hat. Und sie trotzdem die Treppe runtertragen, das getraut sich auch fast niemand mehr. Und das finde ich, ist halt schon noch schwierig. Weil früher als sie klein war, da konnte sie meine Mama noch gut
-

herumtragen. Und jetzt haben wir mal irgendetwas. Also entweder ist mein Partner da oder ich bin hier. Aber wenn wir jetzt vielleicht beim En. etwas in der Schule haben, dann sind wir ja nahe, dann kommt sie hierhin, um zu schauen. Aber sie sagt auch, die Schwierigkeit sei wirklich, man kann sie nicht ewig immer hin und her positionieren. Und dann irgendjemand, der das nicht kann, dann kann man fast niemand Privates einfach so zum Hüten engagieren. Weil ich will dann auch nicht, dass sie dann vier Stunden im gleichen Stuhl sitzt. Das tut mir dann mega leid für Vi.. Weil man muss sie trotzdem verschieden positionieren können. Und im (Institution) weiss ich, da funktioniert es, dort lagern sie sie immer wieder um. Und die wissen wie und alles. Und das ist halt im Privaten sehr schwierig. Und das finde ich...Ich finde es immer mega herzlich, wenn meine Freundinnen sagen, ja sicher ich komme. Und dann, oh nein, ich kann sie gar nicht tragen.

93 A: Ja, es ist nicht so einfach.

94 B5: Dass sie sich nicht bewusst sind oder ich will das ja nicht extra machen. Aber ich habe auch schon einer Freundin gesagt, kannst du sie schnell halten. Aber du musst sie wirklich immer halten und wie ihnen das irgendwie nicht bewusst ist. Und dann machen sie etwas und dann, uh - ja, man muss sie ja immer halten. Das sind solche Sachen ja. Und sonst ist sie einfach die Leidtragend. Das ist das, was ich....

95 A: Was sie nicht möchten.

96 B5: Ja. Bei mir muss wirklich einfach die Sicherheit da sein, dass dann jemand wirklich gut schaut. Und auch wenn meine Freundinnen gut schauen. Oder wenn es nur eine Stunde ist, ist ja noch eines, wenn mal jemand schaut. Aber einfach länger wegen des Positionierens.

97 A: Und braucht Vi. im Moment medizinische Massnahmen?

98 B5: Einfach Medikamente hat sie regelmässig. Am Morgen, Abend und durch den Tag. Und einfach die Sondennahrung. Aber sonst nein. Wir müssen einfach regelmässig in die Kontrolle. Diese Woche sind wir jetzt auch noch zweimal im (Name des Spitals) gewesen. Also regelmässig ins EEG gehen wir. Die Hirnstrommessung wegen der Epilepsie. Und die Optik hatten wir noch. Genau, die Augen kontrollieren sie auch jährlich. Und was haben wir noch. Ja jetzt konnten wir es ein bisschen ausdehnen, jetzt können wir nur noch halbjährlich in die Besprechung gehen. Am Anfang mussten wir jeden Monat und dann hatten wir es drei Monate und jetzt ist es halbjährlich. Das ist auch mittlerweile eine Entlastung. Und trotzdem, wenn ich von den Ärzten etwas brauche, eben wir haben ein tolles Team, ich kann einfach eine E-Mail schreiben und dann bekomme ich sofort Antwort. Oder kann direkt - wir haben auch eine 24-Stunden-Notrufnummer, wo wir gleich einen Arzt von uns am Apparat haben. Also wenn irgendetwas ist, können wir gleich dort....Also wir fühlen uns eigentlich sehr gut aufgehoben im (Name des Spitals).

99 A: Und müssen Sie denn viel so notfallmässig...?

100 B5: Nein, im Moment ist - Holz anfassen - es sehr gut gewesen. Jetzt durch den Sommer. Letzten Winter ist Horror gewesen. Sie ist andauernd krank gewesen. Und ich hoffe jetzt einfach mit dem Alter, dass sie zuerstmal nicht immer sofort krank wird und zweitens, dass es dann nicht immer gleich so...Eine Zeitlang hat sie gleich wegen allem erbrochen. Und dann hat sie einfach endlos einfach immer wieder erbrochen. Und dann ist man einfach am Dauersondieren. Und letzten Winter ist sie wirklich viel krank gewesen. Und dann war sie oft erkältet. Ja, im (Institution) das erste Jahr, vorher haben wir sie immer mega geschützt, dass wir ja nie einen Käfer haben. Und jetzt ist sie dem allem ausgesetzt gewesen. Und dann ist sie wirklich mega viel krank gewesen. Sie hat schnell den Schnupfen. Und dann ist es viel, wenn es hier hinten runterläuft, dass es sie würgt und dann kommt ein Schwall. Und jetzt ist wirklich seit ein paar Monaten viel besser. Jetzt hoffe ich, dass wir diesen Winter ein bisschen besser überstehen.

101 A: Und diese Krampfanfälle, die Epi, das ist stabil?

102 B5: Ja, das ist im Moment wirklich stabil. Ich bin dann gespannt, eben gestern mussten wir ins EEG und dann haben wir dann die Besprechung noch anfangs September. Ja, wie das aussieht. Ob man da anpassen muss. Aber meistens ist es dann eine Anpassung der Medikamente. Aber Anfälle hat sie jetzt wirklich keine mehr gehabt.

103 A: Ja. Jetzt stelle ich Ihnen so eine Zahlenfrage. Wo Sie eine Zahl von 1 bis 10 sagen können. Und zwar, wie belastend finden Sie so das ganze Medizinische im Moment? Das wäre gar nicht belastend und das wäre mega belastend.

104 B5: Im Moment ist es, sagen wir mal, eine 3. Also es ist manchmal, es ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal wenn wir dann so im normalen Alltagstrott sind, dann finde ich, ist es für mich nicht belastend. Dann würde ich sagen, eine 1. Aber manchmal, wenn man etwas macht, dass man es nicht vergisst. Man muss wirklich immer schön diese Strukturen beibehalten.

105 A: Und das schwankt, oder?

- 106 B5: Ja, gerade manchmal in den Ferien, dann ändert es sich ein bisschen. Und dann muss ich trotzdem schauen, dass wir diese Sachen im Rhythmus behalten können. Und dass man sich dann nicht selber gehenlässt. Und dann anfängt, Sachen zu vergessen.
-
- 107 A: Ja. Gut. Dann stelle ich Ihnen nochmals zwei solche Fragen. Wie würden Sie so den Zusammenhalt in Ihrer Familie beschreiben? Also hier wäre gar keinen Zusammenhalt und hier mega fest oder mega gut, mega eng.
-
- 108 B5: Also wir haben es eigentlich sehr gut. Worum ich manchmal noch ein bisschen kämpfen muss, dass sie kommen, ich würde jetzt sagen, eine 8. Also sie sind wirklich super, ich kann immer anrufen. Und meine Mutter kommt auch, wenn es irgendwie...Aber es ist jetzt nicht so, dass sie einfach vor der Türe stehen. Manchmal muss ich so, ja komm jetzt wieder mal.
-
- 109 A: Wohnt sie denn in der Nähe?
-
- 110 B5: Ja, es ist eine halbe Stunde. Es geht. Es ist niemand von meiner Familie sehr nahe. Ich sage manchmal, wenn alle in der Nähe wären, wäre es sehr praktisch. Aber jetzt sind wir gerade in den Ferien gewesen und dann waren wir alle nahe. Und da haben alle mitgeholfen.
-
- 111 A: Ah, dann konnten Sie miteinander in die Ferien?
-
- 112 B5: Ja.
-
- 113 A: Ah, schön.
-
- 114 B5: Ja, das ist sehr schön gewesen.
-
- 115 A: Weil die Cousinen interessieren sich, die wollen unbedingt mithelfen mit der Vi.. Und das ist mega herzlich. Ich sage immer, wenn sie nur zwischendurch eine Stunde überkommen könnten. Sie halten sie einfach. Sitzen mit ihr und spielen mit ihr. Und sie kennen sie einfach auch mittlerweile und die machen das wirklich mega herzlich.
-
- 116 A: Und wie würden Sie den Zusammenhalt beschreiben unter den Geschwistern?
-
- 117 B5: Dieser ist sehr gut. Also sie streiten auch. Aber das finde ich eigentlich super. Ich denke immer juhu.
-
- 118 A: Genau das gehört zu Geschwistern.
-
- 119 B5: Genau. Sie lieben einander wirklich. Das ist sicher eine 10.
-
- 120 A: Und Sie haben auch gesagt, dass Vi. mega viel von ihrem Bruder lernt und möchte auch so ein bisschen wie er...?
-
- 121 B5: Genau. Das findet sie mega lustig. Und auch, ob er mit ihr schimpft oder nicht, das ist ihr wurst. Hauptsache er beschäftigt sich mit ihr. Sie kreischt dann extra manchmal und dann schaut er sie an und schimpft dann mit ihr. Vi. nein, nicht so laut. Und sie findet das mega cool. Und sie strahlt ihn dann an. Oder am Abend, sie kann fast nicht schlafen, wenn sie nicht noch den En. berühren konnte.
-
- 122 A: Ah sicher?
-
- 123 B5: Ja. Dann sitzt sie noch so da und sagt En., En.. Diesen Namen kann dann gut sagen. En. kann sie gut sagen. Ihr En. ist eben einfach alles. Genau. Und sie ist dann manchmal ein bisschen ein Hexchen. Dann streichelt sie ihn und dann kneift sie ihn und findet es mega lustig. Und sie sagt meistens vorab schon ai ai ai. Das kann sie auch gut. Oder wenn er zu ihr Büchlein schauen kommt. Und egal welches Büchlein er nimmt, genau das muss sie auch gleich haben. Dann kann sie kein anderes mehr schauen. Sie muss das haben. Und dann kann sie schimpfen, bis man ihr das Büchlein gibt. Und dann nimmt er ein neues und dann will sie wider das. Oder ihr Ipad, dann sagt er, komm Vivi ich zeige dir schnell etwas. Und dann kann sie das halten wie ein "Muni". Nein, das gebe ich nicht, das ist meins. Sie kann es nicht sagen aber zeigen.
-
- 124 A: Und wie denken Sie, wie ist es für En., wenn er so in dieser Interaktion mit ihr ist?
-
- 125 B5: Also er findet dann meistens eher, wenn sie ihn dann strubbelt und er will zurückgeben und dann sage ich, du, aber nicht so fest. Und dann sagt er, ich darf nie so viel zurückgeben, wie sie es bei mir tut. Sie macht es mega fest. Aber das ist ja immer mit den Geschwistern, wenn sie jünger sind. Dann sage ich, ja, aber du hast vielmehr Kraft. Du kannst nicht so viel zurückgeben, wie sie dir...ja....Aber das findet er dann manchmal mega fies. Aber wir sagen ihm dann manchmal, du hast auch Vorteile, dann sagen wir, du kannst wenigstens ins Zimmer. Und sie kann dir nicht nachrennen. Und sonst würde sie kann kommen und: lass mich rein. Ich will auch spielen kommen. Weil sie ist dann einfach dort, wo sie ist.
-
- 126 A: Aber er hat das noch gerne oder toleriert das, wenn sie ihn dann so anfasst?
-

- 127 B5: Ja. Er ist wirklich herzlich. Er knuddelt sie auch oder gibt ihr Küsschen und umgekehrt genau gleich. Manchmal sagt er schon, Vi. nein, fass mich jetzt nicht mehr an.
-
- 128 A: Ja, irgendwann ist ja dann auch genug,
-
- 129 B5: Genau. Oder wenn sie die Hände vorher in den Mund genommen hat, das hat er gar nicht gerne. Und sie sabbert, dann findet er, äh nein. Aber es ist noch lustig, jetzt hat er mich neulich - manchmal binde ich ihr nur so schnell die Haare zum Dutt zusammen. Und dann hat er neulich gesagt, er würde einfach gerne...Manchmal bestelle ich alles und nachher ist Schulanfang und dann hat er gesagt, ja, möchtest du gerne, dass wir es bestellen oder möchtest du wieder einmal ins Shoppi gehen. Und dann hat er gesagt, er möchte gerne wieder einmal ins Shoppi. Also dann gehen wir dort. Und dann habe ich die Vi. bereit gemacht und habe ihr so ein Pferdeschwanz gemacht oder so ein Dutt, wie ich es oft mache. Und dann er, Mama nein, einfach jedes normale Mädchen in meiner Schule hat nicht so ein "Gestrüpp" auf dem Kopf. Mach ihr einen normalen Pferdeschwanz. Und irgendwie manchmal, wenn sie sich anstrengt, hält sie so die Zunge raus. Dann sagt er jeweils auch, nein Vi., das sieht nicht gut aus. Aber das hat jetzt erst begonnen zu ändern. Dass ihm solche Sachen auffallen. So tut niemand Vi., sei jetzt (unv. anständig).
-
- 130 A: Jö, also er schaut für sie?
-
- 131 B5: Ja, er schaut mega für sie.
-
- 132 A: Gut. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir sind. Was denken Sie, was für Auswirkungen hat die Behinderung von Vi. auf den En.? Also gibt es spezielle Gefühle wie Trauer oder dass er wütend ist oder zieht er sich zurück?
-
- 133 B5: Also eine Zeitlang hat er sicher begonnen, Ängste zu entwickeln. Wo ich sicher denke, es hat sicher auch einen Zusammenhang mit Vi.. Oder dann am Anfang als ich... Da ging er in den Kindergarten und ich musste notfallmässig ins Spital Und dann ist er manchmal mega unsicher gewesen. Ja, bin ich dann zuhause oder nicht oder wo bin ich jetzt wieder. Es gab auch ein paarmal, dass ich die Kollegin anrufen musste und sagen musste, kannst du den En. empfangen, ich musste ins Spital. Und dann hat er manchmal, als ich wieder gekommen bin, um ihn zu holen, dann hat er gleich begonnen zu weinen. Und manchmal ist es eben so gewesen, dass ich nicht nach Hause gekommen bin, dass ich bleiben musste. Und dann ist der Papa immer da gewesen und hat mit ihm geschaut. Aber es ist dann manchmal trotzdem, wir sind dann einfach weg gewesen. Und dann hat er schon ein bisschen begonnen, Ängste zu entwickeln. Und dann bin ich mit ihm eben auch zum Kinesiologen gegangen. Und wir haben das einfach ernst genommen und besprochen. Und einfach so auch Hilfe geholt. Wir haben auch einen guten Kinderarzt. Der ist auch Homöopath und dann kann ich es ihm auch sagen. Und hat dort auch noch "Kügelchen", die er bekommt jeden Monat. Die ein bisschen gegen die Ängste sind und so. Genau. Und das sind sicher Sachen, die ihn prägen. Dafür weiss er auch schon sehr viel. Man ist dann manchmal auch erstaunt, was er den Leuten....oder wie selbstverständlich es halt auch ist. Ich finde, es ist auch ein bisschen einen Gewinn für ihn. Jetzt hat er im letzten Jahr im (unv. KOW) angefangen, den kirchlichen Unterricht. Und dann hat er dort auch schon erzählt, irgendwie hatten sie etwas - ich weiss gar nicht mehr, um was es ging - und dann hat er dort jedenfalls auch von Vi. erzählt. Dass er manchmal hilft und dass ich mega froh darüber sei. Es ist halt noch oft, dass ich sage, oh En., könntest du mir nicht schnell das bringen oder das geben oder so. Und das macht er eigentlich ohne Widerrede und hilft eigentlich immer auch ein bisschen. Manchmal sagt er schon, nein, jetzt mag ich nicht. Aber das ist ja auch normal, das darf er auch. Ich denke für ihn, es ist auch mit seinen Freunden, die nehmen das auch so...Da sagt eigentlich niemand irgendetwas.
-
- 134 A: Also er hat keine negativen Reaktionen, so von den Freunden?
-
- 135 B5: Bis jetzt eigentlich nicht. Das nimmt mich wunder, ob das dann irgendwann mal ändert. Aber irgendwie, er redet offen darüber. Und wir haben halt auch immer offen mit ihm und mit allen darüber gesprochen. Wir zeigen auch allen alles oder erklären, wenn es jemand wissen möchte.
-
- 136 A: Und die Freunde weigern sich auch nicht, hierher zu kommen oder so?
-
- 137 B5: Nein. Die sind wirklich mega herzlich. Also einige sind halt eher ein bisschen distanziert und kommen vielleicht nicht zu nahe. Aber fragen dann halt manchmal, was das für ein Gerät ist oder so. Oder fragen manchmal, was ist denn das oder so. Und dann ist wieder gut. Sie fragen einfach so viel, wie sie wissen müssen.
-
- 138 A: Und Sie beantworten das dann auch?
-
- 139 B5: Ja, ich nehme mir Zeit und beantworte so viel sie wissen wollen. Und wenn sie nicht mehr wissen wollen, dann ist es auch gut. Und dann gibt es eben auch diese Freunde, die überhaupt keine Berührungsängste haben. Weil Vi. ist dann eben sehr, also sie will auch dabei sein. Dann schnappt sie sich die Jungs manchmal. Und einige haben das mega gerne. Die stören sich da gar nicht. Er hat auch Freunde, die...Sie macht auch gerne den Reissverschluss auf und dann steht er hin und sagt: (unv.) du kannst. Das ist mega herzlich. Und neulich ist ein Junge zum Nachtessen hier gewesen. Und dann wollte Vi. einfach zu ihm. Und dann haben wir ihn gefragt, ist es
-

O. K., wenn sie neben dir sitzt. Sie möchte einfach neben dir sitzen. Und dann hat er gesagt, ja sicher. Und dann sass sie neben ihm und (unv.).

140 A: Also er hat das gesagt?

141 B5: Nein, Vi. wollte neben ihm sitzen. Also wir wissen das dann, weil sie es zeigt. Und dann haben wir ihn gefragt, ja ist es O. K, wenn wir sie neben dich hinsetzen. Und dann hat er gesagt, ja sicher. Und dann konnte sie (unv.) und hat gestrahlt. Und ihn hat sie dann nicht (unv. bekleckert). Weil wenn sie sonst in der Nähe von En. ist, dann (unv. bekleckert) sie ihn meistens. Aber bei allen getraut sie sich das auch nicht. Es kommt so ein bisschen auf die (unv.) an. Diejenigen, die sie besser kennt, die schnappt sie sich halt einfach.

142 A: Und haben Sie das Gefühl, En. muss sich mega viel anpassen, aufgrund der Situation, die Sie haben?

143 B5: In vielen Situationen halt schon, es geht in erster Linie immer um Vi.. Es wird mir auch mehr bewusst, weil sie ist jetzt am Dienstag den ganzen Tag im (Institution). Und dann ist sie einmal am Mittag nicht da. Und der Fokus ist immer auf ihr, auch wenn sie gar nicht wirklich viel isst. Aber wir versuchen immer, wir reden mit dem En., aber daneben ist man immer irgendwo und dann will Vi. irgendwohin. Und dann muss man sie immer beschäftigen. Also der Fokus ist halt schon immer auf ihr. Und auch, wenn man irgendwo unterwegs ist. Man muss immer schauen, was sie...Das ist halt schon auch eine Einschränkung. Und dann sagt er manchmal schon, oh immer die Vi. Und trotzdem am Dienstag, als sie dann den ganzen Tag weg war, habe ich ihn gefragt, möchtest du mitkommen, um sie abzuholen. Und dann standen wir dort und er hat gesagt, wann kommt sie endlich. Und dann Vi...

144 A: Dann hat er sie auch vermisst?

145 B5: Ja total. Genau. Oder er kam rein und fragte, wo ist denn die Vi. Und dann habe ich gesagt, sie ist im (Institution). Und dann, aha. Also irgendwo ist es dann trotzdem, er sucht sie dann, wenn sie nicht hier ist. Aber er genießt es auch, wenn er mal etwas alleine machen kann.

146 A: Ja. Kann er auch manchmal mit Ihnen alleine etwas machen?

147 B5: Wir haben das wirklich auch, eine Zeitlang haben wir das sehr gut gemacht vor Corona. Corona hat ein bisschen bei allem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann haben wir das auch wieder ein bisschen versandet. Und dann haben wir eigentlich wieder damit angefangen, dass ich einfach zwischendurch, jedenfalls so einmal pro Monat, möchten wir eigentlich schon, dass wir etwas zusammen machen können. Und dann ist es manchmal ein bisschen situationsbedingt. Manchmal geht es besser und manchmal nicht. Und jetzt im Sommer ist es ein bisschen weniger. Im Winter ist es vielleicht auch ein bisschen anders, aber im Sommer, wenn man viel draussen sein kann und so, ist es immer ein bisschen ein Unterschied. Aber ich möchte das schon auch wieder, dass wir eben zwischendurch wieder etwas machen können. Aber jetzt auch meine Schwester, sie ist seine Gotte, zwischendurch holt sie ihn auch und unternimmt etwas mit ihm. Oder mit meinem Bruder und den Kindern, da kann er manchmal auch mit und etwas machen.

148 A: Also er hat die Möglichkeiten auch seine Freizeit zu gestalten, so wie er gerne, also unabhängig von der Situation, wo Sie viel betreuen müssen?

149 B5: Ja, manchmal ist es nicht einfach, aber ja, ich glaube, wir können es trotzdem immer irgendwie einrichten, dass er...

150 A: Und muss er manchmal Vi. auch betreuen, dass Sie sagen, du musst zu ihr schauen, weil ich muss das und das machen?

151 B5: Eigentlich nicht. Das Einzige, was ich ihn manchmal frage, ist, da setze ich sie in den Reha-Stuhl und dann, wenn ich etwas...Oh, jetzt muss ich unbedingt schnell etwas in den Keller holen gehen, En. bitte, sei schnell bei ihr einfach, dass sie nicht alleine ist. Und ja, dann sitzt er daneben. Und manchmal macht er auch sonst etwas. Oder mit den Männchen, das machen sie mega gerne. Dann sage ich zu ihm, mache ein bisschen etwas mit ihr mit den Männchen, ich gehe schnell runter. Aber nicht länger, das will ich nicht. Also nein, ich finde, das ist nicht seine Aufgabe. Also so viel finde ich O. K., wenn ich nur schnell etwas holen gehen muss. Aber dass ich länger etwas machen muss und er muss mit ihr...

152 A: Und Sie stellen sich ja auch so zur Verfügung, sie arbeiten ja auch nicht?

153 B5: Ja, genau.

154 A: Wie ist das für Sie? Sie mussten das aufgeben?

155 B5: Ja, die Kosten sind halt immer da, wenn man selbstständig ist. Und ich habe zuerst gedacht, ja dann kommt das (Institution) und jetzt fängt das an zu laufen. Und nachher ist sie nur krank gewesen, das ist so schlimm gewesen.

156 A: Dann haben Sie es erst gerade aufgegeben?

157 B5: Anfangs Jahr ja. Es ging einfach nicht mehr. Ich lief am Limit. Und dann sie schnell bringen und dann schnell arbeiten und dann wieder holen gehen. Und dann wieder nach Hause zurückkommen. Und dann schnell kochen.

158 A: Das ist extrem anstrengend.

159 B5: Und das ist wirklich zu viel geworden. Und die Kollegin wollte es nicht übernehmen. Das ist ihr zu viel gewesen. Und dann musste ich sagen, nein, es geht einfach nicht mehr. Irgendetwas zerbricht sonst. Und dann fand ich einfach, nein, dann muss ich dort eine Pause einlegen. Und die Kollegin hat jetzt bei einer Coiffeuse in (Ortschaft) einen Tag, wo sie weiterarbeiten kann. Und ich konnte dann die Kunden weiter betreuen und übernehmen. Und sie hat dann Produkte, die ich jetzt noch betreue, die ich ihr gebe. Und dann habe ich doch noch ein bisschen etwas zu tun. Sie bestellt sie und ich liefere sie und so. Das ist noch so ein bisschen etwas. Aber ja. Ich sage immer, vielleicht ergibt sich irgendetwas. Ursprünglich habe ich das KV gemacht. Ich könnte auch gut mal etwas wieder zuhause machen. Aber das wird sich zeigen, es muss auch nicht heute und morgen sein.

160 A: Jetzt ist es gut für Sie?

161 B5: Ja, jetzt ist mal gut gewesen, mal ein bisschen runterfahren und aus dem ganzen Stress rauskommen. Und jetzt einfach mal Schritt für Schritt nehmen und schauen, dass es allen gut geht.

162 A: Aber das heisst, bis zum Kindergarteneintritt haben Sie immer auch noch daneben gearbeitet?

163 B5: Ja. Nicht viel. Also zwei Tage habe ich gearbeitet. Und dann haben wir einfach zwei Tage den Entlastungsdienst gehabt.

164 A: Und hätten Sie allgemein gerne mehr Zeit für sich selber? Haben Sie das Gefühl, Sie brennen da wie auch mal aus?

165 B5: Nein, das habe ich eigentlich nicht das Gefühl. Also was ich noch habe als Entlastung ist, dass ich eine Putzfrau habe. Dass ich zumindest immer nur das Größte muss und dann ist zwischendurch wiedermal ganz geputzt. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich die Zeit mit den Kindern mega schön. Ich habe auch mit dem En., auch als Vi. noch nicht hier gewesen ist, haben wir sehr viel gespielt. Und ich bin danach auch sehr dankbar gewesen, dass ich das gemacht habe. Dass der En. so ein Grund(unv. ding) gehabt hat. Ich habe Stunden mit ihm gespielt, weil ich fand, das ist so wichtig. Und das ist einfach auch schön. Und ich genieße die Zeit mit den Kindern sehr. Also es ist für mich nicht unbedingt eine Belastung, mit den Kindern zusammen zu sein. Klar, es gibt manchmal auch Situationen, wo ich denke, ah, jetzt habe ich gerade keine Lust. Oder eben, wenn manchmal irgendetwas sonst ist, habe ich manchmal schon auch das Gefühl, ja, vielleicht wäre es schon schön, mal wieder irgendwohin zu gehen. Aber nachher denke ich, ich bin überzeugt, diese Zeit kommt wieder. Und wenn sie jetzt dann schon einen Tag geht, dann ist schon der Dienstagmittag. Dann kann ich vielleicht auch einmal mit einer Freundin Mittagessen gehen. Es wird alles auch wieder kommen. Also ich habe eigentlich das Gefühl....

166 A: Sie sind zuversichtlich?

167 B5: Ja, ich bin optimistisch, dass alles gut kommt. Also egal in welcher Form. Aber ich habe auch das Gefühl, Vi. ist stark und es wird auch irgendeine Entlastung geben. Es gibt irgendeine Möglichkeit, wo das dann auch wieder anders wird. Das ist halt länger als bei einem gesunden Kind. Also ich habe das Gefühl, es kommt schon wieder. Aber man hat ja immer Auf und Abs. Und manchmal habe ich auch, wenn man manchmal extrem müde ist, manchmal habe ich auch so eine Krise. Wenn ich sehr müde bin oder sehr wenig geschlafen habe, als sie dauernd krank war. Dann fand ich manchmal auch, ah, einfach mal gesund bleiben, einfach mal gesund bleiben. Dass man einfach nur für den Alltag genug Kraft hat. Dann ist das dann jeweils schon...Und wenn ich das dann habe, dann denke ich, nein, wir können es ja eigentlich genießen. Und vor allem, wenn es ein solch schöner Sommer ist. Das ist auch noch viel wert, jetzt dann im Winter mal schauen, wie das dann wird.

168 A: Und gibt es für Sie Möglichkeiten, Freizeit und Erholung miteinander zu erleben?

169 B5: Also wie?

170 A: Dass Sie, also Sie sind ja zusammen in den Ferien gewesen, das heisst...?

171 B5: Also ich habe es sehr erholsam empfunden. Weil ich fand, ich muss dann nicht immer dauernd, weil die Cousinen da gewesen sind, die haben sie eigentlich dauernd unterhalten. Ich konnte einfach mal so daneben sein und einfach ein bisschen sitzen und denken, ja ist gut. Sie beschäftigen sie sie. Und als wir am Strand gewesen sind, Vi. spielt mega gerne im Sand. Und dann einfach in diesem Sand sitzen, Vi. ist zwar schon bei mir, aber die Cousinen sind Wasser holen gegangen und ich konnte einfach sitzen.

172 A: Dann mussten sie das nicht machen.

- 173 B5: Oder wenn ich etwas gebraucht habe, oh könntest du nicht schnell...Es ist einfach immer jemand da gewesen. Und meine Mutter und mein Papa sind auch dort gewesen und dann konnte ich sagen, oh könntest du nicht schnell. Das finde ich halt schon sehr (unv.), wenn jemand da ist, der einfach schnell etwas erledigen kann. Oder einfach schnell etwas holen oder auf Vi. schauen, wenn ich das Zeugs vorbereiten muss. Das ist einfach. Ja, dass dann nicht noch ein anderer Stress ist, da muss man wirklich einfach nur schauen, dass sie das Essen und die Medis hat. Aber zwischendurch ist man dann ein bisschen entlastet.
-
- 174 A: Und an den Wochenenden sind Sie dann einfach häufig da und müssen sich dann einfach trennen, weil Sie zu Vi. schauen müssen und En. etwas machen möchte? Oder gehen Sie alle zusammen oder gehen Sie gar nicht?
-
- 175 B5: Es kommt ein bisschen darauf an wohin. Also vielmals sind wir auch auf dem Sportplatz oder so, da kann ich gut mit der Vi. hin und spazieren gehen. Oder an die (Name eines Flusses) und so. Das machen wir alles schon auch. Aber es geht jetzt zum Beispiel auch gut zu Freunden zu gehen. Oder dass sie hierhin kommen. Sie kennen ja diese Situation, wir können einfach nicht so lange. Oder am Abend wird es halt nicht zu spät. Dass En. manchmal findet, oh nein, gehen wir schon nach Hause. Ja, ist halt einfach. Aber da hat man Bruder oder meine Schwester auch schon gesagt, ja dann bleibst du wieder einmal da und dann konnte er dort schlafen. Halt viel mit der Familie ist es halt am einfachsten. Aber ich habe auch, also letzten Sonntag sind wir auch Freunde besuchen gegangen. Ich gehe noch gerne, weil dann muss ich nicht kochen. Dann muss ich mich nur hinsetzen und dann wieder nach Hause und dann ist alles erledigt. Das ist ja auch schön. Wir können eigentlich schon. Jetzt in der Coronazeit haben wir natürlich auch sehr wenig gemacht. Auch so ein bisschen aus Angst vor dieser ganzen, also Angst ja, man hat nicht so recht gewusst. Aber ja, jetzt geht es eigentlich auch wieder besser. Es ist halt mit der Vi. schon. Man hat immer eine riesige Bagage, um fort zu gehen. Das ist halt immer. Aber es ist halt einfach so. Mich stört es weniger. Mein Partner stresst das mehr.
-
- 176 A: Dass er dann alles packen muss und so?
-
- 177 B5: Ja, genau. Dass wir immer so viel haben und dass es halt manchmal...aber mit der Vi., jetzt ist sie eigentlich recht stabil und ich glaube, das macht auch viel aus. Dass es uns auch allen besser geht. Also vorher ist vielmehr. Ja, wie oft haben wir alles immer abgesagt, weil es halt nicht ging. Dann wollten wir irgendwohin und dann hat die Vi. plötzlich aus dem Nichts Fieber gehabt. Und dann hat sie sich so komisch begonnen zu bewegen und dann mussten wir sagen, es bringt nichts. Und das hat es halt schon immer viel gegeben. Und jetzt konnten wir sicher ein bisschen, auf jeden Fall gerade durch den Sommer.
-
- 178 A: Also jetzt im Sommer ist es wie stabiler?
-
- 179 B5: Genau. Sagen wir wirklich von Mai bis jetzt haben wir es wirklich sehr genossen. Durch den Winter ist wirklich...Da konnten wir auch fast nirgendwo hingehen.
-
- 180 A: Und dann ist es wie belastender für alle?
-
- 181 B5: Dann ist es belastender. Weil mich stresst dann immer gleich sofort, En. kann halt nichts machen. Wenn wir nachher so gebunden sind. Klar, der Papa geht dann mit ihm ein bisschen Fussballspielen, aber sonst auch nicht so. Das ist dann ein bisschen schwierig. Und wenn sie krank ist, ist dann halt so, kann man dann den En. jemand anderem mitgeben. Oder ist dann schon wieder, weil sie krank ist, man weiss es nicht, bekommt er vielleicht auch etwas. Oder steckt er jemanden mit etwas an. Es ist halt immer dann sofort ein bisschen das.
-
- 182 A: So mit dem ganzen Corona-Zeugs auch noch?
-
- 183 B5: Ja, das ist jetzt noch mehr mit Corona gekommen. Vorher konnte man wenigstens sagen, gut Vi. ist krank, dann kann En. irgendwie (unv.). Und ja, wir haben jetzt in (Ortschaft) wirklich auch Leute, wo er gehen kann. Und wo er sicher auch ein bisschen mehr eingeschränkt gewesen ist. Ich hoffe, das bessert jetzt dann hoffentlich auch wieder, mit dem Abmachen. Wenn Vi. manchmal geschlafen hat, dann wollten wir, dass sie schlafen kann. Dann ist es frühestens zum Abmachen nach 15.00 Uhr gewesen. Und manchmal wollte er auch abmachen. Und dann ging es wegen ihr nicht oder dann geht es nicht. Dort hat er sicher schon auch Einschränkungen gehabt. Aber er wird auch älter, das ist sicher auch ein Vorteil. Dass er an viele Orte auch selber gehen kann. Eben auch, er geht Fussballspielen. Eine Zeitlang war es viel stressiger, als er jeweils noch wollte, dass wir mitgehen. Und dann mit der Vi., dass es reicht mit dem Sondieren. Dann muss man wirklich genug früh mit sondieren beginnen, dass ich dann bereit bin, um sie bereit zu machen. Und dann, dass es reicht, dass er pünktlich ist. Und das ist jetzt auch viel leichter geworden. Und er ist sicher eher jemand gewesen, der länger begleitet hat (unv.). Weil ich denke, das hat auch viel mit Vi. zu tun gehabt. Weil er halt irgendwie dann trotzdem wollte, dass wir dabei sind. Aber was wir gemacht haben ist, wir haben ihn drei Jahre im Kindergarten gelassen, weil das ist dann passiert, wo er dann in die Schule gekommen wäre. Und das ist dann so zu viel gewesen und so eine riesige Belastung und dann haben wir ihn eben noch ein Jahr im Kindergarten gelassen. Auch mit Absprache mit der Kindergärtnerin. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Entscheid gewesen.
-
- 184 A: Dass er nicht noch einen Wechsel machen muss?
-

- 185 B5: Ja, und (unv.), ich wüsste nicht, wie er das geschafft hat. Also für alle. Er ist, glaube ich, auch nicht bereit gewesen. Und ich habe mir das dann auch vorgestellt und nachher ein Schulwechsel und dann mit der Vi. Nein, das wäre nicht gegangen. Und dass er nachher ein Jahr mehr in den Kindergarten ist, hat auch sehr eine Entlastung gegeben.
-
- 186 A: Und jetzt ist er selbstständiger?
-
- 187 B5: Ja, jetzt ist er viel selbstständiger geworden, genau. Ja, jetzt sind langsam auch diese Ängste besser. Und er ist auch mutiger geworden. Und er geht auch eher mal irgendwo selber hin. Eine Zeitlang wollte er nie, auch wenn er abmachen wollte, dann hat er gesagt, Mama, komm mit. Und wie wollte ich mitgehen, wenn ich schauen musste. Die Vi. ist am Schlafen. Das ist manchmal mega schwierig gewesen. Dann habe ich gesagt, dann kannst du erst gehen, wenn sie wach ist. Und manchmal bis dann alles bereit gewesen ist, das ist manchmal wirklich schwierig gewesen. Dort hat er sicher schon auch gelitten.
-
- 188 A: Und was denken Sie, wie stark belasten ihn die Auswirkungen von der Behinderung von Vi.. Von 1 bis 10 wieder. Also hier wäre gar keine Belastung und da wäre mega viel.
-
- 189 B5: Da denke ich auch im normalen Alltag habe ich nicht das Gefühl, dass er viel belastet ist. Aber eben, sobald etwas sehr Spezielles ist oder irgendwie ja...Er ist sicher so, wie soll ich das sagen, er ist halt schon eingeschränkt, wenn ich es nachher so anschau. Weil wir dann nicht so frei sagen können, ja gut, wir kommen. Das machen wir.
-
- 190 A: Und er muss sich dann wie anpassen auch, oder?
-
- 191 B5: Ja. Es ist einfach so.
-
- 192 A: Ja, er muss sich einfach dieser Situation anpassen?
-
- 193 B5: Ja, genau. Ich denke schon 6, 7. Weil manchmal denke ich schon. Dann sind irgendwie Anlässe oder so und dann können wir mit Vi. gar nicht gehen. Und weil es für sie dann zu viel ist. Und weil das einfach nicht geht. Und es vielleicht zu spät ist. Und er jetzt mit bald zehn könnte er ja am Abend auch schon manchmal, würde (unv. das ja auch schon halten) irgendwohin oder so. Und das geht dann einfach nicht. Ausser irgendjemand geht mit ihm. Oder er geht mit jemandem mit. Und das ist jetzt eben in den Ferien mega schön gewesen, weil dann konnte ich sagen, gut. Vi. muss schlafen gehen, ich gehe mit Vi.. Und En. kann dann einfach noch irgendetwas machen. Das ist mega entlastend. Weil das ist meistens das, was mich dann sehr zerreisst.
-
- 194 A: Und für ihn ist es dann gut, wenn er mit jemandem mitgehen kann?
-
- 195 B5: Jetzt ist das wirklich viel besser. Er sagt manchmal schon, Mama, ich möchte lieber wieder einmal mit dir. Und das ist halt schon etwas, was ich halt schon auch fördern muss. Und ich mir zeitnehmen möchte. Und wo man manchmal im Alltag wirklich völlig, das untergeht wirklich. Und es gibt einfach Sachen, die mit Vi. fast nicht möglich sind. Also jetzt letzten Winter sind wir wirklich ein paarmal Schlittschuhlaufen gegangen. Und da habe ich gesagt, jetzt gehen wir Schlittschuhlaufen. Und das ist wirklich schön gewesen. Weil mit Vi. klar jetzt, man könnte auch, aber ist trotzdem ein Stresspunkt. Und nachher die vielen Leute. Und nacher wenn noch Musik läuft und dann ist es für sie dann schon fast grenzwertig. Und auf die andere Seite einfach mal zu sagen, gut jetzt muss ich mich nicht noch um Vi. kümmern. Und trotzdem ist man als Mutter immer zerrissen. Am liebsten würde ich ja mit meinen Kindern etwas unternehmen. Das finde ich wirklich das Schlimmste. Und ich muss immer eines mindestens abgeben, um mit dem anderen...
-
- 196 A: Dass es dem anderen vollständig gerecht wird. Und wie ist das für Ihren Partner? Denken Sie, ist er denn auch so zerrissen? Oder er kümmert er sich nicht so darum?
-
- 197 B5: Nein, er ist auch sehr zerrissen. Und auch mit dem Job, er hat sehr viel zu tun. Und natürlich auch...was jetzt sicher mit Corona einen Vorteil gebracht hat, er ist jetzt meistens im Homeoffice. Und dadurch ist es eine Entlastung im Sinne von, er ist dann einfach da. So wenn ich Vi- hole und so, wenn ich nicht pünktlich zurück bin, ja, er ist da. Wenn En. nach Hause kommt, ist jemand da. Also muss ich mich dort nicht noch sorgen. Oder eben dann kommt er manchmal eben für ein Kaffee nach unten und Vi. kann schnell ein bisschen zu mir sitzen. Dann gut, dann kann ich schnell etwas erledigen. Genau. Aber ihn belastet die Situation schon sehr.
-
- 198 A: Und er ist dann auch nicht so offen wie Sie?
-
- 199 B5: Nein. Genau. Es ist eher schwieriger. Aber eben, es geht halt jeder anders mit einer solchen Situation um.
-
- 200 A: Können Sie denn auch miteinander darüber reden?
-
- 201 B5: Ja zum Teil schon. Es ist halt manchmal schwierig, weil wir halt immer irgendwie ein Kind in der Nähe haben. Es ist halt noch schwierig, weil wir halt fast nie nur Zeit für uns haben. Es kommt dann vielleicht auch, wenn Vi. ein bisschen mehr weg ist. Und am Abend, weil diese Zeit fehlt, das ist manchmal schon. Irgendwie hat man nie
-

Zeit, ah, ich bringe die Kinder ins Bett und dann haben wir dann noch Zeit zum Reden. Das ist nicht da. Weil ich ja mit Vi. ins Bett muss, weil sonst...Und meistens ist dann, wenn sie dann fertig sondiert hat, bis dann mal alles fertig ist, schlafe ich dann nachher auch.

202 A: Dann ist dann irgendwann zu spät, ja?

203 B5: Ja, um dann irgendwann beginnen zu diskutieren, dann haben wir nicht mehr die Energie, um zu reden. Jetzt En. ist sehr selbstständig, er spielt auch sehr gut in seinem Zimmer. Und diese Zeit braucht er auch. Und dann hat man manchmal schon auch Zeit. Aber dann ist Vi. Und sie hat gerade eine Phase, wenn wir zusammen reden, das passt ihr nicht. Dann reklamiert sie nachher. Oder sie möchte dann den Papa für sich. Ja, es ist dann manchmal, dann kommt man schon nicht so zum Reden. Oder manchmal dann, wenn man dann Zeit hätte, ah, was wollten wir eigentlich besprechen, dann ist es dann gerade nicht...

204 A: Ja, nicht der Zeitpunkt.

205 B5: Von dem her ist es schwierig. Also für die Beziehung ist es sicher sehr eine Belastung. Weil man gar nie mehr wirklich Zeit zusammen hat. Aber er ist z. B. auch sehr beschützend. Er möchte Vi. auch fast nirgendwohin geben. Also für ihn ist auch fast niemand gut genug, der zu ihr schauen könnte. Das ist dann auch schwierig. Ich finde dann manchmal, ja wir könnten ja probieren. Und er findet, nein. Er ist da eher abwehrend.

206 A: Und wenn wir noch einmal zurückkommen zum En.. Was denken Sie, was hilft ihm, damit er sich gut entwickeln kann? Also dass er so gesund wie möglich ist?

207 B5: Also ich denke sicher auch, dass wir offen mit ihm reden, dass er auch immer ein bisschen weiss, wo wir stehen. Oder auch erklären, warum wir vielleicht eine Diskussion haben oder warum, wir das haben. Oder wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn sich der Papa nicht gut fühlt, dass man ihm das auch erklärt, warum das so ist. Und nicht einfach, das ist jetzt halt einfach. Das ist sicher das eine. Und das andere auch, dass wir uns wirklich auch Zeit für ihn nehmen. Dass er auch im Mittelpunkt stehen kann. Und manchmal dass einfach er...

208 A: Und das machen Sie beide?

209 B5: Ja sicher müssen wir uns dort wirklich auch beide wieder ein bisschen an der Nase nehmen. Dass wir das auch wieder einhalten. Wie gesagt vor Corona haben wir das wirklich sehr gut eingerichtet gehabt. Und nachher ist das wirklich alles ein Durcheinander geworden. Und jetzt müssen wir wirklich schauen, dass vielleicht zwischendurch jemand kommt. Aber jetzt ist sie mittlerweile so schwer, dass es eben wieder schwieriger ist. Es gibt ja von (Organisation) so Entlastungswochenende, klar so weit sind wir noch nicht. Dass wir sie wirklich länger weggeben. Das würde es ja auch geben. Aber ich denke, vielleicht finden wir dann wirklich mal jemanden, der auch mal zuhause zu ihr schauen kann.

210 A: Und hat En. spezielle Leute, die ihm helfen und wo ihn unterstützen? Ausser Sie jetzt, also dass er irgendwie...?

211 B5: Also sicher mit seiner Gotte, also meine Schwester, zu ihr hat er wirklich einen sehr guten Draht. Mit ihr kann er auch gut reden. Zu ihr geht er zwischendurch auch zum Übernachten. Das macht er wirklich auch. Dass er bei ihr übernachtet. Oder dass sie auch kommt und sagt, komm, wir unternehmen etwas zusammen, dass er irgendwohin geht. Das funktioniert gut. Und auch bei meinem Bruder, dort geht er auch immer gerne. Wenn irgendetwas ist, dann kann er mitgehen oder hat auch schon dort geschlafen. Das ist auch kein Problem mehr. Und im Dorf, eben die eine Kollegin, die hat zwei Buben, die gleich alt sind. Und mit diesen...im Sommer hat sie auch einmal gesagt, sie habe nur den einen im Moment. Und dann könne sie ja mit dem anderen und mit En. etwas unternehmen. En. könne mitkommen und dann unternahm sie etwas mit den beiden.

212 A: Er hat aber nicht psychologische Unterstützung oder so etwas?

213 B5: Nein, das haben wir nicht. Ich ging mit ihm regelmässig zum Kinesiologen. Und ich habe das Gefühl gehabt, es tut ihm wirklich sehr gut. Mehr so ein bisschen auf dieser Ebene halt.

214 A: Und hat er Kontakt mit anderen Geschwistern, also die auch Geschwister mit einer Behinderung haben?

215 B5: Nein, im Moment eigentlich nicht. Ich bin jetzt hier "bei Kindern mit seltenen Krankheiten", da habe ich mich angemeldet. Und die hätten ja auch solche Events, wo dann eben manchmal auch Geschwister-Kinder im Vordergrund stehen könnten. Aber im Moment diese Events, die sie anbieten, das sehe ich einfach nicht mit Vi.. Das ist dann zum Teil viel zu viel für sie. Aber wir kenne natürlich mittlerweile mehr Familien, die solche Kinder haben. Aber bei der einen, das hat keine Geschwister. Und bei der einen ist das Kind eben noch kleiner. Die wohnen in (Ortschaft), die sehen wir manchmal einfach so. Aber so ganz bewusst...Es gab noch jemand, der mit ihm Fussball gespielt hat. Aber das haben wir erst im Nachhinein erfahren, dass der auch ein Geschwisterchen hat, das behindert ist. Ich denke, es kommt vielleicht erst noch. Im Moment weiss ich noch nicht... Irgendwann würde ihm das auch guttun, habe ich das Gefühl. Dass er sich dann mit solchen Kindern austauschen kann. Und auch mal sieht, wie das bei anderen ist. Aber er macht das auch gut. Wenn z. B. die Freundin von Vi. manchmal

hierhin kommt. Dann ist er auch mega herzlich zu ihr. Das ist noch lustig, er hat jedenfalls dort schon weniger Berührungängste. Als sie frisch in den Kindergarten gekommen ist, sind wir dort am Anfang auch noch mit und er hat dann noch Ferien gehabt. Und dann ist er auch immer mitgekommen und fand das mega lustig und spannend mit diesen Kindern. Manchmal ein bisschen beängstigend, weil sie einen ein bisschen nahekommen. Oder weil sie ein bisschen anders sind. Aber ich glaube, er hat das sehr gut gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, jetzt hast du schon dein erstes Praktikum in diesem Bereich gemacht. Und irgendwie ist diese Berührung Angst dadurch auch schon ein bisschen weg. Aber ich denke, dort lernen wir dann auch auch Leute kennen, wo es vielleicht noch passt.

216 A: Und wenn Sie so zurückdenken an die heilpädagogische Früherziehung, ist der En. da jeweils involviert worden?

217 B5: Wenn er dagewesen ist, ja. Dann hat sie ihn eigentlich jeweils auch miteinbezogen. Aber er ist halt viel im Kindergarten gewesen, wenn sie hierhergekommen ist. Das ist meistens so gewesen. Aber wenn er mal dagewesen ist auf jeden Fall. Sie ist super gewesen. Wir haben sie sehr gemocht. Und ich habe es sehr geschätzt. Ich habe es auch super gefunden, weil es erstens ein Termin bei uns zuhause ist. Wir mussten nicht noch irgendwohin gehen. Zweitens hat sie uns auch sehr viele Inputs gegeben, was man noch verändern könnte oder was noch möglich ist. Oder wo steht Vi., was ist das Nächste, das wir vielleicht mit ihr angehen können. Aber manchmal auch, mein Papa ist Schreiner. Am Anfang hat sie noch ein (unv. Trittrad) gehabt. Und dann haben wir hier, dann hat mein Papa noch etwas geschreinert, um das am (unv. Trittrad) anzubringen. Solche Sachen, sie hat uns da einfach manchmal Inputs gegeben oder Ideen, die vielleicht andere schon gehabt haben. Und mein Papa hat es dann umgesetzt. So einfach das Gesamte, nicht nur das reine Spielen mit Vi., sondern auch eine Hilfe für uns alle, die es gab damit. Oder wo man sich melden kann, wenn irgendetwas ist. Oder nachher für die Auswahl der Schule. Wo sieht sie sie am besten. Oder wo gehen wir dann mal hin. Sie ist ja dann auch mitgekommen. Alles solche Sachen, die es dann halt auch erleichtern. Wenn man sowieso schon den Kopf voll hat, sonst gar nicht...Wo soll man anfangen. Und dann hat sie diesen Schritt übernommen. Und das habe ich sehr geschätzt.

218 A: Also Sie sind zufrieden gewesen mit der Unterstützung?

219 B5: Sehr ja.

220 A: Und konnten Sie auch Sachen, wenn Sie eine Frage gehabt haben zum En. oder so, konnten Sie das auch besprechen?

221 B5: Genau. Ich habe sie jeweils auch auf den En. angesprochen. Und dann hat sie mir auch gesagt, es sei wichtig, dass ich zwischendurch auch etwas mit ihm mache. Auch mal alleine. Dass wir das auch offen diskutieren konnten. Also allgemein manchmal die Sorgen, die einen manchmal geplagt haben. Die konnte man ihr auch noch erzählen. Und dann hat sie vielleicht gesagt, ja schau mal das oder das, wäre eine Möglichkeit. Also ich habe es sehr positiv in allen Bereichen empfunden.

222 A: Sie konnten auch sehr gut mit ihr reden?

223 B5: Sehr ja. Und nachher dann auch, als sie länger gekommen ist, ist es dann auch gut gegangen, dann konnte ich sagen. Jetzt wäre ich mega froh, wenn ich schnell etwas erledigen könnte. Und das ist nachher halt auch super gewesen. Weil das kann ich ja auch nicht, wenn ich irgendwo unterwegs wäre, irgendwohin hätte gehen müssen. Und dann konnte man schon einmal etwas vorbereiten oder machen oder erledigen. Und sie war dann in dieser Zeit mit der Vi. zusammen.

224 A: Ich muss schauen, wo wir sind. Gibt es irgendetwas, das Sie sich anders gewünscht hätten in der heilpädagogischen Früherziehung? Also Sie sind recht lange begleitet worden vermutlich?

225 B5: Ja. Von 2018 bis zum (unv.)-Eintritt, bis letzten Sommer.

226 A: Also ungefähr drei Jahre?

227 B5: Ja. Genau. Das hat wirklich eigentlich sehr gut funktioniert ja. Und es ist immer das Ding gewesen, sie hat immer gesagt, du kannst mir sagen, wenn du weniger möchtest. Oder ist es gut so viel. Wir haben eine Zeitlang dann einfach alle zwei Wochen gemacht. Weil es sonst manchmal fast zu viel gewesen ist mit anderen Terminen. Und das ist wirklich absolut kein Problem gewesen, ob mehr oder weniger. Aber es ist sicher immer gut gewesen, dass ich immer so weiss, ja, wo man steht. Und dass eben jemand da ist, der hilft. Genau.

228 A: Und jetzt haben Sie weniger Termine, nehme ich an, jetzt wenn sie im Kindergarten ist?

229 B5: Ja, es ist alles im (Institution). Jetzt sind halt Physio, Logo, Ergo, das ist alles im (Institution). Und nachher das Ortho-Team, das ist auch eine riesige Entlastung. Das ist auch im (Institution). Sie schauen alles dort. Also hat man das alles nicht mehr.

230 A: Und das haben Sie vorher alles organisieren müssen?

- 231 B5: Ja. Das hat man alles selber machen müssen. Und dann zum Hilfsmittel-Depot und so. Und das macht jetzt alles das (Institution). Dann hat man dort Ansprechpersonen. Dann kann man es ihnen sagen und sie schauen dann. Das ist sehr schön. Also wir sind mit der Wahl sehr zufrieden. Das (Institution) ist wirklich richtig gewesen und das ist auch von der Frühförderin gekommen. Sie fand, dass sei für Vi. dort am besten. Und dann sind wir das anschauen gegangen.
-
- 232 A: Ja. Und dann haben Sie so die richtige Entscheidung getroffen?
-
- 233 B5: Ja, genau.
-
- 234 A: Schön.
-
- 235 B5: Wir sind wirklich sehr zufrieden gewesen. Und wir sind ja nachher dort auch noch in die Spielgruppe im Früherziehungsdienst. Das haben wir ein halbes Jahr bevor Vi. dann in den Kindergarten gekommen wäre, haben wir das noch angefangen. Dann ist dann langsam so gewesen, doch jetzt geht es. Jetzt wird es langsam gehen, irgendwohin gehen. Und das ist auch super gewesen, dass wir langsam so einen leichten Einstieg haben machen können. Und dann hat sie dann ein Mädchen kennengelernt, das eben dann auch ins (Institution) gegangen ist. Das ist auch super gewesen. Und das ist ja auch von der Frühförderin gekommen. Sie hat geschaut, dass es einen Platz gibt und dass Vi. dorthin gehen konnte.
-
- 236 A: Ja. Sie haben mir ja mega viel erzählt. Also ich finde es ziemlich bewundernswert, wie Sie das machen. Vielleicht noch, wie Sie damit umgehen. Und was denken Sie, was hilft Ihnen dabei, das so gut zu können? Also Sie haben ja keine Wahl oder?
-
- 237 B5: Ja, genau. Nein, wir haben eigentlich keine Wahl. Ich meine, ich wollte diese Kinder. Und jetzt bin ich da für diese Kinder. Und es ist einfach so, wie es ist. Also schlussendlich kann ich die Situation nicht ändern. Und ich kann jetzt entweder den Kopf in den Sand stecken oder ich kann das Beste daraus machen. Und ich habe mich eigentlich dafür entschieden.
-
- 238 A: Sie machen das Beste daraus.
-
- 239 B5: Ja, ich möchte es eigentlich trotz allem so schön wie möglich haben. Und wenn das jetzt einfach ein bisschen in einer kleineren Welt ist als vorher und wie man sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, ich denke manchmal, es entschleunigt auch sehr viel. Wo man vielleicht vorher ganz anders machen würde. Und noch dorthin und jenes und dieses noch. Und jetzt geht es einfach nicht. Ich habe es noch so verglichen. Der En. ist für mich, wenn man sich das vorstellt auf der Autobahn auf der Autobahn und der En. ist auf der Linie von 120 und er fährt immer 120 und Vi. ist auf dem Pannestreifen und fährt 50. Und ja, das ist manchmal die Schwierigkeit eben zwischen den beiden Geschwindigkeiten. Dass man beim En., dass man da irgendwie mitzieht und dass er irgendwie den Faden nicht verliert mit allen. Und dann trotzdem immer wieder dieser Spurwechsel und manchmal ist man dann so in einem Zeug mit (unv.). Und nachher ist wieder runterfahren mit der Vi. und jetzt muss man wieder einen anderen Gang einschalten. Und manchmal dieses hin- und herswitchen. Manchmal geht es ganz gut und manchmal (unv.)
-
- 240 A: Das ist etwas mega Schwieriges, oder?
-
- 241 B5: Ist wieder mega schwierig. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Umfeld, auf das ich irgendwie zählen kann. Jetzt so nach den Ferien habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, vorher habe ich manchmal (unv.) oder einfach boah, warum und so. Und jetzt habe ich ein bisschen Aufschwung bekommen, wo ich das Gefühl habe, nein, eigentlich haben wir ja einen so guten Zusammenhalt. (unv. Und das noch ein bisschen mitnehmen).
-
- 242 A: Wie schauen Sie so in die Zukunft?
-
- 243 B5: Ja, ich habe aufgehört, weit in die Zukunft zu schauen. Wir leben halt so ein bisschen heute ist heute und morgen ist dann morgen. Klar, muss man auch ein paar Sachen planen. Wie es mit Vi. kommt, das wissen wir halt einfach nicht. Und das nehmen wir halt einfach, wie es kommt. Ich hoffe, dass da noch viel geht. Aber ich sehe, wie sie Fortschritte macht. Für mich ist es wichtiger, dass sie sich ausdrücken kann. Ich finde das fast wichtiger als das Körperliche. Das fände ich sehr schön, wenn dort noch viel mehr gehen würde. Aber ich finde es einfach wichtig im Leben, dass sie sagen kann, was sie möchte und was nicht. Und das haben wir ja schon mit diesen Ja und No sehr gut erreicht. Dass sie sich mitteilen kann. Sie ist so abhängig von den Leuten. Und das macht mir manchmal, wenn ich in die Zukunft schaue, sehr Angst. Das abzugeben und zu sagen...Aber wenn sie dann sprachlich und alles noch viel besser wird, dass sie sich dann selber mitteilen kann, dass ich mich dann irgendwann auch ein bisschen aus der Verantwortung nehmen kann. Weil das ist für mich schon das Schlimmste. Sie ist so abhängig. Und ich denke dann manchmal. Wenn jemand etwas Böses möchte, ich meine, sie ist völlig abhängig. Auch mit dieser Sondennahrung. Wenn das jemand falsch oder so macht. Sie kann einfach nichts. Und das denke ich manchmal schon, da darf ich nicht zu weit denken. Aber ich hoffe, dass da noch einiges geht. Und dass das hoffentlich sicher noch besser wird. Und ja, dass wir das für den En. noch ein bisschen besser machen können und ihn stabilisieren. Aber wir können einfach da sein und einfach immer da sein.
-

- 244 A: Sie machen schon viel oder?
-
- 245 B5: Wir probieren das Beste, auch wenn er nicht schon überall (unv. dabei) sein kann, wie vielleicht andere. Aber ich denke, dafür sind wir da. Und das ist ja manchmal auch wertvoll.
-
- 246 A: Jaja absolut.
-
- 247 B5: Dann im Prinzip, wenn wir halt einfach zusammen sind.
-
- 248 A: Und Zeit haben überhaupt oder?
-
- 249 B5: Ja, genau.
-
- 250 A: Und was wünschen Sie sich für sich und Ihre Familie oder Ihre Kinder?
-
- 251 B5: Ja, als für die Kinder wünsche ich mir, dass sie einfach glücklich und zufrieden sind. Und positive Menschen werden. Jedenfalls En., dass er fröhlich und glücklich sein kann und ihn das halt nicht zu fest belastet. Dass er wirklich das Positive daraus mitnehmen kann. Und dass wir es einfach schön haben können. Ich habe gar nicht grosse Ansprüche. Ich möchte einfach, dass wir es zufrieden haben. Dass jeder Tag gut geht. Und dass sich jeder rausnehmen kann, was er braucht.
-
- 252 A: Gut. Also wir sind am Schluss. Möchten Sie noch irgendetwas sagen?
-
- 253 B5: Nein, ich glaube, es ist gut.

F. Transkript Interview F

- 1 A: Könntest du noch einmal sagen, wer alles zur Familie gehört?
-
- 2 B6: Also da ist zuerst, El., der ist gerade 9 Jahre alt geworden. Und Jo., der ist sieben. Und Av., der ist fünf und mein Mann und ich.
-
- 3 A: Und ihr wohnt alle hier?
-
- 4 B6: Ja.
-
- 5 A: O. K. Und was seid ihr von Beruf?
-
- 6 B6: Mein Mann ist im Finanzsektor. Und ich bin Oberstufenlehrperson und Lehrercoach. Aber jetzt nicht mehr aktiv seit einer Weile.
-
- 7 A: Also hast du aufgehört zu arbeiten?
-
- 8 B6: Ja, genau, also ich habe zehn Jahre als Oberstufenlehrperson gearbeitet. Und nachher habe ich mich als Lehrercoach selbstständig gemacht und das habe ich vor ein oder zwei Jahren auslaufen lassen, das Lehrercoaching.
-
- 9 A: Dann bist du vor allem für die Betreuung der Kinder zuständig?
-
- 10 B6: Ja.
-
- 11 A: Und Av. geht jetzt in den Kindergarten?
-
- 12 B6: Hmm, ja.
-
- 13 A: Seit diesem Sommer?
-
- 14 B6: Ja, seit zwei Wochen geht er in (Ortschaft, wo die Familie wohnt) in den Regelkindergarten. Und ich fahre ihn im Moment noch. Die Schule hat noch keinen Fahrer gefunden. Ja, das mit dem Arbeiten wäre nur schon wegen verschiedenen Sachen unmöglich.
-
- 15 A: Das wäre ein sehr grosser Aufwand.
-
- 16 B6: Genau.
-
- 17 A: Und geht er an fünf Tagen in den Kindergarten?
-
- 18 B6: Ja. Wie jedes andere Kind.

- 19 A: O. K. Gut. Jetzt stelle ich eine Frage und du kannst eine Zahl von 1 bis 10 sagen. Wie würdest du den allgemeinen Zusammenhalt beschreiben in der Familie? Also 1 wäre gar kein Zusammenhalt und 10 wäre ein sehr grosser Zusammenhalt. Das Grösste, das geht.
-
- 20 B6: Also wie definierst du Zusammenhalt?
-
- 21 A: Ist sehr breit definiert. Also Zusammenhalt wie haltet ihr zusammen, als Familie, wenn es z.B. Schwierigkeiten gibt?
-
- 22 B6: 10. Ja. Also jeder hat seine Sachen und ist mal da und dort unterwegs. Aber doch, also ich weiss jetzt nicht genau, wie es definiert ist, aber doch 10.
-
- 23 A: Und wie würdest du den Zusammenhalt so unter den Geschwistern beschreiben?
-
- 24 B6: Auch.
-
- 25 A: Hoch, auch 10?
-
- 26 B6: Ja. Aber mit Freiheiten. Also wenn jemand nicht möchte, dann muss er nicht. Also wie halt auch bei anderen Kindern. Wenn jemand jetzt nicht mit dem Av. spielen möchte, dann muss er nicht und wenn er (unv. nicht) mit dem Jo. spielen möchte, dann nicht. Es streiten alle gleich viel.
-
- 27 A: Und das ist sehr normal unter den Geschwistern.
-
- 28 B6: Genau.
-
- 29 A: Aber sie helfen einander?
-
- 30 B6: Mega.
-
- 31 A: Und haben sich gerne?
-
- 32 B6: Ja, sie "schätzeln" miteinander, ja mega.
-
- 33 A: Gut. Dann könntest du etwas zur Diagnose sagen vom Av.?
-
- 34 B6: Also auf die Welt gekommen ist Av. mit Spina bifida, das heisst, der Rücken ist offen. Dort wo unsere Dornfortsätze sind, hat der Knochen nicht das Ende bekommen. Also die Knochenspangen sind jetzt so. Und wenn man am Rücken fühlt, hat er hier eine Art Dornfortsätze, aber doppelt und hier ist einfach nichts gewesen. Man hat bis an die Nerven gesehen. Und das von (unv. Thorax) 12 bis runter. Also noch weit.
-
- 35 A: Eine recht lange Linie?
-
- 36 B6: Ja, genau. Und dadurch hat er auch MMC, das heisst, das Kleinhirn, das hier hinten ist, wird irgendwie wie in den Wirbelkanal gezogen. Und das bedeutet dann wiederum, dass die Hirnflüssigkeit, der Liquor, sich nicht selber vom Acker machen kann. Und darum hat er einen Shunt. Und dieser Shunt hat er so im vorderen (unv.) Ventrikel.
-
- 37 A: Und das hat er wahrscheinlich ziemlich bald bekommen oder nach der Geburt?
-
- 38 B6: Ja. Wann war es... eine Woche oder zwei nachher.
-
- 39 A: Und das geht mit der Ableitung der Hirnflüssigkeit?
-
- 40 B6: Ja, das ist ein Schlauch, das kommt von den Ventrikeln zum Schädelknochen raus und geht dann alles unter der Haut runter in die Bauchhöhle. Und er hat hinten am Ohr ein Ventil und das regelt den Druck des Hirns, also der Hirnflüssigkeit des Hirns auch. Und im Moment haben wir ein bisschen die Schwierigkeit, dass er zwischen zwei Stufen wäre eigentlich. Also am besten, am wohlsten ginge es ihm, wenn er auf einem 4.5 wäre, aber das gibt es nicht. Und somit läuft ihm zu viel Liquor ab. Und somit hat er Mühe. Er hat Mühe mit Essen. Er hat Mühe mit Temperaturregulation. Er hat Mühe mit Lärm, mit Licht, mit ganz verschiedenen Sachen. Und es gibt schon Luft nach oben dort. Aber man kann es im Moment nicht ändern.
-
- 41 A: Und das ist immer schon so gewesen, dass man das nicht gut regulieren konnte in dem Fall?
-
- 42 B6: Nein. Also mit dem Wachstum verändert sich das Hirnvolumen und somit auch alle diese Faktoren. Und jetzt ist es einfach schon seit einer Weile schon so, dass es eben nicht mehr passt. Und wir haben das Ventil auch schon auf eine fünf eingestellt und dann ist es ihm dann zwei Wochen richtig gut gegangen. Und ich habe ihn eigentlich noch gar nie richtig kennengelernt, habe ich dann bemerkt. Also er ist ganz anders, wenn es ihm gut geht. Aber nachher hat es dann eben wieder Probleme gegeben. Und der Überdruck im Hirn ist gefährlicher als Unterdruck, darum müssen wir jetzt warten.
-

- 43 A: Also jetzt müsst ihr warten bis er vielleicht auch mehr wächst?
-
- 44 B6: Genau, das Kopfwachstum abwarten bis ein gewisses Volumen halt ist. Und dann kann man dann auf eine fünf gehen. So hat es mir zumindest eine Chirurgin erklärt.
-
- 45 A: Und der Shunt ist aber...also ich habe schon gehört, dass der auch verstopft und so...?
-
- 46 B6: Ja, wir haben alles schon gehabt. Wir haben schon eine Entzündung gehabt. Wir haben schon ein kaputtes Ventil gehabt. Wir haben auch schon Überdruck gehabt, Unterdruck...Wir haben alles schon gehabt.
-
- 47 A: Und das ist dann eigentlich immer ein Notfall, oder?
-
- 48 B6: Also die Entzündung, ja. Das Ventil kaputt, ja.
-
- 49 A: Dann müsst ihr ins Spital, wenn so etwas ist?
-
- 50 B6: Ja, genau.
-
- 51 A: Und kommt das immer noch viel vor?
-
- 52 B6: Nein, im Moment nein. Also der erste Shunt ist ein anderes Modell und das ist anfälliger auf diese Geschichten. Also das Ventil, so habe ich gehört, ist anfälliger auf Defekte. Aber weil das Hirn noch so klein ist, das Köpfchen, muss man jeweils dieses wählen. So irgendwie hat man mir das erklärt. Jetzt haben wir einfach mit dem Unterdruck zu kämpfen. Was kann man noch sagen. Dadurch, dass es einen so grossen "Schrantz" gehabt hat, sind die Muskeln, die für den Thorax zuständig sind, nicht so stark wie bei anderen. Das hat wiederum dann Auswirkungen auf die ganze Kopfstabilität, auf die Kieferstabilität, auf die Sprache. Seine rechte Hand ist anders "zwäg" als die linke. Noch nicht so stark. Auf alles halt hat das eine Auswirkung.
-
- 53 A: Auf die ganze Motorik eigentlich irgendwie?
-
- 54 B6: Ja.
-
- 55 A: Und er hat auch Operationen gehabt, so von den Narben...?
-
- 56 B6: Ja genau, er hat zwischen zehn und zwölf OP gehabt.
-
- 57 A: Und dann vor allem als er klein gewesen ist, also viel kleiner oder jetzt auch?
-
- 58 B6: Wesentlich am Anfang. Nein, die ersten zwei Jahre sind so ein bisschen heftig gewesen. Und bei ihm hat es immer so viel Unvorhergesehenes...ich glaube bei anderen gibt es gar nicht so viel Zeugs. Also die Ärzte haben immer wieder gesagt, das sei ein bisschen ein Spezialfall. Nach diesen zwei Jahren ist es eigentlich ruhig geworden, was die Operationen betrifft. Es könnten noch weitere Folgen zum Beispiel von den...also es könnte noch alles Mögliche kommen. Also von den Hüften...keine Ahnung.
-
- 59 A: Das weiss man auch nicht, oder?
-
- 60 B6: Genau. Rücken kann auch sein.
-
- 61 A: Und dann musstet ihr auch viel im Spital sein in den ersten zwei Jahren?
-
- 62 B6: Ja. Also das habe ich übernommen. Weil du musst ins Spital, du musst einfach 24 Stunden da sein.
-
- 63 A: (unv.).
-
- 64 B6: Und ich habe dann den Av. lange gestillt und dann musstest du sowieso dort sein. Und sie haben keine Kapazität, um auf das Kind aufzupassen. Sie wollen, dass 24 Stunden jemand da ist. Und ja, somit...
-
- 65 A: Dann hast du eigentlich dort viel machen müssen, oder?
-
- 66 B6: Ja.
-
- 67 A: Und die Geschwister?
-
- 68 B6: Die waren zuhause. Und zum Teil bei meinen Eltern. Zum Teil sind meine Eltern hierhergekommen. Und mit meinem Mann zusammen haben sie dann einfach...Und ganz am Anfang haben wir auch noch eine Gotte gehabt, die geholfen hat. Und jemand, den wir gar nicht gekannt haben, der uns einfach zugeflogen ist. Und die hat dann jeweils am Morgen, glaube ich...gel (Name) hat morgens jeweils zu euch geschaut, nicht?...Ja, genau.
-
- 69 A: Also dann habt ihr einfach Unterstützung, wie...?
-
- 70 B6: Ja, privat. Und sie wurde auch nicht bezahlt.
-

- 71 A: Ah, sicher?
-
- 72 B6: Nicht, niemand.
-
- 73 A: Dann habt ihr mega Glück gehabt?
-
- 74 B6: Ja, es wird einem auch nicht gesagt. Das wird dir nicht arrangiert, sondern es wird dir gesagt, du musst jetzt ins Spital. Oder man behält dich gleich dort, wenn du etwas zeigen gehst. Und nachher musst du selber schauen. Ich wüsste keinen anderen Weg.
-
- 75 A: Und das ist sicher auch sehr herausfordernd, weil man dann einfach alles neu organisieren muss?
-
- 76 B6: Ja. Und zwar wie der Blitz. Ja, genau.
-
- 77 A: Und ihr seid aber nicht durchgehend im Spital gewesen, sondern einfach immer wieder?
-
- 78 B6: Also was heisst durchgehend, die erste Zeit waren es schon ein paar Wochen. Ich weiss gar nicht mehr wie viel. Ungefähr sechs, sieben Wochen am Stück. Und dann immer wieder zwei, drei Wochen so. Aber es hat (unv. ein Jahr gedauert).
-
- 79 A: Und was denkst du, was hat dir in dieser Zeit geholfen?
-
- 80 B6: Innerlich oder für die Organisation oder wie meinst du das?
-
- 81 A: Auch innerlich, einfach...?
-
- 82 B6: Innerlich einfach...also am Anfang hat es einfach funktionieren müssen. Und es hat mir geholfen, weil ich gewusst habe, es sind Leute da auf jeden Fall. Aber nachher hat es einmal drei Wochen am Stück gegeben und dort sind wir in Einzelisolation gewesen. Weil Av. noch irgendwie einen (unv. Schnupfen) gehabt hat.
-
- 83 A: Einen Infekt oder so?
-
- 84 B6: Ja. Und dort bin ich wirklich "über den Rand gekommen", weit über das Limit. Und ich glaube an Jesus...Und ich habe immer wieder einmal mit ihm gesprochen und habe gesagt, hey dies und jenes. Und dann habe ich ihm mal gesagt, ich kann nicht mehr. Das ist ein Zimmer von 8 m². Ich darf nicht auf den Balkon, nicht auf den Gang, nirgendwohin, ich muss hier...Und ich habe ihm gesagt, ich bin fix und alle, ich kann nicht mehr. Und Jesus redet dann zu mir. Und plötzlich ist das so in meine Gedanken gekommen. Und weil es definitiv nicht aus meinem Gedankenhaushalt kommt, dann weiss ich jeweils, das ist wirklich Gott. Und dann kam, du musst gar nicht können. Du musst auch nicht auf dich schauen und auf deine Ressourcen, sondern ich habe alle Ressourcen. Und ab diesem Moment, wo ich das (unv. verstanden) habe, ist es mir mega gut gegangen plötzlich. Und das hat mir sehr geholfen. Das hat ultimativ geholfen. Das ist nachher kein Thema mehr gewesen.
-
- 85 A: Ja, wie einfach so eine sehr hilfreiche...
-
- 86 B6: Ja, es ist wie ein Computer gewesen. Ich habe immer Ressourcen-Check: keine Ressource, Error, Error. Und das ist einfach so der Hänger gewesen, bis mir wirklich Gott gesagt hat, schau, du hast keine mehr, du bist ein Mensch, aber ich habe alle. Und du bist an mir angeschlossen.
-
- 87 A: Und konntest du dann wie abgeben auch?
-
- 88 B6: Er hat mir gesagt, höre auf Ressourcen zu checken, du musst nicht mehr...Und nachher hat das aufgehört. Und ich habe einfach nachher geschnallt, dass ich gar keine mehr haben muss. Aber er hat sie und ich habe ihm nachher für seine Ressourcen und seine Geduld und seine Kraft und sein alles gedankt. Und dann ging es.
-
- 89 A: Und haben die Geschwister irgendwie auf diese Situation Reaktionen gezeigt?
-
- 90 B6: Unmittelbar nicht. Also wir haben sie immer ziemlich miteinbezogen. Also sobald es möglich war, konnten sie zu Besuch kommen. Und wir haben es ihnen einfach erklärt, haben sie mitgenommen... Im Kispi gibt es ja viele dieser Wartebereiche mit Spielsachen und das haben sie gemacht. Und El. hat aber so ein bisschen... Er ist auch auf der (unv. Neo) gewesen, als er auf die Welt gekommen ist. Und er hat, glaube ich, wie ein bisschen ein Flashback gehabt von dort. Er ist irgendwann auf diese Intensiv oder auf diese (unv. Neo) oder wo auch immer das gewesen ist. Und hat diese Schläuche gesehen. Und er ist rein, hat seinen Bruder gesehen und ist gleich wieder rausgerannt. Und wollte dann nicht mehr rein. Und irgendwann hat er mir nachher mal gesagt, gel Mama, ich habe auch Schläuche gehabt und ich habe sie mir rausgezogen. Und wir haben ihm das nie erzählt. Er ist ein bisschen früh auf die Welt gekommen und er hat sich die Schläuche rausgezogen.
-
- 91 A: Ah sicher.
-

- 92 B6: Aber das ist nicht mit Tränen verbunden gewesen, sondern wir haben dann noch einmal mit ihm gesprochen und haben Fotos gezeigt von sich selber. Und er hat noch irgendwelche Sachen im System gehabt. Jetzt nicht als Gedanke wahrscheinlich, aber irgendwo als Empfindung von sich selber. Und hat dann nachher so reagiert. Und Jo. hat... Also Av. stand da, um nach Hause zu gehen nach diesem langen sechs- siebenwöchigen Aufenthalt. Und dann hat sich der Jo. das Bein doppelt gebrochen. Und irgendwie ist...also das kann ein Zufall sein, aber die Belastung für die Familie ist schon O. K. genug gewesen. Und so haben sie da reagiert. Im Nachhinein habe ich manchmal schon das Gefühl gehabt, da kommt jetzt etwas hervor. Also manchmal war so ein bisschen, Mami, musst du dann wieder gehen.
-
- 93 A: So ein bisschen Angst um dich?
-
- 94 B6: Ja, Fragen. Keine Tränen oder nicht wahnsinnig Emotionen. Aber einfach, dass ich gemerkt habe, ich muss mit ihnen reden. Und wir sind noch viel nachher beim Notfall vorbei. Und weil das die ersten zwei Jahre immer mit einem stationären Aufenthalt geendet hat, ist das für mich auch mega schlimm gewesen. Und wenn ich merke jetzt, dass irgendetwas nicht stimmt, dann ist es für mich...dann fängt es gleich an zu rotieren. Und dann habe ich auch schon geweint und dann haben sie das auch schon gesehen. Von dem her glaube ich, sie bekommen das schon mit. Aber dadurch, dass sie immer eingebettet gewesen sind in das, was sie kennen und nicht irgendwie (unv. weggehen mussten). Ist es, glaube ich, für sie nicht dramatisch.
-
- 95 A: Und du hast auch immer versucht, mit ihnen zu reden, oder?
-
- 96 B6: Ja, immer. Und auch im Spital, mit dem Handy kannst du stundenlang da sein. Und das haben wir jeweils gemacht. Ich im Kispi, das Telefon läuft stundenlang und wir haben geplaudert. Einfach so als wären wir zuhause, aber halt an verschiedenen Orten. Und das haben wir immer gemacht. Und ich bin auch jeweils dann, wenn er Operationen hatte, bin ich nach Hause in dieser Zeit, um zu schauen...Wir haben wirklich geschaut, dass das O. K. geht. Und heute habe ich das Gefühl, dass kein Schaden geblieben ist. Aber man weiss es ja nie, irgendwann kommt vielleicht doch noch etwas. Aber ich habe das Gefühl, sie haben es mega gut gemacht.
-
- 97 A: Und jetzt wenn ein solcher Notfall ist, gibt es dann irgendwie einen Notfallplan, bei dem die Geschwister auch wissen, wir machen es dann so oder irgendwie so etwas?
-
- 98 B6: Also grundsätzlich sind meine Eltern der Notfallplan. Es ist immer so der gleiche Ablauf. Wir haben das jetzt nicht festgeschrieben oder besprochen. Weil man kann so nichts planen bei uns, dermassen nichts. Und ich gehe eine Art wie in die Bubble, weil ich bin, ich merke am ehesten, wenn etwas nicht stimmt. Und dann muss ich studieren, wo die Zusammenhänge sein könnten. Wie schlimm ist es jetzt und was muss ich jetzt machen. Und was muss ich dann im Kispi erzählen. Weil es sind so viele Baustellen. Und wenn ich dann eine Art rausgefiltert habe, wo das Problem sein könnte, dann rede ich mit meinem Mann. Und dann überlegen wir, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen. Und wenn dann der Entscheid gefallen ist, beim letzten Mal hat er ihn gefällt, dann gehe ich. Dann packe ich. Das ist meistens der Moment, der nicht so cool ist. Aber für sie geht es weiter mit Spielen. Und dann trommeln wir sie zusammen und sagen, schaut, das und das ist nicht gut. Ich gehe jetzt mit dem Av.. Aber ihr seid hier zuhause. Ihr seid beim Papi, das Grosi kommt auch noch. Und dann sagen sie meistens, O. K., dann kommt das Grosi.
-
- 99 A: O. K. Also ich höre, es ist auch so ein bisschen instabil, es kann immer etwas sein?
-
- 100 B6: Ja, voll.
-
- 101 A: Und ist das auch das, wo du findest, das ist am anstrengendsten mit dem Av.? Oder gibt es noch andere...?
-
- 102 B6: Also es ist sicher ein anstrengender Part, das Anstrengendste kann ich nicht sagen. Es sind verschiedene Sachen anstrengend.
-
- 103 A: Was ist denn sonst noch so anstrengend?
-
- 104 B6: Dadurch, dass es ihm nicht so gut geht, mit dem Essen. Er hat das Problem eines ständig tiefen Blutzuckers. Und wenn er dann nicht essen möchte, dann ist das noch schwieriger.
-
- 105 A: Dann geht es noch mehr runter?
-
- 106 B6: Genau. Und manchmal haben wir an einem einzelnen Blevita eine Stunde.
-
- 107 A: Ah sicher. Also dass er wirklich so lange braucht, das zu essen?
-
- 108 B6: Ja. Und manchmal würgt es ihn sehr oft. Also seine Mundempfindlichkeit ist relativ hoch gewesen. Und jetzt ist die ein bisschen niedriger, aber dennoch, es schlägt ihm alles auf das Würgen irgendwie. Also wenn es ihm im Kopf nicht so gut geht, wenn er noch Stuhl hat, der nicht rausgekommen ist. Und dann sitzt er hier und versucht etwas runterzubringen. Und manchmal endet das damit, dass wir eine Stunde lang versucht haben zu essen. Und am Schluss der Stunde kommt alles in einem Bogen raus. Und dann kann es gut schon 21.00 Uhr am Abend sein.
-

Und dann fängt man noch einmal an zu putzen. Und alles um Av. herum mit einem Bad und dann noch einmal eine Stunde lang das Futter reinschieben, das sind so....

109 A: Das kann ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen.

110 B6: Nein, ich hätte mir das auch nicht vorstellen können. Das ist nicht vorstellbar.

111 A: Und kommt das oft vor?

112 B6: Hmm, je nachdem wie es ihm geht und das ist zum Teil täglich vorgekommen. Es kommt im Restaurant vor, es kommt überall vor. Das ist anstrengend. Oder es hat eine lange Zeit Nächte gegeben, also dass er einen Unterdruck hat, habe ich ganz lange gar nicht bemerkt. Weil ich ihn gar nicht normal gekannt habe in dem Sinn. Und dann hat er in den Nächten einfach immer wieder geschrien. Und ich habe versucht herauszufinden, warum das denn so ist. Bis ich dann diese zwei Wochen gehabt habe, wo er einen guten Hirndruck gehabt hat, wo es ihm wohl gewesen ist. Dann habe ich bemerkt, ah, das Essen kann so easy gehen.

113 A: Wenn es geht.

114 B6: Genau. Und mega vieles kann so easy sein. Er hält sich auch mega schnell die Ohren zu, weil es ihm zu lärmig ist. Und in diesen zwei Wochen sind wir im Knie gewesen, man stelle sich das mal vor. Er sitzt da easy-peasy. Ja. Worüber haben wir gesprochen, die Frage war, was das Schwierigste gewesen ist?

115 A: Ja, genau.

116 B6: Schwierige Sachen ist die Einschulung gewesen.

117 A: Sicher. Und warum?

118 B6: Ja, wir haben ihn im September im letzten Jahr angemeldet. Ich habe auch schon diverse Male vorher darüber gesprochen, dass Av. dann kommt. Wir haben hier oben eine Schule. Wir gehören aber zu (Ortschaft). Und die Schule hat ewig nicht reagiert. Und nachher im Prozess, wo sich gemeldet haben, haben wir gemerkt, dass sie keinen Plan haben wie vorzugehen. Obwohl es steht alles. Wer zuständig ist für Einladungen von Gesprächen. Wer den Lead übernehmen muss, wann, wo und solche Sachen. Und das ist anstrengend gewesen, weil man diesen Leuten dann wieder sagen musste, wer was machen muss. Dann wollten sie nicht, dass er hier raufkommt. Und ich habe dann so bemerkt, dass es einerseits an der Lehrperson lag. Und das andere ist, sie hätten einen Treppenlift machen müssen. Das ist ein Punkt gewesen und ich bin nicht sicher, ob sie alle Möglichkeiten abgecheckt haben. Und ich bin immer wieder fragen gegangen, was gibt es noch für Möglichkeiten. Und so die Vorschläge wurden oft nicht gut aufgenommen. Sie haben es nicht als Hilfestellung empfunden, sondern als Einmischung. Dann haben sie entschieden, dass er nach (Ortschaft) kommt. Und ich verstehe es zum Teil auch. Es sind halt Leute, die das nicht kennen. Jeder ist überfordert damit. Das ist normal. Das sind wir ja auch. Aber in der Schweiz sind die Schulen...Ich komme ja selber von der Schule, deshalb weiss ich das ja gut. Aber in der Schweiz sind die Schulen nicht dafür eingerichtet, um mit den Eltern zusammen zu arbeiten. Es ist so ein, wir entscheiden, wir sind die Chefs. Obwohl es eigentlich nicht so wäre von der Schule her. Und ich selber als Lehrperson habe auch so ein Gehabe an den Tag gelegt und ich habe erst Jahre später gemerkt, wie die Sachlage wäre. Und mir hat es sehr leid getan...ja einfach so ein subtiles Ding, wo nicht die Eltern...Ja, man nimmt den Eltern ein wenig die Zuständigkeit und man spricht ihnen auch die Fähigkeit ab als Lehrperson. Und das habe ich jetzt auf der anderen Seite des Tisches erlebt, wie das dann ist. Und es hat halt von unserer Seite aus immer diese Geduld benötigt und die Leute nehmen, wie sie sind. Und ihnen ihre Ängste begegnen und sie abholen. Und immer freundlich und so. Und manchmal könnte man...Also ich hätte manchmal aus der Haut fahren können, aber das liegt einfach nicht drin. Und dann mit diesen Fahrdiensten. Wir haben schon drei Fahrdienste angeboten bekommen und dann werden schlussendlich alle abgesagt. Sie können es nicht machen. Und sie haben von der Schulleitung nicht gewusst, was auf sie zukommt und solche Sachen. Und sie haben sich dann trotzdem bei uns gemeldet.

119 A: Also das heisst über eine lange Zeit eigentlich habt ihr mega dranbleiben müssen, dass das überhaupt klappt?

120 B6: Ja. Und es hat auch mega viele Gespräche, Sitzungen und so gegeben. Aber die sind verständlich. Es ist eigentlich der grösste Teil sehr verständlich. Weil es braucht halt eine Investition.

121 A: Und jetzt ist es aber gut aufgegleist?

122 B6: Ja, ich denke es. Mal vom Weg abgesehen, ja. Und sie geben sich Mühe. Es gibt niemand, der etwas Böses will oder so. Es ist halt einfach eine Überforderung (unv.).

123 A: Und jetzt immer noch?

- 124 B6: Die Angst ist ein bisschen weg bei den Lehrpersonen. Bei denen, die das gehabt haben. Und bei der Schulleiterin...hmm, ich weiss nicht so richtig. Dort kommt einfach immer so ein bisschen, aus welchem Grund auch immer, da blicke ich nicht durch, was da die Ursache ist.
-
- 125 A: Dann stelle ich noch eine Frage zu den medizinischen Massnahmen. Von 1 bis 10 wie belastet findest du die? Also 10 wäre sehr belastend und 1 wäre gar nicht belastend.
-
- 126 B6: Es kommt auf den Referenzrahmen an. Wenn ich einfach mich anschau und so, dann finde ich es manchmal sehr blöde. Wenn ich aber andere sehe, die noch schlimmer dran sind, dann ist es ganz O. K. Und darum kann ich es so jetzt nicht definitiv beantworten. Aber eben mit dem Essen ist so eine Geschichte. Oder irgendwann ist das Katheterisieren dazugekommen. Und irgendwann Blasenspülungen. Und dann Medizin in die Blase spritzen.
-
- 127 A: Und das musst eigentlich auch alles du machen oder?
-
- 128 B6: Genau. Also das Krasseste habe ich eigentlich mehr gefunden, das Kispi, man sitzt da am Tisch und dann wird einen eröffnet. Ja, ab heute braucht es jetzt das Katheterisieren, zweimal. Und dann denkt man, O. K., ich schaffe das. Und dann beim nächsten Gespräch kommt dann. Ja, jetzt sind es fünfmal. Sie müssten ab jetzt fünfmal katheterisieren. Und dann fängt man an zu überlegen, wie mache ich das. Das kann ich doch gar nicht. Das geht gar nicht. Und dann merkt man, also ich habe gemerkt, man muss dem Kispi ein bisschen Gegensteuer geben. Also ich habe sehr oft auf mein Inneres hören müssen. Was ist dort (unv. vorhanden) und nachher sagen und so machen wir es. Und eigentlich ist mein (unv.) zu Ärzten, dem Spital gegenüber, eher gewesen, die wissen, was sie zu tun haben. Dann muss ich auch machen, was sie sagen.
-
- 129 A: Aber du musst eigentlich mitdenken?
-
- 130 B6: Sehr. Mega. Und von wegen medizinischen Massnahmen. Es ist halt dann immer mehr geworden. Und der Anfang ist immer das Erschreckendste. Wenn ich damit konfrontiert bin mit, ah, jetzt musst du halt noch ein bisschen früher aufstehen. Oder noch ein bisschen früher oder so. Und dann, wenn man dann reinkommt, ist es dann gar nicht mehr so...
-
- 131 A: Dann ist es wie routiniert mit der Zeit? Also kann man das so sagen?
-
- 132 B6: Ja, es ist dann nicht mehr so ein Gespenst. Irgendwie so. Und dann kommt auch ein bisschen Routine rein und dann geht es auch ein bisschen schneller.
-
- 133 A: Vergleichst du auch oft mit anderen, die jetzt die gleiche Diagnose haben?
-
- 134 B6: Nein, wir haben keinen Kontakt.
-
- 135 A: Nein. Also einfach, weil du gesagt hast, dass es andere gäbe, die noch grössere Baustellen haben?
-
- 136 B6: Nein, wenn ich mal im Kispi gewesen bin. Und nachher bist ja dort im Zimmer mit Leuten. Und nachher merkst du, diese Frau sitzt jetzt schon ein Jahr im Kispi.
-
- 137 A: Wenn du so andere Familien siehst?
-
- 138 B6: Ja. Und nachher, wenn du einen Bericht siehst, vielleicht im SRF oder so. Von Leuten, bei denen der ganze Tag für die Pflege "drauf geht". Dann geht es uns super. No complaints.
-
- 139 A: Dann schau ich, wo wir weitermachen. Was denkst du, wieder von 1 bis 10, inwiefern dass du das Gefühl hast, dass du für die Schwierigkeiten, die entstehen durch die Situation von Av.. Dass du da Unterstützung brauchst? Von 1 bis 10?
-
- 140 B6: Wie meinst du das genau?
-
- 141 A: Also denkst du, du kannst das mega gut selber handeln? Das wäre das 1. Und 10 wäre du brauchst mega viel Hilfe und Unterstützung?
-
- 142 B6: Also wir haben keine Unterstützung eigentlich im Moment. Also als Alleinerziehende wäre es heftig. Meinst du es so?
-
- 143 A: Nein, auch auswärtige Unterstützung.
-
- 144 B6: Haben wir nicht.
-
- 145 A: Also ihr hab das nicht. Das gibt es nicht?
-
- 146 B6: Nein. Also mal abgesehen davon. Wir haben ja Physio für den Av.. Und wir haben heilpädagogische Früherziehung gehabt. Und Logo haben wir auch gehabt. Also wenn du solche Sachen meinst, das haben wir gehabt. Aber jetzt so für den Alltag...
-

- 147 A: Aber jetzt so Spitex zum Beispiel, eine Kispex, kommt nicht?
-
- 148 B6: Nein.
-
- 149 A: Du machst einfach alles selber?
-
- 150 B6: Ja. Wir haben uns bei der Kispex angemeldet, weil der Av. hin und wieder zu den Grosseltern möchte, halt wie die anderen auch. Und sie wollen und können das auch nicht machen. Und für sie haben wir das.
-
- 151 A: Ah, dass ihr ihn ab und zu den Grosseltern geben könnt?
-
- 152 B6: Das ist jetzt einmal pro Jahr gewesen. Das ist nicht so ab und zu. Das ist einmal pro Jahr. Aber dafür zwei Tage und eine Nacht.
-
- 153 A: Und dann habt ihr Eltern frei sozusagen?
-
- 154 B6: Also das ist das erste Mal überhaupt, wo wir alle drei haben geben können. Und ich weiss nicht, ob es noch einmal passieren wird, wahrscheinlich eher nicht so. Weil es halt anstrengend ist. Es ist wirklich anstrengend.
-
- 155 A: Für alle vermutlich?
-
- 156 B6: Ja, für die, die die drei haben. Weil alle drei sind super lebendig. Und haben ihre Vorstellungen und dann kommt der Rest noch dazu. Und dann ist genug. Aber sonst haben wir keine Unterstützung. Ich wüsste jetzt auch noch, wo...
-
- 157 A: Und für dich ist das einfach klar, du machst das alleine?
-
- 158 B6: Ja. Also ich habe ganz lange nicht gecheckt, dass es eine Kispex gibt. Das weiss ich seit ein paar Monaten. Das hat man mir gar nicht gesagt. Im Kispi wird dir nie gesagt, du kannst Hilfe haben.
-
- 159 A: Sicher?
-
- 160 B6: Nichts. Also auf jeden Fall mir nicht. Vielleicht anderen schon, aber mir nicht. Darum ist auch immer so, wenn sie gesagt haben, jetzt müssen Sie fünfmal "käthlen". Nachher habe ich gedacht, äh, das ist wie eine Faust in den Bauch gewesen. So Hilfe.
-
- 161 A: Und sie haben nicht mit dir überlegt, wie man das gut handeln könnte?
-
- 162 B6: Nein. Und nachher habe ich gesagt, ja aber wie soll ich das denn machen. Und dann haben sie mich einfach angeschaut...Das kann doch einfach nicht sein, dass ich 365 Tage im Jahr fünfmal pro Tag "käthlen" muss. Was ist denn, wenn ich mal ausfalle oder irgendetwas. Keine Ahnung was. Und dann, nichts. Und dann irgendwann ist eine gekommen, soll ich mit Ihnen einen Pflegeplan machen. Und dann habe ich gedacht, sie will mir jetzt noch vorschreiben zu welchen Zeiten. Und habe dann in diesem Moment...und es wäre auch das gewesen, dass sie...Und ich habe dann gedacht, nein, du kannst gleich mal verreisen. Ich muss mir selber überlegen, wie ich das reinbringe. Und dann habe ich schlussendlich überlegt und habe gesagt...Und weil die Ärztin und die von der Pflege eine Fachperson gewesen ist, die haben verschiedene...Die eine hat gesagt, ich müsse dreimal "käthlen". Die andere hat einfach gesagt, ich müsse fünfmal "käthlen" am gleichen Termin. Und dann habe ich gedacht, hey, weisst du was, wenn ihr euch nicht einig seid, dann überlege ich, wie viel ich das mache. Und habe dann gesagt, ich mache es viermal, fünfmal liegt mir nicht drin. Und dann ist es plötzlich gegangen. Plötzlich ist das auch O. K., gewesen. Einfach so, he. Genau. Und so mache ich das dann halt jeweils. Zuerst mal überlegen, wie wir es machen müssen. Und bis jetzt ist noch nie...ich habe jetzt nicht Herausforderungen, die über Stunden...also es sind nicht Sachen, die drei Stunden am Stück sind.
-
- 163 A: Aber es sind einfach viele, schlussendlich oder?
-
- 164 B6: Hmm, ja.
-
- 165 A: Und immer wieder daran denken müssen?
-
- 166 B6: Das ist so.
-
- 167 A: Kannst du dir denn überhaupt Zeit für dich selber nehmen?
-
- 168 B6: Nicht so. Aber es gibt für alles eine Phase im Leben, glaube ich. Und diese Phase ist im Moment gerade nicht.
-
- 169 A: Und du siehst es so?
-
- 170 B6: Ja, ich sehe es so. Nein, im Moment nicht so. Aber jetzt durch den Kindergarten kann ich mir vorstellen, dass es das dann irgendwann ein bisschen gibt. Ich bin im Moment noch sehr am Sachen aufarbeiten. Es ist einfach alles liegengeblieben, jetzt X Jahre. Und darum ist jetzt noch nicht so. Aber irgendwann vielleicht dann schon.
-

- 171 A: Und was denkst du, was dir hilft, um das so...Also ich finde, du siehst das recht positiv? Oder du nimmst es einfach, wie es ist?
-
- 172 B6: Erstens das und zweitens, ja eben mit Jesus, ich rede mit ihm und ich hoffe meine Kraft dort. Und sonst wüsste ich auch nicht wie, glaube ich. Und ich meine, es ist auch spannend. Das Coole ist auch, bevor ich Lehrerin geworden bin, habe ich mir auch überlegt, Krankenschwester oder so zu werden. Das ist jetzt rein von einem sehr abstrakten Punkt aus gesehen, interessiert es mich. Das ist das Schöne daran. Das Zweite, ich liebe Kinder. Ich bin nicht umsonst Lehrerin geworden. Und darum, es ist cool. Und ich muss dazu sagen, Oberstufenlehrerin zu sein, ist gleich bis noch strenger.
-
- 173 A: Sicher?
-
- 174 B6: Ja, also dort zu meinen Anstellungsbedingungen schon. Und darum ja, es ist...ich bin noch nie einfach herumgesessen, glaube ich.
-
- 175 A: Du hast immer ein bisschen etwas zu tun?
-
- 176 B6: Ja, es ist, genau.
-
- 177 A: Aber du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwann mal keine Kraft mehr hast?
-
- 178 B6: Es gibt schon solche Punkte, wo ich dieses Gefühl habe. Es ist aber nicht dauernd so. Und dann, also wir haben es auch schon mal so gemacht, dass ich einen Tag und eine Nacht fortgehen konnte. Genau, eine Nacht und einen Tag ist das gewesen. Das ist aber bis jetzt auch einmal gewesen. Und das hat aber schon mega viel ausgemacht. Einfach Zeit zu haben, um Sachen zu überlegen. Genau, das ist hilfreich gewesen.
-
- 179 A: Und dann hat jemand auf die Kinder aufgepasst?
-
- 180 B6: Ja, mein Mann. Und sonst...Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ich keinen Schlaf habe. Dann ist es nicht so gut. Aber wenn ich schlafen kann, dann ist es eigentlich O. K.
-
- 181 A: Und dann schaust du, dass du möglichst gut schlafen kannst vermutlich?
-
- 182 B6: Ja, wir müssen jeweils zusammen schauen. Also mein Mann hat sich dann auch reinhängen müssen irgendwann. Weil es mega heftig geworden ist mit den Nächten. Drei- bis fünfmal einfach aufstehen...
-
- 183 A: Ah sicher und das ist immer noch so?
-
- 184 B6: Nein. Jetzt ist manchmal ruhig in der Nacht und manchmal ist es einmal. Zweimal ist sehr selten jetzt.
-
- 185 A: Und jetzt habt ihr es aufgeteilt?
-
- 186 B6: Nein. Jetzt mache ich wieder die Nacht. Aber es hat Nächte gegeben...also wenn er merkt, dass ich am Rand bin, dann sagt er, jetzt schickst du mich. Aber ich will das auch ein bisschen vermeiden, weil er ja voll im Berufsleben steht. Und er noch neben dem 100 %-Job privat eine Einzelfirma hat. Wo er mega viel Zeugs hat. Und das habe ich ihm eigentlich nicht antun wollen. Aber das hat dann auch geholfen, wenn ich durchschlafen konnte.
-
- 187 A: Dass er dich so ein bisschen entlasten konnte?
-
- 188 B6: Ja, genau.
-
- 189 A: Und hast du irgendwie auch Leute, mit denen du darüber reden kannst?
-
- 190 B6: Also wenn immer mich etwas stresst, dann rede ich darüber. Ja. Also nicht mit allen.
-
- 191 A: Mit denen, wo du denkst...?
-
- 192 B6: Ja. Ich brauche nicht, darum sind wir auch nicht in einem solchen Club. Ich brauche nicht Gleiche, die anfangen zu jammern. Das hilft mir gar nicht. Einfach, es sind ganz wenige, aber nachher kann ich sagen...Und meistens, wenn ich etwas an den Menschen bringen kann, meistens ist es mein Mann, dann ist es meistens auch gleich wieder weg. Also die Belastung verfliegt dann mit dem erzählen.
-
- 193 A: Also das heisst, wenn du mit ihm über etwas reden kannst, das dich belastet, dann ist es nachher besser?
-
- 194 B6: Ja, genau.
-
- 195 A: Das ist hilfreich.
-
- 196 B6: Ja, auf jeden Fall.
-

- 197 A: Gut. Gibt es Möglichkeiten, dass ihr so als Familie Freizeit und Erholung gestalten könnt? Also dass ihr zusammen etwas machen könnt?
-
- 198 B6: Meinst du Freizeitprogramm (unv.)?
-
- 199 A: Ja.
-
- 200 B6: Wir unternehmen recht viele Sachen.
-
- 201 A: Also ihr macht gemeinsame Unternehmungen?
-
- 202 B6: Ja. Also sehr eigentlich. Dadurch dass die Jungs viel Bewegung und so brauchen, machen wir schon...Also wir gingen schon zusammen Minigolf spielen. Und da im (Ortschaft) kannst du ihn gut herumfahren und positionieren. Und dann zusammen den Schläger halten und dann so. Oder meistens gehe ich mit ihnen ins Schwimmbad. Da brauche ich dann einfach...also meistens nehme ich meine Mutter mit. Weil es kann ja dann sein, dass Plan B passiert, toilettentechnisch, und dann brauche ich dann jemanden. Weil die anderen zwei schwimmen noch nicht richtig. Das ist schon (unv.).
-
- 203 A: Also dass die anderen zwei jemanden haben, der für sie...
-
- 204 B6: Ja, dass im Notfall noch jemand da ist, wenn der andere irgendwie weg muss. Oder nur schon, wenn jemand von den zwei anderen auf die Toilette muss. Das geht einfach nicht alleine, fertig. Und das machen wir. Und jetzt sind wir schon zweimal nach (Ortschaft in den Bergen) eine Woche. Und einmal bin ich mit den Kindern alleine gegangen. Und einmal mit meinem Mann zusammen. Also die Aktivitäten halten sich dann halt in Grenzen. Wir können nicht wandern gehen zum Beispiel. Aber dort hat es ein Schwimmbad gehabt und Spielplätze.
-
- 205 A: Aber du bist mit den Kindern dort alleine in den Ferien gewesen? Wow.
-
- 206 B6: Ja. Man müsste das manchmal filmen.
-
- 207 A: Also für dich ist es wahrscheinlich nicht so Ferien?
-
- 208 B6: Nicht so Ferien, nein. Es ist Wahnsinn. Wir hätten um 10.00 Uhr am Schluss den Schlüssel abgeben sollen und ich habe alles schön getimed. Das Zeug muss man ja auch noch ein bisschen staubsaugen und so, obwohl man nicht putzen muss. Aber dann habe ich immer gesagt, jetzt seid ihr in diesem Raum. Ihr könnt da etwas machen. Jetzt seid ihr in diesem Raum. Ich habe alles schön getimed. Und dann ist irgendwie, man hat ein riesiges „Bagage“. Es ist wie umziehen. Andere Leute haben so...und dann wir. Und nachher habe ich das alles irgendwie bereit gehabt und auch sogar im Auto. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich den Schlüssel abgeben. Und sie haben gesagt, um 10.00 Uhr den Schlüssel abgeben. Und dann passiert beim Plan B, all over place, von Haaren bis einfach alles (unv. voll mit Stuhl). Und nachher habe ich das alles putzen müssen...Und dann habe ich gedacht, O. K. und habe ihn frisch machen müssen. Und by the time als das fertig war, das ist irgendwie 10.10 Uhr gewesen. Und dann habe ich gedacht, oh nein. Und dann bin ich ein bisschen unter Druck gewesen und wollte runter den Schlüssel abgeben. Aber es ist keiner an der Reception gewesen. Die haben um 10.00 Uhr den Laden dicht gemacht. Und ich stehe dort mit drei Kindern, sehr unter Druck, gestresst, fix und fertig. Wo soll ich jetzt den Schlüssel abgeben. Und solche Sachen passieren dann halt häufig. Darum sage ich, es ist nichts planbar. Und es gibt immer im Nachhinein die lustigsten Situationen.
-
- 209 A: Ja, dann kannst du nachher darüber lachen. Das muss man auch noch können.
-
- 210 B6: Genau. Oder wie heute zum Beispiel. Das ist immer, der Klassiker.
-
- 211 A: Und dann musstest du nachher noch nach Hause fahren von den Ferien, oder?
-
- 212 B6: Genau. Aber das ist ja dann nachher nicht so schlimm gewesen.
-
- 213 A: Das ist dann die Entspannung gewesen?
-
- 214 B6: Es ist aber auch cool gewesen. Und die Jungs haben auch mega gut mitgemacht. Sie haben auch geholfen ein bisschen. Jetzt beim Katheterisieren oder, da haben sie mir die Sachen gebracht oder so. Also das ist wirklich herzig gewesen.
-
- 215 A: Also die Grösseren, die Geschwister, haben geholfen?
-
- 216 B6: Hmm, ja. Sie wollen auch manchmal. Mami, kannst du mir das zeigen. Darf ich auch einmal katheterisieren.
-
- 217 A: Sicher, dann wollen sie auch?
-
- 218 B6: Ja. Kann ich auch einmal die Spritze aufziehen und alles.
-
- 219 A: Genau. Was denkst du, was für Auswirkungen hat die Behinderung von Av. auf die Geschwister?
-

- 220 B6: Also ich glaube keine negative. Aber ich glaube, es wirklich. Ich glaube, sie wachsen wachsender auf. Also sie merken, also es ist ihnen gegenwärtiger, dass man Probleme haben kann, wenn man nicht gehen kann, also so logistische.
-
- 221 A: Also dass man etwas nicht erwischt oder so?
-
- 222 B6: Genau. Und sie sind...Also das mit dem Mithelfen. Also jetzt verglichen mit anderen Freunden, aber das hätte ich sowieso gewollt, also das habe ich sowieso mit ihnen gemacht, dass sie mithelfen müssen. Also sei das mit "Ämtli" oder in einer solchen Situation. Also heute ist es noch gnädig gewesen. Aber wenn alles "verkackt" ist oder so, muss ich manchmal auch schnell jemanden schicken oder sagen, halte den Av. schnell. Das haben andere sicher...ausser mit Babys, wenn eine Familie noch ein Kleines hat, dann müssen sie das auch wieder. Und sonst müssen sie das halt nicht. Was hat es noch für Auswirkungen...
-
- 223 A: Wenn du jetzt sagst, hilfsbereit. Sind sie vielleicht hilfsbereiter als andere Kinder im gleichen Alter?
-
- 224 B6: Ja. Sagen wir es anders. Sie sind hilfsfähiger. Weil wollen tun sie dann manchmal doch nicht. Und sie müssen auch nicht immer. Also das ist ein Spektrum von, ja ich möchte, ich mache es. Oder ich möchte nicht und ich muss es nicht machen. Sie sind wie alle anderen Kinder auch, sie wollen nicht mehr helfen. Aber sie wissen auf jeden Fall mehr....
-
- 225 A: Dass es Hilfe braucht?
-
- 226 B6: Genau. Und sie sind auch fähig, diese zu geben.
-
- 227 A: O. K.
-
- 228 B6: Und sie übernehmen einfach auch mehr Verantwortung, glaube ich. Allenfalls mehr als andere. Aber das von sich aus. Der El. hat z. B. neulich gefragt, kann ich mit dem Av. alleine in den Volg. Und nachher habe ich ihn mit (unv. bebendem) Herzen und Av. in der Obhut mit dem (unv.) alleine gehen lassen. Und der Zweite, der Jo., wollte dann auch alleine. Und so, sie wollen dann viel, kann ich alleine mit dem Av.. Kann ich das.
-
- 229 A: Also sie wollen dann etwas mit ihm machen?
-
- 230 B6: Genau. Aber sie sind von sich aus schon Jungs, die immer mehr Kompetenzen wollen. Also es ist auch nicht lange gegangen. Kaum konnte El. selber gehen, wollte er alleine in den Volg. Also sie sind beide ein bisschen, wie soll ich sagen, sie breiten sich sehr gerne aus. Sie sind keine Nesthocker oder (unv.)-Buben. Sie wollen immer mehr, kann ich alleine kochen oder kann ich alleine ausräumen.
-
- 231 A: Sie wollen mehr alleine?
-
- 232 B6: Ja, sie wollen mehr Verantwortung übernehmen für was auch immer. Das sind sie, glaube ich, von Natur aus. Das hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem Av. zu tun.
-
- 233 A: Müssen sie manchmal auch auf Av. aufpassen?
-
- 234 B6: Also müssen alleine...
-
- 235 A: Also wenn du etwas machst oder so, dass du sagst...?
-
- 236 B6: Also eher selten. Es hat auch schon einen Notfall gegeben, wo irgendwie einer oben geschrien hat und ich dem anderen gesagt habe, kannst du schnell dableiben. Aber das sind dann irgendwie drei Minuten oder so. Aber sonst, nein, sonst ist immer, dass sie sagen...Also mittlerweile ist es so, wenn ich den einen in den Sport bringen muss, dass ich danach frage, wer bleibt hier. Und dann sagt manchmal Av., dass er hierbleiben möchte und ein anderer sagt auch, dass er hierbleiben möchte. Und dann sind sie zusammen hier. Av. ist auch schon alleine hier geblieben. Aber dann rufe ich einfach von meinem Handy auf das Hausteleson an, gib ihm das Hausteleson in die Hand. Und es sind nicht weite Wege.
-
- 237 A: Und nachher bist du wieder zurück?
-
- 238 B6: Genau. Und dann sind wir die ganze Zeit verbunden, dass er mit mir reden kann. Und dann gehe ich und komme wieder. Und er ist so situiert, dass ihm nichts passieren kann. Also ich gehe sonst nicht oder er kommt mit. Nein, also sonst längere Zeit auf keinen Fall. Nie. Das wollen sie auch gar nicht.
-
- 239 A: Und zeigen sie irgendwie spezielle Gefühle, also dass sie viel traurig sind oder (unv.)?
-
- 240 B6: Nein. Also, also was man jetzt darauf zurückführen könnte?
-
- 241 A: Ja.
-

- 242 B6: Nein, die sind gar nie traurig. Sie sind ein Vulkan von allem. Also traurig ist wirklich das Allerletzte. Schon wenn jetzt in der Schule irgendetwas passiert, wenn der Jo. ausgeschlossen wird oder irgendwie so. Aber die Grundstimmung ist nicht traurig.
-
- 243 A: Oder dass sie sich in der Schule nicht gut konzentrieren können oder so?
-
- 244 B6: Nein, gar nichts.
-
- 245 A: Oder Bauchweh, Kopfweh viel?
-
- 246 B6: Nein. Also jeder ist separat. Also jeder hat seinen einzelnen Charakter und die sind verschieden. Aber jetzt, nein.
-
- 247 A: Und hast du das Gefühl, dass sie speziell angepasst sein müssen? Dass sie sich speziell fügen müssen?
-
- 248 B6: Also sie müssen schon zurückstecken. Also z. B. ihre Freunde sind sicher im Sommer die ganze Zeit im Schwimmbad. Da ist die Schule aus und die Mutter kommt vielleicht mit dem Auto, sammelt die Kids ein und geht dann ins Schwimmbad. Und das ist hier nicht so. Oder die Familie geht zelten auswärts. Solche Sachen. Und gewisse Sachen erleben sie jetzt so nicht mit uns.
-
- 249 A: Und kommt da irgendwie ein Signal, dass sie das stört?
-
- 250 B6: Sie sagen schon manchmal, sie möchten jetzt wieder einmal mehr ins Schwimmbad. Oder können wir mehr gehen. Und ich sage dann einfach, schaut, wenn es geht, dann können wir. Ich höre euch. Aber ich sage ihnen auch, es gibt ja verschiedene Umstände. Es gibt jetzt diesen Umstand. Dann gibt es andere, die haben knapp Geld. Dann gibt es, man kann auch nicht in der Schweiz wohnen und dann hat man auch diese Möglichkeiten nicht. Und ich versuche ihnen einfach den Horizont ein bisschen zu öffnen dafür, dass es ihnen wirklich gut geht. Auch wenn sie nicht so viel ins Schwimmbad gehen können. Und das mit dem Zelten, da haben wir es einfach so gemacht, dass wir ein Zelt gekauft haben und da im Garten aufgestellt haben. Und dann konnte jeder Junge eine Nacht mit mir und sonst noch die beiden Grossen zusammen. Oder wir machen Einzel-Dates. Also mein Mann macht Einzel-Dates mit den Jungs und ich mache Einzel-Dates. Also mein Mann hat z. B. verschiedene Tage frei genommen und hat immer einen mit in den Zürcher Zoo genommen. Einen ganzen Tag lang. Nur ein Junge. Oder eben am Abend in den Ausgang, ins Restaurant zum Essen. Nur der eine Junge und ein Elternteil. Und solche Sachen haben sie dann, das andere nicht haben. Wir versuchen ihnen zu erklären, man kann sich erstens nicht vergleichen. Auch untereinander nicht. Er isst zum Frühstück schon (unv.). Man stelle sich das mal vor. Und dann alle anderen, Mami und ich darf nicht. Und da fängt es ja schon an, dass wir sagen müssen. Du kannst dich nicht vergleichen. Es bringt nichts. Es macht dich sauer. Und wir denken nicht so. Und es braucht halt ein bisschen (unv.).
-
- 251 A: Ihr versucht einfach, bei euch zu bleiben und dass den Jungs auch so mitzugeben?
-
- 252 B6: Ja. Und auch Zufriedenheit zu lernen mit dem, was man hat. Man muss nicht alles. Und andere können noch viel weniger. Und sie haben einfach ein super Leben. Und ich möchte, dass sie damit zufrieden sind. Und das würde ich auch abgesehen davon so wollen.
-
- 253 A: Und denkst du, dass es Auswirkungen auf Freundschaften hat? Also dass jetzt z. B., dass Freunde nicht möchten, dass keine Zeit da ist, um überhaupt mit Freunden abzumachen?
-
- 254 B6: Nein. Heute ist es jetzt enorm ruhig, aber wir haben den Laden ständig voll. Also die kommen von nah und fern. Und das ist im Quartier (unv.). Manchmal sind sie da oben, also sie haben Enkel, die mit unseren in die Schule gehen. Sie hat auch Enkel, die mit unseren in die Schule gehen. Und dann ist eine ganze Gruppe von (unv.), das wechselt dann auch von Stunde zu Stunde. Dann sind sie mal dort oben. Immer dort, wo es den besten "Zvieri" gibt. Dann kommen sie hier runter und dann gehen sie dorthin. Also nein, ich muss so schauen, dass wir nicht zu viel haben.
-
- 255 A: Und sie reagieren in dem Fall nicht mit Rückzug?
-
- 256 B6: Nein. Also die Freunde der Kinder, meinst du?
-
- 257 A: Ja, die Freunde.
-
- 258 B6: Nein, gar nicht. Sie sind neugierig. Als Av. aus dem Spital rauskam, ich habe mir überlegt, wie (unv.). Und dann habe ich mir gesagt. Gut, jetzt machen wir eine Party und wir laden einfach alle ein, die Lust haben zu kommen. Weil das verbreitet sich ja auch, man redet ja. Dann haben wir einfach alle eingeladen und haben gesagt, der Av. ist jetzt zuhause. Er hat einen schwierigen Start gehabt und (unv.). Und dann habe ich einfach ein bisschen berichtet. Und ich habe allen gesagt, dass sie fragen dürfen. Weil mich würde es ja wirklich auch wundernehmen. Und dann erzähle ich halt. Und die Kinder sind sowieso neugierig und wollen den Rollstuhl schieben. Oder darf ich auch einmal in den Rollstuhl sitzen. Und der Av. holt eben auch. Da oben hat es die
-

Schule und der Spielplatz der Schule. Und wenn er dann dort ist, dann geht er einfach zu den Teenies, die dort herumhängen und fragt, möchtest du mit mir mit dem Ball spielen. Und dann schauen sie ein bisschen herum und dann ist Neugierde da zuerst. Und bis sie sich überlegt haben, was sie wollen, hat er sie schon mit seinem Charme...Das ist kein Problem.

259 A: Und er ist schon sehr charmant, oder?

260 B6: Ja, sehr.

261 A: Dann fällt es nicht so schwer für andere Kinder dann auch, um mit ihm in Kontakt zu kommen?

262 B6: Ja. Und er holt sich Sachen. Das ist nicht schwierig. Darum nein, sie müssen nicht zurückstecken mit Freundschaften, gar nicht. Sondern ich muss schauen, dass es mich nicht überrollt, all diese Freundschaften da. Und was wir machen müssen beim Av. dann halt, da muss ich ein bisschen aktiver die Leute dann einladen.

263 A: Also seine Freunde?

264 B6: Ja. Genau.

265 A: Hast du denn auch Kontakt zu anderen Kindern mit Behinderungen oder zu anderen Familien?

266 B6: Nein. Das haben wir jetzt nirgends hier im Dorf.

267 A: Aber du würdest das auch nicht wollen?

268 B6: Doch. Wir haben zu allen Kontakt, (unv.).

269 A: Aber nicht, dass du findest, wir würden gerne jemanden kennen, der...?

270 B6: Nein. Wir sind bewusst nicht in einem solchen Verein, es gibt ja verschiedene. Von mir aus bewusst, weil im Kispi ist das manchmal so gewesen. Es ist sehr anstrengend, wenn du andere Mütter hast im Zimmer und jede spricht dann über das Elend. Das sie gerade haben. Und das hilft mir nicht so fest. Und zudem habe ich auch gar keine Zeit für noch etwas mehr. Weil jeder Junge hat seinen Sport. Und sein Zeugs und seine Freunde. Und Geburtstagsfeste und tatüü tataa. Und das ist genug. Aber wenn es jetzt Familien hätte, dann hätten wir Kontakt, das ist logisch.

271 A: Wenn es sich jetzt einfach so ergeben würde?

272 B6: Genau, ja.

273 A: O. K. Und so von 1 bis 10, wie stark denkst du, belasten die Auswirkungen von der Situation von Av. die beiden Geschwister? Also 1 wäre gar nicht belasten und 10 wäre sehr fest belasten.

274 B6: Vielleicht eine 3.

275 A: So ein bisschen?

276 B6: Ja, also belasten. Zum Beispiel wenn er am Tisch sitzt und dann fängt er an zu würgen. Und ich muss gleich damit rechnen, dass jetzt dann alles kommt. Dann muss ich den anderen schnell sagen, jetzt müsst ihr schnell ruhig sein. Solche Sachen. Und das ist für sie nicht cool. Aber belasten im Stil von...also es macht sie niemand fertig deswegen.

277 A: Oder dass sie vielleicht irgendwie denken, wieso haben wir einen solchen Bruder oder so etwas?

278 B6: Nein, das haben so noch nie. Der Av. ist mehr derjenige, der sich Gedanken macht. Er fragt dann manchmal, nicht warum. Aber er fragt dann...Er hat z. B. Mühe gehabt, er hat wie ein "Zeug" bekommen, als er zum ersten Mal Kleinkinder gesehen hat, die gehen konnten. Und dann hat er das mit dem Alter nicht mehr auf die Reihe gebracht. Bin ich jetzt älter oder ist das Kind älter. Das hat ihm Mühe gemacht. Oder er hat gedacht, dass er erst in den Kindergarten gehen kann, wenn er gehen kann. Das hat ihm Mühe gemacht. Und dann ist er sehr "fein" im Durchdenken. Er hat dann schon den ganzen Kindergarten durchgedacht. Aber Mami wie mache ich denn das, ich kann ja nicht gehen. Oder wer hilft mir denn da. Und so hat er alles Schritt für Schritt...

279 A: Also was er dann im Kindergarten machen muss und dann vielleicht nicht kann?

280 B6: Ja. Das hat ihn beschäftigt. Das hat er ganz "fein"...und ich habe nicht damit gerechnet mit diesem Feintuning. Aber er hat sich jeden Schritt durchüberlegt. Ja, das hat er. Aber die anderen zwei, nein, es ist einfach so. Also ich glaube psychisch leiden sie nicht. Aber organisatorisch kann es sein, dass sie hin und wieder aufgrund der Situation warten müssen. Oder in angespannten Momenten kann es auch sein, dass ich gestresster reagiere, wo andere Mütter vielleicht noch einen längeren Atem hätten. Solche Sachen.

281 A: Aber sonst geht es ihnen so gut?

282 B6: Den Jungs?

283 A: Ja.

284 B6: Ja, ich habe sehr das Gefühl. Es kommt nie etwas. Also ich habe sie schon gefragt, werdet ihr auf den Av. angesprochen. Werdet ihr ausgelacht.

285 A: Das hast Du schon nachgefragt?

286 B6: Ja, sicher. Nein, es ist nichts. Die Kinder kommen und wenn sie fragen haben, dann fragen sie direkt. So dass es dann mehr für mich manchmal ein bisschen zu viel wird aufgrund der Art und so. Aber die haben keine Berührungängste

287 A: Und was denkst du, was hilft den grösseren Geschwistern, dass sie ihre Situation so gut bewältigen können? Und dass sie sich selber möglichst gut entwickeln können?

288 B6: Also ich glaube, es hilft, wenn sie nicht zu viel verantwortlich gemacht werden für Sachen.

289 A: Also wenn es nicht zu viel heisst, du musst jetzt das und das?

290 B6: Genau, ja. Und es hilft ihnen, wenn sie miteinbezogen werden in die Sachen, was jetzt passiert. Oder wenn sie wissen, wie der Shunt funktioniert. Und wenn sie ins Kispit mitgehen können. Und sie gehören zum Av. und wir sind eine Familie. Und sie dürfen auf diesem Bett hoch- und runterfahren. Das hilft.

291 A: Oder sie dürfen auch beim Interview dabei sein?

292 B6: Genau.

293 A: Das hast du ja am Anfang eigentlich gesagt, sie dürfen trotzdem dabei sein.

294 B6: Weil es geht ja eigentlich auch um ihre Befindlichkeit. Deshalb habe ich gedacht, dann können sie...

295 A: Ja, das ist absolut O. K.

296 B6: Und es hilft ihnen, also ich glaube, diese Einzel-Dates sind schon wichtig. Oder manchmal nehme ich auch einen, der ein bisschen länger aufbleiben kann, zu mir ins Bett. Einfach, dass ich ein bisschen nahe am Herz bin von den einzelnen.

297 A: Und dir auch Zeit nimmst für sie?

298 B6: Genau. Dann können sie reden und fragen und machen. Das machen sie sowieso immer. Aber dann habe ich explizit Zeit. Oder es hilft, manchmal können sie in die Physio mitkommen, zum Arzt. Und dort hilft es eben auch. Also sie haben auch schon gesagt, oh, jetzt müssen wir wieder mitkommen zum Arzt. Aber es ist ja das Gleiche auch bei ihnen. Da müssen auch die anderen. Oder wenn El. ins Fussball gehen muss. Dann laden wir auch den ganzen Haufen ein und allenfalls stehen wir dann einen ganzen Nachmittag auf dem Fussballfeld wegen dem El.. Ich erkläre ihnen dann, schau, jeder hat seinen Platz in der Familie. Und jeder gibt ein Opfer für den anderen immer. Und es hört nirgendwo auf. Und man ist hier nicht einfach nur da für sich. Das hilft, glaube ich, schon auch. Das Bewusstwerden so ein bisschen. Und ich unterstütze auch nicht den Egotrip von so ein bisschen... wenn das Kind im Zentrum ist und man versucht, mit allem nur dem Kinde entgegenzukommen. Das ist nicht so meine Philosophie. Und das werden sie mitbekommen. Und ich glaube, das hilft auch. Wenn sie wissen, ich bin nicht das Zentrum vom Universum. Man müsste sie vielleicht selber fragen, ich weiss es nicht, was....

299 A: Ja. Dann stelle ich noch ein paar Fragen zur heilpädagogischen Früherziehung. Wie bist du unterstützt worden von der...?

300 B6: (unv.) Super. Die ist Gold wert. Und wenn wir je eine Stelle suchen würden, dann würde ich bei ihr...Also ich habe fast selber Lust gehabt, das irgendwie zu werden.

301 A: Sicher?

302 B6: Ja, die hat das so cool gemacht. Wir haben zwei gehabt. Wir haben zuerst mit jemand anderem angefangen. Und diese Frau ist ein Herz von einer Seele. Aber die ist in diese Familie "gewalzt" und hat beim allerersten Mal den anderen zwei Kindern gesagt, was sie zu tun haben. Und ich sass hier und habe gedacht, hey Moment, geht es noch, das ist mein Haus. Das ist meine Familie.

303 A: Wollte sie, dass sie weggehen quasi?

- 304 B6: Nein. Sie hat gesagt, jetzt kommt ihr hierhin. Und ich habe ein Spiel für euch und sowieso und und. Aber nicht, wollt ihr mitspielen, sondern: jetzt spielen wir und ihr seid dabei. Und das wollte ich nicht. Und es waren dann so verschiedene...ihr Approach ist mega, ich bin zuständig dafür. Für das "Töpfchen"-Training. Sie hat mir aufgezählt, wofür sie alles zuständig ist. Und dann musste ich sagen, ah nein, das ist meine Familie und ich bin zuständig. Und ich bin mega froh um Unterstützung aber so nicht. Und da habe ich auch ein- oder zweimal geweint nach diesen Meetings. Wo ich gedacht habe, Scheibe, was...Und dann nachher hat sie dann auch selber gemerkt irgendwie, sie hat dann auch gesagt...
-
- 305 A: Es geht nicht so.
-
- 306 B6: Bei den Gesprächen müsse mein Mann dabei sein. Und mein Mann ist...Also wir haben das sehr aufgeteilt. Alles was Schule, Sitzungen und Gespräche und mit Ärzten und so anbelangt, das mache ich. Und da sass er dann da, relativ mürrisch. Und dann hat sie gesagt, ob er nicht auch etwas sagen möchte. Dann hat er gesagt, er warte einfach auf (unv. die Zeit), aber einfach sehr unhöflich. Aber sie hat es dann von sich aus beendet und ich bin nicht traurig gewesen. Aber ich würde jetzt mit ihr jederzeit in ein Café gehen und reden. Sie ist eine mega coole Frau. Aber irgendwie dieser Working Approach ist (unv.). Und dann ist (Name der Früherzieherin, welche die Familie begleitet hat) gekommen. (Kurzer Unterbruch des Audios). Und mit der Zeit haben wir uns ausgetauscht, solche Mini-Beobachtungen. Und sie hat mega viele Ideen gehabt. Sie hat eine spezielle Schere mit ins Spiel gebracht. Als es ums Einschulen ging, dort ist eigentlich noch mehr der moralische Support gekommen. Oder ich konnte ihr auch manchmal nach dem Kispi...Im Kispi läuft sehr viel komisch.
-
- 307 A: Dann konntest du ein bisschen abladen?
-
- 308 B6: Genau. Wir haben jedes Mal besprochen, was ist gerade aktuell. Was läuft mit ihm. Und dann ist das manchmal hineingeflossen und da hat sie einfach zugehört. Und das (unv.). Und beim Einschulen hat sie ganz genau gewusst, was zu tun ist. Wer welche Sachen machen muss. Ist zum Gespräch mitgekommen. Und sie als Fachperson wurde ernster genommen vom Gegenüber als eine Mutter. Als Mutter hat man den letzten Rang in diesem Setting.
-
- 309 A: Also was die Einschulung betrifft?
-
- 310 B6: Genau. Vom Schulischen her. Das ist einfach irgendwie so. Das müsste ändern bei uns. Aber deshalb bin ich sehr froh gewesen, ist sie als Fachperson gekommen und hat gesagt. Ich als heilpädagogische Früherzieherin sage das. Ja, sie hat Gewicht gehabt. Das ist super gewesen. Und ihr Mann hat dem Av. ein Tischchen gemacht für den (unv.). Die ganze Konstruktion dort mit dem Metallrohr quer, mit diesen roten Einsätzen und so. Das hat er alles selber gemacht.
-
- 311 A: Ah sicher, wow.
-
- 312 B6: Ja. Und einfach immer wieder, wie könnten wir das jetzt lösen und sehr praktisch. Und darum habe ich das mega hilfreich empfunden.
-
- 313 A: Und wie lange ist sie gekommen? Wahrscheinlich hat sie schon angefangen, als Av. noch relativ klein gewesen ist?
-
- 314 B6: Nein. Also die ersten zwei Jahre auf jeden Fall nicht. Also wir haben sie vielleicht jetzt zwei Jahre. Irgendwie so. Ich würde mal sagen zwei Jahre, maximal drei, aber eher zwei.
-
- 315 A: Und hat sie, wenn sie irgendwie etwas mit dem Av. gemacht hat, hat sie die beiden anderen auch miteinbezogen?
-
- 316 B6: Wenn sie gerade herumgeschwirrt sind, aber eigentlich habe ich geschaut, dass dann Av.-Zeit ist. Weil er das auch gebraucht hat. Die anderen haben immer mal wieder ihre Freunde hier gehabt. Und er von seiner Seite her muss eben auch oft warten. Und dann haben wir es so gemacht, dass das seine Zeit ist. Aber wenn gerade jemand danebenstand, hat er auch...ganz natürlich, wie es das Mami machen würde.
-
- 317 A: Und hast du Fragen gehabt in Bezug auf die Geschwister?
-
- 318 B6: An sie?
-
- 319 A: Ja.
-
- 320 B6: Nein.
-
- 321 A: Also wie du mit ihnen kommunizieren sollst so über das Thema, zum Beispiel?
-
- 322 B6: Nein.
-
- 323 A: Du hast keine Beratung oder so benötigt in Bezug darauf?
-

- 324 B6: Nein. Aber ich bin froh gewesen, dass sie mit dem Av. auch, also ich habe mit ihm auch gespielt und gebastelt. Aber er hat dann noch einen Termin mehr gehabt, einen fixen, der ihm gehört hat. Wo er die ganze Geduld und alles, eine Stunde lang oder sogar mehr ist sie jeweils hier gewesen, dass er die dann gehabt hat.
-
- 325 A: Ja, O. K. Und was hast du am hilfreichsten gefunden?
-
- 326 B6: Beim Einschulen. Dann die organisatorische Unterstützung und bei den Sitzungen dabei sein. Aber eben auch wegen des Settings, wo die Eltern einfach... Als Eltern sitzt man dann...
-
- 327 A: Nichts zu sagen haben?
-
- 328 B6: Ja wirklich und nicht ernst genommen werden. Und so im Stil von, sie haben es ganz lustig ausgedrückt. Sie haben gesagt, das ist das alte Team und jetzt kommt das neue Team. Also wir als Schule sind jetzt das neue Betreuungsteam für den Av.. Und es ist das Setting, wo wir im Moment drin sind (unv.). Und dort hat es (unv.). Und dann eben manchmal auch diese Kispi-Gespräche.
-
- 329 A: Und wie würdest du dir allgemein mehr Unterstützung und Hilfe wünschen?
-
- 330 B6: Also ich glaube...jetzt von der Heilpädagogin oder sonst?
-
- 331 A: Ja, gibt es etwas von der Heilpädagogin, wo du dir...?
-
- 332 B6: Nein, man kann sie nicht toppen.
-
- 333 A: Und sonst?
-
- 334 B6: Eine "Kinderhüte"-Person, die weiss, was sie mit Av. machen müsste, für hin und wieder einen Abend. Regelmässiger, das wäre cool. Das einfach mein Mann und ich hin und wieder in den Ausgang gehen könnten.
-
- 335 A: Dass ihr ein bisschen Zeit für euch selber hättet?
-
- 336 B6: Ja, einfach mal so ein bisschen weg. Dieser "Weg-Faktor", genau. Also mega schlimm vermissen tue ich es nicht. Aber das wäre jetzt de luxe.
-
- 337 A: Der Luxus. Gut, dann sind wir beim Abschluss. Wie schaust du so in die Zukunft?
-
- 338 B6: Gut.
-
- 339 A: Und was wünschst du dir für deine Familie und für die Kinder?
-
- 340 B6: Ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie mega sich selber sein können. Und an einen Platz kommen beruflich oder überhaupt im Leben, wo sie hingehören. Dass sie nichts vorspielen müssen. Das wünsche ich mir. (unv.). Wir ja auch. Und dass jeder in einem Bereich anfangen kann zu wirken, wo er etwas bewirkt. Und wo er weiss, dass er dorthin gehört. Nicht unbedingt sich wohlfühlen ist der falsche Ausdruck. Manchmal muss man ja den Challenge haben. Aber wo er weiss, er ist richtig.
-
- 341 A: Gut, möchtest du noch etwas sagen?
-
- 342 B6: Nein, es ist gut.

X. Inhaltlich semantische Transkription

In diesem Kapitel befinden sich die Transkriptionsregeln des einfachen Transkriptionssystems nach Dresing und Pehl (2018).

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So ‘n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.

4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
 5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
 6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
 7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
 8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
 9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch ... markiert.
 10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
 11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
 12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
 13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
 14. Die interviewende Person wird durch ein „A.“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“).
- (ebd., S. 21ff).

XI. Tabellenverzeichnis Anhang

Tabelle 1: Codierleitfaden.....	14
Tabelle 2: Codierte Interviewabschnitte	14
Tabelle 3: Allgemeine Merkmale Familie A	133
Tabelle 4: Skalierungsfragen Familie A.....	133
Tabelle 5: Zusammenfassung Kategorien Familie A.....	133
Tabelle 6: Allgemeine Merkmale Familie B	138
Tabelle 7: Skalierungsfragen Familie B.....	138
Tabelle 8: Zusammenfassung Kategorien Familie B.....	138
Tabelle 9: Allgemeine Merkmale Familie C	143
Tabelle 10: Skalierungsfragen Familie C.....	143
Tabelle 11: Zusammenfassung Kategorien Familie C.....	143
Tabelle 12: Allgemeine Merkmale Familie D	149
Tabelle 13: Skalierungsfragen Familie D.....	149
Tabelle 14: Zusammenfassung Kategorien Familie D	149
Tabelle 15: Allgemeine Merkmale Familie E.....	153
Tabelle 16: Skalierungsfragen Familie E	153
Tabelle 17: Zusammenfassung Kategorien Familie E	153
Tabelle 18: Allgemeine Merkmale Familie F.....	159
Tabelle 19: Skalierungsfragen Familie F	159
Tabelle 20: Zusammenfassung Kategorien Familie F	159